

**Caderno de
Programação e
Resumos
do 10º ENCONTRO DO CELSUL**

**24, 25 e 26 de outubro de 2012
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná/Unioeste
Campus de Cascavel
Cascavel, Paraná**

Editoração

Alcione Tereza Corbari

Maricélia Nunes dos Santos

Sanimar Busse

Revisão da Editoração

Alcione Tereza Corbari

Apoio

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Unioeste

Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP/CAPES)

Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná

Ficha catalográfica

Elaborada pela Biblioteca Central do Campus de Cascavel - Unioeste

E46 Encontro do Círculo de Estudos Linguísticos do Sul, 10.: 2012: Cascavel, PR.

X Encontro do CELSUL: Círculo de Estudos Linguísticos do Sul: caderno de programação e resumos, Cascavel, 24 a 26 de outubro de 2012.

Disponível on line: <http://celsul.org.br/2012/>

ISSN 2178-9584

1. Linguística - Congressos. I. Círculo de Estudos Linguísticos do Sul. II. Título.

CDD 21ed. 410

Bibliotecária: Jeanine Barros CRB-9/1362

Reitor

Paulo Sergio Wolff

Vice-Reitor

Carlos Alberto Piacenti

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Silvio César Sampaio

Pró-Reitor de Graduação

Liliam Faria Porto Borges

Pró-Reitora de Extensão

Gilmar Baumgartner

Diretora do Campus de Cascavel

Alexandre Almeida Webber

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado e

Doutorado em Letras

Lourdes Kaminski Alves

Coordenadora do Curso de Letras

Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza

Rua Universitária, 2069
Bairro: Jardim Universitário
Cascavel - Paraná
Caixa Postal 711 - CEP 85819-110
Fone: (45) 3220-3208

Fax: (45) 3324-4566

DIRETORIA DO CELSUL – BIÊNIO 2011/2012

Aparecida Feola Sella (Unioeste)

Presidente

Alexandre Sebastião Ferrari Soares
(Unioeste)

Vice-presidente

Sanimar Busse (Unioeste)

Secretária

Alcione Tereza Corbari (Unioeste)

Tesoureira

COMITÊ CIENTÍFICO

Carlos Felipe da C. Pinto (UNIT)	Solange Maria Leda Gallo (UNISUL)
André Luis Antonelli (USP)	Alexandre Ferrari Soares (UNIOESTE)
Patrícia Carvalhinhos (DLCV-FFLCH-USP)	João Carlos Cattelan (UNIOESTE)
Márcia Sipavicius Seide (UNIOESTE)	Roselene de Fátima Coito (UEM)
Maria Cleci Venturini (UNICENTRO)	Gustavo Biasoli Alves (UNIOESTE)
Zélia Maria Viana Paim (UFSM)	Wander Amaral de Camargo (UNIOESTE)
Karine Marielly Rocha da Cunha (UFPR)	Andréia Schurt Rauber (UCPEL)
Manoel Messias Alves da Silva (UEM)	Denise Cristina Kluge (UFPR)
Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG/UNIOESTE)	Juliana Bertucci Barbosa (UFTM)
Miriam Retorna (UTFPR)	Daniel Soares da Costa (UNESP)
Márcia Helena Sauaia Guimarães Rostas (IFSul)	Luiz Arthur Pagani (UFPR)
Agenor Almeida Filho (IFMA)	Luisandro Mendes de Souza (FAFIUV)
Rafael Vetromille-Castro (UFPeI)	Adelaide H. Pescatori Silva (UFPR)
Vanessa Ribas Fialho (UFSM)	Izabel Christine Seara (UFSC)
Ana Flávia L. M. Gerhardt (UFRJ)	Ângela Maria Tenório Zucchi (USP)
Aline Aver Vanin (PUC-RS)	Rosemary Irene Castañeda Zanette (UNIOESTE)
Nádia Régia Maffi Neckel (UNISUL)	Terezinha da Conceição Costa-Hübes (UNIOESTE)
Ismara Tasso (UEM)	Alba Maria Perfeito (UEL)
Fábio José Rauen (UNISUL)	Letícia Fraga (UEPG)
Jorge Campos da Costa (PUC-RS)	Siumara Aparecida de Lima (UTFPR)
Simone de Mello de Oliveira (PNPD/CAPES - UFSM)	Valéria de Oliveira Monaretto (UFRGS)
Giovanna Benedetto Flores (UNISUL)	Evellyne Patrícia Figueiredo de Sousa Costa (UFSM)
Djane Antonucci Correa (UEPG)	Taís Bopp da Silva (UFPeI)
Maria Isabel Borges (UEL)	Tatiana Keller (UFSM)
Odete Pereira da Silva Menon (UFPR)	Andréia da Silva Daltoé (UNISUL)
Loremi Loregian-Penkal (UNICENTRO)	Raquel Ribeiro Moreira (FURG)
Gabriel de Ávila Othero (UFRGS)	Adriane Orenha-Ottaiano (UNESP/FUNDUNESP - Fundação para o

Maria Cristina Figueiredo Silva (UFPR)	Desenvolvimento de UNESP)
Sergio de Moura Menuzzi (UFRGS)	Marilei Amadeu Sabino (UNESP)
Leonor Scliar-Cabral (UFSC/CNPq)	Emiliana F. Bonalumi (UFMT)
Vera Lúcia Vasilévski dos Santos (UFSC/CAPES, PNPd)	Cristiane Horst (UFFS)
Suzy Maria Lagazzi (UNICAMP)	Cléo Vilson Altenhofen (UFRGS)
Maria Lúcia Sica Szymanski (UNIOESTE)	Sanimar Busse (UNIOESTE);
Telisa Furlaneto Graeff (PUCRS)	Rosângela Hammes Rodrigues (UFSC)
Rejane Flor Machado (UFPEL)	Terezinha da Conceição Costa-Hübner (UNIOESTE)
Carmen Teresinha Baumgartner (UNIOESTE)	

COMITÊ EXECUTIVO LOCAL

Publicações

Alcione Tereza Corbari
Aparecida Feola Sella
Alexandre Sebastião Ferrari Soares
Maricélia Nunes dos Santos
Sanimar Busse

Finanças

Alcione Tereza Corbari

Recepção e transporte

Cristina Maria Santos Nicolau
Glaci Schneider
Maricélia Nunes dos Santos
Vanessa Raini Santana

Secretaria

Cristina Maria Santos Nicolau
Glaci Schneider
Jocinei Polis
Maricélia Nunes dos Santos
Vanessa Raini de Santana

Alimentação e hospedagem

Cristina Maria Santos Nicolau
Glaci Schneider
Vanessa Raini de Santana

Divulgação e Marketing

Alexandre Sebastião Ferrari Soares

Ensalamento e credenciamento

Sanimar Busse
Antonio Marcio Ataide
Maricélia Nunes dos Santos
Franciele Luzia de Oliveira Orsatto

APRESENTAÇÃO

A Diretoria do Círculo de Estudos Linguísticos do Sul (CELSUL) / 2010-2012 e o Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) têm a grande satisfação de organizar o X Encontro da Entidade no *Campus* de Cascavel e de apresentar à comunidade acadêmica o respectivo Caderno de Resumos.

O CELSUL teve seu primeiro encontro em 1995, com o objetivo de se tornar espaço de troca de experiência e de exposição das pesquisas em Linguística feitas no Brasil e nos Estados do Sul. Constitui-se em um dos maiores eventos da área no país, o que se confirma nos trabalhos produzidos por pesquisadores de todas as regiões do Brasil, selecionados para a presente edição.

Nesta publicação, o leitor tem a possibilidade de conferir a qualidade e a variedade da pesquisa em Linguística produzida no país, além de encontrar um guia para a sua participação no X Encontro do CELSUL. Nas páginas que seguem, são apresentados a programação do evento e os resumos de todas as apresentações que nele ocorrem.

Na X edição, a diretoria do CELSUL optou por manter a sistemática de Grupos Temáticos para a apresentação de comunicações, seguindo o formato do IX CELSUL. São GTs que retratam subáreas da Linguística. O evento conta também com exposição de trabalhos em pôsteres, e, ainda, com três palestras e dez mesas redondas. Os temas das mesas seguiram basicamente a orientação do IX Encontro, de forma a cobrir pesquisas representativas de cada subárea selecionada. Os participantes das mesas-redondas são pesquisadores do Sul do Brasil e de outras

regiões que estão vinculados a grupos e projetos de pesquisa desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Letras.

A organização dos Grupos Temáticos e das Mesas-Redondas seguiu a organização dada pela Equipe do IX Evento, pois essa estratégia garantiu ações no sentido de compartilhar pesquisas desenvolvidas por convidados de outras regiões.

Para um bom aproveitamento deste Caderno de Resumos, esclarecemos como ele se organiza. Basicamente, temos aqui a programação, dividida em três grupos (geral, das mesas-redondas, de pôsteres e de GTs), com os resumos das apresentações. A seção de resumos, portanto, contempla todas as apresentações do evento: as apresentações das mesas, comunicações em GTs e os pôsteres. Todos esses resumos estão em ordem alfabética de acordo com o nome do autor ou do autor principal de cada trabalho. Para aproveitar o evento, o participante deve escolher as atividades na programação e, caso precise de maiores informações para decidir se irá assistir determinada apresentação, deve consultar o resumo a partir do nome do autor ou do autor principal do trabalho.

A Diretoria do X CELSUL e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Letras da Unioeste atuam em parceria para a realização do evento e contam com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação Araucária – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).

Neste ano de 2012, o CELSUL festeja seu décimo encontro, o que muito honra a nossa Universidade e nosso Programa de Pós-Graduação, situados no

interior do Paraná, terra hospitaleira, que conta com espaços de turismo e uma cultura típica de fronteira.

Desejamos que este décimo encontro represente não somente a celebração de esforços de pioneiros que idealizaram o evento, mas também de esforços daqueles que se propuseram a hospedar esse espaço sensível e produtivo em que linguistas se encontram ou reencontram para discussão de pesquisas muito caras aos vários segmentos que necessitam de respostas a problemas postos em nossa sociedade, muitos ligados à cultura, à escola, às relações entre língua e sociedade, entre outros aspectos.

Cascavel, 13 de outubro de 2012

Diretoria do X Celsul

Aparecida Feola Sella (Presidente)

Alexandre Sebastião Ferrari Soares (Vice-presidente)

Sanimar Busse (Secretária)

Alcione Tereza Corbari (Tesoureira)

SUMÁRIO

PROGRAMAÇÃO GERAL	12
PROGRAMAÇÃO DOS PÔSTERES.....	18
MESAS-REDONDAS	26
MESA-REDONDA 01 – GÊNEROS DISCURSIVOS.....	26
MESA-REDONDA 02 – ANÁLISE DO DISCURSO I	29
MESA-REDONDA 03 – LÍNGUA ESTRANGEIRA.....	32
MESA-REDONDA 04 – ANÁLISE LINGUÍSTICA.....	34
MESA-REDONDA 05 – DESCRIÇÃO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: OLHARES SOBRE O MESMO OBJETO.....	38
MESA-REDONDA 06 – LÍNGUAS EM CONTATO.....	39
MESA-REDONDA 07 – FORMAÇÃO DE PROFESSORES.....	43
MESA-REDONDA 08 – ESTUDOS SOCIOLINGUÍSTICOS E DIALETOLÓGICOS NO BRASIL.....	46
MESA-REDONDA 09 – LINGUÍSTICA APLICADA.....	50
MESA-REDONDA 10 – ANÁLISE DO DISCURSO II.....	53
GRUPOS TEMÁTICOS (GTs)	56
GT 1 – A MUDANÇA LINGUÍSTICA NO QUADRO GERATIVISTA: RELAÇÕES ENTRE SÓCIO-HISTÓRIA E TEORIA GRAMATICAL.....	56
GT 2 – ESTUDOS ONOMÁSTICOS: PERSPECTIVAS LINGUÍSTICAS E TRANSVERSAIS.....	61
GT 3 – IMAGINÁRIOS URBANOS E AS IMPLICAÇÕES/FUNIONAMENTOS DA MEMÓRIA, DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO.....	66
GT 4 – LÉXICO EM USO, DISCURSO E CULTURA.....	76
GT 5 – NOVOS LETRAMENTOS E IDENTIDADES SOCIAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS.....	83
GT 6 – VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGUÍSTICA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO.....	96

GT 7 – TECNOLOGIAS E PARADIGMAS DA COMPLEXIDADE NO ENSINO DE LÍNGUAS.....	107
GT 8 – LINGUAGEM, COGNIÇÃO E CORPORALIDADE SITUADA.....	119
GT 9 - IMAGEM E(M) DISCURSO.....	128
GT 10 – COGNIÇÃO, RELEVÂNCIA E INTERFACE SEMÂNTICOPRAGMÁTICA....	134
GT 11 – LINGUAGEM, MÍDIA E SUJEITO.....	146
GT 12 – PRÁTICAS DE LINGUAGEM: PERFORMATIVIDADE E QUESTÕES ÉTICO-POLÍTICAS.....	155
GT 13 – VARIAÇÃO E MUDANÇA: ANÁLISE DE DADOS DO PB.....	161
GT 14 – SINTAXE E SUAS INTERFACES.....	167
GT 15 – DEPREENSÃO DE UMA GRAMÁTICA AUTOMÁTICA DO PB (PLATAFORMA CHILDES) – RECURSOS COMPUTACIONAIS, MORFOLOGI.....	183
GT 16 – SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: UMA PERSPECTIVA DISCURSIVA.....	186
GT 17 – ANÁLISE DE DISCURSO: ESTUDO DE ESTADOS DE CORPORA.....	189
GT 18 – PERCEPÇÃO, PRODUÇÃO E ENSINO DE SONS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA.....	198
GT 19 – FONOLOGIA, MORFOLOGIA E MORFOFONOLOGIA DO PORTUGUÊS.....	207
GT 20 – SEMÂNTICA DAS LÍNGUAS NATURAIS.....	212
GT 22 – DICIONÁRIOS: UM MUNDO A SER DESCOBERTO.....	220
GT 23 – PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA.....	225
GT 24 - LINGUAGEM, IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE.....	244
GT 26 – FONOLOGIA E SUAS INTERFACES.....	265
GT 27 – A CONDIÇÃO DO POLÍTICO NO DISCURSO E SUAS PRÁTICAS DE SUBJETIVAÇÃO.....	273
GT 28 – ESTUDOS DO LÉXICO, DESCRIÇÃO E LINGUÍSTICA DE CORPUS.....	282
GT 29 – PLURILINGUISMO E CONTATOS LINGUÍSTICOS.....	294

GT 30 – O TRABALHO COM OS GÊNEROS DISCURSIVOS – TEXTUAIS EM AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (INICIAL E CONTINUADA).....	311
GT 31 – DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E PENSARES BAKHTINIANOS.....	331
GT 32 – ESTUDOS DO DISCURSO NA PERSPECTIVA DA SEMÂNTICA ARGUMENTATIVA.....	337
PÔSTERES.....	344

PROGRAMAÇÃO GERAL

24 de Outubro de 2012

8h às 8h30min

Entrega de material

Local: *Hall* de entrada do *Campus*

8h30min às 9h

Solenidade de Abertura

Local: Anfiteatro

9h às 10h30min

Palestra

Professora Dra. Stella Maris Bortoni-Ricardo

"Os doze trabalhos de Hércules; do oral para o escrito"

Local: Anfiteatro

10h30min

Intervalo

Local: *Hall* de entrada do *Campus*

11h às 12h

Painéis

Local: Em frente à Cantina do *Campus*

12h às 13h30min

Intervalo para almoço

13h30min às 18h30min

Grupos Temáticos

Local: Prédio de Salas de Aula

16h às 16h30min

Intervalo

Local: *Hall* de entrada do *Campus*

25 de Outubro de 2012

8h às 10h

Mesas-Redondas

Mesa-Redonda / Gêneros Discursivos / Local: Anfiteatro

Debatedora: Professora Dra. Carmen Teresinha Baumgartner

Professora Dra. Alba Maria Perfeito

Professora Dra. Beth Brait

Professor Dr. Adair Bonini

Mesa-Redonda / Análise do Discurso I / Local: Miniauditório 03

Debatedor: Professor Dr. Alexandre Sebastião Ferrari Soares

Professor Dr. Pedro de Souza

Professora Dra. Freda Indursky

Professora Dra. Maria Cristina Leandro Ferreira

Mesa-Redonda / Língua Estrangeira / Local: Sala 07 – Prédio de Salas de Aula

Debatedora: Professora Dra. Adriana Aparecida Figueiredo Fiúza

Professora Dra. Marcia Paraquett Fernandes

Professora Dra. Aparecida de Jesus Ferreira

Mesa-Redonda / Análise Linguística / Local: Miniauditório 02

Debatedora: Professora Dra. Aparecida Feola Sella

Professor Dr. Edson Carlos Romualdo

Professora Dra. Elódia Constantino Roman

Professora Dra. Esther Gomes de Oliveira

Professora Dra. Leci Borges Barbisan

10h às 10h30min:

Intervalo

Local: *Hall de entrada do Campus*

10h30min às 12h30min:

Mesas-Redondas

Mesa-Redonda / Descrição do Português Brasileiro / Local:

Miniauditório 03

Debatedora: Professora Dra. Fabiane Cristina Altino

Professora Dra. Célia Marques Telles

Professora Dra. Odete Pereira da Silva Menon

Mesa-Redonda / Línguas em contato / Local: Sala 06 - Prédio de Salas de Aula

Debatedora: Professora Dra. Sanimar Busse

Professora Dra. Letícia Fraga

Professora Dra. Cristiane Horst

Professor Dr. Marcelo Krug

Mesa-Redonda / Formação de Professores / Local: Anfiteatro

Debatedora: Professora Dra. Terezinha da Conceição Costa-Hübes

Professora Dra. Greice da Silva Castela

Professora Dra. Rosângela Hammes Rodrigues

Mesa-Redonda / Estudos Sociolinguísticos e Dialetológicos no Brasil / Local: Miniauditório 02

Debatedora: Professora Dra. Vanderci de Andrade Aguilera

Professor Dr. Cléo Vilson Altenhofen

Professor Dr. Felício Margotti

Professora Dra. Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso

Mesa-Redonda / Linguística Aplicada / Local: Sala 18 - Prédio de Salas de Aula

Debatedora: Professora Dra. Maria Elena Pires Santos

Professora Dra. Clarice Nadir Von Borstel

Professor Dr. Antonio Marcos Pereira

Mesa-Redonda / Análise do Discurso II / Local: Sala 07 – Prédio de Salas de Aula

Debatedora: Professora Dra. Roselene de Fatima Coito

Professora Dra. Débora Figueiredo

Professora Dra. Amanda Eloina Scherer

Professora Dra. Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso

12h30min às 13h30min

Intervalo para almoço

14h às 18h30min

Grupos Temáticos

Local: Prédio de Salas de Aula

16h às 16h30min

Intervalo

Local: *Hall* de entrada do *Campus*

18h

Lançamento de Livros

Local: Em frente à Cantina do *Campus*

26 de Outubro de 2012

8h30min às 10h

Palestra

Professor Dr. Dermeval da Hora Oliveira

Local: Anfiteatro

10h às 10h30min

Intervalo

Local: *Hall* de entrada do *Campus*

10h30min às 12h

Palestra

Professor Dr. José Borges Neto

"Alguns comentários sobre a iniciação científica na área dos estudos linguísticos"

Local: Anfiteatro

12h às 13h30min

Intervalo para almoço

13h30min às 18h

Grupos Temáticos

Local: Prédio de Salas de Aula

16h às 16h30min

Intervalo

Local: *Hall* de entrada do *Campus*

18h

Assembleia

Local: Sala 07 - Prédio de Salas de Aula

PROGRAMAÇÃO DOS PÔSTERES

**Dia 24 de outubro
Das 11 horas às 12 horas
Em frente à Cantina do *Campus***

1- As crenças sobre variação linguística que configuram o cotidiano da prática docente

Ályda Henrietta Zomer (UEPG)

Leticia Fraga (UEPG)

2- "Peraí Labov: quem tem sua boca fala o que quer"

César Costa Vitorino (UNEB e UCRS)

3- Tradução cultural: apropriação cultural na interpretação do Hino Nacional Brasileiro para Libras

José Carlos Ferreira Souza (UFSC)

4- Inquietações suscitadas pela e na formação do professor de língua inglesa

Sheilar nardon da silva (ifsc e unesc)

Angela Cristina di Palma Back (IFSC e UNESCO)

5 - Elaboração de uma sequência didática para o ensino do gênero “resumo de trabalho para congressos”

Ester Machna de Mendonça (UTFPR)

6- A grafia de ditongos com [w]: relações com a fonologia e a ortografia

Milena Medeiros de Mattos (UFPEl)

Ana Ruth Moresco Miranda (UFPEl)

7 - Os erros de natureza fonético-fonológica em dados de escrita infantil

Talita Taylane Prokoski Alves (UFSC)

Jéssica Rassweiler (UFSC)

Cristiane Lazzarotto Volcão (UFSC)

8 - A sintaxe da negação na língua Wapixana

Simone Guesser (UFRR)

9 - Representações sobre línguas de imigração entre acadêmicos de licenciatura

Martha Regina Maas (FURB)

Maristela Pereira Fritzen (FURB)

10- O que dizem os diários de participantes de um curso de inglês online?

Cristiane Manzan Perine (UFU)

11- Análise discursiva da imagem da mulher operária da Zona Franca de Manaus

Marcondes Cabral Abreu (UFAM)

Paulo Roberto de Souza Freitas (UFAM)

12 - Um estudo de caso: erros ortográficos em palavras regulares e irregulares
Priscila Martelli Casarin
Suelen Neide Vicente (UFSC)

13 - Sobre imagens: a (trans)formação de imagens em circulação na mídia
Andre William Alves de Assis (UEM)
Raquel Tiemi Masuda Mareco (UEM)

14 - A imagem de sujeito autor e de sujeito leitor nos prefácios de dicionários regionalistas
Natieli Luiza Branco (UFSM)

15 - Discursos sobre educação bilingue em contexto de imigração alemã: a voz das famílias
Viviane Beckert Spiess (FURB)

16 - A aplicação de testes de crenças e atitudes linguísticas em alunos de escolas públicas de Uberaba
Daiana Lombardi de Cuba (UFTM)
Juliana Bertucci Barbosa (UFTM)

17- Glossário bilíngue de colocações especializadas da área médica, baseado no corpus formado pelas séries de *tv house m.d.* e *grey's anatomy*
Adriane Orenha-Ottaiano (UNESP/FUNDUNESP - Fundação para o Desenvolvimento dea UNESP)
Jean Michel Pimentel Rocha (UNESP)
Roberta Pereira Fiel (UNESP)

18 - O poema "Vício na Fala", de Oswald de Andrade, e a unidade linguística entre Portugal e Brasil: algumas considerações
Lucas de Moraes Negri (UNOPAR)
Gislaine Gracia Magnabosco (UNOPAR)

19 - Os recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras na educação básica
Grazielle da Silva dos Santos (UFSM)

20 - Como o chimarrão é dicionarizado?
Kelly Fernanda Guasso da Silva (UFSM)

21 - "O segredo dos seus olhos" - um olhar semiótico
Jociana Maria Bill Kaelle (PUC/PR)

22 - Marcadores não cooperativos
Maria Cecilia Mollica (UFRJ)
Samara Moura (UFRJ)
Thaís Pedretti Lofeudo (UFRJ)
Isabela Feliciano (UFRJ)

23 - Iniciação à docência em língua espanhola: relatos de oficinas de cultura

Ariane Bones Budke (UNIOESTE)
Ercilia Victoria Pedraza (UNIOESTE)
Leila Shai Del Pozo Gonzalez (UNIOESTE)
Liria Maria Unser de Carvalho (UNIOESTE)
Greice da Silva Castela (UNIOESTE)

24 - Distinção dos efeitos de exaustividade em clivadas conclusivas e não conclusivas

Mariana Terra Teixeira (UFRGS)

25 - A influência do movimento das bandeiras na toponímia paulista

Renato da Silva Fonseca (USP)

26 - O verbo “pegar” na fala de curitibanos: ocorrências do banco VARSUL

Gisele Paixão de Oliveira (UTFPR)

27 - O “gaúcho” na sociedade rio-grandense e no dicionário regionalista: diferentes sentidos em funcionamento

Glenda Lima de Lima (UFSM)

Verli Fátima Petri da Silveira (UFSM)

28 - Antroponímia, cultura e identidade em Marechal Cândido Rondon

Fernanda Maria Müller Gehring (UNIOESTE)

Gabriela Cristina Lauermann (UNIOESTE)

Patricia Helena Frai (UNIOESTE)

29 - Atlas das línguas em contato na fronteira: Missões no Brasil e Misiones na Argentina

Denise Kipper (UFFS)

30 - As relações entre as hipóteses de escrita e a consciência fonológica nos anos iniciais

Liza Gutierrez (UFPEl)

Gabriele Donicht (UFPEl)

31 - Procedimentos de análise e síntese em textos produzidos por acadêmicos do Curso de Letras

Eliane Santos Raupp (UEPG)

Camyla Aparecida Mello (UEPG)

Islaine Moraes Castro (UEPG)

32 - A produção de fricativas alveolares do português brasileiro por hispano-falantes: uma análise acústica

Suellen Thalyta Breda (UTFPR)

Ana Paula Petriu Ferreira Engelbert (UTFPR)

33 - Desenvolvimento de produções textuais: resumo e resenha no Ensino Médio

Viviane Miki Oda (UFTM)

Isabella Borges Mendes (UFTM)

34 - A contribuição do lúdico no processo de ensino-aprendizagem de Espanhol/LE
Danieli Yumi Ishi (UNIOESTE)
Elisane Alves de Moraes (UNIOESTE)
Greice da Silva Castela (UNIOESTE)

35 - Projeto NURC e a realização do sujeito: atualização dos resultados a partir de um estudo comparado
Thais Luisa Deschamps Moreira (UFPR)

36 - A identidade do brasileiro na Folha do Norte do Paraná em 1968
Érica Alessandra Paiva Rosa (UEM)

37 - Aspectos ortográficos não dominados por alunos dos anos iniciais
Francielee Cristina dos Santos (UNIOESTE)
Terezinha da Conceição Costa-Hübes (UNIOESTE)

38 - Léxico regional do RS: evolução de conceitos na música contemporânea
Bárbara Lawrenz Netto (UCS)
Giselle Olívia Mantovani Dal Corno (UCS)

39 - A aspectualidade dos verbos nos gêneros textuais
Cláudia Palaci Mallemont Cunha (PUC/PR)

40 - A variação das formas imperativas em anúncios publicitários de jornais da cidade de Uberaba
Larissa Campoi Peluco (UFTM)

41 - O sistema pronominal dos demonstrativos em redações do Ensino Médio da cidade de Uberaba
Rosanna Cinthya dos Santos Oliveira (UFTM)

42 - *Sentence stress*: a produção de ritmo em língua inglesa
Pamela Zibe Manosso (UTFPR)

43 - Pressupostos epistemológicos nas gramáticas em língua portuguesa do século XIX – o caso Ernesto Carneiro Ribeiro
Ednei de Souza Leal (UFPR)

44 - Leitura, escrita e formação de professores
Camyla Mello (UEPG)
Islaine Moraes Castro (UEPG)
Eliane Santos Raupp (UEPG)

45 - Os usos da expressão “uai” no português mineiro falado de Uberaba
Renata Cristina Stephanuto (UFTM)
Juliana Bertucci Barbosa (UFTM)

46 - O PB como língua *verb-framed*: a tipologia talmyana em questão
Paula Regina Scoz Domingos Damázio (UFSC)
Heronides Moura (UFSC)

48- Transcrição e análise de etnotextos do noroeste do Rio Grande do Sul
 Angélica Kaufmann (UFFS)
 Cristiane Horst (UFFS)

47 - Uma análise das anáforas com singulares nus
 Marcelo Damázio (UFSC)

48 - A motivação no aprendizado da norma culta/padrão no Ensino Superior
 Deizi Cristina Link (PUC/PR)
 Leandro Roque da Silva (PUC/PR)

49 - Uma análise comparativa do estereótipo da mulher negra em Essa Negra Fulô
 de Jorge de Lima e outra negra fulô de Oliveira Silveira
 Sonia Alves da Costa Sonia Alves da Costa (UEL)
 Paulo Sergio Adolfo (UEL)

50 - Impressões acerca da (homo)sexualidade em discursos de estudantes
 universitários
 Jonathan Chasko da Silva (UNIOESTE)
 Alexandre Sebastião Ferrari Soares (UNIOESTE)

51 - A importância do *input* linguístico no processo de aquisição da língua de sinais
 por crianças surdas: um estudo de caso
 Bruna Crescêncio Neves (UFSC)

52 - PIBID na formação de professores – teoria e prática através de trabalho
 cooperativo
 Michelle Regina Alves dos Santos (UTFPR)
 Maria Lúcia de Castro Gomes (UTFPR)

53 - A aspiração nas plosivas desvozeadas /p/ /t/ /k/ na era do inglês como língua
 franca
 Milena Crystina Legroski (UTFPR)
 Suelen Cristina Salça (UTFPR)

54 - PIBID português 2011: a “fuga” ao tema na proposta de redação do ENEM 2011
 Renata Borges Fernandes Sousa (UFTM)
 Marconi dos Anjos Prata (UFTM)

55 - A reforma ortográfica no contexto escolar
 Taisa Graciela Sprandel (FAF)

56 - Seleção e análise de sites para o ensino e a aprendizagem de Espanhol como
 língua estrangeira
 Greice da Silva Castela (UNIOESTE)
 Maricélia Veloso (UNIOESTE)
 Eric Gabriel Zobot Fornal (Colégio Estadual Novo Horizonte)
 Willian Martinez da Silva (Colégio Estadual Novo Horizonte)
 Mateus Luis da Silva (Colégio Estadual Novo Horizonte)
 Erica Fernanda Machado Tome (Colégio Estadual Novo Horizonte)

Giovanna Esthefana dos Santos Moreira de Bastos (Colégio Estadual Jardim Santa Felicidade)

57 - O uso de anáforas indiretas em textos escolares

Francini Mello Bento de Senne Marega (UFTM)

Marcelo Alexandre Teodoro (UFTM)

Jauranice Rodrigues Cavalcanti (UFTM)

58 - Clítico acusativo de terceira pessoa: mudança linguística, variação e ensino

Jezebel Batista Lopes (UFFS)

Sabrina Casagrande (UFFS)

59 - Estrangeirismos presentes no sistema educacional brasileiro

Matheus Freitas dos Santos (UFPR)

Karine Marielly Rocha da Cunha (UFPR)

60 - “Pode” como recurso de modalização em artigos científicos da área de engenharia civil

Cristiane Gonçalves (UFSM)

Cristiane Fuzer (UFSM)

61 - Ensino de pronúncia na era do Inglês como língua franca e a formação de professores

Ester Poletto (UTFPR)

Maria Lúcia de Castro Gomes (UTFPR)

62 - Atividade epilinguística na escrita de um afásico

Dieny Aparecida Fukuda Martins (UFSC)

Ana Paula de Oliveira Santana (UFSC)

63 - Consciência sobre palavridade em português brasileiro: o isomorfismo entre palavra fonológica e palavra morfossintática

Camila Witt Ulrich (UFRGS)

Luiz Carlos Schwindt (UFRGS)

64 - A formação do leitor no projeto PIBID

Jessica Caroline de Lima Cirico (Bolsista – PIBID/CAPES/UNIOESTE)

Camila Lacerda Schneider (Bolsista – PIBID/CAPES/UNIOESTE)

Wania Cristiane Beloni (Bolsista – PIBID/CAPES/UNIOESTE)

65 - O futuro professor de língua materna: uma análise de suas experiências com a leitura no Ensino Médio

Ana Júlia de Siqueira Callegari (UTFPR)

Roberta Sobral de Oliveira (UTFPR)

66 - Panorama dos estudos de línguas de imigração alemã em contato com o português

Willian Radünz (UFRGS)

Cléo Vilson Altenhofen (UFRGS)

67 - O trabalho realizado com oito consoantes da língua inglesa com alunos do Ensino Médio

Ana Júlia de Siqueira Callegari (UTFPR)

Roberta Sobral de Oliveira (UTFPR)

68 - É possível trabalhar com a pronúncia em escolas públicas?

Ana Júlia de Siqueira Callegari (UTFPR)

Gisele Paixão de Oliveira (UTFPR)

Roberta Sobral de Oliveira (UTFPR)

Maria Lúcia de Castro Gomes (UTFPR)

69 - Uma análise diacrônica dos processos de metátese e de epêntese sob a visão autosegmental

Clarissa de Menezes Amariz (UFPeI)

70 - As variações gráficas das matrizes lexicais antroponímicas masculinas e femininas – estrangeirismos na baixada fluminense

Antonio Elias Lima Freitas (IST/FAETEC)

71 - O gênero crítica de literatura nas revistas Bravo e Cult

Mauro Marcelo Berté (UFPR)

72 - Um olhar para a criação da personagem na elaboração do gênero roteiro

Beatriz de Medeiros Sebastião (UNESC)

73 - Texto e discurso: estratégias linguísticas e a construção do sujeito em um artigo de opinião

João Carlos Pedro Cunha (Universidade Cruzeiro do Sul)

74 - Diferenças descritivas do movimento-wh no programa gerativo

Emiliana Raymundo (PUC/RS)

75 - A formação de diminutivos no português do Brasil: investigando a distribuição sintática de -inho e -zinho

Paula Roberta Gabbai Armelin (USP)

76 - A categoria dos quantificadores tod@ e tudo na Libras

Ramon Corrêa Mota (UnB)

77 - Políticas linguísticas no ensino de língua estrangeira – inglês

Silvana Aparecida Carvalho do Prado (UEPG)

78 - Atitude, orientação e identidade dos pomeranos residentes na comunidade de Santa Augusta-RS

Marina Marchi Mujica (UFPeI)

79 - A expressão da subjetividade na afasia

Jaqueline Almeida Silva (UESB)

80 - O que você precisa saber para se comunicar com um/a nerd/geek: um estudo sobre culturas juvenis e pedagogias culturais

Angela Dillmann Nunes Bicca (IFSUL)

Ana Paula de Araujo Cunha (IFSUL)

Márcia Helena Sawaia Guimarães Rosta (IFSUL)

81 - Formação pedagógica: interação e dialogismo para o ensino da leitura crítica
Eulene Rosa dos Santos dal Bosco (Universidad Nacional de Cuyo)

MESAS-REDONDAS

MESA-REDONDA 01 – GÊNEROS DISCURSIVOS

Debatedora: Carmen T. Baumgartner (UNIOESTE)

LOCAL: Anfiteatro

HORÁRIO: 8h às 10h

GÊNEROS DISCURSIVOS, ENUNCIADOS CONCRETOS E ESTILO: UMA POSSIBILIDADE DE ABORDAGEM DA ANÁLISE LINGUÍSTICA NA ESCOLA

Alba Maria Perfeito (UEL)

RESUMO: Entendemos serem os gêneros discursivos, enunciados típicos relativamente estáveis, circulantes, sobretudo, nas esferas sociais midiática e literária, o eixo de progressão e articulação curricular de língua materna no ensino básico, dizíveis como enunciados concretos. Estes, postulamos serem o objeto de ensino de língua portuguesa, os quais, embora eivados de vozes anteriores e posteriores, constituem-se irreproduzíveis no plano discursivo. Ressaltamos, assim, a possibilidade de tratar a análise linguística, na transposição didática de enunciados concretos de um dado gênero, mobilizando os recursos linguístico-expressivos, com centralidade na coprodução de sentido. A abordagem, mais explicitamente, é pela concepção bakhtiniana de estilo, envolvendo elementos de regularidades lexicais, textuais, gramaticais e de construção composicional do gênero, retomadas, reorganizadas, em contextos específicos, conjuntamente a outras marcas singulares, nos modos de dizer do sujeito. Reiteramos, nesse contexto, a visão bakhtiniana de que, no processo enunciativo, a dimensão estilo é indissociada do conteúdo temático do gênero, objeto de sentido ideologicamente conformado, e de suas condições de produção. Após versarmos, brevemente, sobre a noção de estilo, denominando-o, em termos didáticos, “marcas linguístico-enunciativas”, a intenção é discutir sua produtividade na interação das práticas pedagógicas de análise linguística e de leitura.

DE QUE GÊNERO ESTAMOS FALANDO?

Beth Brait (PUC/SP)

No Brasil, o conceito de gênero circula de forma intensa, incluído em documentos oficiais e em materiais didáticos. Considerando a amplitude alcançada pelo arcabouço teórico-prático denominado *gênero*, esta apresentação destina-se a todos os que, na vivência profissional ligada a ensino e pesquisa, enfrentam essa realidade e se dispõem a discutir, de maneira crítica e construtiva, nuances contemporâneas desse conceito, bem como suas consequências para os meios institucionais, quer acadêmicos, escolares ou editoriais. Esse enfrentamento exige o reconhecimento de que, em suas múltiplas filiações, o conceito de gênero implica dimensões teóricas e metodológicas diferenciadas, cujas consequências para a compreensão de textos e discursos não podem ser ignoradas. Dentre as reflexões existentes, encontra-se a que foi desenvolvida por Bakhtin/Voloshinov/Medvedev. Embora o ensaio “Gêneros do discurso” seja o único difundido e utilizado na maioria dos documentos e das pesquisas, ele não é o único a tratar da questão. Outros trabalhos do Círculo contribuem para a concepção de gênero fundada na ideia de que a linguagem se materializa por meio de enunciados concretos, articulando “interior” e “exterior”, viabilizando a noção de sujeito, histórica e socialmente situado. Essa concepção será apresentada, neste trabalho, de forma teórica e prática.

O JORNAL ESCOLAR COMO MÍDIA E HIPERGÊNERO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DE GÊNEROS

Adair Bonini (UFSC)

RESUMO: A Análise crítica de gêneros (ACG) mobiliza conceitos do campo dos estudos de gêneros discursivos (organização composicional, sistema de gêneros, mídia, enunciado, etc.) no contexto do discurso e das práticas sociais, como definidos por Norman Fairclough. A ACG, assim como a Análise crítica de discurso, focaliza centralmente três tipos de significados – representações do mundo, identidades e relações sociais – e o modo como eles reproduzem ou modificam relações de poder desiguais. Neste trabalho, retomo a discussão sobre mídia e hipergênero, sendo que o primeiro desses conceitos diz respeito aos processos e suportes da mediação dos enunciados que ocorrem por meio de gêneros e hipergêneros. Tomo esses conceitos como elementos a serem centralmente enfocados em uma análise de experiências de produção de jornais escolares, em especial aquelas desenvolvidas na rede municipal de ensino de Florianópolis, levantadas pelo projeto que coordeno atualmente. Os dados são os jornais produzidos e entrevistas feitas com os/as professores/as coordenadores/as das experiências. Na análise que aqui realizo considero também a perspectiva crítica aberta por Paulo Freire e conceitos que ele propôs, como dialogação, transitividade crítica e massificação.

MESA-REDONDA 02 – ANÁLISE DO DISCURSO I

Debatedor: Alexandre Sebastião Ferrari Soares (UNIOESTE)

LOCAL: Miniauditório 01

HORÁRIO: 8h às 10h

**A MÍNIMA VOZ: PROCESSOS SUBJETIVOS NO CANTO FEMININO
CONTEMPORÂNEO**

Pedro de Souza (UFSC/CNPq)

RESUMO: Em pesquisa em andamento, investigo a constituição do sujeito mediante enunciações cantadas. Tenho me valido do que se pode definir como as propriedades materiais da voz sobre a qual incide certa discursividade. O ponto de partida está demarcado na história das cantoras do rádio, em que focalizo certo modo de subjetivação operado na relação entre corpo e voz. Para esta apresentação, partilho alguns resultados na direção de saber de que maneira, sem perder o referencial das cantoras tradicionais, as cantoras contemporâneas, historicamente localizáveis logo após a era do rádio e no limiar do advento da televisão, podem fazer da voz o espaço enunciativo de subjetivação. Trata-se de focalizar o momento em que, na história da música popular brasileira, as maneiras de colocar a voz no canto feminino não mais obedecem ao regime de discurso em que a instalação de um drama na voz é parte das condições de produção sinalizando a posição do sujeito que canta.

Palavras-chave: *sujeito, voz, discurso, enunciação.*

A EMERGÊNCIA DO SUJEITO DESEJANTE NO DISCURSO DO MST

Freda Indursky (UFRGS)

RESUMO: Este trabalho inscreve-se em minha pesquisa sobre o *discurso do/sobre* o MST. No presente trabalho, retomo as designações *ocupação/invasão* para refletir sobre as *formações imaginárias* que presidem o discurso do/sobre o MST. Essa noção foi trabalhada em associação com *formações ideológicas, formações discursivas, sujeito, sentido* para examinar um registro muito específico da designação *invasão*, ocorrido em uma entrevista com uma líder do MST – Diolinda Alves de Souza, em 06/12/1995, para a Revista da Folha. Interessou-me, nesta entrevista, examinar o processo de subjetivação/identificação de Diolinda: em um determinado momento da entrevista, Diolinda, ao responder sobre sua primeira *ocupação*, refere-a como *invasão*. Assim procedendo, a entrevistada não mobiliza o que o sujeito pode/deve dizer em sua FD. Esta designação não corresponde ao modo de subjetivar-se em sua FD, tão bem desenhado ao longo da entrevista, até aquele momento. Entendo que esse deslizamento de *ocupação* para *invasão* não representa uma *ruptura*, mas *um deslizamento de sentido* que identifica *um processo metafórico* muito específico. Por *processo metafórico* entendo, juntamente com Pêcheux, que se trata de “*um processo não-subjetivo no qual o sujeito se constitui*” (Pêcheux, 1988:130). Um pouco mais adiante, o autor afirma que o *processo de metáfora* consiste em um “*processo sócio-histórico que serve como fundamento da ‘apresentação’ de objetos para os sujeitos*” (idem, p. 132). Interessou-me, pois, examinar o equívoco produzido pela entrevistada à luz das seguintes hipóteses: *Seria este lapso a síndrome de uma quebra no ritual de sua interpelação ideológica? Seria este ato falho uma pista do vacilo deste sujeito?* (Pêcheux, 1990: 314-17) *Teria este sujeito se desidentificado da FD em que se inscreve?* Minha resposta é não. Defendo que este *processo metafórico* permite vislumbrar o momento em que o sujeito do discurso político é lançado em suas memórias de onde emerge como um *sujeito desejante*.

SUJEITO, IDENTIFICAÇÃO, DESEJO E CORPO

Maria Cristina Leandro Ferreira (UFRGS)

RESUMO: Pretendo examinar as relações entre *sujeito*, *corpo* e *desejo*, confrontando o corpo a novas formas de assujeitamento, a novos modos de subjetivação e a novas possibilidades de inscrição do sujeito no mundo. Mais do que objeto teórico o corpo vai comparecer como dispositivo de visualização, como modo de ver o sujeito, suas condições de produção, sua historicidade e a cultura que o constituem. Encontramos em alguns escritos de Michel Pêcheux algumas referências ao corpo, ainda que esparsamente. Uma delas, quando ele comenta a necessidade universal de um mundo semanticamente normal, normatizado, que *começa com a relação de cada um com seu próprio corpo e seus arredores imediatos (Pêcheux, 1990, p.34). Mundo normal, corpo normal.* Ao menos, esse é o desejo de aparência, a ilusão de controle que se busca em um mundo logicamente estabilizado. Outra referência de Pêcheux ao corpo ocorre, ao mencionar o que seria o *real da língua*. Pêcheux propõe que “ao invés de celebrar ou chorar a volatilização do real da língua”, o pensemos como “*um corpo atravessado de falhas, ou seja, submetido à irrupção interna da falta*”. Lacan, do mesmo modo, refere-se ao real como “o mistério do corpo falante”. Buscaremos as aproximações e os distanciamentos no modo como a análise do discurso e a psicanálise refletem e trabalham sobre o sujeito e o corpo e de que forma se manifesta o modo de simbolização, o *real do corpo* e suas construções imaginárias.

MESA-REDONDA 03 – LÍNGUA ESTRANGEIRA

Debatedora: Adriana Aparecida Figueiredo Fiúza (UNIOESTE)

LOCAL: Anfiteatro

HORÁRIO: 8h às 10h

AS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, A LINGUÍSTICA APLICADA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O CASO PARTICULAR DO ESPANHOL

Marcia Paraquett (UFBA)

RESUMO: A Linguística Aplicada (LA) no Brasil está, historicamente, relacionada ao ensino ou aquisição de línguas estrangeiras, embora sua área de atuação possa ser muito mais abrangente. E, entre as línguas estrangeiras ensinadas no Brasil, as pesquisas relativas ao inglês são do ponto de vista numérico, expressivamente superiores às demais, em particular ao espanhol que apenas a partir dos anos 2000 começa a ganhar visibilidade em território nacional. Nesta apresentação, meus objetivos são os de pontuar uma concepção de LA como sendo “uma disciplina que compreende as linguagens em uso e que está atenta às diferenças e às semelhanças que nos constituem como sujeitos complexos e contraditórios”, conforme já discutido em PARAQUETT (2012). Objetivo, também, apresentar um quadro resumido da situação na qual se encontra o espanhol nas políticas públicas e no cenário acadêmico de nosso país, no propósito de observar os movimentos que afetaram o ensino/aprendizagem dessa língua. E, por fim, refletir sobre o prestígio e o desprestígio que as línguas estrangeiras, particularmente o espanhol, têm nas pesquisas realizadas em Programas de Pós-graduação e em projetos institucionais na esfera pública. A partir desse cenário, proponho-me a apresentar a forma como estamos trabalhando com a disciplina Estágio Supervisionado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), disciplina fundamental para a formação de professores e de caráter obrigatório. Na nossa experiência, estamos mantendo o foco em alguns aspectos que julgamos essenciais, tais como: a autonomia dos professores em formação diante da seleção ou produção de seu material didático, pensado para a complexa realidade sociocultural de seus futuros alunos; a importância da perspectiva intercultural na produção ou seleção desse material, pois se constitui numa ferramenta eficaz na formação cidadã do aluno brasileiro, já que possibilita discussões que levam à compreensão de nossas idiosincrasias e da necessidade do diálogo e aproximação entre nossas identidades e diferenças; e, ainda, a responsabilidade política na atenção que se deve dar aos documentos brasileiros, em particular os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006) e a Lei 11.161, de agosto de 2005, que determina a obrigatoriedade de oferta de espanhol como disciplina optativa na educação regular.

IDENTIDADES SOCIAIS DE RAÇA NOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD: LETRAMENTO CRÍTICO E MULTILETRAMENTOS

Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG)

RESUMO: Este trabalho tem como tema identidades sociais que tem a intenção de fazer reflexões e entender como as identidades sociais de raça estão sendo representados nos livros didáticos de língua inglesa LINKS e KEEP IN MIND, esses livros são utilizados nas escolas públicas do Paraná e foram aprovados no Programa Nacional do Livro Didático em 2010 (PNLD). Após essa verificação pretende-se investigar se as atividades propostas nos livros didáticos abordem as questões de identidades sociais de raça e se utilizam do letramento crítico nas atividades propostas (PENNYCOOK, 2001 e LANKSHEAR, 2002). Essa pesquisa está em consonância com as pesquisas que estão ocorrendo no Brasil e no exterior e estão voltados às questões de materiais didáticos e formação de professores de língua inglesa e a intersecção entre letramento crítico (KNOBEL E LANKSHEAR, 2007; PENNYCOOK, 2001), novos letramentos e multiletramentos (STREET, 2003, 2005; MOITA LOPES, 2010). Reflexões sobre letramento crítico, novos letramentos e multiletramentos envolvendo a questão de materiais didáticos e formação de professores estão relacionados e mostram-se relevantes, uma vez que são os professores que ao trabalhar com seus alunos em sala de aula que levarão em consideração as práticas sociais, os contextos sociais e as identidades dos alunos existentes no ambiente escolar e que são mediados pelos livros didáticos (FERREIRA, 2006; MOITA LOPES, 2003; BAUMAN, 2005). A metodologia utilizada para análise dos livros didáticos é a análise documental e a análise de conteúdo. Os referenciais teóricos utilizados para análise foram os teóricos da análise crítica do discurso (FAIRCLOUGH, 1995; VAN DIJK, 2008). A pesquisa trouxe reflexões sobre possibilidades de utilização de letramento crítico e multiletramentos no processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa, mediado pelo livro didático, e que considere as identidades sociais de raça. Concluo que pesquisa também traz desdobramentos para a formação de professores de língua inglesa.

MESA-REDONDA 04 – ANÁLISE LINGUÍSTICA

Debatedora: Aparecida Feola Sella (UNIOESTE)

LOCAL: Miniauditório 02

HORÁRIO: 8h às 10h

ANÁLISE LINGUÍSTICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Edson Carlos Romualdo (UEM)

RESUMO: Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de língua portuguesa articulam os conteúdos dessa disciplina em dois eixos básicos: o USO da língua oral e escrita, que organiza a Prática de escuta e de leitura de textos e a Prática de produção de textos orais/escritos, e a REFLEXÃO sobre a linguagem, responsável pela organização da Prática de análise linguística. A Análise Linguística (AL) tem sido vista como alternativa complementar às práticas de leitura e produção textual, promovendo a reflexão consciente sobre os fenômenos linguísticos e textual-discursivos que perpassam os usos linguísticos nessas práticas. A AL promove, portanto, a integração entre os eixos de ensino, apresentando-se como uma ferramenta para a leitura e a produção de textos. No papel de mediador no processo de ensino e aprendizagem, espera-se que o professor de língua portuguesa não reproduza a metodologia de definição, classificação e exercitação dos elementos gramaticais, mas que ele empregue uma metodologia reflexiva, com destaque para os efeitos de sentidos depreendidos a partir do uso dos elementos linguísticos. No entanto, em entrevistas com professores em serviço, foi possível detectar que muitos apresentam dificuldades no trabalho com a AL, devido à mudança de perspectiva que essa prática representa em relação às práticas tradicionais centradas apenas no ensino gramatical. Em função desse quadro, defendemos que a AL deva ser ensinada aos professores em formação, no momento em que se verticalizam seus conhecimentos dos níveis fonológico, morfológico, sintático e textual-discursivo nas disciplinas de seu curso de formação. Mostramos possibilidades analíticas que articulam teoria e prática no processo de formação docente, atendendo, desta forma, às indicações dos documentos oficiais que regulamentam a formação docente, segundo os quais todas as disciplinas que constituem o currículo de formação e não apenas as disciplinas pedagógicas têm sua dimensão prática, que deve estar sendo permanentemente trabalhada tanto na perspectiva da sua aplicação no mundo social e natural quanto na perspectiva da sua didática.

E... AGORA... AS PREPOSIÇÕES E AS CONJUNÇÕES: FUNÇÕES SINTÁTICAS E SEMÂNTICAS

Elódia Constantino Roman (UEPG)

RESUMO: Em nosso trabalho com professores do ensino fundamental e médio, percebemos que consideram importante abordar questões postuladas pelas gramáticas em diferentes gêneros textuais. Notamos que ainda há dúvidas de como encaminhar certas questões na prática de uma análise linguística. Revelam que há dificuldades, por parte de alunos, de como bem empregar certas palavras que, de alguma maneira possam enriquecer seu texto. Sabemos que, com o avanço dos estudos linguísticos, deve-se levar em consideração a função morfossintático-semântica e pragmática das palavras em diferentes contextos, propiciando uma visão mais ampla sobre o uso na produção de textos orais e escritos. Amplia-se também a leitura quando se compreende a importância da função de diferentes conectores, pronomes, advérbios como elementos importantes no processo de progressão textual. Partindo disto pretendemos discutir e encaminhar sugestões de como conduzir a análise linguística das preposições e das conjunções. As preposições que ligam palavras e sentenças apenas por subordinação e as conjunções que ligam palavras e sentenças por coordenação, subordinação e correlação. Abordamos tais questões apontadas por Neves (2000), Castilho (2010) entre outros estudiosos que discutem o assunto. Reconhecer as relações sintático-semânticas dessas classes pode propiciar um melhor encaminhamento na referência a tempo, lugar e espaço. A natureza da relação entre orações fica mais bem compreendida quando os elementos coordenativos e subordinativos encontram-se contextualizados.

A IMPORTÂNCIA DA GRAMÁTICA PARA A ANÁLISE LINGUÍSTICA

Esther Gomes de Oliveira (UEL)

RESUMO: Nesta mesa-redonda, dividirei a minha apresentação em quatro momentos: no primeiro, farei um breve relato do “surgimento” da atividade denominada análise linguística na área dos estudos de Língua Portuguesa, principalmente, no âmbito dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), documento que, segundo Brito, Mattos e Pisciotta (2000), teve seu embrião gerado na Constituição Federal de 1988 (CF/1988), definida por Ulysses Guimarães de “Constituição Cidadã”, originando o conceito de “educação para a cidadania”, que culminaria no texto dos PCNs, depois de passar por diversas etapas. O texto final foi divulgado em 1998, e “os objetivos dos PCNs pretendem orientar professores e educadores no sentido de passarem para o cotidiano escolar as diretrizes da *educação para a cidadania*, somados à função de articular vivências e conhecimentos num currículo escolar exequível e coerente” (p. 8, grifo dos autores). No segundo momento de minha fala, abordarei, de forma sucinta, as práticas fundamentais que devem ser trabalhadas para que os processos de ensino e de aprendizagem possam construir um aluno/cidadão mais perspicaz, ou seja, as práticas de leitura, oralidade, escrita e análise linguística. No terceiro momento, focalizarei a prática (ou conteúdo) de análise linguística (tema desta mesa-redonda), evidenciando suas principais funções. No quarto momento e última parte da minha exposição, apresentarei algumas citações que servirão de base para defender o meu posicionamento (a valorização da gramática), pois elas enfatizam a importância da gramática para a análise linguística. As posições dos autores selecionados desencadeiam reflexões sobre a atual prática, em sala de aula, dos professores de Língua Portuguesa. A minha participação, nesta mesa-redonda, procura enfatizar que o ensino adequado da gramática está na base da tríade: escrita/leitura/análise linguística, pois, de acordo com Travaglia (2003, p. 15), “ao buscarmos focar questões ligadas ao ensino de língua materna numa perspectiva que tangencia a visão da língua como forma de atuação social e/ou exercício de cidadania, podemos, entre muitos outros pontos, levantar a questão da relação da gramática com a qualidade de vida das pessoas, particularmente dos nossos alunos. E podemos afirmar logo de partida que a gramática tem uma relação direta com tal qualidade de vida.”

O DISCURSO ANALISADO PELA SEMÂNTICA ARGUMENTATIVA

Leci Borges Barbisan (PUCRS/CNPq)

RESUMO: Pensar em análise linguística pressupõe, antes de mais nada, uma ferramenta teórica. Este estudo se propõe a tomar a Teoria da Argumentação na Língua, situando-se no campo da Semântica Linguística. Dois objetivos norteiam as análises: o de explicar como o sentido é construído na linguagem e o de mostrar que o discurso é produzido por um locutor que nele se inscreve e aponta para a impossibilidade de neutralidade na linguagem. A análise, ao servir-se dos conceitos de alteridade, língua, fala, relação, valor, enunciação e argumentação, deverá demonstrar a hipótese, formulada por Ferdinand de Saussure, que pode ser lida em seus *Escritos de Linguística Geral*, publicado no Brasil em 2006, na Nota sobre o discurso: ... *a língua não faz mais do que realizar conceitos isolados que esperam ser postos em relação entre eles para que haja significação de pensamento*. Pretende-se chegar, desse modo, a uma possível apreensão do que seria a *natureza da linguagem*.

**MESA-REDONDA 05 – DESCRIÇÃO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: OLHARES
SOBRE O MESMO OBJETO**

Debatedora: Fabiane Cristina Altino (UEL)

LOCAL: Miniauditório 03

HORÁRIO: 10h30min às 12h30min

A VARIAÇÃO E O INVARIANTE

Odete Pereira da Silva Menon (UFPR/CNPq)

RESUMO: Nos últimos anos, tem havido muitos trabalhos sobre fenômenos de variação no português do Brasil (PB). Em muitos casos, sobretudo em dissertações de mestrado, o autor lamenta o fato de sua hipótese de variação não ter sido confirmada. Ora, essa constatação é tão importante quanto a de validar as suas hipóteses. Mostrar a língua que se mantém é absolutamente necessário, visto que, além dos fenômenos variáveis, é preciso mostrar qual é o cerne da língua; isto é, o que é que vem se mantendo na língua, apesar dos séculos, das comunidades de falantes e dos indivíduos. Precisamos saber quais são os fenômenos de variação inerentes à língua e quais são os fenômenos comuns, mas em diferentes estágios de variação (isto é, de implementação): isso nos possibilitará identificar o que permanece na língua, enquanto *sistema*; o que é pertencente a diferentes *normas* (no sentido de Coseriu) e o que é realização individual ou incidental. Por exemplo, já temos descrições de alguns fenômenos de variação inerente, que mostram existir várias etapas de implementação, em diferentes dialetos. O apagamento do SE reflexivo (e até indeterminado), já constitui regra no dialeto mineiro, em que *eu arrependo* é de uso geral, mesmo entre universitários. Essa regra conhece diferentes estágios em outros dialetos mas é parte da língua, desde o período arcaico: o verbo *casar* ora era reflexivo, ora não ... A concordância nominal de número (CN) é outro desses casos de variação inerente; salvo nos casos de usos locais: palavras terminadas em *-im* (dialetos mineiro, brasiliense) ou a CN especial com os possessivos em variedades paranaenses: *o meus filho* ... ou ainda a implementação da perífrase de futuro com o verbo *ir*, que no dialeto gaúcho já é uma realidade: *vô i no Celsul, como todo mundo vai indo* ...

MESA-REDONDA 06 – LÍNGUAS EM CONTATO

Debatedora: Sanimar Busse (UNIOESTE)

LOCAL: Sala 06 – Prédio de Salas de Aula

HORÁRIO: 10h30min às 12h30min

**UMA ANÁLISE DAS CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS DOS FALANTES
EM ÁREAS DE CONTATO LINGUÍSTICO**

Sanimar Busse (Unioeste)

Pretendemos apresentar nesta mesa-redonda alguns dados do Projeto *Crenças e Atitudes Linguísticas: um estudo da relação do português com línguas em contato* - UNIOESTE/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (AGUILERA; SELLA, 2009) colhidos em Santo Antônio do Sudoeste e Guaíra. O modo como os falantes concebem o outro em seu cotidiano pode ser percebido, por exemplo, a partir dos fenômenos de variação linguística, contanto que se perceba, por meio da fala, como são externadas ações e “representações” sociais e culturais da comunidade. Ao tomarmos a língua como um conjunto estruturado, no qual estão representadas as relações sociais e a organização dos grupos, reconhecemos que ela é determinada pelas condições de existência do homem no tempo e no espaço, e que, quanto à sua composição, organização e uso, a fala é resultado da relação dinâmica entre os elementos internos e externos da língua. No interior do Projeto CAL, há encaminhamento para pesquisas que, somadas a tantas outras, já existentes e em andamento, traçam não somente o perfil dos falantes da região Oeste e Sudoeste do Paraná, mas também reflexões sobre o entendimento do comportamento desses falantes nos vários segmentos sociais, tais como escola, igrejas, assentamentos etc. Considera-se que cada falante em situação de contato linguístico avalia o outro também pela forma como fala. As falas regionais são particularmente suscetíveis ao histórico da região, e isto é um determinante das relações sociais exercidas pelos grupos presentes nas localidades. As manifestações culturais revelam espaços marcados pela colonização de origem alemã e italiana, o que é possível comprovar por meio de diversas pesquisas já realizadas e em andamento, conforme pode ser verificado na página do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Letras da Unioeste. Mas, os dados também indicam a presença de outros personagens dessa colonização, os quais se constituíram na lateralidade do movimento de imposição cultural marcado institucionalmente pelas empresas colonizadoras responsáveis pelo povoamento das localidades. Recuperar e identificar os elementos que demarcam a avaliação dos falantes sobre as línguas e falares presentes na localidade pode auxiliar na análise o verdadeiro complexo sociolinguístico que marca a história e delinea o futuro de uma geração que compartilha a troca não somente de experiências, mas as línguas que se misturam.

LÍNGUAS EM CONTATO: POR UMA DISCUSSÃO PELO VIÉS DA(S) POLÍTICA(S) LINGUÍSTICA(S)

Letícia Fraga (UEPG)

RESUMO: Nossa proposta neste trabalho é colocar em discussão a necessidade de se refletir sobre a temática dos estudos a respeito de línguas de/em contato pelo viés da política linguística (CALVET, 2002, 2007; OLIVEIRA, 2004, 2007, 2009), avançando para além dos debates que se restringem à perspectiva da sociolinguística quantitativa (HERZOG, WEINREICH, LABOV, 2006; LABOV, 2008), especialmente porque gostaríamos de chamar a atenção para a importância de se pensar o contato entre línguas como consequência de um contato (e geralmente de conflitos) entre os falantes dessas línguas (MELLO, 2011), que têm diferentes *status* em razão das diferentes funções que assumem nas sociedades em que se fazem presentes (CALVET, 2002, 2007). Na verdade, a ideia é que o mero diagnóstico a respeito de como uma língua se organiza em função das influências que sofre de outra(s) língua(s) próxima(s) a ela não se limite a sua descrição gramatical, mas que esta seja apenas o primeiro passo para que, na sequência, se possa discutir como administrar esse contato entre as pessoas, tanto politicamente, quanto em termos educacionais (RAJAGOPALAN, 2004). Desse modo, acreditamos que é possível superar, pelo menos em parte, um dilema frequente nas pesquisas na área de humanidades, dilema esse que diz respeito à postura entendida como adequada do pesquisador ao realizar seu trabalho: ao mesmo tempo em que precisa entrar em contato com a realidade que vai investigar, sugere-se que este não deve interferir nesta realidade como forma de garantir uma “neutralidade” à pesquisa (BARBIER, 2002). Especialmente em pesquisas que discutem ensino de língua, a “imparcialidade” é desejável considerando o entendimento de alguns pesquisadores de que há uma *naturalidade* na evolução das relações entre falantes e suas línguas e o (não) futuro destas, de modo que não cabe ao homem o direito de intervir nela, já que “o uso da língua não precisa de legislação. A língua, repito, é um sistema auto-regulador, que dá conta de suas próprias carências e necessidades” (BAGNO, 2001, p. 82-83).

LÍNGUA E ESPAÇO: PANORAMA DAS CONFIGURAÇÕES LINGUÍSTICAS E EXTRALINGUÍSTICAS NA REGIÃO DAS MISSÕES NO RS E NA AR

Marcelo Jacó Krug (UFFS)

RESUMO: Tem-se como objetivo desta fala apresentar um panorama das configurações linguísticas e extralinguísticas na região das Missões no Rio Grande do Sul e em Misiones, na Argentina sob o enfoque das correlações existentes entre língua e espaço. A constituição linguística da região das Missões pode ser caracterizada como uma das mais diversificadas do Brasil e da Argentina. São catorze variedades linguísticas faladas na grande região Missões, dentre elas estão, além da variedade oficial de cada país (Português e Espanhol), duas variedades indígenas e dez variedades de línguas de imigração. Nos primórdios da (i)migração na região, início do século XX, os grupos de colonizadores eram assentados de acordo com sua descendência étnica e crença e, de preferência, longe dos outros grupos étnicos e de outros credos. Segundo Altenhofen (2012), deu-se a territorialização horizontal, ou seja, a ocupação dos espaços linguísticos, até então vazios. Com o passar do tempo, estes grupos foram se multiplicando e o contato foi inevitável. Tal contato deu-se não somente a nível étnico, como também linguístico, ocasionando então o início da sobreposição de línguas na região (territorialização vertical). A maioria das variedades linguísticas encontradas na região são sócio-historicamente constituídas e percebidas como “língua” por seus falantes, além disso, muitos deles são proficientes em duas ou mais variedades, por exemplo, no hunsriqueano, no alemão padrão e no português. Por trás desta sobreposição de variedades linguísticas, temos a interferência de variáveis extralinguísticas de diversas ordens e que, de acordo com De Swan (2001), são fundamentais para a identificação da posição (central ou periférica) tomada por cada variedade dentro do sistema da diversidade. Para o mapeamento e a descrição dessas territorialidades linguísticas sobrepostas num determinado espaço é preciso que cada variedade exista como entidade social.

A DINÂMICA DO CONTATO DE LÍNGUAS EM UMA COMUNIDADE PLURILÍNGUE NO SUL DO BRASIL

Cristiane Horst (UFFS)

RESUMO: Com a presente fala tem-se o objetivo de descrever/apresentar a influência dos fatores extralinguísticos na constituição e no uso de determinada variedade linguística em um contexto multilíngue, além de compreender a influência destas variáveis na dinâmica do contato de línguas. Quando pensamos em língua devemos atentar para o local onde esta é falada, em outras palavras, precisamos sempre ter em mente que a língua é um fruto do meio onde é falada e, por isso, é preciso levar em consideração as variáveis extralinguísticas que exercem forte influência sobre ela. Escolhemos para o estudo o município de Colinas, situado a 128 km de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul (RS), uma cidade, cuja economia está baseada na produção agropastoril e leiteira. Os habitantes deste município são, na sua grande maioria, descendentes de imigrantes alemães, vesfalianos e hunsriqueanos que usam a variedade minoritária *Westfälisch* e *Hunsrückisch*, respectivamente, no âmbito familiar e dentro da sua comunidade de fala mas, quando fora dessas comunidades e em contato com o “outro”, falam português. Isso se dá, geralmente, pela presença de falantes monolíngues em português ou, quando uma das partes não é proficiente na variedade minoritária do “outro”, tornando-se assim, o português, a língua de comunicação. A língua é, sem dúvida, um dos fatores mais importantes na definição da identidade de um indivíduo, como também de um grupo, como afirma Appel & Muysken (1992). Com o plurilinguismo presente na área em estudo, a formação da identidade linguística de seus falantes é extremamente complexa, uma vez que esta implica numa rede de relações entre diversos grupos que estão em contato. Essa situação, que normalmente está presente na vida dos falantes bilíngues, envolve por um lado, situações negativas, mas também, por outro lado, situações positivas. Prestígio é uma palavra significativa no mundo, ou seja, quem não quer ter prestígio? A mesma lógica podemos estabelecer com os grupos étnicos, pois ninguém quer pertencer ao grupo étnico de menor prestígio ou de pouco poder, por isso muitos representantes de comunidades minoritárias tentam assimilar-se aos aspectos culturais e linguísticos das dominantes. Enfim, apresentar a dinâmica do contato de línguas e os fatores por ela desencadeados é a intenção desta fala.

MESA-REDONDA 07 – FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Debatedor: Terezinha da Conceição Costa-Hübes (UNIOESTE)

LOCAL: Anfiteatro

HORÁRIO: 10h30min às 12h30min

AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: RELATO DE UMA PESQUISA EM ANDAMENTO

Terezinha da Conceição Costa-Hübes (UNIOESTE)

RESUMO: O PISA revelou, em uma avaliação realizada entre 32 países, a competência leitora dos alunos e, em 2000, o Brasil ficou em último lugar. Preocupado com esse resultado, em 2005, o INEP instituiu a Prova Brasil, com periodicidade de aplicação a cada 2 anos, que tem o propósito e dar continuidade ao processo avaliativo instituído pelo SAEB. A Prova Brasil, dentre outros indicadores, contribui para apontar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Assim, preocupados com tais índices e tentando atingir uma meta estabelecida para o Brasil até 2022, a CAPES, em parceria com o INEP, lançaram o Edital 038/2010, no sentido de envolver os Programas de Pós-graduação *Stricto Sensu*, financiando projetos cujo foco estivesse direcionado para a melhoria de ensino nos anos iniciais, voltado a ações de letramento e de numeramento. Atendendo ao Edital, o Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Letras, da UNIOESTE, propôs o Projeto de Pesquisa e de Extensão *Formação Continuada para professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do Paraná*, envolvendo 7 municípios que apresentaram índice abaixo de 5,0 no IDEB. Para dar conta das ações propostas, criou-se um Núcleo de Pesquisa, envolvendo 27 pesquisadores, cujos principais objetivos são: propiciar reflexões sobre o exercício da alfabetização/letramento; identificar as dificuldades de leitura e de escrita dos alunos; e, sobretudo, trabalhar com os professores os problemas encontrados, na tentativa de melhorar o rendimento dos discentes na Prova Brasil, bem como em seu desempenho como leitores/escritores ativos dentro da sociedade. Como coordenadora do Projeto e do Núcleo de Pesquisa, pretendemos, por meio desse espaço, socializar as ações empreendidas, até o momento, discorrendo sobre as ações efetivadas em 2011 e sobre as que estão em andamento em 2012. Trata-se, portanto, da divulgação de uma pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico, que estabelece uma relação direta entre pesquisadores e campo da pesquisa, no sentido de aproximar a Universidade da escola de educação básica.

FORMAÇÃO INICIAÇÃO E CONTINUADA DE DOCENTES DE ESPANHOL: INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Greice da Silva Castela (UNIOESTE)

RESUMO: Nessa mesa-redonda sobre formação de professores, expomos ações e resultados da integração entre ensino, pesquisa e extensão na formação inicial e continuada de professores de Espanhol como Língua Estrangeira, que temos obtido por meio do subprojeto de Espanhol da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela CAPES, bem como do projeto de pesquisa “Novas tecnologias na Educação: análise de sites para ensino-aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira”, que desenvolvemos com verba da Fundação Araucária e que tem contribuído para algumas ações do PIBID. Expomos um panorama das metodologias que temos desenvolvido e dos resultados alcançados pelos 15 bolsistas do PIBID-Espanhol, ao longo de dois e meio de atuação, em dois colégios estaduais de ensino na cidade de Cascavel – PR. Ao todo já realizamos para os alunos das instituições de ensino parceiras 128 oficinas, com 1 hora de duração cada ministradas em contraturno. Além disso, também oferecemos 4 oficinas, com 24 horas de duração, para professores de espanhol aprenderem a preparar materiais na perspectiva em que trabalhamos. A fundamentação teórica que subsidia nossas ações abrange a concepção interativa de leitura, o trabalho com uma diversidade de gêneros discursivos e sua compreensão e produção a partir de uma perspectiva discursiva, a utilização do lúdico no ensino, o uso de filmes e de novas tecnologias na educação. Os resultados vêm sendo extremamente positivos para todos os envolvidos nos projetos. Os acadêmicos bolsistas têm iniciado de forma diferenciada e privilegiada seu processo de vivência nos colégios, de iniciação à docência e de iniciação à pesquisa. Para os alunos dos colégios participantes, as oficinas contribuíram para motivação em estudar a língua meta e para aprendizagem das habilidades e conteúdos trabalhados. Para as professoras supervisoras, o projeto representa a valorização dos saberes docentes na atuação em parceria que vem realizando com a universidade. E para docentes de espanhol da Educação Básica as ações realizadas contribuem para sua formação continuada e para que possam aproveitar *sites* e recursos disponíveis na *Internet* em suas aulas.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CONTEXTO ATUAL: NOVOS DESAFIOS PARA NOVAS PRÁTICAS DOCENTES

Rosângela Hames (UFSC)

RESUMO: O objetivo nesta mesa-redonda sobre formação de professores é discutir a necessidade do trabalho com a elaboração didática (Halté) no espaço da formação inicial. As últimas décadas têm discutido, no âmbito científico, pedagógico e governamental, a reconfiguração da disciplina de Língua Portuguesa na Educação Básica, de modo que as ações escolares tenham maior incidência no que se refere ao domínio das práticas de linguagem, mediadas pela reflexão sobre a linguagem. No bojo dessa nova reconfiguração estão presentes teorias do âmbito dos estudos do discurso (dentre elas a de gêneros do discurso), da aprendizagem etc. Em matrizes curriculares de cursos de formação de professores encontram-se disciplinas que focam a natureza pluridiscursiva da linguagem, os textos e os gêneros nas práticas interativas, o letramento nas sociedades atuais etc. Não obstante, são ainda poucas as ações na formação inicial no que se refere à formação docente para trabalhar com o ensino e aprendizagem das práticas de linguagem, vistas à luz da noção de elaboração didática. Como resultado dessa lacuna na formação inicial, observam-se situações como: a) o professor repete as práticas tradicionais; b) na ausência de referenciais de como trabalhar efetivamente com o ensino e a aprendizagem das práticas de linguagem, o professor trabalha mais no âmbito da transposição didática (passagem de conhecimentos científicos de natureza conceitual para a sala de aula) e menos no âmbito da elaboração didática (a partir de conhecimentos científicos e de outra ordem, construir espaços de interação em sala de aula que propiciem a formação de leitores e produtores de textos capazes de interagir em diferentes espaços sociais).

MESA-REDONDA 08 – ESTUDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS E DIALETOLÓGICOS NO BRASIL

Debatedora: Vanderci de Andrade Aguilera (UEL/CNPq)

LOCAL: Miniauditório 01

HORÁRIO: 10h30min às 12h30min

O PAPEL DAS CRENÇAS E ATITUDES NAS MUDANÇAS LINGÜÍSTICAS

Vanderci de Andrade Aguilera (UEL/CNPq)

RESUMO: A variação linguística, como vem sendo amplamente divulgada há quase meio século, é um fato determinado por diversos fatores ou variáveis extralingüísticas, entre elas: o local de origem do falante (diatópico), o sexo (diassexual), a idade (diageracional), a escolaridade (diastrático), o estilo de fala (diafásico) e o meio de que se utiliza para a comunicação (diamésico). São várias as disciplinas e métodos que se propõem apreender, descrever e analisar a variação linguística de uma comunidade de fala, dentre as quais se destacam a Geolinguística, a Sociolinguística e a Dialectologia Pluridimensional. A Sociolinguística, em particular, diante do caos linguístico, intuiu, desde o início, que as crenças e atitudes do falante perante o seu dialeto e o dialeto do outro seriam a alavanca capaz de impulsionar ou de fazer retroceder a mudança. Labov (1972) buscou, em Lambert (1960), o instrumental necessário para avaliar até que ponto os sentimentos de pertencimento a uma comunidade e a sua disposição de permanecer nela poderiam interferir na preservação de um traço dialetal tão marcado como a realização das vogais dos ditongos que distinguem (ou distinguem) os vineyardenses. Assim, procurando associar os princípios da Geolinguística aos da Sociolinguística, nascem projetos como o do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) que incluiu em seus Questionários perguntas que apontam para o reconhecimento da própria variedade de fala, bem como da fala dos que habitam a mesma localidade e os de outras regiões. Trata-se das Questões metalingüísticas, incluídas, pela primeira vez, em pesquisas geolinguísticas no Brasil. O estudo dessas questões motivou outro projeto: *Crenças e atitudes lingüísticas: um estudo da relação do português com línguas de contato*, nascido aqui na UNIOESTE, sob a nossa coordenação junto com a Dr^a Aparecida Feola Sella, ao qual se integraram pesquisadores da UNIOESTE, UEL, UEM, UNICENTRO e UEPG. Essa parceria de IES estaduais já rendeu artigos em periódicos e em anais de eventos, como os de Botassini e Souza (2010), as dissertações de mestrado de Silva (2012), Silva-Porelli (2010), Pastorelli (2009) e teses em andamento como a de Corbari, Botassini e Lamb. Diante do exposto, o objetivo deste estudo é apresentar os resultados de alguns projetos desenvolvidos no Paraná sobre as crenças e atitudes dos falantes e as possíveis implicações para as mudanças linguísticas.

O PORTUGUÊS DOS “BILÍNGUES”: DIMENSÃO DIALINGÜAL E CONTATUAL NO ESTUDO DA VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA

Cléo V. Altenhofen (UFRGS)

RESUMO: A consideração da fala de (i)migrantes no estudo da variação linguística, bem como do bilinguismo e dos contatos interlinguais e intervaretais derivados de sua presença em áreas de imigração recente, tem sido vista como uma variável ou dimensão à parte, restrita ao estudo de grupos minoritários, portanto sem maiores consequências para a configuração do português brasileiro como um todo. Pode-se admitir que, de modo geral, predomina a perspectiva “idealizada” do português de monolíngues. Com o desenvolvimento dos estudos do plurilinguismo de imigração e de fronteira, no sul do Brasil e países vizinhos da Bacia do Prata, vem crescendo a consciência da relevância dessa dimensão dialingual e contatual para o estudo da variação linguística do português. No entanto, mesmo reconhecendo a atuação das variáveis <bilinguismo> e <contato interlingual ou intervaretal> na configuração do português falado nessas áreas, ainda perduram dificuldades metodológicas e epistemológicas. A partir de contribuições da pesquisa geolinguística, objetiva-se apresentar, sob o enfoque da dialetologia pluridimensional e contatual, uma macroanálise a) da atuação da dimensão dialingual (fala de monolíngues *versus* fala de bilíngues e migrantes) no contexto da variação do português no sul do Brasil e b) de seu tratamento nos atlas linguísticos. Servem de base a essa análise exemplos e resultados dos atlas linguísticos que se ocupam com a questão, sobretudo ALERS, ALMA, ADDU e ALiB.

ESTUDOS SOCIOLINGUÍSTICOS NO BRASIL – A DIMENSÃO DIASTRÁTICA

Felício Wessling Margotti (UFSC)

RESUMO: No que diz respeito à variação e mudança linguística no português do Brasil, o objetivo da presente comunicação é expor o perfil dos estudos sociolinguísticos, incluindo os principais projetos e algumas generalizações possíveis sobre o português da região sul, considerando-se principalmente a dimensão diastrática. Nesse sentido, fazendo-se alguns recortes nos níveis estruturais da língua, pretende-se estabelecer relações entre variação estável e mudança em progresso com fatores sociais, como idade, sexo, escolaridade, línguas em contato, valores e atitudes, entre outros. Para tanto, os recortes selecionados nos níveis fonético-fonológico e morfossintático serão correlacionados com informações diatópicas. De certo modo, busca-se compreender como algumas variáveis gramaticais estão encaixadas na estrutura social da comunidade de fala brasileira, uma vez que “para entender as causas da mudança, é necessário conhecer em que ponto da estrutura social a mudança se origina, como ela se espalha para outros grupos sociais e quais os grupos que se mostram mais resistentes a ela” (LABOV, 1994, p. 3). E, sendo assim, até que ponto é possível fazer generalizações sobre o efeito de fatores internos ou estruturais e, conseqüentemente, depreender princípios de variação e mudança linguística a partir do estudo de comunidades específicas? A resposta que se dá a essa pergunta é que a própria dinâmica dos estudos sociolinguísticos e o acúmulo de observações sobre diferentes comunidades de fala levam a fazer inferências e a testar hipóteses. Todavia, tais resultados sobre a heterogeneidade e diversidade da língua certamente adquirem maior confiabilidade quando forem ratificados pela amplitude diatópica assegurada pelos atlas linguísticos.

CAMINHOS PLURIDIMENSIONAIS DO ALIB

Suzana Alice Marcelino Cardoso (UFBA/CNPq)

RESUMO: Apresenta-se o Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) com vistas a destacar o caráter pluridimensional de que se reveste na sua concepção e nos resultados a fornecer. Trata-se de projeto de caráter nacional, dirigido por um Comitê Nacional, que tem por objetivo a descrição da língua portuguesa no Brasil, a partir de dados coletados, *in loco*, a 1.100 informantes, distribuídos por uma rede de pontos constituída de 250 localidades que representam todas as regiões brasileiras. Nesse sentido, traz-se à consideração a metodologia assumida, discutindo-se as bases teóricas em que se apoia, com enfoque dos princípios seguidos no estabelecimento dos critérios para composição do quadro de informantes, a que se juntam, complementarmente, considerações sobre os questionários e a rede de pontos. A partir da realidade demonstrada pelos resultados da aplicação dos inquéritos linguísticos, são selecionados fatos que permitam ilustrar comportamentos de usuários das capitais de estado e reflitam, para além da diversidade diatópica, preferências de uso vinculadas a faixas etárias, escolaridade e/ou sexo, exibindo, dessa forma, uma amostragem do panorama da variedade diageracional, diassexual e diastrática que se registra no português do Brasil.

MESA-REDONDA 09 – LINGUÍSTICA APLICADA

Debatedor: Maria Elena Pires Santos (UNIOESTE)

LOCAL: Sala 18 – Prédio de Salas de Aula

HORÁRIO: 10h30min às 12h30min

A CENTRALIDADE DA ÉTICA E DO PODER NA PESQUISA EM LINGUÍSTICA APLICADA

Maria Elena Pires Santos (UNIOESTE)

RESUMO: A Linguística Aplicada contemporânea, entendida como “uma abordagem mutável e dinâmica para as questões de linguagem em contextos múltiplos” (PENNYCOOK, 2006, p. 68), e também como essencialmente interdisciplinar, nos coloca como um dos desafios frente à complexidade e fluidez do mundo atual, a centralidade da ética e do poder na pesquisa, discussão a ser aqui proposta como foco. O que se pode constatar, na atualidade, é um crescimento significativo dos conselhos de ética nas Universidades, os quais procuram estabelecer critérios a partir das ciências naturais universalizantes, mostrando-se limitadores quando se trata de produzir conhecimentos que busquem construir a vida social e tentar entendê-la, ou seja, quando se propõem estudos de situações da ‘vida real’ ou do contexto social ‘natural’ (Ely *et alli*, 1991). Segundo Sousa Santos (2004), temos que nos perguntar sobre como construir conhecimentos mais sensíveis à realidade e ao sofrimento humano, isto é, como “contributo positivo ou negativo da ciência para a nossa felicidade” (p. 9), problematizando “quem produz conhecimento, em que contexto o produz e para quem o produz” (SOUZA SANTOS, 1988, p. 2). Cavalcanti (2006) e Maher (2007, 2008) nos alertam também para a necessidade de problematizarmos a utilização que fazemos de conceitos e metodologias naturalizados, utilizados em nossas pesquisas que envolvem minorias, e que “podem ser prejudiciais para a imagem de povos que estão lutando para se tornar visíveis por meio de ações afirmativas” (CAVALCANTI, 2006, p. 234).

A LINGÜÍSTICA APLICADA EM SITUAÇÕES DE LÍNGUAS EM/DE CONTATO

Clarice Nadir von Borstel (UNIOESTE)

RESUMO: Nesta apresentação, pretende-se fazer uma reflexão da Linguística Aplicada ao uso de línguas em/de contato em contextos bilíngues e bidialetais, podendo ser observado em comunidades de fala, em pequenos grupos profissionais e em pesquisas sobre o uso de língua materna nacional e de contato linguístico, em um dado contexto de comunidades de imigrantes e de fronteira geográficas. Para isso, faz-se, uma discussão sobre teóricos que trataram sobre a Linguística Aplicada, tendo como enfoque a interdisciplinariedade de pressuposto teóricos da Sociologia, da Educação e da Sociolinguística e a sua importância na interação comunicativa utilizada pelo falante tanto na oralidade como na transferência linguística para a escrita de um dado *corpus*. As situações enunciativas de falantes de minorias culturais e/ou étnicas em contextos urbanos que continuam a falar a sua língua materna vernácula em casa, na vizinhança, na igreja, muitas vezes nos locais de trabalhos, na igreja e na própria comunidade. A necessidade de interagir com o grupo majoritário, em ambiente urbano, manifesta-se na interlocução desses falantes quer seja em um bilinguismo quer seja em um bidialetalismo nas formas linguísticas do léxico com informações fonológicas, sintáticas e semânticas, observando a variação e as variantes de um dado sistema. De acordo com Gumperz (1998), a diversidade linguística funciona como recurso comunicativo nas interações verbais do cotidiano no sentido que, numa conversação, os interlocutores – para categorizar eventos, inferir intenções e apreender expectativas e, o que pode acontecer na interação entre os falantes, baseando-se em conhecimentos sobre as diferentes maneiras de falar. A Linguística Aplicada é a área de pesquisa que está diretamente relacionada à resolução de problemas práticos na realidade linguística das sociedades, podendo contribuir muito para a área de ensino/aprendizagem de línguas de imigrantes e de fronteiras geográficas, quando há políticas linguísticas e educacionais comprometidas com a formação linguística, desses grupos de falantes. Segundo Moita Lopes (2005), a Linguística Aplicada é uma área de investigação aplicada, mediadora, interdisciplinar, centrada na resolução de problemas de usos da linguagem, que tem seu foco na linguagem de natureza processual, que colabora com o avanço do conhecimento teórico, podendo utilizar métodos de investigação de natureza da Sociolinguística Interacional.

A POLÍTICA DE ENSINO DE LÍNGUA MATERNA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Sonia Aparecida Lopes Benites (UEM)

RESUMO: A transposição didática da teoria para a prática exige um docente preparado, ainda distante de ser formado, tanto nos cursos de graduação, quanto de forma continuada, ao longo do exercício profissional. Essa formação deveria habilitar o professor a avaliar, selecionar e interagir com o material didático, complementando-o, adequando-o aos interesses da turma, e explorando os recursos lingüísticos, semióticos e pragmáticos do texto, na leitura e na escrita. Conforme tem demonstrado a pesquisa em Lingüística Aplicada, existe um nítido descompasso entre as teorias elaboradas pela academia e a versão que assumem na prática docente cotidiana. Com vistas a identificar a origem do problema, pretendemos promover uma reflexão sobre o diálogo teórico-prático empreendido pelas disciplinas de Lingüística e Língua Portuguesa nos cursos de Letras, buscando respostas para questionamentos como: 1) de que forma os cursos de Letras podem estabelecer uma associação legítima entre teoria e prática? 2) como dar relevo à reflexão sobre a ação, à avaliação de procedimentos, às opções teóricas, permitindo ao aluno transpor conteúdos com autonomia e confiança? Em busca de respostas para essas e outras questões, inserimos essa problemática em um contexto maior, qual seja o da identificação da política de ensino de Língua portuguesa no Brasil. Sua base teórica envolve discussões realizadas no campo da Lingüística Aplicada e da Teoria e Análise Lingüística, basicamente em autores como Bakhtin (1979), Brait (2001), Faraco (2008), Fiorin (2000), Franchi (1987), Guimarães (1989), Marcuschi (2001), Silva (1995) e Possenti (2011).

MESA-REDONDA 10 – ANÁLISE DO DISCURSO II

Debatedora: Roselene de Fatima Coito (UEM)

LOCAL: Miniauditório 01

HORÁRIO: 10h30min às 12h30min

DISCURSO, CORPO E PODER: A RECONTEXTUALIZAÇÃO DO CULTO AO CORPO EM CAPAS DE REVISTAS FEMININAS BRASILEIRAS

Débora de Carvalho Figueiredo (UFSC)

RESUMO: Nesta fala, discuto e ilustro o marco analítico para a análise do discurso de viés crítico proposto por Van Leeuwen (2008). Uma das bases dessa proposta é o conceito de bernsteiniano de recontextualização, ou seja, a forma como as práticas sociais são recontextualizadas pelos discursos. Nessa linha, discuto a recontextualização midiática de elementos chave de uma prática social particular, a do culto ao corpo - seus atores, seus papéis e identidades; as ações das quais participam e com que estilos performáticos; os cenários de atuação, as relações de tempo-espaço, etc. Minha análise também discute a forma como as recontextualizações podem acrescentar propósitos e legitimações às práticas sociais representadas. Como forma de ilustração, investigo a recontextualização das práticas de controle corporal em cinco capas de revistas femininas brasileiras que tematizam o culto ao corpo: *Corpo a Corpo*, *Boa Forma*, *Shape*, *Women's Health* e *Dieta Já!*.

A CONSTITUIÇÃO DISCIPLINAR CONTEMPORÂNEA E OS ESTUDOS DO DISCURSO

Amanda E. Scherer (UFSM)

RESUMO: Tenho me interessado, já faz um certo tempo, pela história da produção do conhecimento linguístico e sua constituição disciplinar no Brasil. Nela, tenho me dedicado a estudar a constituição, a formulação e a circulação de conceitos e noções que vão dar origem à disciplinarização da língua e da linguagem de um modo especial. Procuo estudar os autores de origem e o lugar dado à transmissão. Estes são alguns dos eixos que têm me ajudado a compreender a historicidade constitutiva de nosso fazer científico e acadêmico. É preciso dizer que entendo como origem de uma disciplina, a sua fundação como delimitação metodológica necessária ao trabalho de interpretação. Tenho tentado compreender, também, as condições de elaboração das noções teóricas e, de forma mais explícita, o que vai dar essa ideia de unidade/diversidade para constituir o seu desenvolvimento institucional. O que tenho procurado explicitar é o que pode contribuir para a constituição da história disciplinar no espaço universitário e escolar brasileiro. Portanto para a mesa redonda em questão, quero trazer alguns pontos que considero importantes para se refletir sobre a relação Análise de Discurso e História das Ideias Linguísticas e sua contribuição para os estudos da linguagem e sua disciplinarização no contexto brasileiro.

**VERDADE E BIOPOLÍTICA EM (IN)VISIBILIDADES:
REGIMES DO OLHAR E DO DIZER MIDIÁTICO SOBRE
CORPOS EM VIGÍLIA**

Ismara Tasso (UEM/UNICAMP)

RESUMO: A complexidade e a singularidade inerentes ao campo enunciativo imagético impõem à Análise do Discurso permanentes desafios teórico-analíticos. Nessa ordem em que trama e tessitura são constitutivas da problemática acerca da leitura de imagens fixas e efêmeras, sob o viés discursivo, verdade e biopolítica balizam as discussões e reflexões acerca do modo como corpos em vigília são representados e discursivizados pela mídia nacional.

GRUPOS TEMÁTICOS (GTs)

GT 1 – A MUDANÇA LINGUÍSTICA NO QUADRO GERATIVISTA: RELAÇÕES ENTRE SÓCIO-HISTÓRIA E TEORIA GRAMATICAL

Coordenadores:

Carlos Felipe da C. Pinto - Universidade Tiradentes (UNIT)

André Luis Antonelli - Universidade de São Paulo (USP)

AS INFLUÊNCIAS GERMÂNICAS NA SINTAXE DO ESPANHOL ANTIGO

Carlos Felipe da Conceição Pinto (UNIT)

RESUMO: A tradição em linguística histórica do espanhol tem considerado que as influências dos povos germânicos no espanhol se restringiram a empréstimos lexicais e a poucos empréstimos fonológicos. Nada se fala, porém, dos empréstimos sintáticos, como se o espanhol (e as línguas românicas como um todo) houvesse passado de uma sintaxe do latim (vulgar), com ordem de palavras enrijecida, sem morfologia casual etc para a sintaxe das línguas atuais (ou das línguas em seus períodos clássicos, devido à pressão da norma) automaticamente. Neste trabalho, questionamos tal suposição e levantamos evidências de que a sintaxe do espanhol antigo foi fortemente influenciada pelas línguas germânicas medievais. Na primeira parte do trabalho, apresentamos um resumo dos argumentos utilizados para determinar as influências bárbaras no espanhol. Em seguida discutimos aspectos da sintaxe, enfatizando a ordenação de constituintes e o efeito V2, no espanhol antigo mostrando que tal ordenação pode ser decorrente de um processo de contato de línguas / transmissão linguística irregular.

PALAVRAS-CHAVE: história do espanhol; invasões germânicas; ordem de palavras; efeito v2.

A SINTAXE INOVADORA DO OBJETO INDIRETO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Manoel Bomfim Pereira (UnB)

Heloisa Maria Moreira Lima De Almeida Salles (Orientadora)

RESUMO: Pesquisas linguísticas vêm demonstrando diminuição da frequência da preposição a e aumento da preposição para, como introdutora do objeto indireto (OI) no PB (Cf. Berlinck 1999; Nascimento 2007, entre outros). Este trabalho examina construções de OI no PB, considerando sua relação com as construções causativas perifrásticas. Adotando a teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky, 1981 e seguintes), mostraremos que o causee deixa de ser licenciado como dativo no PB (*Maria mandou comer o bolo [ao João]), por haver restrição ao licenciamento do OI pela preposição a – inversamente, para não pode ocorrer nesse contexto (*Maria

mandou comer o bolo [para o João]) (cf. Borges 2008). Igualmente, questionamos a explicação de Cyrino (2010), que se baseia na perda da reestruturação de predicados no PB, com implicações para a subida do clítico (e para a ocorrência do causee como dativo), diante da ocorrência de dados como "Maria me mandou comer o bolo", em que a subida do clítico é obrigatória. Os dados sugerem um tipo de cisão pronominal, em que a 3ª pessoa, mas não a 1ª (e a 2ª), manifesta restrição quanto à possibilidade de ocorrer como um clítico dativo. Tal propriedade pode estar associada à ocorrência de predicados complexos no PB, sem que a reestruturação seja um fato condicionante para a ocorrência da causativa. Concluímos que a inovação na sintaxe do OI trouxe implicações para o mapeamento das estruturas causativas do PB.

PALAVRAS-CHAVE: causativas; dativo; reestruturação.

HISTÓRIA SOCIAL DA URBANIZAÇÃO E A QUESTÃO DO DESLOCAMENTO À ESQUERDA DE SUJEITOS: PE VERSUS PB

Aroldo Leal de Andrade (UNICAMP)

RESUMO: É objetivo do presente trabalho utilizar dados da história social da urbanização, com enfoque na formação de uma cultura popular em torno da música e do folclore (Moraes 1994; Cunha 2004) como instrumento de mudança e espalhamento na população de fenômenos linguísticos genuinamente brasileiros. De fato, sabe-se que muitas construções do PB afloram marcadamente no fim do século XIX (Tarallo 1996), o que pode ser interpretado como um reflexo de uma aproximação de variedades culta e popular (cf. Lucchesi 1994). Com esse pano de fundo, a existência do deslocamento à esquerda de sujeitos (DES), também denominado tópico com cópia pronominal ou construção de duplo sujeito (p.ex. O João ele não vem), sendo um fenômeno encontrado somente em PB, mas não em PE (pelo menos não com integração do tópico sintático ao resto da frase – cf. Costa & Galves 2002), põe em questão o problema de sua emergência e difusão. A análise que se pretende avançar aqui aponta para um avanço de uso de ele/ela como pronomes fracos com valor resumptivo (Britto 2000), em detrimento de certo uso anafórico dos demonstrativos. Uma evidência para isso é a existência do DES no português médio, retomado por um pronome fraco de forma demonstrativa. A koineização propiciada pela migração de levas de populações rurais teria dado ímpeto à restrição de uso dos pronomes demonstrativos em posição sujeito. Como objetivo suplementar, buscarei discutir o papel da restrição de pro-drop nesse processo (Duarte 2000).

PALAVRAS-CHAVE: deslocamento à esquerda de sujeito; pronomes; koineização.

OS CLÍTICOS NO PERCURSO DO TEMPO: A DIMENSÃO DINÂMICA DE MUDANÇAS SINTÁTICAS NA DIACRONIA DO PORTUGUÊS

Cristiane Namiuti-Temponi (UESB)

RESUMO: Ao levantar hipóteses sobre gramáticas, os estudos gerativistas buscam interpretar teoricamente os dados da língua. E, ao tomar a perspectiva diacrônica, buscam compreender a dimensão dinâmica do processo histórico/linguístico que se relaciona e explica as alterações na língua no percurso do tempo. (cf. Paixão de Sousa, 2006). Em nosso estudo, partimos do quadro delineado a partir de Kroch (1989, 1994, 2001) que salienta que a oscilação atestada nos textos pode refletir um bilinguismo psíquico e sociolingüístico. Propomo-nos, neste encontro, trazer uma reflexão sobre as mudanças relacionadas à sintaxe dos clíticos em português, procurando compreender a relação entre ambiente linguístico e o processo de emergência das gramáticas nos falantes. Para tanto, lançamos novo olhar à história na busca dos gatilhos que desencadearam mudanças relacionadas a duas construções sintáticas que se destacam na diacronia da língua: as ordens relativas 'clítico-verbo ~ verbo-clítico' e a 'interpolação'. Galves (1996) propõe que as mudanças gramaticais relacionadas à sintaxe dos clíticos pronominais na diacronia do português estão associadas a mudanças rítmicas (cf. também Abaurre e Galves 1998). Corroboramos essa hipótese argumentando que algumas das variações de ordenação atestadas nos diferentes períodos da história da língua podem estar relacionadas com a otimização do ritmo (Guasti & Nespor 1999). Acreditamos que as mudanças no ritmo e na sintaxe estejam relacionadas com a particular história do reino português e sua marcha do norte para o sul. O trabalho sob o escopo desta apresentação é fruto de pesquisa baseada no corpus anotado do português histórico Tycho Brahe (CNPq/2010).

PALAVRAS-CHAVE: gramática gerativa; mudança gramatical; clíticos; língua portuguesa.

ANÁLISES DIACRÔNICAS DO PREENCHIMENTO DO SUJEITO EM TEXTOS JORNALÍSTICO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO E DO PORTUGUÊS EUROPEU

Aline Peixoto Gravina (UNICAMP)

Charlotte Marie Chambelland Galves (Orientadora)

RESUMO: No presente estudo, mostraremos as análises de um corpus diacrônico composto por jornais brasileiros e portugueses que circularam no século 19 e início do 20, o objetivo foi de investigar como ocorreu o preenchimento ou não preenchimento do sujeito na diacronia dessas línguas. Contraporemos os contextos de sujeito nulo/preenchido com as restrições de realização de sujeito nulo. Além do preenchimento pronominal, apresentaremos as outras estratégias utilizadas para preencher o sujeito, já que no PB, o uso de sujeito nulo se torna restrito com o passar do tempo, identificando quando e como aconteceram as restrições. O estudo das estratégias de preenchimento do sujeito foi fundamental em nossas análises, pois revelaram que o uso das estratégias lexicais de preenchimento dessa categoria na diacronia do português europeu não teve a mesma evolução que nos textos brasileiros. Esse dado é bastante relevante para evidenciar uma das principais diferenças no uso do sujeito entre essas duas línguas. Logo, as estratégias

evidenciadas não seriam apenas por uma questão de gênero, mas sim por uma questão de diferenças de gramáticas. Os dados apresentados a partir da segunda metade do século 19, escritos por informantes nascidos no final do século 18, reforçam a hipótese de que o PB teria seu marco de surgimento no final do período oitocentista.

PALAVRAS-CHAVE: mudança linguística; parâmetro do sujeito nulo; linguística histórica.

UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE O “A GENTE”: ORIGEM E USO

Adilma Sampaio de Oliveira Vieira, Cristiane Namiuti (UESB)
Cristiane Namiuti (Orientadora)

RESUMO: Atualmente, é possível encontrar nas realizações dos falantes do Português Brasileiro a inserção de a gente no paradigma pronominal da Língua Portuguesa, em substituição à forma tradicional nós, caracterizando uma gradativa mudança linguística e não apenas numa mera variação estável (DUARTE, 1993; LOPES, 1999). Lemos Monteiro (1994) acredita que estamos caminhando para a simplificação do quadro dos pronomes pessoais, em que parte-se de um paradigma composto por 6 desinências verbais a outro com apenas 3 desinências, caracterizado pela substituição de tu e vós por você(s) e nós por a gente. Este processo, lento e gradual, de mudança linguística configura concepções equivocadas sobre as noções de gênero, número e pessoa no uso de a gente, que não apresenta uma posição clara e definida, mantendo a conjugação verbal da terceira pessoa do singular, tal qual como se fosse apenas um pronome de tratamento. Além disso, a utilização de a gente em lugar de nós, pressupondo a mesma situação de fala, “o falante e mais alguém”, permite várias possibilidades interpretativas de estabelecer a concordância com adjetivo em estruturas predicativas. (VIANNA e LOPES - 2003). Assim, propomo-nos investigar a expressão a gente enquanto pronome pessoal do caso reto e seu comportamento sintático com relação aos mecanismos de flexão e concordância no Português Brasileiro e especular as origens desta forma pronominal, se se trata de um processo peculiar ao Português do Brasil ou se tem sua origem advinda de Portugal.

PALAVRAS-CHAVE: a gente; linguística histórica; sociolinguística.

INFINITIVO: CATEGORIA NOMINAL OU VERBAL?

Daniel de Brito Machado (UnB)

Heloisa Maria Moreira de Lima de Almeida Salles (Orientadora)

RESUMO: Há muito se discute, tanto no âmbito da gramática tradicional quanto no âmbito linguístico, a respeito do estatuto do infinitivo. Nos compêndios gramaticais, é comum ver-se infinitivo como uma categoria nominal do verbo, junto com outras duas, a saber: gerúndio e particípio. Mas o que significa dizer que uma categoria é nominal e pertencente ao verbo? É uma categoria que pode flutuar quanto ao estatuto de sintagma nominal e de sintagma verbal? Questões como essas norteiam este estudo no sentido de melhor categorizar o infinitivo em Português e observar que o infinitivo em PB pode ter outro estatuto, em relação às demais línguas românicas, por ele ter flexão. Ademais, o estudo objetiva estudar o funcionamento das preposições em contextos de orações infinitivas, no sentido de demonstrar que existe um descompasso entre o funcionamento desses itens funcionais em contextos de oração infinitiva e de SN plenos, ao comparar exemplos como abaixo: 1. a) Tenho interesse em Inglês b) Tenho interesse em/de estudar Inglês O que esses exemplos acima demonstram é que, em ambientes de oração infinitiva, a preposição tende a ser mais aberta a flutuações do que em ambientes em que há marcação de Caso (CHOMSKY, 1986), da forma como é tradicionalmente conhecida. Esse fenômeno nos faz questionar se de fato a preposição que aparece nesses contextos é marcadora de Caso ou uma preposição complementadora (KAYNE, 2000; NUNES, 2008). O trabalho também investigará como as preposições se comportam em ambientes parecidos em outras línguas e no Português Antigo.

PALAVRAS-CHAVE: infinitivo; caso; preposição.

GT 2 – ESTUDOS ONOMÁSTICOS: PERSPECTIVAS LINGUÍSTICAS E TRANSVERSAIS

Coordenadoras:
 Patrícia Carvalhinhos (USP)
 Márcia Sipavicius Seide (UNIOESTE)

IMPORTÂNCIA RELATIVA DA ETIMOLOGIA PARA ANÁLISE DOS ANTROPÔNIMOS

Márcia Sipavicius Seide (UNIOESTE)

RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar reflexões acerca da importância relativa da etimologia para estudo dos nomes de pessoas. Elas terão por base duas análises independentes de um mesmo corpus, sendo que a comparação dos resultados obtidos servirá como ponto de partida para as reflexões. O corpus em questão foi constituído a partir dos dados coletados por Colognese e equipe (2012). Foram analisados os antropônimos que foram alçados à categoria de topônimos no município de Toledo cujo primeiro nome (iniciado com a letra A) ou sobrenome indicaram, por seu étimo, a ascendência familiar: italiana, alemã, híbrida ou outras. Numa primeira análise foi levada em consideração a origem etimológica do primeiro nome e dos sobrenomes com base em Guérios (1981) e alguns sites especializados, em seguida foi feita outra análise considerando-se não a etimologia mais sim as combinatórias e as frequências de cada nome. Feito o confronto dos dados, é possível analisar em que medida a análise etimológica auxilia na identificação de correlações de nome e sobrenome estabelecidas de relações identitárias na comunidade em questão.

PALAVRAS-CHAVE: onomástica; antroponímia; etimologia.

ALTERAÇÕES TOPONÍMICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: AS PONTES SOBRE OS RIOS TIETÊ E PINHEIROS

Adriana Tavares Lima (FFLCH-USP)
 Patricia Carvalhinhos (Orientadora)

RESUMO: As mudanças de nomes de vias são uma constante para quem vive em São Paulo e em grandes cidades brasileiras, de modo geral. Nesse contexto, notamos a inserção das pontes, importantes elementos concretos de referência espacial. Do ponto de vista teórico sobre alterações toponímicas de Dauzat (1932) e de Dick (1990), este trabalho objetiva verificar as modificações de nomes das pontes sobre os rios Tietê e Pinheiros, identificando o perfil dessas ações. Valendo-nos do aplicativo Google Earth para realizar a mera localização das pontes, também elencamos quais nomes estão registrados em tais meios. Isto viabilizou a coleta de topônimos e de abonações históricas junto a órgãos e a serviços públicos responsáveis por disponibilizar registros de logradouros. Analisando apenas pontes

que tiveram seus nomes oficiais alterados, construímos duas planilhas para a organização de dados obtidos e propusemos uma tipologia para a descrição das mudanças ocorridas. Os resultados da análise apontam alterações por substituição, ou seja, troca de um termo específico por outro, e por inclusão, adição de termo específico posposto a outro já oficializado com ou sem hífen (o que pode indicar uma nova modalidade de nomeação surgindo na toponímia paulistana). **PALAVRAS-CHAVE:** toponímia paulistana; alterações toponímicas; pontes.

ESTUDO DOS NOMES DAS CIDADES DA 4ª COLÔNIA DE IMIGRAÇÃO ITALIANA DO RS

Aline Pegoraro (Universidade de Caxias do Sul)
Vitalina Maria Frosi (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho busca investigar a motivação e os sentidos dos nomes próprios das cidades da 4ª Colônia de imigração Italiana, localizada na região Centro-Oeste do Estado do RS. Para isso, julga-se necessário observar aspectos históricos, culturais e linguísticos neles compreendidos. Como não se tem conhecimento de estudos sobre o tema na referida região, esse trabalho pretende ser o primeiro a ser desenvolvido na perspectiva da Onomástica. Portanto, a presente investigação terá como base teórica a Onomástica e a Toponímia. Assim, buscar-se-ão princípios teóricos em Dauzat (1926), Longnon (1920), Dick (1990, 1996), Carvalhinhos (2007), Frosi; Faggion; Dal Corno (2009), entre outros. Será feita uma categorização de acordo com o modelo apresentado por Dick para a realidade brasileira. O enfoque a ser dado será centrado na atividade de explicar a etimologia e a motivação dos nomes das nove cidades que compõem a 4ª Colônia de imigração Italiana do RS, relacionando com aspectos históricos da migração na região. Entende-se que, realizar uma retrospectiva histórica sobre o processo migratório na 4ª Colônia, ajudará a entender melhor os fatores motivacionais que estiveram presentes na nomeação dos lugares derivados da área compreendida por essa Colônia.

PALAVRAS-CHAVE: topônimos; etimologia; história.

INSTITUTO PREVIDÊNCIA, SÃO PAULO: MEMÓRIA(S) E TOPÔNIMOS

Patricia Carvalhinhos (FFLCH-USP)

RESUMO: Que São Paulo é uma megalópole, todos sabem. Também é sobejamente reconhecido que sua expansão foi vertiginosa a partir da segunda metade do século XX, iniciando-se este movimento ainda no final do século XIX. Senso comum, ainda, é que dificilmente se preserva o antigo para construir o novo: a paisagem urbana muda todo dia em nome do progresso. Conjuguar o estudo documental com os dados coletados a partir da memória dos moradores de um bairro significa a reconstrução de uma história (linguística, geográfica, dialetológica, física ou cultural, enfim, uma história humana) paralela à oficial, mas nem por isso menos relevante. Bosi (2003) afirma que memórias são cruciais para recuperar a fisionomia de um bairro: "(...) nós começamos a enxergar nas ruas o que nunca víamos, mas nos contaram. Quando a fisionomia do bairro se humaniza pode

continuar se transformando e vivendo ou pode ser golpeada de morte.” Neste caso apenas seu nome pode recuperá-la, pois o topônimo é, além de elemento linguístico crucial na comunicação (individualização e referencialização), fóssil pelo qual o toponimista recupera elementos intra e extralinguísticos, percebendo como o nome foi concebido. Como parte do projeto Memória Toponímica de São Paulo, bairro a bairro, o estudo da toponímia oficial e paralela sincrônica e diacrônica do bairro Instituto Previdência apresenta resultados desta segunda fase da pesquisa, buscando recuperar uma parte da história toponímica da região oeste paulistana, de desenvolvimento recente, seja por meio da cartografia, do depoimento de moradores antigos ou ainda por fontes históricas.

PALAVRAS-CHAVE: toponímia paulistana; memória; nomes espontâneos.

O PERFIL NOMEADOR DOS HABITANTES DE TOLEDO

Taiana Grespan (UNIOESTE)
Márcia Sipavicius Seide (Orientadora)

RESUMO: O presente texto é parte integrante de projeto de pesquisas vinculado à Linha de Pesquisa Estudos da linguagem: descrição dos fenômenos linguísticos, culturais e diversidade vinculada ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras – Nível Mestrado, com área de concentração em Linguagem e Sociedade da Unioeste. Embasada nos estudos antroponomásticos, a proposta desse estudo é apresentar dados iniciais da pesquisa que está sendo realizada para traçar o perfil nomeador dos habitantes de Toledo, especificamente da comunidade italiana da cidade. Para isso, foram coletados dados no cartório de registros da cidade, a fim de comparar os nomes dos nascidos desde 1954 até o ano de 2004, para verificar se há alguma motivação que permanece desde os primeiros registros até o último ano. Ainda neste trabalho, será traçado um perfil sócio histórico da cidade. O objetivo final desta pesquisa é verificar se há alguma motivação específica (cultural, religiosa, midiática, etc) que se repita desde os primeiros nascidos na cidade até o último ano em questão, a fim de verificar os traços culturais que permaneceram ou se alteraram ao longo do tempo.

PALAVRAS-CHAVE: antroponomástica; fenômenos linguísticos; identidade.

NOVOS DADOS SOBRE A VARIAÇÃO DA AUSÊNCIA/PRESENÇA DE ARTIGO DEFINIDO DIANTE DE ANTROPÔNIMOS EM MINAS GERAIS

Eduardo Tadeu Roque Amaral (UFMG)

RESUMO: Os antropônimos podem ocorrer, na língua oral, antecidos ou não por artigo definido, o que constitui um fenômeno de variação no território nacional. Em Minas Gerais, também se observa essa variação diatópica, conforme aponta Amaral (2003). Nesse trabalho, que também recorre a estudos anteriores sobre o mesmo assunto (Mendes, 2000 e Moisés, 1995) mostra-se que, em números gerais, existe um predomínio da ausência do artigo nos dados dos municípios de Barra Longa e Minas Novas, enquanto existe um predomínio da presença naqueles coletados em Belo Horizonte e Campanha. Desde então, trabalhos sobre o mesmo tema, como os de Alves (2008; 2011); Mendes (2009; 2011) e Faria (2012), têm confirmado o

fenômeno como variável ao longo do território mineiro. Esses estudos analisam dados de outras localidades do estado (Abre Campo, Matipó, Ponte Nova), os quais podem ser ainda complementados com dados que coletamos recentemente na cidade de Caeté. Este trabalho tem como objetivo apresentar novos dados sobre os usos dos antropônimos, fazendo também um paralelo entre os diferentes estudos anteriores. Assim, não só apresentamos e discutimos os dados de outras localidades, mas também os distintos aspectos linguísticos e sociais que têm sido considerados importantes na análise da variação desse grupo de nomes próprios, tais como o tipo de antropônimo utilizado, a intimidade que o falante tem com o portador do nome próprio e a influência da variável redes sociais.

PALAVRAS-CHAVE: nomes próprios; antropônimos; variação linguística.

LÍNGUA E HISTÓRIA: A TOPONÍMIA DOS BAIROS DE BENTO GONÇALVES (RS)

Bruno Misturini (Universidade de Caxias do Sul)
Carmen Maria Faggion (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho é um recorte de minha participação como bolsista pesquisador do Projeto TOPACI (Toponímia da Antiga Colônia I), iniciado em 2010, e de estudos mais recentes voltados à produção de minha dissertação de Mestrado. Em “A toponímia de Bento Gonçalves: um estudo interdisciplinar sobre as ruas e os bairros da cidade e outras denominações”, desenvolvo uma pesquisa acerca de alguns topônimos do referido município. Este recorte visa a apresentar os estudos desenvolvidos a respeito dos bairros da cidade, que tiveram suas nomenclaturas decretadas por quatro leis diferentes, que foram criadas para acompanhar o crescimento do município. Como a proposta desse trabalho é, acima de tudo, interdisciplinar, faço um estudo linguístico de tais nomenclaturas, classificando-as de acordo com a taxonomia proposta por Dick (1990), bem como um estudo histórico para uma melhor compreensão do nome. Este estudo histórico foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica ou entrevistas com moradores. Os resultados, ainda parciais, permitem verificar que a maior parte das denominações dos bairros da cidade faz referência a nomes de santos (hagiotopônimos). Há, também, nomes referentes ao trabalho e lazer (sociotopônimos), à vegetação (fitotopônimos), à mineração (litotopônimo), a topônimos já existentes (corotopônimos), entre outros. Há muitas curiosidades: existem nomenclaturas opacas e transparentes, bem como nomes populares. No caso dos hagiotopônimos, a maior parte das denominações levou o nome da capela que existia no local, mas há, também, casos de que a capela foi criada após a denominação do bairro, homenageando, assim, o santo que o bairro carregava em seu nome.

PALAVRAS-CHAVE: onomástica; toponímia; Bento Gonçalves.

CONSTITUIÇÃO DO BAIRRO NO BRASIL E EM PORTUGAL: SÃO MIGUEL PAULISTA E TELHEIRAS – UM ESTUDO DE CASO

Millyane Magna Moura (USP)
Patrícia de Jesus Carvalhinhos (Orientadora)

RESUMO: É difícil definir o que é o bairro nas grandes cidades e mesmo delimitar seu espaço. Moradores e órgãos públicos tendem a enxergar de forma diferente essa porção urbana. Dentro dos estudos toponímicos, essa questão é de extrema importância para o estudo da chamada microtoponímia, que estuda a toponímia de espaços menores, como as ruas e bairros no espaço urbano. Neste trabalho procuramos discutir o que é o bairro, se é visto da mesma forma no Brasil e em Portugal e fazemos um estudo contrastivo entre São Miguel Paulista, em São Paulo (SP) e Telheiras, em Lisboa. Ambos ficam dentro de grandes cidades e podem ser considerados bairros feitos de bairros, ou seja, dentro do bairro há vários outros com características físicas e sociais distintas. Além disso, podem ser divididos em duas áreas, uma de ocupação antiga e outra de ocupação mais recente. Apesar de o primeiro se localizar na periferia da metrópole e o outro numa área privilegiada da cidade, os dois têm importância comercial para as localidades do entorno, que buscam se associar a eles no discurso. O estudo de caso que apresentamos busca mostrar as semelhanças e diferenças na toponímia desses bairros e colaborar com a discussão sobre a atual situação do bairro e a dificuldade de delimitação dessa área nas grandes cidades.

PALAVRAS-CHAVE: toponímia; São Miguel Paulista; Telheiras.

GT 3 – IMAGINÁRIOS URBANOS E AS IMPLICAÇÕES/FUNIONAMENTOS DA MEMÓRIA, DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO

Coordenadoras:
 Maria Cleci Venturini (UNICENTRO/G)
 Zélia Maria Viana Paim (UFSM)

SENTIDOS POLÍTICOS DA REMEMORAÇÃO/COMEMORAÇÃO DO SURGIMENTO DE UM ESPAÇO URBANO

Loide Andréa Salache (UNICENTRO)
 Maria Cleci Venturini (Orientadora)

RESUMO: Nosso objeto de pesquisa relaciona-se às atividades rememorativas/comemorativas dos 200 anos de Guarapuava, no que tange aos sentidos políticos de reconstrução da memória histórica que re-significa os participantes da ocupação e também da urbanização do lugar. A proposta é teorizar acerca da rememoração/comemoração deste espaço, buscando os discursos que retornam e sustentam a possibilidade de uma cidade vivenciar dez anos em um. A passagem rápida de uma década e o que se diz tem relação a isso, deve-se ao fato de em 2010 Guarapuava estar com cento e oitenta e nove anos e preparar-se para festejar cento e noventa anos. Nesse ano, a Igreja católica se preparava para os seus duzentos anos. Repentinamente teve início um movimento que colocou em uma mesma ordem significativa a Igreja e o Poder Público. Passaram a circular e tomar corpo informações de que Guarapuava rememoraria/comemoraria duzentos anos, nesse ano. Entende-se que houve uma ruptura na ordem discursiva e da memória histórica em funcionamento, nesse espaço, devido à passagem do que se designa como dez anos em um. Houve atravessamentos ideológicos e acordos políticos pelos quais ressoam/retornam discursos em torno de uma figura política até então apagada: a do Tenente Diogo Pinto de Azevedo Portugal. Nessa contextualização, o nome de maior destaque era o do religioso Pe. Chagas, sobrinho do Imperador Regente do Brasil. Passados dois anos, em 2012 rememorou-se/comemorou-se os cento e noventa e dois anos de Guarapuava cidade.

PALAVRAS-CHAVE: rememoração/comemoração; análise do discurso; ideologia; memória histórica.

ENTRE RIOS: SENTIDOS DADOS PELA “NOVA” E “VELHA” PÁTRIA

Adriana Bernardim (UNICENTRO)
 Maria Cleci Venturini (Orientadora)

RESUMO: Nosso objetivo, nessa comunicação, é buscar os sentidos de mapas e de monumentos, enquanto textos-imagem, em relação à visibilidade da “nova” e da “velha” pátria no distrito de Entre Rios, parte do espaço urbano de Guarapuava/Paraná. O monumento, parte do nosso corpus, localiza-se na Colônia

Vitória e faz retornar como memória sentidos da pátria que ficou para traz. No mapa aparece a designação “Velha Pátria” e por essa designação retorna “Nova pátria”, ressoando discursos institucionais, por meio do monumento de instauração do distrito e, nesse discurso, os sujeitos que representam o Brasil (Getúlio Vargas), o estado do Paraná (Governador Munhoz e o Secretário da Agricultura Lacerda Werneck) e a cidade de Guarapuava (prefeito José de Mattos Leão) se constituem na ordem da evidência como doadores de terras a 500 famílias de origem suábica. O fio condutor das análises é a noção enunciado-imagem, que funciona como um espaço interdiscursivo (memória), a partir do que se constituem determinados efeitos de sentido. Nesse caso, trabalhamos com dois textos, tendo em vista que um – o mapa – dá visibilidade à “velha pátria” e, o segundo, é um monumento, que sustenta e institucionaliza o funcionamento/instauração da “nova pátria”.
PALAVRAS-CHAVE: enunciado-imagem; espaço interdiscursivo; discurso.

EFEITOS DE SENTIDOS DO MONUMENTO “A COBRA VAI FUMAR”, SÍMBOLO DA FEB

Eunice Pereira Guimarães (UNICENTRO)
 Maria Cleci Venturini (Orientadora)

RESUMO: O recorte que efetivamos é parte de um projeto maior em torno da memória da Força Expedicionária Brasileira e o modo como os pracinhas paranaenses são rememorados/comemorados, após sessenta e dois anos da participação deles na 2ª. Guerra Mundial. Ativemo-nos no texto-imagem “A cobra vai fumar”, enquanto materialidade pela qual retornam discursos que retomam a participação do Brasil na guerra. É importante destacar, em relação a isso, que o Brasil se significa para dentro e fora de seus limites como um país avesso a guerras e conflitos. Por isso, dificilmente, participaria da guerra e isso fez com que circulasse o discurso, segundo o qual, seria mais fácil “a cobra fumar cachimbo” do que os brasileiros irem para o campo de batalha. Entretanto, em 1944, navios do Brasil afundaram na costa brasileira e o atentado foi imputado aos alemães, o que motivou a entrada do Brasil na guerra, aliando-se à Itália contra a Alemanha. Recortamos, então, o enunciado-imagem da cobra, constitutivo do monumento da FEB, enquanto materialidade significativa, bem como os efeitos de sentidos desse enunciado. Buscamos destacar os discursos que retornam por/nesse enunciado e o que é memória na atualidade em torno disso. Importa, igualmente, saber, quais outros sentidos a expressão a “cobra vai fumar” instaura. Podemos dizer, ainda como conclusão parcial, que essa expressão tem como principal efeito de sentido a luta eminente, encaminhando para diferentes domínios de saber.

PALAVRAS-CHAVE: FEB; rememoração/comemoração; enunciado-imagem; imaginários.

EM BUSCA DE CURITIBA PARTIDA: GRETA BENITEZ E A FLÂNERIE LITERÁRIA

Nincia Cecilia Ribas Borges Teixeira (UNICENTRO)

RESUMO: A temática Literatura e Cidade tem despertado pesquisas em diversos campos do saber. A cidade possui uma imagem pública que se forma a partir da sobreposição das imagens criadas por vários indivíduos, sendo que cada um tem uma imagem própria e única da cidade. Para Bradbury e Mc Farlane (1989, p.76), “A grande cidade exerce sobre o homem um poder de atração e repulsão que tem servido frequentemente de tema para a literatura”, este olhar literário vai desconstruir o espaço urbano, para concebê-lo de uma maneira própria e particularizada, ordenando-o, limitando-o ou expandindo-o, para então reconstruí-lo como imagem por meio da linguagem. Os diferentes olhares vão criando leituras variadas, principalmente, quando se focaliza uma cidade singular, a partir de momentos históricos e culturais particulares. A pesquisa analisa como a cidade de Curitiba é apresentada na obra *Café Expresso Blackbird* (2006) da paranaense Greta Benitez.

PALAVRAS-CHAVE: literatura; cidade; Greta Benitez.

A REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO-GUARAPUAVANO E OS SENTIDOS DA ÉTNICA CIGANA

Maria Cláudia Teixeira (UNICENTRO)

Maria Cleci Venturini (Orientadora)

RESUMO: Fundamentado na Análise de Discurso de linha francesa o presente estudo propõe analisar a representação do sujeito-guarapuavano por meio do texto-imagem de uma cigana. Esse texto fez parte da exposição do fotógrafo Valdir Cruz, ainda não apresentado e que estruturou um livro sobre o espaço urbano de Guarapuava e representou os sujeitos simples que vivem na cidade por meio de fotografias, que significamos, na ordem do discurso como textos estruturados por imagens. No livro, o texto que se destaca é o do rosto de uma cigana, que segundo o autor representa o guarapuavano. O objetivo do autor, não é trabalhar o espaço urbano em si, mas retratar o cotidiano da cidade e, segundo ele, o rosto da cigana apresenta traços com elementos universais, em detrimento das singularidades. Diante disso, e pensando na universalidade e nos discursos que ressoam quando se fala em ciganos, buscamos em dicionários os sentidos que cercam essa etnia, a qual tem como principal característica o nomadismo e a desvinculação de espaço, simulando não-pertencimento a nenhum lugar, ausência de vínculos afetivos, sociais ou históricos. O fotógrafo representa o cotidiano da cidade por meio de traços universalistas, abandonando os sentidos singulares do espaço urbano e dos sujeitos que o constituem. Nosso olhar volta-se para os diferentes efeitos de sentido produzidos pela designação “cigano” e sua vinculação ou desvinculação com urbano.

PALAVRAS-CHAVE: análise de discurso; representação; cigano.

O CONCEITO DE PATRIMÔNIO NA PERSPECTIVA DISCURSIVA: UMA PROPOSTA DE LEITURA

Larissa Montagner Cervo (UNICENTRO)

RESUMO: Nossa tese de doutorado versou sobre a significação da língua como arquivo de museu e patrimônio, em face do Museu da Língua Portuguesa (São Paulo/SP). Vinculados a esta pesquisa, objetivamos trazer à baila uma leitura sobre patrimônio no âmbito da perspectiva discursiva, entendendo que tal conceito se constitui da necessidade que temos de dar lugar e representação à memória, contra o que seria uma grande transgressão: o esquecimento. O patrimônio resulta de uma demanda ou vontade de lembrar, de comemorar, e se constitui justamente porque nós não revivemos nossas memórias o tempo todo, já que memória é lacunar, tal como aprendemos com Pêcheux (1999). É por essa razão que necessitamos de suportes de memória histórica - aquela em funcionamento no eixo tridimensional do tempo - para que as nossas lembranças não sejam varridas pela história (CATROGA, 2001). O patrimônio encarrega-se do ideal de manutenção, registro e garantia de preservação de traços daquilo que de 'mais importante' constitui o imaginário de um grupo enquanto grupo, no entanto é um conceito mobilizado a partir de efeitos de evidência imbricados ao seu próprio funcionamento, os quais se ligam a uma dada concepção de memória que prevê o reviver, a conservação, sobretudo, o espelhamento. O que propomos é um diálogo entre esse viés do historiador com o modo como podemos compreender o conceito na perspectiva discursiva, em que pese o entendimento de memória como espaço de tensão e conflito de sentidos, dispersão esta que contradiz com o ideal de linearidade e sucessão histórica.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio; língua; memória; memória histórica.

DEFINIÇÃO E IMAGINÁRIO DE COMPLETUDE NA GRAMÁTICA

Maria Iraci Sousa Costa (UFSM)
Amanda Eloina Scherer (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de propor uma reflexão acerca do imaginário de completude e unicidade do saber sobre a língua que permeia a gramática. Esse imaginário está pautado sobre modos de dizer que constituem os enunciados da gramática e garantem a eficácia ideológica de seu funcionamento, contribuindo para a constituição da gramática como um espaço discursivo semanticamente estabilizado (PÊCHEUX, 2008). A regularidade de construção dos modos de dizer na gramática pode ser entendida como uma exigência de clareza, de desambiguação, de determinação, de perfeita legibilidade que, segundo Haroche (1992), são mecanismos de individualização que se inscrevem no postulado geral que subentende toda gramática. Segundo a autora, trata-se de processos de individualização do sujeito na gramática que encontram sua origem nas ideologias religiosas e jurídico-políticas e intervêm nas práticas de leitura e interpretação. Dentre os modos de dizer constitutivo do domínio de aparência semanticamente estável da gramática, selecionamos a definição, formulação que guarda a aparência do controle dos sentidos e a pretensão de interditar a interpretação, para

compreender como se constitui o gesto interpretativo do sujeito que define.
PALAVRAS-CHAVE: definição; gramática; interpretação.

A LÍNGUA COMO MANIFESTAÇÃO DE DISCURSO EM UMA COMUNIDADE POLONESA

Mendes E. Myrna Maciel (UNISEP)
 Rosangela Morello (Orientadora)

RESUMO: O trabalho de pesquisa que desenvolvemos analisa a presença da língua polonesa e suas relações históricas com a imigração nos municípios de Blumenau e Massaranduba, no Estado de Santa Catarina. Apresentamos os diferentes modos de uso da língua nos diferentes contextos em que ela se manifesta e circula. Entre os espaços de circulação desta língua, tomamos como foco de análise a presença da língua na escola e sua articulação com a vida na comunidade. O recorte proposto levou-nos a abordar, conforme veremos aspectos da relação entre língua e identidade no processo de imigração no Brasil. Nesse quadro, visamos entender em que aspectos a língua mobiliza uma relação identitária do sujeito com a história da imigração no Brasil. Compreendendo que a língua é, sim, uma força unificadora e representante de uma nação, que tem o poder de mudar e transformar uma sociedade. Interessa-nos a possibilidade de desenvolver instrumentos que possam ampliar o uso da língua, agregando, por meio de ações planejadas e acordadas com a comunidade, valores aos processos identitários do sujeito em seu modo de vida. Portanto, a relação da linguagem com a exterioridade é que nos conduzirá, segundo a perspectiva da Análise do Discurso, no trabalho de identificar as regularidades da produção de um discurso e não de outros. Observar essas regularidades, segundo Orlandi (1999), nos ajuda a identificar como a língua funciona na produção de sentidos e como ela se constitui no contexto da imigração.
PALAVRAS-CHAVE: língua; identidade; imigrantes; discurso; memória.

IMAGENS DE SI E DO OUTRO NO DISCURSO PUBLICITÁRIO

Célia Bassuma Fernandes (UNICENTRO)

RESUMO: Até o século XX, a sociedade prezava por uma formação familiar dita tradicional, que se pautava na união civil ou religiosa entre sujeitos de “sexos” ou “gêneros” diferentes. Entretanto, a mutabilidade social, da qual decorrem, por exemplo, o fato de o homem participar ativamente das tarefas domésticas e do cuidado com os filhos, e de a mulher destacar-se nos mais diversos setores, bem como na política e na economia, acabou por desencadear uma série de questionamentos quanto ao lugar ocupado por esses sujeitos, não apenas dentro dessa instituição secular, mas também no plano social. Assim, no que se refere à prática cotidiana do casal, circulam discursos de igualdade relacionados não apenas à questão financeira, mas inclusive à divisão das tarefas domésticas exigidas pelo convívio familiar. Diante dessas transformações pelas quais passa a família brasileira, pretendemos, nesse trabalho, sob o aporte teórico da Análise de Discurso de tradição francesa, examinar as redes de memória que se constituem em torno dessa instituição secular e, em especial, dos lugares ocupados pelos sujeitos que

nela se inserem, em duas propagandas da Bombril, que circularam em uma revista destinada ao sujeito-feminino. Trata-se de materialidades que circulam na mídia, que, de certa forma constituem imaginários em torno do funcionamento social, gerenciando, desse modo, a vida do espaço urbano.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; representação; família; mídia.

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO E SUA RELAÇÃO COM O IMAGINÁRIO DE LÍNGUA DOS ANOS DE 1950

Caroline Mallmann Schneiders (UFSM)

Amanda Eloina Scherer (Orientadora)

RESUMO: A reflexão que iremos empreender, para essa comunicação, recairá, sobretudo, nos modos de inscrição do sujeito no processo discursivo, a fim de observarmos quais sentidos se instauram diante da tomada de posição do sujeito. Esse funcionamento será analisado a partir de recortes discursivos que se referem ao conceito de língua veiculado nos estudos sobre a língua portuguesa dos anos de 1950. Ou seja, buscamos compreender a constituição do sujeito por meio do imaginário de língua que circula nessa determinada conjuntura sócio-histórica e ideológica. Os recortes selecionados referem-se a dois momentos distintos dessa conjuntura sócio-histórica, pois, com isso, poderemos verificar as regularidades e/ou diferenças no(s) modo(s) como o sujeito se inscreve na materialidade. Os recortes foram retirados de três obras de Serafim da Silva Neto, a saber: Introdução ao Estudo da Língua Portuguesa no Brasil; Manual de Filologia Portuguesa; e História do Latim Vulgar. Como sabemos, todo discurso é determinado historicamente e está em relação a outros dizeres, que se linearizam na formulação discursiva, fazendo com que se tenha uma determinada filiação histórica no discurso, filiação esta que permite a constituição do sujeito e dos sentidos. Assim, entendemos que, ao observar as tomadas de posição do sujeito frente ao processo discurso, poderemos, também, compreender os efeitos transversos que constituem a prática científica dos anos de 1950, tendo em vista o atravessamento de saberes no discurso. Para tanto, nos filiamos aos pressupostos teórico-metodológicos da Análise de Discurso (AD) de orientação pecheutiana e à História das Ideias Linguísticas (HIL).

PALAVRAS-CHAVE: sujeito; língua; discurso.

A CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE CASCAVEL

Fernanda dos Santos Brandão de Souza (FAG)

RESUMO: Trata-se de um artigo sobre o Patrimônio Histórico e Cultural de Cascavel, considerando-se como tal tanto seu patrimônio material quanto seu patrimônio imaterial: seu espaço urbano e suas transformações, o contraste entre o antigo e o moderno; o hábito da utilização do fogão à lenha, do consumo do chimarrão e do pinhão. A predominância da cultura gaúcha na região e todo o hibridismo cultural dos novos tempos na cidade hoje considerada polo universitário. Hibridismo esse responsável pelos novos rumos que vai tomando a história dessa jovem cidade conectada ao mundo em tempo real, vivenciando e nutrindo as mais diversas expectativas quanto ao hoje sem, no entanto, esquecer o amanhã. Nessa perspectiva, propõe-se uma análise sobre a identidade cascavelense tendo por base

o olhar crítico do pensamento de Benjamim Abdala Júnior, considerando também a visão de Stuart Hall, bem como pesquisa ao acervo histórico da cidade encontrado em seus museus, na biblioteca municipal e nos relatos dos que para cá migraram desde o nascimento da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio; cultura; identidade.

DISCURSO DE E DISCURSO SOBRE O URBANO: DIFERENTES CONFIGURAÇÕES

André Fernandes (UNICENTRO)
Maria Cleci Venturini (Orientadora)

RESUMO: Objetivamos, neste estudo, compreender a especificidade da relação que a Análise de Discurso estabelece com o objeto cidade. São muitos os campos de saber que procuram definir, delimitar ou explicar a cidade de diferentes maneiras. Destacam-se, aí, a Filosofia, a Sociologia e, de maneira particular, o Urbanismo. É sobre este último que lançamos maior atenção, pois decorre dele um imaginário de “higienização do urbano”, que faz significar a ordem da infraestrutura na constituição da cidade. Interessa-nos, sobretudo, observar como esses domínios distintos arregimentam sentidos para o objeto cidade. Por outro lado, traçamos a contribuição específica da Análise de Discurso e a forma como essa disciplina institui a cidade como seu objeto de estudo. A relação estabelecida por essa ciência faz ressignificar o urbano e toma-lo como da ordem do simbólico e do político, espaço material de produção de sentidos por e para sujeitos. O corpus é composto de recortes discursivos retirados do jornal Diário de Guarapuava, coluna “Minha Cidade”. Procuramos observar como eles produzem/fazem veicular imaginários acerca da cidade. Embora o urbano tenha sua própria ordem de discursividade – o discurso do urbano -, entendemos que ela é, em parte, afetada pelas diferentes configurações do discurso sobre, como podemos verificar nos/pelos recortes.

PALAVRAS-CHAVE: cidade; urbano; imaginário.

CENAS CURITIBANAS: LINDSEY ROCHA E O URBANO PLURAL

Maristela Scremin Valério (UNICENTRO)
Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira (Orientadora)

RESUMO: A Curitiba atual, com contrastes sociais e culturais, é espaço de onde a escritora curitibana Lindsey Rocha Lagni retira elementos para construir sua cidade textual. No blog Terra Totem, onde publica os seus textos, a escritora (re)escreve o espaço advindo da pós-modernidade por meio de textos, fotografias e desenhos de sua autoria. Surge, assim, uma cidade plural, paisagens fragmentadas e um sujeito deslocado. Para Stuart Hall (2003), “as identidades modernas estão sendo ‘descentradas’, isto é, deslocadas ou fragmentadas”. Sendo assim, o sujeito entra em crise na chamada pós-modernidade devido às mudanças estruturais ocorridas do final do século XX, que estão fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade, etc. A pós-modernidade desencadeia algumas discussões sobre questões, até então fechadas e indiscutíveis, onde o discurso predominante era o do homem, sendo a imagem do homem símbolo de poder e liderança, deixando à margem do universo do poder as

"minorias", especialmente a mulher. O sujeito entra em crise na chamada pós-modernidade devido às mudanças estruturais ocorridas do final do século XX, que estão fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade, etc. Dessa forma, o espaço urbano é o cenário ideal para que essas paisagens culturais fragmentadas se manifestem e encontrem seus espaços.

PALAVRAS-CHAVE: espaço urbano; escritoras paranaenses; Curitiba.

O POLO NAVAL E A CONSTITUIÇÃO DO IMAGINÁRIO DE PROGRESSO DE RIO GRANDE: HORIZONTES DE SIGNIFICAÇÃO

Rossana Dutra Tasso (IFRS)
Eliana da Silva Tavares (FURG)

RESUMO: Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul, por sua estratégica posição geográfica (entre o Oceano Atlântico e a Laguna dos Patos), vem atraindo grandes investimentos na área da construção naval. Assim, um novo imaginário de cidade começa a surgir e está em franca constituição. Um exemplo claro está no texto que acompanha a atual logomarca da Prefeitura: "Nossa bandeira é o progresso". Dessa vontade de verdade (Foucault: 1996), advêm alguns questionamentos, tais como: "Que concepção de progresso está implicada no dizer de propaganda da prefeitura?"; "A cidade estaria preparada para este(s) progresso?"; "Existiria um estar preparado para o progresso?". Uma grande emigração de mão-de-obra operária com certa qualificação está fazendo com que, em uma década, sobretudo a partir de 2010, Rio Grande dobre sua população; então, importam os elementos que permeiam e delimitam a memória coletiva (Halbwachs: 1990). Desse modo, busca-se compreender as significações que mantêm passado, presente e futuro autoconstitutivos e indissociáveis. O objetivo deste trabalho consiste em analisar pontos que influenciam o processo de constituição do imaginário para uma "Rio Grande do Polo Naval", cidade que deixa de ter seu porto simplesmente como entrada e saída de mercadorias e passa a ser, novamente em sua história, uma cidade de indústria, com capacidade de geração de empregos imediatos e diretos, mas, agora, transformada pela construção de plataformas de petróleo.

PALAVRAS-CHAVE: significação; memória; imaginário.

A NOVA BIBLIOTECA DO VISCONDE: TECNOLOGIAS DE SEDUÇÃO À MEMÓRIA CULTURAL E LITERÁRIA

Heloisa Juncklaus Preis Moraes (UNISUL)
Leidiane Coelho Jorge (UNISUL)

RESUMO: Este trabalho visa apresentar uma análise da rede social Mundo do Sítio, recém lançada pela Globo.com, destinada ao público infanto-juvenil. Através da linguagem do ambiente virtual, esta ferramenta configura-se como uma atualização ao universo imagético proposto por Monteiro Lobato. Através de um espaço interativo e colorido, coloca-se como possibilidade de discussão da Literatura clássica brasileira no ambiente escolar. Analisando o referido objeto pela perspectiva teórica do Imaginário Social, neste caso o infantil, proposto por Michel Maffesoli,

esta análise discute como novas perspectivas de linguagem configuram-se na estética pós-moderna. Especialmente, será analisado o espaço Biblioteca do Visconde que coloca à disposição dos internautas os clássicos de Lobato, com ferramentas de trilha sonora, glossário e narração. Assim, acreditamos que a comunicação, através das mídias, pode propiciar o vínculo social, a reflexão e a discussão da memória cultural e literária. Em última análise, analisar as manifestações culturais do século XXI e suas atualizações no contexto da linguagem.

PALAVRAS-CHAVE: imaginário; memória; linguagem.

O PROCESSO DA GRAMATIZAÇÃO: UMA REFLEXÃO ACERCA DA CONTRIBUIÇÃO DOS RELATOS DE VIAGEM PARA AS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM

Daiane da Silva Delevati (UFSM)
Verli Fátima Petri da Silveira (Orientadora)

RESUMO: Nosso projeto de dissertação propõe-se a investigar, em Viagem ao Rio Grande do Sul, de Auguste Saint-Hilaire, a história construída sobre a língua e o sujeito falante no Rio Grande do Sul, no século XIX, a partir do discurso do outro, viajante estrangeiro. Trata-se de um estudo inscrito na perspectiva teórica da História das Ideias Linguísticas e da Análise de Discurso de linha francesa. Para tanto, tomamos como ponto de partida as reflexões já desenvolvidas por Silvain Aurox em torno do nascimento das ciências da linguagem e dos processos de gramatização das línguas, bem como os estudos realizados por alguns pesquisadores do Brasil que obedecem às duas perspectivas teóricas já mencionadas. Nesse trabalho, primeiramente, explicitaremos por que tomamos como objeto de estudo uma base documental (relatos de viagem) que não é prioritariamente linguística para estudarmos uma questão sobre a língua, e como esse objeto se configura como parte do processo de gramatização, ou seja, como esses relatos corroboram para a instauração da revolução tecno-linguística; em seguida, delimitaremos as diferenças entre um estudo histórico e um estudo em História das Ideias Linguísticas; e por último, refletimos sobre a importância da articulação entre História das Ideias Linguísticas e Análise de Discurso ao se fazer uma investigação acerca do discurso sobre e na língua.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; história; ciência.

LENDO OUTRAS MATERIALIDADES DISCURSIVAS: MONUMENTOS DA QUARTA COLÔNIA DE IMIGRAÇÃO ITALIANA DO RS

Viviane Teresinha Biacchi Brust (UFSM)
Verli Petri da Silveira (Orientadora)

RESUMO: A partir de monumentos construídos em diferentes locais públicos na região da Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, os quais marcam os eventos do cinquentenário e do centenário da imigração, propomo-nos a pensar a questão que envolve diferentes materialidades significantes e sua relação com a língua, com a história e com a memória. Para isso, ancoramo-nos na Análise

de Discurso de fundação francesa e continuidade brasileira pelas relevantes noções teórico-analíticas, entre elas, discurso, interdiscurso, formação ideológica, formação discursiva e posição-sujeito, para compreender como tem se dado a construção dos sentidos. Além desses, buscamos outras noções, como a de territorialidade e também de movimentos de sociedade, as quais têm sido não só necessárias, mas também pertinentes a nosso estudo, uma vez que envolve um espaço delimitado e um período de mais de cem anos. Este trabalho apresenta resultados parciais decorrentes do que temos mobilizado na elaboração de nossa dissertação de mestrado em Estudos Linguísticos, da UFSM.

PALAVRAS-CHAVE: monumentos; memória; história.

IMAGINÁRIO INFANTIL E MEMÓRIA: O LUGAR DA CIDADANIA NA RECEPÇÃO DO DESENHO ANIMADO DOKI

Leidiane Coelho Jorge (UNISUL)
Heloisa Juncklaus Preis Moraes (UNISUL)

RESUMO: O imaginário infantil é resultante de um processo sistêmico regido por suas próprias leis e significações e está diretamente ligado ao infinito universo em que se situa nossa memória. Como já propõe Silva (2006) podemos considerar que os conceitos estão imersos em uma “bacia semântica” que exige imprescindivelmente seu entrelaçamento quando se pretende estudar o universo infantil. Deste modo, este é o desafio proposto no presente artigo: compreender as mediações feitas através de expressões artísticas por alunos do ensino infantil público do município de Balneário Gaivota – SC, no curso metodológico da dissertação intitulada “Uso social e mediações do desenho animado Doki: estudo comparativo de recepção”. Pretendendo-se então, analisar a significação feita pelas crianças a partir da recepção do episódio “cuidado com a água” onde a relação entre imaginário e memória se faz, e é demonstrada principalmente na transição rio-mar, produzida pelas mesmas, e, conseqüentemente perceber o discurso de cidadania construído a partir do chamamento e da reflexão proposta pela personagem Doki no mesmo episódio.

PALAVRAS-CHAVE: imaginário infantil; memória; cidadania.

GT 4 – LÉXICO EM USO, DISCURSO E CULTURA

Coordenadores:

Karine Marielly Rocha da Cunha (UFPR)

Manoel Messias Alves da Silva (UEM)

OBSERVATÓRIO DE NEOLOGISMOS E NEÔNIMOS DO PORTUGUÊS DO BRASIL – REGIÃO SUL, LÉXICO ESPECIALIZADO

Manoel Messias Alves da Silva (UEM)

RESUMO: O objetivo dessa comunicação é apresentar uma parte do Projeto Observatório de neologismos e neônimos do Português do Brasil – Região Sul (ONPB) a partir da caracterização da metodologia de trabalho utilizada e dos diversos projetos que já foram concluídos ou estão em andamento. A parte do projeto que será apresentada refere-se à descrição da neologia de áreas de especialidade e seu produto, o neônimo. Este trabalho vem sendo realizado desde 1998 no Programa de Pós-Graduação em Letras (PLE) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), por meio de uma metodologia que consiste na montagem e manipulação de corpora, procurando analisar áreas e subáreas mais ligadas à cultura do Sul do País, pois a importância crescente de algumas ciências e técnicas ocasiona a criação contínua de novas Unidades de Conhecimento Especializado (UCEs), que devem ser catalogadas e difundidas para responderem às necessidades do desenvolvimento tecnológico e científico. Complementarmente a esse objetivo, o Projeto tem buscado também elaborar glossários e dicionários terminológicos em algumas áreas estudadas. Dentre as várias ciências e técnicas, foram então privilegiadas as áreas da Sericultura, da Periondontia, subárea Implantes, da Administração, subárea da Gestão pela Qualidade Total, perfazendo um total de cerca de 3.500 UCEs. No momento, estão sendo estudadas a terminologia da Nanociência e da Nanotecnologia, da Medicina Veterinária, subárea de Animais de Grande Porte e da Energia Eólica, uma subárea das Energias Renováveis. Desse modo, os estudos sobre a neologia especializada, que se referem a UCEs atestadas, refletem os avanços da linguística contemporânea.

PALAVRAS-CHAVE: terminologia; terminografia; neônimos.

ESPAÑHOL RIO-PLATENSE - A RIQUEZA DO LUNFARDO ARGENTINO

Claci Ines Schneider (UNESC)

Marcelo Pastafiglia (UNESC)

Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão (Orientadora)

RESUMO: A língua espanhola, com seus mais de 400 milhões de falantes, é um exemplo vivo de riqueza cultural. A grande nação hispânica é unida pelo idioma em comum, porém, subdividida por particularidades próprias de cada país, de cada região, que, ainda assim, permitem a intercompreensão entre os falantes. Na América espanhola, no período da conquista e colonização, o espanhol Ibérico precisou adaptar-se às inúmeras línguas alóctones já existentes, nahuatl, quéchuá, guarani, etc. No caso da região do Rio da Prata, especialmente em Buenos Aires, na Argentina, e Montevideú, em Uruguai, observa-se, a formação de um falar próprio, marcado entre outros fatores, pela significativa incorporação lexical das línguas trazidas pelas levas de imigrantes, principalmente europeus, nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX. Este fenômeno lingüístico é conhecido com o nome de “lunfardo”, que no começo foi visto como uma espécie de argot, uma deturpação da língua castelhana na região platina, mas que rapidamente passou a formar parte da fala coloquial e das manifestações literárias dos argentinos e uruguaios, e hoje é a principal característica do espanhol desta região. O que se pretende neste trabalho é fazer um breve recorrido histórico, observando o léxico lunfardo presente na variante argentina e uruguia do espanhol.

PALAVRAS-CHAVE: lunfardo; espanhol rio-platense; variante linguística.

OS CRUZAMENTOS VOCABULARES EM GÊNEROS VIRTUAIS

Fernanda Callefi (UEM)

Manoel M. A. da Silva (Orientador)

RESUMO: Esta comunicação tem como proposta investigar os cruzamentos vocabulares em gêneros virtuais emergentes no contexto da tecnologia digital (blogs, bate-papo virtual (chats), e revistas interativas), as expressões denominadas de “e-comunicações” com objetivo de demonstrar a importância dessas criações para a fala, estudar as formações estruturais de tais léxicos e, mediante tais parâmetros, testar e discutir a hipótese de institucionalização dessas palavras, pelos dicionários de língua, já que elas não implicam apenas a produção de um novo recorte antropocultural e de unidade linguística que lhes correspondem, mas também a resposta àquelas necessidades socioculturais, numa conjuntura mais ampla. Além disso, serão demonstradas as divergências de nomenclatura para tal o fenômeno e como é tratado por diferentes autores; como também mostraremos os cruzamentos vocabulares, as formações e as classes de palavras mais recorrentes nesses meios de comunicação. Serão analisadas as novas unidades lexicais identificadas no ambiente virtual, tendo por pressuposto que a escolha lexical é uma das propriedades de discurso mais fortemente orientadas para as estruturas sociais e relevantes para o estudo dos aspectos sociais da linguagem. Tem por base os pressupostos teóricos de autores como: Alves (1990), Banveniste (1989), Basílio (2005), Gonçalves & Almeida (2006), Henriques (2007), Sandmann (1996; 1997), Silveira (2002), entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: cruzamentos vocabulares; léxico; neologia.

TERMINOLOGIA INTERLÍNGUÍSTICA: CONTRASTE ENTRE O PORTUGUÊS BRASILEIRO E O ESPANHOL EUROPEU NA ENERGIA EÓLICA

Daiane Karla Correia Jodar (UEM)
Manoel M. A. da Silva (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho buscará abordar a importância da Terminologia no contexto da energia eólica, uma subárea das energias renováveis. O artigo, respaldado nas teorias terminológicas, também buscará verificar a função da equivalência interlinguística neste contexto. A proximidade entre duas línguas semelhantes, como o Português do Brasileiro e o Espanhol Europeu, conduz a uma interferência linguística, que atualmente vem sendo estudada por meio desses modelos linguísticos. Com o intuito de explicar ao leitor a função de Terminologia e refletir sobre a importância dos estudos sobre equivalência linguística, utiliza-se como base teórica os estudos sobre a Terminologia, em especial, a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT). O trabalho discute os graus tradicionais de equivalência linguística, por meio de termos utilizados na energia eólica, uma subárea das energias renováveis. Os termos utilizados para representação dos graus de equivalência em Espanhol Europeu foram retirados de teses de doutorado da Universidade de Salamanca, Espanha.

PALAVRAS-CHAVE: terminologia; análise contrastiva; português brasileiro; espanhol europeu.

A SINONÍMIA LEXICAL EM DICIONÁRIOS SEMASIOLOGICOS: UM OLHAR NECESSÁRIO PARA O PROFESSOR DE LÍNGUAS

Viviane Cristina Poletto Lugli (UEM)
Manoel Messias Alves da Silva (Orientador)

RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar dados de uma pesquisa sobre a sinonímia como recurso de definição em duas obras lexicográficas e demonstrar alguns conceitos de sinonímia no âmbito da semântica, trazendo à tona as suas complexidades que devem ser levadas em consideração no ensino de línguas. É também o resultado de reflexões incitadas na disciplina de Lexicografia: fundamentos e procedimentos, ministrada pelo prof. Dr. Manoel Messias Alves da Silva, no programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá. Caracteriza-se como uma pesquisa de cunho bibliográfico e diagnóstico porque identifica a sinonímia como recurso de definição dos lexemas selecionados para o estudo e investiga o tratamento dado ao dicionário em um curso de graduação de uma universidade do norte do Paraná. Os resultados demonstram que embora haja um trabalho positivo com a sinonímia, como recurso de definição nos dicionários analisados, ainda há necessidade de se trabalhar esse conceito em aulas de línguas e de promover um maior estímulo com relação ao uso de dicionários em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: sinônimos; lexicografia; ensino.

O LÉXICO DO FALAR CABOCO E A CULTURA CABOCLA

Hydelvídia Cavalcante de Oliveira Corrêa (UFSC/UFAM)

RESUMO: Esta comunicação, ao analisar ‘O léxico do falar caboco e a cultura cabocla’, tem por objetivo mostrar os aspectos léxico-semânticos da zona hinterlandina da Região do Médio-Amazonas, considerando dois municípios amazonenses, Itacoatiara e Silves. Com base na teoria e na terminologia do linguista estruturalista Bernard Pottier (1978), apresenta o universo lexical do contexto biofísico e das implicações socioeconômicas e socioculturais da vida cabocla dessa região do Norte do Brasil. Para o conhecimento do cotidiano vivenciado pelo homem amazônico, uma especificação dos semas denotativos e conotativos permitem identificar, seguindo o caráter descritivo do Estruturalismo, as relações paradigmáticas opositivas e inclusivas, e as relações sintagmáticas participativas e associativas, existentes entre as lexias simples, compostas, complexas e textuais. Os domínios de experiência se relacionam com os taxemas ‘família, habitação, vida social, atividades de produção, meio de transporte, a terra, os rios, os fenômenos naturais, a vegetação e os modos de dizer’. Esses aspectos léxico-semânticos advêm de uma pesquisa intitulada ‘O falar do caboco amazonense’ (CORRÊA, 1980), desenvolvida em nível de mestrado, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Os resultados confirmam que, embora haja algumas diferenças, em termos lexicais, entre o falar caboco e o falar manauara, as lexias registradas decorrem do universo biofísico e social da cultura cabocla amazonense, configurando esse falar como um conjunto de traços que o especifica como um falar regional, caracterizado por uma uniformidade que reflete unidade na diversidade e diversidade na unidade.

PALAVRAS-CHAVE: o falar caboco amazonense; aspectos léxico-semânticos; relações paradigmáticas e sintagmáticas.

PROPRIEDADES VALENCIAIS DE NOMES DEVERBAIS: UMA ANÁLISE DE DADOS DO PROJETO NURC

Camila De Bona (UFRGS)
Sabrina Pereira de Abreub (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho objetiva comparar os nomes deverbais encontrados em cinco textos de transcrições referentes aos Diálogos entre Informante e Documentador do Projeto Nurc/RS com os também nomes deverbais encontrados em cinco textos de transcrições referentes às Elocuções Formais do mesmo projeto, registrados em Hilgert (1997 e 2007, respectivamente). O modelo teórico adotado centra-se na Teoria da Valência (BORBA, 1996). De acordo com essa teoria, a valência de um nome pode ser descrita em três níveis: valência lógica, valência morfossintática e valência semântica. No âmbito da língua comum, por exemplo, o nome alteração, em sua valência lógica, é biargumental – P (A) + (A). Entretanto, no nível do discurso, os nomes deverbais podem apresentar propriedades valenciais diversas: no excerto “se houver uma alteração não localizada mas geral... vamos dar o exemplo...”, temos a perda dos argumentos, já que a elipse foi privilegiada (tendo em vista o contexto conversacional), pois o fenômeno da nominalização pode não

ter, a nível discursivo, a mesma expressão argumental de uma descrição formal. Além disso, temos em vista, juntamente com Camacho (2007), que conforme o predicado verbal ganha estatuto nominal, as marcações tipicamente oracionais dão lugar a outros mecanismos de expressão argumental, tais como marcação por preposição, por adjetivo, por pronomes possessivos e por orações relativas. Nossos objetivos, pois, são: a) comparar essas duas instâncias de conversação para analisar tanto o número de ocorrências de nomes deverbais quanto suas propriedades valenciais e b) averiguar se a formalidade situacional potencializa o uso dessas unidades lexicais.

PALAVRAS-CHAVE: nomes deverbais; valência; expressão argumental; contexto de conversação; formalidade situacional.

LIBRAS E PORTUGUÊS: CASOS EM QUE SUPOSTOS EQUIVALENTES LEXICAIS ENTRE AS LÍNGUAS PODEM CAUSAR DESENTENDIMENTOS

Lídia da Silva (UNIOESTE)
Jorge Bidarra (Orientador)

RESUMO: Conhecer uma língua não significa, apenas, saber muitos vocabulários. Além, disso, é preciso ter domínio dos aspectos gramaticais do idioma. Nestes aspectos gramaticais normalmente incluem-se, a fonologia, a morfologia e a sintaxe. Ocorre que no caso do aprendizado de uma segunda língua, o aspecto semântico, muitas vezes negligenciado, ganha uma grande importância. Isto não é diferente no caso da Libras - Língua Brasileira de Sinais. Os surdos têm uma experiência de vida visual, fazem uma leitura visual do mundo e logo, compreendem e produzem sua fala a partir desta perspectiva. Já o ouvinte, produz e compreende língua por meios orais e auditivos, instalando-se aí a diferença semântica dos sistemas linguísticos e que, de todas as maneiras, deve ser considerado seja para fins de tradução ou de interpretação. Tendo em vista esta problemática, é preciso pensar se a semântica que é imbricada em uma palavra do português permanece inalterada em um léxico da Libras, que neste caso é chamado 'sinal'. O objetivo deste artigo é demonstrar que há casos em que, de fato, supostos equivalentes lexicais entre Libras e Português podem causar desentendimentos e assim incentivar permanente estudo por parte de sinalizantes ouvintes. Com o objetivo de discutir essa questão, elaboramos uma situação de investigação em que os sinais da Libras foram produzidos em consonância com o conceito do português. Para o estudo, coletamos os dados com cinco surdos, os quais deram respostas a partir do conceito que os sinais acionam em Libras. Confrontamos os conceitos e descobrimos que há sinais que, apesar de poderem ser nomeados similarmente com as palavras do português, assumem significados distintos, caracterizando-se assim como supostos equivalentes.

PALAVRAS-CHAVE: semântica lexical; supostos equivalentes; Libras/Português.

VARIANTES DO SISTEMA DE NOÇÕES DO CAMPO SEMANTICO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO

Jessica Mayara Teixeira (UFPR)
Karine Marielly Rocha da Cunha (UFPR)

RESUMO: Dentro do projeto lexicográfico *Cantiere di Parole* (Canteiro de Palavras) que objetiva atender às necessidades e dificuldades específicas de alunos brasileiros de Língua Italiana na produção escrita dessa mesma língua, nossa pesquisa está enquadrada no campo semântico “educação brasileira”. Como etapa inicial do trabalho, fizemos um estudo das bases do Sistema Educacional Brasileiro (SEB) com o intuito de formar um sistema de noções inicial para começar a trabalhar as definições das entradas organizadas. Para tanto, utilizamos o Portal do MEC (Ministério da Educação) na internet e revisão bibliográfica em materiais da área, além da consultoria científica da Prof^a Ana Lorena de Oliveira Bruel, do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná, responsável pela disciplina Políticas e Planejamentos da Educação Brasileira. Apresentaremos então, um estudo sobre as variantes em (des)uso para o sistema de noções preliminar do campo semântico já citado. Assim, como em outras áreas de especialidade, a da educação, também apresenta uma variação no uso de termos e designações que refletem o léxico empregado em determinada época por alguma influência histórica e/ou cultural. A perspectiva é que diante do sistema de noções apresentado em língua portuguesa, posteriormente, possa ser traçado um equivalente em língua italiana colaborando também para os estudos da tradução juramentada (tradução de títulos de estudo).

PALAVRAS-CHAVE: variantes; sistema educacional brasileiro; *cantiere di parole*.

A CONSTRUÇÃO DA ARGUMENTATIVIDADE POR MEIO DAS ORAÇÕES ADVERBIAIS NO GÊNERO RESPOSTA ARGUMENTATIVA À LUZ DO FUNCIONALISMO

Fátima Christina Calicchio (UEM)
Juliano Desiderato Antonio (Orientador)

RESUMO: Propomos neste trabalho, fase inicial de minha dissertação do mestrado, investigar como os meios linguísticos podem contribuir para a construção da argumentatividade do gênero resposta argumentativa. Selecionaremos como objeto de análise, as produções textuais consideradas como prototípicas dos candidatos ao vestibular de verão da UEM/2011. Levando em consideração o panorama teórico desta pesquisa, funcionalismo, a hipótese a ser explorada neste trabalho, corresponde à investigação das funções textual-discursivas das orações adverbiais como “adendo”, “retomada”, entre outras funções na articulação de orações que podem contribuir para a construção da argumentatividade do gênero resposta argumentativa. Como aporte teórico, aliaremos estudos de funcionalistas como Antonio (2008); Mann & Thompson (1988); Matthiessen & Thompson (1988), Taboada M.; Gómez-Gonzalez; Thompson (1985) da Teoria da Estrutura Retórica do Texto. De acordo essa teoria, as relações retóricas dão coerência ao discurso, conferindo unidade e permitindo que o produtor atinja seus propósitos com o texto que produziu, ou seja, essa teoria fundamenta-se no princípio de que o texto tem uma estrutura retórica subjacente à estrutura superficial e por meio de uma análise dessa estrutura é possível recuperar o objetivo comunicativo que o produtor pretendeu atingir ao escrevê-lo. Somam-se a esse enfoque Decat (2009); Givón (1995); Neves (1999; 2000) dentre outros às postulações sobre gêneros defendidas por Bakhtin (2000) e Marcuschi (2005).

PALAVRAS-CHAVE: argumentatividade; orações adverbiais; relações retóricas.

GT 5 – NOVOS LETRAMENTOS E IDENTIDADES SOCIAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUAS

Coordenadoras:

Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG/UNIOESTE)

Miriam Retorna (UTFPR)

O DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO DIGITAL NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS RELAÇÕES

Raimundo Nonato Moura Furtado (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará)

Lívia Márcia Tiba Rádis Baptista (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará)

Lívia Márcia Tiba Rádis Baptista (Orientadora)

RESUMO: Tem sido notório em nosso país o avanço da Educação a Distância – EaD e do ensino/aprendizagem em Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVAs. Assim, a utilização das novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs) torna-se parte do cotidiano da educação nesse contexto. Essas novas tecnologias trouxeram uma nova textualidade na qual a tela rompe a linearidade do livro, provocando não só mudanças materiais, mas nas relações (SOARES, 2002, p.151). Esse trabalho pretende identificar e refletir sobre as principais práticas letradas digitais vivenciadas por uma turma de EaD nas atividades online no AVA SOLAR e sua influência na formação do letramento digital. Esse trabalho fundamenta-se principalmente nas reflexões dos seguintes teóricos: (CASSANY, 2005; ESHET-ALKALAI, 2004; SOARES, 2002; XAVIER, 2002; BUZATO, 2001; LÉVY, 1999). Trata-se de uma pesquisa explicativa de caráter diagnóstico (GIL, 2002) situada no paradigma qualitativo-interpretativista (BORTONI-RICARDO, 2008). A amostra foi construída por duas fontes: dois questionários e a análise das atividades do SOLAR. Os resultados apontam que as práticas de letramento digital recorrente nos dados são diversas e estão, principalmente, relacionadas às práticas vernaculares de letramento. Essas práticas estão vinculadas às diferentes agências de letramento com as quais estes participantes estiveram e estão relacionados. Conclui-se que ser letrado digital implica em assumir mudanças nos modos de abordagem do texto com a utilização e interação das múltiplas semioses em textos que estão em um suporte digital, no geral a tela.

PALAVRAS-CHAVE: letramento digital; educação à distância; novas tecnologias.

LETRAMENTO, IDENTIDADE E EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM ESTUDO DE CASO EM ESCOLA DE ASSENTAMENTO RURAL NO ESTADO DO PARANÁ

Simone Carvalho do Prado dos Santos (UEPG)
Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG)

RESUMO: Este trabalho consiste na apresentação de pesquisa de mestrado em andamento da área da linguística aplicada (MOITA LOPES, 2006; FABRÍCIO, 2006; TERZI, 2007; CAVALCANTI, 2006; SIGNORINI, 2006), que propõe uma reflexão sobre a formação de professores (TELLES, 2009; FERREIRA, 2006, 2009; LIBERALI e MAGALHÃES, 2009; KLEIMAN e MARTINS, 2007; ROSSO et al, 2010; CELANI, 2009, GIL, 2005) de Língua Portuguesa e Identidades Sociais (JUNG, 2009) do campo com base nas práticas de letramento. A pesquisa consiste em um estudo de caso etnográfico em escola de assentamento rural no estado do Paraná em turma de 9º ano; participam da pesquisa onze alunos, a professora de língua portuguesa, o diretor e a pedagoga. Estão sendo analisados traços identitários que se cruzam e competem nas aulas (HALL, 2003; BAUMAN, 2005; SILVA, 2000; MOITA LOPES, 2003), inclusive os acionados por meio do material didático (CORACINI, 2011, GRIGOLETTO, 2011; CARMAGNANI, 2011), quais são as concepções de letramento emergentes neste contexto (STREET, 1995; KLEIMAN, 2005, 2007; SOARES, 2011; ROJO, 2009; BUNZEN, 2010) e o modo como tais dinâmicas contribuem com a estabilidade da situação de letramento no ambiente do campo (Panorama da Educação do Campo, Brasil, MEC/Inep, 2007; DCEs/Paraná Educação do Campo, 2006; SAEB, 2009; Pnad/IBGE, 2004; SOUZA, 2006; 2010; ARROYO e FERNANDES, 1999; CALDART, 2007). As análises parciais de dados demonstram a necessidade de uma maior reflexão sobre letramento como prática social e a realidade da Educação do Campo/Identidades Sociais do Campo na formação de professores que se propõe a atuar nesta área de modo a reconhecer práticas sociais letradas significativas além das propostas pelo material didático em uso. Conclui-se que tais reflexões contribuem para o avanço nos dados apresentados pelo Panorama da Educação do Campo (2007).

PALAVRAS-CHAVE: letramento; identidade; Educação do Campo.

PRÁTICAS DE LETRAMENTO, POLÍTICAS DE IDENTIDADE E POLÍTICAS LINGUÍSTICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Cloris Porto Torquato (UEPG)

RESUMO: No presente trabalho, apresentando resultados iniciais de um estudo em andamento, busco refletir sobre a produção e circulação de textos no contexto acadêmico do curso de Letras como práticas de letramento acadêmico (MARINHO, 2010; ZAVALA, 2010; STREET, 2010; IVANI?,1998) que acabam por configurar políticas lingüísticas e identitárias na formação de professores. Uma vez que o estudo das práticas de letramento contempla o estudo dos textos constituintes destas práticas (BARTON & HAMILTON, 1998) de modo a observar os modos como são produzidos e usados, são analisadas produções escritas dos estudantes à luz da concepção bakhtiniana de gêneros do discurso (BAKHTIN, 1997), focalizando os aspectos constitutivos de diferentes gêneros (como resumo, resenha, plano de trabalho). A produção de diferentes gêneros acadêmicos requer, frequentemente, a

mobilização de categorias e conceitos teórico-metodológicos – que configuram modos de produzir conhecimentos – bem como a mobilização e a marcação de diferentes vozes nos textos, trazendo na superfície textual marcas do caráter dialógico da linguagem. Além disto, a produção destes gêneros demanda, por um lado, escolhas lingüístico-estilísticas adequadas ao contexto – que implicam, frequentemente, a utilização da norma culta da língua portuguesa – e, por outro lado, o contato com textos/referências bibliográficas em línguas adicionais. Neste sentido, a produção e circulação de textos na academia configuram práticas de letramento acadêmico que implicam em modos próprios de construir conhecimentos e de estabelecer processos dialógicos, que constituem a (re)construção identitária dos estudantes. Além disto, em função dos valores e papéis vinculados às variedades lingüísticas e às línguas adicionais, essas práticas configuram políticas lingüísticas.

PALAVRAS-CHAVE: práticas de letramento; políticas de identidade; políticas lingüísticas.

TECNOLOGIA, ORALIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA: BUSCANDO RELAÇÕES POR MEIO DA INTERCOMPREENSÃO

Édina Aparecida Cabral Bühner (UNICENTRO)

RESUMO: Trata-se de uma pesquisa documental sobre a Intercompreensão, realizada a partir de periódicos (A1, B1 e B2 contidos no portal da CAPES) e do repositório da Universidade de Aveiro, Portugal. Como objetivos da investigação procurou-se fazer um levantamento de artigos que tratassem da Intercompreensão a fim de analisar a aplicabilidade da desta “abordagem” em contextos de uso da tecnologia na formação inicial de professores e, além disso, de discutir a questão das metodologias de ensino de línguas estrangeiras a partir das perspectivas observadas nos artigos e pesquisas encontradas. Assim, por meio do mapeamento, observou-se que o uso da Intercompreensão, embora seja pouco divulgado, pois foi encontrado um número restrito de artigos e pesquisas, apresenta um grupo fortalecido de pesquisadores que procuram ampliar os estudos sobre a relação entre as línguas estrangeiras e, com isso, fornecer aos professores destas línguas os meios necessários para agir num contexto de diferença lingüística respeitando a identidade lingüístico-cultural dos falantes. Como resultado do mapeamento, percebeu-se a pouca divulgação de trabalhos que utilizam este tipo de abordagem para o ensino e aprendizagem de língua inglesa, o que dificulta uma análise aprofundada da sua aplicabilidade no contexto brasileiro. Observou-se ainda uma relação entre os estudos do letramento por se tratar de uma abordagem que procura aprimorar, entre outras competências, a compreensão de textos em uma determinada língua.

PALAVRAS-CHAVE: intercompreensão; mapeamento; identidade.

IDENTIDADES SOCIAIS DE RAÇA/ETNIA NA SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA: PERSPECTIVAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG)

RESUMO: Neste trabalho examino três exemplos de aulas de professores/as ensinando sobre identidades de raça/etnia nas aulas de língua inglesa. bell hooks afirma que “[...] racismo, sexismo e elitismo modelam a estrutura de sala de aula, criando a realidade viva de quem está dentro, contra os que estão fora, e é predeterminado, frequentemente antes que qualquer discussão em sala de aula se inicie” (hooks, 1994, p. 83, ver também PENNYCOOK, 2001), sendo assim, para analisar as aulas dos/as professores/as, utilizo o referencial teórico da Teoria Racial Crítica (Critical Race Theory – CRT) e educação antirracista (GILLBORN, 2005), referenciais que colaboram na análise das “histórias” de cada professor/a ensinando a questão da raça/etnia (LADSON-BILLINGS, 1998, BELL, 2003). Uso o termo “história”, porque, no âmbito da Teoria Racial Crítica, histórias, parábolas, crônicas e narrativas são meios de colaborar para que se possam desconstruir formas de pensar. Para que essa pesquisa fosse possível observei de três professores/as ministrando aulas sobre o tema raça/etnia em aulas de língua inglesa. Ao examinar as aulas que os/as professores/as ensinam sobre identidade de raça/etnia, pode-se demonstrar ou “contar histórias” sobre a maneira como eles lidam com o tema de raça/etnia. Os resultados da pesquisa demonstraram que os/as alunos/as precisam ser desafiados sobre as opiniões que eles/as aprendem na escola. Já com relação aos/as professores/as, a pesquisa revelou que a prática pedagógica da maioria deles/as mostra que precisam de um longo prazo de discussão sobre a questão da raça/etnia para que possam refletir sobre suas próprias práticas de forma crítica e sobre a forma como podem reproduzir o seu contexto cultural e social através de suas aulas. Concluo que essa pesquisa possibilitou refletir que o ensino de língua inglesa necessita ir além do conteúdo específico da disciplina, e assim, seja possível considerar temas como raça e etnia que estão latentes nas práticas sociais dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: identidades sociais de raça; práticas pedagógicas; língua inglesa.

A (RE)CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES SOCIAIS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA : POR UMA PEDAGOGIA RADICAL.

Marcelos Santos (UnB)

Jaqueline Barros (UnB)

Mariana Rosa Mastrella de Andrade (Orientadora)

RESUMO: Considerando o livro didático como suporte de gêneros, enxergamos a possibilidade de utilizá-lo como um instrumento para a prática de novos letramentos, letramentos estes que, para o estudo ao qual nos propomos, permitirá conceber identidades no contexto pós-moderno, isto é, identidades fragmentadas, cambiantes e contraditórias. A partir da percepção apresentada, pode-se caminhar rumo ao ensino pautado em um letramento crítico que, para fins deste estudo, equivale à proposta da pedagogia radical (Giroux, 2009). O que outrora afirmamos é relevante para se compreender a reconstrução das identidades sociais (NORTON, 1995; SILVA, 2000) na sala de aula de língua estrangeira à medida que professor e aluno interagem. Na prática, realizamos um estudo que objetiva a análise documental de livros didáticos (LDs) de inglês e espanhol como L2/LE para verificar como são representadas as identidades sociais. Com este intento lançamos mão do aporte teórico da análise crítica do discurso (FAIRCLOUGH & CHOULIARAKI, 1999) para

procedermos à análise dos textos escritos e imagéticos. Para a realização da análise, elencamos categorias analíticas associadas aos modos de (inter)ação (gêneros), representação (discursos) e identificação (estilos) ao abordarmos questões relacionadas a gêneros (BUTLER, 2003), raça/etnia (SILVA, 2005) e classe (LOURO, 2011) Da análise, concluímos que os LDs trazem representações cristalizadas da alteridade, reforçando estereótipos culturais. Retomando a ideia do letramento crítico, entendemos que o professor, engajado aos princípios da pedagogia radical, tem a possibilidade de trabalhar em favor da emancipação dos alunos nas aulas de língua estrangeira no que tange à (re)construção das identidades sociais.

PALAVRAS-CHAVE: identidade; livro didático e pedagogia radical; ensino de línguas estrangeiras.

“LETRAMENTO COMO LIBERDADE”: UMA ANÁLISE DA CONCEPÇÃO DE LETRAMENTO

Hérika Ribeiro dos Santos (UEM)
Neiva Maria Jung (Orientadora)

RESUMO: Sob a perspectiva teórica dos Novos Estudos de Letramento (STREET, 2012, 2009, 2004; BARTON, 2000, 1998, 1994), nossa proposta, neste artigo, consiste em analisar como o Projeto “Produção de Sentidos nas Diferentes Representações Culturais: Encontros e Desencontros”, da Rede de Colégios Maristas, que tem por base o Projeto “Letramento como Liberdade”, da UNESCO, trabalha com as concepções de letramentos a fim de contribuir com o empoderamento do cidadão. Para empreender nossos gestos de leitura, fixamos o olhar em várias discussões relacionadas ao letramento e entendemos que a pesquisa proposta pode contribuir com a formação de educadores mais reflexivos e alunos letrados nos mais diferentes sentidos que o termo pode ancorar. A análise mostrou que, apesar de o projeto apresentar uma proposta de trabalho que visa ao empoderamento do aluno-cidadão, oscila na apresentação das concepções de letramento, pois ora literacia é sinônimo de alfabetização, ora é apresentada em uma perspectiva social e tem como foco o desenvolvimento de habilidades e competências as quais permitem ao indivíduo transitar nos mais diferentes meios sociais.

PALAVRAS-CHAVE: letramento; alfabetização; empoderamento; práticas escolares; UNESCO.

INQUIETAÇÕES SUSCITADAS PELA E NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA

Sheilar Nardon da Silva (IFSC)
Angela Cristina de Palma Back (IFSC)

RESUMO: O presente estudo tem como propósito problematizar a prática do professor de Língua Inglesa (LI) com relação ao uso da Língua Materna (LM) durante suas aulas. Back e Silva (2011) constataram, com base em entrevistas e observações de sala de aula, em três escolas de idiomas na região de Criciúma-SC,

que duas delas fazem uso da LM durante a interação professor e aluno no e para o ensino de LI; já a terceira escola investigada apresentou características distintas, ou seja, advogou pelo não-uso de LM, pois parte do pressuposto de que essa prática não trás benefícios à aprendizagem de LI e, explicitamente, proíbe seus professores de utilizá-la. Após análises dos resultados, outras questões foram suscitadas. Entre elas, estão aquelas ligadas à prática do professor, a saber: Qual é a formação inicial desse professor? A formação continuada é uma constante? Qual lugar teórico fundamenta a sua prática? Com base nisso, revisitou-se as escolas e os professores, fazendo, um-a-um, entrevista semiestruturada. Associada às respostas dos professores, fez-se o cotejamento com outros estudos que relataram as experiências iniciais na docência. A abordagem histórico-cultural fundamenta este estudo, cujos autores, como Bakhtin (1997) e Vygostiky (1998) são chamados a dialogar, tanto no percurso metodológico quanto na análise e interpretação dos dados. Isso posto, os resultados parciais já apontam para o fato de que somente a formação inicial do professor de LI parece não bastar para que a docência se faça transformadora no cotidiano escolar. Para além disso, a formação inicial, com relação aos conteúdos pedagógicos, procedimentais e conceituais são carentes de reflexão e aprofundamento, por vezes, se correlação entre essas três dimensões.

PALAVRAS-CHAVE: língua materna; língua inglesa; interação; formação inicial; metodologia.

REFLEXÕES SOBRE O DISCURSO NOS LETRAMENTOS DIGITAIS: UMA PROPOSTA DE PESQUISA PARA O DESVELAMENTO DA IDENTIDADE PROFESSOR NA WEB 2.0

Ana Paula Domingos Baladeli (UNIOESTE)
Aparecida de Jesus Ferreira (UNIOESTE)

RESUMO: A interface linguagem e tecnologia conforme Lankshear, Snyder, Green (2000); Lankshear, Knobel (2008); Snyder (2010); Gee, Hayes (2011) desencadeiam novos letramentos digitais, ou seja, a capacidade de o sujeito compreender e usar a informação em múltiplos formatos a partir de uma variedade de fontes de informações. A partir disso, discorrer sobre a sociabilidade no ciberespaço e sua influência na questão identitária implica desvelar os discursos veiculados como não neutros ou homogêneos (LEMOS, 2002; FAIRCLOUGH, 2001; BAUMAN, 2005; HALL, 2006; RECUERO, 2009; MOITA LOPES, 2010; VAN DIJK, 2010). Para Fairclough (2001), o discurso na condição de prática social evidencia, quando não, instaura novas relações de poder e, com as interações ocorridas na web não é diferente. Nesta comunicação, discutimos nossa proposta de pesquisa no nível de doutorado cujo objeto é a identidade professor nas redes sociais. Pretendemos discorrer sobre a sociabilidade no ciberespaço; o conceito de identidade social e o papel da web 2.0 na instauração de novas práticas de letramento.

PALAVRAS-CHAVE: letramentos digitais; identidade professor; análise crítica do discurso.

REPRESENTAÇÕES DO FEMININO EM MATERIAIS E PRÁTICAS DE ENSINO

Andréia Fernanda Orlando (UNIOESTE)

Aparecida de Jesus Ferreira (UNIOESTE)

RESUMO: Este trabalho se pauta no desenvolvimento de um projeto de pesquisa do programa de pós-graduação *Stricto Sensu* em Letras, área de concentração Linguagem e Sociedade, nível de mestrado, ofertado pela UNIOESTE, campus de Cascavel e visa analisar e discutir a respeito das representações do feminino, numa abordagem das questões de diversidade de gênero em materiais e práticas pedagógicas, posto que no ambiente escolar se encontra uma variedade de indivíduos com experiências e realidades específicas, logo, compreender, aceitar e saber como lidar com esta diversidade é fundamental para a construção de uma educação que se pretenda justa e democrática. Para tais finalidades, discorre-se sobre algumas teorias acerca da diversidade de gênero, formação de professores, material didático e identidade com base em Hall (2002), Moita Lopes (2002), Silva (2000), Auad (2006), Louro (2000) e Plaza Pinto (2004). São apresentadas, ainda, a relevância da pesquisa, a justificativa, os objetivos, perguntas e método de pesquisa que a norteiam e a torna pertinente.

PALAVRAS-CHAVE: diversidade de gênero; aulas de língua estrangeira; identidade.

REPRESENTAÇÃO DE GÊNERO EM LIVROS DIDÁTICOS: UMA POSSÍVEL INFLUÊNCIA NA VISÃO DE MUNDO DAS CRIANÇAS

Ivone Maria Battistela (UNIOESTE)

RESUMO: Tanto a forma escrita quanto a visual presentes nos livros didáticos comunicam significados que podem influenciar no modo de ver e ser das crianças. Pois a criança ao ler histórias e diante de figuras e imagens que vê é capaz de construir posições e identificar-se. Por essa razão, este estudo tem por objetivo apresentar uma análise sobre a representação de gênero feminino (meninas e mulheres) e masculino (meninos e homens) em livros didáticos e em histórias escritas por crianças. O material analisado é uma coleção de quatro livros de Língua Portuguesa das quatro primeiras séries do ensino fundamental, e onze textos produzidos por crianças entre 8 e 10 anos. A metodologia adotada para a análise foi qualitativa na perspectiva pós-estruturalista. Os resultados da análise mostraram que a visão tradicional de gênero continua presente nos textos e nas ilustrações apresentados nos livros; mostraram que, nos textos produzidos pelas crianças, houve aspectos semelhantes e contrários aos apresentados nos livros.

PALAVRAS-CHAVE: livro didático; identidade; gênero.

“PARA ELES, QUANDO USO TECNOLOGIA, É UMA AULA SHOW”: LETRAMENTOS DIGITAIS NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA

Denise Voltolini (FURB)
Maristela Pereira Fritzen (Orientadora)

RESUMO: Pretende-se nesta comunicação apresentar e discutir dados parciais de uma pesquisa qualitativa, em desenvolvimento, num Programa de Mestrado em

Educação. O objetivo é analisar os discursos dos acadêmicos do curso de Letras sobre suas práticas de letramento digital em língua inglesa e as implicações dessas práticas no ensino, tendo em vista o avanço das tecnologias. A análise fundamenta-se, especialmente, nas teorias dos Novos Estudos do Letramento, Letramento Digital e Linguística Aplicada. Os acadêmicos, sujeitos da pesquisa, estão matriculados em diferentes semestres do curso de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa/Língua Inglesa e já atuam como professores de Inglês. A coleta de dados foi feita através de entrevistas individuais semiestruturadas. Inicialmente, os dados sugerem que os acadêmicos estão inseridos em práticas de letramento digital e fazem o uso de tecnologias tanto para a sua aprendizagem quanto para o ensino da língua. Espera-se que o estudo traga contribuições para a reflexão sobre a formação dos professores de línguas e a influência das tecnologias no ensino/aprendizagem de língua inglesa.

PALAVRAS-CHAVE: letramento digital; língua inglesa; acadêmicos de Letras.

TECNOLOGIAS, LETRAMENTO DIGITAL E SUAS RELAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR NA CONTEMPORANEIDADE

Dileuza Niebielski Baiocchi (UNIOESTE)

Beatriz Helena Dal Molin (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho possui como metodologia uma pesquisa bibliográfica que versa sobre o letramento digital na contemporaneidade valendo-se das perspectivas teóricas de LANKSHEAR & KNOBEL (2007). A temática em questão mostra-se fundamental para a compreensão da identidade e subjetividade contemporâneas, especialmente no contexto educacional, espaço inicial e primordial de letramento (KLEIMAN, 1995), englobando a formação e constituição de sujeitos essenciais deste contexto que são os professores. O estudo também se propõe a analisar a importância das novas tecnologias educacionais no processo de letramento digital no contexto de sua formação como professores de Línguas. Agrega-se que entre os autores pesquisados, com relação ao tópico do estudo referente à constituição do processo de identidade na contemporaneidade, os postulados de Zygmunt Bauman (2004) e Stuart Hall (2006), pois estes autores enfatizam a emergência de novas problemáticas nas subjetividades dos sujeitos, que flutuam e atuam em diferentes contextos mediados pelo ciberespaço, diferentes mídias, tecnologias e meios de comunicação, que propiciam novas formas de leitura e escrita.

PALAVRAS-CHAVE: letramento digital; identidade; formação de professores; tecnologias.

DESENVOLVENDO ATIVIDADES INTERCULTURAIS NAS AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Nadia Karina Ruhmke Ramos (UFSC)

Maristela Campos (UFSC)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é o de apresentar algumas atividades, com proposta interdisciplinar, desenvolvidas no primeiro ano do Ensino Médio do Colégio de Aplicação - UFSC. Essas atividades fazem parte de um projeto de pesquisa

interdisciplinar intitulado “Em cada vereda uma canção”, cujo objetivo é o de revisitar momentos históricos e culturais da América Latina por meio de músicas de protesto. Este projeto envolve as disciplinas de sociologia, história, língua portuguesa, língua alemã e língua inglesa. No caso específico da disciplina de língua inglesa, as atividades desenvolvidas trabalharam com o Apartheid - racismo como barreira social na África do Sul. Este tema e país foram escolhidos tendo em vista a relevância do tópico na realidade escolar e sociedade brasileira como um todo, além de trazerem outro país de língua inglesa que não as tradicionalmente conhecidas. A escolha do assunto faz-se ainda mais relevante tendo em vista os documentos oficiais nacionais que versam sobre o ensino de língua estrangeira e temas transversais, tais como Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). Além do que, o desenvolvimento dessas atividades é uma tentativa de trazer para a sala de aula a abordagem intercultural (Byram, Gribkova & Starkey, 2002; Corbett, 2003; e Gimenez, 2002) objetivando o empoderamento dos alunos. Acreditamos que este empoderamento se dá não somente com insumo linguístico, mas por meio da reflexão crítica e cultural.

PALAVRAS-CHAVE: interdisciplinaridade; abordagem intercultural; língua estrangeira.

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM ESTUDO

Mary Stela Surdi (UFFS)

RESUMO: Este estudo analisa algumas falas de estudantes dos cursos de Licenciatura em Letras e Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Chapecó, SC, coletadas no decorrer da realização do grupo de estudo “Ensino e aprendizagem de língua e literatura”, através do Programa de Educação Tutorial Assessoria Linguística e Literária da UFFS, durante os meses de abril a junho de 2012. Nessas falas estão presentes informações acerca da visão discente sobre a aula de língua portuguesa e sobre conceitos relacionados à linguagem e ao seu ensino. Ao mesmo tempo em que identificamos explicitamente as marcas da mudança e a preocupação com quem são os alunos que estão nas salas de aula, ainda descobrimos, mesmo que nas entrelinhas, concepções viciadas e rançosas, que supervalorizam determinados aspectos da língua em detrimento de outros, que incutem falsos valores de verdades e apregoam preconceitos, já tão ultrapassados. Ao analisar as falas observam-se dois discursos: o conservador e o inovador. O primeiro usa de respostas que falam que se deve ensinar a gramática para ler e escrever corretamente. O discurso inovador revelou que o ensino da língua portuguesa não deve se basear somente no ensino gramatical e sim, pautar-se em um ensino crítico, utilizando textos que interessam os alunos, debatendo os temas para que este compreenda e não apenas decodifique. Assim, nesse embate entre o novo e o arcaico, afirmamos que está nas mãos dos professores a decisão. O acerto não depende exclusivamente de sua vontade, mas está fortemente marcada por elementos que fundamentam sua formação profissional e aí entra o papel da Universidade. Cabe a ela garantir na formação dos docentes condições mínimas para que suas escolhas sejam providas de discernimento e clareza teórica.

PALAVRAS-CHAVE: ensino; língua portuguesa; concepções.

AUTOBIOGRAFIA DE PROFESSORES PRÉ-SERVIÇO: POSSÍVEIS CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO PROFESSOR DE FRANCÊS

Ederson Lima de Souza (UEPG)
Aparecida de Jesus Ferreira (Orientadora)

RESUMO: Observar o texto autobiográfico do acadêmico de último ano do curso de Letras nos proporciona uma reflexão sobre a trajetória de formação identitária desse futuro professor de francês, para (re)significação e (des)construção de concepções de ensino. O presente trabalho propõe coletar relatos da trajetória acadêmica dos alunos do Curso de Letras Português/Francês (UEPG) para que, por meio do gênero autobiografia, responda-se a questão de pesquisa “Por que o aluno optou pelo curso de francês e como seu percurso acadêmico influencia na sua identidade profissional?”, pois, ao se aprender uma língua estrangeira, criam-se mecanismos que serão revertidos no processo de ensino (TELLES, 2004). Quando isso é posto como “trajetória biográfica”, o fato deixa de ser meramente expositivo e torna-se reflexivo (MELLO, 2010). Desse modo, a identidade (profissional) do futuro professor de francês é construída pela sua própria reflexão, e em seu texto pode-se observar a influência dos intercâmbios sócio-históricos adquiridos não só em sua formação, mas também em sua trajetória de vida pelas mais diversas instituições (família, escola, trabalho), isto é, o sujeito é concebido numa visão sociodiscursiva mediado pela linguagem (REICHMANN, 2010). Por esse motivo, o presente trabalho segue a linha da pesquisa narrativa (TELLES 2004; CLANDININ e CONNELLY 1990) como metodologia e discussão teórica. Aborda-se o gênero Autobiografia (MARCUSCHI 2008; BRONCKART, 2006) para a análise dos relatos dos futuros professores. Desse modo, o (re)pensar da formação de professores é visto a partir de suas próprias falas.

PALAVRAS-CHAVE: autobiografia; formação de professores de língua francesa; pesquisa narrativa.

A EDUCAÇÃO LATINOAMERICANA EM UMA PERSPECTIVA MULTICULTURAL

Renata Aparecida Ianesko (Universidade Federal de Rondônia)
Odete Burgeile (Universidade Federal de Rondônia)
Fernando Hélio Tavares de Barros (Universidade Federal de Rondônia)

RESUMO: Pretende-se neste trabalho mostrar de forma breve, como a teoria do multiculturalismo corroborou com os pensamentos de alguns teóricos da educação latino-americanos. Serão abordados, em forma de pesquisa bibliográfica, pensadores da expertise do teórico Paulo Freire, o qual adota na bandeira da educação libertadora o bojo central da luta contra as ideologias dominantes, além de muitas críticas aos modelos majoritários das políticas públicas, baseadas no modelo da Macdonização. Este artigo se propõe a verificar os principais indicadores educacionais, tanto nos aspectos socioeducacional, investimentos e legislação, bem como as matérias comuns de déficit tecnológicos na educação em perspectiva transnacionais, do sistema de ensino construído nos países membros do MERCOSUL, tanto os efetivos como os associados. Busca-se, desta forma, fazer uma reflexão sobre sistema educacional vigente na maioria dos países sulamericanos. Os aspectos objetivos deste trabalho visam apenas fazer uma breve

reflexão sobre o multiculturalismo, com especial ênfase aos modelos latinos americanos adotados na educação mercosulina. Assim, tanto no recorte metodológico quanto no panorama qualitativo observa-se o cunho bibliográfico comparado.

PALAVRAS-CHAVE: educação; pós-colonialismo; multiculturalismo; MERCOSUL.

CRENÇAS DE ALUNOS DE LETRAS FALANTES DE UCRANIANO SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: O FUTURO PROFESSOR MULTILÍNGUE

Pedro Lazaro dos Santos (UNICENTRO)

RESUMO: Numa proposta de pensar sobre o bilinguismo ou multilinguismo não apenas como a habilidade de falar duas ou mais línguas, mas de ter consciência “do contexto sociocultural, político e ideológico no qual a língua (e, por conseguinte, seus falantes) são posicionados” (Walsh, 1991 apud Pennycook, 2001), propomos, no presente trabalho, investigar as representações e crenças a respeito da língua inglesa e do ensino de inglês como língua estrangeira de alunos brasileiros do curso de Letras-Inglês que são falantes de ucraniano como língua materna e que aprenderam a língua portuguesa na escola. Pretendemos discutir a respeito da formação desses futuros profissionais, considerando que suas identidades sociais (falante de ucraniano, português e inglês; aluno de Letras; professor de inglês) são formadas a partir da interação que esses indivíduos desenvolvem em sua comunidade, na universidade e na observação de aulas durante o estágio supervisionado do curso de Letras. Acreditamos que esse estudo seja importante para a discussão da formação de professores de línguas estrangeiras na região Sul do Brasil, onde contextos de multilinguismo são uma realidade. Em nossa pesquisa, faremos uso de entrevistas e de um inventário de crenças (Cristovão et al., 2008) a respeito da língua inglesa e da prática docente em língua inglesa, contrastando esses dados com as discussões a respeito do multilinguismo de Cenoz (1998) e Canagarajah (2004), de linguística aplicada crítica de Pennycook (2001) e Moita Lopes (2008), e da língua inglesa e World Englishes de Rajagopalan (2005, 2008). **PALAVRAS-CHAVE:** linguística aplicada crítica; multilinguismo crítico; língua inglesa; formação de professor de inglês.

LETRAMENTO DIGITAL E AS NOVAS TECNOLOGIAS ASSOCIADAS À APRENDIZAGEM NO CONTEXTO ESCOLAR.

Tiago Lenartovicz(UEM)
Neiva Maria Jung (Orientadora)

RESUMO: Considerar os conhecimentos das tecnologias e seus reflexos no ensino faz parte de um olhar contemporâneo que precisa ultrapassar conceitos referentes à estrutura escolar desatenta as mudanças do mundo e despreocupada com a validação dos diferentes meios de se aprender. Tais compreensões podem ser realizadas por meio dos Novos Estudos do Letramento (BARTON 1994; HEATH, 1993; STREET, 2003) visto que letramento é parte de uma prática sócio-cultural em que a leitura e a escrita não são apenas aspectos limitados à alfabetização, mas estão envolvidas nas relações sociais, nas interações dos indivíduos e em diferentes possibilidades para o aprendizado (BARTON, 1994). Dentre essas possibilidades, se encontram as novas tecnologias que fazem parte do processo de letramento digital, oriundo das novas tecnologias e da cibercultura (LÉVY, 1997; SOARES, 2002). Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo discutir o conceito de letramento, apresentando o estado de arte sobre letramento digital e, reconhecendo como este letramento está presente hoje na sociedade e também como as novas tecnologias, cada vez mais acessíveis, despertam habilidades que podem ser incorporadas positivamente para a aprendizagem escolar.

PALAVRAS-CHAVE: letramento; novas tecnologias; aprendizagem.

GT 6 – VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGUÍSTICA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Coordenadores:
Márcia Helena Sauaia Guimarães Rostas (IFSUL)
Agenor Almeida Filho (IFMA)

IDENTIDADE FONOLÓGICA: (RE)INTERPRETAÇÃO DO SOM ORIGINAL EM INGLÊS DOS REGGAES PELA COMUNIDADE LINGUÍSTICA LUDOVICENSE

Márcia Helena Sauaia Guimarães Rostas (IFSul)

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar as discussões dos fenômenos fonológicos verificados no processo de “(re)interpretação” do som original dos reggaes em inglês da comunidade linguística apreciadora desse gênero no Maranhão. O intuito foi perceber a reprodução ou não de uma sequência sonora que poderia ser reconhecida em português, isto é, associada a algum significado. Nossa análise e recolha de corpus consistiram na comparação entre as transcrições fonéticas dos trechos cantados em inglês e de sua “adaptação” para o português. Os fenômenos encontrados, os mais recorrentes neste processo de investigação após a identificação e a quantificação, são: i) a semelhança entre consoantes um dos motivos que conduziram o falante do Português Brasileiro Rural Ludovicense (PBRL) a reinterpretar a sequência sonora em Inglês com padrões fonológicos do Português Brasileiro (PB); ii) a manutenção da posição do acento; iii) qualidade da vogal tônica. A análise dos dados mostrou que as estratégias de adaptação fonológica partem da audição do original em inglês, deslocando-se em direção a uma sequência fônica que faça sentido em PBRL e que preserve a qualidade das vogais e das consoantes da sequência original, podendo aplicar, no caminho, processos de alteração de estrutura silábica (que incluem processos de reforço, como a ditongação, e de redução, como a monotongação, bem como o apagamento ou a inserção de codas e ataques silábicos), mas posicionando o acento de acordo com as regras da fonologia da língua de chegada. Podemos afirmar que as (re)interpretações analisadas nesta pesquisa tratam-se do genuíno “PBRL”.
PALAVRAS-CHAVE: identidade linguística; variação; adaptação fonológica.

O ALÇAMENTO DAS VOGAIS MÉDIAS PRETÔNICAS NA FALA DE SÃO JOSÉ DO NORTE/RS: HARMONIA VOCÁLICA.

Márcia Eliane da Silva (UFRGS)

RESUMO: Este trabalho ocupa-se da investigação do fenômeno variável da Harmonia Vocálica na fala da comunidade gaúcha de São José do Norte, baseado na metodologia quantitativa nos moldes da teoria variacionista laboviano (1966). O fenômeno citado é o alçamento (elevação) das vogais médias /e, o/ em pauta pretônica, transformando-as em [i, u] respectivamente quando seguidas de vogal alta em sílaba subsequente. Os condicionadores linguísticos e extralinguísticos

considerados na nossa pesquisa têm como referência os estudos de Bisol (1981) e Schwindt (1995, 2002). A amostra constitui-se de 24 informantes do corpus do referido município (Amaral, 2002) que faz atualmente parte do Projeto Variação Linguística do Sul do país (VARISUL). O estudo resultou um corpus de 1.787 dados, sendo 986 dados para /e/ e 801 para /o/. A análise pelo Programa GOLVARB (2001) mostrou que a taxa de aplicação da elevação, para /e/ foi de 41% e de 43% para /o/. A pesquisa viabilizou, no âmbito extralinguístico, constatar que apenas no caso da vogal /o/ houve correlação entre idade e elevação, indicando para uma mudança no sentido de regressão da regra de Harmonia Vocálica; porém, precisa-se ter cautela em assegurar algo de caráter decisivo; pois os resultados não são consistentes. Necessita-se de uma análise mais acurada, futuramente, de aspectos que podem nos fornecer uma interpretação mais segura desta variável. Do ponto de vista linguístico, os condicionadores principais são a presença de uma vogal alta em sílaba subsequente e tonicidade da vogal.

PALAVRAS-CHAVE: vogais; harmonia vocálica; teoria da variação laboviana; São José do Norte/RS.

OS ASPECTOS VARIACIONAIS DECORRENTES DOS PROCESSOS INTERATIVOS NOS AMBIENTES DE COMUNICAÇÃO VIRTUAL

Agenor Almeida Filho (IFMA)

RESUMO: Constitui-se lugar comum a constatação de que a oralidade é a forma de linguagem primária do homem e a cultura escrita sua decorrência. Neste contexto há que se estabelecer uma analogia entre dois momentos importantes do processo de evolução e conseqüente adequação ao desenvolvimento científico e tecnológico. Aquele relacionado às novas gerações que nasceram e cresceram interagindo no ambiente virtual e uma outra geração, que antecede a atual, que, não nasceu com a presença desta, assim, se surpreendeu com o seu surgimento, com sua formação e com o seu desenvolvimento. Os elementos a serem trabalhados servirão de subsídio para verificação dos processos interativos entre as comunidades virtuais, cuja interface será possível através da utilização desses ambientes virtuais. O objeto de análise são as formas escritas encontradas nos textos oriundos das salas de bate-papo, de cinco unidades geográficas brasileiras, representativas de cada uma das regiões, considerando-se a grafia e sentido dos termos e expressões utilizados. Objetivamos construir um glossário do “internetês”, diagnosticando os aspectos variacionais do mesmo, em relação à língua falada e as implicações de natureza sociolinguística, bem como, identificar as expressões linguísticas características dos falantes das cidades pesquisadas. No que concerne ao quadro teórico-metodológico, um primeiro passo compreende o levantamento léxico que possa caracterizar a variedade lingüística em cada uma das comunidades virtuais, dos falantes de cada uma das capitais selecionadas.

PALAVRAS-CHAVE: processos interativos; variação; glossário.

VARIAÇÃO FONÉTICA POR CONTATO LINGUÍSTICO DO TALIAN COM O PB

Antonio Luiz Gubert (UFPR)
Odete Pereira da Silva Menon (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar alguns elementos característicos da fala do povo da cidade de Vargeão (SC), município colonizado por descendentes de imigrantes da região de fala vêneta, provindos do Rio Grande do Sul, para descrever a variação fonética no idioma local causada pelo bilinguismo talian-português. A pesquisa segue os pressupostos teóricos sociolinguísticos, fundamentados por Labov em seus estudos (1972). Para tanto, fez-se uma análise de oitava de 24 gravações de fala espontânea, em que informantes, de ambos os sexos, de três escolaridades (ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo e ensino médio) e de duas faixas etárias (de 20 a 35 anos e de mais de 45), relataram histórias da infância. Para testar se há variação/mudança em função das variáveis sociais sexo, escolaridade e faixa etária, algumas variáveis linguísticas foram selecionadas para análise, por serem consideradas as mais caracterizadoras da identidade do falante da região. Algumas variáveis independentes linguísticas foram controladas, para refinamento no resultado dos dados, como contexto seguinte de produção do segmento, por exemplo. Após transcrição dos dados, as ocorrências encontradas foram codificadas e rodadas no programa GoldVarb2001, para atribuição dos pesos relativos. Com os resultados é possível caracterizar linguisticamente a região e estabelecer quais influências do talian ainda se mantêm frente ao português brasileiro do local. Os resultados também ratificam os fundamentos sociolinguísticos de que as línguas não são uniformes.

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística; PB; Talian; variação por contato.

COMPORTAMENTO FONÉTICO-FONOLÓGICO DO /S/ PÓS-VOCÁLICO EM MANAUS

Flávia Santos Martins (UFAM)
 Felício Wessling Margotti (UFSC)
 Izete Lehmkuhl Coelho (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho investigou o comportamento fonético-fonológico do /S/ pós-vocálico, tanto em posição de coda medial (mesmo) quanto em coda final (mas), em situação formal (aplicação de questionário), no município de Manaus, utilizando os dados coletados para o Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). Vários estudos já foram realizados no sobre esse fenômeno, como os de Dinah Callou (1996) e Alzira Macedo e Marta Scherre (1991), mostrando que nos falares do português do Brasil há uma considerável variação do /S/ pós-vocálico. Foram analisados, nesta pesquisa, um total de 641 dados fonéticos, sendo 355 em posição medial de vocábulo e 286 em posição final de vocábulo. O que se constatou, após a análise, foi a existência de três variantes do /S/ pós-vocálico na fala dos informantes: a fricativa alveolar surda e sonora, a fricativa pós-alveolar e a fricativa glotal/aspirada. Em dados gerais, em posição medial, a fricativa alveolar e pós-alveolar apresentam uma distribuição homogênea (50,1% e 47%, respectivamente). Em posição final, a fricativa alveolar mostrou-se predominante (67,1%).

PALAVRAS-CHAVE: dialetologia; /s/ pós-vocálico; fonética.

A VARIAÇÃO NA CONCORDÂNCIA NOMINAL DE NÚMERO EM OLIVEIRA

FORTES-MG

Patrícia Rafaela Otoni Ribeiro (UFJF)
Patrícia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda (UFJF)

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de expor e discutir os resultados de uma pesquisa sobre os fenômenos linguísticos relacionados à concordância nominal na fala dos moradores de Oliveira Fortes-MG. Em nossa investigação, pautada nos pressupostos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972, 1982, 1994, 2001, 2003), identificamos 1408 ocorrências da variável dependente “concordância de número no sintagma nominal”, das quais 90% apresentavam a variante “ausência de concordância”, e, conseqüentemente, apenas 10% exibiam a variante “presença de concordância”. Diante de tais dados, buscamos averiguar quais seriam os fatores condicionadores dessa variação, tanto linguísticos como extralinguísticos, e contamos com o auxílio do programa estatístico Goldvarb/Varbrul (2001). Nesta apresentação, daremos enfoque à relevância dos fatores sociais zona de residência, sexo, idade e escolaridade e explicaremos os resultados quantitativos com base nas particularidades do município e nas características sociais dos informantes. Para tanto, nos serviremos dos estudos de Milroy (1980) e Bortoni- Ricardo (2011 [1985]) acerca das redes sociais. Assim, esperamos traçar o perfil sociolinguístico da comunidade pesquisada em relação ao fenômeno da concordância de número no sintagma nominal e, ainda, contribuir para futuras pesquisas relacionadas à variação linguística, especialmente em pequenos municípios brasileiros.

PALAVRAS-CHAVE: concordância nominal; sociolinguística variacionista; redes sociais.

FORMAS SUPLETIVAS NO IMPERATIVO COMO EXPRESSÃO DA MODALIDADE OPTATIVA

Moacir Natércio Ferreira Junior (UnB)
Heloísa Salles (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho investiga a sintaxe das orações imperativas no português brasileiro (PB). A hipótese a ser testada é a de que o modo imperativo no PB, sendo realizado por formas do indicativo e do subjuntivo, faz uso de um paradigma supletivo, como proposto em Scherre et al. (2007). Dessa forma, nas sentenças imperativas no PB não há movimento de V para C (via I). Sem a realização do movimento para C, explica-se a ocorrência das variantes associadas ao subjuntivo e ao indicativo com a negação, diferentemente do que ocorre com as sentenças com imperativo verdadeiro em contexto de negação no PE (e em outras línguas românicas). Assumindo-se que o desenvolvimento do paradigma supletivo associado ao indicativo (em variação com o as formas associadas ao subjuntivo) relaciona-se à reanálise do sistema pronominal e ao sincretismo morfológico decorrente dessa reanálise, propõe-se que as formas variantes ocorrem em uma configuração marcada para o traço optativo (característico da subordinação), a qual se manifesta em virtude da neutralização da oposição indicativo vs subjuntivo no PB. Nesse contexto sintático, ambas as formas variantes do imperativo são encontradas independentemente da polaridade da sentença. Propõe-se finalmente que tal propriedade interage com as formas inovadoras da negação no PB, a saber, a dupla

negação e a negação pós-verbal, que parecem ser favorecidas no contexto ilocucionário do imperativo. Nesse sentido, a codificação do imperativo no PB não obedece aos mesmos padrões de classificação encontrados em Rivero (1994) como o português europeu, o que gera o interesse no estudo revisão da classificação do modo imperativo no PB.

PALAVRAS-CHAVE: marcadores negativos; modalidade optativa; variação.

VARIAÇÃO DO VERBO 'ENTENDER' COMO MARCADOR DISCURSIVO NA FALA DE PELOTAS/RS

Gedeon Eloeno Rodrigues Messa (Universidade Federal de Pelotas)
Luís Isaias Centeno do Amaral (Orientador)

RESUMO: Ao descrever e analisar a variação do verbo "entender" como Marcador Discursivo nas classes sociais média-alta e baixa de Pelotas, RS, este estudo pretende colaborar para o melhor entendimento dos fenômenos linguísticos que marcam a linguagem em uso nesta comunidade e, assim, contribuir para a descrição e análise do Português Brasileiro. O corpus de estudo é retirado do Banco de Dados Sociolinguísticos por Classe Social (VarX) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), composto por 90 informantes, distribuídos igualmente em três classes sociais, dois gêneros e três faixas etárias. Com propósito de realizar um contraste entre as extremidades do banco, a pesquisa utiliza discursos de 38 informantes, 19 informantes pertencentes à classe social baixa e 19 à classe social média-alta. O trabalho se embasa na teoria da Variação Linguística de Labov, e na Perspectiva da Textual-Interativa que provém da "Gramática do Português Culto Falado no Brasil". Como se trata de pesquisa em andamento, os resultados apresentados são parciais.

PALAVRAS-CHAVE: marcador discursivo; variação; perspectiva textual-interativa.

ATITUDES SOBRE O GERUNDISMO

Thiago Bolivar (UNILA)

RESUMO: Este trabalho investiga as atitudes de falantes do Português Brasileiro com respeito à construção conhecida como 'gerundismo' (perífrase ir + infinitivo estar + verbo no gerúndio). A referida construção foi foco de diversos estudos, que, no entanto (segundo o que conhecemos), caracterizam-se sobretudo como discussões teóricas. Com o intuito de ir além, e investigar como o falante interpreta e avalia o gerundismo – comparativamente a uma construção ir + verbo no infinitivo – pautamo-nos nas teorias da Acomodação Comunicativa (tal como descritas por Giles et al., 1991) e utilizamos a técnica de matched-guise para esse fim. O trabalho em andamento pretende obter as respostas de um total de 48 sujeitos, divididos em categorias de sexo e idade, a usos com e sem gerundismo em enunciados que, a princípio, seriam aparentemente idênticos do ponto de vista semântico. A fim de eliminar fatores indesejados que pudessem influenciar as respostas dos sujeitos (como, por exemplo, sotaques regionais), a pesquisa está sendo realizada em um nível estritamente local, com sujeitos nativos de Foz do Iguaçu, PR, avaliando falantes do Português da mesma localidade.

PALAVRAS-CHAVE: gerundismo; atitudes linguísticas; matched-guise.

VARCEN - BANCO DE DADOS DE FALA DA REGIÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL

Tatiana Keller (UFSM)
Luísa Flores Somavilla (UFSM)

RESUMO: O projeto “Variação Linguística no português falado na região central do Rio Grande do Sul” (VARCEN) tem por objetivo constituir um banco de dados de fala de informantes representativos da região central do Rio Grande do Sul, conforme a metodologia da Teoria Sociolinguística Laboviana. A coleta de dados será feita a partir de entrevistas gravadas com falantes dessa região, divididos em sexo (Masculino/ Feminino), idade (acima de 50 anos/ abaixo de 50 anos), escolaridade (até 4 anos / 5 a 8 anos / 9 a 12 anos), região geográfica (Santa Maria/ Agudo/ Nova Palma) e etnia (alemã/ italiana). A criação desse banco de dados permitirá que sejam realizados estudos de fenômenos linguísticos variáveis no âmbito da morfologia, fonologia, sintaxe, semântica, entre outras áreas. Essas amostras complementarão registros dos falares de outras regiões do Rio Grande do Sul organizados em outros bancos de dados, tais como o VARSUL (Variação Linguística no português do sul do Brasil) e o BDSer (Banco de Dados da Serra Gaúcha), por exemplo. Os resultados de análises obtidas com o VARCEN poderão também ser comparados com os de outros estudos no Rio Grande do Sul e no Brasil. O projeto prevê três etapas de coleta: a etapa 1 refere-se à cidade de Santa Maria e as etapas 2 e 3 às cidades de Agudo e Nova Palma, respectivamente. A etapa atual, que será apresentada nesta comunicação, diz respeito à gravação e à transcrição de dados de informantes de Santa Maria.

PALAVRAS-CHAVE: banco de dados; sociolinguística; Rio Grande do Sul.

A GENTE VAMOS E NÓS VAI: UMA INVESTIGAÇÃO DO USO DO NÓS E A GENTE PELOS ADOLESCENTES

Eliane Vitorino de Moura Oliveira (UEL)
Joyce Elaine de Almeida Baronas (Orientadora)

RESUMO: Estudos diversos vêm sendo realizados no Português Brasileiro (PB) a fim de sistematizar a variação linguística existente. Neste sentido, muito vem sendo pesquisado em várias frentes, sendo uma delas, bastante profícua, a análise da concordância de número, a qual, para muitos estudiosos, é sistematicamente variável e passível da influência de fatores diversos. Neste trabalho, com base nos pressupostos da Sociolinguística, investigamos a atitude de dezesseis adolescentes - meninos e meninas com idade entre 15 e 17 anos, cursando o Ensino Médio (EM), sendo oito estudantes de escolas particulares e integrantes da classe social privilegiada, e oito estudantes em escolas públicas e oriundos das classes sociais menos favorecidas - com relação à concordância verbal (CV) do Nós e A Gente, observando em que momentos estes adolescente optam por uma ou outra forma e se há fatores linguísticos e extralinguísticos que interferem nesta escolha. Observamos a realização ou não da CV por acreditarmos que o conhecimento dos fatores que interferem no uso ou não da CV poderá trazer à tona relevantes sinais a serem observados ao se refletir o tratamento da variação linguística em sala de aula e, com isso, promover um ensino da língua materna mais eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: nós e a gente; concordância verbal; variação linguística.

UM OLHAR SOBRE O VOCÊ-SUJEITO: ANÁLISE DE CARTAS CARIOCAS DOS SÉCULOS XIX E XX

Janaina Pedreira Fernandes de Souza (UFRJ)
Célia Regina dos Santos Lopes (Orientadora)

RESUMO: Os estudos sobre a variação você/tu apontam que a forma você era mais frequente em relações de menor intimidade e na escrita de mulheres (RUMEU, 2008), ocorrendo também como sujeito pleno. O antigo pronome tu, por sua vez, era a estratégia mais recorrente entre os séculos XIX e início do XX, ocorrendo preferencialmente nulo nas relações de maior intimidade entre missivistas homens. A partir dos anos de 1930, o você suplantou a forma tu, período que coincide com a mudança na marcação do parâmetro do sujeito nulo no PB. No entanto, em alguns contextos, essa alternância tu e você, não seria um fenômeno de variação em termos labovianos (LABOV, 1994, 2001). Em dados dos séculos XVIII e XIX, o tu ocorria em contextos de individualização e contraste, e o você era empregado em fórmulas fixas ou indicava deferência/distanciamento. A gramaticalização do você permitiu que tal forma ampliasse seus domínios estruturais e sociofuncionais de atuação, invadindo os contextos de uso típicos do tu. Com isso, nos propomos a analisar o comportamento do você-sujeito, e sua alternância com o tu, a partir da análise de 354 cartas pessoais cariocas, escritas entre os anos de 1870 e 1970. Para tanto, buscamos verificar os contextos linguísticos e extralinguísticos que influenciaram na inserção da 'nova' forma na posição de sujeito em variação com o tu. Para a análise quantitativa e qualitativa dos dados, nos baseamos nos

pressupostos da sociolinguística laboviana e da teoria de Poder e Solidariedade (Brown e Gilman (2003 [1960])).

PALAVRAS-CHAVE: pronomes; você; sujeito; variação.

A VARIAÇÃO PRONOMINAL NÓS/A GENTE NOS TELEJORNALIS BRASILEIROS

Nilceu Romi Kerecz Tavares (UFPR)

Odete Pereira da Silva Menon (Orientadora)

RESUMO: “Com a entrada do rádio e, sobretudo da televisão nas casas e na vida dos brasileiros, criou-se um novo conceito de fala de prestígio: a fala formal da televisão” (CAGLIARI, 1989, p. 85). Essa linguagem, segundo Barbeiro e Lima (2002), deve ser clara, concisa, direta, precisa, simples e objetiva, a mais próxima possível da que é usada naturalmente pelas pessoas ao conversar, já que o objetivo principal é que o maior número de telespectadores compreendam aquilo que está sendo dito. “O problema é que se escrever como se fala não é nada instintivo. Não somos treinados para isso. “Não é assim que aprendemos na escola, na faculdade e mesmo nas redações de jornal.” (BONNER, 2009, p. 235). Dessa maneira, a fala dos âncoras de âmbito nacional é uma tentativa de unidade lingüística que tem por objetivo ser clara a todos os cidadãos, que vivem em diferentes regiões brasileiras, de diferentes idades, de diferentes estratos socioeconômicos e distintos níveis de escolaridade; e “embora a língua falada pela maioria da população seja o português, esse português apresenta um alto grau de diversidade e de variabilidade” (BAGNO, 1999, p. 16). De acordo com essa reflexão, Tarallo (1999) afirma que apesar da língua ser um sistema variável de regras, existem tentativas de normalização, fato que traz como consequência a unidade da língua nacional, o telejornal seria um exemplo disso. Desta maneira, propõe-se que a variação nós/ a gente seja analisada, com base nos pressupostos teóricos e metodológicos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972), na fala usada pelos âncoras dos telejornais brasileiros, verificando-se como a variação está infiltrada nesse meio. E, assim, contribuir com os estudos que já demonstraram que a forma a gente é usada no português do Brasil como pronome de primeira pessoa do plural.

PALAVRAS-CHAVE: pronomes; variação e mudança; nós; a gente.

COMEÇAR E ACABAR /TERMINAR – VERBOS ASPECTUALIZADORES

Sirlei Cavalli (UFPR)

Odete Pereira da Silva Menon (Orientadora)

RESUMO: Começar e acabar/terminar são considerados aspectualizadores por operarem sobre eventos (Verkuyl, 1999) e marcarem um ponto no tempo – início e término do evento, denotado pelo segundo verbo de uma perífrase. Porém, em sentenças como: “João começou a morar em Curitiba”, necessita-se de acréscimo de um adjunto temporal, como em 1970. Já em “João começou a dirigir em São Paulo”, o aspectualizador opera não mais sobre o evento de dirigir, mas sobre o sintagma [dirigir em São Paulo]. Em “Começou a chover mais”, se evidencia não o início de chover, mas a intensidade da chuva. Além disso, com gerúndio, por exemplo, “João começou comendo”, infere-se que não começou bebendo ou escrevendo, etc. Já acabar, além da marcação aspectual (o fim de um evento), apresenta uma nuance a mais, como em “Estava passando pela loja e acabei comprando um sapato novo”. Como classificar o acabar nessas construções? Também, é interessante observar que neste contexto não cabe seu sinônimo terminar, como é possível em “Terminei de escrever o resumo”, por exemplo. Sabe-se que inicialmente esses verbos eram usados somente como plenos. O começar, ao passar a ser também a auxiliar, inclusive sofreu mudanças no uso da preposição. Anteriormente a perífrase era formada por começar+de+infinitivo, depois começar+a+infinitivo e hoje ainda há começar+Ø+infinitivo. Considerando essas diferenças, tanto de leitura quanto de formação, o objetivo deste trabalho é discutilas, a partir do processo de gramaticalização, partindo de sentenças retiradas de crônicas (séc. XIV, XV, XVI, XVII) até chegar à revista Veja, por amostragem.

PALAVRAS-CHAVE: aspectualizador; começar; acabar; terminar; gramaticalização.

A LATERAL PÓS-VOCÁLICA /L/ NO PORTUGUÊS BRASILEIRO FALADO NA CIDADE DE PELOTAS

Ana Paula de Araujo Cunha (IFSul)

Márcia Helena Sauaia Guimarães Rostas (IFSul)

RESUMO: Este estudo visa analisar, a partir da perspectiva fonológica, a realização variável da lateral pós-vocálica /l/ no português brasileiro falado na cidade de Pelotas, localizada na metade sul do Rio Grande do Sul. Pela relativa proximidade da fronteira com o Uruguai, recebe influências sociolinguísticas do país vizinho, cuja língua falada é o “espanhol”. No português brasileiro, a lateral em posição de final de sílaba é realizada de forma variável como /l/ alveolar, /l/ velar ou [w] variante vocalizada (semivogal) (cf. SILVA, 2011, p. 140-141). Além disso, a literatura tem demonstrado que essa variação ocorre em função de condicionantes que podem ser tanto sociais quanto linguísticas. Para Labov (2008[1972], p.19), “a explicação da mudança linguística parece envolver três problemas distintos: a origem das variações linguísticas; a difusão e propagação das mudanças linguísticas; e a regularidade da mudança linguística.” Este norte de investigação apontado pelo autor constitui um dos eixos de nossa pesquisa no que tange à variação. Dessa forma, neste estudo, cujo corpus é constituído a partir de um universo amostral de palavras criteriosamente selecionadas verbalizadas por informantes de escola

pública de Pelotas, destacamos, principalmente, três motivadores linguísticos para a análise: i) a posição do acento – se a sílaba porta o acento e se este influencia ou não na variação do /l/ (monossílabo, sílaba tônica, pretônica e pós-tônica; ii) a posição da lateral (final de sílaba e concomitantemente em final de palavra, i.e., diante de pausa ou não) ; iii) a qualidade vocálica anterior e/ou posterior (alta, média-alta, média-baixa, baixa) que precede.

PALAVRAS-CHAVE: lateral pós-vocálica; variação; estrutura silábica.

AS CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS SOBRE A ABORDAGEM DA VARIÇÃO LINGUÍSTICA NO ENSINO

Taciane Marcelle Marques (UEL)
Joyce Elaine de Almeida Baronas (Orientadora)

RESUMO: O papel da escola é proporcionar um ensino da língua portuguesa mantendo a noção de língua como um conjunto de variedades, visto que o uso linguístico depende da adequação às circunstâncias de uso. Camacho (1988) já afirmará ser função da escola pública, dentre outras coisas, inculcar nos alunos atitudes linguísticas para que não desprestigiem a língua vernácula. Acreditamos existir momentos pertinentes para se abordar as variações linguísticas em sala de aula a fim de que os alunos não permaneçam na crença de que só existe um falar certo, visto que, como salientamos, os diferentes falares despertam, nos indivíduos, crenças e atitudes linguísticas também diversas. Dessa forma, este trabalho pretende realizar um estudo a respeito das crenças e atitudes linguísticas de alunos do ensino fundamental de uma escola pública de Londrina, com a finalidade, ainda, de revelar as crenças e atitudes desses alunos, desvelando os sentimentos de valoração positiva, negativa ou a ausência da mesma sobre o uso das variedades da língua portuguesa por seus falantes. Isso porque é preciso saber se as instituições escolares estão desconstruindo aquele estigma negativo que os alunos constroem sobre sua própria linguagem.

PALAVRAS-CHAVE: variação linguística; ensino; crenças e atitudes.

VARIÇÃO ENTRE FALA ESPONTÂNEA E NÃO-ESPONTÂNEA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO (PB): PRELIMINARES DE ANÁLISE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DISCURSO JURÍDICO

Jael Sânera Sigales Gonçalves (Universidade Católica de Pelotas)
Carmen Lúcia Barreto Matzenauer (Universidade Católica de Pelotas)

RESUMO: Segundo Beckman (1997), classificam-se como sendo de fala espontânea as produções linguísticas dos falantes sem que haja intervenção do pesquisador; se produzidas mediante eliciação do investigador, com leitura ou outro tipo de controle, diz-se fala de laboratório. Em estudos recentes sobre fenômenos prosódicos das línguas do mundo, tem-se debatido acerca das diferentes contribuições que dados de fala espontânea e de laboratório oferecem às análises (Xu, 2010). Especificamente na literatura do Português Brasileiro (PB), há pesquisas sobre fenômenos suprasegmentais com dados de fala espontânea (Lucente; Barbosa, 2010) e com dados de leitura (Tenani, 2002). O presente trabalho, inserido

em pesquisa que busca características entoacionais de um discurso jurídico específico, objetiva identificar se as características de tal discurso permitem reconhecê-lo como fala espontânea ou lida. Para tanto, foram coletadas produções linguísticas em votos proferidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que se apresentam como sujeitos do estudo. Primeiramente, fez-se a transcrição da fala de cada um dos 11 sujeitos que hoje integram o STF. Em seguida, realizou-se a categorização das sentenças em fala espontânea e fala não-espontânea, de acordo com Beckman (1997). Com o uso do software Praat, fez-se um teste de percepção das sentenças, para que sujeitos falantes nativos de PB, com formação universitária, as identificassem como (a) espontânea ou (b) não-espontânea. Os resultados do teste evidenciam que, no discurso jurídico analisado, a identificação feita pelos sujeitos não corresponde necessariamente à categorização preliminar realizada com o critério apresentado na literatura, motivando uma discussão sobre o estabelecimento dessas categorias.

PALAVRAS-CHAVE: português brasileiro; discurso jurídico; entoação; fala espontânea e não espontânea.

OS MANUSCRITOS DOS SÉCULOS XVIII E XIX: UMA ABORDAGEM DIACRÔNICA E SOCIAL DO LÉXICO

Dayme Rosane Bençal (UEL)
Fabiane Altino (Orientadora)

RESUMO: O crescimento de estudos que percorrem o caminho deixado pelos escribas dos séculos anteriores tem fomentado interesse nas diversas áreas da Linguística, atribuindo aos manuscritos um legado que a história deixou para a busca pelo entendimento da mudança e variação existentes nas línguas, uma vez que não se pode dispor de corpora orais. Este estudo descreve os contornos iniciais de uma reflexão sobre a formação do léxico brasileiro, e, a partir de uma abordagem diacrônica, procura examinar como os manuscritos dos séculos XVIII e XIX registram palavras e usos correntes em uma sincronia, possibilitando a discussão de significados e formas ortográficas como construções específicas de um período, arrolando, concomitantemente, os usos atuais dessas lexias e suas recorrências vocabular e de sentido em dicionários contemporâneos. Dessa forma, procura-se resgatar esse patrimônio cultural de uma cultura escrita, contribuindo para a compilação de um léxico histórico do português brasileiro, que reclama a produção de um dicionário histórico.

PALAVRAS-CHAVE: manuscritos; diacronia; léxico.

GT 7 – TECNOLOGIAS E PARADIGMAS DA COMPLEXIDADE NO ENSINO DE LÍNGUAS

Coordenadores:

Rafael Vetromille-Castro (UFPel)

Vanessa Ribas Fialho (UFSM)

ANÁLISE DO EMPREGO DAS TICS EM SALA DE AULA

Alessandra Dutra (UTFPR)

Leticia Jovelina Storto (UEL)

Vanderley Flor da Rosa (UTFPR)

RESUMO: A educação na atualidade vem sofrendo muitas transformações. Uma delas é a presença das novas tecnologias de informação e comunicação que permeiam a vida dos indivíduos. Com esse advento, o processo de ensino-aprendizagem e todo contexto escolar precisam se adequar. Pensar em adentrar em uma sala de aula da maioria das escolas do país com giz apenas não faz mais sentido para os alunos e, também, para os professores. Isso porque a tecnologia atual não pode se ausentar das escolas, ou seja, há a necessidade de se repensar no papel do professor, em sua formação permanente, no uso das novas tecnologias com o intuito de formar alunos e não apenas para acessar e veicular informações. Assim, o objetivo deste trabalho é retratar a realidade do emprego das novas tecnologias utilizadas pelos professores do ensino fundamental e médio de escolas públicas paranaenses com a finalidade de verificar a utilização das TIC em aulas de aula, além de examinar se e como o docente as emprega. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo, tendo como instrumento de coleta de dados questionários. Os resultados mostram que, embora os docentes tenham interesse em aplicar as TIC em sala de aula, encontram alguns percalços, como a falta de conhecimento técnico, falta de tempo para preparo e pesquisa para elaboração das aulas e também ausência de técnicos especializados para dar suporte às escolas.

PALAVRAS-CHAVE: TIC; ensino-aprendizagem; sala de aula.

AS CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO - TIC's PARA O ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Janete Araci do Espírito Santo (UENF)

Silvia Carla do Nascimento (UENF)

Bianka Pires Andrré (UENF)

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir a atuação da tecnologia em nosso cotidiano, a qual tem causado mudanças sociais e culturais, transformando comportamentos em nossas vidas de uma forma acelerada. Este momento requer uma atenção diferenciada para a Educação numa perspectiva de trazer para o ambiente escolar, recursos que contribuam para uma pedagogia apropriada que

deverá atender os “nativos digitais”, que chegam à escola, conectados em aparelhos tecnológicos que incorporam equipamentos multifuncionais, cada vez mais potentes. Para isso, o papel do professor requer novas posturas, fazendo com que ele deixe de ser o centro das informações e passe a atuar como mediador, gestor, facilitador e indicador de caminhos. Pensando nisso, pesquisamos uma escola de Campos dos Goytacazes a fim de buscarmos informações que comprovem as teorias acima. Os resultados foram surpreendentes visto que, como uma estrada de duas vias, há um caminho a ser seguido pelos professores que não se sentem preparados nem incentivados para este trabalho e do outro lado, a escola recebe alunos das gerações “Y” e “Z”, que por natureza imposta pelo terceiro milênio, esperam encontrar um ambiente escolar, onde possam satisfazer suas expectativas de aprendizagem. O aluno atual está em contato diário com as mais modernas tecnologias. Por isso, a escola e o professor precisam propor metodologias inovadoras utilizando as TICs para atingir resultados significativos, vivenciando processos de comunicação e participação interpessoal e grupal afetivos.

PALAVRAS-CHAVE: educação; tecnologia; formação docente.

O CARÁTER AUTO-ORGANIZÁVEL DOS SISTEMAS ADAPTATIVOS COMPLEXOS: A MELHORIA DA ORTOGRAFIA DE UMA APRENDIZ DE INGLÊS.

Gisele Medina Nunes (UFPel)

Rafael Vetromille-Castro (Orientador)

RESUMO: Na busca por uma abordagem que abarcasse a aprendizagem de línguas de uma forma mais global e dinâmica, linguistas aplicados como LARSEN-FREEMAN (1997) recorreram à teoria do Caos/Complexidade como metáfora para tratar desse processo. Nesta perspectiva, defende-se que aprender uma língua é um sistema complexo, pois possui todas as suas características: é aberto, sensível a fatores externos e a condições iniciais, imprevisível, não-linear, regido por regras de baixo nível e auto-organizável. Este trabalho trata a habilidade escrita como um sistema adaptativo complexo, neste contexto, sendo desenvolvida por meio de um blog por alunos de uma turma de Língua Inglesa de 6º e 7º semestre do curso de Letras da UFPel. Os textos publicados são comentados e corrigidos por colegas para o aperfeiçoamento da escrita em língua estrangeira. Essa correção colaborativa é considerada um fator externo ao sistema escrita, podendo desequilibrá-lo e fazê-lo reconfigurar-se a qualquer momento. Dito isto, este trabalho objetivou observar a manifestação do caráter auto-organizável do sistema escrita de uma das alunas por meio dos textos que produziu no blog, ou seja, se seu sistema sofreu modificações ao longo do tempo não diretamente por consequência do trabalho de correção colaborativa, mas sim por ser capaz de reorganizar-se sempre buscando um equilíbrio dinâmico. Concluiu-se, preliminarmente, que o sistema escrita da aluna manifestou seu caráter auto-organizável uma vez que houve erros de ortografia que foram sanados ao longo do período observado sem nenhuma correção explícita por meio do trabalho colaborativo no blog.

PALAVRAS-CHAVE: sistemas adaptativos complexos; correção colaborativa; língua inglesa.

A METODOLOGIA WEBQUEST SOB À LUZ DA TEORIA DA ATIVIDADE: UMA PROPOSTA

Camila Gonçalves dos Santos (UFPeI)
Wilson José Leffa (Orientador)

RESUMO: O presente trabalho parte de uma reflexão sobre o aporte teórico que embasa a metodologia Webquest, a qual foi criada e desenvolvida por Bernie Dodge em 1995. Segundo alguns autores (ABAR E BARBOSA, 2008), a construção de conhecimento por meio de Webquests se dá a partir da interação do aluno com seus pares. Nesse sentido, acreditam que a metodologia apresenta características que vão ao encontro da perspectiva vygotskyana, uma vez que é através das trocas sociais durante a atividade, que envolvem negociação, que o indivíduo constrói conhecimento. Considerando a importância dos pressupostos vygotskyanos, o presente estudo visa corroborar com as contribuições já ditas pela literatura no que tange à metodologia Webquest e também observar tal metodologia como um esquema da atividade (LEONTIEV, 1981), de modo que alunos e professor envolvidos percebam a importância das ações e operações a serem tomadas no processo de aprendizagem e o quanto elas contribuem para a construção do conhecimento. De acordo com Leontiev (1981), a atividade humana é composta de três elementos: atividades, ações e operações; a atividade gera ações e essas ações são motivadas por um objetivo. As ações só serão concretizadas a partir das operações que, por sua vez, estão relacionadas às condições de realização da ação. Considerando todos esses aspectos, uma Webquest pode vir a ser uma prática educativa em que os alunos, com ações movidas por um objetivo, constroem conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: webquest; Teoria da Atividade; ensino e aprendizagem de línguas.

O ENSINO DE INGLÊS NA ERA DA INTERNET: REFLEXÕES SOBRE O USO DE TECNOLOGIA EM SALA DE AULA DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Leonardo da Silva (UFSC)
Priscila Fabiane Farias (UFSC)
Marimar da Silva (UFSC)

RESUMO: A complexidade e dinamicidade da sociedade contemporânea demanda cada vez mais a formação de profissionais autônomos, criativos, críticos e reflexivos (SILVA, 2012). Considerando o crescente uso da tecnologia como ferramenta de comunicação social, é de vital importância que o professor de línguas adicionais traga, para seu contexto de ensino, atividades que proporcionem, simultaneamente, momentos de desenvolvimento de língua e de reflexão crítica sobre o uso das tecnologias. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar algumas das experiências de docência de professores estagiários durante a disciplina de Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Letras/Inglês da UFSC. Este trabalho traz as atividades elaboradas pelos estagiários para ensinar inglês de forma crítica por meio de ferramentas tecnológicas. As aulas tiveram como tema norteador “formas de protesto através da internet” e foram divididas em três módulos. Nas atividades propostas, fazendo uso da internet, os alunos protestaram contra o uso

de “drogas”. Ao fim de cada módulo, os alunos produziram um projeto final, incorporado a um website criado como forma de protesto virtual. A incorporação de ferramentas tecnológicas durante as aulas de inglês parece ter causado um efeito positivo tanto na aprendizagem dos alunos quanto na percepção da internet como instrumento de intervenção social. Os resultados sugerem a necessidade de incorporar a tecnologia nos cursos de formação de professor, para que estes não apenas a utilizem em suas aulas com objetivos mais amplos do que a língua per se, mas também para refletir criticamente sobre a influência da era digital na formação cidadã.

PALAVRAS-CHAVE: ensino de língua adicional-inglês; internet na sala de aula; formação de professor.

LINGUA ESTRANGEIRA.WEBNODE.COM.BR: UMA PROPOSTA HIPERTEXTUAL PARA O ENSINO DE INGLÊS E ESPANHOL

Julia Cristina Granetto (UNIOESTE)
Talismara Pereira (UNIOESTE)
Beatriz Helena Dal Molin (Orientadora)

RESUMO: O ensino de língua estrangeira, assim como todo o processo de estratégias e metodologias de ensino, necessita de uma forma mais dinâmica de trabalho, visto que o educando está imerso em um contexto onde a tecnologia digital está presente em todos os âmbitos. A cultura de convergência na qual velhas e novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis, está presente no nosso dia a dia. A escola e o ensino de línguas estrangeiras precisam entender a convergência como o fluxo de conteúdos através das múltiplas plataformas de mídias, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação que vão a qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. O emergente paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de forma cada vez mais complexas para melhoria de vários processos, bem como o do ensino das línguas estrangeiras. O presente artigo tem o objetivo de apresentar um site interativo criado com a finalidade de oferecer apoio aos professores de Língua Inglesa e Espanhola do ensino fundamental. A proposta de elaboração da página da web surgiu diante das dificuldades dos professores em manusear as tecnologias disponíveis e utilizar materiais diversificados no ensino de línguas. Neste espaço, os professores encontrarão sugestões de atividades para suas aulas e também poderão trocar experiências e tirar dúvidas com as professoras pesquisadoras.

PALAVRAS-CHAVE: língua estrangeira; tecnologia; cultura da convergência.

ESCALA COMUM DE VALORES E COMPLEXIDADE NA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DE PROFESSORES DE INGLÊS EM FORMAÇÃO

Gabriela Bohlmann Duarte (UFPel)
Rafael Vetromille-Castro (Orientador)

RESUMO: Pesquisas em Linguística Aplicada (VETROMILLE-CASTRO, 2007; MARTINS, 2008) já constataram que grupos de alunos interagindo em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) apresentam comportamento bastante similar aos sistemas adaptativos complexos (BERTALANFFY, 1973; MORIN, 1995; JOHNSON, 2003) e que o processo de construção identitária também pode ser compreendido pelo mesmo viés (SADE, 2009). Sabe-se que um sistema apresenta comportamentos estáveis, que o mantém interagindo regularmente, e comportamentos instáveis, que podem alterar o seu funcionamento. A estabilidade é chamada de atrator, ao passo que a instabilidade é um atrator estranho, que move o sistema para a beira do caos. A reestabilização do sistema acontece com a sua readaptação ao comportamento estranho. Neste trabalho, a partir da investigação de um grupo de professores em formação atuando em um blog educacional, utilizado nas disciplinas de Inglês III e VI de um curso de Licenciatura em Letras para o desenvolvimento da sua habilidade escrita, determina-se a escala comum de valores (PIAGET, 1973) deste grupo, bem como os atratores estranhos presentes em suas interações para, então, definir a identidade assumida por eles como futuros professores ou, apenas, como aprendizes de inglês. Assume-se que um valor ou uma identidade podem ser alterados por atratores estranhos no decorrer das interações no blog e, assim, percebe-se que houve atratores estranhos em suas interações e que os valores compartilhados propiciaram a constante readaptação do grupo primeiramente à identidade de apenas aprendizes e, posteriormente, à de professores em formação.

PALAVRAS-CHAVE: sistemas complexos; escala comum de valores; formação de professores de inglês.

PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO SÍNCRONA NO ENSINO DA ORALIDADE EM LÍNGUA ESTRANHEIRA NA EAD

Gustavo Lopez Estivalet (UFSC)
Josias Ricardo Hack (UFSC)

RESUMO: A partir da disseminação dos cursos de educação a distância (EaD) de línguas estrangeiras (LE) com a criação do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) em 2005, as tecnologias de informação e comunicação (TICs) passaram a desempenhar um papel fundamental nos processos de ensino e aprendizagem da produção oral em LE. Logo, os programas de comunicação síncrona virtual, como o MSN, GoogleTalk, Skype, Voip, Dim-Dim, VZO Chat, bate-papo do Facebook, entre outros, tornaram-se ferramentas essenciais na interação entre alunos e professores para o desenvolvimento da oralidade em LE. Sendo assim, este trabalho realiza a) uma revisão teórica para a utilização destes programas no ensino da oralidade em LE, b) avalia a utilização destes programas no curso de graduação em Letras – Licenciatura em Língua Inglesa, modalidade a distância, da UFSC, c) e apresenta conclusões em relação a estes programas para o desenvolvimento da produção oral em LE na EAD. Sua metodologia contou com 1) a observação direta da utilização destes programas no ambiente virtual de ensino e aprendizagem, 2) um questionário respondido pelos alunos e 3) entrevistas realizadas com os professores. Observou-se que a maioria das situações de utilização destes programas são situações avaliativas e que há uma demanda por parte dos alunos para uma maior interação em LE a partir desta ferramenta. As conclusões apontam que é necessária uma prática docente efetiva através destes programas e que tais interações síncronas efetivamente contribuem para o desenvolvimento da produção oral em LE nos cursos de EaD.

PALAVRAS-CHAVE: ensino de línguas estrangeiras; tecnologia e educação; educação a distância.

APRENDIZAGEM BASEADA EM TAREFAS: UMA PROPOSTA COMPLEXA PARA UM MÉTODO DE ENSINO DE LE

Juarez A. Lopes Jr. (UFPel)
Rafael Vetromille-Castro (Orientador)

RESUMO: Em 1997, a autora Diane Larsen-Freeman publicou um inquietante artigo chamado “Ciência do Caos/Complexidade e Aquisição de Segunda Língua” (LARSEN-FREEMAN, 1997). Nesse trabalho, a linguista argumenta que há muitas similaridades entre a nova ciência do caos/complexidade e a aquisição de segunda língua. Diante das reflexões que tais ideias suscitam, pretende-se analisar, por um viés teórico, a estrutura e a teoria da aprendizagem baseada em tarefas (Task Based Learning), sob a ótica da teoria do caos/complexidade. De acordo com Willis, J (1996), essa abordagem comunicativa apresenta seis etapas, a saber: pré-tarefa, tarefa, planejamento, relatório, análise e prática. Como recorte em um universo tão amplo de pesquisa, tem-se a relação da teoria do caos/complexidade com o ciclo da tarefa-tarefa, planejamento e relatório (task-planning-report), enunciado por Willis, J (1996). Assim, com este trabalho, busca-se mostrar que o ciclo da tarefa pode ser caracterizado como um sistema adaptativo complexo, uma vez que satisfaz suas

regras de baixo nível, já que se trata de um sistema que é dinâmico, complexo, não linear, imprevisível, sensível às condições iniciais, aberto, auto-organizável, sensível ao feedback e adaptável. De acordo com Larsen Freeman e Cameron (2008), uma abordagem complexa não se traduz em um método de ensino de L2 complexo. Esta apresentação visa aproximar o trabalho seminal da linguista Diane Larsen-Freeman sobre a Teoria do Caos/Complexidade e Aquisição de Segunda Língua (1997) com a Aprendizagem Baseada em Tarefas proposta 9 (nove) anos antes por Willis, J and Willis, D. (1988).

PALAVRAS-CHAVE: teoria do caos/complexidade; aprendizagem baseada em tarefas; aquisição de segunda língua.

A ESCALA COMUM DE VALORES E A INTERAÇÃO NOS FÓRUMS DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (E/LE)

Patricia Mussi Escobar (UFPel)
Rafael Vetromille-Castro (Orientador)

RESUMO: No ambiente virtual de aprendizagem (AVA) os fóruns são espaços criados para fomentar a interação. O fórum tem um papel fundamental no AVA, pois se configura como uma sala de aula, um lugar colaborativo e cooperativo, cujo auxílio e troca de conhecimento acontece mesmo sem a presença virtual do professor. Por este motivo, vemos nos fóruns a oportunidade de melhorar o processo de ensino aprendizagem se obtivermos mais pessoas interagindo. E é por esta razão que nosso estudo envolve os fóruns e as interações que nele ocorrem, identificando e descrevendo um dos elementos que acreditamos ser fundamental para que estas relações aconteçam: a escala comum de valores (PIAGET, 1973). Acreditamos que as interações ocorrem entre indivíduos covalorizantes (PIAGET, 1973; VETROMILLE-CASTRO, 2007), cujas ações de interesses mútuos são fomentadas através da identificação de valores recíprocos, e esta reciprocidade constitui uma escala comum de valores que fomenta a formação dos agregados (HOLLAND, 2004) que vemos como sistemas adaptativos complexos (SAC). Nossa investigação objetiva identificar e descrever as escalas comuns de valores nas trocas de benefício recíproco (PIAGET, 1973) e os valores envolvidos nas ações de sustentação solidária (ESTRÁZULAS, 2004). Verificar se os grupos nos fóruns do AVA de formação de professores de Espanhol como Língua Estrangeira comportam-se como um agregado. Neste trabalho apresentamos o resultado parcial da pesquisa de mestrado, obtido mediante a análise descritiva, de natureza qualitativa e de interpretação etnográfica virtual (HINE, 2004) das postagens do nosso corpus.

PALAVRAS-CHAVE: AVA; E/LE; interação.

SOBRE A EMERGÊNCIA DE SISTEMAS COMPLEXOS: APONTAMENTOS DE UMA DISCIPLINA DE LÍNGUA ESPANHOLA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

Vanessa Ribas Fialho (UFMS)
Vilson José Leffa (Orientador)

RESUMO: Para entendermos os sistemas complexos, o conceito de emergência é fundamental. Embora não tenha sido tratado por Larsen-Freeman (1997), primeira

autora que relacionou a aquisição de línguas estrangeiras à luz da Teoria dos Sistemas Complexos, o conceito de emergência pode ser abordado a partir da óptica de Johnson (2003), Morin (2000) e Leffa (2009a). Morin (2000), por exemplo, define a emergência como um “conjunto organizado de partes diferentes, produtor de qualidades que não existiriam se as partes estivessem isoladas umas as outras”. Nessa perspectiva, Leffa (2009a) diz que os sistemas complexos emergem em dado momento, evoluem no tempo e terminam quando o motivo que lhes deu origem deixar de existir (ver também VETROMILLE-CASTRO, 2007a). Nessa perspectiva apresentada por Morin (2000) e Leffa (2009a), observa-se que os sistemas complexos se constituem de partes que interatuam entre si e progridem num certo período de tempo. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é o de evidenciar os elementos que interagiram em uma disciplina de língua espanhola na modalidade a distância. Os resultados relacionados à emergência da disciplina, desde que nasce até quando deixa de existir, podem ser percebido desde o primeiro dia de aula ou o primeiro dia em que começam as interações, até o último dia delas ou quando as interações terminaram, finalizando a atividade do sistema.

PALAVRAS-CHAVE: emergência; sistemas complexos; EaD.

COMPREENDENDO O ATUAL PERFIL DO APRENDIZ DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS A PARTIR DOS RECURSOS DE APRENDIZAGEM DISPONÍVEIS

Gabriela Quatrin Marzari (UCPel)
Wilson José Leffa (Orientador)

RESUMO: A presença das Tecnologias da Informação e da Comunicação na vida do sujeito pós-moderno merece especial atenção devido, principalmente, às transformações - delas decorrentes e cada vez mais evidentes - nas suas formas de (inter)agir e se comunicar. Diante das inúmeras possibilidades oferecidas pelas TICs, esse sujeito passa a se comportar diferentemente em situações que requerem o uso da linguagem, adotando novas ferramentas de interação e novos códigos de comunicação. Logo, ao se inserir em práticas sociais diferenciadas, tais como a aprendizagem de línguas estrangeiras, vislumbra possibilidades inovadoras de acesso ao conhecimento que acabam por alterar, por vezes transformando, seu perfil de aprendiz. Dentre essas possibilidades, estão as comunidades de aprendizagem de idiomas online, as redes sociais, os fóruns de discussão, as salas de bate-papo, os blogs e assim por diante. Meu objetivo, nesta comunicação, é descrever a maior comunidade de aprendizagem de idiomas online, conhecida como Livemocha, e identificar as suas principais contribuições para a aprendizagem de línguas estrangeiras, considerando os seguintes aspectos: autonomia, estímulo, interação, cooperação e feedback. Ao abordar esses aspectos, espero contribuir com pesquisas sobre o atual perfil do aprendiz de línguas estrangeiras, resultante principalmente dos inúmeros recursos de aprendizagem que estão à sua disposição, e problematizar o papel do professor diante desse novo (?) perfil de aprendiz.

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia; aprendizagem de línguas estrangeiras; perfil do aprendiz.

A PESQUISA ESCOLAR POR MEIO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: UMA ANÁLISE INTERPRETATIVA DO TEMA EM TEXTOS DAS REVISTAS EDUCAÇÃO E NOVA ESCOLA

Roziane Keila Grando (UNIGUÁ)

Josias Ricardo Hack (UFSC)

RESUMO: A internet, nos últimos anos, tem ganho representatividade enquanto fonte de informação para pesquisas escolares, e os sujeitos envolvidos no processo educativo não podem ficar indiferentes com relação a essa situação. Para tanto, é preciso compreender e aprender com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Isso porque a pesquisa na internet requer habilidades especiais do usuário em função da rapidez com que as informações são modificadas e, além de tudo, pela diversidade de opiniões que nela estão envolvidas. O jornalismo é uma das maneiras de se divulgarem estudos ou comportamentos que visem o uso das TICs na educação. E as informações veiculadas por este meio de comunicação podem levar o receptor-educador a adotar práticas que favorecerão seu desempenho em sala. É por isso que, por meio de uma análise interpretativa, investigamos nas matérias de revistas – Nova Escola e Educação – as preocupações relativas à qualidade do que é pesquisado na internet. Esta investigação está pautada nos estudos de Bakhtin (1992), quando se menciona questões sobre o dialogismo da linguagem; em Demo (1997; 2006), com relação às práticas de orientação e desenvolvimento da pesquisa escolar; e nos autores Lévy (1999) e Morin (2005) ao se tratar da cibercultura. Nossas análises demonstram que as revistas trazem exemplos de pesquisas feitas na web; os quais, na sua tessitura, evidenciam as preocupações com respeito à qualidade do que os alunos pesquisam por meio da internet, assim como se enfatiza que a orientação é o um fator importante no processo de pesquisa em ambientes virtuais.

PALAVRAS-CHAVE: pesquisa escolar; TIC; revistas nacionais.

NEM SÓ DE CIRCUITOS INTEGRADOS VIVE O ESTUDANTE DO CURSO TÉCNICO

Ana Cláudia Pereira de Almeida (UCPel)
Vilson José Leffa (Orientador)

RESUMO: Desenvolver estratégias para discutir temas pertinentes ao aprimoramento das habilidades Linguísticas é tarefa obrigatória do professor de Português, independente do grau e do tipo de curso em que atue. Nos cursos técnicos profissionalizantes, é preciso aptidão não apenas para medir, calcular, combinar e prever quantitativamente, mas principalmente para comunicar-se de maneira satisfatória, a fim de que objetivos possam ser compartilhados entre os envolvidos nos processos comunicativos antes e durante a execução de tarefas. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo refletir sobre a necessidade de incluir conteúdos de língua materna à formação técnica de curta duração, uma vez que tão importante quanto proporcionar cursos profissionalizantes aos cidadãos é considerar o aprimoramento de competências linguísticas como quesito inexorável a qualquer formação, já que as redes de trabalho se constituem não apenas de saberes específicos, mas de relações complexas entre pessoas. Uma estratégia para que se atinja esse objetivo sem que tais cursos percam sua característica de curta duração é educação a distância, a qual tem se apresentado em diversos contextos instrucionais como alternativa para problemas de espaço/tempo.

PALAVRAS-CHAVE: EaD; formação técnica; complexidade.

AUTONOMIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Nayara Nunes Salbego (UFSC)
Celso Tumolo (Orientador)

RESUMO: Com o número crescente de cursos oferecidos online, as atribuições de professores e alunos se encontram em constante mudança. Enquanto os professores não mais têm papel central nos processos de aprendizagem dos alunos, estes ganham mais responsabilidade e autonomia. Considerando-se tal contexto, este trabalho consiste numa discussão preliminar sobre o conceito de autonomia e sua aplicação no ensino de Inglês em cursos de Letras oferecidos à distância. A autonomia tem sido o tópico central de inúmeras pesquisas relacionadas ao ensino de línguas em ambientes virtuais. A aprendizagem autônoma é vista como um importante objetivo educacional, conforme afirmam pesquisadores como Dickinson (1994); Dias (1994); Finch (2002); White (2003); Moreira (2004); e Paiva (2006, 2005). Tais estudiosos destacam a importância da autonomia no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, não só em ambientes virtuais, mas também nos cursos presenciais. Conforme tais teóricos, grande parte da aprendizagem efetiva de línguas estrangeiras pode decorrer através do desenvolvimento da aprendizagem de autonomia. A autonomia na aprendizagem de línguas é essencialmente uma atitude com relação ao aprendizado. Um aprendiz autônomo é aquele que apresenta responsabilidade pelo seu próprio aprendizado (Dickinson, 1994). Embora existam vários recursos para a aprendizagem autônoma, a instrução formal é ainda necessária. Ensinar os alunos como aprender ainda é uma ação

chave nos contextos de ensino atuais, especialmente quando se trata de educação a distância.

PALAVRAS-CHAVE: autonomia; educação à distância; ensino e aprendizagem de Inglês.

"SE HACE CAMINO AL ANDAR": UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE OS CAMINHOS DA LÍNGUA ESTRANGEIRA NA EaD

Marcus Vinícius Liessem Fontana (UFSC)
Vanessa Ribas Fialho (UFSC)

RESUMO: Falar e ouvir, escrever e ler, enfim, interagir. Aprender uma língua estrangeira não significa apenas colecionar palavras e estruturas gramaticais, mas desenvolver a capacidade de comunicação nesta língua, a capacidade de compreender e ser compreendido. Pode um curso de licenciatura em língua estrangeira criar as condições para que um estudante alcance um nível de domínio adequado e se torne um bom professor dessa língua? Cursos desse tipo já têm longa história em nosso país e sua manutenção em universidades de prestígio Brasil afora quer indicar que sim. Hoje, porém, uma nova realidade se descortina: a dos cursos em Educação a Distância. Tão semelhante, em seus objetivos, aos cursos presenciais e tão diversa em sua forma de orientar a construção do conhecimento, esta modalidade ainda gera dúvidas. No presente trabalho, trazemos os resultados de uma pesquisa que procura ilustrar quais são os pontos fortes e débeis do processo formativo nos dois Cursos de Licenciatura em Espanhol e Literaturas da Universidade Federal de Santa Maria (UAB e REGESD), através da visão dos próprios acadêmicos, resultados esses que, esperamos, possam ser, em algum nível, generalizáveis. O objetivo é desencadear uma reflexão sobre que aspectos estão em boa marcha e quais precisam ser melhorados, buscando suporte nas Teorias do Pensamento Complexo (VARELA, 1994; LARSEN-FREEMAN, 1997; JOHNSON, 2003; BATESON, 2006; MATURANA & VARELA, 2007; MORIN, 2000 e 2007; PAIVA, 2007; LEFFA, 2009; MARIOTTI, 2010) e conscientes de que “se hace camino al andar”, como sugere o poeta Antonio Machado em célebre poema.

PALAVRAS-CHAVE: línguas estrangeiras; educação a distância; pensamento complexo.

PRESENÇA SOCIAL E COMUNIDADE: AÇÕES E INTERAÇÕES EM FÓRUMS ONLINE

Christiane Heemann (UAB/IFSUL)

RESUMO: A educação a distância, embora não seja recente, vive ultimamente momentos expressivos com a incorporação das tecnologias de informação e comunicação em salas de aula virtuais. Se tais tecnologias forem usadas apenas com o propósito de transmitir informação, não poderemos considerar que essa sala de aula constitua uma comunidade de aprendizagem. Dentre essas tecnologias, o fórum online é uma ferramenta que promove discussões sociais com o objetivo de fomentar um sentimento de comunidade dentro de um curso online bem como discussões orientadas para o conteúdo estudado. Para que o fórum atinja tais

objetivos, questões importantes como presença social, interação e aprendizagem precisam ancorar as ações realizadas nesse ambiente virtual. Sob a perspectiva da Teoria da Atividade, o fórum online é concebido como um artefato tecnológico que contempla a necessidade de relacionar as atividades características de um ambiente virtual com o desenvolvimento das atividades humanas e criativas (BARSOTTI, 2002). Tal problemática será ilustrada pelo contexto de interações ocorridas no fórum online de um curso virtual de escrita acadêmica sob a perspectiva da Teoria da Atividade.

PALAVRAS-CHAVE: fórum online; comunidade; presença social.

METODOLOGIAS E ELABORAÇÃO DE MATERIAIS CALL

Rafael Vetromille-Castro (UFPel)

RESUMO: Conforme Reis (2009), a pesquisa em CALL passou de estudos abordando a inserção de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) em contextos de aprendizagem de línguas para estudos de caso e análise de atividades CALL. Observando a área investigativa por outro viés, o número de pesquisadores interessados na aprendizagem de línguas com apoio das TIC cresceu, não somente pelo aumento de eventos e publicações dedicadas ao assunto, mas também pela implementação de diversas políticas governamentais para Educação a Distância. Entretanto, poucos trabalhos têm debatido metodologias de ensino de línguas em contexto digital ou híbrido, especialmente quando uma série de novas ferramentas digitais e recursos de Internet surgem a cada dia. Assumindo que a elaboração de materiais CALL é influenciada diretamente pelas escolhas metodológicas e concordando com autores como Bannan-Ritland, Dabbagh & Murphy (2000) e Caws, Friesen & Beaudoin (2006), os quais criticam materiais como Objetos de Aprendizagem (OA) por apresentarem “neutralidade teórica”, pretende-se, com o trabalho, discutir princípios metodológicos que devem estar presentes em materiais CALL com vistas ao desenvolvimento de competência comunicativa (HYMES, 1971; CANALE & SWAIN, 1980) e apresentar uma proposta de Objetos de Aprendizagem de Línguas (OAL), baseada na noção de que se aprende línguas estrangeiras com propósitos comunicativos (VETROMILLE-CASTRO, 2011).

PALAVRAS-CHAVE: CALL; objetos de aprendizagem; competência comunicativa.

GT 8 – LINGUAGEM, COGNIÇÃO E CORPORALIDADE SITUADA

Coordenadoras:

Ana Flávia L. M. Gerhardt (UFRJ)

Aline Aver Vanin (PUC-RS)

UMA ABORDAGEM COGNITIVISTA E CONSTRUCIONISTA DA GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS: O CASO DA CONSTRUÇÃO SUPERLATIVA DE EXPRESSÃO CORPORAL

Igor de Oliveira Costa (UFJF)

Neusa Salim Miranda (UFJF)

RESUMO: Este trabalho estuda a Construção Superlativa de Expressão Corporal, [Xv de Yn/v] (“Quando vou a Barcelona meus irmãos ‘morrem de rir’”; “[...] mesmo que ‘rebetasse de fome!’”; “[...] ele podia ‘se faltar de ouvir’ todos os discos que quisesse [...]”), um elo da grande rede de construções do português denominadas por Miranda (2007) Construções Superlativas. A perspectiva teórica que fundamenta o trabalho é a Linguística Cognitiva (FAUCONNIER, 1994, 1997; FAUCONNIER E TURNER, 2002; LAKOFF, 1987; LAKOFF E JOHNSON, 1980, 1999; MIRANDA, 2002, 2007, 2008; SALOMÃO, 2002, 2006, 2009; dentre outros), e, mais especificamente, a Gramática das Construções Cognitiva (BOAS, no prelo; GOLDBERG, 1995, 2006). Dado o relevo do uso no modelo teórico-analítico adotado, opta-se metodologicamente por uma abordagem baseada em corpus, devido à possibilidade de se trabalhar com uma grande massa de dados naturais e de se verificar a convencionalização e a produtividade da construção. O corpus utilizado na pesquisa é o Corpus do Português (<http://www.corpusdoportugues.org/>), composto por quarenta e cinco milhões de palavras, de textos dos séculos XIV-XX. As análises apontam, dentre outras coisas, para: (1) a convencionalização e produtividade da construção, que instancia, no corpus, 1.726 ocorrências de 19 tipos diferentes; (2) a articulação de diferentes esquemas imagéticos como bases conceptuais do padrão construcional; (3) a reanálise semântica dos elementos envolvidos através do mecanismo da metáfora; (4) o uso pragmático da construção como estratégia argumentativa pertinente a contextos discursivos em que o falante/escritor possui maior liberdade de expressão subjetiva.

PALAVRAS-CHAVE: construção superlativa de expressão coporal; gramática do português; linguística cognitiva.

**AS RELAÇÕES ESPACIAIS NO CONTO “VENHA VER O PÔR DO SOL”, DE
LYGIA FAGUNDES TELLES: APLICAÇÃO DE UMA ABORDAGEM
CORPORIFICADA DE ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO**

Paulo Henrique Duque (UFRN)

RESUMO: No intuito de criarem modelos de compreensão da linguagem que fossem compatíveis com as nossas limitações biológicas, psicológicas, computacionais e linguísticas, muitos estudiosos passaram a investigar o processamento linguístico em termos da noção de simulação mental. Nessa direção, destaca-se o projeto Neural Theory of Language (NTL), grupo interdisciplinar do International Computer Science Institute (ICSI), da Universidade da Califórnia, em Berkeley. O NTL está fundamentado nas abordagens cognitivistas de linguagem e conexionistas de modelagem computacional. Essas duas visões estão integradas na hipótese da corporalidade. Mais recentemente, essa hipótese da corporalidade foi ampliada pela Hipótese da Simulação Mental, de acordo com a qual, a leitura/audição de sentenças aciona simulações modais internas que permitem a compreensão de propriedades perceptuais e motoras dos eventos relatados. Neste trabalho, pretendemos demonstrar que esse modelo complexo fornece recursos que nos permitem descrever processos de compreensão, sem desviar o foco da corporalidade. Acreditamos que, com essa proposta, seja possível apontarmos indícios de que a simulação mental se torna refinada em função das pistas linguísticas fornecidas pelas palavras e pelos padrões gramaticais ativados durante a leitura e em função das próprias restrições físicas, interacionais e contextuais de objetos e eventos descritos no texto. Nesse sentido, analisaremos relações espaciais identificadas no conto “Venha ver o pôr do sol”, de Lygia Fagundes Telles.

PALAVRAS-CHAVE: linguística cognitiva; compreensão de textos; semântica da simulação.

GROUNDS ALTERNANTES E DESLOCAMENTO DÊITICO: AS CONSTRUÇÕES SV E VS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Diogo Pinheiro (UFFS)
Lilian Ferrari (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho investiga, à luz da linguística cognitiva, o fenômeno da inversão do sujeito no português brasileiro (PB). Procurarei mostrar que esse fenômeno evidencia o papel de uma habilidade cognitiva geral (não especificamente linguística) na gramática do PB: a capacidade do sujeito de assumir diferentes pontos de vista, deslocando o próprio centro dêitico. Essa habilidade tem sido associada a fenômenos diversos, como dinâmica de uso dos tempos verbais (CUTRER, 1994; LANGACKER, 2008), o uso das construções concessivas (VERHAGEN, 2005), a “alternância” entre as conjunções causais do holandês (SANDERS; SANDERS; SWEETSER, 2009), o emprego do discurso indireto livre (NIKIFORIDOU, 2010) e, talvez mais surpreendentemente, na evolução histórica do determinante “the” a partir dos dêiticos “this” e “that” (FERRARI; SWEETSER, 2012). Neste trabalho, defenderei que a ordem VS do PB sinaliza a construção do evento designado no Espaço do Conteúdo (SANDERS; SANDERS; SWEETSER, 2009), promovendo o deslocamento do centro dêitico do ground para o espaço de ocorrência do evento – de maneira que o Sujeito de Consciência (vale dizer, o indivíduo sob cuja perspectiva o evento é construído ou conceptualizado) deixa de ser o falante e passa a ser um observador ou conceptualizador espaço-temporalmente deslocado. Esse insight permite explicar, por exemplo, a intuição de que sentenças VS são mais “expressivas” que suas contrapartes com ordem canônica. Por essa razão, também, argumentarei que o padrão VS é, no português, uma construção de intersubjetividade, no sentido de Verhagen (2005).

PALAVRAS-CHAVE: Ordem VS; espaços mentais; intersubjetividade; ponto de vista.

A POLISSEMIA DE INFORMAR E A METÁFORA DA FÔRMA

Marcos Gonzalez (IBICT/UFRJ)
Maria Cecília Mollica (Orientadora)

RESUMO: É reconhecida pela literatura a polissemia de informar, verbo que é útil desde aos sentidos mais biossociais ou “concretos”, tais como “dar forma” ou “modelar”, aos mais sociais ou “abstratos”, como “ensinar” ou “dar informação”, além de, intermediariamente, um sentido arcaico de “instrução (a processos)”. Tal fenômeno ainda carece de uma explicação satisfatória, sendo este o objeto deste artigo: o que há em comum entre um molde e uma notícia que justifique uma mesma palavra para expressar ambos? Amparando-nos em algumas teorias da linguística cognitiva, nossa hipótese é que a polissemia de informar se explica por meio de um mapeamento que, por analogia, é reconhecível em outros verbos (exprimere, mittere). Apontamos, para tal, uma alotropia entre dois verbos do latim – o informare “dar forma” do latim clássico e o efformare “pôr na fôrma” do latim técnico/vulgar, a fim de advogarmos que o segundo é licenciado tanto pela metáfora SUBSTÂNCIA ENTRA DENTRO DO RECIPIENTE (de Lakoff e Johnson) como por uma categoria sugerida por Reddy, segundo a qual “na fala e na escrita, as pessoas inserem seus

Membros de Repertório em sinais”. Neste trabalho, agrupamos essas metáforas que envolvem um “conceito de continência” sob o rótulo de “metáfora da fôrma”. Resgatamos, então, um episódio histórico, da Roma do século III a.C., que pode ter motivado o desenvolvimento do mapeamento que viria a conectar sociocognitivamente o domínio biossocial (técnico/vulgar) da “metáfora da fôrma” com outra das metáforas basais que compõem a complexa metáfora do canal: a metáfora social da TRANSFERÊNCIA.

PALAVRAS-CHAVE: verbo informar, polissemia, latim vulgar, metáfora do canal, linguística cognitiva.

NICHOS COGNITIVOS E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Ana Flávia Lopes Magela Gerhardt (UFRJ)

RESUMO: Esta comunicação discute o entendimento da sala de aula como um nicho cognitivo e sua importância para os estudos acerca do ensino do português como língua materna. Afirma-se que é possível discutir apropriadamente as ações cognitivas das pessoas que compõem esse específico tipo de nicho, bem como as escolhas cognitivas e linguísticas que elas realizam, em comparação com as expectativas de sistemas institucionalizados de construção de significados, como é a escola. Estudos sobre cognição e ensino, no âmbito posto por esta comunicação, auxiliam o entendimento sobre a cognição em geral e também da cognição escolar, e representam importante contribuição para estudos relacionados a problemas de aprendizado dos alunos que já têm suas cognições mais constituídas e não portam qualquer patologia cognitiva ou cerebral, mas que mesmo assim são sistematicamente afetados por experiências negativas como notas baixas, reprovação na escola e eventual exclusão. Para demonstrar essas afirmações, pretende-se definir o que é um nicho cognitivo, elencar os elementos da sala de aula como nicho cognitivo e apresentar um relato de caso composto por uma atividade de leitura de um livro didático de português e executado por alunos das última séries do ensino fundamental; observar-se-á a construção linguística e cognitiva que é esperada pela atividade, em confronto com as respostas oferecidas pelos alunos. Discutir-se-á em que medida suas ações cognitivas relacionam-se a expectativas institucionalizadas de cognição circunscrita ao nicho de sala de aula; sobre isso, afirma-se que o cumprimento dessas expectativas muitas vezes é confundido com real aprendizado.

PALAVRAS-CHAVE: cognição; ensino de língua portuguesa; livros didáticos.

POR UMA VISÃO COGNITIVISTA DO PROCESSO DE INFERENCIAÇÃO EM LEITURA

Diego da Silva Vargas (FME)
Ana Flávia Lopes Magela Gerhardt (Orientadora)

RESUMO: Levando em consideração o fato de que o processo de inferenciação em leitura é definido de diversas maneiras diferentes, dependendo da abordagem teórica com que se trabalha ou mesmo dentro de abordagens semelhantes, este trabalho visa a construir uma definição para o processo com base exclusivamente nas ciências da cognição, especificamente da Psicolinguística e da Linguística Cognitiva. Parte-se da concepção dos estudos psicolinguísticos sobre o processamento da leitura para, então, aprimorá-la por meio da Teoria da Integração Conceptual, derivada dos estudos em Linguística Cognitiva. Assim, a inferenciação é entendida, neste trabalho, como processo básico de significação, que ocorre obrigatoriamente em uma leitura interativa, por meio da qual o leitor, como agente de seu processo, mescla seu conhecimento prévio às informações novas trazidas pelo texto para a geração de novos significados. As inferências, resultado dessa integração conceptual, são sempre únicas, mas partem dos mesmos frames e esquemas cognitivos ativados pela informação visual recebida. Como exemplos que comprovam nossa hipótese, apresentamos algumas respostas de alunos da educação básica para uma questão de leitura apresentada em um livro didático de língua portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: inferenciação; cognição; leitura; integração conceptual.

UMA PROPOSTA COGNITIVISTA PARA A RECEPÇÃO DO TEXTO ACADÊMICO: AMPLIANDO O ESCOPO DO CONCEITO DE PADRÃO DISCURSIVO

Fabiana Esteves Neves (UFRJ)
Ana Flávia Gerhardt (Orientadora)

RESUMO: A experiência no ensino de Leitura e Produção de Textos no nível superior mostra que, em qualquer área, os alunos costumam apresentar dificuldades em compreender e produzir textos acadêmicos. Mais especificamente, revelam-se pouco hábeis em identificar as marcas linguísticas e pragmáticas que configuram artigos e capítulos de livros como peças textuais destinadas a circular no meio acadêmico e atender suas especificidades quanto à divulgação de informações científicas, ao debate com outros pesquisadores e autores, à postulação, relativização e/ou polemização de proposições e conceitos, dentre outras demandas. Convencionalmente, abordam-se essas questões, no âmbito da Linguística Textual e da Análise do Discurso, sob o enfoque dos gêneros e tipos textuais. Porém, no âmbito da Linguística Cognitiva, esses construtos são revistos no conceito de padrões discursivos (ÖSTMAN, 2005; DUQUE e COSTA, a sair), abordagem holística que se fundamenta na relação cognitiva entre forma e significado. Assim, a partir desse viés teórico, intenta-se, neste artigo, investigar a composição de um padrão discursivo, de base argumentativa, referente ao texto acadêmico. Toma-se como ponto de partida a proposta de Duque e Costa (a sair), que delineiam um padrão discursivo de base narrativa a partir do esquema imagético ORIGEM/CAMINHO/META e sugerem o mesmo esquema para o tipo argumentativo.

A partir dos elementos delineados, pretende-se ampliar o escopo dessa proposta, estendendo-a ao texto acadêmico, e ilustrar, com respostas elaboradas por alunos universitários, as dificuldades que apresentam, procurando explicar essas dificuldades à luz do conceito de padrões discursivos.

PALAVRAS-CHAVE: cognição; texto acadêmico; gênero textual; tipo textual; padrão discursivo.

UM ESTUDO SOBRE SINAIS DEPICTIVOS NA LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA (LIBRAS)

João Paulo da Silva (USP)

Evani de Carvalho Viotti (Orientadora)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar uma primeira descrição de alguns verbos depictivos em língua de sinais brasileira (libras). Verbos depictivos são sinais que, quando instanciados, incorporam gestualidade para demonstrar aspectos visuais do evento que codificam (e.g. a posição de entidades no espaço do evento, o formato e extensão de superfícies e diferentes modos de realizar de uma ação). Esses sinais são, segundo Liddell (2003), resultado da integração conceitual entre elementos do espaço do evento e do espaço real. Os dados apresentados fazem parte da narrativa intitulada 'Bolinha de Ping-Pong', de Rimar Segala (site Youtube). A narrativa está sendo transcrita de acordo com o modelo proposto por McCleary, Viotti e Leite (2010). A dificuldade na análise dos verbos depictivos está no fato de que eles são formados por uma parte linguística (discreta e segmentável) e outra gestual (analógica e gradiente). Um exemplo de verbo depictivo em libras é PESSOA-CORPO-ERETO-ESTAR-EM. As características discretas desse sinal são a configuração que a mão assume em 1 (que representa, iconicamente, um ser humano em pé) e um movimento tenso da mão para baixo, que marca a estatividade do verbo. Alguns traços gestuais desse sinal são a orientação da palma, que representa a direção para onde o corpo da entidade se direciona e a sua localização no espaço de sinalização, que representa a sua localização no espaço do evento. Neste trabalho, apresento evidências para identificação de sinais depictivos e mostro como esses sinais diferem de outros sinais icônicos de LIBRAS.

PALAVRAS-CHAVE: língua brasileira de sinais; iconicidade; verbos depictivos; integração conceitual.

EMOÇÕES À FLOR DA PELE: A CONSTRUÇÃO DA SIGNIFICAÇÃO AD HOC DE CONCEITOS

Aline Aver Vanin (UFRGS)

RESUMO: Esta comunicação visa a examinar as relações entre linguagem, cognição e corporeidade na construção de conceitos de emoção. Parte-se do pressuposto de que o processo de significação é um fenômeno interacional e, portanto, que emerge de acordo com o contexto comunicativo. Ainda que dado conceito relacionado a uma emoção tenha sido anteriormente elaborado, vê-se a sua emergência como um construto ad hoc, tendo em vista que é por meio do ato comunicativo que os sujeitos envolvidos adaptam e (re)significam as suas experiências. Nesse sentido, discute-se a construção de uma interface metateórica que pretende descrever e explicar os processos cognitivos subjacentes à emergência dos conceitos em questão. Para esse empreendimento, assumimos que tanto as teorias ligadas à Linguística Cognitiva, como a Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980) e a Teoria da Integração Conceptual (FAUCONNIER; TURNER, 2002), quanto a Teoria da Relevância (SPERBER; WILSON, 1995) são capazes de explicar como significados de conceitos emergem, embora compreendam esse processo de maneiras divergentes em seus fundamentos. Trata-se da elaboração de um construto oriundo de uma perspectiva de interface, em que o objeto de estudo – conceitos relacionados a emoções – assume uma faceta complexa, isto é, em que sua significação é compreendida a partir do ponto de vista da interface. A fim de ilustrar a estrutura e o funcionamento desse construto, um texto extraído da mídia eletrônica, cujo enfoque é um evento que provocou emoção, será analisado.

PALAVRAS-CHAVE: emoções; conceptualização; corporalidade; interfaces; significação.

A CONCEITUALIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER POR JOVENS DO SEXO MASCULINO

Kaline Girão Jamison (UFC)
 Profa. Dra. Ana Cristina Pelosi (Orientador)

RESUMO: Analisamos a categoria violência contra a mulher, verificando a escala de prototipicidade e os MCIs (modelos cognitivos idealizados) evocados na constituição dessa categoria, a partir de exemplares apontados por 30 estudantes do sexo masculino, com idades entre 18 e 30 anos. Quisemos constatar se havia diferenças significativas entre as escalas de prototipicidade propostas por esses informantes e identificar os (MCI) subjacentes para constituir essa categoria. Adotamos, como referencial teórico, os postulados de Rosch, Mervis, Gray, Johnson, Boyes-Braem (1976a), Lakoff (1987), Feltes (1992), Eysenck, Keane (1994), Macedo (1995), Medin, Ross (1996), Gardner (1996), Jacob, Shaw (1998), Johnson (1987). entre outros. Estudar a conceitualização da violência contra a mulher, através da teoria dos protótipos e dos MCIs foi importante para verificar como jovens do sexo masculino categorizam esse tema tão presente no mundo contemporâneo. Utilizamos uma metodologia desenvolvida em momentos interligados: no primeiro e no segundo, fizemos o levantamento bibliográfico e a seleção teórica sobre a

Categorização, Modelos Cognitivos Idealizados, a Teoria dos Protótipos e a Conceitualização da Violência. No terceiro, coletamos os vocábulos que abordassem a temática violência contra a mulher e no último momento, fizemos a categorização da violência sobre a teoria dos protótipos e constatamos, como resultado da pesquisa, que o submodelo metonímico "covardia" constituiu o melhor exemplar da categoria e que o MCI subjacente está estruturado em termos do esquema imagético de força (JOHNSON, 1987).

PALAVRAS-CHAVE: violência; conceitualização; modelos cognitivos; protótipos.

CORPO, AMBIENTE DA APRENDIZAGEM

Camila Xavier Nunes (UFRGS)
Nelson Rego (Orientador)

RESUMO: Nosso sistema conceitual é um sistema em expansão, uma vez que cada experiência traz consigo um continuum de movimento e pensamento. A elaboração de imagens do corpo em funcionamento para representar o meio e as modificações produzidas no corpo a partir dessa interação são base da cognição humana. As metáforas de conceituação do mundo provêm do próprio corpo que age como um sistema aberto e apreende as informações por meio de um intenso fluxo de imagens que se constrói conforme as interações estabelecidas com o ambiente e com outros corpos. Destarte, uma metáfora não está limitada a linguagem, mas a todo o sistema conceitual humano que se ocupa em representar algo ao mesmo tempo em que está representando seu próprio estado de mudança corporal. Sendo assim, a corporalidade como instrumento metodológico compreende a participação das emoções como instituidoras de espaços de significação, espaços estes associados à linguagem, representações e também imaginários.

PALAVRAS-CHAVE: corporalidade; metáforas; imagens.

GESTUALIDADE E APRENDIZAGEM MOTORA: ANÁLISE DE UMA PERFORMANCE MUSICAL

Marina Maluli César (USP)
Luiz Augusto de Moraes Tatit (Orientador)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é propor uma análise de uma obra musical com base na performance realizada pelo intérprete. Para realizar tal proposta a ideia de gestualidade, endida como componente da técnica pianística, adquire um papel central. Defendemos neste trabalho que o desenvolvimento deste tema pode contribuir muito para esclarecer sobre a oposição exclusiva, por muito tempo defendida, entre técnica e musicalidade. Assim, o domínio da técnica pianística, relacionada à aquisição de um repertório gestual pelo intérprete, só pode contribuir para o aumento de sua musicalidade, ou seja, para um domínio dos demais parâmetros constituintes da linguagem musical tais como o timbre, o ritmo, intensidades e agógica. A compreensão de um instrumento musical quando visto através de suas affordances (possibilidades) e constraints (limitações) foi abordada aqui no sentido de frisar a importância de aproximar o conceito de aprimoramento da técnica pianística dentro do desenvolvimento da capacidade de exploração e

interação de nosso corpo com os objetos à nossa volta moldando-os como instrumentos, ou meios de presença no mundo. Indicações de tempo e andamento constituem de acordo com Hugo Riemann a agógica musical. Originalmente esta palavra se refere ao ato de conduzir, andar ou levar, sendo que a ideia de movimento está sempre presente. Por fim será feita uma análise de gestos realizados por um intérprete durante a execução do Estudo Op. 15 n. 9 de S. Bortkiewicz cuja finalidade é explicitar o quanto a interpretação do estudo está relacionada ao domínio do gestual requerido em cada passagem da peça.

PALAVRAS-CHAVE: gestualidade; técnica pianística; aprendizagem motora.

LEITURA E ENSINO: A NECESSIDADE DE UMA ABORDAGEM BASEADA EM UM MODELO DE PROCESSAMENTO CORPORIFICADO DA LINGUAGEM

Natalia de Lima Nobre (UFRN)
Marcos Antonio Costa (Orientador)

RESUMO: O processo de leitura foi concebido de diferentes maneiras ao longo do tempo. Muitos dos estudiosos da linguagem já o viram como uma atividade de extração de significado de um texto, por meio da decodificação dos itens linguísticos, ou ainda, para teorias textuais e pragmáticas, como a ativação do conhecimento prévio do leitor e construção de relações semânticas. Há algum tempo, no entanto, a leitura deixou de ser concebida como uma atividade estritamente linguística, passando a ser perspectivada como uma atividade de base cognitiva. Ler, então, seria atribuir sentido a um texto por meio do acionamento e manipulação de estruturas cognitivas de conhecimento de base corpórea. Dessarte, neste trabalho, propomos uma reflexão acerca das concepções correntes de leitura e suas implicações para o ensino da leitura. Em seguida, contrapomos essas concepções a recentes pesquisas cognitivas que advogam a favor de uma perspectiva corporificada da significação linguística (LAKOFF; JOHNSON, 1999; BERGEN; CHANG, 2005; FELDMAN, 2006; JOHNSON, 2007; DUQUE; COSTA, 2012; NOBRE, 2012), demonstrando a atual necessidade de desenvolvimento de uma metodologia de ensino de leitura compatível com uma concepção de leitura enquanto atividade de processamento cognitivo da linguagem de base corporificada.

PALAVRAS-CHAVE: concepções de leitura; ensino; processamento linguístico de base corporificada.

O DISCURSO(S) SOBRE SUSTENTABILIDADE(S): UMA LEITURA SEMÂNTICO-COGNITIVA

Deizi Link (UFPR)
Denise Mazocco (UFPR)

RESUMO: Esta pesquisa vale-se dos conceitos de metáfora e de metonímia apresentados por Lakoff e Johnson (1980), para compreender as relações de significados dos discursos sobre sustentabilidade, precisamente dos que circulam na imprensa nacional, em junho de 2012, quando acontece a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Atenta-se para inflamados discursos, analisáveis sob diferentes domínios cognitivos. Para Lakoff e Johnson, as

expressões metafóricas permitem estudar a natureza metafórica dos conceitos com o intuito de compreender as atividades (especialmente discursivas) humanas. Consideram-se, para análise, metáforas como: do tempo, para observação de termos como investimento, ganhos e perdas no cuidado com o planeta e os recursos naturais versus ações humanas; "conduit metaphor": IDEIAS SÃO OBJETOS, EXPRESSÕES LINGUÍSTICAS SÃO RECIPIENTES e COMUNICAÇÃO É TRANSMISSÃO, para explicar usos como ideias desenvolvidas e polarizadas no planeta; orientacionais e ontológicas, que explicam usos como primeiramente, pensar em um plano de contenção dos recursos naturais para garantir a vida às futuras gerações. Algumas das metonímias analisadas são: produtor pelo produto; objeto usado pelo usuário; controlador pelo controlado; instituição pela pessoa responsável; o local pela instituição e pelo evento. Consideram-se ainda os estudos de Pinker (2008) segundo o qual as pessoas presumem que as coisas são organizadas no tempo e no espaço em que são situados os elementos da experiência humana. Basicamente se precisará o "discurso da sustentabilidade" como um evento de (re)construção organizada tempo-espacialmente.

PALAVRAS-CHAVE: metáfora; metonímia; desenvolvimento sustentável.

O EGO-MOVENTE E O TEMPO-MOVENTE COMO MODELOS COGNITIVOS CORPORIFICADOS PARA A DESCRIÇÃO DO TEMPO

Patricia Ormastroni Iagallo (UNESP)

RESUMO: Nossa língua possui construções que denotam a ideia de tempo enquanto sequência de eventos (ex. de orações: Nós estamos chegando perto do Natal. O Natal está chegando. A primavera precede o verão. Nós teremos uma resposta daqui a uma semana.). Para uma completa descrição de uma estrutura semântica desse fenômeno, é importante também uma descrição da estrutura conceitual do tempo, entendido como percepção introspectiva, ou "linha do tempo", na qual futuro e passado são orientados. Nossa pesquisa prioriza a organização conceitual cognitiva para uma interpretação linguística da estrutura semântica. Utilizamos uma perspectiva cognitivista porque ela procura explicações de estrutura e comportamento linguístico sempre de forma a afirmar que eles estão na base dos processos de cognição e de experiência do homem. Para os linguistas cognitivistas, a linguagem é um meio de demonstrar a estrutura e a organização do pensamento e das ideias, pois ela reflete padrões de pensamento, ou seja, pode refletir a organização conceitual. Como consequência, estudar a linguagem é estudar padrões de conceitualização. O presente trabalho apresentará os caminhos teóricos que estamos trilhando para poder descrever uma estrutura conceitual do tempo com base na nossa experiência corporal do tempo, isto é, o modo como utilizamos nossa orientação espacial (frente, trás) para falar sobre o tempo.

PALAVRAS-CHAVE: tempo linguístico; linguagem corporificada; estrutura conceitual.

GT 9 - IMAGEM E(M) DISCURSO

Coordenadoras:
Nádia Régia Maffi Neckel (UNISUL)
Ismara Tasso (UEM)

O DISCURSO SOBRE AS MULHERES FRUTA NO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO: NOVAS FORMAS DE COMODIFICAÇÃO DO FEMININO NA MODERNIDADE TARDIA

Edinéia Aparecida Chaves de Oliveira (UNISUL)

RESUMO: O presente trabalho representa uma das fontes de dados usada durante a minha tese de doutorado, onde investigo a rede de práticas textuais discursivas que comodificam a mulher no discurso funk, pensando na modernidade tardia. Tendo como base a Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1992, 2003, 2006), e olhando para a relação entre texto, discurso e poder; este estudo teve como objetivo mostrar que a mulher é comodificada, transformada em um produto de venda no mundo atual. Sendo assim, a análise que aqui se demonstra corresponde à seleção de vinte e cinco reportagens sobre as “mulheres fruta”, retiradas do Jornal Folha de São Paulo Online, durante os anos de 2008 e 2009. Usando a teoria da representação dos atores sociais (VAN LEEUWEN, 1997), e os estudos sobre a multimodalidade (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996), a análise concluiu que as “mulheres fruta” são atores sociais participantes do discurso. Todavia, são categorizadas por seus atributos físicos, por sua identidade de coletivação (frutíferas) e por sua identidade funcional, o que fazem nesses discursos, que é dançar. Esses exemplares são uma amostra da rede discursiva que se mantém na mídia, para vender o Funk, bem como de que o discurso funk trabalha com a legitimação do discurso pornográfico, ou seja, o erótico e o pornográfico são aceitos no mundo da publicidade e do consumo (LEITE JÚNIOR, 2006). Para a Análise Crítica do Discurso, desnaturalizar práticas hegemônicas e sexistas no discurso é o primeiro passo para capacitar os atores sociais a produzirem outros discursos.

PALAVRAS-CHAVE: funk; comodificação; mulheres fruta; atores sociais; discurso.

O LOBISOMEM DE MICHAEL JACKSON: SEMIÓTICA DO MONSTRO

Tiago Marques Luiz (UFSC)

RESUMO: Esta comunicação visa focar na criação da figura do lobisOMEM no videoclipe Thriller, do cantor Michael Jackson. Trata-se de um trabalho de reflexão que retoma parte do resultado alcançado no Trabalho de Conclusão de Curso, defendido em 2009. Como efeito, pretende-se focar especificamente a figura do lobisOMEM presente no início do curta metragem do videoclipe. Enquanto produto, o videoclipe consegue reunir o som e a imagem, a arte e a comercialização. Isto ocorre, porque antes do videoclipe, para a divulgação de uma música, era

necessário somente o rádio; contudo, partir do seu surgimento, esta divulgação ganhou a mais uma poderosa aliada: a televisão, que veicula a imagem da música. O videoclipe consegue, nesse sentido, fazer uma união do público destas duas mídias, a televisão e o rádio; além disso, ele faz de si mesmo uma forma de arte, seja através da direção, da fotografia, da linguagem etc. Importantes diretores de cinema, por exemplo, como o americano John Landis, já fizeram videoclipes. Para debruçar sobre a tradução intersemiótica da criação do lobisomem, serão utilizadas reflexões propostas por Luiz Nazário (1998), sobre sua teoria de monstro, como também parte reformulada e aprofundada das discussões já propostas no artigo A Tradução Intersemiótica na Turma da Mônica (LIBERATTI; LUIZ, 2011, p. 14-26), sobre a tradução intersemiótica pela vertente francesa, levando-se como embasamento teórico Greimas (1978).

PALAVRAS-CHAVE: lobisomem; Michael Jackson; semiótica; monstro.

O DISCURSO EM IMAGEM: UMA ANÁLISE DA TEXTUALIDADE IMAGÉTICA

Carolina Fernandes (UNIPAMPA/UFRGS)
Maria Cristina Leandro Ferreira (Orientadora)

RESUMO: Na Análise do Discurso (AD), tanto a palavra quanto a imagem são modos de significar e fazem a mediação entre o homem e o mundo, e essa relação não é direta, ela se dá por meio de processos discursivos. Sendo assim, a representação em AD se opõe ao mimetismo e ao espelhamento entre mundo e representação, como se fosse possível copiar a face natural dos objetos sem que houvesse a impressão de um olhar particular. Dessa forma, a representação pela imagem, seja fotográfica ou plástica, é sempre uma construção discursiva, pois, assim como na linguagem, onde o real é o impossível de dizer tudo (Gadet e Pêcheux, 2000), na imagem, também, o real é o impossível, é o impossível de se representar tudo por completo e na sua exatidão. Neste Trabalho, propomos mobilizar o conceito de representação pela imagem no âmbito da oposição entre semelhança e similitude tal qual proposta por Foucault (1973), para quem a semelhança diz respeito à cópia, à exatidão, à imitação do mundo. Já a similitude coloca em jogo o simulacro, a “cópia falsa”, desviante. No caso dos livros de imagens, a representação não se faz pela equivalência direta entre uma gravura e a representação de uma personagem, mas pela similitude que, por meio do simulacro entre a imagem e uma posição de sujeito, é produzido o efeito de semelhança, criando o efeito narrativo.

PALAVRAS-CHAVE: imagem; discurso; similitude.

A (IN)VISIBILIDADE DO SUJEITO DEFICIENTE NA CONTEMPORANEIDADE: CONTRIBUIÇÕES DA LINGUAGEM VERBO-VISUAL

Érica Danielle Silva (UEM)
Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (Orientadora)

RESUMO: No que tange à identidade de sujeitos integrantes de populações minoritárias, as materialidades que versam sobre a inclusão de pessoas com deficiência ganham ênfase e visibilidade nas práticas discursivas contemporâneas. A recorrente exibição de produções sobre o tema justifica-se por condições de emergência de políticas afirmativas, as quais, sob o extrato da ordem da lei e da ordem da historicidade dos sujeitos anormais, podem ser apreendidas especialmente a partir do século XX, momento em que se ampliam os serviços de assistência à pessoa com deficiência. Esses dispositivos operacionais nos levam a selecionar um dos filmes exibidos na 3ª edição do Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência “Assim Vivemos”, evento composto por debates e filmes (de ficção, documentários e animações) produzidos em diversos países sobre a temática da deficiência. A produção fílmica escolhida é um documentário, de 29 minutos, intitulado “Acordando Lola”- Obudzic Ole –, filmado na Polônia, em 2007. Essa proposta de trabalho objetiva, assim, à luz dos pressupostos teórico-metodológicos de Foucault, discutir o modo como os mecanismos discursivos, ancorados pelo/no funcionamento linguístico e imagético, produzem efeitos de (ex)inclusão e criam condições de possibilidade para o silenciamento do confronto entre o político, o simbólico e o científico. Uma vez articulado no jogo de contradições entre o natural e o social, o documentário materializa em sua conjunção verbo-visual sujeitos constituídos por relações de poder.

PALAVRAS-CHAVE: sujeito deficiente; (in)visibilidade; imagem.

ADAPTAÇÃO FÍLMICA VERSUS OBRA LITERÁRIA: A QUESTÃO DO ORIGINAL QUE SE (RE)ATUALIZA EM OUTRA MÍDIA

Verônica Braga Birello (UEM)
Roselene de Fatima Coito (Orientadora)

RESUMO: Neste artigo busca-se discutir e analisar como o modo contar exerce seu poder sobre o modo mostrar quando se trata de adaptações. Assim como se discute amplamente a questão do original nos estudos da tradução, a adaptação ou tradução intersemiótica traz consigo a mesma relação de classes que se atualiza não somente entre as diferentes línguas na tradução propriamente dita, proposta por Jakobson, mas que se reatualiza na tradução intersemiótica, ou seja, entre as diferentes mídias. Procura-se ampliar as discussões debatendo as teorias que tratam do tema, com enfoque na obra de Hutcheon e Plaza, abordando questões trazidas por Benjamin e Hermans sobre o original. Como forma exemplificação analisou-se a adaptação ocorrida na tradução intersemiótica do livro *Howl's moving castle* de Diana Wyne Jones para o filme *Hauro no ugoku shiro* do diretor japonês Hayao Miyazaki, pensando nas diferentes relações de imagem do personagem Michael, aprendiz de feiticeiro, tomando por base o conceito de comentário proposto por Michel Foucault. Com isso percebeu-se que por conta da limitação do tempo na

adaptação fílmica o mostrar, é sempre subjulgado ao contar, na eterna discussão sobre o infiel.

PALAVRAS-CHAVE: adaptação; original; Análise do Discurso.

A PELE QUE HABITO: O CORPO IN SUSPENSO NA CONTEMPORANEIDADE

Carolina Bithencourt Rubin (UNISUL)
Nadia Regia Maffi Neckel (Orientadora)

RESUMO: O presente ensaio traz elementos a respeito de uma proposta de investigação sobre o corpo in suspenso na contemporaneidade pelo viés da Análise do Discurso de linha francesa. Trata-se de um gesto preliminar dos temas a serem abordados, da metodologia e das principais indicações conceituais de nossa pesquisa. O estudo pretende reconhecer os modos de funcionamento dos discursos que sustentam um imaginário corporal contemporâneo. Busca-se compreender como e porque este (s) discurso(s) de um corpo in suspenso são possíveis. Intenta-se, dessa forma, compreender as condições de produção dos diferentes sentidos de corpo textualizados no filme “A pele que habito” de Almadovar (2011), buscando marcas de interdiscursividade nas diferentes práticas de linguagem que nele se estabelecem (verbal, gestual, imagética); problematizar por meio do conceito de materialidade significante e imbricação material, o lugar do corpo in-suspenso materialidade significante no filme; buscar pontos de ancoragem para os diferentes sentidos de corpo nas diferentes práticas de linguagem na contemporaneidade considerando a desestabilização de suas fronteiras; vislumbrar, na relação inter e intradiscursos, pontos emergentes dos dizeres contemporâneos do corpo e sobre o corpo em diferentes instâncias da sociedade multimidiática.

PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso; corpo; contemporaneidade.

IMAGEM E(M) DISCURSO DIGITAL: NOTAS SOBRE A EXISTÊNCIA MATERIAL DOS ENUNCIADOS VISUAIS

Jefferson Gustavo dos Santos Campos (UEM)
Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso (Orientadora)

RESUMO: A noção de forma material é uma das maiores consequências assumidas pela prática da Análise de Discurso tal como formulada na França e praticada no Brasil. Isso porque, tanto para Michel Foucault, quanto para Michel Pêcheux, o discurso não diz de uma forma fantasmagórica subscrita ao/no texto: trata-se de uma existência constituída seja no exercício de uma função enunciativa, seja nas formas de textualização do sentido. No quadro das disciplinas interpretativas, essa mudança de terreno, que migra da noção de texto para a de materialidade, implica reconhecer as diferentes linguagens e seus espaços de formulação e circulação como parte dos processos de materialização dos discursos em unidades significativas, ou, em termos discursivos, implica reconhecer as formas pelas quais sentidos e sujeitos ganham corpos; a memória se atualiza e o trajeto de leitura se (re)define nas ordens do dizer e do olhar. Nas relações de (in)contingência que corroboram para a produtividade da noção de discurso para os estudos do sentido e do sujeito, e como contribuição às discussões almejadas pelo presente GT, retomo

algumas proposições da Análise de Discurso de orientação foucaultiana e reflito acerca da existência material dos enunciados visuais. Especificamente, no percurso proposto, revisito as noções de enunciado, de status material e de função enunciativa a fim de tecer algumas notas sobre a existência material dos enunciados visuais inscritos na discursividade do espaço digital. Para tanto, tomo como objeto de minha reflexão o espaço do Museu (virtual) Casa de Portinari.

PALAVRAS-CHAVE: arte; espaço digital; enunciado visual.

SOBREIMAGENS: (TRANS)FORMAÇÃO DE IMAGENS EM CIRCULAÇÃO NA MÍDIA

André William Alves de Assis (UEM)

Raquel Tiemi Masuda Mareco (UEM)

RESUMO: Os enunciados em destaque têm circulado com frequência por diferentes gêneros e suportes em nossa sociedade. Essenciais para o funcionamento midiático, os destaques movimentam sentidos, modificam contextos e assumem, mais ou menos, novos posicionamentos. A mídia, em geral, necessita por em circulação além de textos também imagens, por vezes recortes que produzem sentidos nos mais diversos gêneros da mesma forma que os enunciados destacados. Neste trabalho, sob o viés da Análise do Discurso de linha francesa, partimos do princípio de que imagens são textos e evidenciam posicionamentos, passam por um processo de escolha nos mais variados gêneros dentro dos mais variados campos em circulação na mídia, na sociedade, a fim de cumprir uma necessidade pragmático-enunciativa de um sujeito. Para a análise, selecionamos imagens em circulação na dispersão da internet que foram modificadas/alteradas, para evidenciar como a circulação dessas imagens passam por um processo de sobreasseveração, conceito desenvolvido por Maingueneau (2008; 2010) que aqui ampliamos para a análise de imagens que em circulação assumem sentidos diversos distantes de um “original” que se (des)originaliza na materialização midiática. As imagens modificadas, que chamamos neste trabalho de “sobreimagens”, emanam discursos que são adaptados de acordo com a necessidade pragmática de um sujeito, de um veículo, que a (trans)forma, o que nos permite compreender as formações discursivas em que se inscrevem, assim como seu funcionamento. Evidenciamos que as “sobreimagens”, imagens sobreasseveradas, onde quer que circulem, estão sempre em posição de destaque, são, portanto, ao nosso ver, enunciados destacados.

PALAVRAS-CHAVE: sobreasseveração; imagem; circulação; mídia; sobreimagem.

IMAGEM E(M) DISCURSO: MOVIMENTOS DE SUJEITO, PODER E POLÍTICA NA CONTEMPORANEIDADE

Nádia Régia Maffi Neckel (UNISUL)

Ismara Tasso (UEM)

RESUMO: A produção discursiva imagética contemporânea inscreve-se em terrenos de complexas delimitações, comumente reconhecidos por suas relações teóricas fronteiriças. Sob tal perspectiva, destacam-se as imagens “documentais” ou “monumentais” que constituem o arquivo de uma nação, em virtude de contemplarem vínculos com os movimentos políticos, culturais e econômicos em prol

das desconstruções de regimes estabilizados e resistentes a mudanças até meados do século XX. Especialmente a partir de maio de 1968, os efeitos dessas mobilizações foram contundentes para as transformações das ciências, das artes e das sociedades, ocorridas a longo e a curto prazo. Assim, a materialidade singular que constitui tais produções não se deixa aprisionar por análises rígidas e apriorísticas, não havendo, por essa razão, territórios demarcados, tampouco fronteiras definidas. O que implica aparente democratização do acesso ao patrimônio iconográfico, videográfico e cinematográfico e a ilusão de homogeneização cultural. Problemática que perpassa o campo de estudos e de pesquisas acerca de imagens fixas ou em movimento, tendo em vista o domínio de acontecimentos discursivos que abarcam no horizonte formado por unidades e regularidades enunciativas. Nesse processo, os regimes de saber e de poder, circunscritos à ordem dos discursos no espaço concebido pela arte, cultura, linguagem e política, instituem modos de conduta a uma determinada, sociedade ou grupo de indivíduos. Sobre tais modos de subjetivação e objetivação dos sujeitos, torna-se alvo a lei de raridade que possibilite explicitar por que certos enunciados adquiriram, na descontinuidade da história, certa positividade em relação a outros. As imagens, assim constituídas, contemplam discursos que se mantêm, nas instâncias das materialidades significantes e das superfícies de inscrição, articuladas com as da língua, da história e da memória.

PALAVRAS-CHAVE: imagem; discurso; contemporaneidade.

GT 10 – COGNIÇÃO, RELEVÂNCIA E INTERFACE SEMÂNTICOPRAGMÁTICA

Coordenadores:
Fábio José Rauen (UNISUL)
Jorge Campos da Costa (PUCRS)

A CATEGORIA TIPOLOGICA DO PORTUGUÊS: VERB-FRAMED OU SATELLIT-FRAMED

Dorival Gonçalves Santos Filho (UFSC)
Heronides Maurilio de Melo Moura (Orientador)

RESUMO: Neste trabalho, propomos discutir as representações de movimento no português do ponto de vista da Semântica Cognitiva, centrando nossa reflexão na semântica do verbo. Conforme a classificação de Talmy (1972), a língua portuguesa pertence a uma categoria tipológica Path languages, em que o verbo converge, para si, os componentes semânticos de modo do movimento e trajeto, ou seja, a informação sobre o movimento e o trajeto é dada simultaneamente pelo verbo, contrapondo com línguas do tipo Manner languages em que os verbos lexicalizam, simultaneamente, componentes semânticos de movimento e modo ou causa. A partir desse pressuposto, segmentaremos algumas ocorrências de movimento do padrão de lexicalização do português, indicando traços semânticos e gramaticais que mostram vestígios de outros padrões lexicais presentes na língua, como a classificação binária do autor, em que o movimento é expresso por componentes linguísticos, o que permite dividir as línguas em verb-framed e satellit-framed. Para explicar como funcionam essas categorias tipológicas, não podemos ignorar fenômenos que se situam na interface da semântica com a morfologia. Utilizaremos, também, exemplos de outras línguas naturais, mas centrando nossa reflexão no português. Esperamos como resultado, uma discussão que seja o ponto de partida para reflexões mais apuradas do tema.

PALAVRAS-CHAVE: semântica cognitiva; eventos de movimento; padrão de lexicalização.

A PREPOSIÇÃO "ATÉ" COMO ELEMENTO INTEGRADOR DE EVENTOS: UMA ABORDAGEM COGNITIVA

Nazaré Nunes Barbosa Cesa (UFSC)
Heronides Maurilio de Melo Moura (Orientador)

RESUMO: Esta é uma proposta de análise para o uso da palavra 'até' no Português do Brasil (PB), a partir dos preceitos teóricos desenvolvidos pela Linguística Cognitiva. Para isso, partiu-se da teoria de Leonard Talmy, segundo a qual, as línguas organizam-se em duas categorias tipológicas distintas, de acordo com a forma em que expressam a informação principal de um evento, se no verbo ou num

satélite para o verbo. No primeiro grupo enquadram-se as línguas românicas- verb-framed languages (VF) e no segundo, as línguas germânicas – satellite-framed languages (SF). A análise exclusiva dessa preposição sustenta a seguinte hipótese: A preposição ‘até’, em alguns de seus empregos, funciona como um satélite para o verbo especificando-lhe o sentido. Com isso, o português – uma língua verb-framed – assume o padrão tipológico Satellite-framed.

PALAVRAS-CHAVE: tipologia linguística; verb-framed languages; satellite-framed languages.

PROCESSOS OSTENSIVO-INFERENCIAIS DO QUADRO CENAS IMPROVÁVEIS DE IMPROVÁVEL – UM ESPETÁCULO PROVAVELMENTE BOM: ESTUDO DE CASO COM BASE NA TEORIA DA RELEVÂNCIA

Layla Antunes de Oliveira (UNISUL)
Fábio José Rauen (UNISUL)

RESUMO: O show “Improvável – um espetáculo provavelmente bom” é produzido pelos atores Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna da Cia. Barbixas de Humor. Influenciado pelo programa “Whose line is it anyway?”, da Inglaterra e dos EUA, o espetáculo ocorre com a participação da plateia que sugere cenas que devem ser interpretadas de improviso pelos atores. No quadro Cenas improváveis, por exemplo, sugerem-se aos atores cenas consideradas absurdas para as quais eles devem preparar de improviso esquetes humorísticos coerentes. Reconhecendo que os princípios de relevância (cognitivo e comunicativo) guiam o atendimento desses comandos, o objetivo geral desta pesquisa é o de analisar, com base na Teoria da Relevância de Sperber e Wilson (1986, 1995), os processos ostensivo-inferenciais dos esquetes do quadro Cenas improváveis de Improvável – um espetáculo provavelmente bom verificando qual é o suposto caminho que jogadores e plateia seguem para interpretar as cenas e rir delas. Mais especificamente, pretende-se: descrever e explicar os processos dedutivo-inferenciais necessários para a interpretação pragmático-cognitiva dos esquetes; analisar o papel de estímulos não verbais na interpretação pragmático-cognitiva dos esquetes; investigar se os padrões da narrativa podem ser aplicados aos esquetes; e analisar o papel da percepção da incongruência na deflagração do riso. Esta comunicação apresenta os resultados parciais desse empreendimento.

PALAVRAS-CHAVE: Cenas improváveis; humor; Teoria da Relevância.

A REFERENCIAÇÃO EM LÍNGUAS GESTO-VISUAIS: O USO DE SINTAGMAS NOMINAIS

Thaís Bolgueroni (USP)
Evani Viotti (Orientadora)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é descrever como é realizada a referência a personagens em uma narrativa contada em língua de sinais brasileira (libras), mostrando como é feita a articulação entre o uso de sintagmas nominais, apontamentos - que funcionam como pronomes - e marcas gestuais. A narrativa analisada foi contada por um surdo fluente em libras e transcrita seguindo o modelo proposto em Mc Cleary, Viotti e Leite (2010). A literatura sobre referenciação, produzida sobretudo a partir da análise de línguas orais, baseia-se, fundamentalmente, na medição da distância temporal entre as menções dos referentes (cf. GIVÓN, 1983; FOX, 1987). Nas línguas sinalizadas, por serem de modalidade gesto-visual, a referência a entidades e eventos da história é realizada através da organização do espaço de sinalização, em que os referentes são dispostos de acordo com a conceitualização da cena pelo sinalizador. Nesse sentido, a linearidade do discurso desempenha um papel secundário, e a distância temporal entre menções do referente passa a ser um fator menos relevante do que a organização do espaço de sinalização. Também, a presença de outro referente no discurso, apontada por Givón como fator para a escolha da forma de codificação, não causa necessariamente ambiguidade, uma vez que a disposição espacial dos referentes, estabelecida no início de cada episódio, permite que marcas gestuais sejam suficientes para a identificação do referente adequado. Neste trabalho, será mostrado que a organização do espaço de sinalização é realizada por meio da combinação entre elementos linguísticos e gestuais, considerando as razões pelas quais sintagmas nominais são utilizados ainda que não haja ambiguidade entre possíveis referentes.

PALAVRAS-CHAVE: libras; referenciação; sintagma nominal.

PODE A RELEVÂNCIA SER CONCEBIDA COMO PONTE ENTRE RAZÃO E EMOÇÃO?

Sebastião Lourenço dos Santos (UFPR)
Mauricio Fernandes Neves Benfatti (UFPR)
Elena Godoi (UFPR)

RESUMO: A abordagem relevantista da comunicação humana (SPERBER; WILSON, 1986, 2005) é um bem sucedido projeto de formalização a respeito dos mecanismos cognitivos envolvidos na efetivação do comportamento comunicativo. As mais de três décadas de programa relevantista renderam vários insights sobre aspectos obscuros da psicologia cognitiva. No entanto, permanecem tímidas as aproximações esboçadas sobre o papel da psicologia das emoções na atuação dos mecanismos racionais. O presente trabalho apresenta uma revisão da atual literatura em ciências cognitivas que suporta a ideia de que a biologia das emoções é a base evolutiva da biologia racional (DEL NERO, 1997; GAZZANIGA; IVRY; MANGUN, 2006; STERNBERG, 2010), e questiona se tal viés pode ser positivo aos propósitos de uma pragmática para além das atitudes proposicionais. A hipótese a ser testada

é a de que a relevância pode ser concebida como uma ponte entre a psicologia emocional, que atribui valores diferentes às representações mentais, e a psicologia racional, que opera a partir da valoração das representações contextuais. Concluímos o trabalho, considerando que esta hipótese soma argumentos a favor da ideia de que a maximização das expectativas de relevância desempenhou um papel crucial na evolução da cognição humana, visto que, se de fato há mecanismos pragmáticos em interface com mecanismos emocionais, é bem provável que estes diferentes sistemas mentais tenham uma história co-evolutiva de longo prazo.

PALAVRAS-CHAVE: relevância; razão; emoção.

CYBERPRAGMATICS: A PRAGMÁTICA NA COMUNICAÇÃO VIRTUAL

Aline Vieira Vargas (PUC/RS)
Jorge Campos da Costa (Orientador)

RESUMO: Com este trabalho pretendemos examinar de que maneira podemos aplicar conceitos da pragmática, mais especificamente da Teoria da Relevância de Sperber e Wilson (1986, 1995), na análise da comunicação virtual. Nos últimos anos, diversos programas que possibilitam novas formas de comunicação surgiram na internet (como o Facebook, o Twitter e o Messenger) e com eles novas formas de se comunicar. Hoje, nossas vidas sociais dividem-se em diálogos reais e virtuais. Assim, essa nova forma de comunicação deve ser estudada. Com esse objetivo, Francisco Yus (2011) cunha o termo "Cyberpragmatics" e com ele propõe uma nova área de estudo dentro da pragmática: o estudo da comunicação virtual. Para tanto, parte da Teoria da Relevância, acreditando que ela ofereça meios para uma descrição adequada destas comunicações via internet. No nosso trabalho, portanto, analisaremos esta proposta e procuraremos discutir se a Teoria da Relevância realmente se mostra adequada para entender esse novo tipo de comunicação. Neste sentido, faremos uma leitura crítica do livro de Francisco Yus citado acima, onde é proposta tal análise.

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da Relevância; Cyberpragmatics; comunicação virtual.

RELEVÂNCIA, LÓGICA FORMAL E CUSTO DE PROCESSAMENTO

Suelen Francez Machado (UNISUL)
Fábio José Rauen (UNISUL)

RESUMO: Na conferência "Relevance: the cognitive principle" do curso "Pragmatic Theory", Wilson (2004, p. 3-4) ilustra o princípio de relevância com um exemplo onde alguém estaria em dúvida se pegaria ou não o ônibus que a levaria até uma conferência. Nesse contexto, haveria três suposições: (1) "Eu provavelmente pegarei o ônibus" (P); (2) "Se eu pegar o ônibus, eu participo da conferência" (P->Q); e (3) "Se eu não pegar o ônibus, eu perco a (não participo da) conferência" (~P->~Q). Supondo que ela avistasse o ônibus chegando, ela obteria a informação (4) "Eu pegarei o ônibus": fortalecendo a suposição (1) de provável para certa; implicando (5) "Eu participarei da conferência" (com base em (2) por modus ponens: P->Q; P|-Q); e eliminando (3). Caso contrário, ela obteria a informação (6) "Eu não pegarei o ônibus": eliminando (1) e (2); e implicando (7) "Eu não participarei da conferência"

(com base em (3) por modus ponens: $\sim P \rightarrow \sim Q$; $\sim P | \sim Q$). Nesta comunicação, pretende-se discutir a adoção das suposições contextuais contrárias (2) e (3). Essa adoção preserva o rigor lógico, pois a inferência se dá por modus ponens nas duas situações, mas tem o efeito contraditório de aumentar o custo de processamento inicial do mecanismo dedutivo. Por outro lado, adotar somente uma das suposições, por exemplo: (2), diminui o esforço de processamento, mas implica acolher a falácia da negação do antecedente no segundo caso ($P \rightarrow Q$; $\sim P | \sim Q$). Esta comunicação explora algumas alternativas para essa questão.

PALAVRAS-CHAVE: lógica; Teoria da Relevância; esforço de processamento; modus ponens; falácia formal.

O TEATRO DO ABSURDO À LUZ DA TEORIA DA RELEVÂNCIA

Nanashara Fagundes Behle (PUC/RS)
Ana Maria Tramunt Ibaños (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo principal analisar de que forma a noção de “relevância” pode ser identificada no denominado Teatro do Absurdo, termo cunhado pelo crítico teatral Martin Esslin (1968). Este tipo de drama, que surge em um contexto de descrença na humanidade e de falta de perspectivas para o futuro que pairava após a Segunda Guerra Mundial, caracteriza-se pelo nonsense, ou seja, pelo aparentemente irrelevante. Para isso, serão utilizados conceitos da Teoria da Relevância (1986, 1995), proposta por Dan Sperber e Deirdre Wilson, que foi baseada na Teoria das Implicaturas (1967, 1975), defendida por Paul Grice. Na Teoria da Relevância, a noção de relevância estaria condicionada a um equilíbrio entre custo de processamento cognitivo e o benefício alcançado através de efeitos contextuais. Com a análise de um dos textos mais representativo do Teatro do Absurdo, Esperando Godot, do dramaturgo Samuel Beckett, espera-se demonstrar como a relevância acontece tanto entre os personagens da trama quanto na relação autor-leitor.

PALAVRAS-CHAVE: relevância; Teoria da Relevância; teatro do absurdo.

RELEVÂNCIA E NAVALHA DE OCKHAM

Jorge Campos da Costa (PUC/RS)

RESUMO: A noção de Relevância (R), tal como apresentada por Sperber e Wilson (1986, 1995) repousa, essencialmente, numa relação custo-benefício. A Navalha de Ockam (NO) é, frequentemente, interpretada pela idéia de que, dadas duas provas equivalentes, a mais simples é a melhor (EINSTEIN, MACH). O texto que se segue aproxima e avalia tais princípios. Suponha um argumento dedutivo do tipo: "Se a hipótese inatista de Chomsky é assumida (é), então há uma explicação sobre o assim chamado problema de Platão, quanto à pobreza de estímulos linguísticos na aquisição da linguagem" cuja forma lógica poderia ser assim, $p \rightarrow q$, $p \mid - q$ (para duas provas equivalentes A e B). A 1 (1) $p \rightarrow q$ premissa 2 (2) p premissa 1,2 (3) q 1,2 Modus Ponens B 1 (1) $p \rightarrow q$ Premissa 2 (2) p Premissa 3 (3) $\sim q$ Suposição para RAA 1,3 (4) $\sim p$ 1,3 Modus Tollens 1,2,3 (5) $p \& \sim p$ 2,4 Introdução do & 1,2 (6) $\sim \sim q$ 3,5 Redução ao Absurdo 1,2 (7) q 6 Dupla Negação Comparativamente, dada a suposição (R), A é mais relevante que B, já que A é quatro passos mais econômica; suposta a (NO), A é melhor que B porque é mais simples. Corroboram-se as duas conclusões pelo fato de que ambas as provas exemplificam o mesmo argumento. Paralelamente, surgem questões que serão debatidas à luz dessa abordagem preliminar, como, por exemplo, a relação teórica das noções de (R) e (NO), ou, ainda, a relação de forma lógica e forma do conteúdo - retórica - tendo em vista custo e benefício (COSTA, 2005).

PALAVRAS-CHAVE: relevância; Navalha de Ockham; retórica.

SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA: UMA RELAÇÃO PRÁTICA AOS OLHOS DA TEORIA DA RELEVÂNCIA

Ana Patrícia Sousa Silva (UFSC)
Daise Ribeiro Pereira Carpes (UFSC)
Heronides Maurílio de Melo Moura (Orientador)

RESUMO: O presente estudo concentra-se na aplicabilidade do modelo de análise apresentado pela Teoria da Relevância. Tem-se como objetivo geral descrever a intenção comunicativa presente em um enunciado contendo o verbo "cair" retirado de um texto pertencente ao gênero blog. Para isso, são propostas as seguintes subtarefas: i) identificar a intencionalidade do falante com base nos conceitos fundamentais da Teoria da Relevância; ii) descrever os processos cognitivos envolvidos na análise; e iii) analisar o uso intencional da forma verbal "cair". A metodologia empregada no estudo baseia-se no modelo de análise ostensivo-inferencial desenvolvido por Sperber e Wilson (1995) na Teoria da Relevância. Tal teoria, por sua vez, fundamenta-se no modelo inferencial desenvolvido por Grice (1989). O resultado demonstra a praticidade dessa teoria para a análise de processos interpretativos norteados por princípios semânticos e pragmáticos. No que concerne ao principal aspecto da teoria, relacionado ao reconhecimento das intenções do falante, verificou-se no processo de análise que o princípio de relevância foi satisfeito.

PALAVRAS-CHAVE: Semântica; Pragmática; Teoria da Relevância.

DA EXPRESSÃO AO CONFLITO: UM JOGO DIALÓGICO COMPLEXO

Stéphane Rodrigues Dias (PUCRS)
Jorge Campos da Costa (Orientador)

RESUMO: Esta pesquisa insere-se no Programa de Pesquisa em Lógica e Linguagem Natural do PPG em Letras da PUCRS, o qual orienta pesquisas linguísticas de cunho inter/intradisciplinar e com potencial de aplicação, tendo como foco o processo inferencial dialógico. Nesse contexto de investigação, assume-se uma orientação metodológica por interfaces (COSTA, 2007; COSTA; FELTES, 2010), na perspectiva das Ciências da Linguagem. O presente estudo, assim, investiga propriedades da estrutura inferencial dialógica, e, mais especificamente, propriedades dialógicas presentes em diálogos diplomático-políticos em contexto de conflito, em que estão envolvidos, entre outros elementos, dialogadores da mídia, de governos, de entidades ou grupos, em um complexo jogo de intenções e argumentos (suposições, pressupostos ditos e implicados), tendo em vista tomadas-de-decisão justificadas. O diálogo, nesse sentido, é assumido, no escopo da Teoria Linguística do Diálogo (COSTA, 2004, 2012), enquanto unidade comunicativa mais básica, isto é, ele é tido como instanciação de uma direção lógico-natural e comunicativo-social universal. O jogo dialógico, desse modo, é descrito e explicado como um processo online, em que há uma história de trocas dialógicas, resultando em uma cadeia de informações manifestas em diferentes graus (SPERBER; WILSON, 1986, 2005). Assume-se igualmente que esta base lógico-cognitivo-comunicativa se expressa via linguagem natural como a forma mais básica e, adiciona-se, mais sofisticada de interação, em uma tensão dialógica complexa entre pensar, falar e agir. Defende-se, desse modo, uma base inferencial comum entre as formas de interação dialógica, bem como particularidades no processo em que estão envolvidas suposições advindas de uma forma de pensar-falar-agir diversa.

PALAVRAS-CHAVE: diálogo; processo inferencial; pensar-falar-agir.

ANÁLISE DOS ESTÍMULOS OSTENSIVOS DE UM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO TELEVISIVO COM BASE NA TEORIA DA RELEVÂNCIA

Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio (UFAM)

RESUMO: Neste trabalho, apresentamos a análise dos estímulos ostensivos do anúncio publicitário televisivo Bar da Boa 1 – “Introdução”. Para tanto, valemo-nos dos aparatos teóricos da linguagem da propaganda e da Teoria da Relevância. Evidenciamos quais seriam as suposições factuais que um telespectador poderia construir durante o processamento desse vídeo. Para dar conta dessa tarefa, os enunciados do filme são descritos em quatro versões. Na versão (a), apresentamos os elementos linguísticos das falas das personagens; na versão (b), descrevemos a forma lógica subjacente; na versão (c), evidenciamos os preenchimentos das entradas lógicas para compor a explicatura; e, na versão (d), a explicatura é encaixada numa descrição que engloba a respectiva atitude proposicional. A análise desses estímulos nos possibilitou verificar como foram realizadas, nesse anúncio publicitário, as associações ostensivas entre imagens, palavras e o que elas devem significar. No filme, há uma sugestão ostensiva do significado da palavra “boa”: no

plano do conteúdo, há figuras que realizam o termo do produto (cerveja boa); quanto ao termo do objeto (moça boa), a mulher (objeto sexual) é definida por meio de relações juntivas com propriedades da cerveja (produto); quanto ao termo do sujeito (gente boa), as imagens das pessoas alegres, descontraídas, jovens, bonitas estão associadas à apreciação “moderada” da cerveja.

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da Relevância; estímulos ostensivos; anúncio publicitário televisivo.

A RELEVÂNCIA DO EFEITO POÉTICO SOB O EFEITO POÉTICO DA RELEVÂNCIA

Rodrigo Bueno Ferreira (UFPR)

Elena Godoi (Orientadora)

RESUMO: A Teoria da Relevância (SPERBER; WILSON, 1986, 1995) se apresenta com um modelo explicativo para a comunicação humana e, ao refutar a noção de que a comunicação é estabelecida por codificação/decodificação, privilegia o comportamento comunicativo ostensivo-inferencial. Sendo o poético próprio da comunicação literária e, portanto, da comunicação humana, a teoria explana o assunto propondo que o efeito poético é um efeito peculiar que consegue a maior parte de sua relevância através de um largo leque de implicaturas fracas, de modo que as elocuições que o carregam criam uma mutualidade afetiva em vez de cognitiva. Por esta via, o efeito poético emerge do enfraquecimento semântico, resultando em uma busca peculiar de se alcançar a relevância. A partir disto podemos nos questionar: a perspectiva da TR é suficiente para a caracterização do poético? Se demonstrado que sim e a teoria estiver apta à explicação da comunicação poética, em face da diversidade dos gêneros compreendidos como tal, o resultado é benéfico ao campo dos estudos literários; se, por outro lado, a comunicação poética se demonstrar contrária ao que prevê a TR, eis um fenômeno a ser repensado. Deste modo, este trabalho pretende colaborar com o avanço no debate das questões literárias à luz do viés relevantista.

PALAVRAS-CHAVE: relevância; efeito poético; literatura.

NA INTERFACE SINTAXE-PRAGMÁTICA VIA TEORIA DA RELEVÂNCIA

Ana Ibaños (PUC/RS)

RESUMO: Suponha que assumimos a noção de relevância proposta por Sperber e Wilson (1986, 1995), segundo a qual um enunciado E1 é mais relevante que outro E2 dada uma relação de maior benefício para menor custo a favor do primeiro; suponha também que assumimos que o processamento de algo explícito, via codificação/decodificação, é menos custoso do que o inferencial que inclui o anterior através do que foi dito mais o que foi inferido do implícito. Dadas essas perspectivas, o presente texto pretende que se esclarecerem questões sobre o significado linguístico na interface sintaxe/semântica/pragmática (Costa, 2005). Ilustremos o contexto descrito com os enunciados abaixo: 1. João foi para casa e matou a mulher; 2. João matou a mulher e foi para casa. Sintaticamente, (1) e (2) diferem apenas quanto à ordem do "e", o que, por princípio, não deveria alterar a base semântica dos dois enunciados. Desde que João tenha matado a mulher e desde que tenha ido para casa, ambas são verdadeiras. Pragmaticamente, entretanto, (1) e (2) não parecem equivalentes. Em (1), João agiu em casa; em (2), agiu fora dela. A não comutatividade da linguagem natural parece ser mais relevante porque com o mesmo custo de processamento do "e", acrescenta-se pela ordem dos enunciados a informação de que o assassinato foi em casa ou fora dela. Porém, dada a segunda suposição assumida, de que o inferencial inclui o dito, sendo, portanto, mais custoso, a referida conclusão fica discutível, parecendo contrariar a hipótese de Costa (2005).

PALAVRAS-CHAVE: interface; pragmática; sintaxe; semântica; Teoria da Relevância.

FUNDAMENTOS DA PRAGMÁTICA NA COMPETÊNCIA DE LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS EM INGLÊS INSTRUMENTAL FRENTE ÀS INTERFACES E INFERÊNCIAS DA LINGUÍSTICA

Rita Angélica de Oliveira Luz (PUC/RS)
Cristina Perna (Orientador)

RESUMO: Este trabalho apresenta ilustrações que pretendem representar as reflexões sobre os fundamentos da Pragmática e da metodologia instrumental de ensino de leitura e compreensão de textos escritos em Língua Inglesa/L2, frente às interfaces e inferências da Linguística, bem como busca explicitações na Teoria da Relevância. Ademais, no referido trabalho, vislumbra-se uma visão panorâmica, da incidência das teorias da Pragmática nas técnicas e estratégias de leitura e compreensão, com um enfoque instrumental em Língua Inglesa/L2, tendo em vista esclarecimentos teóricos de alguns autores nas áreas interdisciplinares e intradisciplinares que a Linguística, atualmente, apresenta sobre determinados conceitos necessários, ao se utilizar a referida metodologia no processo ensino-aprendizagem, bem como uma vertente prática pedagógica que tem necessariamente um instrumento mais rápido e preciso de acesso ao conhecimento em determinadas e desejadas áreas de formação profissional, haja vista que a aplicação destes conhecimentos urge no atual mundo globalizado, como cita Campos (2008), que na era digital, deve-se buscar alternativas mais viáveis e

eficazes na metodologia de ensino em língua estrangeira. Além de ser um ponto de partida para novas reflexões no sentido de orientar tanto quanto de facilitar o docente no ensino de língua estrangeira/L2.

PALAVRAS-CHAVE: relevância; interfaces; Inglês Instrumental; proficiência leitora em L2.

DADO NOVO, DADO VELHO, DADO INFERÍVEL: COMO OS ESTUDOS FUNCIONALISTAS E AS TEORIAS DA COGNIÇÃO PODEM PROMOVER O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA PRODUÇÃO TEXTUAL DO GÊNERO RESUMO

Janaina Lacerda da Silva (UEM)

Marilurdes Zanini (Orientadora)

RESUMO: A apresentação da análise e as discussões pretendidas fundamentam-se e buscam corroborar os estudos de linguistas contemporâneos sobre o processo de ensino e aprendizagem de língua materna (LM). Esses estudiosos entendem que as práticas docentes ainda se encontram desvinculadas das teorias que orientam o ensino da língua em uso. Conseqüentemente, os estudos da semântica associada à pragmática da linguística funcionalista e dos processos cognitivos estão provavelmente distantes das práticas de sala de aula. Então, para que tais teorias aproximem-se do contexto escolar, pretende-se, neste trabalho, analisar as produções textuais de alunos do ensino médio participantes do PAS – Processo de Avaliação Seriada da Universidade Estadual de Maringá – no que diz respeito às ocorrências de referência e apresentação de dados considerados novos, velhos ou inferíveis em suas produções do gênero resumo. Assim, busca-se a discussão de como as teorias desenvolvidas pelos linguistas podem orientar os passos pedagógicos daqueles que objetivam produzir com seus alunos de língua materna textos mais informativos. Enfim, o exposto, até o momento, configura-se como um recorte da pesquisa desenvolvida para um trabalho de conclusão de mestrado que objetiva analisar as produções textuais escritas no PAS-UEM e observar a interferência deste processo avaliativo na escola, já que tal processo pretende reverter os resultados dos alunos-candidatos participantes de suas etapas em melhorias no processo de ensino-aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: ensino-aprendizagem; linguística funcional; cognição.

INFERÊNCIAS ESCALARES DERIVADAS DE PALAVRAS DE EMOÇÃO: CONSIDERAÇÕES RELEVANTES

Claudia Strey (PUC/RS)
Jorge Campos da Costa (Orientador)

RESUMO: O estudo tem como objetivo discutir a interface entre Linguagem, Lógica e Cognição no que se refere às inferências escalares derivadas de palavras de emoção. De acordo com a Metateoria das Interfaces (COSTA, 2007), o estudo articula noções de comunicação inferencial (GRICE, 1975; SW, 1995; LEVINSON, 2000; COSTA, no prelo), de emoções (DAMÁSIO, 2009) e de lógica de predicados, a fim de abordar a emergência de inferências linguístico-afetivas. Buscar-se-á, a partir da noção de implicaturas escalares (Horn, 1972), problematizar as escalas de palavras de emoções, que parecem interferir na conclusão de um argumento dependendo de sua intensidade e positividade/negatividade. Nesse estudo, faz-se necessário, primeiramente, assumir que o diálogo é o local da comunicação inferencial e dos argumentos, caracterizando-se como uma unidade linguístico-lógico-cognitivo de interatividade. Dentro desse contexto, encontram-se as inferências naturais, mais especificamente as linguístico-afetivas, derivadas de palavras de emoção. Como ilustração, considere o exemplo: A: E a mulher que esquartejou o marido? B: O que o ciúme não faz. A: Mas isso não é ciúme, é loucura. B: Espero que minha mulher nunca fique irada. Durante o diálogo, constrói-se um argumento dedutivo cujo conteúdo será afetado de acordo com a posição da palavra de emoção na escala, no caso. Assim, no argumento 'Se sente ciúmes, não mata', a escala permite inferir que, se a pessoa estiver com, não irá matar. Entretanto, se outra palavra da escala for escolhida, a conclusão será negada.

PALAVRAS-CHAVE: palavras de emoção; inferências escalares; interface semântico-pragmática.

PALAVRÕES E RELEVÂNCIA, A EXPRESSIVIDADE DOS TABUS LINGUÍSTICOS

Daisy Batista Pail (PUC/RS)
Jorge Campos do Jorge (Orientador)

RESUMO: Objetiva-se, neste trabalho, uma investigação interdisciplinar de palavrões, numa abordagem inferencialista da linguagem, quanto sua força retórica e seu poder econômico em diálogos. Já que serão tomadas em um nível mais amplo de complexidade, emergirão propriedades menos abordadas de tal objeto. Fundamentado em áreas de interface (cf. COSTA, 2004) entre Linguística, Comunicação e Cognição, pretende-se mostrar como diversos aspectos envolvendo palavrões podem ser investigados também em interfaces internas: léxico, semântica e pragmática. Resumidamente, no que concerne ao escopo teórico, as interfaces externas se justificam (Linguística, Comunicação e Cognição), pois: a) enquanto a linguagem comum e o pensamento consciente estão concentrados no neocortex (PINKER, 2007), os palavrões são processados nas mesmas áreas do cérebro que as emoções (PINKER, 2007; JAY, 2009; JAY et al., 2008); b) em consequência, na expressão destas, aqueles seriam mais eficazes e logo mais expressivos (PINKER, 2007; MACKAY et al., 2004; KESINGER et al., 2003); c) assume-se que palavrões

provocam um processo inferencial, no qual as inferências são guiadas por certos princípios lógicos, comunicativos e linguísticos (GRICE, 1991; SPERBER E WILSON, 1995, 2002; COSTA, 2009). Os enunciados com palavrões serão analisados enfocando-se a apreensão de suposições e a derivação de conclusões a partir do ambiente cognitivo, conhecimento enciclopédico e entradas lexicais. Como ilustração: um motorista segue em sua pista e está prestes a pegar uma rua à direita, quando um motoqueiro corta sua frente e acerta o espelho lateral. O motorista, então, pressiona a buzina e grita “Pau no cú!”, ele poderia usar uma expressão como: “Que motoqueiro imprudente e abusado”, intuitivamente já se nota uma perda na carga emocional. Esse trabalho pode trazer contribuições como: análise de como emoções e as formas interferem nas inferências; estudo da relação entre linguagem e emoção; e adequação aos objetivos.

PALAVRAS-CHAVE: palavrões; inferências; relevância.

GT 11 – LINGUAGEM, MÍDIA E SUJEITO

Coordenadoras:

Simone de Mello de Oliveira (PNPD/CAPES - UFSM)
Giovanna Benedetto Flores (UNISUL)

MATERNIDADE EM REVISTA: UMA ANÁLISE DA SUBJETIVIDADE NAS REVISTAS CRESCER E PAIS & FILHOS

Luciana Vedovato (Unioeste/Foz do Iguaçu)

RESUMO: A noção de sujeito análise do discurso não é uma questão simples, pois diferente de outras teorias linguísticas, a AD faz a proposição de um sujeito incompleto e incapaz de fazer significar sozinho e diante de palavras que não são suas e nem tão pouco permitem que delas saibam tudo. O rompimento com a concepção de sujeito da história feita por Althusser (1973) provocou desdobramentos, entre eles, as reflexões de Pêcheux (2010), para quem o sujeito, conforme apagamento no. 01, provoca a ilusão de ser a fonte do sentido, apagando assim, também, as condições históricas da realização do enunciado, bem como a relação de pertencimento a uma Formação Ideológica apagamento; o no. 2, causa a impressão ao sujeito de que ele é a origem do sentido, assim, esse sujeito tem a ilusão (e nos causa também ela) de que ele sabe o que diz. Nesse contexto, o sujeito não consegue identificar as instâncias ideológicas nas quais transita, desvinculando-se da história e tornando a língua autônoma. Para exemplificar tal condição, faremos, no presente trabalho, a análise das revistas “Crescer” e “Pais & Filhos”, uma vez que nelas a posição sujeito da mulher limita-se ao papel mãe. Para identificar como ocorre a construção discursiva de tal condição, utilizaremos os pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha Francesa, especialmente os trabalhos de Pêcheux (2010).

PALAVRAS-CHAVE: discurso; sujeito; mulher.

O SUJEITO: REFLEXÕES ACERCA DA FORMAÇÃO DO GAÚCHO

Graciele Turchetti de Oliveira Denardi (UFSM)
Verli de Fátima Petri da Silveira (UFSM)
Verli de Fátima Petri da Silveira (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho integra parte do meu projeto de doutorado intitulado “O gaúcho fronteiriço: relações entre o dizer e os saberes presentes em dicionários regionalistas e hispano-americanos”. Diante disso, trazemos à discussão o mito “gaúcho do pampa” que se faz presente no imaginário coletivo e funciona como base da formação identitária do povo sul rio-grandense, mediante a produção de diferentes efeitos de sentido. Falar no gaúcho traz à tona várias representações que vão além da imagem mitológica e histórica já instituída de homem bravo e destemido e nos revelam um gaúcho integrado às modernidades do século XXI. Trata-se do

homem que já não lida mais com o gado, não anda mais a cavalo, não produz mais o charque, mas que, de muitas formas, continua atrelado à imagem já constituída histórica e ideologicamente. Petri (2004) explicita que os sentidos não são únicos, nem transparentes e o quanto a ilusão de unidade do sujeito é frágil, podendo ser desconstruída a qualquer momento, mostrando-se como fragmentada. Diante destas constatações e tomando como referencial teórico a Análise de Discurso pechetiana, pretendemos, nesta comunicação, trazer uma reflexão sobre o “sujeito gaúcho”, um sujeito presente na mitologia, na literatura e na história, revelando por diferentes máscaras as marcas de um passado construído no movimento que entrelaça a história e a memória de um povo. Os primeiros resultados de nossa pesquisa apontam para a constituição de um imaginário coletivo que, muitas vezes, não abarca as tantas significações que tomam esse sujeito.

PALAVRAS-CHAVE: sujeito; imaginário; história.

REPRESENTAÇÕES DO FEMININO EM REVISTA

Claudia Valladares (Universidade Federal Fluminense)
Vanise Medeiros (Orientadora)

RESUMO: Introdução: Analisamos, neste trabalho, o modelo feminino apresentado na revista Nova/Cosmopolitan. Trata-se de um estudo a respeito de uma construção do Gênero feminino numa perspectiva da feminilidade num contexto sociocultural determinado. Na análise, procuramos delinear a identidade feminina na contemporaneidade, investigando se existe desconstrução do modelo tradicional de feminilidade e como se constituiu uma memória discursiva sobre a identificação do feminino. Como fundamento teórico do trabalho, utilizamos as obras de FOUCAULT (1999), BOURDIEU (2005). O corpus foi analisado com o suporte metodológico da Análise de Discurso francesa, desenvolvida por ORLANDI (1992; 1993). Discussão: Ao enunciar o feminino em uma sociedade marcada historicamente pelos valores de uma cultura patriarcal, são produzidos efeitos de sentido que nos permitem compreender a construção de alguns discursos fundadores, que segundo ORLANDI (1993, p.24) instalam “as condições de formação de outros, filiando-se à sua própria possibilidade, instituindo em seu conjunto um complexo de formações discursivas, (...) um sítio de significância que configura um processo de identificação para uma cultura, uma raça, uma nacionalidade.” Entender as relações de gênero como fundadas em discursos que promovem categorizações presentes em toda a ordem social permite compreender a posição das mulheres como subordinadas e também a relação entre sexualidade e poder. Considerações finais: A análise evidenciou que o efeito de sentido produzido sobre a constituição identitária do feminino no discurso da mídia escolhida, reforça estereótipos, nos quais a mulher é vista numa posição submissa e desigual em relação ao homem na sociedade, mesmo numa sociedade denominada como pós-moderna.

PALAVRAS-CHAVE: gênero feminino; análise de discurso; mídia.

LÍNGUA COMO MATÉRIA-PRIMA DA FORMA-SUJEITO, LÍNGUA COMO TRANSFORMAÇÃO HISTÓRICA, LÍNGUA COMO RESISTÊNCIA

André Luís Campos Vargas (UFMS)
Dr. Verli Fátima Petri Da Silveira (Orientador)

RESUMO: Nesta exposição tomamos a questão da Forma-sujeito, elaboração teórica de Michel Pêcheux, cap. III, em *Semântica e Discurso* (2009), como base para analisarmos o movimento de sentidos concernentes a processos de significação que, a partir da observação da linguagem como materialidade linguística e histórica - constitutiva do sujeito e do sentido -, se inscrevem em noções de Formação Ideológica e Formação Discursiva. São enunciados em lugares demarcados por percursos opacificados, que não carregam consigo a historicidade que lhes é constitutiva e permitem-nos observar o funcionamento do equívoco e da contradição como determinação da ordem do real e dos sentidos em meio a questões da ideologia e da língua. Interessa-nos pensarmos a ordem da língua e, ao mesmo tempo, referenciar-lhe a historicidade, e, destacadamente, correlacionarmos o discurso veiculado na mídia com referência a diferentes filiações de sentidos de maneira que a interpretação possa desestabilizar o aparentemente estabilizado. Para tanto, recortamos excertos textuais publicados nos seguintes exemplares de mídia: na revista *Língua Portuguesa*, espaço de visibilidade acerca de reconfigurações da língua, na reportagem: Como salvar um idioma – projetos e estratégias de promoção dos idiomas indígenas tentam conter ameaça à nossa diversidade linguística; outra, no jornal *Diário de Santa Maria*, espaço de fatos do cotidiano, em matéria sobre a repercussão entre os leitores acerca do assentamento de uma comunidade de índios Guaranis, a aldeia Tekoa Guaviraty Porã. Também inferimos sob a obra de Eni Orlandi, *Terra à Vista* (1990), que aborda o confronto discursivo entre nativos-colonizadores e as políticas de Estado.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; ideologia; historicidade; sujeito.

A MÍDIA IMPRESSA EM SALA DE AULA

Márcia Dresch (UFPEL)

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo discutir a inserção da mídia impressa em sala de aula, mais especificamente o uso pedagógico que é feito das notícias. Há na leitura do texto jornalístico, especialmente da notícia, um efeito que amalgama o fato e as representações que dele são feitas – o discurso –, de modo que a notícia adquire status de realidade. Esse é sim um efeito próprio do uso da linguagem; contudo, pelas características específicas desse tipo de texto, que opera diretamente com categorias como tempo, espaço e impessoalização, o apagamento do tecido discursivo atua na composição do que, no texto jornalístico, se pode designar como efeito de verdade. Pesquisa desenvolvida em escolas no sul do Rio Grande do Sul constatou a realização de um grande número de atividades com o jornal impresso. Na maior parte delas, os professores promovem debates sobre assuntos pautados e veiculados pela mídia, práticas que, via de regra, legitimam uma forma de dizer o mundo recortada pelo midiático. A concepção escolar da notícia reforça a teoria do espelho e desconsidera a subjetividade envolvida em todo o processo de produção discursiva. A ideia de espelhamento da realidade não se sustenta, porque fundamentada numa visão de transparência da linguagem, mas sua influência sobre o modo de ler o jornal é decisiva. A partir dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso Francesa (Pêcheux, Orlandi), analisamos o trabalho com jornal impresso, destacando as noções de sujeito, sentido e história.

PALAVRAS-CHAVE: notícia; discurso; ensino.

A EXPERIÊNCIA PESSOAL E A TEATRALIDADE COMO EFEITOS DISCURSIVOS NAS CRÔNICAS DE ARNALDO JABOR

Jussara Maria Jurach (UFPR)

RESUMO: Este trabalho verifica o modo de constituição de voz de autoridade e de um ethos experiente nas crônicas jornalístico-literárias de Arnaldo Jabor publicadas no O Estado de S. Paulo. Para tanto, são mobilizadas as noções sobre estilo adotadas por Discini (2009), na qual se notam recorrências discursivo-textuais, e segue-se a relação que esta linha de investigação estabelece com a constituição de um ethos discursivo, com base em Maingueneau (2006). A partir disso, foram analisadas 56 crônicas, coletadas no período de um ano de publicações do referido jornal. Percebeu-se que o apoio na experiência pessoal para a constituição da argumentação nas crônicas escritas por Arnaldo Jabor é um elemento bastante recorrente e constitui um traço marcante do estilo do autor. Os relatos da experiência pessoal acontecem, predominantemente, por citações da voz do próprio autor que acontecem de modo encenado. Assim, no mesmo movimento que faz para atribuir autoridade pelas próprias experiências, Jabor o faz a partir de um modo teatral de constituir os textos, nos quais promove duas encenações de suas posturas políticas: de um lado, um jovem sonhador e militante de esquerda e, de outro, um sujeito crítico e áspero, posicionamento este causado pelas experiências trazidas pela observação da política brasileira. Esses movimentos em sua postura são relatados por meio de teatralizações que revelam, sobremaneira, a representação do modo de pensar do autor em cada um dos momentos, transcritos em meio a citações de diálogos pessoais que traz na memória e que constituem o ethos discursivo do cronista.

PALAVRAS-CHAVE: crônica; ethos; estilo; experiência pessoal; teatralidade.

A SOCIEDADE BRASILEIRA NO SÉCULO XIX: UMA CONSTRUÇÃO LÉXICO-DISCURSIVA DA HISTÓRIA

Anderson Braga do Carmo (UEL)
Mariângela Peccioli Galli Joanilho (Orientadora)

RESUMO: Considerando que ao se tratar de ideias linguísticas “referimo-nos à definição da língua, à construção de um saber sobre a língua, à produção de instrumentos tecnológicos que lhe são ligados e também à sua relação com a história do povo que a fala”. (ORLANDI; GUIMARÃES, 2001), ao estudarmos o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (1888), compreendemos que além deste instrumento permitir reflexões sobre o saber linguístico e a constituição dos sentidos que são construídos para a língua portuguesa no Brasil no final do século XIX, esta tecnologia propicia uma compreensão sobre a sociedade brasileira daquela época: suas instituições, práticas, ações, ideias e sujeitos, o que faz com que o dicionário testemunhe o “como se diz” de uma sociedade (COLLINOT, 1989). Portanto, a partir da perspectiva teórica da História das ideias linguísticas, articulada à Semântica do Acontecimento e à Análise do Discurso de linha francesa, objetivamos mostrar, neste estudo, como os enunciados definidores deste dicionário permite rememorarmos, uma história, e reconstruirmos, pelo funcionamento da língua, a sociedade brasileira em uma temporalidade, o século XIX. Esperamos que a nossa análise possibilite entender o fazer lexicográfico como um processo simbólico, no/do qual a referência ao real, materializada no dicionário, não pode ser compreendida como neutra ou transparente. Dessa forma, pensamos poder apresentar nossas contribuições para uma História das Ideias Linguísticas no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: dicionário brasileiro da língua portuguesa; construção léxico-discursiva; memória.

O SUJEITO NA MÍDIA: DAS CARTAS DE LEITORES AOS COMENTÁRIOS EM SITES

Silmara Dela Silva (UFF)

RESUMO: Neste trabalho, recorreremos à fundamentação teórica e metodológica da Análise de Discurso proposta por Michel Pêcheux para dar continuidade às nossas reflexões sobre a relação entre sujeito e mídia na atualidade. De modo mais específico, retomamos as nossas análises sobre os espaços para os dizeres dos sujeitos em publicações jornalísticas, desta vez com foco nas diferenças e semelhanças entre esses dizeres antes e depois de sua migração para a rede eletrônica. Nosso corpus de pesquisa compõe-se: a) de um lado, por manifestações atribuídas a leitores, publicadas no espaço tradicional das cartas de leitores dos impressos; b) de outro, por comentários feitos por leitores internautas nos sites das publicações. Indagamo-nos sobre a possibilidade de pensar esses espaços destinados à escrita dos sujeitos (leitores/internautas) na mídia – como as cartas de leitores e os comentários em sites de notícias e em blogs das publicações – como lugares de resistência, espaços para o deslizamento de sentidos, para a ruptura em relação ao discurso uníssono das mídias tradicionais. A questão que trazemos é se a escrita dos sujeitos consegue, em algum momento, deslocar dizeres no interior de uma publicação; se ela consegue fazer um furo na linha editorial, fazendo emergir de

fato novos sentidos. Propomos, assim, pensar o funcionamento ideológico do espaço dos sujeitos na mídia, constituído sob o efeito da evidência de liberdade do dizer nos discursos da/sobre a mídia.

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Discurso; sujeito; mídia; cartas de leitores; comentários.

DISCURSO E CIÊNCIA: COMPREENSÃO DISCURSIVA DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Simone Atayde Floriano Da Silva (UNISUL)

Rosangela Nandi Zanelato (UNISUL)

Simone Atayde Floriano da Silva (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar o funcionamento do discurso a partir das respostas do questionário aplicado ao sujeito/professor da rede estadual de ensino, da Escola de Educação Básica Lino Pessoa, Tubarão/SC, que utiliza a sala de tecnologia educacional como recurso educativo, e as ferramentas disponíveis na internet, com ênfase à prática de leitura. Para tanto, a pesquisa fundamenta-se nos dispositivos teóricos e analíticos da Análise do Discurso de linha francesa (PÊCHEUX, 1995 e 1997; AUTHIER-REVUZ, 1990; ORLANDI, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007; SANCHO, 2006). Desse modo, analisar-se-á tal sujeito da língua(gem) observando e refletindo sua prática e métodos de ensino-aprendizagem. Também, espera-se compreender as condições de formação discursiva que levam os docentes a produzirem tal discurso; e compreender a maneira pela qual se estabelece a posição-sujeito enquanto responsável pelo processo de ensino-aprendizagem. Os resultados apontam que quando se utiliza a ferramenta blog como recurso educativo como uma nova forma de interação para chamar atenção dos alunos aos conteúdos programáticos, além de despertar o gosto pela leitura, contribui significativamente à compreensão dos processos discursivos na construção de projetos pedagógicos, enfatizando novas propostas educacionais, além de colaborar para o processo de ensino e aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: sala de tecnologia educacional; práticas de leitura; ensino-aprendizagem.

O SILENCIAMENTO DA MÍDIA, A CAMPANHA NAS REDES SOCIAIS E O NOVO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO

Patricia de Oliveira Claudino (UNISUL)
Giovanna Benedetto Flores (Orientadora)

RESUMO: Esta pesquisa tem por proposta analisar os silêncios produzidos na mídia tradicional/oficial em relação as redes sociais, sobre o novo código florestal brasileiro. Para tanto, propomos examinar o processo de campanha, as diversas manifestações nas redes sociais que culminaram na divulgação da discussão que o permeia. Pretendemos também discutir os discursos da mídia tradicional e o das redes sociais sobre o novo código florestal. Nossa proposta é compreender discursivamente, tendo por base teórica a Análise do Discurso, o poder das mídias alternativas da internet. Utilizaremos o corpus em questão, por trata-se de uma disputa histórica antes silenciada, que só veio a ter importância jornalística pela pressão de uma campanha social amplamente divulgada na internet. Portanto, pretendemos identificar não somente o que está dito, mas principalmente o que não está dito, mas que constitui igualmente o sentido do que está sendo mostrado. A partir desse recorte, vamos utilizar como dispositivo teórico-analítico a Análise do Discurso, tendo como principal referência Pêcheux (1969) e Orlandi (1990).

PALAVRAS-CHAVE: silenciamento; mídias; redes sociais; jornalismo.

SUJEITOS E SENTIDOS DO/NO TEXTO PUBLICITÁRIO: UM GESTO DE LEITURA DO PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO DA/NA PUBLICIDADE DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Renata Patricia Correa Coutinho (UFSC-UNIPAMPA)
Amanda Eloina Scherer (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de compreender como um objeto simbólico produz sentidos, visto que ele está “investido de significância para e por sujeitos”. Podemos considerar como objeto simbólico uma diversidade de materialidades significantes como, por exemplo, um enunciado, um texto, uma pintura, uma música (ORLANDI, 2005: 26). Essa vasta possibilidade, nos permite como analista de discurso, buscar por meio de um gesto de leitura, interpretar os efeitos de sentido produzidos na materialidade significativa que elegemos para este trabalho: uma das publicidades realizadas para divulgação da 3ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa "Escrevendo o futuro", a qual selecionaremos a partir de dispositivos teórico-analíticos da AD. Assim, teceremos algumas reflexões preliminares sobre noções caras a Análise de Discurso – fundada por Michel Pêcheux na década de 60 na França e desenvolvida no Brasil por Eni Orlandi – dentre as quais destacamos as noções teóricas de discurso, formação discursiva, interdiscurso, sujeito e ideologia.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; publicidade; sujeito; AD.

O FUNCIONAMENTO DO MEIO RADIOFÔNICO: UM CASO EXEMPLAR

Helena Iracy Cerquiz Santos Neto (UNISUL)
Solange Leda Gallo (Orientadora)

RESUMO: Uma das marcas da AD na passagem do século XX ao XXI é o fim da dicotomia entre a linguagem verbal e a não-verbal, já legitimada nesta primeira década do novo milênio, em que a análise discursiva passa a contemplar textos das mais diversas materialidades significantes, passando a mostrar que o sentido é produzido na ordem do discurso, e não somente da língua. Dentro dessa conjuntura, buscamos trabalhar o jornalismo em áudio veiculado em meio radiofônico, em sua especificidade material, tanto de natureza simbólica como histórica. Propomo-nos a tomar o caso Apagão em Florianópolis/SC, em fins de outubro de 2003, como exemplar para, a partir dele, construir uma análise discursiva abrangente, uma vez que se trata de um acontecimento social que passou a ser tomado como um grande acontecimento jornalístico – acredita-se também que seja um acontecimento jornalístico - a partir da cobertura que recebeu pela Rádio CBN Diário, do Grupo RBS (Rede Brasil Sul). A Ilha ficou sem luz por quase três dias, em um blecaute elétrico e midiático. Tendo como interesse entender os sentidos outros produzidos, sua opacidade em virtude do inusitado, por ter sido o primeiro – e único – Apagão na Ilha, este constitui-se em um acontecimento interessante para se estudar a memória mobilizada durante a cobertura jornalística e os sentidos de cidadão e cidadania, tentando compreender o próprio funcionamento do rádio como meio de comunicação.

PALAVRAS-CHAVE: memória; análise do discurso; radiojornalismo; apagão; Florianópolis.

OS SENTIDOS DE LIBERDADE E INDEPENDÊNCIA NAS EPÍGRAFES DOS JORNAIS DE 1821-1822

Giovanna Benedetto Flores (UNISUL)

RESUMO: Esse trabalho pretende refletir sobre a imprensa no século XIX, tendo como corpus investigativo e de análise as epígrafes dos jornais Conciliador do Reino Unido, Reverbero Constitucional Fluminense, Correio do Rio de Janeiro e O Macaco brasileiro. Esses periódicos circularam no Rio de Janeiro em 1821 e 1822, no período pré-independência, logo após o Decreto de Liberdade de Imprensa. Pretendemos mostrar através das análises das epígrafes, como se produziram os discursos sobre o momento político brasileiro e o papel da imprensa na ruptura com Portugal e a posição-sujeito assumidas por esses jornais. A partir desse recorte, estaremos utilizando o dispositivo teórico-analítico da Análise do Discurso, tendo como principal referência Pêcheux (1969) e Orlandi (1990).

PALAVRAS-CHAVE: discurso jornalístico, análise do discurso, imprensa, independência, liberdade.

A (RE)DOCUMENTALIZAÇÃO NA ERA DA INTERNET E A CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DOCUMENTAL NEUSA CARSON

Simone de Mello de Oliveira (UFSM)

RESUMO: Para esta mesa, propomos apresentar o andamento de nossa pesquisa sobre a questão da (re)documentalização na era da internet, pertinente à questão da constituição do fundo documental Neusa Carson, parte do projeto de pós-doutorado

que desenvolvemos junto ao Laboratório Corpus – UFSM, integrando o projeto “Linguística no sul: estudos das idéias e organização da memória”, coordenado pela professora Amanda Eloina Scherer do Departamento de Letras Clássica e Linguística e do Programa de Pós-Graduação em Letras da mesma instituição. Nessa pesquisa de pós-doutorado inserimo-nos nos estudos sobre a História das Ideias Linguísticas no Sul, trabalhando mais especificamente sobre a divulgação e a circulação das ideias linguística no Sul, na constituição da história disciplinar, inscrita em uma visão histórica das Ciências da Linguagem. Com isso, nosso objetivo é recuperar a devida dimensão de estudos e de estudiosos já esquecidos ou relegados a uma posição secundária na área de Letras, na História das Ideias Linguísticas, no sul do país. Nosso eixo de pesquisa no projeto é a reflexão sobre a questão da redocumentalização (PEDAUQUE, 2006, 2007). Entendemos redocumentalização como tratamento digital de documentos, livros e coleções à luz da internet (XML e indexações). Diferenciamos documentalizar de documentar, entendendo que o primeiro remete à criação de documentos para explicar um objeto, além de alimentar esse documento com as informações, tornando esse documento acessível, encontrável e utilizável, por um número muito maior de pessoas, principalmente, de forma mais eficaz. Bolsista do Programa Nacional de Pós-doutorado da Capes (PNPD/CAPES, 2011-2013).

PALAVRAS-CHAVE: história das ideias no sul; fundo documental; internet; (re)documentalização; divulgação e memória.

GT 12 – PRÁTICAS DE LINGUAGEM: PERFORMATIVIDADE E QUESTÕES ÉTICO-POLÍTICAS

Coordenadoras:
Djane Antonucci Correa (UEPG)
Maria Isabel BORGES (UEL)

POLÍTICAS LINGUISTICAS NO ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS

Silvana Aparecida Carvalho do Prado (UEPG)
Djane Correa (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em fase de desenvolvimento. Propõe uma investigação das políticas linguísticas (Serrani, 1988; Rajagopalan, 2004; Calvet, 2007, Correa, 2010) vigentes para o ensino de língua estrangeira-ínglês e como tais políticas se materializam no cotidiano da sala de aula dos professores de inglês em escolas públicas no primeiro ano do ensino médio. A metodologia proposta é de base qualitativa, mais especificamente de pesquisa-ação (Lüdke e André, 1986; Tripp, 2005; Triviños, 2009) com intervenção junto a professores da rede pública estadual da cidade de Ponta Grossa – PR, por meio de workshops realizados para discussão das políticas linguísticas para o ensino e uso da língua, nos quais as Diretrizes Gerais/Paraná (2008) e Orientações Curriculares para o ensino de língua estrangeira no Brasil (2006) serão revisitados. Resultados por ora encontrados apontam que os professores estão dispostos a visualizar situações em que a língua alvo possa ser vista como prática social dentro das políticas que regem a sua atuação. Da mesma forma, estão dispostos a melhor definir essa atuação e também revelam uma disposição à reflexão sobre o status atual da língua estrangeira na visão destes profissionais e como isso se reflete no ensino e uso da língua alvo em sala de aula. Espera-se que as questões levantadas por este trabalho contribuam com e ampliem as discussões já existentes sobre o tema e revelem ainda outros aspectos sobre ensino de línguas a ser estudados.

PALAVRAS-CHAVE: políticas linguísticas; língua estrangeira; escola pública.

A COMPETÊNCIA COMUNICATIVA NA LÍNGUA INGLESA POR FUNCIONÁRIOS EM DUAS EMPRESAS COMERCIAIS

Camila Menoncin (UNIOESTE)
Clarice Nadir Von Borstel (Orientadora)

RESUMO: A língua inglesa vem sendo amplamente utilizada por falantes do mundo todo. Esses falantes, na maioria das vezes, não são falantes nativos dessa língua, mas a utilizam para fazer discussões e negociações tanto de cunho político como econômico e acadêmico. Levando em consideração esse status de língua internacional que o inglês atingiu, este estudo visa analisar a competência comunicativa de funcionários de duas empresas comerciais do município de

Medianeira, Paraná, através de entrevistas direcionadas, observando o nível de ocorrência de empréstimos entre a língua portuguesa e a língua inglesa e o uso de alternância de código. Buscando evidenciar fatores históricos, sociais e culturais presentes na língua inglesa quando utilizada na interação comunicativa em contextos de negociações comerciais, propondo práticas de ensino para trabalhar essa língua estrangeira em sala de aula, fazendo com que os alunos percebam como ela é utilizada no mercado de trabalho. O conceito de competência comunicativa passou por várias concepções teóricas desde os primeiros estudos efetuados por Chomsky (1962). Discutem-se os estudos teóricos de Hymes (1965) que propôs um conceito com a realidade da habilidade comunicativa; Canale e Swain (1980) aprofundaram o conceito de competência comunicativa dividindo-o em categorias; como também, os estudos de Canale (1983) e Bachman (1990) que apresentam uma perspectiva das habilidades linguísticas comunicativas para ensinar línguas estrangeiras no contexto escolar.

PALAVRAS-CHAVE: competência comunicativa; língua inglesa; funcionários bilíngues.

ATUAÇÃO DOCENTE: NA TEORIA E NA PRÁTICA

Zuleica Aparecida Cabral (UEPG)
Djane Antonucci Correa (Orientadora)

RESUMO: É inegável que vivemos em um mundo com avanços tecnológicos cada vez mais significativos que necessitam de discussão e compreensão por parte de professores. Nesse norte, esse trabalho é um recorte de uma pesquisa maior em andamento e objetiva introduzir estudos e discussões sobre a ação reflexiva na prática de sala de aula. Os dados selecionados foram gerados com base em uma pesquisa qualitativa sob a ótica da pesquisa-ação BARBIER (2007); THILLEN (2007) e FLICK (2010) e se dá por meio de grupos de discussão realizados no Laboratório de estudo de texto – LET/UEPG os quais resultam em relatos autobiográficos escritos em blogs criados pelos professores participantes. Tais dados estão sendo registrados no Arquivo de textos autobiográficos – ATA/UEPG (Protocolo (FUP) n.º 18985). Os aportes teóricos que abarcam esse diálogo pautam-se em OTONNI (1998); SCHON (2000) e PIMENTA (2006). Os resultados dessas discussões, encaminham-se para posteriores projetos específicos a serem desenvolvidos dentro da escola a partir das diretrizes apontadas pelos participantes com o intuito de que sirvam como instrumento de ensino/aprendizagem que possam efetivar práticas dinâmicas e que auxiliem os professores no trabalho diário. Nesse processo, constrói-se um ensino reflexivo conforme Schon (2000), baseado no processo de reflexão na ação.

PALAVRAS-CHAVE: linguagem, prática docente, ação reflexiva.

LÍNGUA EM USO: REFLEXÕES SOBRE PRAGMÁTICA A PARTIR DE UM TEXTO LITERÁRIO

Marcela Marabeli de Moraes (UEPG)
Djane Antonucci Correa (Orientadora)

RESUMO: Sabe-se que não há como refletir sobre questões referentes à pragmática desvinculando-as do ponto de vista das diferenças, sobretudo da linguagem em uso,

da comunicação dada em cada contexto de fala, uma vez que “a pragmática aposta nos estudos da linguagem, levando em conta também a fala, e nunca nos estudos da língua isolada de sua produção social” (PINTO, 2006). Para tanto, propõe-se neste trabalho uma diálogo introdutório sobre questões de pragmática a partir de um texto literário, mais especificamente, da obra *Vidas Secas* de Graciliano Ramos (2011) com um grupo de professores de Língua Portuguesa do Ensino Médio de uma escola pública. Tem-se como objetivo compreender com maior propriedade os estudos sobre pragmática, compartilhando estes conhecimentos com professores atuantes, a fim de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de língua. Adota-se por metodologia a observação e análise do referencial teórico selecionado a priori, além dos questionários e registros escritos das discussões realizadas nos encontros. O trabalho embasa-se nos estudos de Austin (1962); Armengaud (2006); Pinto (2006); Rajagopalan (2010). Essa reflexão é norteada pela hipótese de que os estudos pragmáticos pretendem melhor compreender o que é linguagem e analisá-la trazendo para a discussão os conceitos de sociedade e de comunicação. Registra-se que este estudo é parte de um trabalho de mestrado em desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE: linguagem; pragmática; ensino.

O USO DA LINGUAGEM (NÃO) SEXISTA EM COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

Anne Carolina Festucci (UFPR)
Gabrielle Staniszewski (UFPR)
Jair Antonio de Oliveira (Orientador)

RESUMO: O trabalho pretende compreender o uso da linguagem em ambientes organizacionais. Partindo desta premissa, a presente pesquisa realiza, por meio do referencial teórico em Oliveira (2012), Bollobás (2007) e Butler (2000), um breve estudo de caso acerca dos objetivos de um grupo de Equidade de Gênero do setor de Recursos Humanos de uma organização de Curitiba, ao tentar implementar a linguagem não sexista nos materiais de comunicação dessa organização. Por meio da constatação de Bollobás (2007) de que o ato performativo se dá não somente na escrita de um texto, mas também no momento de sua leitura, foi possível se chegar à conclusão de que a divulgação do “Manual para uso não sexista da linguagem” por parte do grupo é consciente de que se realiza ações com palavras. Ao final, é proposto que a organização passe a observar, junto aos colaboradores, o caráter performativo da linguagem, seguindo as possibilidades de evitar os dualismos no uso não sexista da linguagem.

PALAVRAS-CHAVE: pragmática; performatividade; comunicação organizacional.

AS PRÁTICAS LINGUÍSTICAS QUE PERMEIAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS E/OU FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Sílvia Aparecida Medeiros Rodrigues (UEPG)
Djane Antonucci Correa (Orientadora)

RESUMO: De acordo com Rajagopalan (2010) um dos problemas que aparece nos

estudos sobre linguagem se refere ao como concebemos a linguagem “de fora para dentro”, independente do seu contexto. Trata-se de um posicionamento que tem consequências para nossa forma de identificar problemas e propor soluções. Diante disso, precisamos compreender como se configuram as práticas de língua(gem) na escola, tendo em vista que elas se realizam em diferentes atos como afirma Austin (1962). Por outras palavras, é preciso considerar, entre outras questões, as diferenças linguísticas, sociais, étnicas, as quais, quando consideradas de forma inadequada, promovem a desigualdade e estimulam preconceitos. Diante disso, propomos um trabalho, em fase inicial, sobre a atuação do pedagogo no contexto escolar das escolas da Rede Municipal de Ponta Grossa. O objetivo é discutir com esses profissionais, através de ações reflexivas, a língua(gem) que permeia suas práticas linguísticas e os efeitos que elas causam nas práticas pedagógicas dos professores em sala de aula e, inevitavelmente, na prática social. Pretendemos, também, além de buscar subsídios para os pedagogos ampliarem sua visão de língua(gem), identificar as linguagens que estão permeando o cotidiano escolar, no sentido de tentar explicitar e discutir os problemas a partir do olhar de quem acompanha a prática escolar.

PALAVRAS-CHAVE: língua(gem); contextos escolares; pragmática.

DOIS FAZERES PRAGMÁTICOS: A E B

Maria Isabel Borges (UEL)

RESUMO: Dois anos após a publicação da obra “A nova pragmática: fases e feições de um fazer”, de Kanavillil Rajagopalan (2010) — em que se reúnem alguns de seus textos sobre pragmática — percebe-se que, de um modo geral, há duas maneiras de fazer pragmática: uma, inspirada nos desdobramentos feitos por Searle a partir da teoria dos atos de fala (Austin); e outra, nas reflexões feitas por Rajagopalan, baseadas em outra leitura da teoria austiniana e em críticas das direções seguidas por Searle. Apoiando-se na segunda maneira de fazer pragmática (o fazer B), o objetivo é apontar as referências teórico-metodológicas que necessitam ser reelaboradas para a análise de textos. Para este trabalho, serão analisadas algumas tirinhas da Mafalda, produzidas pelo cartunista Quino. Espera-se que, com o “novo” fazer pragmático, os atos interpretativos extrapolem os limites da sentença, uma vez que partem dos princípios dos quais: a) por trás de um fato, há um valor; b) dizer é fazer e c) nomear é predicar. Assim, quais consequências são desencadeadas quando estão em jogo princípios que, de acordo com o “fazer pragmático A”, são considerados distintos?

PALAVRAS-CHAVE: nova pragmática; fato e valor; efeitos.

PENSANDO A PERFORMATIVIDADE: UMA REFLEXÃO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS POLÍTICAS DA FORMA COMO SE ENCARA A RELAÇÃO ENTRE LINGUAGEM, PENSAMENTO E MUNDO

Fernanda Cizescki (UFSC)
Fábio Luiz Lopes da Silva (Orientador)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é exercitar a reflexão filosófica e política sobre

assuntos linguísticos. Por isso, a ideia é pensar sobre as possíveis consequências políticas advindas da maneira como se configura e se conceitua a relação entre linguagem, pensamento e mundo no arcabouço teórico dos atos de fala. Busca-se refletir sobre a maneira pela qual diferentes concepções dessa relação tríade podem gerar consequências sociais e políticas diversas. Para fins deste trabalho, considerarei - seguindo Austin, 1962; Derrida, 1991 e Rajagopalan, 2010 - que o ato performativo pode propagar-se para todo ato de fala. Partindo disso, problematizo e discuto se a escolha por uma perspectiva que defenda a precedência do pensamento em relação à linguagem ou por uma que defenda que a linguagem se constitui dialogicamente numa situação real de fala exclui ou modifica a possibilidade de estender a performatividade para todos os atos de fala. Além disso, analiso como os atos de fala e a concepção da relação supracitada influenciam na reponsabilidade política e social do sujeito que, agindo no mundo pelo dizer performativo, interfere nele e o modifica.

PALAVRAS-CHAVE: atos de fala; performatividade; pragmática.

A LINGUÍSTICA TEXTUAL COMO APOIO AO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LEITURA CRÍTICA

Eulene Dal Bosco (Colégio Cristhiane Archer Dal Bosco)

Edna Silva (Colégio Cristhiane Archer Dal Bosco)

Ademilde Aparecida Gabriel Kato (Colégio Cristhiane Archer Dal Bosco)

RESUMO: A linguística textual vem sendo aliada dos professores no processo de ensino/aprendizagem de leitura. Autores como Koch (2006), Marcuschi (2008) y Van Dijk (1983) elaboraram estratégias linguísticas que facilitam a compreensão e produção de textos. Nesse artigo a noção de língua e, conseqüentemente, de texto está referendada por Vygotsky e Bakhtin (2010), ou seja, sociointerativa e dialógica compreendendo práticas sociais e cognitivas historicamente situadas. Alguns autores também partidários dessas teorias postulam estratégias linguísticas como princípios de construção textual de sentido para auxiliar na tessitura tanto do texto escrito quanto do oral orientando os interlocutores sobre suas funções. A saber, Beaugrande & Dressler (1981) elencaram seis princípios: Coesão, coerência, situacionalidade, informatividade, intertextualidade e aceitabilidade. Cabe lembrar que esses princípios não são formadores textuais, eles funcionam como aportes para o sentido textual e nesses termos ajudam na compreensão e construção do texto. Os princípios linguísticos e as estratégias sociocognitivas podem subsidiar não só a compreensão leitora, como também, a leitura crítica, referendada por Freire (1990) e Silva (2009).

PALAVRAS-CHAVE: linguística; ensino; leitura.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE PRÁTICAS SOCIAIS DE ESCRITA

Angela de Fátima Scremin (UEPG)

Djane Antonucci Correa (Orientadora)

RESUMO: Procura-se, neste trabalho, discutir algumas práticas sociais de escrita. Diante disso, as reflexões buscam apresentar maneiras diferenciadas de se

trabalhar com a escrita a partir das práticas sociais. O embasamento teórico respalda-se em Austin (1962), Ottoni (2002) e Rajagopalan (2010) para discorrer sobre a pragmática e ampara-se em Olson (1997) e Pattanayak (1997) para realizar algumas considerações sobre a escrita. Desse modo, a abordagem da linguagem adotada para este estudo considera os fatores externos, conforme sugere Austin (1962) a partir das condições de produção da e na linguagem ordinária. Nesse sentido, valoriza-se os sentidos nos enunciados. Por se tratar de um recorte de um trabalho maior, em desenvolvimento, os resultados até o momento, procuram mostrar, a partir das observações realizadas nos sétimos, oitavos e nonos anos do ensino fundamental de quatro escolas públicas, como as práticas sociais de escrita estão sendo realizadas no ambiente escolar, para que, a partir desse prisma, se tenha condições necessárias para direcionar o nosso olhar diante das possibilidades de intervenção junto à essa comunidade, no sentido de levar para a escola e trazer para a universidade, ou seja discutir questões pertinentes a situações de uso da linguagem, seja em espaços educacionais ou informais, a fim de fortalecer a formação do professor pesquisador e contribuir para a formação continuada de professores.

PALAVRAS-CHAVE: escrita; pragmática; práticas sociais.

GT 13 – VARIAÇÃO E MUDANÇA: ANÁLISE DE DADOS DO PB

Coordenadores:

Odete Pereira da Silva Menon (UFPR/CNPq)
 Loremi Loregian-Penkall (UNICENTRO/CNPq)
 Edson Domingos Fagundes (UTFPR)

VARIAÇÃO VOCÊ(S) E CÊ(S) EM IRATI, PARANÁ

Loremi Loregian-Penkall (UNICENTRO/CNPq)

RESUMO: A presente comunicação busca socializar os resultados da análise das formas de realização de você(s) na cidade de Irati, Paraná. Para tanto, adota-se os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista para descrever e demonstrar se a alternância no uso das variantes analisadas é influenciada por fatores linguísticos e sociais. A amostra compreende a análise de 44 informantes, estratificados de acordo com o sexo; a escolaridade e a idade. Os dados são provenientes do banco de dados dos projetos VARSUL e VARLINFE. Além da análise das entrevistas formais, fizemos, também, com o suporte de LABOV (2008, p. 32), observações em muitas situações espontâneas: nos ônibus de Irati; em reuniões de escola; em lanchonetes; em restaurantes e em outros locais públicos nos quais o som da conversa pública pudesse ser ouvido e anotado (e, eventualmente, gravado). Da mesma forma como procedeu Labov, não nos valem dessas anotações para a análise propriamente dita: elas serviram apenas como “controles suplementares” para se checar as variantes de você(s) em uso: você, ocê(?), cê. Os dados foram submetidos ao tratamento estatístico do Programa Goldvarb (2001).

PALAVRAS-CHAVE: você/cê; observações espontâneas; projeto VARSUL.

PREPOSIÇÕES FACULTATIVAS EM CONSTITUINTES ORACIONAIS: FATORES CONDICIONADORES

Bruna Sanchez MORENO (UNICAMP)

Juanito Ornelas de Avelar (Orientador – UNICAMP)

RESUMO: Adotando o que se convencionou chamar de Sociolinguística Paramétrica (Tarallo & Kato 1989), que procura aliar pressupostos da Teoria Princípios e Parâmetros de Chomsky (1986) à metodologia da Sociolinguística Variacionista de base laboviana (1972), este trabalho teve por objetivo analisar e descrever construções do português brasileiro do tipo “É impossível (de) ler esses livros”, que apresentam as preposições “de” ou “para” de forma facultativa ao antecederem constituintes oracionais. Para tal, foi coletado um corpus de 144 orações (tradicionalmente classificadas como subjetivas), oriundo de inquéritos dos projetos Norma Urbana Culta (NURC) e Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL), ambos do Rio de Janeiro. Os dados selecionados foram submetidos

à análise probabilística do pacote de programas Goldvarb (Sankoff, Tagliamonte e Smith, 2005), em que se avaliou, de forma quantitativa e qualitativa, as variáveis e seus fatores de influência na realização da preposição. Os resultados sugerem três fatores condicionadores à ocorrência do fenômeno, sendo que os dois primeiros são de natureza léxico-sintática: especificidade do constituinte adjetival (os quatro predicadores mais favoráveis foram, em ordem decrescente, "ruim", "barato", "difícil" e "possível"), posição do sujeito oracional (anteposição para "para" e posposição para "de") e década dos inquiridos (a realização é mais frequente nos mais recentes). Ao final, por meio deste estudo, foi possível explorar a hipótese de que a realização da preposição e sua especificidade poderiam ser desencadeadoras de diferentes estruturas sintáticas.

PALAVRAS-CHAVE: sintaxe gerativa; sociolinguística variacionista; preposição.

VARIAÇÃO PRONOMINAL TU/VOCÊ EM SANTA CATARINA: UM ESTUDO COMPARATIVO

Lucelene T. Franceschini (UFPR)

RESUMO: Pretende-se, nesta comunicação, analisar a influência das variáveis sociais no uso dos pronomes de segunda pessoa do singular tu/você em Concórdia (SC) e comparar os resultados obtidos com os de Loregian-Penkall (2004) em Florianópolis e três cidades do interior de Santa Catarina (Blumenau, Lages e Chapecó). A amostra de Concórdia (Franceschini, 2011) é constituída de 24 entrevistas distribuídas por faixa etária, sexo e escolaridade. As variáveis sociais consideradas foram: duas faixas etárias (menos de 45 anos e de 50 anos ou mais), sexo e três níveis de escolaridade (fundamental I, fundamental II e ensino médio). Os resultados de Concórdia a serem apresentados foram obtidos através da análise de um corpus com 926 ocorrências dos pronomes pesquisados: 512 (55%) ocorrências de tu e 414 (45%) de você. Os resultados frequenciais foram confrontados com os pesos relativos obtidos com o emprego do pacote de programas estatísticos VARBRUL. A análise apontou os falantes de maior escolaridade (ensino médio), mais jovens e do sexo masculino como favorecedores do uso do pronome inovador você. O objetivo desta comunicação será, então, apresentar esses resultados do uso de tu/você em Concórdia e compará-los com os resultados obtidos por Loregian-Penkall (2004) em outras localidades de Santa Catarina.

PALAVRAS-CHAVE: português brasileiro; variação pronominal tu/você; fatores sociais.

ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA DE NÚMERO NOS PREDICATIVOS DO SUJEITO EM CURITIBA/PR

Paula Cristina dos Reis (FARESC)

RESUMO: Adotando os pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista, este trabalho apresenta uma análise quantitativa do fenômeno da concordância de número nos predicativos do sujeito em Curitiba/PR. O corpus é composto por 24 entrevistas, todas parte integrante do Banco de Dados do Projeto VARSUL – Variação Linguística Urbana da Região Sul. Buscou-se apresentar o conjunto de variáveis linguísticas e extralinguísticas que regem a variação da concordância de número nos predicativos do sujeito, trazendo à tona evidências que apontem para um estágio de variação sociolinguística estável ou um processo de mudança linguística em progresso. A análise, via sociolinguística quantitativa, pacote GOLDVARB2001, considerou três fatores linguísticos (tipo de concordância não-padrão, tipo de sujeito envolvido, presença/ausência de intensificadores nos predicativos) e três extralinguísticos (sexo, faixa etária e grau de escolaridade) e teve como variável dependente a presença/ausência de marca formal de plural nos predicativos do sujeito. A relevância deste estudo está no fato de trazermos uma análise em nível frasal, mostrando a relação de pluralidade entre os elementos do Sintagma Nominal e do Sintagma Verbal.

PALAVRAS-CHAVE: Varsul/PR; variação; concordância de número; predicativo do sujeito; Curitiba.

ACORDO ORTOGRÁFICO SERVE PRA QUÊ?

Odete Pereira da Silva Menon (UFPR)

RESUMO: A maior justificativa para se levar a cabo nova reforma ortográfica era a de, em nome da lusofonia, aproximar as variedades brasileira, portuguesa e africanas, pelo menos do ponto de vista da escrita. No entanto, a partir da leitura de algumas obras editadas em Portugal e que contêm a observação "A presente obra respeita as regras do Novo Acordo Ortográfico", pude constatar um grave problema, que diz respeito à representação do c (oclusiva velar) em encontros consonantais (-ct-; -pt- e -pç-), sobretudo no item c) do acordo (pronúncia facultativa). Só de examinar a redação da alínea, vemos criada uma inconsistência: concessão e receção vão constituir novos homófonos heterográficos com palavras já existentes: concessão e recessão. Em "A Brisa do Oriente", romance histórico em dois volumes, constatei as seguintes palavras: facto(s), artefactos, aspeto(s), espetador, respetivo, intercetou, deceção, recetáculos, notívago. Essas formas são, no mínimo, bizarras para um leitor brasileiro. A norma prevê a conservação ou eliminação do c quando "se proferem numa pronúncia culta, quer geral, quer restritivamente" ou quando "oscilam entre a prolação e emudecimento". A questão é: qual é a pronúncia culta tanto de Brasil como de Portugal? Ou o que é que se vai fazer quando o revisor de um texto achar que deve ou não fazer constar a letra, a partir da sua própria pronúncia? E o que vai ensinar o professor de português, cá e lá? A leitura dos textos vai ficar mais uniforme, como prevê o acordo?

PALAVRAS-CHAVE: variação; uniformidade; acordo ortográfico.

EVIDÊNCIAS SOBRE A POLISSEMIA E A GRAMATICALIZAÇÃO DO VERBO “VER”

Priscila Teixeira Matos (UFJF)

Patrícia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda (Orientadora - UFJF)

RESUMO: Nossa pesquisa investiga a gramaticalização do verbo “ver”, buscando identificar seus diferentes usos. Além disso, procuramos estabelecer o padrão construcional que caracteriza cada um dos usos identificados. Durante a pesquisa, operamos com as hipóteses de que (i) “ver” desenvolveria, no decorrer do tempo, funções discursivas que percorreriam um caminho de crescente de (inter)subjetivização (FINEGAN, 1995; TRAUGOTT, 1995, 2010; TRAUGOTT & DASHER, 2005); e que (ii) os diferentes usos do verbo estariam relacionados semanticamente, revelando polissemia (SILVA, 2006). A fim de comprovar essas hipóteses, foi realizada uma pesquisa sincrônica, que considerou a distribuição e frequência de uso (BYBEE, 2003) do verbo “ver” no português contemporâneo, mais especificamente no dialeto mineiro. Para isso, utilizamos o corpus do projeto Mineirês: a construção de um dialeto, que recobre as cidades de Belo Horizonte, Arceburgo, Mariana, Ouro Preto, Piranga e São João da Ponte. A partir da análise dos dados, foi comprovado que “ver” desenvolveu-se de um uso [- subjetivo], com a acepção de visão física, para usos [+ subjetivos], relacionados à percepção cognitiva. Foram, ainda, identificados usos [+intersubjetivos], que atuam, nesse caso, como marcadores discursivos.

PALAVRAS-CHAVE: verbo “ver”; gramaticalização; (inter)subjetivização; polissemia.

O USO VARIÁVEL DO PRESENTE DO MODO SUBJUNTIVO EM ORAÇÕES ADVERBIAIS INTRODUZIDAS POR CONECTORES CONCESSIVOS

Tatiana Schwochow Pimpão (FURG)

Edair Maria Görski (FURG)

RESUMO: O objeto de estudo em análise é a variação entre o presente do subjuntivo e o presente do indicativo em orações adverbiais concessivas. A depender do conector que introduz a oração adverbial, o percentual de aplicação do subjuntivo mostra-se variável. Tendo como base de investigação ocorrências de 48 entrevistas armazenadas no Banco de Dados do Projeto VARSUL (24 de Florianópolis e 24 de Lages), resultados preliminares apontam o seguinte panorama: (i) uso categórico do presente do indicativo nas orações introduzidas por se bem que e apesar de que; (ii) uso variável do presente do subjuntivo e do indicativo nas orações introduzidas por embora; (iii) uso categórico do presente do subjuntivo nas orações introduzidas por a não ser que e por mais que. As ocorrências que ilustram as duas primeiras situações parecem indicar um cancelamento de inferência atribuída ao ouvinte ou por ele manifestada. (GOUVÊA, 2001; GARCIA, 2004; SALGADO, 2006) As ocorrências referentes à terceira situação, de uma forma geral, apontam para situações hipotéticas, não dadas como fato. Os objetivos da presente pesquisa são os seguintes: (i) identificar o índice de variação de subjuntivo e indicativo sob o escopo de cada um dos conectores, e (ii) justificar as diferentes

motivações que parecem estar guiando tal fenômeno variável, tendo como referencial teórico o Funcionalismo Linguístico de vertente norte-americana (GIVÓN, 1990; 1995; 2001).

PALAVRAS-CHAVE: subjuntivo; variação; orações concessivas.

O MARCADOR ARQUETÍPICO DE SUBORDINAÇÃO “QUE” E A CONSTRUÇÃO DE NOVAS CONJUNÇÕES

Edson Domingos Fagundes (UFPR)

RESUMO: Ao isolarmos as conjunções presentes na fala de informantes do banco de dados Varsul, chamou-nos a atenção o fato de algumas delas não estarem previstas nas GTs (Gramáticas Tradicionais). Supomos, inicialmente, que o uso dessas conjunções estivesse limitado à língua oral, em função do perfil deste corpus com o qual trabalhamos. Entretanto, como constatamos posteriormente, estas estruturas podem ser encontradas da mesma forma em textos na internet e em alguns autores na literatura contemporânea. Sendo assim, no presente trabalho, discutiremos alguns dos nossos dados, tais como vai/vamos que; onde que; embora que; nem que; começa que; acontece que, bem como as possibilidades de continuidade de desenvolvimento da pesquisa, levando em conta, para tanto, (i) que a presença do “que” nessas conjunções parece evidenciá-lo enquanto marcador arquetípico de subordinação; e (ii) que o fenômeno pode ser estudado a partir do ponto de vista da gramaticalização, que é a hipótese levantada neste estudo.

PALAVRAS-CHAVE: novas conjunções; gramaticalização; Varsul.

O FUTURO DO SUBJUNTIVO NO PB: VARIAÇÃO E FREQUÊNCIA SE USO

Diana Liz Reis de Bittencourt (UFSC)
Dra. Edair Gorski (Orientadora – UFSC)

RESUMO: Nesta comunicação, discute-se o uso variável das formas irregulares de futuro do subjuntivo em português (ex.: querer por quiser; ter por tiver), através de dados de fala e escrita, com falantes do PB. Para tanto, compara-se os resultados de Macedo (1980) – que no âmbito da sociolinguística destaca-se por ter descrito uma forte tendência de regularização das formas ‘irregulares’ de futuro do subjuntivo na fala de informantes do Rio de Janeiro – aos de Reis (2008), que realizou um testagem escrita muito semelhante a de Macedo, com estudantes de Santa Catarina. Soma-se a essa discussão, uma análise ‘sociofuncionalista’ de Reis (2010), que através de dados orais de informantes de Florianópolis do Projeto Varsul, investigou os itens lexicais verbais no futuro do subjuntivo que mais sofreram regularização, ou seja, analisando como a frequência de uso pode afetar a variação/mudança no paradigma dessa forma verbal, uma vez que essa variação parece atingir mais os verbos menos frequentes na língua, como propuser/compuser, e assim ocorrendo menos quantitativamente em diálogos de fala natural. De modo geral, são analisados fatores sociais que podem estar motivando esse uso, conforme os pressupostos teóricos da sociolinguística de Labov (1972), e o papel da frequência de uso dos itens lexicais verbais no futuro do subjuntivo, segundo hipóteses funcionalistas, com base principalmente em Bybee

(2007). Os resultados mostram que os falantes apresentam um comportamento diferenciado na testagem escrita e na entrevista sociolinguística em relação ao uso das formas irregulares – o que é interpretado com base na frequência dos itens lexicais nas duas modalidades.

PALAVRAS-CHAVE: futuro do subjuntivo; variação; frequência de uso.

GT 14 – SINTAXE E SUAS INTERFACES

Coordenadores:

Gabriel de Ávila Othero (UFRGS)

Maria Cristina F. Silva (UFPR)

Sergio de Moura Menuzzi (UFRGS)

ASPECTOS SINTÁTICO-PROSÓDICOS EM INTERROGATIVAS COM QU- IN SITU DO ESPANHOL

Samara Ruas (UFRJ)

Márcia Damaso (Orientadora)

RESUMO: Em Espanhol, nas interrogativas de Qu- in situ, há uma exigência de que a palavra interrogativa ocupe a última posição, a fim de obedecer ao Sentence Final Requirement (SFR): (1) a. ¿Tu marido le dio el coche a quién? b. *¿Tu marido le dio a quién el coche? Contudo, (1b) estaria adequado se houvesse uma pausa imediatamente após a palavra interrogativa: c. ¿Tu marido le dio a quién # el coche? Para Uribe-Etxebarria (2002), o sintagma Qu- é movido para a posição de especificador de um núcleo funcional na periferia esquerda e, depois, a oração é movida para uma projeção de CP mais alta: (2) a. ¿El maestro dijo qué? b. [XP [IP El maestro dijo t_{ij}] [CP quéi t_j]] Reglero (2005), entretanto, apontando evidências contrárias a essa hipótese, propõe que há uma restrição de cunho fonológico, de maneira que o sintagma Qu- deve ser o último elemento no sintagma entonacional, em consonância com proposições conhecidas na literatura como Nuclear Stress Rule (NSR) e Focus Prominence Rule (FPR). Com base no trabalho de Reglero (2005), respaldado em Zubizarreta (1998) e Stjepanovic (1999, 2003), serão apresentados e analisados dados coletados junto a falantes nativos de Espanhol, oriundos de duas propostas metodológicas: (1) testes de julgamento de gramaticalidade em que apenas aspectos sintáticos estariam em jogo; e (2) testes em que aspectos sintático-prosódicos sejam contemplados e, portanto, relevantes para o julgamento dos participantes envolvidos.

PALAVRAS-CHAVE: Qu in situ; interface sintaxe-fonologia; espanhol.

CONSTRUÇÕES ERGATIVAS E MÉDIAS: UMA DISTINÇÃO EM TERMOS ASPECTUAIS E SEMÂNTICOS

Cristiany Fernandes da Silva (UnB)

Rozana Reigota Naves (Orientadora)

RESUMO: Analisamos as alternâncias ergativa e média a partir das propriedades descritas pela literatura para cada uma dessas estruturas e das configurações sintáticas de duas classes de verbos, "abrir" e "pintar". Ambas as classes admitem uma sentença transitiva com um argumento Agente/Causa e um Tema, como em "João abriu a porta" e "João pintou a janela". Todavia, enquanto a classe dos verbos

de "abrir" admite tanto a alternância ergativa (A porta abriu) como a média (Essa porta abre facilmente), a classe dos verbos de "pintar" permite apenas a alternância média (Essa janela pinta facilmente), isto é, as sentenças ergativas com verbos desse tipo são agramaticais (*A janela pintou). Adotamos os pressupostos teóricos da gramática gerativa e a hipótese segundo a qual a estrutura argumental do verbo está relacionada com sua estrutura conceitual lexical (LEVIN & RAPPAPORT-HOVAV, 2008; SALLES & NAVES, 2009). Com base nesse referencial e nos fatos empíricos observados, discutimos as propriedades das sentenças ergativas e médias de modo a reduzi-las a apenas duas: uma aspectual, relativa à interpretação de evento ou estado, e uma semântica, relativa à interpretação de Modo/Instrumento. Nossa argumentação também se baseia na formação de nomes pela sufixação em -or, que parece revelar traços da estrutura conceptual daqueles verbos. Além disso, podem prover uma explicação para o licenciamento (ou não) das alternâncias verbais em questão.

PALAVRAS-CHAVE: construção ergativa; construção média; gramática gerativa.

INSERÇÃO TARDIA DE VOCABULÁRIO E AS ESTRATÉGIAS DE REFLEXIVIZAÇÃO

João Paulo Lazzarini Cyrino (USP)

Ana Paula Scher (Orientadora)

RESUMO: Em diversas línguas, as construções reflexivas seguem duas estratégias diferentes: uma que permite foco sobre objeto e outra que prefere o foco sobre atividade (Cf. Lubowicz, 1999; Kapitonov, 2004; Lazzarini Cyrino, 2012). Em português o primeiro tipo refere-se a formação de reflexivas com a expressão "si próprio" e o segundo, com o SE. Nas línguas em que se verifica essa dicotomia, o segundo tipo tende a ocorrer também em verbos anticausativos. Dada a exclusividade de ocorrência desses reflexivizadores como clíticos ou formas presas, alguns autores os tem considerado como uma marca de reflexivização lexical (Lubowicz, 1999; Reinhart, 2000). Contudo, a possibilidade de ocorrerem em contextos de ECM em algumas línguas é indicativa de reflexivização realizada na Sintaxe. Essa diferença levou Reinhart & Siloni (2005) a parametrizar a reflexivização como sendo lexical em algumas línguas e sintática em outras. Aqui mostro que essa parametrização falha ao caracterizar as diferenças entre as línguas eslavicas. Alternativamente, proponho, uma análise puramente sintática desses reflexivizadores, baseada no princípio de Inserção Tardia da Morfologia Distribuída (Halle & Marantz, 1993) e na checagem de papel temático por movimento (Hornstein, 2001). Os reflexivizadores, sob essa perspectiva, serão considerados cópias do sujeito que sofrem redução de traços e tem sua forma inserida conforme sua relação com o núcleo atribuidor de papel temático. O mérito dessa análise é, em várias línguas, explicar a distribuição dos reflexivizadores como sendo consequência de sua especificidade para determinados ambientes sintáticos e não como consequência de operações de naturezas diferentes.

PALAVRAS-CHAVE: reflexivização; foco; sincretismo morfológico; morfologia distribuída.

ADJETIVOS ADNOMINAIS OU NOMES: A QUEM ATRIBUIR A AMBIGUIDADE?

Cristina de Souza Prim (Unicamp)
Sônia Maria Lazzarini Cyrino (Orientadora)

RESUMO: Boa parte das análises de DPs presente na literatura considera que, em sintagmas contendo no mínimo nome e adjetivo, este último origina-se em posição pré-nominal e é o nome que se move sobre o adjetivo, resultando assim em DPs com adjetivos pós-nominais. Algumas destas análises (como a de Cinque (2008)), que chamarei de A-análises, considera o adjetivo o causador de ambiguidades como a de (1): (1) Arthur é um administrador inteligente. a. Arthur é administrador e Arthur é inteligente. b. Arthur é inteligente como administrador. (ele administra inteligentemente). Na literatura, tem-se apontado que nas línguas românicas a posição pós-nominal pode, a princípio, ter duas leituras, o que é corroborado pelo exemplo acima, e a posição pré-nominal permite apenas uma delas. O exemplo em (1) pode ser interpretado com leitura intersectiva (1a) ou com leitura não-intersectiva (1b). Cinque (2008) teoriza que cada forma de engendramento básico de adjetivos está associada a diferentes propriedades interpretativas e sintáticas. Mas poderíamos nos questionar se a ambiguidade mencionada deve ser atribuída realmente ao adjetivo e a posição que este ocupa no DP ou a algum tipo de complexidade na estrutura do núcleo nominal. Na literatura encontra-se outra possibilidade de análise, menos explorada: esta aponta que o adjetivo seria um predicado de um lugar e que a ambiguidade deve ser atribuída a algum tipo de complexidade na estrutura do núcleo nominal – esta, por sua vez, chamaremos de N-análise. O objetivo deste artigo é discutir as propostas, bem como as vantagens e desvantagens de cada análise.

PALAVRAS-CHAVE: adjetivos adnominais; nomes; ambiguidade.

A POSIÇÃO DO SINGULAR NU SUJEITO COM INTERPRETAÇÃO GENÉRICA E EXISTENCIAL EM PB: EVIDÊNCIA PROSÓDICA

Leonor Simioni (USP)
João Vinicius de Almeida Braga (USP)

RESUMO: Há consenso de que nomes nus singulares (NNS) são aceitos em posição de sujeito com leitura genérica no PB, mas há controvérsia quanto à sua aceitabilidade nessa posição com interpretação existencial: (1) Menina coleciona adesivo. (2) *Ladrão tá assaltando a joalheria. Segundo Müller (2004), em sentenças como (2) NNS sujeitos são tópicos gerados em posição-? fazendo parte da restrição de uma estrutura quantificacional, forçando interpretação genérica (Partee, 1991). Para ela, NNS em PB são NPs e como tal não podem ocupar posições argumentais, especialmente Spec,IP, que requer elementos com traço-D forte (Chomsky, 1995). Se NNS sujeitos em PB são tópicos, o contorno prosódico de sentenças como (1) deve refletir isso através de um tom alto na sílaba tônica mais encaixada do elemento topicalizado (Callou et al., 1993). Nosso objetivo é investigar as propriedades prosódicas dessas sentenças através de experimentos de produção. Resultados preliminares mostram que essas sentenças apresentam contorno prosódico compatível com estruturas topicalizadas: em todas as sentenças,

encontramos duas curvas entoacionais distintas, uma no sujeito e outra no VP. O mesmo padrão foi encontrado com NNS topicalizados (3), mas não em sentenças como (4), com sujeito definido e sem topicalização: (3) Livro, a Maria coleciona. (4) As meninas ganham a Emília. Nosso estudo mostrou também que sentenças como (2) não apresentam as características prosódicas de sentenças com topicalização, mas uma frase entoacional para toda a sentença, o que coloca um problema para a afirmação de Müller (2004) de que NNS em PB são NPs e não podem ocupar Spec,IP.

PALAVRAS-CHAVE: singulares nus; tópicos; prosódia.

SYNTAX-SEMANTICS INTERFACE: THE IMPLICIT ARGUMENT OF MIDDLES

Cilene Rodrigues (PUC - Rio de Janeiro)

RESUMO: The leading question of our presentation is: What yields the intuition that middles involve an Agent? English middle constructions behave semantically as passives, but syntactically as unaccusatives. An agent is involved in passives and middles, but not in unaccusatives. Nevertheless, the syntax of middles resemble that of unaccusatives: its alluded external argument has no syntactic effects. We suggest a syntax-semantics interface analysis, in which the argument structure of middles is cross-linguistically formed by a causative head that conflates into a stative root. In English, the external argument position of the causative vP is not syntactically saturated. Hence, the causative vP is semantically ill-formed. However, the derivation converges due to the conflation of the causative head into the stative root. The conflation transforms an event with two arguments into a state, with only one argument. The internal argument of the causative vP is then promoted to the argument position of the stative VP. This results in the impossibility of independently interpreting the causative vP at LF. Conversely, in Romance, since the middle marker SE is inserted into spec of causative vP, the causative vP is semantically well-formed, even though it conflates with the stative root. Thus, in Romance, but not in English, the causative vP is available for interpretation at LF. Evidence for this analysis: (a) Only ObjExp psych verbs can participate into middle constructions. (b) In English middles are incompatible with structures that S-select events. (c) Romance, but not, in English, middles are compatible with ditransitive VPs.

PALAVRAS-CHAVE: middles; events; states; conflation; syntax-semantics interface.

AS PROPRIEDADES INFORMACIONAIS DAS CLIVADAS COM FOCO AMPLO DO PB

Simone Guesser (UFRR)
Carlos Mioto (UFRR)
Sandra Quarezemin (UFRR)

RESUMO: Este trabalho investiga as propriedades sintáticas e pragmático-discursivas das sentenças clivadas com foco amplo do português brasileiro (PB), como aquela em (1B), caracterizada pela forma cópula+XP+CP. (1) A. O que aconteceu? B: Foi [a Josefina] [que caiu da cama]. cópula + XP + CP (2) A: Quem comeu a torta? B: Foi [a Josefina] [que comeu a torta]. cópula + XP + CP Menuzzi & Roisenberg (2008) assumem para as clivadas a distinção entre pressuposição lógica e informação contextualmente dada. Assim, enquanto o CP das clivadas com foco

estreito, como (2B), apresenta uma proposição que é ao mesmo tempo pressuposição lógica e informação compartilhada no discurso, o CP de clivadas com foco amplo como (1B) se caracteriza por conter uma proposição que contém uma pressuposição lógica, mas não uma informação compartilhada. Como consequência, nas clivadas com foco amplo seja o [XP], seja o CP encaixado, veiculam uma informação nova. A partir dessa caracterização da estrutura informacional das clivadas com foco amplo, discutiremos um contraste que se verifica em contextos como (3) e (4): (3) A: Que bolo gostoso! B: Fui eu que fiz. (4) A: Que menina bonita! B: ??Fui eu que beije! Com base na diferença entre o nível de aceitabilidade entre (3B) e (4B), proporemos que as sentenças clivadas com foco amplo podem apresentar uma propriedade informacional adicional àquelas propostas por Menuzzi & Roisenberg (2008). Denominaremos tal propriedade como 'associação de pressuposições' e discutiremos as consequências de tal proposta.

PALAVRAS-CHAVE: clivadas; focalização; foco amplo.

O STATUS DOS PRONOMES VOCÊ E CÊ NO PORTUGUÊS DO BRASIL

Gabriel de Ávila Othero (UFRGS)

RESUMO: Um pronome pessoal que atualmente vem ganhando destaque no quadro pronominal do português do Brasil (PB) é o pronome você (cf. Neves 2008, Castilho 2010). Alguns estudos recentes sobre gramática do PB, como Castilho (2010) e Bagno (2011), consideram que uma evolução natural desse pronome o levará às formas ocê(s) e cê(s), o que completaria sua história evolutiva na língua (vossa mercê > vosmecê > você > ocê > cê). No entanto, como pretendemos mostrar através de uma análise distributiva, acreditamos que você(s) e cê(s) sejam, na verdade, dois pronomes pessoais distintos, com características sintáticas e prosódicas peculiares de cada um. Em outras palavras, percebemos que uma análise minuciosa dessas duas formas pronominais permite-nos afirmar que cê(s) não é uma simples evolução de você(s) – como é tacitamente aceito nos estudos pronominais em PB –, mas antes um pronome de uso especializado – já que, ao contrário de você(s) e ocê(s), cê(s) não apresentam a mesma distribuição. Mais do que isso, acreditamos que a forma cê(s) seja um tipo de pronome até então inédito em PB, que não pode ser confundido nem com um pronome tônico (como é o caso de você), nem com um pronome clítico (como querem Vitral 1996, Ramos 1997 e Vitral & Ramos 2006). Acreditamos estar frente à criação de uma nova forma na língua, um pronome fraco, na terminologia proposta por Cardinalletti & Starke (1994). Um pronome que apresenta características sintáticas e prosódicas distintas de pronomes tônicos e de clíticos, como mostramos em nosso trabalho, seguindo abordagem defendida por Petersen (2008).

PALAVRAS-CHAVE: português brasileiro; pronomes; sintaxe; prosódia.

REDUZINDO OS CLÍTICOS ÀS SUAS PROPRIEDADES INERENTES: UM TRATAMENTO EM HPSG PARA O SINCRETISMO DAS FORMAS PRONOMINAIS

Pablo Nunes Ribeiro (UFRGS)
Eduardo Correa Soares (UFRGS)
Sergio de Moura Menuzzi (Orientador)

RESUMO: O sincretismo observado nas formas dos clíticos pronominais nas línguas românicas é um fato conhecido na literatura; são especialmente discutidos os fenômenos envolvendo o clítico SE (Chierchia, 2004; Reinhart & Siloni, 2004; Lazzarini Cyrino, 2011; entre outros). No PB, por exemplo, encontra-se o se como reflexivo (João se viu no espelho), ergativo (João se preocupou) e impessoal (Aqui se corre muito durante o expediente). Neste trabalho, desenvolvido no framework da HPSG (Pollard & Sag, 1987, 1994; Bender et al., 2003), proporemos uma abordagem para o tratamento desse clítico que lida com esse sincretismo, reduzindo sua informação gramatical aos traços inerentes mais básicos: na nossa proposta, os traços semântico-pragmáticos de índice (traços de INDEX) – inerentes a formas pronominais, uma vez que são referenciais – e os traços morfossintáticos de concordância (traços de AGR) – já que o clítico pode variar nas formas me, te, se e nos. Nossa proposta difere das abordagens de Miller & Sag (1997) e Monachesi (1999/2005), que definem tipos distintos para os clíticos na hierarquia de heranças múltiplas, que organiza o léxico em HPSG. Especificamente, esses autores propõem que, para derivar, por exemplo, diferentes formas do clítico se (reflexiva vs. ergativa), o processo utiliza dois tipos distintos na hierarquia (acl-ss – clítico anafórico – para reflexivização, e mark-ss – clítico de marcação – para ergativização). Consequentemente, essa abordagem vê o sincretismo das formas como acidental. Nossa proposta sustenta que os clíticos são sensíveis apenas aos traços inerentes, o que permite postular um único tipo para esses elementos na hierarquia. BENDER, E. M., SAG, I. A. & WASOW, T.. Syntactic Theory: A formal introduction, Second Edition: Instructor's Manual. Stanford: CSLI Publications, 2003. CHIERCHIA, G. A semantics for unaccusatives and its syntactic consequences. In: ALEXIADOU, A., ANAGNOSTOPOULOU, E. & EVERAERT, M. (orgs.) The Unaccusativity puzzle. Oxford.

PALAVRAS-CHAVE: clíticos pronominais; sincretismo; HPSG.

AQUISIÇÃO DE VERBOS: UMA QUESTÃO DE PERSPECTIVA SINTÁTICA?

Maísa Sancassani (UNICAMP)

Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes (Orientadora)

RESUMO: Os primeiros verbos surgem na fala infantil próximo aos vinte e quatro meses de idade e seu uso produtivo inicia-se aos três anos. Hipóteses disponíveis na literatura (Brown 1957, Lennenberg 1967, Gleitman e Gillette 1997, e.o.) afirmam que esse período coincide com o início do domínio da gramática, sugerindo que o aprendizado da sintaxe apresenta-se, possivelmente, como pré-condição para a aquisição de verbos. O contexto extralinguístico em que se observa o desenvolvimento da ação de pares como "dar" e "receber", "cair" e "derrubar" é o mesmo para cada item; a escolha do falante por um ou pelo outro é determinada por sua perspectiva e/ou foco ou não no agente da ação. Aplicamos um experimento em que vinte crianças de 3 e 4 anos foram apresentadas a cenas ambíguas tais quais as descritas, gravadas em vídeo e narradas com verbos inventados, semanticamente desconhecidos, mas com propriedades sintáticas preservadas. Como tarefa, deviam dizer o significado do verbo desconhecido. Nosso objetivo era verificar a existência de um viés semântico na interpretação das cenas e se este viés seria afetado por influência da estrutura sintática, com a hipótese de que, ao produzir respostas congruentes com o estímulo, as crianças revelam o uso da sintaxe como recurso ativo no processo de aquisição dos verbos. Nossos resultados

gerais parecem sustentar a hipótese acima, revelando que os estímulos sintáticos alteraram o viés de interpretação das crianças em 5% das respostas no grupo de três anos, subindo para 32% para o grupo de quatro anos.

PALAVRAS-CHAVE: aquisição da sintaxe; verbos de perspectiva; psicolinguística.

MARCAÇÃO DE DEFINITUDE EM SINTAGMAS NOMINAIS DE LÍNGUAS TUPÍ – GUARANÍ

Ana Gabriela Gomes Aguiar (UnB)
Heloísa Salles (Orientadora)

RESUMO: Marcação de definitude em sintagmas nominais de línguas Tupí – Guaraní Heloísa Salles (UnB) e Ana Gabriela Gomes Aguiar (UnB) Este trabalho examina a codificação da definitude em sintagmas nominais de línguas Tupí-Guaraní (TG), tendo por objetivo investigar a configuração estrutural do sintagma nominal de modo que explicita a presença ou ausência da categoria D nas línguas. Utiliza-se a proposta de Bošković (2008), que diferencia línguas com ou sem artigos, por meio de generalizações em que a presença do DP desempenharia papel crucial. Neste estudo destaca-se: (i) Somente línguas sem artigos permitem a extração do ramo à esquerda; (ii) Possuidores permitem pressupor unicidade apenas em línguas com artigos. Considera-se a proposta de Lyons (1999), que estabelece a estrutura DP como fundamental para a configuração da definitude. Inversamente, línguas que não configuram definitude não teriam a categoria D. Dessa forma, nossa hipótese é a de que línguas Tupí-Guaraní têm a categoria DP, sendo representada pelos prefixos ditos relacionais (R). Para tanto, assume-se com Rodrigues (1952) que a morfologia-R constitui uma marca gramatical da relação argumental entre um determinante e o termo que o seleciona, o determinado, a qual corresponde à relação sintática entre núcleo e complemento. No nível do sintagma nominal, tal relação se manifesta entre o nome possuído e o possuidor, havendo um requisito de que essa relação seja marcada pela morfologia-R. Sendo assim, a marcação da posse, nas línguas TG, seja um meio de codificar a interpretação referencial, o que permite vincular tais línguas ao grupo das chamadas línguas de genitivo-definido (em oposição às línguas de genitivo-adjetival), conforme proposto em Lyons (1999) e outros autores.

PALAVRAS-CHAVE: definitude, línguas tupí-guaraní, referência, prefixos relacionais.

FORMAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DA CAUSATIVIDADE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Janayna Maria da Rocha Carvalho (USP)
Ana Paula Scher (Orientadora)

RESUMO: Propostas lexicalistas concebem alternâncias entre formas como bloqueios. Veja-se, por exemplo, a noção de bloqueio existente em Aronoff (1979), exemplificada pelo bloqueio de um morfema pouco produtivo por um produtivo (e.g. “glorious” bloquearia “gloriosity”). Para o bloqueio sentencial, há a proposta de Poser (1992), que postula o bloqueio de construções por palavras (e.g. “smarter”

bloquearia “more smart”). Utilizando o arcabouço teórico da Morfologia Distribuída (MD), uma teoria não-lexicalista, Embick e Marantz (2008) propõem que a operação concebida como bloqueio pelas propostas lexicalistas pode ser, vantajosamente, reanalisada como alternâncias entre formas com a mesma derivação que sofrem reajustes pós-sintáticos. Dentro dessa linha teórica, desenvolvemos uma análise de formas causativas perifrásticas (CPs), como “Fiz o porco sangrar” e “Fiz a chave sumir”, e causativas sintéticas (CSs), como “Sangrei o porco” e “Sumi a chave”. As CSs são construções causativas com verbos que, de acordo com a descrição de Levin e Rappaport (1995), não entrariam na alternância transitiva-intransitiva. Procurar-se-á mostrar que as duas formas, analítica e sintética, têm a mesma derivação e se diferenciam na etapa de inserção fonológica que, na MD, ocorre após a derivação. O fato de os traços correspondentes a “fazer” não receberem expoentes fonológicos nas CSs decorre de esses corresponderem, como argumentaremos, a um núcleo funcional de causa. Dados de aquisição, bem como propriedades estruturais e semânticas das CSs e CPs, são evidências de que há uma mesma derivação com reajustes motivados pela possibilidade ou não da expressão lexical do núcleo funcional em questão, no português brasileiro atual. **PALAVRAS-CHAVE:** causativas; formas analíticas e sintéticas; morfologia distribuída.

A NATUREZA TEÓRICO-PSICOLÓGICA DE ARGUMENTOS E ADJUNTOS

Gitanna Brito Bezerra (Universidade Federal da Paraíba)
Márcio Martins Leitão (Orientador)

RESUMO: O presente trabalho fornece uma revisão teórica acerca das relações sintáticas argumento/adjunto, abordando-as sob duas perspectivas: linguística e psicolinguística. Conforme a teoria gerativa, argumentos e adjuntos diferenciam-se em aspectos formais e semânticos: os primeiros são definidos, em termos de estruturação arbórea, como irmãos de um núcleo lexical e filhos de uma projeção intermediária, sendo selecionados pelo núcleo; os segundos, por sua vez, são definidos como irmãos de uma projeção máxima e filhos de uma projeção máxima, implicando, assim, a inserção de um nó extra desta projeção em comparação aos argumentos. Estudos psicolinguísticos aludem a um processamento diferenciado destas relações sintáticas pelo parser: os estudos reportam um processamento mais rápido de argumentos em relação ao de adjuntos, existindo, na literatura, modelos que justificam esta diferença de uma perspectiva lexical, para os quais argumentos são lidos mais rapidamente por estarem previstos na entrada lexical dos núcleos, sendo projetados de imediato pelo parser, e modelos que a justificam de uma perspectiva estrutural, segundo os quais os argumentos são menos complexos estruturalmente e o parser, pressionado por fatores como carga de memória, prefere sempre a aposição de um item como argumento, efetuando reanálise quando necessário. Com base nestas diferenciações (psico)linguísticas, faz-se um estudo que problematiza as relações argumentais e adjuntivas. **PALAVRAS-CHAVE:** argumento; adjunto; (psico)linguística.

O FENÔMENO DA COORDENAÇÃO: SENTENÇAS E NOMES COMPOSTOS

Rafael Dias Minussi (USP)

Ana Paula Scher (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo a investigação sobre como são formados os compostos coordenados (cf. BISETTO, 2010; PADROSA-TRIAS, 2010; BISETTO; SCALISE, 2005; OLSEN, 2000, 2001, 2004 e VILLALVA, 1994) do Português Brasileiro (PB), além de buscar semelhanças e diferenças entre esses compostos e as estruturas coordenadas (cf. ROSS, 1967), a fim de dar um tratamento sintático para as expressões coordenadas em geral, por meio do arcabouço teórico da Morfologia Distribuída (MD) (cf. HALLE; MARANTZ, 1993). A hipótese a ser perseguida é a de que as expressões coordenadas, sejam aquelas constituídas por nomes compostos ou por sentenças, são formadas com base nos mesmos tipos de restrições (sintáticas ou semânticas) e operações, que resultam em características comuns como: presença ou ausência de núcleo, recursividade, estruturas de formação semelhantes etc. Neste trabalho, abordaremos a questão sobre a presença de um núcleo nessas construções. Para Villalva (1994), os compostos coordenados não possuem um elemento como núcleo. Por sua vez, Bisetto (2010) afirma que os compostos coordenados são multinucleados. Dessa forma, um actor-writer-director-singer é, simultaneamente, um actor, um writer, um director, um singer e é também um writer-actor-singer-director, ou um director-singer-writer-actor, etc. Cada “propriedade” associada com aquela pessoa pode ser identificada como o núcleo do composto. Sintaticamente, contudo, esses compostos possuem apenas um núcleo na visão da autora. No italiano, por exemplo, ambos constituintes recebem a marca de plural (attori-registi ‘atores-diretores’, cantanti-calciatori ‘cantores-jogadores’. Sobre as orações coordenadas, Munn (1993) e Kayne (1994), por exemplo, têm proposto que tais orações são nucleadas por um lexema de coordenação. Entretanto, Chaves (2007) ressalta que, se há um lexema and que coordena as orações e é projetado, tal projeção não está relacionada à categoria das orações. Além disso, assumir que and é um núcleo.

PALAVRAS-CHAVE: compostos coordenados; orações coordenadas; morfossintaxe.

INTERAÇÃO ENTRE FOCO, ACENTO, MORFOLOGIA, MOVIMENTO E CONTROLE EM PB

Maximiliano Guimarães (UFPR)
Gesuel Mendes (UFPR)

RESUMO: Além de estruturas de controle típicas (cf. (1)), existem em PB estruturas como (2), com o pronome tônico, tipicamente nominativo, aparecendo num ambiente sem atribuidor de caso (i.e. sujeito de encaixada infinitiva regida por verbo não-ECM). (1) Pedro quer consertar o carro. (2) Pedro quer ELE consertar o carro. Aqui, “ele” deve ser (i) correferente ao sujeito da matriz; (ii) interpretado como foco (contrastando com outros possíveis consertadores de carro); e (iii) pronunciado com acento extra, por seu caráter focal. Eis o dilema. Se “ele” em (2) checar ACC movendo-se para spec/AgrOP da matriz em LF, é impossível a co-referência entre “ele” e “Pedro” (modulo Princípio B). Dado que o TP encaixado é infinitivo, “ele” não pode checar NOM naquele domínio. Propomos que (2) é evidência adicional para a Teoria de Controle por Movimento (Hornstein 2001, inter alia). “Ele” é vestígio pronunciado de “Pedro”, movido para a matriz, onde checou NOM. Isso explica a

morfologia do pronome e sua (co)referência. A remorfologização/pronominalização da cópia mais baixa de “Pedro” é motivada por foco. Aqui, “Pedro” é focalizado enquanto quem conserta algo, não enquanto quem quer algo. Para tanto, é preciso atribuir um acento extra na posição mais baixa da cadeia formada por “Pedro”. Logo, esta não pode ser uma categoria vazia. Excepcionalmente, tem-se um “PRO pronunciado/pronominalizado”. Focalização, por envolver necessariamente relações de interface sintaxe-semântica e sintaxe-prosódica a serem acomodadas, pode desencadear fenômenos atípicos/especiais na interface sintaxe-morfologia, que acabam ofuscando a regularidade de mecanismos sintáticos ordinários (Ligação, Caso, Controle, Movimento).

PALAVRAS-CHAVE: foco; controle; movimento.

A ORDEM VS E A PROSÓDIA DOS INACUSATIVOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Sílvia Helena Lovato do Nascimento (UFSM / UFPR)

RESUMO: A ordem VS e a prosódia dos inacusativos no português brasileiro Sílvia Helena Lovato do Nascimento (UFSM/ UFPR) Este trabalho mostra o resultado parcial de um estudo vinculado ao projeto de pesquisa "Mudança de tessitura, desacentuação e estruturas dentro de estruturas: as relações entre a fonética acústica, a fonologia entoacional e métrica e a sintaxe", cujo objetivo é verificar o que as construções que exibem mudança de tessitura apresentam em comum. Já foram identificados preliminarmente quatro contextos em que se observa essa mudança: estruturas focalizadas, sujeitos pospostos, algumas construções interrogativas com *wh* in situ, estruturas com inserção. O presente trabalho investiga a interface entre sintaxe e fonologia entoacional, no que diz respeito à ordem sujeito-verbo e verbo-sujeito em sentenças com verbos inacusativos do português brasileiro. Os primeiros passos dessa investigação já foram dados nos trabalhos de Figueiredo Silva e Seara (2006) e de Seara e Figueiredo Silva (2007), mas as sentenças ali analisadas não examinam o comportamento de advérbios quando presentes nessas construções. Buscamos, então, estabelecer o(s) padrão(ões) entoacional(ais) de sentenças com ordem verbo-sujeito e sujeito-verbo, em que o verbo é inacusativo, levando em conta a presença de advérbios monossilábicos tônicos. Um experimento piloto foi conduzido, indicando que esses advérbios são pronunciados em um único sintagma entoacional (Nespor & Vogel, 1986) juntamente com o verbo. Esse comportamento explicaria a marginalidade de estruturas em que tal advérbio aparece em posição de final de sentença, sem que nenhum contorno prosódico recaia sobre ele? Essa é uma das perguntas que tentamos responder.

PALAVRAS-CHAVE: VS; inacusativos; prosódia.

A ESTRUTURA COMPLEXA DO VERBO AUXILIAR

Marcus Vinicius Lunguinho (Centro de Ensino Universitário de Brasília)

RESUMO: Kayne (1993) abre uma nova perspectiva para a análise dos verbos auxiliares ao resgatar ideias básicas presentes em trabalhos anteriores (por exemplo, Benveniste 1966 e Freeze 1992) e apresentar uma análise decomposicional para esses verbos. Meu objetivo neste trabalho é seguir essa linha

de investigação e propor que o verbo auxiliar "estar" do Português apresenta uma estrutura complexa. Seguindo Schmitt (2005), Gallego & Uriagereka (2009) e Zagona (2010), tratarei "estar" como um verbo que combina uma matriz verbal com um componente preposicional. Assim, o que conhecemos como o auxiliar "estar" é a forma que o componente fonológico da gramática atribui ao conjunto [v + P], sendo v um verbo leve e P, uma preposição locativa (cf. Postma 1992, Wachowicz 2003, Castilho 2005). Apresentada a proposta do trabalho, dois pontos serão abordados. O primeiro deles é mostrar como essa proposta deriva a sintaxe do auxiliar "estar". Para tanto, focalizarei dois aspectos da sintaxe desse verbo: a) a seleção rígida que ele faz de um complemento de natureza verbal e b) a dependência morfossintática que ele instaura em relação à forma (não-finita) desse complemento. O segundo ponto é mostrar como o uso copulativo de "estar" se integra no contexto geral da proposta. A hipótese é a de que a mesma estrutura complexa que subjaz ao uso auxiliar de "estar" está presente no uso copulativo desse verbo e as diferenças entre esses dois usos seriam produto de outros fatores como a diferente especificação de traços que cada verbo traz para a derivação.

PALAVRAS-CHAVE: língua portuguesa; verbo auxiliar; estrutura complexa.

CONCORDÂNCIA SUJEITO-VERBO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: TRAÇOS DE NÚMERO

Rodero-Takahira (USP)

Aline Garcia (USP)

Ana Paula Scher (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho se insere na área de Teoria da Gramática e tem como objetivo geral investigar a morfologia de flexão verbal, mais especificamente, a concordância sujeito-verbo no português brasileiro (PB). Analisamos a distribuição de elementos morfológicos que se referem a traços phi nos verbos finitos. Consideramos diversas variantes que permitem vários tipos de concordância nessa língua, como: a) Os meninos comeram o bolo; b) Os meninos comeu o bolo; c) Os menino comeram o bolo; e, d) Os menino comeu o bolo. A Morfologia Distribuída (HALLE & MARANTZ, 1993), doravante MD, considera que uma base verbal, uma raiz desprovida de flexão, e traços como tempo, pessoa, número, etc. entram na derivação e ficam disponíveis nos nós terminais. O material fonológico referente a esses traços, itens de vocabulário, são inseridos pós-sintaticamente. A formação de palavras é sintática e pós sintática, não lexical. Avelar (2009) afirma que no português brasileiro, os traços-? de T apresentam uma versão defectiva, na qual o traço de número está ausente, fato que morfologicamente se traduz numa distinção entre uma marca para a primeira pessoa e outra para todas as demais pessoas. Dentro do modelo da MD, buscamos mostrar se, considerando os mecanismo de empobrecimento de traços de um item de vocabulário, a concordância nas variantes do PB poderá ser explicada. Buscamos mostrar como os traços de concordância dos DPs são sintaticamente relacionados aos traços de concordância anexados aos verbos nessas diferentes gramáticas, explicando como as variações de concordância sujeito-verbo apresentadas acima são derivadas.

PALAVRAS-CHAVE: concordância sujeito-verbo; número; português brasileiro; morfologia distribuída.

VERBOS AUXILIARES EM RELAÇÃO A VERBOS DE MOVIMENTO

Carmen Maria Faggion (Universidade de Caxias do Sul)

RESUMO: Num estudo sobre a história do verbo chegar, deparamo-nos com a questão dos auxiliares em relação aos verbos de movimento. Ligada a aspectos sintático-semânticos, a escolha do auxiliar pode apontar também para traços semânticos mais sutis. Os verbos chegar, partir, ir, vir, entrar, sair estão inseridos dentro dos significados que Nida (1975, p. 19-21) chama de intermediários (os que indicam a direção do movimento em relação a diferentes loci). Eles se situam entre um significado geral (mover-se) e significados específicos, estes descrevendo o movimento que o ser animado executa (caminhar, correr, nadar, rastejar, pular, saltar). Essa divisão também se presta a distinguir os auxiliares requeridos para os tempos compostos em línguas como francês, italiano ou alemão: os significados intermediários requerem auxiliar ser (être, essere) e os específicos requerem auxiliar ter ou haver (avoir, avere), uma observação que Burzio (1986) já fizera em relação a alguns inacusativos. Assim, em francês se diz j'ai marché ('caminhei'), com auxiliar avoir, mas je suis allée ('fui', com falante feminina), com auxiliar être; o mesmo ocorre em italiano. Em português, o auxiliar (que seria mais usado no mais-que-perfeito) é sempre ter, ou seu equivalente mais erudito haver: eu tinha caminhado, eu tinha ido (e não *era ida). Esse traço morfossintático aponta para uma conexão importante entre sintaxe e semântica, capaz de definir parâmetros. No taliano falado no Rio Grande do Sul, há registros de falantes jovens dizendo *gò 'ndato (com 'ter') – o que poderia evidenciar uma mudança em curso, por contato linguístico ou por analogia.

PALAVRAS-CHAVE: morfossintaxe; semântica lexical; verbos auxiliares.

NOTAS SOBRE A PROSÓDIA E A ESTRUTURA INFORMACIONAL DAS SENTENÇAS RELATIVAS

Sérgio de Moura Menuzzi (UFPR)
 Maria Cristina Figueiredo Silva (UFPR)
 Flávio Martins de Araújo (UFPR)

RESUMO: Este trabalho discute a relação entre prosódia e estrutura informacional nas sentenças relativas do português brasileiro, tomando como base Araújo (2010), que investiga a entoação de sentenças clivadas e relativas com mesma ordem de palavras (como a sentença "Foi o aluno que foi reprovado" quando resposta para "Foi a aluna ou o aluno que foi reprovado?" ou "Quem pediu revisão de prova?" respectivamente). Os resultados dos testes de produção indicavam ser muito sistemática a distinção entoacional entre os dois tipos sentenciais, supostamente devido à diferença de estrutura e derivação sintáticas entre eles. Contudo, houve um caso em que a entoação da sentença relativa se assemelhava à entoação da sentença clivada, qual seja, quando a relativa se fazia sobre um elemento que era completamente novo e não previsível pela situação discursiva. Esse caso lança suspeitas sobre uma relação direta e estreita entre estrutura sintática e prosódia (como a assumida por Cinque 1992, entre outros); antes, parece apontar para uma relação mais íntima entre estrutura informacional e entoação discursiva – como a literatura sobre foco cedo apontou (cf. Jackendoff 1972, Pierrehumbert 1980, Selkirk

1984, entre outros). Para novamente verificar se o aparente contraste entre relativas e clivadas sobrevive a contextos que propiciem, informacionalmente, entoações similares, montou-se um experimento piloto que controla mais detidamente variáveis como o status informacional dos diversos “segmentos” de relativas e clivadas – especialmente, suas “cabeças” e sua “cauda oracional”.

PALAVRAS-CHAVE: interface sintaxe-prosódia; estrutura informacional; sentenças relativas.

O NOMINALIZADOR {-PA} EM KARITIANA: O CASO DAS SENTENÇAS DE CÓPULA E CLIVADAS

Ivan Rocha (USP)

Karin Camolese Vivanco (USP)

Luciana Raccanello Storto (Orientadora)

RESUMO: Pretendemos discutir o SN nominalizado pelo morfema {-pa} presente na mini-orção (MO) que funciona como complemento da construção de cópula em Karitiana. Consideramos apenas ocorrências do {-pa} em cópulas e clivadas, pois estas estruturas já possuem uma análise proposta para os casos de nominalização com o morfema de particípio {-i-} que pretendemos estender para os casos de nominalização com o {-pa}. Segundo Storto (2010), as cópulas em Karitiana são sentenças declarativas formadas pelo verbo aka, ‘ser’, que seleciona uma MO projetada pelo núcleo funcional de grau Deg (a concordância de cópula{-t}). Deg toma como complemento um N, A ou Vintrans. Quando há um adjetivo ou verbo, a MO é nominalizada pelo morfema de particípio {-i-} ou pelo morfema instrumental {-pa}: (1) Si aka [NMZ NMZ [DegP ti [Deg’ X Deg]]] O morfema de particípio e o instrumental estão em distribuição complementar: apesar de serem ambos núcleos nominalizadores, não podem co-ocorrer dentro da mini-orção. O {-pa} também é encontrado em clivadas, cuja estrutura é semelhante às cópulas, com a diferença de que neste tipo sentencial só são permitidos verbos transitivos. Neste caso, Storto diz que {-pa} nominaliza o verbo com seu objeto incorporado. Parece haver, portanto, uma diferença com relação à estrutura para os casos com {-i-}: enquanto em (1) toda a MO parece ser nominalizada, na clivada apenas o verbo com seu objeto é nominalizado. Assim, o {-pa} incidiria no VP, nominalizando verbo e complemento como em (2): (2) Si aka [DegP ti [Deg’ [NMZ [VP NP V] NMZ] Deg]

PALAVRAS-CHAVE: morfossintaxe; nominalização; Karitiana.

PROPOSTA DE ANÁLISE BIPARTITE PARA O FENÔMENO DA FLUTUAÇÃO DE QUANTIFICADORES NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Helena Guerra Vicente (UnB)

RESUMO: Há, na literatura, dois caminhos de análise mais recorrentes para o fenômeno da flutuação de quantificadores. Um considera que os quantificadores flutuantes se relacionam ao seu associado nominal de forma transformacional (Sportiche, 1988; Shlonsky, 1999; McCloskey, 2000; Bošković, 2004). Assim, para uma oração do tipo de *The children have all had lunch*, afirma-se que *the children*, gerado em posição mais baixa, adjacente a *all*, move-se para a esquerda, deixando o quantificador encaixado em uma posição mais baixa na estrutura. Outra análise, pautada na observação de que quantificadores flutuantes têm distribuição adverbial (Bobaljik, 1995; Baltin, 1995; Torrego, 1996), argumenta que esses elementos são adjungidos diretamente nas posições em que ocorrem. O objetivo deste trabalho, com base na proposta de Fitzpatrick (2006), segundo a qual tanto a teoria com encaixe quanto a teoria adverbial fornecem análises corretas para o fenômeno, porém aplicam-se a diferentes tipos de quantificadores flutuantes, é mostrar que, no português brasileiro, há dois tipos de ‘todos’: (i) um ‘todos’ que se assemelha ao da primeira abordagem, transformacional, presente em orações do tipo de “Os alunos chegaram todos” (**The students have arrived all*), de fato quantitativo, e (ii) um ‘todos’ que se assemelha ao da segunda abordagem, configuracional, presente em orações do tipo de “Eles chegaram todos animados”, em que ‘todos’ também poderia funcionar como uma espécie de intensificador.

PALAVRAS-CHAVE: quantificador flutuante; análise com encaixe; análise adverbial.

PROPRIEDADES INTERMODULARES: UMA DISCUSSÃO E EXPERIMENTAÇÃO EM MÚSICA E LINGUAGEM

Beatriz Pires Santana (UFPR)

Maria Cristina Figueiredo Silva (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho traz os resultados de dois experimentos pilotos que comparam operações linguísticas e operações musicais, sob a metodologia das gramáticas artificiais. Esses experimentos pilotos são uma recondução dos experimentos conduzidos e descritos por Nevins & Endress (2007). O primeiro deles testa o viés cognitivo que está por trás do julgamento de aceitabilidade dos informantes sobre diferentes manipulações do ordenamento silábico de inputs linguísticos; o segundo deles investiga a (não-)especificidade à linguagem desse viés ao recriar as mesmas manipulações sobre inputs musicais. A comparação entre os dois resultados nos mostra se os vieses cognitivos sobre esse tipo de operação gramatical coincidem ou divergem na música e na linguagem. Os experimentos reconduzidos apresentam modificações em relação aos experimentos originais que serão discutidas e motivadas com base não só em trabalhos linguísticos, como fazem os autores, mas também com base em trabalhos sobre cognição musical (e.g. Krumhansl (1990)) e em trabalhos sobre a interface entre música e linguagem (e.g. Katz & Pesetsky (2011)). Argumentaremos que tal base é o mínimo necessário para a condução de experimentos de interface dessa natureza.

PALAVRAS-CHAVE: música; linguagem; gerativismo; interface.

O PADRÃO ENTOACIONAL DAS SCLS E DAS SENTENÇAS CLIVADAS EM PORTUGUÊS BRASILEIRO

Karina Zendron da Cunha (UFSC)
Izabel Christine Seara (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho visa apresentar os resultados de um experimento feito com o intuito de investigar o padrão entoacional das Small Clauses Livres (SCLs) e das sentenças clivadas em Português Brasileiro (doravante PB) e, com os resultados em mãos, verificar se há alguma relação entre o padrão entoacional e a sintaxe dessas sentenças. As SCLs são um tipo de sentença exclamativa em que há, obrigatoriamente a inversão do sujeito e o apagamento da cópula. Veja o exemplo abaixo: 1) Linda A SUA MEIA! Segundo Kato (2007), a sentença apresentada em (1) tem uma estrutura semelhante a das sentenças clivadas, que são estruturas em que o constituinte focalizado é “ensanduichado” entre a cópula e o complementizador, como no exemplo abaixo: 2) É linda QUE A SUA MEIA É! Veja que a parte dos enunciados em caixa alta nas sentenças (1) e (2), segundo a intuição de falantes nativos do PB, parece estar em uma faixa de frequência mais baixa do que a do resto da sentença e isso sugere que esses dois tipos sentenciais apresentam um mesmo padrão entoacional. Para comprovar essa intuição um experimento foi elaborado e seus resultados serão apresentados nesta comunicação.

PALAVRAS-CHAVE: sentenças exclamativas; clivadas; padrão entoacional; interface sintaxe-prosódia.

**GT 15 – DEPREENSÃO DE UMA GRAMÁTICA AUTOMÁTICA DO PB
(PLATAFORMA CHILDES) – RECURSOS COMPUTACIONAIS, MORFOLOGIA**

Coordenadoras:
 Leonor Scliar-Cabral (UFSC/CNPq)
 Vera Lúcia Vasilévski Santos (UFSC/CAPES, PNPd)

**EXTRADEV: UM SISTEMA DE EXTRAÇÃO SEMIAUTOMÁTICO DE DEVERBAIS
EM CORPUS DO PORTUGUÊS HISTÓRICO E CONTEMPORÂNEO**

Livia Aluisi Cucatto (Unicamp)
 Sandra Maria Alúcio (Orientadora)

RESUMO: A utilização de ferramentas computacionais em tarefas linguísticas vem crescendo de maneira representativa. O principal motivo é a construção de corpora para a língua portuguesa (PB). Os deverbais de ação são categorias de alta produtividade em discursos orais e escritos em PB, no entanto, faltam estudos que descrevam seus mecanismos de construção e ferramentas que auxiliem a busca por essa categoria. Propomos, então, a construção de uma ferramenta de extração semiautomática de deverbais para corpus histórico e contemporâneo através da descrição linguística da categoria e da implementação das regras. Pretendemos contribuir para um melhor conhecimento da variação diacrônica e sincrônica na construção de deverbais e motivar a aliança entre Linguística e a Ciência da Computação.

PALAVRAS-CHAVE: deverbais; morfologia; ferramentas computacionais; corpus.

**DIFERENTES OLHARES PARA OS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DA
LINGUAGEM**

Lidiomar José Mascarello (UFSC)
 Leonor Scliar-Cabral (Orientador)

RESUMO: No presente trabalho discutem-se características do desenvolvimento sintático em crianças em processo de aquisição da linguagem. O principal objetivo é verificar como esse processo acontece: como uma criança aprende a falar? O que provoca surpresa e estranhamento é o fato de a criança não falar. Entretanto, o falar está envolvido e imbricado em um profundo processo sociocultural e de amadurecimento bio-psíquico do sujeito. Fez-se um estudo sobre literaturas existentes acerca do tema do desenvolvimento da sintaxe nas crianças. Utilizou-se como base as informações e os dados do processo de desenvolvimento e aquisição da sintaxe do sujeito PA, disponíveis na plataforma Childes. PA é um indivíduo que tem como língua materna o Português do Brasil. Observou-se que em um período breve o sujeito PA teve um grande progresso e que apesar da limitação dos estímulos (input linguístico fragmentado) é notória a mudança e a evolução sintática. A partir das análise infere-se que a aquisição da linguagem depende de estratégias

que a criança desenvolve ou se utiliza para compreender, extrair, opor, agrupar, reproduzir, generalizar e empregar em seu discurso. Cada criança reutiliza, reestrutura, recria à sua maneira e de acordo com suas capacidades.
PALAVRAS-CHAVE: aquisição, linguagem, sintaxe.

UM ESTUDO PARA A GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PSEUDOVERBOS

Natália Carolina Alencar de Resende (UFSC)
 Mailce Borges Mota (Orientadora)

RESUMO: Em termos gerais, pseudopalavras podem ser definidas como uma sequência de grafemas que apresentam as mesmas estruturas e regras fonotáticas das palavras naturais de uma língua, mas sem qualquer significado correspondente. Entre as áreas de investigação, as pseudopalavras têm beneficiado estudos psicolinguísticos e neurocognitivos dedicados à avaliação de processos mentais, incluindo o processamento sintático, fonológico e semântico da linguagem. No entanto, a combinação destes grafemas em uma sequência, geralmente, é realizada de forma aleatória com base na intuição dos falantes, sem levar em conta as ocorrências estruturais mais frequentes na língua. Tendo em vista esse cenário, o presente estudo tem como objetivo introduzir um maior rigor metodológico na construção de pseudopalavras, neste caso, pseudoverbos, ao investigar padrões estruturais dos 500 verbos mais frequentes do Português do Brasil. Para tanto, adotamos o arcabouço teórico/metodológico da linguística de corpus e da inteligência artificial ao empregar técnicas de PLN e mineração de dados para proceder à coleta e análise dos dados. O corpus utilizado no estudo foi o CETEMFOLHA (Corpus de Extractos de Textos Electrónicos NILC/Folha de S. Paulo), disponível no site da Linguateca, e a mineração de dados foi realizada através da ferramenta WEKA, um workbench que contém uma coleção dos mais conhecidos algoritmos de aprendizado de máquina. A mineração de dados representa uma metodologia para extração de conhecimento útil de grande quantidades de dados o qual pode servir de apoio a processos de tomadas de decisão ou, simplesmente, para conhecer melhor o conjunto de dados que se tem em mãos. O presente estudo contou com uma abordagem não-supervisionada uma vez que utilizou um algoritmo de agrupamento de dados (cluster), simplekmeans, para extração dos padrões do banco de dados. O conhecimento extraído está sendo aplicado na construção de uma ferramenta computacional de geração automática de pseudoverbos.

PALAVRAS-CHAVE: pseudoverbos; pseudopalavras; psicolinguística; PLN; mineração de dados, ferramenta computacional.

DEPREENSÃO DE UMA GRAMÁTICA AUTOMÁTICA DO PB (PLATAFORMA CHILDES)

Leonor Scliar-Cabral (UFSC)

RESUMO: Um relato do que foi realizado, juntamente com seu referencial teórico e respectivo método é apresentado. O projeto está subordinado ao Grupo de Pesquisa Produtividade Linguística Emergente e é relevante para os pesquisadores em

aquisição da linguagem e sociolinguística, interessados nos registros da fala, uma vez que os dados colhidos através da gramática automática para a análise morfológica estarão disponíveis para análise estatística e qualitativa. Os procedimentos para a construção da gramática automática, com a ajuda do programa CLAN são extensamente descritos.

PALAVRAS-CHAVE: CLAN; gramática automática; registros; morfologia.

CONSTRUÇÃO DOS ALGORITMOS PARA A DEPREENSÃO DA GRAMÁTICA AUTOMÁTICA DO PB

Vera Vasilévski

RESUMO: Este artigo descreve a construção dos algoritmos para inserção das regras gramaticais do sistema de verbos do português brasileiro em ambiente computacional – tarefa que faz parte da depreensão da gramática automática do PB. Levantamento detalhado das características dos paradigmas das formas verbais do português e das formas nominais (infinitas) precedeu o trabalho. Então, construíram-se os algoritmos para as regras das formas regulares, no que tange ao comportamento da vogal temática (presença, ausência e alomorfes), às desinências modo-temporais (existência ou não e alomorfes) e, finalmente, trabalhou-se com as desinências número-pessoais. A etapa atual do programa refere-se a ajustes nos algoritmos que estão em funcionamento, à construção dos algoritmos para verbos que têm formas irregulares e, ainda, foca a resolução de ambiguidades geradas por conflitos entre regras, à medida que aumentam os algoritmos, os quais funcionam em conjunto.

PALAVRAS-CHAVE: gramática automática; morfologia verbal; algoritmos.

GT 16 – SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: UMA PERSPECTIVA DISCURSIVA

Coordenadoras:
Suzy Maria Lagazzi (UNICAMP)
Solange Maria Leda Gallo (UNISUL)

A IRONIA E O HUMOR: UMA CONSTRUÇÃO TEÓRICA

Silvana Colares Lúcio de Souza (UNISUL)
Maurício Eugênio Maliska (Orientador - UNISUL)

RESUMO: RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões de alguns autores acerca da ironia e do humor. As abordagens teóricas sobre a temática são sustentadas pelas considerações dadas por Bergson (1987), Brait (1996), Eco (1992), Freud (1969), Hutcheon (2000), Lefcourt e Martin (1986), Muecke (1995), Possenti (2000) e Ziraldo (2000). Mostraremos em linhas gerais o posicionamento dos autores acima citados a partir das ideias principais e conceitos acerca do assunto. Visto como uma das modalidades discursivas mais estudadas desde muito tempo, o humor continua sendo alvo de diversos trabalhos de pesquisa, pois desenvolve um papel de fundamental importância na produção discursiva. É também um meio de expressão e apresenta várias formas de manifestação, uma delas é a que abarca mecanismos que colocam em funcionamento a interdiscursividade nos gêneros humorísticos, a ironia. Constatou-se através das reflexões que a Ironia e humor são recursos linguísticos que, mesmo possuindo diferenças são muito próximos, a ponto de frequentemente encontrarmos a coligação dos termos. As abordagens também evidenciaram que o humor mesmo mostrando-se como uma chave para o funcionamento da ironia, não constitui um pressuposto para ela.

PALAVRAS-CHAVE: ironia; humor; produção discursiva.

EAD: ACONTECIMENTO DISCURSIVO - INDICAÇÃO DE PROCESSOS DE INDIVIDUAÇÃO DO SUJEITO CONTEMPORÂNEO

Regina Aparecida Milléo de Paula (UNISUL)
Solange Maria Leda Gallo (Orientadora)

RESUMO: Tendo como ancoragem teórico-analítica a Análise do Discurso (AD) de linha francesa, pretende-se, no presente estudo, tomando um(a) enunciado/fala de um aluno de EAD como exemplar, apresentar e discutir novas formas de subjetivação e conseqüente constituição do sujeito no discurso. Considerando, em uma perspectiva discursiva, a EAD como um acontecimento discursivo, tem-se a possibilidade de perceber, na relação dos sujeitos envolvidos na chamada “interatividade”, a indicação de processos de individuação do sujeito contemporâneo: Um primeiro movimento em que temos a interpelação do indivíduo em sujeito, pela

ideologia, no simbólico, constituindo a forma-sujeito-histórica. Em seguida, com esta forma-sujeito histórica já constituída dá-se então o que considero como processo de individuação do sujeito. A noção de sujeito individuado não é psicológica, mas política, ou seja, a relação indivíduo-sociedade é uma relação política. (ORLANDI, 2010, p. 04) Pretende-se pensar a respeito do processo de individuação proposto por Orlandi (2010, p. 04) para entender como este sujeito-aluno se desloca nesse discurso da EAD. Ao tomarmos uma fala de um aluno de EAD, tornar possível compreender a necessidade que este indivíduo tem de existir para a instituição, e assim, pensar nesta materialização da individuação, justamente neste processo de identificação e desidentificação deste sujeito no acontecimento discursivo EAD, no movimento dos sentidos na relação com o conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: EAD; acontecimento discursivo; individuação.

A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NA ESCOLA

Lúcio Flávio Giovanella (Escola Nereu Ramos)
Solange Gallo (Orientadora)

RESUMO: Nos tradicionais meios de comunicação, o poder (dizer) sempre foi uma via de mão única. O sentido leitor-mídia pouco existia, pela própria limitação dos veículos. Na presente proposta de pesquisa, pretendemos analisar o impacto social da integração autor/leitor na rede internet, em relação à produção e circulação de audiovisuais. Ao produzir e analisar os audiovisuais produzidos pelos alunos da Escola Nereu Ramos queremos formar um lugar de resistência cultural, bem como instrumentalizar os alunos na produção de audiovisuais da sua cultura. Segundo Foucault, “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de dominação, mas aquilo porque, e pelo que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar.”(FOUCAULT,2004. pg.10). Assim, um dos aspectos desta pesquisa tem relação com as formas de poder dizer na rede internet. Buscaremos compreender as condições de produção (históricas e ideológicas) dessa interatividade, como ela se dá e sua possibilidade de resistência ao poder instituído, como também suas impossibilidades. Pêcheux (1975:161) afirma que os sentidos de uma palavra, de uma imagem, não existem sozinhos, mas sim são produzidos num processo sócio-histórico marcado ideologicamente. Assim, os sentidos não existem baseados neles próprios, mas sim, são determinados pelo seu contexto sócio-histórico-ideológico, ou seja pelas suas condições de produção. “Uma palavra, uma expressão ou uma proposição não tem um sentido que lhe seja “próprio” vinculado a sua literalidade. Ao contrario, seu sentido se constitui em cada formação discursiva, nas relações que tais palavras expressões ou proposições mantem com outras palavras expressões ou proposições da mesma formação discursiva.”(Pêcheux, 1988:161). As condições de produção do material analisado envolvem o I) modo de circulação, que no caso é a internet enquanto meio, II) o sujeito que produz o audiovisual e o sujeito “leitor” deste material e III) o momento em que esse material foi produzido.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; socializacao; audiovisual; internet.

CONFRONTOS DISCURSIVOS E AUTORIA NA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DO CONHECIMENTO

Glaucia da Silva Henge (UFRGS)
Solange Mittmann (Orientadora)

RESUMO: As relações travadas entre produção/circulação do conhecimento e a tecnologia são o cerne da pesquisa aqui apresentada, uma vez que tomamos o que, na web, constitui materialmente um dos modos de produção e circulação de saberes em nossos dias: a enciclopédia online. Entre outros modos, mediante a formulação e circulação do conhecimento sob a forma de conteúdos disponibilizados pelos internautas na Wikipédia, discursos estão dispostos e emaranhados nesse universo, em redes, e os sujeitos os fazem emergir a partir da autoria. Discursivamente, pode-se constatar que a enciclopédia online é significada como um agregador e gerenciador de “conhecimentos” e “saberes” e que a noção de conhecimento está ligada a um movimento de repetição e repetição da repetição que vincula ao longo dos tempos os sentidos, ora configurando-os de um modo, ora de outro. Assim, o conhecimento é o saber repetido, modificado, alterado, em redes de filiações de enunciados que se atualizam em formulações outras; como um efeito de sapiência, de saber sobre. Buscamos, então, tomar a autoria colaborativa como um gesto de interpretação que permite conceber o texto como espaço discursivo heterogêneo, palco do trabalho da memória e protagonizado pelas determinações de sujeitos revestidos da função-autor. Nesse percurso, percebemos na autoria colaborativa uma problematização das relações travadas no fio do discurso na busca de um efeito de unidade. Esse jogo de forças se materializa nos discursos a partir das regionalizações da ideologia, e os confrontos discursivos de regulação e acomodação dos sentidos de/sobre conhecimento se dão na textualização.

PALAVRAS-CHAVE: autoria colaborativa; discurso; conhecimento; sentido.

ANÁLISE DO DISCURSO PUBLICITÁRIO NA INTERNET WEB 2.0: SUJEITOS DIVIDIDOS ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO

Deivi Eduardo Oliari (UNISUL / UNIASSELVI)
Solange Leda Gallo (Orientadora)

RESUMO: Este estudo tem como proposta tomar a internet enquanto espaço de produção de sentidos e acontecimentos ligados ao discurso publicitário. Parte-se da percepção de uma indistinção de interlocutores-pessoa jurídica e interlocutores-pessoa física. Nas mídias sociais, particularmente no facebook, os interlocutores são todos “amigos”. Além disso, percebe-se aí uma imbricação da memória metálica (da máquina) com a memória discursiva (dos sujeitos). Propõe-se uma investigação mais aprofundada dos aspectos acima para compreender a condição deste sujeito da contemporaneidade presente nas mídias sociais. Estamos tomando a Análise do Discurso como base teórica e analítica para esta pesquisa que pretende compreender o funcionamento do discurso publicitário nessa nova conjuntura.

PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso; internet; mídias sociais; discurso publicitário.

GT 17 – ANÁLISE DE DISCURSO: ESTUDO DE ESTADOS DE CORPORA

Coordenadores:

Alexandre Ferrari Soares (Unioeste)
João Carlos Cattelan (Unioeste)
Roselene de Fátima Coito (UEM)
Gustavo Biasoli Alves
Wander Amaral de Camargo

ALGUMAS REFLEXÕES QUANTO AO CONCEITO DE DISCURSO À LUZ DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO

Margarete Aparecida Nath-Braga (UFBA)
Luciano Amaral Oliveira (Orientador)

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão acerca do conceito de discurso, conforme proposto por Teun Van Dijk (2008) e Norman Fairclough (2008). Este conceito é fundamental à Análise Crítica do Discurso – ACD, uma vez que apresenta a linguagem em seu contexto sociointerativo. De acordo com Fairclough (2008) o discurso pode ser compreendido a partir de um quadro tridimensional que investiga o discurso como prática social, prática discursiva e análise textual, aspectos constitutivos de todo o discurso. Magalhães (2001), interpretando Fairclough, salienta que, como prática social o discurso é uma forma de ação e de representação de todo o dizer. Há, nesse sentido, uma relação dialética entre o discurso e a estrutura social, a qual molda e restringe toda ação de interação, pois é por meio do discurso que os sujeitos agem sobre o mundo e sobre os outros. Van Dijk (2008) discute o discurso em termos de acesso, atrelado às relações de poder. Isso significa que o acesso ao discurso ocorre de forma desigual, por vezes priorizando um grupo social e marginalizando outro. Compreende-se assim, que em um dado evento discursivo, tem-se quem tem o poder ou a condição para falar e escrever, para quem esse discurso se dirige, quando, diante de qual contexto e quem pode participar dessa ação de linguagem. Considera-se assim, que o acesso ao discurso não é igual para todos, variando em cada situação de interação.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; interação; acesso; sujeito.

A NOÇÃO DE AUTORIA DO/NO BLOG

Fernanda Correa Silveira Galli (FFCLRP/USP)
Lucília Maria Sousa Romão (Orientadora)

RESUMO: No atual projeto pesquisa que venho desenvolvendo, sobre as dobraduras do discurso no espaço digital da internet, tenho procurado refletir especialmente sobre a escrita e autoria do/no blog “Outros Cadernos de Saramago”, disponível na página da Fundação José Saramago (www.josesaramago.org). Em trabalhos anteriores, procurei pensar o blog como um espaço de memória e de atravessamento de vozes, considerando o retorno dos discursos como re-produção que se dá na e pela diferença. Na presente abordagem, proponho uma reflexão sobre a noção de autoria do/no blog, a partir das contribuições foucaultianas sobre a temática e dos desdobramentos do conceito na perspectiva teórica da análise do discurso de linha francesa pecheuxtiana. Busco, então, no âmbito da discussão dos estudos discursivos, refletir sobre a autoria do/no blog como uma posição-sujeito autor/leitor, o que, de meu ponto de vista, desmistifica a im-pressão de unidade que o autor parece carregar, possibilitando a emergência de um efeito-autor, que na descontinuidade discursiva produz um “novo” efeito de sentido. Destaco que esse estatuto do “novo”, da perspectiva teórica a que me filio, diz respeito aos efeitos outros de sentido dos dizeres (saramaguianos) que emergem nas atuais condições de produção – as das chamadas novas tecnologias. É com essa formulação pecheuxtiana de que os discursos retornam, de modo diferente, sempre, que procuro traçar essa reflexão sobre a autoria do/no blog “Outros Cadernos de Saramago”. (Apoio: FAPESP).

PALAVRAS-CHAVE: blog; escrita; autoria.

SUJEITOS E SENTIDOS NA CONTEMPORANEIDADE

Lucília Maria Sousa Romão (FFCLRP/USP)
Fernanda Correa Silveira Galli (FFCLRP/USP)

RESUMO: Abordar os efeitos de sentido de cartuns – publicados na edição 53 da Revista Piauí (formato digital), de fevereiro de 2011, sob o título “A nada mole vida depois da popularização da internet” – é o nosso objetivo nesse trabalho. Com base na teoria da análise do discurso (AD) pecheuxtiana, considerando o imbricamento entre o dito (fio do discurso) e o já-dito (fio da memória), buscamos perceber os deslizamentos de sentidos e os movimentos do sujeito nos cartuns, para então refletirmos sobre o consumo da/na rede eletrônica. De maneira mais específica, nossas reflexões procuram focar o modo como o sujeito contemporâneo tem sido afetado pelos produtos tecnológicos, o que vemos materializado tanto na forma dos desenhos caricaturais que re-presentam as cenas, quanto nos dizeres que as acompanham e cuja trama indicia efeitos derrisórios. De nosso ponto de vista, as análises dos cartuns apontam os modos de inscrição do sujeito na contemporaneidade, que se constitui nas atuais condições de produção das tecnologias digitais e da proliferação dos produtos tecnológicos, o que implica uma outra relação do sujeito com o tempo e o espaço, e, ainda, formas de inscrição de subjetividade outras. (Apoio: FAPESP)

PALAVRAS-CHAVE: sujeitos, sentidos, contemporaneidade.

DO PARADIGMA INDICIÁRIO À SEMÂNTICA GLOBAL: ROTEIRO TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA ANÁLISE DE DISCURSO

Débora Facin (Universidade de Passo Fundo)
Ernani Cesar de Freitas (Orientador)

RESUMO: Entre as diversas vertentes teóricas de análise do discurso, o quadro teórico-metodológico proposto por Maingueneau (1984/2008, 1987/1997) destaca-se por apreender o discurso na multiplicidade de seus planos. É com base nessa concepção que este estudo objetiva mostrar o funcionamento desses planos mediante a análise da revista *Mangueira é Nação*, publicação essa elaborada por componentes que integram a escola de samba Estação Primeira de Mangueira, divulgada em 2011. A teoria que fundamenta o estudo concentra-se em Maingueneau (1984/2008, 1987/1997), especificamente na semântica global, cenografia e ethos, e em Ginzburg (1989); essa aproximação se justifica pelo fato de que a proposta de Maingueneau assemelha-se ao paradigma indiciário, uma vez que o autor critica a eficácia de reflexões generalizantes e apoiadas em quantificações. Para ele, assim como o saber indiciário, o analista precisa observar os sinais, as pistas que consolidam determinado discurso. Os procedimentos metodológicos consistem, a partir de técnicas qualitativas, em especial do paradigma indiciário (GINZBURG, 1989), na análise das marcas linguístico-discursivas que integram o modelo semântico, proposto por Maingueneau, presentes no corpus. A pesquisa evidenciou que as noções de cenografia e ethos que se depreendem do modelo semântico revelam-se produtivas por não se reduzirem ao plano textual; são conceitos que estão relacionados à prática discursiva. É a cenografia, pois, que possibilita o diálogo entre os planos da semântica global e, consequentemente, a imagem de si no discurso.

PALAVRAS-CHAVE: paradigma indiciário; semântica global; cenografia; ethos.

A CONSTRUÇÃO DA INCLUSÃO NA REVISTA NOVA ESCOLA

Maria Roseli Castilho Garbossa (UNIOESTE)
João Carlos Cattelan (Orientador)

RESUMO: O discurso produzido pelo sujeito não é livre, consciente, puro, mas carregado de discursos anteriores que foram por ele interiorizados através de suas vivências sócio-históricas, a partir das quais construímos nossas representações simbólicas sobre mundo. “Nem os sujeitos nem os sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e acabados. Eles estão sempre se fazendo, havendo um trabalho contínuo, um movimento constante do simbólico e da história” (ORLANDI, 2007, p.37). Nessa perspectiva, a linguagem não pode ser compreendida como unicidade de significados, mas como diferentes sentidos produzidos pelos e para sujeitos. A partir dos preceitos da Análise do Discurso de orientação francesa, para a qual os sujeitos, ao produzirem os sentidos, remetem-se a memórias e a situações que comprovam que os mesmos não se encontram apenas nas palavras, nos textos, mas também na exterioridade, nas condições de produção e não dependem exclusivamente das intenções do sujeito, procura-se com este trabalho analisar os

sentidos produzidos pela revista Nova Escola sobre a inclusão, a partir de análises de algumas reportagens sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVE: Nova Escola; inclusão; produção de sentidos.

A AUTOCONFRONTAÇÃO: UM DISPOSITIVO METODOLÓGICO PARA ANÁLISE DA ATIVIDADE DE TRABALHO DA SECRETÁRIA

Sônia Maria Duque da Fonseca (PUC/SP)
Maria Cecília Perez Souza-Silva (Orientadora)

RESUMO: A pesquisa aborda contribuições da autoconfrontação como um dispositivo metodológico para a análise da atividade de trabalho das secretárias de uma instituição de ensino superior privada do estado de São Paulo. O objetivo da pesquisa foi conhecer e caracterizar, por meio do discurso, a atividade de trabalho das secretárias. Os procedimentos metodológicos foram os seguintes: observação das situações de trabalho, escolha dos dois atores sociais para a confrontação com o vídeo, filmagem das atividades, filmagem dos comentários tecidos por cada um dos atores sociais ao se deparar com as imagens de sua própria atividade. O último passo a ser dado será o resultado da análise ao coletivo de trabalho. Os comentários dos dois atores sociais, frente às imagens no vídeo, constituíram-se no material de análise. Buscou-se o suporte teórico-metodológico nos estudos da linguagem e do trabalho, principalmente em Maingueneau (2001, 2005), Lacoste (1998), Nouroudine (2002), Clot (2000, 2001), Faïta (2000, 2001), Guérin (2004) e Schwartz (1997, 2000). Os resultados das análises revelaram dois aspectos: a) o local de trabalho (a secretaria) não é agradável, não é aconchegante; b) a insatisfação em relação à distribuição do trabalho na secretaria e seus efeitos. O método da autoconfrontação propiciou a construção conjunta (pesquisador e pesquisado) de conhecimento sobre a atividade de trabalho e a possibilidade de melhoria das relações nos ambientes profissionais.

PALAVRAS-CHAVE: autoconfrontação; linguagem e trabalho; atividade de trabalho das secretárias.

COTAS PARA NEGROS E IGUALDADE: ASPECTOS DO PROCESSO DISCURSIVO NA REVISTA VEJA

Luiz Carlos de Oliveira (Unioeste - Campus Cascavel)
Alexandre Sebastião Ferrari Soares (Orientador)

RESUMO: O discurso sobre as cotas para negros na revista Veja é o tema do trabalho proposto. A problemática central, que destaquei para o estudo, está em estabelecer alguns aspectos das posições discursivas em embate, a partir, primordialmente, das discussões que envolvem as cotas, os conceitos de raça, meritocracia e de igualdade entre os indivíduos. Tenho por objetivo, portanto, apresentar traços do funcionamento das formações discursivas, preponderantes, envolvidas na discussão sobre as cotas para negros nas páginas do periódico, destacando como elas produzem determinados encaminhamentos discursivos sobre as cotas. Utilizarei como aporte teórico, principalmente, as discussões de Pêcheux (2009), Mariani (1998) e Orlandi (2007) que permitirão refletir a língua atravessada

por mecanismos exteriores na produção dos efeitos de sentido, conforme a análise de discurso francesa. Barbosa (2001) subsidiará os apontamentos sobre a meritocracia “à brasileira”, como definido pela autora. A pesquisa está sob o molde metodológico qualitativo e bibliográfico, tendo como quadro geral a perspectiva dialética.

PALAVRAS-CHAVE: cotas; discurso; meritocracia.

LÍNGUA E SUJEITO EM GLOSSÁRIOS BRASILEIROS

Vanise Medeiros (Universidade Federal Fluminense)

Resumo: Presentes no final do século XIX, presentes em livros de literatura destinados a um público juvenil durante o século XX, decorrentes de algumas obras literárias ao longo do século XX, os glossários continuam a comparecer no século XXI. O objetivo desta apresentação é refletir sobre glossários brasileiros tomando dois momentos, início do século XX e início do século XX, e trazendo posições discursivas distintas no que tange a sua produção, isto é, aquele glossário elaborado a partir da posição do filólogo e aquele produzido a partir da posição do literato. Por que glossários, como funcionam, o que dizem do sujeito, que efeitos de sentidos produzem sobre imaginário de língua e de sujeito, até que ponto se inscrevem em diferentes formações discursivas são algumas das questões deste trabalho. O que sustenta essa investigação é a História das Ideias Linguísticas (AUROUX) na singularidade do encontro com a Análise de Discurso (Pêcheux Orlandi).

PALAVRAS-CHAVE: língua; glossários; história das ideias linguísticas; Análise de Discurso.

QUEM É A BOLA?

OS DISCURSOS DE BRASILIDADE NO FUTEBOL DOS ANOS 50

João Thiago Monezi Paulino da Silva (UEL)
Mariângela Peccioli Galli Joaquinho (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho pretende discutir, com base no aporte teórico-metodológico da Análise do Discurso e nos procedimentos de instrumentalização do programa da História das Ideias Linguísticas, a representação dos discursos de brasilidade no futebol dos anos 50. Para isso, parte-se da expressão “Quem é a bola?”, presente na crônica “A grã-fina das narinas de cadáver”, escrita por Nelson Rodrigues. Nesse recorte, há uma possibilidade de identificação dos modos de funcionamentos discursivos na atmosfera de um jogo de futebol. Os elementos constitutivos da partida de futebol se voltam às práticas discursivas e às designações da cultura brasileira no que significa “ser” brasileiro no imaginário constitutivo do Brasil, num processo de construção da identidade nacional. Desse processo, a constituição dos sentidos nos discursos de brasilidade pode sofrer deslocamentos e rupturas que revelam uma transfiguração no efeito da realidade cultural brasileira. O jogo de futebol, nesse caso, é visto de forma democrática, no qual há, intrinsecamente, confluência de culturas e estratos sociais que corroboram discursivamente para a constituição da nacionalidade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: discursos de brasilidade; jogo de futebol; cultura brasileira.

CONCEPÇÕES DE LEITURA NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: NOVAS PERSPECTIVAS NA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA

Irene Cristina Kohler (UFFS)
Angela Derlise Stübe (Orientadora)

RESUMO: Neste trabalho analisamos o documento “Novas perspectivas para o cotidiano escolar” (2011), destinado às escolas de educação em tempo integral do ensino médio do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de discutir como as práticas de leitura são planejadas e previstas no conteúdo programático e quais concepções de leitura fundamentam este documento. Para dar conta do objetivo proposto, recorreremos a trabalhos desenvolvidos por estudiosos na perspectiva discursiva, mais precisamente na teoria da Análise do Discurso de orientação pecheutiana, como forma de buscar os subsídios necessários para o aprofundamento da pesquisa, sob a égide de compreender a leitura como um processo discursivo, em que sujeitos e sentidos são sócio-historicamente constituídos. A construção metodológica orientou-se na leitura e análise do documento e pesquisas em literatura especializada acerca da leitura e educação em tempo integral. Os documentos apontam que os conteúdos devem ser trabalhados de forma diferenciada, com o intuito de romper o modelo tradicional e fragmentado de ensinar, nas salas de aula, diversos conteúdos, com vistas a uma abordagem dos conhecimentos que se apresentam significativos aos jovens. Desse modo, a leitura se mostra como um ponto que vai unir todas as disciplinas, correspondendo assim ao fio que trama todos os saberes. Entretanto, a partir das análises, foi possível perceber que o processo de rompimento do dito modelo tradicional ainda representa um desafio, fato que demonstra a necessidade de pensar novas estratégias para a efetiva implementação da prática de leitura como fundamento na educação em tempo integral.

PALAVRAS-CHAVE: educação integral; leitura; Análise do Discurso.

OS CLIPES CONTRA A PIRATARIA: CRIME CONTRA QUEM E CONTRA O QUE

João Carlos Cattelan (UNIOESTE)

RESUMO: É bastante comum que, antes do início de filme gravado em DVD, encontrem-se anúncios, particulares ou de instituições, posicionando-se contra a pirataria. Neste estudo, são analisados quatro clipes relativos à temática e se pretende, ao analisá-los, explicitar a prática discursiva que os condiciona e que, ao que se observa, poderia ser alocada sob, pelo menos, seis rubricas: o uso de enunciados fáticos diretos e interlocutivos; a validação do raciocínio “lógico” por meio de um contorcionismo simuladamente “racional”; a atuação de fundo persuasivo e chantagista; a reflexão de base moralista, performativa e injuntiva; o movimento de gradação encetado de cima para baixo constituindo uma teia aprisionadora; o atendimento aos ditames de cunho pecuniário e financeiro, como, parece óbvio, não poderiam deixar de aparecer. Pretende-se efetuar a reflexão proposta com base nos pressupostos teóricos gerais da Análise de Discurso de linha francesa, principalmente no tocante aos conceitos de paráfrase, eficácia do

imaginário, evocação lateral, efeito de cumplicidade e determinação das práticas discursivas, em última instância, pelo componente econômico.
PALAVRAS-CHAVE: pirataria, prática discursiva, injunção, interesse econômico.

IMAGENS E(M) TRABALHO: OS SENTIDOS SOBRE A PROSPERIDADE NAS “METRÓPOLES DO FUTURO”

Alexandre da Silva Zanella (Unioeste/Cascavel)
 Alexandre Sebastião Ferrari Soares (Orientador)

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de analisar, ancorado no dispositivo teórico-metodológico da análise de discurso de linha francesa, os sentidos que (se) produzem (n)as fotografias que compõem o especial “Cidades médias”, publicado pela revista *Veja* em setembro de 2010. Essa reportagem visa, segundo o semanário, destacar quais são as cidades brasileiras consideradas “metrópoles do futuro”, por possibilitarem, dentre outros elementos, também a obtenção de prosperidade financeira. Se as fotografias na imprensa atuam como suportes da materialidade linguística, como representações de realidade, pretendo, neste artigo: debruçar sobre o efeito de evidência da fotografia; refletir sobre o atravessamento ideológico, que determina o que pode e deve ser dito e, por conseguinte, o que não se pode e não se deve dizer; analisar de que forma esse atravessamento perpassa a imagem e qual a sua representação no discurso jornalístico; e analisar quais os sentidos produzidos a partir das fotografias que montam o especial da revista *Veja*. Para esta investigação, vali-me de contribuições de Barthes (1984) e de Dubois (1993) e em alguns conceitos caros à análise de discurso encontrados em Pêcheux (2009 [1988]) e Orlandi (2007).

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Discurso; fotografia; revista *Veja*.

EFEITOS DE SENTIDO NA DISCIPLINARIZAÇÃO DE UMA TEORIA: ANÁLISES EM PERSPECTIVA

Taís da Silva Martins (UNICENTRO)

RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar um recorte dos resultados analíticos obtidos a partir de nossa pesquisa de tese intitulada “Efeitos de Sentido na disciplinarização de uma teoria”, defendida em janeiro de 2012, sob a orientação da professora Dr. Amanda Eloina Scherer (UFSM). A questão da disciplinarização é enfocada pelo deslocamento que ocorre de uma Teoria do Discurso, pensada por M. Pêcheux nos anos 1960, na França, à disciplina Análise de Discurso no Brasil, a qual é institucionalizada, nos anos 1980, nos Cursos de Letras do país. O recorte analítico que apresentaremos refere-se especificamente à configuração da Análise de Discurso enquanto disciplina no Estado do Rio Grande do Sul (RS). Fazemos isso por meio da análise de programas, ementas, bibliografias e diários de classe das duas instituições que primeiro ofertaram curso de doutorado em Letras em nosso Estado, a PUCRS e a UFRGS. Para tanto, acercamo-nos do aparato teórico-metodológico da História das Ideias Linguísticas (HIL), o qual nos possibilita circunscrever um trajeto por entre os arquivos documentais que materializam o percurso da disciplinarização dos estudos do discurso no RS e da Análise de Discurso de filiação Francesa.

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Discurso; história das ideias linguísticas; disciplinarização.

BOCA DE OURO: “SOU O QUE FALAM DE MIM”

Cássia Peres Martins (UNIOESTE)
Roselene de Fátima Coito (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho tem como objetos de análise a peça teatral Boca de Ouro, escrita em 1959, pelo dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, e sua adaptação para o cinema, homônima, dirigida por Nelson Pereira dos Santos, lançada em 1962. A abordagem teórica que servirá de base para a referida análise será a da Análise do Discurso de orientação francesa, bem como demais teorias que possam contribuir. Fruto de uma pesquisa básica de cunho bibliográfico e interpretativo, o presente trabalho apresentará reflexões a respeito das posições sujeito, dedicando atenção às personagens a partir da materialidade do texto teatral, observando se estas posições são deslocadas na materialidade fílmica. Verificar-se-á, além desta possibilidade de posições do sujeito, a inclusão ou retiradas de diálogos, os sentidos preservados, destituídos ou acrescidos, por meio de elementos que compõem o todo da produção cinematográfica, tais como músicas, cenários, figurinos, constituição da imagem por meio da movimentação da câmera (primeiros e segundos planos, focalização, etc). Tal reflexão é feita sem deixar de considerar que a materialidade do filme é fruto de uma produção coletiva, comandada por um diretor, havendo responsáveis diferentes para fotografia, cenografia, montagem e trilha sonora, além da intervenção na criação das personagens por cada ator. Desta forma, serão apresentados resultados das análises de um processo de ressignificação pelo qual passa o discurso rodriguiano ao ser levado ao cinema.

PALAVRAS-CHAVE: posições sujeito; autoria; produção de sentidos.

CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO CORPORATIVO: ESTEREÓTIPOS E CLICHÊS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS INTERNACIONALIZADAS

Andre Luciano Viana (Universidade Feevale)
Ernani Cesar De Freitas (Orientador)

RESUMO: Esse artigo apresenta resultados a partir de pressupostos da semântica global com base na análise do discurso da escola francesa (MAINGUENEAU, 1997, 2002, 2008). O objetivo é analisar a construção da cenografia que contribui à concepção do ethos discursivo corporativo das empresas brasileiras internacionalizadas por meio do texto jornalístico de uma revista de negócios. A imbricação entre a cultura (HALL, 2006), cultura organizacional (MORGAN, 1996) e a mundialização (ORTIZ, 1997, 2007), varia de acordo com o desenvolvimento das sociedades e, desta forma, interage de forma distinta com o ambiente corporativo e na relação homem-trabalho. Utilizou-se a pesquisa descritiva, em relação aos objetivos; e aos procedimentos, a pesquisa bibliográfica por meio da análise com abordagem qualitativa. Diante desse estudo, é possível compreender que a cultura tem relação profunda com a cultura organizacional e que o discurso corporativo

constrói estereótipos e clichês pelo discurso, que lhe é próprio ao seu modo de dizer.

PALAVRAS-CHAVE: cenografia; ethos; cultura organizacional.

O DISCURSO DE APOIO A FAMILIARES DE VICIADOS EM DROGA(S): REFLEXÕES DE ENCERRAMENTO

Luciane Thomé Schröder (UNIOESTE)

RESUMO: Este trabalho investigou algumas materialidades discursivas mobilizadas pelo grupo de apoio a familiares de dependentes químicos, chamado Grupo Familiar Nar-Anon. Para a pesquisa, selecionou-se alguns textos cujo discurso permitiu compreender o funcionamento da entidade e os efeitos de sentido que os temas provocam sobre os familiares de drogados. Os textos selecionados tratam, assim, de assuntos diversos, relacionados aos problemas vivenciados pelo familiar de um adicto, além dos Doze Passos e das Doze Tradições e outros. Esses discursos são levados às reuniões de grupo na forma de pautas com um objetivo: tornar-se uma base de apoio para o sujeito co-dependente. Entendeu-se, no decorrer do estudo, que esses discursos superam a mera reflexão e se tornam, efetivamente, um guia sobre o modo de ser e de agir do pai e da mãe do drogado e passam a se impor por meio de uma prática de adesão que não permite escolhas. Os resultados a que se chegou mostram que discursos de apoio sustentados pelos Doze Passos e pelas Doze Tradições se valem da emoção fragilizada das pessoas, que, mais do que discursos, necessitam de um espaço onde possam assumir seus problemas sem o julgamento da sociedade que, a partir de valores socioideológicos, não deixa de emitir julgamentos sobre o que já definiu, de antemão, como errado. Para a condução das discussões, recorreu-se aos estudos da Análise de Discurso francesa, tendo por mote as leituras de fundação da teoria a partir dos estudos de Michel Pêcheux e de outros pesquisadores da área do discurso.

PALAVRAS-CHAVE: prática discursiva; efeitos de sentido; sociedade.

GT 18 – PERCEPÇÃO, PRODUÇÃO E ENSINO DE SONS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Coordenadoras:
Andréia Schurt Rauber (UCPEL)
Denise Cristina Kluge (UFPR)

O CONSTRUTO "INTELIGIBILIDADE" EM ESTUDOS DE PERCEPÇÃO DA LÍNGUA INGLESA SOB O PARADIGMA DE LÍNGUA FRANCA

Marcia Regina Becker (UTFPR)
Denise C. Kluge / Adelaide P. Silva (Orientadoras)

RESUMO: Hoje já é um fato concreto o de que a língua inglesa se tornou a língua da globalização, sendo usada como meio de comunicação entre pessoas de diversas línguas maternas (L1s). O básico, portanto, é que essas pessoas usuárias da língua inglesa se comuniquem sem a preocupação – comum tempos atrás – de soar como falantes nativos, mesmo porque a própria concepção do que seria um falante nativo hoje é bastante questionada. A inteligibilidade, referindo-se à extensão na qual uma produção é entendida de fato, é, portanto, a dimensão da pronúncia que assoma como a mais importante no contexto atual de inglês enquanto língua franca. O objetivo desta comunicação é mostrar resultados de algumas pesquisas voltadas à inteligibilidade da língua inglesa sob esse novo paradigma, através de experimentos de percepção, por parte de falantes de português brasileiro, de discursos de falantes de inglês, que não têm, no entanto, o inglês como sua L1. Além disso, serão abordados alguns aspectos desse construto complexo que é a inteligibilidade, desde a própria questão terminológica, até fatores que a afetam e como pode ser avaliada.

PALAVRAS-CHAVE: inteligibilidade; ELF; percepção.

SPEECH RATE EFFECTS ON L2 VOWEL PRODUCTION AND PERCEPTION

Hanna Kivistö de Souza (Universitat de Barcelona)
Joan Carles Mora (Orientador)

RESUMO: This study investigated whether changes in speech rate (SR) affect the accuracy of production and perception of non-native (L2) vowels. In daily interaction, speech is delivered at different rates. Knowing how L2 users behave when faced such diversity might be beneficial for L2 speech training. In experiment I, a group of Catalan/Spanish advanced EFL learners (NNSs, n=20) and a native-speaker control group (NSs, n=7) produced tokens of the contrasting English vowels /i?/ and /?/ embedded in 12 minimal pairs. These were elicited through a delayed sentence repetition task at three SRs (labeled as careful, citation and fast). A mixed between-within ANOVA showed a significant main effect of SR ($p < .001$) on the temporal and spectral dimensions of the two vowels, so that the vowels became increasingly

shorter and centralized as articulatory speed increased, In experiment II, a group of NNSs (n=54) performed a forced-choice word identification task for the /i?/-/?/ vowel pair in the words elicited from the NSs in experiment I at the same three SRs. An ANOVA yielded significant main effects of SR ($F(2,52)=30.00$; $p<.001$; $\eta^2=.54$) and vowel quality ($F(1,53)=33.94$; $p<.001$; $\eta^2=.39$), as well as a significant SR*vowel quality interaction ($F(2,52)=97.39$; $p<.001$; $\eta^2=.79$) indicating that SR affected NNSs' identification accuracy for the two vowels differently. Overall, these findings indicate that changes in SR affect second language vowel production and perception, suggesting that SR should be taken into account in the design of L2 phonetic training protocols.

PALAVRAS-CHAVE: speech rate; L2 vowel production; L2 vowel perception.

ANÁLISE ACÚSTICA DA PRODUÇÃO DE PB COMO L2 POR APRENDIZES JAPONESES: FRICATIVAS E AFRICADAS

Flávio Ricardo Medina de Oliveira (UFPR)

RESUMO: Neste trabalho, partimos de uma análise comparativa entre aspectos fonêmicos do português brasileiro (PB) e do japonês para prevermos que estudantes japoneses de PB apresentarão dificuldades na produção das fricativas alveolares e palatoalveolares e africadas palatoalveolares quando seguidas da vogal [i]. Essas dificuldades seriam decorrentes de diferenças nas duas línguas entre seus inventários consonantais e processos de variação sonora. Para verificar esta hipótese, realizamos uma coleta de dados com três informantes japonesas adultas, estudantes de PB como segunda língua, assim como de seis informantes para grupos controle. Foram gravadas cinco repetições de 31 palavras contendo os sons-alvos em sentenças-veículo, totalizando 155 tokens por informante, em cabine com tratamento acústico. Através do software Praat, realizamos inspeção visual (verificando a presença/ausência de barra de sonoridade, oclusão, soltura e ruído fricativo) e análise acústica dos dados (tomando uma série de medidas acústicas: valor do segundo formante (F2) de transição entre a fricativa/africada e a vogal [i] seguinte, pico espectral e os quatro momentos espectrais do ruído fricativo). Nossos resultados indicam que os desvios de produção percebidos não são simples substituições sonoras, mas produções gradientes contendo diversas estratégias inesperadas de articulação. Constatamos também a presença de contrastes encobertos, na medida em que algumas informantes realizaram certas oposições utilizando-se sistematicamente de estratégias diferentes das utilizadas por brasileiras na distinção dos mesmos sons.

PALAVRAS-CHAVE: análise acústica; fricativas; aquisição de fonologia de L2; PB como L2.

ENSINO DE PRONÚNCIA E INGLÊS PARA AVIAÇÃO: UMA INTERSEÇÃO POSSÍVEL E NECESSÁRIA

Armando Silveiro (BHS)

RESUMO: Embora sua importância seja reconhecida no ensino de inglês geral, a pronúncia nem sempre recebe o devido espaço em sala de aula. Na modalidade de ESP conhecida como Inglês para Aviação (Aviation English), ela desempenha um

papel extremamente importante. Quando ininteligível, a pronúncia prejudica a comunicação entre pilotos e controladores de tráfego aéreo, somando-se a outros fatores que contribuem para a ocorrência de incidentes e acidentes aéreos; em outras palavras, é elemento-chave na promoção da segurança dos voos. Em situações de rotina e, sobretudo, em emergências, a inteligibilidade da pronúncia dificulta uma comunicação eficiente também entre comissários de bordo e passageiros. Além disso, a pronúncia é um dos critérios da avaliação regular do desempenho linguístico de pilotos por parte de empresas aéreas ou agências nacionais de aviação civil ao redor do mundo. Portanto, é imprescindível ao ensino de Inglês para Aviação considerar algumas questões fundamentais: face às dificuldades dos aprendizes brasileiros, quais aspectos da fonologia da língua inglesa devem ser priorizados? Qual é a forma mais eficaz de abordá-los em sala de aula, considerando-se as especificidades do público-alvo? Que conhecimentos são necessários aos professores de Inglês para Aviação? Esta comunicação pretende discutir essas e outras questões, através do relato da experiência de formação periódica em ensino de pronúncia, realizado desde 2009, com professores de uma escola especializada no ensino de Inglês para Aviação em São Paulo.

PALAVRAS-CHAVE: ensino de pronúncia; inteligibilidade; inglês para aviação.

PERCEPÇÃO DE OCLUSIVAS SEM SOLTURA AUDÍVEL EM CODAS SIMPLES FINAIS DO INGLÊS (L2) POR BRASILEIROS

Reiner Vinicius Perozzo (UFRGS)
Ubiratã Kickhöfel Alves (Orientador)

RESUMO: Este estudo investiga como brasileiros percebem as diferenças de ponto de articulação entre as oclusivas /p/, /t/ e /k/ sem soltura audível, presentes em codas simples finais do inglês. A pesquisa contou com 37 acadêmicos do primeiro semestre do curso de Letras (Licenciatura e Bacharelado) da UFRGS, matriculados na disciplina Inglês I, turmas A e B. Além de terem seu nível de proficiência medido através do Oxford Placement Test (ALLAN, 2004), os participantes foram alocados em duas categorias: grupo experimental, que foi subsidiado por instrução explícita sobre o fenômeno; e grupo de controle, que não recebeu qualquer tipo de instrução acerca do detalhe fonético. Foram designados testes de identificação e discriminação (ABX) para cada grupo, aplicados (i) antes da instrução; (ii) imediatamente após a instrução; e (iii) cerca de um mês após a instrução. As palavras que compuseram os testes enquadraram-se na estrutura silábica CVC. Os testes foram conduzidos no Laboratório de Línguas da universidade e executados durante 25 minutos em média. Através desses experimentos, o estudo pretende contemplar os seguintes objetivos: (a) verificar a acuidade nas tarefas de percepção por parte dos aprendizes; (b) investigar se a vogal precedente às codas exerce influência sobre a acuidade na percepção das palavras; (c) observar se existem maiores índices de acurácia sobre uma consoante específica em coda, no caso da tarefa de identificação; (d) averiguar se o nível de proficiência dos participantes contribui para a percepção dos segmentos-alvo; e (e) verificar possíveis efeitos da instrução sobre a percepção das codas.

PALAVRAS-CHAVE: codas finais do inglês; discriminação; identificação; oclusivas; ponto de articulação.

ANÁLISE ACÚSTICA DA PRODUÇÃO DE CONSOANTES OCLUSIVAS INICIAIS POR FALANTES NATIVOS DE PB

Susana Pinheiro da Cruz Prestes (UFPR)
Adelaide Hercília Pescatori Silva (Orientadora)

RESUMO: As consoantes oclusivas surdas do inglês [p], [t] e [k] apresentam, em início de palavra, um ruído aspirado de duração considerável após a soltura dos articuladores, exceto quando precedidas de [s] na mesma sílaba. Tal fenômeno, aparentemente, não ocorre no português brasileiro (PB), ou pelo menos, não nos mesmos níveis encontrados na língua inglesa. Além disso, as consoantes oclusivas sonoras do inglês [b], [d] e [g] caracterizam-se por um baixo índice de sonoridade quando comparadas àquelas presentes no PB. O presente trabalho analisa a produção das consoantes oclusivas surdas e sonoras em início de palavra na língua inglesa. Mais especificamente, será traçada uma comparação entre a produção de aprendizes brasileiros de inglês e seus falantes nativos. Os níveis de aspiração, no que tange às oclusivas surdas, e os índices de sonoridade, no caso das sonoras, serão mensurados em dados obtidos de sujeitos brasileiros e estadunidenses. Para tanto, lançaremos mão da análise acústica da duração de VOT (Voice Onset Time), que consiste no intervalo existente entre a soltura dos articuladores na consoante oclusiva e o início do vozeamento do segmento seguinte. A opção por descrever os dados por meio dos índices de VOT implica uma perspectiva dinâmica de aquisição de língua estrangeira, uma vez que o que está em jogo no presente trabalho não é a oposição entre sistemas fonético-fonológicos que apresentem ou não uma dada característica, mas o que aproxima a produção do aprendiz da produção do nativo.

PALAVRAS-CHAVE: análise acústica; consoantes oclusivas; produção.

A PRODUÇÃO DO /R/ EM INÍCIO DE PALAVRA POR BRASILEIROS FALANTES DE INGLÊS E AS QUESTÕES DE COMPREENSIBILIDADE E INTELIGIBILIDADE

Thaís Suzana Schadech (UFSC)
Rosane Silveira (Orientadora)

RESUMO: Os brasileiros tendem a pronunciar as palavras que contêm os róticos (sons do r) no português brasileiro (PB) de diferentes formas, devido aos diferentes dialetos existentes nessa língua e também de acordo com a posição do grafema na palavra. Portanto, por causa do r ortográfico, alguns brasileiros falantes de inglês acabam transferindo as pronúncias típicas do PB para o inglês, o que pode resultar em produções não padrão no inglês. Sendo assim, um dos objetivos deste estudo é investigar se essa transferência realmente ocorre em tal contexto e se as produções não padrão dificultam a inteligibilidade e a compreensibilidade de brasileiros falantes de inglês quando ouvidos por outros brasileiros e também por falantes nativos do inglês. De acordo com o objetivo deste estudo, compreensibilidade pode ser aqui definida como “a facilidade ou dificuldade com que os falantes nativos conseguem compreender a fala de um falante de segunda língua com sotaque” (DERWING; MUNRO; THOMSON, 2007, p. 360). Já inteligibilidade é definida como “o quanto o enunciado produzido por um falante é de fato compreendido” (MUNRO; DERWING; MORTON, 2006, p. 112). Assim sendo, o objetivo desta comunicação é discutir os resultados preliminares desta pesquisa à luz da literatura sobre inteligibilidade e compreensibilidade, bem como ressaltar a importância de tais resultados para o ensino de inglês como língua estrangeira.

PALAVRAS-CHAVE: róticos; pronúncia do inglês; inteligibilidade e compreensibilidade.

UMA ANÁLISE DA QUALIDADE VOCAL NA PRODUÇÃO DE INFORMANTES BRASILEIROS EM ENUNCIADOS EM PORTUGUÊS E INGLÊS

Ana Paula Petriu Ferreira Engelbert (UTFPR)
Adelaide Hercília Pescatori Silva (Orientadora)

RESUMO: Ao falarmos uma língua estrangeira (L2), provavelmente soamos diferentes do que quando falamos nossa língua materna (L1). Porém, que aspectos realmente mudam em nossa voz ao produzirmos enunciados em uma L2? Mudanças de ordem psicossocial à parte, o objetivo deste estudo é verificar possíveis diferenças na qualidade vocal de brasileiros falantes proficientes de inglês como L2. De acordo com Laver (1980, 1994), a qualidade vocal refere-se à combinação de ajustes de longo termo de natureza fonatória (laríngeos) e articulatória (supralaríngeos) que são característicos de indivíduos na maior parte do tempo em que falam. Esses ajustes pertencem a um modelo fonético de descrição da qualidade vocal, chamado Voice Profile Analysis Scheme (VPAS) (LAVER, 1980), cuja versão para o português brasileiro é chamada BP-VPAS (CAMARGO, MADUREIRA, 2008). Para a presente pesquisa, foram gravadas 3 informantes brasileiras, falantes proficientes de inglês como L2, na tarefa de leitura de uma fábula de aproximadamente 150 palavras em ambos português e inglês. Os dados coletados foram submetidos à análise perceptual baseada no BP-VPAS, realizada

por dois juízes com experiência na área. Além disso, os dados foram analisados acusticamente quanto aos valores de f0.

PALAVRAS-CHAVE: qualidade vocal; análise acústica; aquisição de L2.

IDENTIFICATION OF NATIVE/NONNATIVE REALIZATIONS OF WORD-FINAL NASAL CONSONANTS BY BRAZILIAN EFL LEARNERS

Denise Cristina Kluge (UFPR)

RESUMO: The word-final nasals /m/ and /n/ have different patterns of phonetic realizations across languages, whereas they are distinctively pronounced in English, in Brazilian Portuguese (BP) they are not fully realized. Bearing in mind this phonetic difference, the main objective of this study was to investigate whether Brazilian EFL learners were able to identify the native-like realization of English word-final nasals. Perception was assessed by means of an identification test contrasting native-like vs. nonnative-like pronunciation of the target nasal consonants which contrasted CVC words produced with both English and BP phonetic /m/ and /n/ realizations. The effect of preceding vowels on the identification of the target consonants was controlled through the use of the six words Tim-tin, gem-gen, and cam-can. Two groups took the identification test: ten Americans, whose data were used as a reference for comparison, and the experimental group of 42 BP intermediate EFL learners. In general, the results indicated that Brazilian listeners were better able to identify English nasals' production when there was contrast between the realizations.

PALAVRAS-CHAVE: percepção; consoantes nasais; contexto fonológico.

VOICE ONSET TIME EM MULTILÍNGUES: UM ESTUDO LONGITUDINAL

Marta Helena Tessmann Bandeira (UCPel)

Márcia Zimmer (Orientadora)

RESUMO: Durante o meu curso de mestrado (2008-2010), estudei os falantes multilíngues de pomerano (L1), português (L2) e inglês (L3), crianças com idades entre 8 e 10 anos, para avaliar o grau de transferência na produção do Voice Onset Time – VOT das plosivas surdas entre as três línguas. Os resultados mostraram que a transferência percorre as três línguas dos participantes, não sendo possível afirmar se a L3 é apenas influenciada pela L1, uma vez que a L2 (PB) apresenta altos valores de VOT também. Com o intuito de mostrar se há alteração no VOT da produção das plosivas surdas em crianças e adolescentes, agora avalia-se novamente o mesmo grupo de participantes, que configura-se como 20 adolescentes monolíngues (PB) e 20 adolescentes multilíngues (pomerano L1), com testes de produção semelhantes aos realizados em 2008. Os dados coletados serão estatisticamente tratados e comparados ao do estudo anterior (2008). Os resultados serão discutidos dentro de uma visão dinâmica de produção da fala.

PALAVRAS-CHAVE: VOT; multilíngues; produção.

PERCEPÇÃO E PRODUÇÃO DAS PLOSIVAS INICIAIS DO INGLÊS (L2) POR

APRENDIZES BRASILEIROS: VERIFICAÇÃO DOS EFEITOS DO VOICE ONSET TIME

Bruno Moraes Schwartzaupt (UFRGS)

Camila Saviczki Motta (UFRGS)

Ubiratã Kickhöfel Alves (Orientador)

RESUMO: O presente estudo visa a verificar a percepção e a produção de consoantes plosivas iniciais do inglês por brasileiros. Além do teste de produção, que consistia na leitura, em voz alta, de palavras isoladas, os participantes foram submetidos a um teste de identificação, e uma tarefa de discriminação AXB, que contrastava palavras monossilábicas da L2 iniciadas por segmentos plosivos com diferentes padrões de VOT. Dentre os estímulos utilizados nos testes de percepção, além de plosivas com os três padrões naturais de VOT, estavam segmentos artificiais: plosivas aspiradas foram manipuladas, visando à redução do VOT, de modo que essas deveriam ser perceptualmente similares aos segmentos produzidos com VOT zero. Tais testes preliminares revelaram que os aprendizes eram altamente capazes de identificar consoantes com VOT padrão do inglês; além disso, contrastando-se as categorias com o VOT zero natural e o VOT manipulado, verificou-se que os aprendizes eram capazes de discriminar esses padrões. Tal constatação levou a uma mudança do foco investigativo do estudo. Nesta nova etapa metodológica, elaborada com o software Praat (BOERSMA; WEENINK, 2011), o teste AXB passou a contar com novos contrastes, entre padrões de vozeamento naturais e artificiais. O teste de identificação, por sua vez, passou a questionar os participantes quanto ao grau de similaridade entre as consoantes produzidas nos estímulos e aquelas típicas do falar nativo. A nova metodologia empregada permitiu-nos verificar que, além do VOT, para os aprendizes brasileiros, outras pistas acústicas podem ser determinantes na distinção entre consoantes plosivas surdas e sonoras.

PALAVRAS-CHAVE: voice onset time; percepção; produção.

PERCEPÇÃO DE OCLUSIVAS FINAIS DO INGLÊS POR FALANTES BRASILEIROS

Jeniffer Imaregna Alcantara de Albuquerque (UFPR)

Adelaide Hercília Pescatori Silva (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho surgiu a partir dos resultados de um experimento que contou com a análise da produção de oclusivas finais do inglês por aprendizes paranaenses. Dentre os resultados do estudo, foi observada a presença de uma gradiência com relação à sonorização nas produções dos informantes, consideração que se situa dentro de um arcabouço teórico que atribui natureza dinâmica à produção dos sons da fala (BROWMAN; GOLDSTEIN, 1986 e os seguintes; ALBANO, 2001). Contudo, como a gradiência encontrada na produção se verificaria na percepção? Tais questionamentos instigaram a investigação sobre as pistas acústicas que conduzem os informantes a reconhecerem um determinado som como tal. A partir de outros estudos que analisaram a percepção de oclusivas em posição final para outras línguas (BROERSMA, 2005; SHRAGER, 2002; WARNER et al., 2004), duas pistas foram selecionadas: duração da duração da vogal adjacente à

oclusiva e o percentual de sonorização. Foram selecionados 60 informantes-aprendizes (com níveis de proficiência distintos), que foram expostos a um conjunto de dados gravados por um falante nativo. Os parâmetros duração da oclusão e duração da vogal adjacente à oclusiva foram manipulados. Os resultados preliminares parecem corroborar a hipótese lançada por outros estudos: falantes são capazes de reconhecer uma pista existente na sua L1 no sistema da L2, mesmo que essa se encontre em um contexto distinto de sua língua materna (BROERSMA, 2005; FLEGE, 1989; WARNER et al., 2004); os indivíduos parecem ter utilizado a duração da vogal como pista primária.

PALAVRAS-CHAVE: percepção; pistas acústicas; oclusivas.

A PRODUÇÃO DAS FRICATIVAS CORONAIIS DO PORTUGUÊS POR FALANTES NATIVOS DE ESPANHOL

Gisele Rodrigues da Silva (UFPR)

Cindy Mery Gavioli Prestes (UFPR)

Adelaide H. Pescatori Silva (Orientadora)

RESUMO: O objetivo deste estudo é apresentar uma análise da produção das fricativas coronais em português brasileiro (PB) por falantes que tem como língua materna o espanhol. Uma das questões que se coloca é se esses falantes seriam capazes de reconhecer e reproduzir sons inexistentes ou diferentes de sua língua materna ou se eles simplesmente transferem os sons de sua primeira língua ao falar em segunda língua. Tendo isso posto, um outro questionamento relevante é se essa produção apresenta diferenças quando em leitura ou em fala espontânea. Propõe-se, então, um estudo preliminar com três indivíduos, naturais da Espanha. Esses falantes, num primeiro momento, lerão um texto que apresenta palavras que incluem as fricativas coronais surdas e sonoras: /s/, /z/, /S/, /Z/. Posteriormente, esses mesmos falantes farão comentários sobre o texto lido. A partir disso, as transferências existentes, onde elas se concentram e a capacidade de realizar a fricativa alveolar do PB serão observadas.

PALAVRAS-CHAVE: fricativas coronais; português brasileiro; espanhol.

ESTUDOS DE PERCEPÇÃO DE SONS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: DESAFIOS METODOLÓGICOS

Andréia Schurt Rauber (Universidade Católica de Pelotas)
Denise Cristina Kluge (Universidade Católica de Pelotas)

RESUMO: Neste GT, intitulado Percepção, produção e ensino de sons de língua estrangeira, debateremos sobre a produção de sons do português como língua estrangeira (L2) e sobre a percepção e produção de sons do inglês como L2. Especificamente sobre percepção de sons de L2, estudos no Brasil ainda são escassos; por isso, além de debatermos sobre os resultados das pesquisas, também objetivamos reservar um espaço para discutir os aspectos metodológicos desses estudos. A maioria dos trabalhos de percepção apresentados elaboram os seus testes no software Praat e nenhum dos estudos faz treinamento perceptual. Com os resultados já obtidos, podemos identificar as dificuldades de percepção e produção que os falantes das L2 estudadas possuem e, com esses dados, elaborar experimentos de treinamento perceptual que podem ser muito úteis no ensino de sons de língua estrangeira. Para tal, apresentaremos o software livre TP (RAUBER, RATO, KLUGE, RODRIGUES, 2012; http://www.worken.com.br/tp_regfree.php) que, de forma facilitada e intuitiva, permite a elaboração de testes/treinamentos perceptuais de sons de qualquer idioma.

PALAVRAS-CHAVE: Software TP; percepção de sons; metodologia.

GT 19 – FONOLOGIA, MORFOLOGIA E MORFOFONOLOGIA DO PORTUGUÊS

Coordenadores:

Juliana Bertucci Barbosa (UFTM)

Daniel Soares da Costa (UNESP)

AVALIANDO A INFLUÊNCIA DO ACENTO PRIMÁRIO EM PALAVRAS TRUNCADAS DO PB

Gustavo Nishida (UFPR)

RESUMO: Conforme Araújo (2002), o truncamento é tradicionalmente definido como a redução de uma palavra-matriz sem perda de valor semântico, e.g., “Bebi uma cerveja gelada .” pode ser substituída por “Bebi uma cerva gelada.”. Outras características apontadas são o fato de a redução envolver perda de material segmental e a palavra base deve possuir pelo menos três sílabas. Trabalhos como de Araújo (op cit) e Vilela, Godoy & Cristófaros-Silva (2006) mostram que, ao contrário do que preveem Sandmann (1991) e Cunha & Cintra (1985), este processo não é aleatório. O fenômeno está condicionado a outros fatores, como número de sílabas e posição do acento secundário. Diante disso, é preciso realizar um experimento que verifique se há a influência do acento primário da palavra base na produção de formas truncamentos. Assim, o objetivo do nosso trabalho é verificar se há influência do acento primário na formação das palavras truncadas do PB. Nosso experimento consiste em pedir que os informantes realizem uma tarefa de identificação de formas truncadas. Eles escutarão uma palavra sem ser truncada (com o auxílio de script rodado no Praat) e em seguida ouvirão as possíveis realizações de truncamento da palavra base. Após ouvir os estímulos (previamente gravados), eles escolherão qual forma seria a “correta”. O corpus inicial era de 21 trissílabos (proparoxítonos, paroxítonos e oxítonos) e a coleta foi realizada junto a 20 informantes. Os resultados preliminares não são conclusivos. É preciso uma reformulação do design experimental bem como uma coleta de dados mais extensa.

PALAVRAS-CHAVE: acento primário; truncamento; morfofologia experimental.

FORMAÇÃO DE PALAVRAS E EXPRESSIVIDADE NO DISCURSO LITERÁRIO

Solange Peixe Pinheiro de Carvalho (USP)

RESUMO: Todas as línguas passam por um processo constante de renovação lexical, favorecido não apenas por mudanças na sociedade e pelo surgimento de novas tecnologias, mas, sobretudo, pela necessidade que as pessoas sentem de expressar seus sentimentos e ideias de modo original. Os neologismos são, então, uma resposta das pessoas que, ao se depararem com novas situações, desejam, de maneira consciente ou não, fugir da norma já estabelecida e das convenções. No caso da língua falada, muitas vezes se torna difícil analisar ou mesmo conservar os neologismos, pois o caráter efêmero da comunicação oral impede o registro de

todas as variações encontradas na língua portuguesa; se pensarmos em textos escritos, contudo, temos um grande campo de estudos à nossa disposição, pois as variações ficam registradas, e com a consulta a textos literários ou jornalísticos podemos verificar a expressividade obtida por meio das criações lexicais. Neste trabalho, teremos como enfoque os neologismos sintagmáticos, mais especificamente, os criados por derivação sufixal, e pretendemos demonstrar como, para uma análise mais acurada do assunto, a união dos estudos morfológicos e estilísticos é vital, pois por meio deles compreendemos tanto o processo de formação das novas palavras, como o efeito obtido por meio de tais criações nos leitores. Nosso corpus de pesquisa é composto de textos literários produzidos no Brasil a partir do Romantismo (século XIX) até os dias atuais, tendo como base teórica ideias discutidas por Sandmann, Barbosa, Martins, Lapa e Mattoso Câmara, entre outros autores que se dedicaram ao assunto.

PALAVRAS-CHAVE: morfologia; estilística; literatura brasileira.

NASAL PALATAL EM ONSET, VOCÁBULOS NÃO DERIVADOS E VOCÁBULOS DERIVADOS EM -INHO

Cíntia da Costa Alcântara (UFPel)

RESUMO: As consoantes palatais em onset silábico no português são a nasal /n,/ e a líquida lateral /l/, ambas encontradas majoritariamente em posição medial no vocábulo. A nasal palatal constitui uma classe natural, junto de /m/ e /n/, e a lateral palatal, outra classe natural, ao lado de /l/. O presente estudo atém-se aos vocábulos não derivados do português que apresentam o segmento consonantal /n,/ – a exemplo de tamanho, medonho, aranha, manha –, bem como às suas formas derivadas em -inho(a) – tamanhinho (~ tamanhozinho), medonhinho (~ medonhozinho), aranhinha (~ aranhazinha), as quais variam com formas diminutivas como tama[i]nho (~ tamaninho), medo[i]nho (medoninho?), ara[i]nha (araninha?), ma[i]nha (maninha?). Esperar-se-ia que a mencionada nasal palatal do onset, nessas formas, pudesse sofrer uma simplificação – de [n,] para [n], tal a lateral palatal nessa posição, quando em vocábulo derivado em -inho(a) ([l,] > [l]). Não obstante, isso é atestado em um único caso – tamaninho –, nos demais vocábulos derivados, do tipo ma[i]nha, a posição de onset silábico encontra-se vazia, i.é, há uma sílaba V, em vez de uma CV. É, pois, sob o enfoque da teoria autosegmental (Clements e Hume, 1995) que é abordado tal fenômeno; assim se procede pelo fato de esse modelo teórico permitir explicar de forma econômica os processos que subjazem a formas atestadas na língua. Os dados-alvo deste trabalho, analisados qualitativamente, foram coletados a partir das produções de falantes nativos do português; quanto às formas standard, foram coletadas em dicionários eletrônicos.

PALAVRAS-CHAVE: teoria fonológica; nasal palatal; vocábulo derivado.

OS SUFIXOS –MENTO E –MENTE EM PB: QUESTÕES DE LOCALIDADE ALOMÓRFICA

Maria Luisa de Andrade Freitas (Universidade Estadual de Campinas)
Filomena Sandalo (Orientadora)

RESUMO: Existem, atualmente, duas principais abordagens teóricas de gramática (cf. Embick, 2010) que buscam refletir de que maneira o sistema que deriva e representa as propriedades sintáticas e morfológicas das expressões complexas se relaciona com o sistema que computa a forma fonológica dessas expressões. A primeira delas, sendo globalista/paralelista, compreende que a morfologia e a fonologia são computadas em um único componente, possibilitando uma interação global entre estas computações. A segunda visão, localista/serial, defende que a fonologia e a morfologia são computadas em componentes distintos, organizados serialmente, de maneira a restringir potenciais interações. O presente trabalho pretende explorar a hipótese de que o sufixo nominalizador –mento, que forma substantivos abstratos a partir de verbos (Santos 2006), e o sufixo –mente, que forma advérbios a partir de adjetivos (Basílio 1998), são realizações de um mesmo expoente fonológico /-ment/ inserido nestes dois contextos derivacionais distintos. Assumindo que a derivação sintática procede em termos de fases (cf. Chomsky 2000, 2001), que são enviadas (spelled out) ciclicamente ao componente fonológico, argumentaremos que as características morfofonológicas de superfície dos sufixos –mento e –mente são resultados do ponto derivacional em que a computação sintática geradora destas estruturas é enviada a PF (Phonetic form). Nesse sentido, a intenção deste estudo é discutir que estes dados do PB favorecem uma abordagem localista e serial de gramática, uma vez que um modelo derivacional, como o da Morfologia Distribuída (Halle; Marantz, 1993, 1994; Embick, 2010), apresenta uma adequação explicativa na captura destes fatos.

PALAVRAS-CHAVE: sufixos –mento e –mente; localidade alomórfica; derivação cíclica.

A FORMAÇÃO DE NOVA PALAVRA COM O SUFIXO –EIRO NA ESCRITA DE CRIANÇAS

Alexander Severo Córdoba (FURG)
Vitória Joyce da Cunha Rocha (FURG)
Susie Enke Ilha (Orientadora)

RESUMO: Este estudo tem como objetivo investigar como se dá a formação de uma nova palavra por meio da afixação de ‘-eiro’ na representação escrita de crianças. Os sujeitos são constituídos por 136 crianças cursando o 4^o, 5^o e 6^o anos de escola pública município do Rio Grande/RS. Os dados foram coletados mediante instrumento contendo gravuras. Solicitava-se a escrita da formação de uma nova palavra, representada pela gravura, por meio do acréscimo do sufixo ‘-eiro’. Para análise dos dados, consideramos uma estrutura hierarquizada da sílaba do Português Brasileiro (Bisol, 1999). Nas palavras pesquisadas, no processo de sufixação de –eiro, deve ocorrer: (1) a representação escrita da consoante de ligação // ou /k/ e o acréscimo do sufixo –eiro (chá, chapéu, moto); (2) a elisão da vogal –a, –o e o acréscimo do sufixo –eiro (formiga, mosquito); (3) a crase da vogal –e e o acréscimo do sufixo –eiro (sorvete). Constatamos os processos fonológicos na formação de palavras contendo consoante de ligação: não-produção da consoante de ligação; substituição de // por [z]; substituição de // por [?]; substituição de /k/ por [l]. Observamos a ocorrência de monotongação do ditongo [ej] do sufixo -eiro. Na representação escrita da afixação de –eiro, os sujeitos apresentaram facilidade

quando ocorre a elisão das vogais –a e –o, bem como a crase de –e e dificuldade quando ocorre a inserção de uma consoante de ligação na formação de uma nova palavra.

PALAVRAS-CHAVE: fonologia, morfologia, escrita.

PROCESSOS MORFOFONOLÓGICOS NO PORTUGUÊS ESCRITO DE UBERABA NO INÍCIO DO SÉCULO XX

Daniel Soares da Costa (UNESP)
Juliana Bertucci Barbosa (UNESP)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é verificar quais são os processos morfofonológicos que são desencadeados quando se flexiona uma palavra em português. Os processos morfofonológicos ocorrem quando temos a interferência de uma regra fonológica, desencadeada por um procedimento morfológico, como a flexão, por exemplo. Assim, ao juntarmos um morfema a outro, mudanças/adaptações fonológicas podem ser desencadeadas na constituição do produto final. Especificamente, nesta comunicação, focalizaremos o português mineiro escrito da cidade Uberaba utilizando como corpus jornais do início do século XX. Os dados serão analisados sob a luz da Teoria da Otimalidade (PRINCE; SMOLENSKY, 1993 – MCCARTHY; PRINCE, 1993). Cabe mencionar que este trabalho resulta da interface entre dois projetos de pesquisas: “Diversidade linguística em Minas Gerais: constituição de corpora e resgate cultural da cidade de Uberaba”, ligado ao Grupo de Estudos Variacionistas (GEVAR) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), e o projeto “Processos morfofonológicos na flexão nominal: estudo comparativo entre o português arcaico e o português brasileiro atual”, da Faculdade de Ciências e Letras, UNESP/Araraquara. O primeiro projeto visa a organização de um banco de dados composto por jornais antigos da cidade de Uberaba. O segundo, pretende, a longo prazo, estabelecer um paralelo entre as variações fonológicas sofridas pelos morfemas no Português Arcaico (PA) e no Português Brasileiro (PB) atual, no que diz respeito à flexão nominal, a fim de observar quais são os processos morfofonológicos mais recorrentes em cada uma dessas fases da língua e também verificar se os processos que ocorrem no PB atual já ocorriam no PA.

PALAVRAS-CHAVE: morfofonologia; português mineiro; flexão.

MORFOLOGIA DERIVACIONAL E MUDANÇA DE CATEGORIA LEXICAL

Bruna Elisa da Costa Moreira (Universidade de Brasília)
Heloisa Salles (Orientadora)

RESUMO: A morfologia derivacional é notória por envolver mudanças de categoria. Tradicionalmente, a morfologia derivacional é vista como uma forma de relacionar palavras a outras palavras, em oposição à morfologia flexional, concebida como aquela que determina diferentes formas de uma mesma palavra, sem envolver mudanças de categoria. Essa divisão implica uma outra separação: o que é produzido na sintaxe e o que é produzido no léxico. Neste trabalho serão abordados os seguintes temas: um panorama das categorias lexicais, segundo Baker (2003); sensibilidade à categoria lexical na formação de palavras por derivação; uma discussão sobre o que carrega a marca de categoria (raízes, radicais, palavras

flexionadas) segundo Baker (2003) e outros autores (Di Sciullo & Williams, 1987; Aronoff, 1976); o caso do sufixo –ee do inglês (Barker, 1998), para o qual se assume que a grade temática do nome formado em –ee não pode ser associada à sua contraparte verbal; o sufixo –able no inglês, tido como um sufixo que envolve derivação sintática, segundo Baker (2003) e outros autores (Aronoff, 1976; Kayne, 1984; Lakoff, 1970; Wasow, 1977;); e o sufixo –vel no português, focando a ocorrência e distribuição dos adjetivos em –vel na sentença, bem como formações em –vel com base em nomes e verbos psicológicos.

PALAVRAS-CHAVE: morfologia derivacional; categorias lexicais; sufixo –vel.

GT 20 – SEMÂNTICA DAS LÍNGUAS NATURAIS

Coordenadores:
Luiz Arthur Pagani (UFPR)
Luisandro Mendes de Souza (UFRGS)

COMPLEMENTAÇÃO VERBAL EM LÍNGUA INGLESA: UMA QUESTÃO SEMÂNTICA

Fernanda Serpa Fritsch (PUC - Rio Grande do Sul)

RESUMO: Ao que concerne à aquisição da Língua Inglesa como L2, uma das maiores dificuldades encontradas pelos aprendizes é saber como complementar um verbo corretamente. Em Inglês, um mesmo verbo pode aceitar mais de um padrão de complementação oracional, que é o caso de verbos de percepção como *see*, e dependendo do tipo do complemento escolhido, a sentença pode então apresentar um significado distinto. Dizer, por exemplo, “Peter saw Olivia dance” não tem o mesmo sentido de dizer “Peter saw Olivia dancing”. No primeiro caso, a escolha pelo Bare Infinitive denota que Peter assistiu à ação completa de dançar; enquanto, no segundo exemplo, o foco está no momento em que Peter viu Olivia dançando, mas ele não necessariamente presenciou a apresentação toda. O presente trabalho pretende, portanto, investigar as variações semânticas decorrentes do uso de diferentes padrões de complementos verbais oracionais, neste caso: To infinitival, -ING e Bare Infinitive. Dentre as conclusões alcançadas ao longo da pesquisa, pode-se destacar: I) complementos com To infinitival são preferidos para expressar eventos ainda não realizados, futuro potencial e/ou eventos hipotéticos; II) complementos com -ING, ao contrário, são favorecidos para denotar eventos realizados, passados ou ações de aspecto imperfeito; e III) complementos com Bare infinitive são usados para expressar ações que devem ser vistas holisticamente.

PALAVRAS-CHAVE: complementação verbal; diferença semântica; língua inglesa.

EFEITOS SEMÂNTICOS DA ADIÇÃO DE PARTÍCULAS ASPECTUAIS A VERBOS EM LÍNGUA INGLESA

Livia Bisch Endres (PUCRS)

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar as consequências semânticas decorrentes da adição de uma partícula aspectual a um verbo na língua inglesa. Além da tradicional classificação de phrasal verbs como literais (*sit down*, *stand up*) ou idiomáticos (*freak out*, *do away*), podemos destacar a presença do uso de partículas como marcadores de aspecto e aktionsart em exemplos como *drink up*, *burn down* e *talk on*. Jackendoff (2002) discute que a combinação entre verbos em seu uso comum e partículas aspectuais é altamente produtiva na língua, de acordo com o significado aspectual que cada uma delas pode adicionar ao sentido original do verbo. Neste trabalho, através da análise de exemplos, observaremos os

significados aspectuais que podem ser denotados pelas partículas, além de outros efeitos semânticos que poderão ou não ocorrer como resultado da sua adição aos verbos. Como conclusões preliminares, podemos observar que as partículas aspectuais em língua inglesa se dividem, de maneira geral, em dois grupos: o das télicas, ou seja, que adicionam ao verbo um ponto final definido, e o daquelas que marcam aspecto continuativo, uma subdivisão de Brinton (2009) do aspecto imperfectivo. Ao primeiro grupo pertencem *up, down, off, out, through, over*, e, em alguns casos, *away*. Como pertencentes ao segundo grupo, temos *on, along* e *away*.
PALAVRAS-CHAVE: phrasal verbs; aspecto; aktionsart.

NOMINAIS NUS SUJEITOS DE SENTENÇAS EPISÓDICAS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: UMA INTERFACE ENTRE SEMÂNTICA, PROSÓDIA E PSICOLINGUÍSTICA

Ruan de Souza Mariano (UFSC)
 Roberta Pires de Oliveira (Orientadora)

RESUMO: O trabalho se propõe a discutir a (possível) restrição que ocorreria aos nominais nus na posição canônica de sujeito (isto é, pré-verbal) de sentenças episódicas no Português Brasileiro (PB). Para Müller (2002; 2004) a combinação de um nominal nu na posição de sujeito com um predicado episódico geraria uma sentença agramatical em PB, porque para a autora só é possível combinar o nominal nu com um predicado episódico se a interpretação do nominal nu for genérica, o que nem sempre é o caso nestas construções uma vez que o aspecto verbal perfectivo, típico de sentenças episódicas, poderia, a rigor, forçar uma leitura existencial para o nominal nu. Para nós, no entanto, entendemos que os nominais nus podem ocorrer livremente na posição de sujeito de sentenças episódicas. O que torna a combinação ruim é uma restrição semântico-pragmática, já que se o nominal nu ‘gato’ denota sempre a espécie e o predicado episódico ‘subiu no telhado’ denota um acontecimento específico às instanciações da espécie, a união dos dois não resultaria numa estrutura contextualmente feliz em PB. Propomos que uma das possibilidades de tornar a sentença mais feliz é com a utilização de proeminência prosódica no nominal nu (tópico ou foco). Elaboramos três experimentos linguísticos com o intuito de verificar se este é, de fato, o caso, mas os resultados indicaram que não é. Isso, de certa forma, corrobora a nossa hipótese de que os nominais nus podem ocorrer livremente na posição de sujeito.

PALAVRAS-CHAVE: nominais nus; posição pré-verbal; semântica; psicolinguística; pragmática.

UM TRATAMENTO FORMAL PARA EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS E DITADOS POPULARES

Marina Chiara Legroski (UFPR)
Ligia Negri (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho, fruto da minha dissertação de mestrado, parte da hipótese de que tanto ditados populares quanto expressões idiomáticas podem ser tratadas à luz de teorias formais, uma vez que assumimos que sua significação se comporta de forma semelhante a das metáforas. Para tanto, apresentamos uma breve discussão sobre o que classificamos como metáfora (baseado, sobretudo, em Levinson (1983) e Vogel (2001), que confrontam o ponto de vista presente em Davidson (1984)). Confrontando, portanto, a noção semântica clássica de metáfora, faz-se necessário buscar aparato teórico e metodológico em outras fontes; sobretudo, neste trabalho, apresentamos a proposta de Hintikka & Sandu (1994), dentro da Game Theoretical Semantics, e Vogel (2001), dentro da Dynamic Predicate Logic, conforme proposta por Stokhof e Groenendijk (1999 inter alia). Desta forma, apresentamos um tratamento que considera a metaforicidade presente tanto em ditados populares quanto em expressões idiomáticas operando com mundos possíveis e com ampliação do sentido inicial de uma expressão possibilitada pelo contexto. Dentro destas teorias, não se pode prever qual dos significados metafóricos a expressão terá, embora seja possível prever a possibilidade de que ela não signifique “literalmente”. Assim, a partir deste trabalho, pode-se mostrar o poder da teoria em operar com conjuntos de significados modulados pelo contexto, o que pode ajudar a entender como a significação pode ser dinâmica quando a conta prevê possibilidades para fora do escopo da sentença.

PALAVRAS-CHAVE: metáfora; expressões idiomáticas; ditados populares; Dynamic Predicate Logic; Game Theoretical Semantics.

'POUCO' VS. 'UM POUCO'

Luisandro Mendes de Souza (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

RESUMO: Este trabalho discute a interpretação das expressões ‘pouco’ e ‘um pouco’ a partir de uma abordagem formal para o tratamento do significado. Particularmente, busca-se descrever o seu comportamento sintático-semântico, analisando os ambientes em que esse item ocorre e o tipo de modificação que exerce. A partir desse diagnóstico, investiga-se a semântica apropriada a ser atribuída à ‘pouco’, que opera tanto sobre o domínio dos indivíduos quanto sobre o domínio gradual. Apesar dessa diferença de operação sobre domínios, há uma operação mais geral que esse tipo de modificador exerce (GUIMARÃES, 2007). ‘um pouco’ também é um quantificador de ‘julgamento de valor’ que opera sobre os mesmos domínios que ‘pouco’, embora este se oponha a ‘muito’, enquanto aquele não possui termo antônimo. Propor-se-á uma semântica para ‘pouco’ que incorpore os dois aspectos já apontados na literatura, o julgamento de valor, e a intuição de que ele significa algo como ‘menos do que o padrão contextual’. Para ‘um pouco’ compara-se uma abordagem composicional, isto é, a soma dos significados de ‘um’ mais ‘pouco’ e o tratamento dessa expressão como um item idiomático.

PALAVRAS-CHAVE: semântica; advérbios de intensidade; predicação.

A MODALIDADE CONTRAFACTUAL E O PRETÉRITO IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO

Graziela Jacques Prestes (UFRGS)
Sérgio de Moura Menuzzi (Orientador)

RESUMO: Este trabalho, além de retomar Prestes (2011) no que tange à temporalidade (Teoria do Tempo Relativo) e à modalidade (Neves e Souza, 1999) do Pretérito Imperfeito do Subjuntivo (PIS), focaliza a modalidade contrafactual com base em Bunge (2010). Em estudo empírico de um corpus de língua escrita, Prestes (2003) encontrou um padrão no emprego do PIS, qual seja: PIS factuais tendem a ocorrer com eventos passados (A novidade fez com que ganhasse corpo a ideia...), contrafactuais, com eventos presentes (Não estivéssemos numa crise...) e eventuais, com eventos futuros (Talvez os índios achassem até graça se...). Apesar de esse resultado permitir conclusões como: a) o PIS não expressa somente hipótese, mas também eventos considerados reais; b) as relações entre os constituintes temporais e modais organizam o PIS, um estudo avançado sobre as modalidades ainda se faz necessário a fim de que compreendamos relações mais complexas. Por exemplo, por que na seguinte contrafactual “Se não fosse pelos cartazes lituanos, ninguém diria que era um bar da colônia” apenas encontramos uma pressuposição (“é pelos cartazes”), enquanto nesta outra “Se tivesse, porém, de dizer qual deles mais me enternece, escolheria o primogênito” encontramos não somente a pressuposição “não tenho de dizer”, mas também a “estou dizendo”? Bunge (2010) identifica a primeira contrafactual como nômica, aquela que sugere apenas um não-fato, e a segunda como anômica, aquela que sugere a violação de uma norma. Considerando também outros estudos (Kratzer, 2012; Portner, 2009), discutimos a questão a partir de dados extraídos da Folha de São Paulo.

PALAVRAS-CHAVE: pretérito imperfeito do subjuntivo; modalidade; contrafactuais.

‘ISSO’ E A CLASSE DOS DEMONSTRATIVOS

Diego Rafael Vogt, Renato Miguel Basso (UFSC)
Renato Miguel Basso (Orientador)

RESUMO: Normalmente, as gramáticas consideram que o item ‘isso’ compõe, ao lado de itens como ‘esse’ e ‘aquela’, por exemplo, a classe dos pronomes demonstrativos. Contudo, há diferenças morfológicas, sintáticas e semânticas entre o ‘isso’ e os demais membros da classe dos demonstrativos que levantam suspeitas sobre sua inclusão nessa classe. Morfologicamente, ‘isso’ não apresenta nenhum tipo de concordância, é invariável; sintaticamente, ele não pode se combinar com nenhum tipo de propriedade para formar descrição, como, por exemplo, *‘isso brinquedo é meu’; semanticamente, ‘isso’ tem especializações anafóricas e dêiticas: quando usado dêiticamente, pode se referir a qualquer tipo de entidade, porém, quando usado anaforicamente, só pode ter como antecedente estruturas não-nominais (i.e., não pode ter DPs como antecedente), conforme os exemplos em nossas análises mostrarão. Sendo assim, chamar ‘isso’ de demonstrativo significa somente salientar algumas de suas propriedades e esconder todas as diferenças

que esse item tem com relação aos outros demonstrativos. Nossa proposta é que os demonstrativos (esse, aquele) são um tipo de descrição e, mesmo quando usados sem uma propriedade expressa, quando são chamados de “pronomes demonstrativos”, é possível recuperar uma propriedade que caracterize uma descrição; esse tipo de manobra é impossível com o item ‘isso’. O ‘isso’ tem se caracterizado, em nossas análises, por estar, semanticamente, mais próximo a um nome próprio do que a uma descrição, pois enquanto as descrições parecem denotar uma entidade através de uma restrição no universo de discurso, o ‘isso’, assim como os nomes próprios, parece denotar uma entidade diretamente.

PALAVRAS-CHAVE: demonstrativos; descrições; pronomes.

O ADVÉRBIO MESMO EM PORTUGUÊS BRASILEIRO: SÃO QUANTOS MESMO?

Andressa D'Ávila (UFPR)

Claudia Mendes Campos (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho se propõe a analisar o advérbio "mesmo" em português brasileiro (PB) de forma a verificar se esse advérbio exerce a mesma função semântica ao ser deslocado pela sentença. Veja os exemplos abaixo: (1) a. O que mesmo o João queria era viajar. b. O que o João mesmo queria era viajar. c. O que o João queria mesmo era viajar. d. O que o João queria era viajar mesmo. Nossa hipótese inicial é a de que o advérbio em análise, em cada lugar que ocupa na sentença, passa a ter uma significação distinta. Nesse caso, estaríamos diante de um tipo de ambiguidade lexical, já que teríamos a mesma sequência sonora com significados diferentes. Em essa hipótese sendo corroborada pelos dados, é nosso objetivo propor uma semântica específica para cada uma das interpretações. Estamos levando em conta o fato de que o esforço de uma análise deve ser no sentido de não postular mais significados do que os necessários para uma expressão linguística, no entanto, não parece ser possível propor a mesma denotação para todas as ocorrências do "mesmo". Alguns trabalhos, que nos servirão como ponto de partida, já se debruçaram sobre o advérbio em questão (Vogt, 1977; Ilari, 1996; Guimarães, 2010), porém, todos eles parecem não levar em conta algum aspecto do "mesmo", já que as propostas de análise não são tão eficientes quando aplicadas a outras ocorrências do advérbio – o que nos faz acreditar mais fortemente na ideia de que é preciso denotações diferentes para dar conta dos usos do mesmo.

PALAVRAS-CHAVE: ambiguidade lexical, advérbio, formalização.

NOMINAIS NUS E ADJETIVOS: UMA ANÁLISE DA (FALTA DE) CONCORDÂNCIA DE GÊNERO EM PORTUGUÊS BRASILEIRO

Meiry Peruchi Mezari (UFSC)

Roberta Pires de Oliveira (Orientadora)

RESUMO: Neste trabalho, confronta-se a afirmação de que o chamado singular nu em Português Brasileiro não apresenta concordância de gênero. Tem-se, portanto, por objeto, sentenças com um singular nu feminino na (aparente) posição de sujeito.

Se tais sentenças são gramaticais, então o sintagma nominal não é um predicado, mas um argumento. Exploram-se as diferenças nas interpretações de (1) e (2): (1) Raposa é rara. (2) Raposa é raro. São propostas estruturas semânticas diferentes para elas: sendo 'rara' um predicado de espécie, entende-se que, em (1), 'raposa' denota a espécie e o adjetivo 'rara' (um predicado de espécie) predica diretamente sobre esse nome. A interpretação é de que a espécie raposa tem a propriedade de ser rara: (1') Rara (raposaespécie) Sentenças como (2) não apresentam concordância por causa de um processo de "abreviação" no qual alguns dos constituintes são superficialmente apagados; suas formas lógicas são mais complexas que (1'). Assim, (2) é gramatical exatamente porque o adjetivo não está predicando sobre um nome. A estrutura abreviada seria: (2') Veremos raposa nessa região é raro. 'Raro' está predicando sobre o evento de ver raposas. (2) pode ser verdadeiro, enquanto (1) é falso, e vice-versa, portanto seus conteúdos não são os mesmos. Mostra-se, ainda, que nem sempre pode-se ter uma estrutura eventiva, conforme o contraste a seguir: (3) *Raposa é faceiro. (4) Raposa é faceira Descrevem-se, então, as restrições envolvidas nessas estruturas e explicam-se as especificidades dos adjetivos: alguns podem, e outros não, predicar sobre eventos; alguns podem, e outros não, predicar sobre indivíduos.

PALAVRAS-CHAVE: singular nu; concordância de gênero; adjetivos.

ALGUNS ARGUMENTOS SOBRE A VISÃO GRAMATICAL DAS IMPLICATURAS ESCALARES

Álvaro Kasuaki Fujihara (UFPR)
Fábio Mesquita (UFPR)

RESUMO: No presente trabalho pretendemos revistar o fenômeno das implicaturas escalares, tendo em vista a recente discussão em torno da chamada visão gramatical de tratamento desse fenômeno. De acordo com essa abordagem, o que comumente se chama de implicaturas escalares seria analisado não como um fenômeno pragmático que diz respeito ao nível global da lógica da conversação, mas sim como uma decorrência de diferentes estruturas sintático-semânticas (i.e. como decorrente de ambiguidades estruturais). Pelo viés dessa perspectiva, as diferenças entre, e.g., uma interpretação de "ou" inclusiva ou exclusiva seriam geradas por estruturas distintas de escopo de um operador sintático não pronunciado, exhaust, que teria uma semântica semelhante a "apenas", e não via máximas conversacionais. Deveremos discutir alguns dos exemplos apresentados como argumentos favoráveis à análise da visão gramatical, argumentando que o fenômeno em jogo parece dizer respeito de fato à lógica da conversação e à cooperação entre os falantes, e não à estrutura sintático-semântica dos enunciados.

PALAVRAS-CHAVE: implicaturas escalares; lógica da conversação; visão gramatical.

INFINITIVOS SUBORDINADOS DA LÍNGUA LATINA: FRONTEIRAS DE TEMPO E ASPECTO

Luana de Conto (UEPG)

RESUMO: Este trabalho investiga as relações semânticas de tempo e aspecto em orações subordinadas da língua latina do tipo ACI, isto é, orações de acusativo com infinitivo. Dentro do paradigma da gramática gerativa, esse tipo de construção sintática já recebeu, dentro da teoria de GB, a análise de marcação excepcional de caso (CECCHETTO & ONIGA 2001), por se caracterizar pela marca morfológica de caso acusativo no sujeito da oração subordinada, que por sua vez tem como núcleo um verbo em sua forma infinitiva. Sentenças como (1) Quintus dicit se Thaida amare (“Quinto diz que ele ama Thais”) e (2) Quintus dicit se Thaida amauisse (“Quinto diz que ele amou Thais”) servem para ilustrar a ocorrência desse tipo de construção: amare é o que chamamos de infinitivo presente e amauisse costuma receber a denominação de infinitivo perfeito. Além dessas duas formas, a morfologia latina dos infinitivos conta ainda com uma perífrase de futuro na voz ativa (amaturum esse) e três formas respectivas na voz passiva. A presença de cada um desses infinitivos determina a interpretação temporal da encaixada: com o perfeito, o evento da subordinada se situa anteriormente ao da principal; com o presente, os eventos são simultâneos; e com o futuro, o evento da subordinada teria uma interpretação posterior ao da principal. A questão que queremos focar aqui é a interpretação do evento da encaixada e, para tanto, lançaremos mão das possibilidades de formalização dos infinitivos atribuindo-lhes ora distinção temporal ora distinção aspectual, procurando determinar o fator responsável pelas interpretações.

PALAVRAS-CHAVE: tempo verbal; subordinação; ACI.

REVISITANDO TEMPO/MODO/ASPECTO NA COMPLEMENTAÇÃO ORACIONAL EM PORTUGUÊS

Heloisa Salles (Universidade de Brasília)

Patrícia Rodrigues (Universidade de Brasília)

RESUMO: O estudo examina propriedades sintáticas e semânticas de complementos oracionais no português, no que se refere à finitude, à codificação de tempo/modo/ aspecto. Vários estudos investigam essas questões no quadro gerativista (Rochette (1970), Botelho-Pereira (1974), Kempchinsky (1986), Raposo (1986), Manzini (2000)). Nossos resultados apontam que, na complementação de ‘mandar’, ‘querer’, ‘ver’ e ‘dizer’, a oração infinitiva não é marcada para modo e tempo, mas é marcada para aspecto. Tais propriedades se depreendem dos seguintes contrastes: (1a) Maria mandou João sair/ (1b) Maria disse para João sair/ (1c) Maria viu para o João sair – em (1a), o verbo da matriz seleciona modalidade irrealis; em (1b) e (1c), a modalidade irrealis é determinada pela preposição ‘para’, já que, na ausência de ‘para’, como em (1d) Maria disse João sair *(sempre), a oração infinitiva tem interpretação habitual, e em (1e) Maria viu João sair, tem interpretação de percepção direta, não marcada para modalidade. Examinamos também a perífrase ter+infinitivo, como em (2a) João disse ter viajado; (2b) João diz ter viajado; (2c) João dirá (no tribunal) ter viajado no dia do crime; (2d) João dirá na 4ª feira ter viajado na 3ª feira. Propõe-se que a perífrase ter+infinitivo em (2a-d) não codifica tempo independente, diante do contraste entre (2c) e (2d): enquanto (2c) codifica anterioridade em relação ao tempo da matriz e ao tempo de fala, (2d) codifica anterioridade somente em relação ao tempo da matriz, não ao tempo de fala, o que sugere que a perífrase ter+infinitivo codifica o aspecto perfectivo.

PALAVRAS-CHAVE: complementação; infinitivo; tempo; modo; aspecto.

DISTRIBUTIVIDADE EM GUARANI PARAGUAIO

Lara Frutos (Universidade de São Paulo)
Ana Lúcia de Paula Müller (Orientadora)

RESUMO: O trabalho visa analisar um fenômeno ligado à distributividade no Guarani Paraguaio (GP): a reduplicação de numerais. Em GP, a reduplicação do numeral parece gerar uma leitura distributiva, como mostra o exemplo abaixo: (1) Mbohapy-hapy mitã o-po Três.Red criança 3-saltar 'As crianças saltaram de três em três' Contexto: Há 10 crianças e elas pularam em grupos de quatro. Como mostra o exemplo (1), a reduplicação do numeral gera apenas uma leitura distributiva, em que crianças pularam em grupos de 3. Quando o numeral não está reduplicado, a sentença pode ter tanto leitura distributiva quanto leitura coletiva. Para este trabalho, pretende-se utilizar a teoria de Lasersohn (1995), que propõe que operadores distributivos operam sobre os verbos para indicar uma multiplicidade de ações, que podem envolver múltiplos participantes, tempos ou localidades. Nesse sentido, é preciso esclarecer se o numeral reduplicado gera distribuição sobre tempo, localidade ou participantes, testando-o com verbos que podem ter agente coletivo, como japo 'construir'. É necessário também avaliar se o numeral reduplicado pode operar sobre o objeto, ou apenas sobre o sujeito. Para tanto, essa construção será testada com verbos transitivos e intransitivos, verificando-se as leituras resultantes dessas combinações. Também será testada a interação do numeral reduplicado com outros quantificadores. Por fim, procurarei observar se o numeral reduplicado pode ter leituras diferentes a depender da classe acional do verbo (estado, atividade, accomplishment, achievement) sobre o qual opera. A hipótese defendida é que o numeral reduplicado opera sobre o argumento evento da sentença, sendo a distributividade aplicada sempre ao argumento absolutivo do verbo.

PALAVRAS-CHAVE: evento; distributividade; reduplicação; verbo.

GT 22 – DICIONÁRIOS: UM MUNDO A SER DESCOBERTO

CoordenadorAs:

Ângela Maria Tenório Zucchi (USP)
Rosemary Irene Castañeda Zanette (UNIOESTE)

OLHARES: DICIONÁRIO ESCOLAR OU DICIONÁRIO DE USO ESCOLAR

Cláudia Maris Tullio (UEL)

Márcia Zamarino (UEL)

Paulo de Tarso Galembeck (Orientador)

RESUMO: Os dicionários podem ser considerados como um repertório léxico organizado sistematicamente, na maioria das vezes, em ordem alfabética. Dentre as várias classificações dos mesmos, duas emergem no ambiente educacional: o dicionário escolar e o de uso escolar. O primeiro deve ser caracterizado por seu caráter pedagógico, no sentido de ser um auxílio ao ensino e a aprendizagem de uma língua materna e/ou uma língua estrangeira, já que esse é, em tese, um dos fatores que o diferencia dos demais dicionários. No entanto, há algumas controvérsias na literatura a respeito da denominação dos dicionários utilizados no meio escolar. Alguns autores afirmam os mesmos serem dicionários escolares; outros, de uso escolar. Além disso, há uma discussão quanto aos minidicionários serem considerados “naturalmente” como escolares. Dessa forma pretende-se, a partir da análise da macro e da microestrutura de quatro (04) dicionários utilizados em âmbito escolar e de uma breve revisão da literatura acerca do assunto, contribuir para os estudos lexicográficos e interdisciplinares.

PALAVRAS-CHAVE: lexicografia; dicionário; dicionário escolar.

LA UTILIZACIÓN DE ETIQUETAS SEMÁNTICAS EN LOS VERBOS DEL DAELE: ANÁLISIS Y TIPOLOGÍA

Rejane Bueno (UNILA)

RESUMO: El “Diccionario de aprendizaje del español como lengua extranjera” (DAELE)¹ es un diccionario que por las características propias del tipo de usuario al que va dirigido tiene la nomenclatura restringida, motivo por el que se han introducido las etiquetas semánticas en la elaboración de los artículos lexicográficos. Este recurso nos permitirá agrupar el número de entradas y distinguir entre diferentes acepciones y subacepciones teniendo en cuenta aspectos como la información sintáctica y combinatoria. La utilización de estas etiquetas cobra especial relevancia si tenemos en cuenta la polisemia inherente a la categoría del verbo y la necesidad específica del público al que va dirigido el repertorio. En este trabajo analizaremos las etiquetas semánticas que se han utilizado hasta el momento en las entradas verbales del DAELE, elaborando una tipología justificada que permita dar cuenta de los criterios de redacción de los artículos lexicográficos y

la sistematicidad en el empleo de este recurso. 1. Este diccionario se está llevando a cabo en el interior de los proyectos de investigación del Grupo Infolex, en la Universidad Pompeu Fabra – España

PALAVRAS-CHAVE: lexicografía pedagógica; etiquetas semânticas; verbos.

O RESPEITO AOS MORTOS NA CULTURA ITALIANA

Rosemary Irene Castañeda Zanette (UNIOESTE)

RESUMO: Os mortos ocupam um lugar de respeito nas tradições de várias culturas, entre elas, na cultura italiana. A tradição é antiga na península itálica, vem desde o período em que ela era habitada pelos etruscos. Além de dar um destino respeitoso aos corpos, como depositá-los em covas, naturais ou artificiais, algumas vezes com alguns pertences, muitas vezes havia ritos de celebração. Um exemplo significativo desse costume é representado pelas necropoli, ou seja, conjunto de sepulturas datadas de muitos séculos, descobertas por escavações arqueológicas. Muitas vezes elas até se assemelhavam a uma outra cidade, com ruas maiores e menores, fazendo caminhos entre as sepulturas. Outros exemplos deste tipo de prática são tomba, mausoleo, arca. Nota-se que a tradição mantém-se até hoje. Atualmente os corpos também merecem uma cova, a qual geralmente é colocada em um cemitério ou camposanto. Para personalidades ilustres, o túmulo é especial, decorado, ou então é colocado em um lugar de destaque. O túmulo do último papa, Giovanni Paolo II, por exemplo, está ao lado de outros túmulos importantes, nas Grotte Vaticane, subsolo da Basilica di San Pietro. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é analisar, em dicionários monolíngues italianos, qual o conceito que eles apresentam para alguns desses bens que retratam o lugar dos mortos no mundo dos vivos.

PALAVRAS-CHAVE: dicionário; língua italiana; túmulo.

DEZ ANOS DE DICIONÁRIO AMAPÊS (2002 – 2012): CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE LÍNGUA NA PERSPECTIVA DAS VARIEDADES

Maria Zenaide Farias de Araújo (UNCuyo/AR)

Janete Silva dos Santos (Orientadora)

RESUMO: Esta comunicação apresenta a síntese dos resultados preliminares de uma pesquisa de doutorado (em andamento), na qual se analisa a prática pedagógica no ensino de língua nas séries iniciais do ensino fundamental, a partir do uso de um léxico específico sobre o falar local (amapaense), para tratar a noção de língua como conjunto de variedades, considerando o paradigma sustentabilidade na educação linguística. O uso em sala de aula desse gênero pode mobilizar conhecimentos de várias áreas e proporcionar discussões sobre aspectos cultural, educacional, ambiental, político, econômico, social, diferenças regionais e de variação linguística. Os resultados revelam que, a despeito de obras específicas sobre o falar local (amapaense), na educação linguística do Estado, não há uma preocupação em se ensinar (refletir sobre a língua materna), partindo-se do local para o universal/nacional, orientação sugerida pelos PCN (documentos oficiais). Daí afirmar que há uma urgente necessidade de assegurar a esses docentes uma

educação continuada comprometida com a consolidação integrada das dimensões profundidade, amplitude e duração, para uma liderança sustentável nas práticas pedagógicas dos gestores da aprendizagem, uma vez que, entre outras dificuldades apontadas, os conceitos teóricos e os cursos que frequentaram são insuficientes para sanar problemas cotidianos referentes ao trabalho com os gêneros do discurso de obras específicas sobre o falar local em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: dicionário; sustentabilidade na educação linguística; ensino.

VOCABULÁRIO TUPINAMBÁ DE OLIVENÇA

Clara Carolina Souza Santos (Unicamp/Uesb)
Consuelo Godinho Costa (Orientadora)

RESUMO: É objetivo deste estudo a elaboração de um vocabulário escolar bilíngue Tupinambá – Português, que trará as transcrições fonéticas dos verbetes e comporá o conjunto de materiais didáticos elaborados pelos professores Tupinambá de Olivença, BA, de modo a contribuir com seu projeto de revitalização linguística e ensino bilíngue, objetivando diminuir os efeitos da colonização violenta que fez com que os Tupinambá abandonassem sua língua. A intenção deste texto é apresentar uma breve análise fonológica da língua Tupinambá e, assim, pensar a relação entre a fonologia e a ortografia. Como marca identitária, a língua Tupinambá de Olivença foi uma das variedades do Tupi Antigo, utilizada no Brasil oriental pelos ascendentes dos Tupinambás desde antes do século XVI até entrar em desuso, em meados do século XX.

PALAVRAS- CHAVE: dicionário; ensino; línguas indígenas; tupi; fonologia.

APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS E USO DE DICIONÁRIOS

Juci Mara Cordeiro (UNIOESTE/CASCADEL)

RESUMO: O fato de os dicionários sempre terem sido uma importante ferramenta para a aprendizagem de idiomas levou à especialização da Lexicografia para finalidades pedagógicas. Essas obras lexicográficas pedagógicas são concebidas com a preocupação de simplificar a busca, exibir informações de forma clara, alertar para os enganos mais comuns cometidos por estrangeiros e fornecer informações sobre o uso do léxico. Considerando-se que o objetivo de um dicionário de aprendizagem é favorecer a aquisição do vocabulário de uma língua, selecionando as informações, apresentando-as e organizando-as de maneira a facilitar a sua integração e a sua memorização, postula-se que a lexicografia pedagógica pode contribuir para o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras. Acrescente-se a isso a possibilidade de o vocabulário ser organizado, simultaneamente, no plano linguístico e conceitual, por meio de uma organização lexicográfica onomasiológica. Para que a lexicografia realmente constitua-se como ferramenta de ensino e aprendizagem necessita ser capaz de favorecer a comunicação, proporcionando ao aprendiz as informações necessárias para construir seu discurso e comunicar-se de forma produtiva. Desenvolver a habilidade de usar os termos, as expressões que está aprendendo, para realizar funções pragmáticas no mundo real é um grande desafio para o aprendiz de L2.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem de línguas; Lexicografia pedagógica bilíngue e monolíngue; Uso para fins específicos.

IMPLICAÇÕES E CONSIDERAÇÕES EM PESQUISAS SOBRE O USO DE DICIONÁRIOS E A EFICÁCIA DESTE USO

Angela Maria Tenorio Zucchi (FFLCH – USP)

RESUMO: O dicionário é uma das ferramentas disponíveis a estudantes de línguas estrangeiras que pode facilitar a compreensão escrita e levar o aprendiz a buscar autonomia em seu processo de ensino e aprendizagem. Contudo, vemos publicadas opiniões contrárias quanto à eficácia de seu uso. Com o objetivo de examinar a real eficácia da utilização de dicionários, foi realizada, por esta autora, uma pesquisa empírica com alunos de graduação de italiano do curso de Letras da FFLCH/USP. O presente trabalho abordará tópicos de metodologia quanto à realização de pesquisas sobre o uso de dicionários (bilíngue e monolíngue), tomando primeiramente como base a experiência empírica realizada por esta autora com alunos de graduação de italiano do curso de Letras da FFLCH/USP e citando também pesquisas de outros autores. A apresentação trará ainda resultados de pesquisas sobre dicionários com professores de italiano de cursos livres e seu posicionamento quanto ao uso desse subsídio no ensino. As pesquisas sobre o uso de dicionários trazem novos horizontes em relação à feitura de obras lexicográficas, pois, uma vez percebidas e sistematizadas atitudes e opiniões de consulentes, é possível aperfeiçoar a elaboração dos verbetes e refletir sobre a inclusão ou não de certas informações na macroestrutura. Realizar uma pesquisa bem elaborada, com público alvo e obra lexicográfica específicos é o primeiro passo para compreender de fato a relevância desse tipo de instrumento, tanto para uso em língua materna como para língua estrangeira.

PALAVRAS-CHAVE: dicionários; linguística aplicada; ensino.

OS ANGLICISMOS LEXICALIZADOS NO DICIONÁRIO HOUAISS (2009)

Larissa Giordani Schmitt (UNIOESTE)

RESUMO: Ao falar da formação das línguas naturais, vale ressaltar a contribuição lexical ocasionada por meio dos empréstimos linguísticos. O português brasileiro, a exemplo de tantas outras línguas, conta com termos oriundos das línguas indígenas, africanas, alemã, francesa, espanhola, inglesa, árabe e italiana, porém, na contemporaneidade a língua franca que mais tem fornecido termos é o inglês. Por essa razão, políticos e leigos, preocupados com uma possível invasão de termos estrangeiros e em favor de uma suposta proteção da língua nacional, têm despendido esforços para evitar o uso de estrangeirismos, mais especificamente os termos emprestados da língua inglesa. O posicionamento de políticos, demonstrado em seus projetos de leis, denota mais que uma inquietação com o uso dos anglicismos, mas uma preocupação com a supremacia dos países do centro em detrimento dos países periféricos. Com o intuito de mostrar que a presença dos anglicismos lexicalizados no português brasileiro não é expressiva, ao contrário do que clamam políticos como Aldo Rebelo, todos os anglicismos presentes no Dicionário Houaiss (2009) foram levantados e a proporção entre eles e o total de entradas desse dicionário é estabelecida e comentada neste estudo.

PALAVRAS-CHAVE: dicionário; anglicismos; português brasileiro.

GT 23 – PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

Coordenadores:
Terezinha da Conceição Costa-Hübes (UNIOESTE)
Alba Maria Perfeito (UEL)

ESCRITA E ANÁLISE LINGUÍSTICA: UMA ARTICULAÇÃO NECESSÁRIA

Adriana Beloti (FECILCAM)

RESUMO: Neste trabalho, buscamos discutir sobre as relações entre as práticas de escrita e de análise linguística, refletindo sobre a articulação e a contribuição de ambas para o processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, considerando que uma não pode ser vista como dissociada da outra. Quando pensamos nesse processo, é necessário considerar, entre outras questões, as concepções que sustentam as práticas pedagógicas. Nesse sentido, a partir da concepção de linguagem como processo de interação, entendemos que o trabalho com a língua portuguesa deve articular os eixos da análise linguística e da escrita, entre outros. Por esse norte inicial, em especial nos trabalhos de Bakhtin (2003; 2006), especificamos nossa base teórica nos estudos dedicados aos aspectos linguísticos e discursivos. Por isso, entendemos a escrita como trabalho, como um processo constante de ensino e aprendizagem que envolve as etapas de planejamento, escrita, revisão e reescrita, de acordo com Sercundes (2004). Na esteira dessa concepção, acreditamos em um trabalho com a língua pelo viés linguístico-discursivo, ou seja, de análise linguística, conforme propõe Geraldi (1997). Defendemos, portanto, um processo que considere as mais diversas situações de interação comunicativa e trabalhe com reais necessidades para a escrita e o uso da língua, a partir dos gêneros discursivos, a fim de estudar os elementos linguísticos pela perspectiva discursiva, refletindo sobre como os recursos da língua produzem sentidos nos textos, em determinadas situações reais de uso da língua, em gêneros discursivos específicos.

PALAVRAS-CHAVE: escrita; análise linguística; ensino de língua portuguesa.

OS GÊNEROS DO DISCURSO E A ESFERA COMERCIAL: A ABORDAGEM DIALÓGICA DA LINGUAGEM PARA A PRODUÇÃO DE TEXTOS COMERCIAIS

Simone Lesnhak (UFSC)
Mary Elizabeth Cerutti-Rizatti (Orientadora)

RESUMO: O tema Gêneros do Discurso tem sido amplamente discutido desde que os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) apontaram os gêneros como objeto de ensino nas escolas. Embora seja tema frequente em eventos científicos da área de Linguística, pouco ainda tem-se discutido acerca do ensino de gêneros no Ensino Superior. Há muitas áreas, entretanto, tais como a de Gestão Comercial, que

incluem disciplinas específicas para a produção de textos na sua matriz curricular, como a de Redação Comercial, que focalizam a leitura, a análise e a produção de textos. A partir de estudos realizados sobre os Gêneros do Discurso, propusemos o trabalho com a redação de textos comerciais em uma abordagem bakhtiniana. As aulas na disciplina de Redação Comercial se desenvolveram abordando a concepção de gêneros do discurso e suas implicações para o estudo e ensino de produção textual, ou seja para a tarefa de análise linguística. Os resultados desse trabalho apontaram que se torna necessário ampliar as pesquisas acerca da abordagem de gêneros e seu ensino nas diversas áreas do conhecimento, em razão de que eles favorecem a aprendizagem sobre as especificidades das esferas de atividades humanas e sobre como interagir adequadamente por meio do uso da escrita nessas esferas.

PALAVRAS-CHAVE: gêneros; universidade; produção; área comercial.

DISCURSOS DESVELADOS: ESTUDO DE MOVIMENTOS DIALÓGICOS NO CONTO CONTEMPORÂNEO

Márcia Adriana Dias Kraemer (UEL)
Alba Maria Perfeito (Orientadora)

RESUMO: Este artigo consiste em um relatório parcial de nossa pesquisa de doutoramento na Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – UEL, tendo cunho etnográfico. No contexto, investigamos o processo de formação continuada do professor de ensino médio, da rede pública, que adota o gênero discursivo conto como objeto de estudo em seu projeto de trabalho docente. O texto literário em foco é analisado sob a ótica da Linguística Aplicada e da Teoria Sociológica da Linguagem, revelando os vários movimentos dialógicos na dinâmica da interação verbal. Com efeito, compreender o diálogo pressupõe observar essas formas e essa recepção, as quais, na medida em que assumem uma função na língua, podem influenciar de maneira reguladora, estimulante ou inibidora, sobre o desenvolvimento das propensões à apreensão apreciativa, cujo campo de ação é justamente definido pela interação dinâmica das duas dimensões inseridas na situação narrativa: o discurso a transmitir e aquele que serve para transmiti-lo (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006b).

PALAVRAS-CHAVE: conto; dialogismo; discursos.

MODOS DE PARTICIPAÇÃO DO PROFESSOR NA REESCRITA DE ALUNOS: ENFOQUE NA ANÁLISE LINGUÍSTICA

Denise Moreira Gasparotto (UEL)
Renilson José Menegassi (UEL)
Renilson José Menegassi (Orientador)

Resumo: A reescrita textual compreende uma etapa fundamental para a construção do texto do aluno. No contexto escolar, ela ocorre num processo dialógico entre aluno e professor, por meio do texto do aluno e dos comentários do professor a esse produto, em que a atitude responsiva do aluno, mediante a reescrita, implica processos implícitos concernentes à escrita. Ancorados nos pressupostos teóricos de Bakhtin e seu Círculo, no tocante ao dialogismo e a responsividade, e nas reflexões sobre Análise Linguística postuladas por Geraldi (2011) e Antunes (2003), analisamos os aspectos da alteração dos modos de participação do professor na reescrita de um aluno, a partir de orientações sobre seu modo de correção, enfocando os aspectos linguístico-discursivos. Obtivemos os resultados pelo acesso às produções do aluno e em entrevistas com o professor. As orientações dadas ao professor, durante as entrevistas, enfocaram a Análise Linguística no texto do aluno, a fim de mostrar a importância de levar o produtor a refletir sobre a articulação linguística e os efeitos da produção de sentido em seu texto. Os resultados mostraram alterações positivas na correção adotada pelo professor, que antes se atinha à estrutura textual e à solução de problemas apresentados no texto, e, após o trabalho de orientação, passou a apresentar aspectos essencialmente interativos que visavam à reflexão, por parte do aluno, do texto produzido; mostrando que a Análise Linguística, voltada para a prática de reescrita, é imprescindível para o aprimoramento da competência linguística do aluno e para o conhecimento teórico-prático do docente.

PALAVRAS-CHAVE: dialogismo; análise linguística; reescrita.

ANÁLISE LINGUÍSTICA NUMA PERSPECTIVA DISCURSIVA: APONTAMENTOS PARA UMA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA NA LEITURA DE UMA RESPOSTA ARGUMENTATIVA

Adriana Delmira Mendes Polato (FECILCAM)
Shirlei Aparecida Doretto (FECILCAM)

REUMO: Ao tomarmos a linguagem como forma social de interação verbal e pensando no reflexo dessa decisão, é importante considerar os aspectos que devem direcionar o trabalho do professor em sala de aula. Essa postura teórica implica um trabalho com diferentes textos, contemplando os gêneros das mais diversas esferas de circulação. Assim, a partir de um trabalho com o gênero “resposta argumentativa”, intencionamos refletir sobre a mobilização dos recursos linguísticos e discursivos como potencializadores e direcionadores de sentidos no processo de leitura desse gênero, bem como realizar apontamentos para uma transposição didática, considerando a sequência: contextualização do gênero discursivo quanto as suas condições de produção, circulação e recepção; busca pelos efeitos de sentidos na construção da argumentação; nomenclatura. A partir desse processo esperamos construir uma possibilidade de trabalho que considera a análise

linguística e a leitura como práticas indissociáveis, sendo a primeira imprescindível à ampliação da capacidade linguística, reflexiva e textual do estudante, a fim de que possa, de forma adequada, fazer uso da língua nas modalidades oral e escrita em diferentes situações sociais. A concepção dialógica e discursiva de linguagem ancorada nos estudos de Bakhtin e os trabalhos de Geraldí, Antunes, Travaglia, Mendonça e Perfeito, à luz da linguística aplicada, balizam nossa discussão.

PALAVRAS-CHAVE: análise linguística; leitura; transposição didática.

CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS SOBRE GÊNEROS DO DISCURSO PARA A ANÁLISE LINGUÍSTICA EM SALA DE AULA: PERSPECTIVAS DIALÓGICAS

Rodrigo Acosta Pereira (UFRN/ UFSC)

RESUMO: O presente estudo objetiva investigar as contribuições dos escritos do Círculo de Bakhtin (2003[1975]; 2006[1929]; 2008[1929]; 2010[1920]), especificamente sobre discurso, enunciado e gêneros do discurso, para a prática de análise linguística na educação básica. Em termos metodológicos, o trabalho apresenta uma discussão de como a análise prévia do gênero (ROJO, 2002; 2007; SIGNORINI, 2005) contribui efetivamente para o trabalho do professor com a análise linguística em sala de aula sob a ordem dos gêneros do discurso. Para tanto, recuperamos os dados previamente analisados sobre o gênero notícia do jornalismo impresso na pesquisa de Acosta-Pereira (2008; 2009; 2010) e os reenunciamos para verificar como as regularidades enunciativo-discursivas da dimensão verbo-visual do referido gênero podem colaborar para a elaboração de atividades de análise linguística na aula de língua portuguesa na escola. A pesquisa apresenta-se relevante, à medida que não apenas contribui para o advento de estudos dialógicos em Linguística Aplicada, como também colabora para a consolidação de estudos bakhtinianos acerca de gêneros do discurso e as práticas de ensino e aprendizagem de línguas.

PALAVRAS-CHAVE: Círculo de Bakhtin; gêneros do discurso; análise linguística.

ANÁLISE LINGUÍSTICA: UM OLHAR SOBRE TEXTOS ACADÊMICOS

Carlos Arcângelo Schlickmann (Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC)
Daniela Arns Silveira (Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC)

RESUMO: O artigo apresenta elementos para uma reflexão acerca da análise linguística em torno de textos da esfera acadêmica, mais especificamente textos do gênero artigo de opinião, produzidos por estudantes da 1ª fase do Curso de Letras da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, de Criciúma, SC. Aborda questões relacionadas à produção textual como uma atividade interacional, de acordo com Bakhtin, observando os fenômenos da coerência e da coesão textuais, segundo propõe Koch (1997). Chama a atenção para alguns aspectos relacionados à construção do texto, como a situação comunicativa, o conhecimento de mundo, o conhecimento partilhado e as inferências. Ainda, há que se observar a presença da intertextualidade como fator essencial para a compreensão do texto. E, não menos importante para a análise linguística, vale destacar também a presença dos elementos catafóricos e anafóricos, os quais têm papel fundamental no que diz

respeito aos referentes textuais. Este artigo, portanto, aborda algumas questões acerca da análise linguística, propondo uma reflexão a partir de textos acadêmicos do gênero artigo de opinião.

PALAVRAS-CHAVE: análise linguística; texto; atividade interacional.

JORNAL ESCOLAR: LETRAMENTO E ENSINO DE GÊNEROS

Vanessa Wendhausen Lima (UNISUL/UFSC)

Paula Isaías Campos-Antoniassi (UFSC)

Adair Bonini (Orientador)

RESUMO: A utilização do jornal como instrumento de ensino escolar vem crescendo no Brasil, especialmente depois da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 1998, que propõem que os gêneros, inclusive os da imprensa, sejam elementos centrais do ensino e aprendizagem de linguagem. O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de utilização do jornal escolar com o propósito de valorizar as práticas de letramento locais discentes, utilizando-as na produção do jornal; utilizar os gêneros da imprensa para o ensino de linguagem e, promover uma prática de ensino baseada nas três unidades básicas de Geraldi (1981): prática de leitura, produção de textos e análise linguística. A produção de jornal escolar é uma forma de oferecer oportunidade de autoria e protagonismo aos alunos, levando-os a assumir papel central em seu próprio processo educativo. Essa proposta está fundamentada nos Estudos do Letramento (HAMILTON, 1998; STREET, 2003; ROJO, 2009) e na Pedagogia Crítica (FREIRE, 1967) e, pretende incentivar os alunos a pensarem criticamente sobre a realidade em que vivem. Configura-se como pesquisa-ação, pois são estabelecidas ações por parte dos envolvidos (docentes e discentes) e o pesquisador, neste caso, desempenha apenas um papel auxiliar. Os resultados são preliminares, porém é possível sugerir e refletir sobre uma série de práticas, envolvendo a produção de jornal escolar, que preveem um ensino baseado na leitura, produção e análise textual.

PALAVRAS-CHAVE: jornal escolar; gêneros; ensino de linguagem.

OPERAÇÕES DE ANÁLISE LINGUÍSTICA: CENAS DE REESCRITA EM DIREÇÃO AO TEXTO ARGUMENTATIVO ELABORADO

Alcione Tereza Corbari (UNIOESTE)
Aparecida Feola Sella (UNIOESTE)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é propor reflexão sobre o papel do exercício de análise linguística na produção de texto opinativo, considerando os ganhos em direção a um texto argumentativo elaborado, por meio do qual o produtor estabelece negociação com o interlocutor (GOLDER; COIRIER, 1994; 1996). Focam-se, mais especificamente, as reflexões sobre as estratégias do dizer (GERALDI, 1991) que podem ser visualizadas no processo de reescrita, atividade metaenunciativa que constitui um retorno sobre o dizer (FIAD; BARROS, 2003). Tomam-se para análise recortes de textos escritos por estudantes do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública de Cascavel/PR. Consideram-se recortes relativos à primeira versão do texto em comparação com a terceira versão, com vista a observar, a partir do que é dado na superfície linguística, as operações de análise linguística empreendidas pelos estudantes e a produtividade destas na construção do texto opinativo. Os resultados permitem compreender a atividade de análise linguística no processo de reescrita do texto como um exercício que contribui para que o sujeito-autor em formação vá aperfeiçoando as formas linguísticas de interação com vista a conformar o texto à interação sociocomunicativa que busca estabelecer por meio da linguagem; trata-se, portanto, de uma atividade produtiva nesse contexto.

PALAVRAS-CHAVE: análise linguística; reescrita; texto opinativo.

PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA TEXTUAL: UMA INTERFACE ENTRE JAKOBSON E BAKHTIN

Ana Lucia Cheloti Prochnow (Universidade Federal de Santa Maria)
José Ferreira Machado Junior (Universidade Federal de Santa Maria)
Adriana Silveira Bonumá (Universidade Federal de Santa Maria)

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de análise linguística textual com base nos estudos de Jakobson (1974) e de Bakhtin (1997). Na Linguística, Jakobson, dentre outras contribuições, destacou-se no que tange à compreensão das funções da linguagem, em especial da função poética. Já Bakhtin foi fundamental no que diz respeito à noção de enunciado, entendido como um elo numa cadeia muito complexa de outros enunciados e objeto de estudo para compreender o fenômeno da linguagem humana. Para tanto, primeiramente, levantamos alguns pressupostos de cada um dos autores supracitados acima. A seguir, procedemos à análise textual propriamente, em que discutimos como cada texto pode ser entendido sob a ótica de ambos os teóricos. Nas considerações finais, apontamos para o fato de que esses estudiosos deram valiosas contribuições para o progresso dos estudos em torno do texto, seja na forma da abordagem dos enunciados, seja como um ato de comunicação funcional. Após essa análise de textos com base nas duas teorias, a nossa proposta é de que o docente não aborde a questão das funções da linguagem propostas por Jakobson por si mesma. Sugerimos desenvolver essas funções num contexto onde haja um incremento do aprendizado da comunicação verbal através da noção de enunciado segundo

Bakhtin, que pressupõe a existência de enunciados anteriores que servem de base para outros a serem produzidos, bem como da noção de que, ao produzir enunciados, o escritor já tem diante de si um público virtual, um leitor em potencial para quem ele escreve.

PALAVRAS-CHAVE: Jakobson; Bakhtin; análise textual.

A OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO EVENTO DE LETRAMENTO: PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Graciela Fatima Granetto (Colégio Militar de Campo Grande)
Maria Teresa Tedesco Villalba (Orientadora – UERJ)

RESUMO: Este artigo tem como finalidade apresentar de forma analítica uma sequência didática que foi elaborada a partir da proposta de produção textual da Olimpíada de Língua Portuguesa, destinada aos alunos do 1º ano do Ensino Médio. Considerando que essa prática constitui um evento de letramento que, portanto, desencadeia uma série de atividades embasadas na concepção de língua como discurso, ou seja, sua função social de promover a interação entre pessoas que elaboram seus próprios textos, orais ou escritos, e compreendem a produção de outros sujeitos. Para tanto, todo o trabalho parte de textos, inicialmente dos gêneros jornalísticos: notícia, entrevista e reportagem, para, enfim chegar à narração da crônica. Diferentes características textuais, mas que tratam do mesmo tema, para o aluno ter realmente o que dizer em sua produção. Para isso, busca-se, também, a sistematização de conteúdos partindo do conhecimento anterior a esse evento, valorizando a vivência e a prática de leitura e escrita já constituída.

PALAVRAS-CHAVE: letramento; sequência didática; Olimpíada de Língua Portuguesa.

ANÁLISE LINGUÍSTICA DE JINGLES: DOS RÁDIOS E DAS TELEVISÕES PARA A SALA DE AULA

Belisa dos Santos (FURB - Universidade Regional de Blumenau)
Otilia Lizete de Oliveira Martins Heinig (Orientadora)

RESUMO: Este artigo apresenta uma alternativa de trabalho com gêneros discursivos em aulas de Língua Portuguesa, mais especificamente com o gênero jingle. Para isso, selecionamos um corpus de dez jingles a fim de reunir a materialidade linguística desse gênero e realizar uma análise explorando os conceitos gramaticais. Buscando situar o trabalho, fazemos uma contextualização da pesquisa realizada; dos gêneros discursivos – embasados, principalmente, nas teorias do Círculo de Bakhtin –; e do gênero jingle. Em seguida, partimos para a análise das regularidades linguísticas encontradas – divididas em categorias. Durante as análises, percebemos que os sentidos depreendidos no gênero, através dos recursos lexicais utilizados, transcendem, muitas vezes, as definições contidas nas gramáticas tradicionais. Por fim, tecemos algumas considerações sobre a prática da análise linguística na perspectiva dos gêneros discursivos e sobre como a análise linguística de jingles pode despertar reflexões em sala de aula para além dos conceitos fechados em um livro de gramática.

PALAVRAS-CHAVE: gêneros discursivos; análise linguística; Jingles.

QUALIDADE DAS NARRATIVAS INFANTIS ORAIS E ESCRITAS: A PRESENÇA E A AUSÊNCIA DO NARRADOR

Cristiane de Ávila Lopes (UFPEL)
Ana Ruth Moresco Miranda (Orientadora)

RESUMO: Este estudo tem por objetivo descrever, analisar e comparar a qualidade das narrativas orais e escritas de dois grupos de crianças do primeiro ano do ensino fundamental tomando como critério para a análise a presença e a ausência do narrador (Tolchinsky, 1995). O primeiro grupo (G1), é formado por crianças que tiveram contato, na Educação Infantil, com uma metodologia baseada na teoria de desenvolvimento da educadora Maria Montessori (1870-1952) e o segundo (G2), por crianças que não vivenciaram tal metodologia. Os dados obtidos foram coletados a partir da aplicação de oficinas de produção de narrativas orais (gravadas por meio do software audacity) e escritas. A qualidade das narrativas pode estar relacionada à presença de vários fatores que as enriquecem, entre eles, a dualidade existente entre a presença e a ausência do narrador no texto. Segundo Tolchinsky (1995), é possível reconhecer a presença do narrador através da utilização de agregados linguísticos, como na introdução da narrativa, bem como nas frases ou construções que cumprem a função de avaliação, como os modificadores verbais. Conforme a autora, o leitor percebe a mão do escritor quando este se preocupa em dar-lhe detalhes esclarecedores que vão além da mera enunciação dos fatos, apresentando descrições, apresentações, opiniões e comentários. Os resultados preliminares desta investigação apontam para um desempenho melhor no grupo onde o modelo de ensino é o montessoriano, especialmente no que se refere à descrição dos cenários e das personagens do texto.

PALAVRAS-CHAVE: qualidade da narrativa; presença do narrador; educação infantil.

GÊNEROS DISCURSIVOS: AÇÕES MEDIADORAS EM ATIVIDADES DE LEITURA, PRODUÇÃO E REESCRITA EM TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO

Mônica de Araújo Saraiva (PG- UNIOESTE/CASCAVEL)
Terezinha da Conceição Costa-Hübes (Orientadora -UNIOESTE/CAPES)

RESUMO: O presente trabalho é resultado dos estudos, reflexões e pesquisas articuladas ao Projeto Formação Continuada para Professores da Educação Básica nos anos iniciais: ações voltadas para a Alfabetização em Municípios com Baixo IDEB da Região Oeste do Paraná, do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras – Nível Mestrado e Doutorado, que atendeu ao Edital 038/2010 – CAPES/INEP - do Observatório da Educação. No caso desta proposta, em específico, o objetivo é analisar a atuação do professor como mediador no trabalho com a leitura, a produção e a reescrita de texto em turmas do 2º ano do ensino fundamental, a partir de um trabalho organizado com o gênero convite. Para isso, apresentaremos o resultado de um trabalho desenvolvido em sala de aula, envolvendo práticas e encaminhamentos possíveis com gêneros discursivos, ampliando as discussões acerca das atividades de reescrita nos anos iniciais. Como base teórica, a presente pesquisa se sustenta no Materialismo Histórico Dialético e na abordagem sociointeracionista da linguagem, fundamentando as reflexões principalmente em Bakhtin (2004) e Vygotski (2003) por compreender a língua e o processo de ensino-aprendizagem em uma perspectiva histórica, dialógica e socialmente constituída. Acreditamos que quando o processo de alfabetização e letramento acontece na perspectiva dos gêneros, os resultados são mais significativos e qualitativos tornando possível a apropriação do código escrito e a compreensão de seus diferentes usos sociais.

PALAVRAS-CHAVE: ensino da língua materna; gêneros discursivos; alfabetização e letramento.

A LÍNGUA DOS CENTAUROS: A ATITUDE DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS FRENTE A ALGUNS FENÔMENOS LÍNGUÍSTICOS

Thiago Benitez de Melo (PG –UNIOESTE)
Maria Elena Pires Santos (Orientadora)

RESUMO: O propósito deste trabalho é investigar, por meio de práticas discursivas, as crenças e atitudes de alguns professores de língua portuguesa em relação a determinados fenômenos linguísticos frequentemente discriminados dentro e fora da sala de aula: internetês, caipirês, gerundismo e estrangeirismos respectivamente. Para tanto, foi realizada uma entrevista não estruturada com três professores (Ensino Fundamental, Ensino Médio e Magistério), a qual será apresentada seguida de discussões, com o intuito de refutar e contestar algumas crenças equivocadas imbuídas no educador. Os estudos a respeito dos fenômenos linguisticamente complexos realizados por autores como Faraco (2001), Bortoni-Ricardo (2004), Perini (2004), Crystal (2005), Bagno (2007), subsidiam a hipótese de que tais fenômenos não são “contaminações e pragas que contribuem para o caos linguísticos”, mas manifestações inerentes à língua. A pesquisa em questão é de cunho qualitativo/interpretativista e orientou-se no aparato teórico da Linguística

Aplicada, o qual constitui substrato essencial nas análises e discussões tecidas neste trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: língua; ensino; fenômenos linguísticos.

GÊNERO DISCURSIVO REDAÇÃO DE VESTIBULAR: CONSTRUÇÃO DO CONTEÚDO TEMÁTICO E RELAÇÕES DIALÓGICAS

Vanda Mari Trombetta (Universidade de São Paulo)
Manoel Luiz Gonçalves Corrêa (Orientador)

RESUMO: No plano do gênero de discurso, há vozes a ouvir na construção do conteúdo temático. Do ponto de vista propriamente textual, essas vozes se mostram na construção do objeto de discurso que correspondem, neste estudo, ao tema tratado. Em ambos os casos, no gênero e no texto, todo dizer pressupõe um já-dito, e assim, na escrita de um texto é preciso confrontar-se com enunciados que já passaram por ele para que se possa dizer algo. Logo, para construir o conteúdo temático incorporam-se elementos de outros discurso, outras vozes, assim, reconhece-se o dialogismo constitutivo da linguagem, à presença de discursos outros, de outras fontes enunciativas no próprio discurso do escrevente. O problema que tratamos neste artigo é: Em que medida as relações dialógicas estabelecem contornos temáticos e organização a progressão temática em um texto de gênero dissertativo? A base teórica são os postulados de Voloshinov/Bakhtin (1969); (1926: s/d) sobre dialogismo. Ao pensarmos o tema com resultado das relações dialógicas analisamos como o escrevente (vestibulando da USP) articula as informações contidas na coletânea de textos (fornecidas pela prova do vestibular) a outros saberes. Para tal, selecionamos uma amostra inicial de 60 redações de vestibular no concurso vestibular da USP do ano de 2006.

PALAVRAS-CHAVE: gênero dissertativo; relações dialógicas, conteúdo temático.

MUDANÇA LINGUÍSTICA, VARIAÇÃO E ENSINO DE NORMA PADRÃO: COMO A ESCOLA CONCILIA ESSES TRÊS ASPECTOS NO ENSINO DA LÍNGUA MATERNA?

Sabrina Casagrande (Universidade Federal da Fronteira Sul)
Clóvis Alencar Butzge (Universidade Federal da Fronteira Sul)

RESUMO: As mudanças que ocorrem nas línguas, e que fazem parte da realidade destas, em geral, fazem com que se estabeleça um fosso entre as variedades linguísticas usadas pelos falantes e a norma padrão. Desse modo, a escola, que tem como um dos seus objetivos, no que tange ao ensino da língua materna, fazer com que o aluno domine a norma padrão, e a empregue em situações reais de uso da língua, tem um grande desafio que é dar conta das “perdas linguísticas” (KATO, 1999) pelas quais as variedades não padrão passam. Este trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de pesquisa que visa a analisar, tendo em vista o cenário do Português Brasileiro atual, como a escola recupera as perdas linguísticas relacionadas a dois fenômenos, especificamente: o das orações relativas e do emprego do clítico acusativo de terceira pessoa. Para tanto, primeiramente, realizaremos uma coleta de dados orais e escritos, através de narrativas de fatos

verídicos ou ficcionais. Estes dados serão coletados junto a 14 estudantes do ensino fundamental e médio. Após, será feita a transcrição e análise dos dados. O que será observado é como a escola consegue fazer com que a criança passe a empregar uma variedade que não fez parte do seu input, durante o processo de aquisição da língua, e que não é empregada na sua comunidade linguística. Após realizadas essas etapas, serão investigadas e discutidas estratégias de ensino da norma padrão, tendo como base a discussão das variedades linguísticas (BORTONI-RICARDO (2004); FARACO (2008)).

PALAVRAS-CHAVE: aquisição de língua materna; ensino e aprendizagem de língua materna; variedades linguísticas.

AS ANÁFORAS ASSOCIATIVAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO TRATO DA TEXTUALIDADE

Daniela Zimmermann Machado (UFPR)
Teresa Cristina Wachowicz (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho insere-se nos estudos da linguística do texto e tem como objetivo analisar a presença das anáforas associativas (doravante AA) nas diferentes sequências textuais: argumentativa, narrativa, explicativa, descritiva e dialogal, de Adam (2008). As AAs, de Kleiber (2001), caracterizam-se por retomadas lexicais, com sustentação léxico-estereotípica, o que as distingue das anáforas indiretas, caracterizadas por relações sociodiscursivas, inferenciais (Charolles 1990, Koch 2004, Marcuschi 2004). Neste estudo, pretendemos analisar as relações lexicais e suas contribuições na textualidade, observando de que forma as AAs podem contribuir na constituição das diferentes sequências textuais. Selecionamos como corpus de análise, textos da mídia impressa que contemplassem as diferentes sequências, propostas por Adam (2008). Na análise textual das relações associativas, nos diferentes tipos de texto, observamos que as anáforas lexicais por associação promovem a progressão temática do texto e são constitutivas das diferentes sequências textuais, favorecendo o grau de referencialidade e especificidade semântica do texto, especialmente nos gêneros de orientação argumentativa (Adam 2001, 2008), em que a inserção de argumentos requer relações semânticas características das AAs.

PALAVRAS-CHAVE: anáforas associativas; sequências textuais; textualidade.

PRÁTICA LINGUÍSTICA – UMA PERSPECTIVA DE INTERFACES ENTRE PSICOLINGUÍSTICA E ESTUDOS DO TEXTO

Thais Vargas dos Santos (PUC - Rio Grande do Sul)
Vera Wannmacher Pereira (Orientadora)

RESUMO: Prática Linguística consiste na análise dos elementos linguísticos do texto, que atuam de diferentes modos, considerando a situação comunicativa. Isso significa que o tipo textual, o gênero textual, as características dos interlocutores, o objetivo da comunicação, o suporte do texto, por exemplo, interferem na seleção e organização desses elementos linguísticos (ADAM, 2011). Tais componentes estão presentes nos diversos planos estruturadores da língua (GOMBERT, 1992) – fônico (sonoridade e ritmo), morfológico (estrutura vocabular), sintático (relações entre os

constituintes da frase), léxico-semântico (significado e sentido vocabular), pragmático (relações entre o texto e a situação comunicativa) e textual (estrutura, coerência e coesão do texto). A observação e a análise desses elementos contribuem para a compreensão dos conteúdos do texto. Do mesmo modo, contribuem para a eficiência da produção de texto da mesma natureza - gênero e tipo (SMITH, 2003). Nesta comunicação, os objetivos dos autores são explicitar os pontos aqui levantados, demonstrar sua aplicação em gêneros diversos e propor encaminhamentos para seu uso no ensino escolar. Dessa forma, a comunicação se caracteriza pela realização de associações (teoria e prática, ciência e ensino, academia e escola) e de busca de vínculos entre Psicolinguística e Estudos do Texto.

PALAVRAS-CHAVE: análise linguística; ensino; compreensão leitora.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL: O CASO DO GÊNERO HAICAI BRASILEIRO

Mariangela Garcia Lunardelli (UNIOESTE)
Alba Maria Perfeito (Orientadora)

RESUMO: Nesta comunicação, procuramos evidenciar alguns exemplos do trabalho realizado pelo professor em formação inicial por ocasião do Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa no Ensino Médio, considerando a articulação entre o gênero discursivo haicai brasileiro e a análise linguística contextualizada. Para tanto, caracterizamos a apropriação do gênero em pauta e sua didatização pelo acadêmico-estagiário. Para o estudo do gênero poético-discursivo haicai brasileiro, optamos pelos aportes teóricos bakhtinianos e escolhemos os haicais de poetas paranaenses, como Helena Kolody, Paulo Leminski e Alice Ruiz. Na didatização do gênero, elaboramos um plano de trabalho docente sobre os haicais brasileiros, de acordo com a proposta de Gasparin (2009), dentro da perspectiva histórico-crítica, tendo como referencial epistemológico o processo dialético do conhecimento e a teoria histórico-cultural vigotskiana. As atividades são descritas e analisadas a partir dos diários de docência – reflexões escritas dos alunos sobre seu processo de formação de professor – que fornecem um panorama sobre o planejamento, a execução e a avaliação do trabalho do acadêmico-estagiário a respeito da articulação gênero-análise linguística.

PALAVRAS-CHAVE: gênero discursivo; haicai brasileiro; estágio supervisionado; análise linguística.

APRENDIZAGEM DA PONTUAÇÃO NA PERSPECTIVA DO GÊNERO

Andressa Guedes Kaminski Alves (UNIOETE)
Janaína Rosa Arruda (UNIOESTE)

RESUMO: Este trabalho apresenta reflexões sobre a aprendizagem da pontuação, considerando os gêneros discursivos como contexto de aprendizagem. O objetivo principal é analisar o emprego dos sinais de pontuação em textos escritos por alunos de 5º ano, estabelecendo relação com o gênero discursivo foco da situação de produção. Para tanto, pautamo-nos nas ideias de Bakhtin (1997),

Bakhtin/Volochínov (2006), Silva (2010), entre outros. Os 20 textos que serão tomados como objeto de análise compõem o banco de dados do Projeto “Formação continuada para professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do Paraná”, ligado ao Programa Observatório da Educação da CAPES em parceria com o Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Letras da UNIOESTE, ao qual esta pesquisa se vincula. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa interpretativista, uma vez que, além de analisar os sinais de pontuação empregados (ou não) pelos alunos, pretende interpretá-los juntamente com professores dos anos iniciais, no sentido de identificar como esses alunos se apropriaram desse conteúdo científico e se atentaram para sua relação com o gênero discursivo que produziram. Os estudos revelam que a pontuação estabelece uma relação com os gêneros, e suas regras de emprego não são fixas, já que obedecem às características de seu contexto de uso.

PALAVRAS-CHAVE: ensino de língua; pontuação; gêneros discursivos.

PONTUAÇÃO E ANÁLISE LINGUÍSTICA EM UMA COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ana Paula Delezuk (UEPG)
Izabel Cristina Rickli Sgarbossa (UEPG)
Pascoalina Bailon de Oliveira Saleh (UEPG)

RESUMO: Atualmente é praticamente consensual a defesa de um ensino de Língua Portuguesa centrado nas práticas discursivas, proposta que exige o reconhecimento da especificidade da escrita em relação à fala. A pontuação é um tópico privilegiado para refletir sobre esse tema. Na gramática normativa e, conseqüentemente, no âmbito escolar, a pontuação tem sido tratada em correlação com a oralidade, embora alguns estudiosos deixem transparecer intuições sobre o ritmo característico da organização da linguagem em sua expressão escrita (CHACON, 1997). Além disso, a gramática normativa limita a abordagem da pontuação à frase, desconsiderando implicações linguísticas que fogem ao normativo, assim como a sua faceta textual e discursiva. Porém, segundo Meschonnic (2006), o escrito e o falado possuem cada qual um ritmo, uma prosódia e uma semântica. Considerando essa posição, este trabalho investiga os livros didáticos do ensino fundamental de uma importante franquia nacional. A coleção afirma adotar uma perspectiva que desconstrói a concepção de língua como conjunto de regras indiscutíveis, propondo-se a tratá-las como dependentes da situação comunicativa, das intenções dos interlocutores e das escolhas estilísticas, ou seja, segundo a perspectiva da análise linguística. Dessa forma, nosso objetivo é identificar se sua abordagem leva em conta a natureza multifacetada da pontuação e a especificidade da escrita em relação à fala. Os resultados indicam que, embora a coleção procure enfatizar usos linguísticos reais a fim de propiciar uma visão do dinamismo e da heterogeneidade da língua, ela esbarra numa visão de escrita como representação da fala e de pontuação como decorrente da sintaxe.

PALAVRAS-CHAVE: pontuação; análise linguística; livro didático.

A ESCRITA E A REESCRITA DE TEXTOS NOS ANOS INICIAIS

Douglas Corrêa da Rosa (PG-UNIOESTE/CAPES)
Tarissa Stern Corrêa Soares (PG-FAG)
Terezinha da Conceição Costa-Hübes (Orientadora)

RESUMO: Desde meados dos anos de 1980 o ensino e a aprendizagem da língua escrita vêm se modificando. Isso se deve, sobretudo, aos avanços dos estudos linguísticos. Tendo como base esse novo olhar para o ensino de língua, este artigo objetiva refletir sobre o trabalho de produção e reescrita de textos, entendendo que tais atividades inserem os alunos em práticas sociais letradas. Para tanto, analisaremos produções de alunos de 4º ano de um município do oeste paranaense, propondo, na sequência, atividades e encaminhamentos de reescrita. Os dados nos mostram que a prática de reescrita contribui para o desenvolvimento de leitores e produtores de textos profícuos. Este trabalho integra o Projeto Formação continuada para professores da Educação Básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do Paraná, ligado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Cascavel, integrando o Programa Observatório da Educação e financiado pela CAPESA/INEP.

PALAVRAS-CHAVE: Língua Portuguesa; escrita; reescrita.

LEITURA E ANÁLISE LINGUÍSTICA: O HAICAI DE ALICE RUIZ

Idelma Maria Nunes (UEL)
Alba Maria Perfeito (Orientadora)

RESUMO: Com o objetivo de contribuir para as discussões sobre práticas pedagógicas, envolvendo o trabalho com os gêneros em sala de aula, na comunicação em pauta, apresentamos uma proposta de leitura e análise linguística, para o ensino médio, de textos-enunciados do gênero haicai da autora Alice Ruiz, transposto didaticamente, via Plano de Trabalho Docente de Gasparin (2005). A proposta entende o gênero em foco como de circulação na esfera literária e parte do (re)conhecimento do haicai e de suas características (contexto de produção, conteúdo temático, construção composicional e estilo), como construção literária pós-moderna. Privilegia-se, então, na leitura, a mediação do professor no processo reflexivo/epilinguístico, em relação à movimentação de recursos textuais, lexicais e gramaticais na construção/composição de poemas pertencentes ao gênero haicai, considerando seus interlocutores, finalidades, suportes, meio/época de circulação (contexto de produção). Trata-se de um dos resultados do projeto de pesquisa em Linguística Aplicada “Análise Linguística: contextualização às práticas de leitura e de produção textual”, do Grupo Felip da Universidade Estadual de Londrina, a partir dos aportes teóricos da teoria bakhtiniana, que opta por considerar, no processo de articulação e progressão curricular, para efeitos didáticos, de modo flexível e aberto, os gêneros por esferas de atividade humana, enfatizando suas marcas linguístico-enunciativas.

PALAVRAS-CHAVE: haicai, análise linguística, ensino.

A ANÁLISE LINGUÍSTICA NO TRABALHO COM O GÊNERO REPORTAGEM NA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA

Nara Caetano Rodrigues (UFSC)

RESUMO: O trabalho com os gêneros da esfera jornalística na escola básica foi reafirmado após a publicação dos PCN, entretanto sua incursão na escola dá-se há mais tempo. O documento oficial referente à disciplina de Língua Portuguesa, no entanto, ao apontar o trabalho com os gêneros como objetos de ensino, enfatiza a importância de abordar as condições de produção e de circulação dos gêneros. Além disso, há uma ênfase no documento, no eixo da reflexão sobre a língua, que aponta para as atividades de análise linguística. Nosso objetivo, nesse estudo, é problematizar o trabalho com o gênero reportagem, em turmas de 8ª série/9º ano do ensino fundamental, no que se refere aos seguintes aspectos: leitura, produção textual e análise linguística. A discussão será fundamentada na noção de gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003); de gêneros escolares (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004) e de análise linguística (GERALDI, 1997; RODRIGUES, 2008). A análise da elaboração didática do gênero reportagem evidencia a importância da abordagem das condições de produção para a apropriação do gênero por parte dos alunos, bem como a necessidade do trabalho com análise linguística numa perspectiva mais ampla na orientação da reescrita dos textos.

PALAVRAS-CHAVE: gênero reportagem; reescrita; análise linguística.

PRODUÇÃO E REESCRITA DE TEXTOS: FOCALIZANDO ASPECTOS LINGUÍSTICO-DISCURSIVOS

Douglas Corrêa da Rosa (PG-UNIOESTE/CAPES)
Mônica de Araújo Saraiva (PG-UNIOESTE)
Terezinha da Conceição Costa-Hübes (Orientadora)

RESUMO: Uma mudança significativa nas concepções de ensino e aprendizagem da língua escrita vem ocorrendo desde os anos de 1980. Essa mudança passa a se fazer presente nos documentos que norteiam teórica e metodologicamente o trabalho com a língua materna. Desde a publicação dos PCN (BRASIL, 1998), os gêneros discursivos têm sido tomados como objeto de ensino de Língua Portuguesa, possibilitando aos alunos inserirem-se nas mais variadas práticas sociais letradas. Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar e refletir sobre a produção textual de alunos de 4º ano do ensino fundamental, atentando para os aspectos relacionados ao gênero e seu contexto sócio-histórico, à textualidade e à ortografia. Traremos a voz dos documentos oficiais de ensino, bem como autores que discutam o ensino numa perspectiva sociointeracionista da linguagem. Os textos produzidos pelos alunos serão analisados por meio de uma tabela diagnóstica, refletindo-se sobre os aspectos dominados e não dominados na escrita. Tais reflexões nos ajudarão a identificar quais os aspectos que os alunos ainda não dominam para, a partir daí, desenvolver atividades com a língua que focalizem tais dificuldades. Esta pesquisa integra o projeto de pesquisa e extensão “Formação continuada para professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região oeste do Paraná”, ligado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras – Mestrado e Doutorado -, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Cascavel, e conta com o apoio da CAPES/INEP.

PALAVRAS-CHAVE: ensino de língua portuguesa; gêneros do discurso; escrita e reescrita.

REESCRITA DO GÊNERO CARTA DO LEITOR A PARTIR DA CORREÇÃO CLASSIFICATÓRIA INTERATIVA

Claudete Aparecida Simioni (UNIOESTE)
Terezinha da Conceição Costa-Hübes (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho tem o propósito de divulgar parte dos estudos realizados para a pesquisa de Mestrado em Letras. Nesse sentido, focalizaremos neste artigo apenas as ações realizadas a partir da produção correção e reescrita do gênero “carta do leitor”. Ressaltamos que a pesquisa foi impulsionada pelo fato de que a região Oeste do Paraná respalda, teórica e metodologicamente, seu ensino no Currículo Básico para a Escola Pública Municipal: Educação Infantil e Ensino Fundamental, (AMOP, 2010), o qual preconiza que um dos caminhos para se abordar os gêneros na dimensão sociointeracionista de linguagem, é por meio do encaminhamento didático-metodológico da Sequência Didática (SD) proposta, inicialmente, por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e readaptada por Costa-Hübes (apud AMOP, 2007) e Costa-Hübes (2008) para abordagem dos gêneros com

alunos das séries/anos iniciais do Ensino Fundamental, dentro das possibilidades da educação brasileira. Com o intuito de oferecer subsídios aos educadores para colocar em prática as orientações de trabalho com a língua na perspectiva que propunha o currículo, criou-se, em 2006, um grupo de estudos em Língua Portuguesa, hoje denominado GELP. Resultou desses estudos a publicação de três Cadernos Pedagógicos que reúnem SD para a abordagem dos gêneros com os alunos das séries/anos iniciais. Interessou-nos investigar se tais SD de fato contribuem para o desenvolvimento linguístico-discursivo dos alunos. Sendo a reescrita uma das etapas dessa proposta metodológica, durante o processo investigativo, sentimos a necessidade de encontrar um meio de correção dos textos que auxiliasse os alunos a refletir sobre as possíveis inadequações da língua, fazendo os reajustes necessários para que o gênero produzido atendesse de modo mais satisfatório à necessidade de interlocução. Para tanto, utilizamos como principais aportes teóricos, além dos acima já mencionados, as obras de Bakhtin/Volochinov (2004), Bakhtin (2006), Vygotsky (1988) Bronckart.

PALAVRAS-CHAVE: reescrita; sequência didática; correção classificatória interativa.

ANÁLISE LINGUÍSTICA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ABORDAGEM E PROCEDIMENTOS

Andréa Pessôa dos Santos (Universidade Federal Fluminense - UFF-RJ)
Cecília M. A. Goulart (Orientadora - PPGFE-UFF)

RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar parte dos estudos desenvolvidos em nossa pesquisa de doutorado (2011/2014), cujo propósito é analisar os desafios de práticas pedagógicas que elegem o gênero discursivo como objeto privilegiado de ensino de língua portuguesa (LP) nos anos iniciais do Ensino Fundamental (EF). Para tanto, e entendendo que os novos postulados teórico-metodológicos do ensino de LP, empreendidos nas duas últimas décadas, têm chegado aos professores via livros didáticos (LD), interessa-nos analisar, dentre os muitos materiais didáticos que circulam e são utilizados em sala de aula, os livros didáticos de língua portuguesa (LDLP) adotados e assumidamente trabalhados pelos professores participantes da primeira etapa da pesquisa em curso. Desse modo, no recorte aqui apresentado, avaliaremos o trabalho com a análise linguística proposto pelo livro didático adotado em duas turmas de 4º e 5º anos do EF. Conforme os critérios sugeridos pelo próprio Guia de Livros Didáticos de Língua Portuguesa do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, observaremos se a perspectiva de trabalho com o eixo “conhecimentos linguísticos” leva o estudante a refletir sobre os aspectos da língua(gem) de modo reflexivo, visando, assim, atividades epilinguísticas onde os recursos expressivos da língua sejam tratados no próprio uso das situações de produção e interpretação de textos e no próprio interior da atividade linguística em que se realiza. (PCN- BRASIL, 1997). Assim, o objetivo desta comunicação é discutir a abordagem e os procedimentos sugeridos para o trabalho com a análise linguística em dois volumes de uma mesma coleção de LDLP.

PALAVRAS-CHAVE: língua portuguesa; livros didáticos; análise linguística.

CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE LINGUÍSTICA PARA O ENSINO DA PRODUÇÃO TEXTUAL

Heloana Cardoso (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Suzana Lima Vargas (Orientadora)

RESUMO: Neste trabalho, vinculado à pesquisa “Os processos de escrita, revisão e reescrita de textos” (UFJF/FAPEMIG), discutiremos as atividades de análise linguística propostas a alunos de 4º e 5º ano em oficinas de escrita e reescrita de textos narrativos, a partir da concepção de língua como atividade social, histórica e cognitiva (BAKHTIN, 2003). Interessou-nos compreender o que a criança realizava como autora de textos para definirmos o que ensinar e como ensinar, se por meio da prática orientada, por demonstração, por explicação e demonstração de exemplo ou por investigação (CALKINS, HARTMAN E WHITE, 2008). A pesquisa foi desenvolvida no interior do Projeto de Extensão Laboratório de Alfabetização, cujo objetivo é oferecer atendimentos pedagógicos voltados para o ensino de leitura, escrita e reescrita de textos para alunos das escolas públicas. O banco de dados foi constituído no período de 2009-2011 e conta com 1039 produções e reescritas textuais, transcrições dos vídeos dos atendimentos e 60 bilhetes produzidos por 04 professores-bolsistas dos cursos de Letras e Pedagogia, responsáveis pelas oficinas. Os resultados apontam que as situações didáticas propostas contribuíram para os alunos obterem mais controle sobre sua escrita por meio de atividades de análise linguística, as quais foram compreendidas não apenas como simples correção gramatical, mas, sobretudo, como espaços para a reflexão sobre a linguagem. Vimos que os alunos ampliaram sua consciência linguística, construindo outros conhecimentos acerca da própria linguagem, seja quando reliam, revisavam e reescreviam seus textos, seja quando ouviam comentários da professora e dos colegas, recriando-se pela incorporação dos outros, polifonicamente.

PALAVRAS-CHAVE: ensino fundamental; escrita e reescrita textual; análise linguística.

CONFIGURAÇÕES ARGUMENTATIVAS NO GÊNERO REDAÇÃO DE VESTIBULAR

Rosita Maria Bastos dos Santos (UEPG)

Iara Bemquerer Costa (Orientadora)

RESUMO: O trabalho que propomos apresentar resulta de uma investigação das sequências argumentativas no gênero redação de vestibular e está associado à Linguística Textual, mas com vistas a uma análise discursiva do texto. Reconhecemos que o texto da redação de vestibular, embora de circulação restrita, é produzido para uma situação em particular em condições de produção também particulares e assim nos parece inevitável considerar que tal texto se configura como um gênero discursivo. Com isso, adotamos a hipótese de que a(s) estrutura(s) argumentativa(s), presente(s) nesse gênero, também se resultou (am) das condições discursivas de produção e circulação subjacentes em que se insere a redação de vestibular. Aproximamo-nos das reflexões de Jean Michel Adam cuja proposta teórica investe na tese de que a análise textual deve associar-se à perspectiva

enunciativa. Nosso trabalho orienta-se, então, na teoria de sequência argumentativa de Adam e também no apoio teórico de Stephen E.Toulmin. O modelo de Toulmin apoia-se num arranjo esquemático conceitual e relacional através do qual enunciamos uma tese, a justificamos, damos suporte e garantias. Nossa questão central assim se formaliza: como se apresentam e de que tipos são os esquemas argumentativos presentes na redação de vestibular, produzida para atender uma situação particular de produção?

PALAVRAS-CHAVE: análise linguística; redação de vestibular; sequência argumentativa.

GT 24 - LINGUAGEM, IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE

Coordenadoras:
Letícia Fraga (UEPG)
Siumara Aparecida de Lima (UTFPR)

LÍNGUA INDÍGENA VERSUS LÍNGUA PORTUGUESA: REPRESENTAÇÕES DE IDENTIDADE INDÍGENA

Rosana Hass Kondo (UEPG)
Letícia Fraga (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla sobre a formação de professores Guarani da Aldeia do Pinhalzinho, Tomazina- PR que se utiliza da pesquisa qualitativa de caráter etnográfico para coleta e análise de dados. Nossa discussão tem como ponto de partida o fato desta comunidade ter praticamente deixado de falar a língua Guarani. Portanto, utilizaremos os dados já coletados (por meio de entrevistas e observações) para discutir e refletir sobre os conflitos enfrentados por esses indígenas diante da difícil tarefa de (re)afirmar sua identidade étnica. Será que pelo fato de não falarem mais suas línguas indígenas deixaram de ser índios? “Ao ouvirmos alunos Kaingang ou Guarani falarem o português, “sentimos” que eles não falam o português do mesmo modo que nós” (HONÓRIO, 2009, p. 92). Nesta direção, abordaremos as transformações identitárias que esse povo tem sofrido ao longo do tempo e também como estes atualmente mantêm ou não suas tradições que (re)definem o que é ser índio (MAHER, 1996) na sociedade atual, considerando a relevância da educação (escolar) indígena (CAVALCANTI; MAHER, 2005) na implementação de políticas afirmativas desta comunidade perante a sociedade dominante. Como aporte teórico utilizaremos Bauman (2005), Hall (2006) Woodward (2009), Honório (2009), Maher (2010, 2011), entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: identidade indígena; língua indígena; educação (escolar) indígena.

AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS NA SALA DE AULA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CRENÇAS MANIFESTAS PELO PROFESSOR DE LÍNGUAS EM ATUAÇÃO

Lucimar Araujo Braga (UEPG)
Letícia Fraga (Orientadora)

RESUMO: Um dos objetivos do processo de ensino e aprendizagem de língua é a assimilação de conteúdos propostos pelo currículo. Para esse procedimento são necessárias negociações político, ético, sociais e históricas entre os sujeitos da linguagem, uma vez que os indivíduos são dotados de motivações intrínsecas ou extrínsecas como as afetivas, as físicas e as sócio-cognitivas (ALMEIDA FILHO,

2009). De acordo com Barcelos (2010) no processo de ensinar e aprender línguas estão inseridas crenças que provocam "... uma relação de causa e efeito entre crença e ação..." (BARCELOS, 2010, p. 18). Para a autora, as ações podem ser justificadas pelas crenças que cada um apresenta. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho se pauta em uma reflexão sobre algumas crenças e atitudes de um professor de língua estrangeira e a relação/interferência entre/das políticas linguísticas institucionalizadas e as praticadas pelo professor em sala de aula. Metodologicamente, trata-se de uma proposta de pesquisa qualitativa, de base etnográfica (LÜDKE, ANDRÉ, 2008). Os resultados parciais desvelam que, em geral, as crenças e ações do professor em questão têm origem nos diversos contextos de inserção deste (BARCELOS, 2010) e que se percebem influências das políticas linguísticas instituídas nas ações do professor de língua estrangeira.

PALAVRAS-CHAVE: ensino de língua; crenças e atitudes; política linguística.

DESVENDANDO IDENTIDADES E SUBJETIVIDADES EM TO THE LIGHTHOUSE E THE WAVES

Rosana de Fátima Gelinski (UEPG)
Antônio João Teixeira (Orientador)

RESUMO: *To The Lighthouse* (1927) e *The Waves* (1931), ambos romances de Virginia Woolf nos colocam diante de sujeitos que se constituem pelo viés da memória, mostrando que as imagens-lembranças na maioria das vezes surgem a partir de um longo e paciente processo de reconstituição, uma volta ao passado em que a alteridade torna-se indispensável. Sendo assim, o objetivo aqui é referenciar teorias que auxiliem a discussão de como se constrói a identidade e a subjetividade na narrativa woolfiana. A partir dos diversos eventos de linguagem que aludem, quando não de forma explícita, implicitamente à construção e a constituição da identidade e da subjetividade dos indivíduos inventados; observa-se que não há como desconsiderar a importância de alguns conceitos bakhtinianos e outros relacionados para a compreensão dos romances. Embora alguns estudos mostrem que a ação da memória é um ato individual, nesses romances deduz-se que esse processo é sim constituído socialmente. É a lembrança do outro que auxilia a constituição dos quadros memorialísticos. Nas narrativas temos o que denominou certa vez Paul Ricoeur (1913-2005) "cogito partido", ou seja, sujeitos justamente atravessados e constituídos pela alteridade. Sujeitos que se reconhecem por meio de múltiplas mediações sendo a imagem-lembrança do outro a mais importante delas.

PALAVRAS-CHAVE: identidade; memória; subjetividade.

A SUBJETIVIDADE COMO VEÍCULO DE CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE: A CRIANÇA INSTAURA-SE COMO SUJEITO NA E PELA LINGUAGEM

Keila de Quadros Schermack (Universidade de Passo Fundo/UPF)
Ernani Cesar de Freitas (Orientador)

RESUMO: Partindo da constatação de que a criança se constitui como sujeito da enunciação na e pela linguagem, num jogo de contraposições enunciativas marcado pelas inter-relações constitutivas da enunciação que pressupõem o eu e o outro mutuamente implicados, este estudo aborda a manifestação da subjetividade como veículo de constituição da identidade dos falantes, com o objetivo de identificar e analisar a instauração do sujeito (eu) e da segunda pessoa (tu), ou seja, as marcas de subjetividade e intersubjetividade na instância discursiva. O marco teórico toma como base a Teoria da Enunciação de Benveniste (1958/1995, 1970/1989), complementado com apoio em Bakhtin (1981), Fiorin (2005) e Flores (2008/ 2009). A pesquisa é descritiva, com procedimento bibliográfico, numa abordagem qualitativa. A observação da singularidade da fala da criança, em um corpus selecionado a partir de um vídeo do site youtube, intitulado “Não fecha a porta”, evidencia que ela enuncia como sujeito único, constituindo, assim, a sua identidade através de relações intersubjetivas com o outro. Dessa forma, nessa pesquisa, a identidade será compreendida pelo viés da constituição do sujeito no ato enunciativo.

PALAVRAS-CHAVE: enunciação; categoria de pessoa; subjetividade; intersubjetividade; identidade.

A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA EM LETRAS DE MÚSICA DE RITA LEE

Cristiane Pawlowski (UNICENTRO)
Daniel de Oliveira Gomes (Orientador)

RESUMO: A história das letras de música escritas por mulheres brasileiras está relacionada à transformação da condição social feminina. Pode-se destacar que um dos fatores que promovem uma ruptura com relação à identidade feminina traçada até então, é o impacto do movimento feminista, que surge na década de 60 que, juntamente com outros movimentos sociais e culturais, como a música, contestava a organização social e política, a sexualidade, os costumes, a moral e a estética. Com a multiplicação dos sistemas de significação e representação cultural, há uma multiplicidade desconcertante de identidades possíveis e, muitas vezes, o sujeito pós-moderno identifica-se, mesmo que temporariamente, com cada uma das identidades apresentadas. Um dos temas predominantes na música de autoria feminina é a representação da busca de uma identidade autônoma ou a representação do conflito de identidade. Diante disso, de acordo com as discussões sobre a identidade na pós-modernidade de Stuart Hall e de Zygmunt Bauman, buscou-se analisar como, em letras da cantora e compositora Rita Lee, é representada a identidade da mulher que se constitui como um sujeito fragmentado e multifacetado.

PALAVRAS-CHAVE: identidade; representação; mulher; Rita Lee.

A SINGULARIDADE DA LINGUAGEM NO AUTISMO

Isabela Barbosa do Rêgo Barros (Universidade Católica de Pernambuco)

RESUMO: O conceito de linguagem enquanto ato comunicativo, que a reduz a um instrumento subserviente aos homens para exercer seu papel social, influencia os estudos iniciais sobre o autismo, datados do início do século XX, período marcado por trabalhos de identificação dos aspectos formais da linguagem (estrutura) com destaque para os aspectos funcionais (exercício). Entretanto, percebemos a singularidade da linguagem no autismo a partir do que a falta ou o excesso representa na inscrição do sujeito, sendo os desvios caracterizados por ecolalia, neologismos, inversões pronominais, mutismo e estereotípias motoras, sintomas de um sujeito em constituição. Entendemos os movimentos estereotipados como possibilidades encontradas pelo autista para afirmar-se na linguagem, representando recursos de comunicação sublinguísticos. Apoiados na teoria da enunciação de Émile Benveniste, afirmamos que na relação entre o autista e a linguagem há produção de um lugar, posto que há o eu que se constitui na linguagem em uma relação de contraste com o tu. Apresentamos dois estudos de caso clínico fonoaudiológico para ilustrar nosso trabalho e confirmar que na linguagem do autista há uma posição singular do sujeito.

PALAVRAS-CHAVE: linguagem; autismo; subjetividade.

VOZES E CONSTRUÇÃO DO PONTO DE VISTA NO DISCURSO CIENTÍFICO

Suzana Leite Cortez (Universidade Católica de Pernambuco)

RESUMO: O estudo do ponto de vista analisa os fenômenos de heterogeneidade enunciativa e sua contribuição para a constituição e afirmação das posições no discurso. Por esse enquadre dialógico, o locutor apreende e apresenta os objetos de discurso para fazer valer seu ponto de vista em meio ao ponto de vista de outros enunciadores. Considerando que essas ações discursivas não escapam à produção científica, esse trabalho investiga como se dá a representação de pontos de vista no artigo científico. Para tanto, interrogamo-nos como a relação entre os espaços enunciativos (locutor e enunciadores) é textualmente configurada neste gênero, ou de maneira mais específica: como essa relação contribui para perspectivar os objetos de discurso, configurando pontos de vista? Com as primeiras análises, pudemos constatar que os dispositivos de prise en charge (assumir a responsabilidade sobre o conteúdo enunciado) e imputação (atribuir o conteúdo a outro enunciador) atuam na representação de pontos de vista no artigo científico. Esses dispositivos podem se manifestar por meio de construções em que aparecem verbos de dizer/percepção e formas nominais (referenciais e predicativas). Isso evidencia que a representação de pontos de vista no artigo científico não se limita aos esquemas sintáticos convencionais de transmissão do discurso outro (discurso direto e discurso indireto), sendo também uma evidência da hierarquização entre as posições. Essa primeira constatação revela ainda que as representações contribuem para o posicionamento axiológico do locutor na comunidade científica onde afirma sua identidade acadêmica em meio a outras vozes consoantes ou dissonantes.

PALAVRAS-CHAVE: ponto de vista; dialogismo; enunciadores.

“EU NÃO SEI INGLÊS”: A (IM)POSSÍVEL IDENTIDADE DO ESTUDANTE DE LÍNGUA ESTRANGEIRA.

Vaniele Medeiros da Luz (Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL)

RESUMO: Como professora de Língua Inglesa, tanto da rede pública estadual, quanto da rede particular de ensino, tenho presenciado vários questionamentos dos estudantes com relação ao aprendizado de Língua Inglesa. Ao lado disso, parece haver certo “estranhamento” ou, até mesmo, formas de resistência durante o processo. Partindo dessas inquietações, esta comunicação, sinteticamente, trata de discurso e identidade. Teço reflexões sobre o que pode significar, para o sujeito-aluno, colocar-se na posição de sujeito falante e/ou ouvinte de língua estrangeira. No que tange ao dispositivo teórico, mobilizo a teoria da Análise de Discurso de linha francesa, a teoria psicanalítica de orientação lacaniana e também teorias sociológicas sobre identidade e modernidade tardia, principalmente os conceitos de Stuart Hall (2002) e Anthony Giddens (2002). Foram utilizados como objeto de análise, registros escritos de alunos de Ensino Médio, a partir de aplicação de questionário, e meus relatos enquanto professora de Inglês, a fim de verificar “possíveis” formas de resistência durante o processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. Além disso, objetiva-se chegar às “possíveis” causas dessas formas de resistência na tentativa de amenizar o problema.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; identidade; língua estrangeira.

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICA NA ESCOLA: O PAPEL DO PROFESSOR DE LÍNGUAS

Adriana Dalla Vecchia (UEPG)
Letícia Fraga (Orientadora)

RESUMO: Este estudo vincula-se a uma pesquisa mais ampla que averigua como se estabelecem as políticas linguísticas na região multilíngue de Entre Rios, Guarapuava/Paraná e como se dá o ensino de língua na escola da comunidade a partir dessas políticas. Desde as origens, esta comunidade lida com conflitos identitários, pois é formada por povos de diferentes etnias que, ao chegarem ao Brasil, depararam-se com uma política de nacionalização do imigrante que desvalorizava a diferença. Ao se estabelecerem na região, os suábios instituíram uma situação multilíngue, pois em situação familiar e de grupos menores interagem, e ainda interagem, por meio de uma variedade de língua alemã, mas em domínios públicos, na maioria das vezes, usam a língua portuguesa (STEIN, 2008), além de usarem o alemão padrão escola. Nesse sentido, objetivamos refletir sobre o perfil dos professores de língua atuantes na escola da comunidade e sua contribuição para a formação identitária dos alunos e, por extensão, da comunidade: quem são eles? Qual sua formação? São multilíngues em português, alemão padrão e alemão suábio? O professor de alemão padrão é monolíngue em alemão ou em alemão suábio? O professor de português é monolíngue em português? A partir dessas informações, compreendemos o papel desses professores na comunidade, a qual atualmente vive um conflito em relação a sua condição de “colônia fechada” a

influências externas, o que remete diretamente aos conflitos identitários vivenciados pela comunidade (HALL, 2006). A discussão será empreendida a partir de Calvet (2007, 2002), Hall (2006), Bauman (2005), Barcelos (2006) e Silva (2010).

PALAVRAS-CHAVE: ensino de línguas; identidade; crenças.

MANUS ET DIGITUS: UMA RELAÇÃO MUITO DELICADA

Gizelle Kaminski Corso (Universidade Federal de Santa Catarina)
Tânia Regina Oliveira Ramos (Universidade Federal de Santa Catarina)

RESUMO: A proposta deste texto é lançar reflexões sobre a elaboração de materiais na Educação a Distância. Partindo do ensaio de Roland Barthes, “Reflexões a respeito de um manual”, Conferência pronunciada no Colóquio O Ensino da Literatura, em 1969, procuramos verificar em que medida os livros-textos, materiais de suporte/apoio aos alunos da Educação a Distância, revigoram a noção de livro didático, de manual, de guia para os estudos, mediação para o ensino e a aprendizagem das disciplinas de literatura – área em que atuamos no curso de Letras-Português da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste texto também não deixamos de pensar na importância desse material como ferramenta de apoio na formação de professores de Língua Portuguesa e Literatura na Educação Básica.

PALAVRAS-CHAVE: livros didáticos; formação de professores de língua e literatura; educação a distância.

INTERDISCURSO: SUBJETIVIDADES NA CONSTRUÇÃO DE UM SUJEITO DE DIREITO

Andre William Alves de Assis (PLE)
Raquel Tieme Masuda Mareco (PLE)

RESUMO: A justiça é o meio que possibilita o caminho da reparação àqueles sujeitos que se sentem lesados de seus direitos. O litígio (disputa/luta) dá origem ao processo jurídico que corresponde a um confronto que faz surgir a necessidade de um sujeito se sobrepor ao outro, neste caso, por meio da linguagem materializada no processo. Nosso interesse assenta-se em observar como os sentidos são produzidos pelas formações discursivas e pelo interdiscurso que interpelam o sujeito requerente de seus direitos. Selecionamos como corpus a peça processual “Os Fatos” de uma contestação por danos morais. Na análise, foi possível observar como o Interdiscurso evidencia diversas formações discursivas que constituem o sujeito, o que resulta em discursos atravessados por memórias que retomam o já-lá, o já-dito, o pré-construído socialmente localizados em um deslocamento do estatuto de sujeito “pai atencioso”, “empresário”, para “sujeito do direito”, o que manifesta o assujeitamento do indivíduo jurídico ao poder, caracterizando o discurso como lugar de luta, produção e circulação de sentidos, de subjetividades.

PALAVRAS-CHAVE: discurso jurídico; interdiscurso; subjetividade; sujeito de direito.

CO-OFFICIALIZAÇÃO DO GUARANI EM TACURU/MS, UM PASSO IMPORTANTE NO CENÁRIO DE POLÍTICAS LINGUÍSTICAS BRASILEIRO?

Lilian Cristina do Amaral Martines (UEPG)
Letícia Fraga (Orientadora)

RESUMO: Segundo Altenhofen (2004), as políticas linguísticas brasileiras mostram um predomínio de decisões “coibitivas” para as línguas minoritárias, sendo que a maioria das políticas linguísticas brasileiras têm sido criadas para reafirmar a ideia de homogeneidade linguística e cultural. Nesse sentido, a partir de perspectivas teóricas de Altenhofen (2004), Calvet (2007), Maher (2010), Oliveira (2005), Tobias (2008), entre outros, este trabalho tem como objetivo analisar a iniciativa de co-oficialização do guarani, na cidade de Tacuru, no estado do Mato Grosso do Sul, tentando destacar as reais repercussões dessa iniciativa, tanto no âmbito social, como no escolar, além de observar até que ponto essa iniciativa influencia, positiva ou negativamente, os conflitos linguísticos vividos por essa comunidade. Para tanto, neste trabalho em andamento, utilizamos a Pesquisa Qualitativa com uma perspectiva de intervenção, na qual o papel do pesquisador “consiste em ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais ligados ao problema, por uma tomada de consciência dos atores numa ação coletiva” (BARBIER, 2002, p. (54). Como resultados iniciais, podemos apontar que teoricamente a co-oficialização do guarani na localidade pesquisada, a princípio parece ser um avanço em termos de políticas - e planificação - linguísticas, até porque há um comprometimento formal da prefeitura no sentido de apoiar o ensino da língua guarani nas escolas, incentivando a utilização do idioma nos meios de comunicação do município. No entanto, verifica-se que até o momento apenas as escolas indígenas inseriram o guarani em suas grades curriculares, sendo que isso não se aplica às escolas urbanas.

PALAVRAS-CHAVE: políticas linguísticas; educação bilíngue; multilinguismo.

LINGUAGEM E AFASIA: ENFRENTAMENTO DE DIFICULDADES LINGUÍSTICAS E RECOMPOSIÇÃO DA SUBJETIVIDADE NO ECoA

Nirvana Ferraz Santos Sampaio (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB)

RESUMO: Neste trabalho, investigamos o Espaço de Convivência entre Afásicos e não Afásicos (ECoA), do Centro de Convivência e Intervenção em Neurolinguística (CeCIN/LAPEN/UESB). Defendemos: a) que, nas situações comunicativas e eventos comunicativos em que se engajam os sujeitos cérebros-lesados no ECoA, a língua(gem) apresenta-se constitutivamente incompleta, falha e heterogênea, características da ordem própria e estrutural da língua quando usada também pelos sujeitos não-cérebros-lesados; b) que em meio a práticas significativas, organizadas em torno de situações cotidianas que propiciam a atividade efetiva de linguagem em uma atuação conjunta entre sujeitos e pesquisadores, há eficácia nas interações. Essa investigação é feita por meio do acompanhamento longitudinal, em sessões semanais. Os atendimentos fundamentam-se nos estudos de Freud (1891); Jakobson (1954; 1956); Luria (1979) e Coudry (1986/1988;2008;2010). Os sujeitos afásicos que participam do ECoA são levados a enfrentar a afasia agindo com e sobre a linguagem, a partir de repertório comunicativo variado que inclui recursos

linguísticos e não linguísticos, em diferentes práticas sociais. Dessa forma, o ECoA promove ações que interrelacionam a teoria e a prática na área de neurolinguística, promove ações processuais e contínuas de caráter social, cultural, educativo e científico, viabilizando a produção de conhecimento nessa área e, ao mesmo tempo, articula linguagem e subjetividade juntamente com sujeitos cérebros-lesados no enfrentamento das dificuldades linguísticas e recomposição da subjetividade. Este trabalho está vinculada ao financiamento do CNPq processo 471384/2010-0.

PALAVRAS-CHAVE: linguagem; subjetividade; afasia.

A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO ACRE SOB A ÓTICA DAS DESNOTÍCIAS

Karine Silveira (Universidade Federal do Espírito Santo)

Ana Cristina Carmelino (Orientadora)

RESUMO: Considerando-se que as expressões nominais referenciais e atributivas, ao (re)categorizarem um objeto de discurso, podem desvelar identidade(s), este estudo objetiva compreender a(s) identidade(s) social(is) do estado do Acre por meio do exame das formas nominais de remissão textual. Para isso, tomamos como corpus de análise as desnotícias sobre o Acre, veiculadas no site Desciclopédia. As desnotícias são textos humorísticos que satirizam notícias já publicadas por mídias de renome e a Desciclopédia consiste em uma sátira do famoso site Wikipédia. No que tange ao referencial teórico que fundamenta nossas análises, adotamos, com relação à construção das identidades, os pressupostos teóricos da Análise Crítica do Discurso, especialmente os trabalhos de Fairclough (1995, 2001, 2003). Conforme essa vertente teórico-metodológica, as identidades são construídas nos e pelos discursos de acordo com o projeto de dizer do falante\autor. Para Fairclough, cada indivíduo representa discursivamente um objeto segundo a sua formação ideológica, suas crenças, sua cultura e, principalmente, sua intenção. No que diz respeito ao processo de (re)categorização do objeto de discurso por meio de formas nominais, levamos em conta os estudos da Linguística Textual de base sociocognitivista e interacionista, para a qual o processo de referenciação consiste em uma atividade discursiva na qual o sujeito, por ocasião da interação verbal, atua sobre o material linguístico que tem a sua disposição, fazendo escolhas significativas para representar estados de coisas. Neste caso, são relevantes os estudos de Mondada e Dubois (2003) e Koch (2009). Segundo entendemos, essas duas perspectivas teóricas são capazes de ajudar a desvelar a(s) identidade(s) social(is) do Acre.

PALAVRAS-CHAVE: identidade social; expressões nominais; desnotícias; Acre.

O ETHOS NO DISCURSO OLÍTICO DE DILMA ROUSSEFF

Simone Sant'Anna (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Maria Aparecida Lino Pauliukonis (Orientadora)

RESUMO: O presente artigo tem por objeto de estudo o ethos como forma de construção de uma imagem capaz de persuadir através da emoção. O ethos está relacionado ao ato de linguagem, ou seja, está voltado para a enunciação do sujeito. Foi apresentada uma análise qualitativa dos discursos de Dilma Rousseff com base em conceitos da Análise do Discurso segundo Charaudeau (2009, 2011),

Maingueneau (2008) e Amossy (2011). O corpus foi constituído por textos na modalidade escrita do gênero discurso político publicados no site do Planalto durante o ano de 2011. A pesquisa foi motivada pelo fato de que possa haver uma diferença entre a imagem real e a imagem construída através da linguagem. É válido ressaltar que não se trata de confrontar a imagem real com a imagem construída no discurso. Portanto, o objetivo principal desse estudo foi identificar, descrever e explicar como as categorias enunciativas podem contribuir para a construção de uma imagem de identificação e credibilidade seja essa imagem real ou não.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; enunciação; ethos.

AS TENSÕES ENTRE IDENTIDADE DOCENTE E IDENTIDADE DISCENTE DE PROFESSORAS DE LÍNGUA INGLESA EM FORMAÇÃO

Matheus Trindade Velasques (Universidade Federal de Pelotas – UFPel)
Letícia Fonseca Richthofen de Freitas (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho propõe-se a analisar narrativas orais de três acadêmicas de Licenciatura em Letras (Português/Inglês) acerca de suas representações de si como professoras de Língua Inglesa a fim de fazer alguns apontamentos sobre como as identidades discentes das professoras em formação se fazem presentes em suas identidades docentes. A partir das narrativas, pretendeu-se mapear quais seriam, segundo elas, suas características de alunas e de que forma estas representações se entrecruzam com a interpretação de professora que as acadêmicas têm de si. Para fins de análise, parte-se das noções de narrativa (MOITA LOPES, 2001), representação (WOODWARD, 2000) e identidade (HALL, 2000; SILVA, 2000). As análises apontam que as acadêmicas, ao serem interpeladas por diferentes discursos que constroem suas identidades docentes, constituem-se a partir de um regime de “falta de”, em que constantemente percebem elementos que elas acreditam “faltar” em suas identidades docentes. As identidades das acadêmicas tendem a ser constituídas com base em elementos de suas identidades discentes, em que as professoras em formação procuram proporcionar a seus alunos experiências de aprendizado tomando como base suas experiências como aprendizes de Inglês.

PALAVRAS-CHAVE: constituição identitária; linguagem; formação de professoras de inglês.

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA: TEORIAS PARA A CONSTRUÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE LINGUÍSTICA

Jaqueline de Moraes Thurler Dália (UERJ)

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de analisar o atual discurso em ensino-aprendizagem de língua materna, no que se refere à construção da identidade por meio da linguagem e à valorização das variantes linguísticas. Diante disso, as primeiras reflexões girarão em torno das tendências e do pensamento acadêmico sobre o ensino de Língua Portuguesa, nessa perspectiva. Essas temáticas também serão consideradas em uma reflexão sobre os documentos oficiais de orientação

curricular, na área de Códigos e Linguagens, para o Ensino Fundamental e Médio. Por fim, com base nessas análises, será observado como a Pedagogia da Alternância, método educativo construído para a Educação do Campo, propõe, teoricamente, o ensino de língua. Este, pois, estaria voltado para a subjetividade e fortalecimento da identidade linguística da população rural. Tais abordagens serão necessárias para fundamentar uma prática docente crítica e emancipadora, que não marginalize o código linguístico dominado pelos alunos das áreas agrícolas, valorizando sua cultura e garantindo, assim, sua cidadania.

PALAVRAS-CHAVE: ensino-aprendizagem de língua portuguesa; variação linguística; pedagogia da alternância.

EM BUSCA DE UMA REPRESENTAÇÃO DE TRABALHADOR EM CANÇÕES DE CHICO BUARQUE: UMA ABORDAGEM ENUNCIATIVA DA LINGUAGEM POÉTICA

Luana Müller de Mello (Unisinos)
Teresinha Marlene Lopes Teixeira (Orientadora)

RESUMO: O objetivo principal do presente trabalho é, então, derivar de textos de Benveniste, publicados entre 1967 e 1970 (A forma e o sentido na linguagem (publicado em 1967); Esta linguagem que faz a história (publicado em 1968); Semiologia da língua (publicado em 1969); O aparelho formal da enunciação (publicado em 1970)), uma possibilidade de investigar como se constitui a significância poética para, a partir daí, analisar as canções de Chico Buarque que constituem o corpus, buscando nelas a representação de trabalhador. Escolhemos canções para investigar a representação de trabalhador por compreendermos, conforme Teixeira (2006, p. 121), que: É na arte que os acidentes ilegítimos e perturbadores da racionalidade científica encontram uma forma de representação. Ao contrário do texto histórico, que traz heróis e feitos grandiosos, o texto artístico oferece escuta às micro-histórias dos homens comuns, sendo um lugar privilegiado para mostrar certos aspectos da experiência humana que não encontram outro espaço de visibilidade. Em outras palavras, o texto artístico se apresenta como um dos modos de representação das histórias cotidianas, dos incidentes e fatos que não têm representação em nenhuma outra manifestação da linguagem. Além disso, a canção popular é a ponta mais dinâmica da cultura brasileira há muitos anos. Híbrido de influências eruditas e populares, a canção forma o país: simboliza questões da vida brasileira, conquista audição, forma o gosto, realimenta sua própria existência, comenta aspectos do país, contribui para a vida de outras modalidades artísticas (Tatit, 2004). Para Tatit (2004), o canto sempre foi uma dimensão potencializada da fala, ou seja, cantar é também dizer algo, é falar sobre o mundo. Nesse sentido, nada mais natural do que buscar a teoria de Benveniste para alcançar nossos objetivos, pois, para o autor (PLG II, p. 84), “a língua se acha empregada para a expressão de uma certa relação com o mundo”.
PALAVRAS-CHAVE: enunciação; poética; significância.

CRENÇAS E EXPERIÊNCIAS DE APRENDER ESPANHOL: MANUTENÇÃO, INSTABILIDADE O MUDANÇA?

Eduardo Dutra (Universidade Federal do Pampa)
Valeska Gracioso Carlos (Universidade Federal do Pampa)

RESUMO: Neste estudo investigamos status de crenças de universitários de cursos de Letras do processo de ensinar e aprender espanhol, em universidades públicas localizadas em cidades de dois estados, a saber, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As perguntas de pesquisa que norteiam este estudo são três: a) É possível caracterizar os contextos de ensino (escola e universidade) em função das experiências dos participantes como aprendizes de espanhol? b) Quais crenças subjazem às experiências contextuais do participante em relação ao processo de ensino/aprendizagem da língua espanhola? c) Como se comportam as crenças dos

participantes em função da mudança de contexto de ensino (da escola para a universidade), no que se refere ao processo de ensinar/aprender espanhol? Dois fatores motivaram o presente estudo. Em primeiro lugar, há poucas pesquisas, no Brasil, que investigaram as crenças de aprendizes/professores de língua espanhola, bem como de outras línguas estrangeiras, constatação já apontada por Barcelos (2007), se comparadas a investigações sobre crenças na área de língua inglesa. Em decorrência, esta investigação pode contribuir para o aumento de pesquisas sobre crenças na área de língua espanhola e, assim, pode fornecer subsídios para trabalhos comparativos (CARVALHO e ALMEIDA, 2008) entre crenças de aprendizes/professores de línguas tipologicamente distantes (inglês e espanhol) e próximas (espanhol, italiano e/ou francês), que são raros. Em segundo lugar, em nossa revisão da literatura, não encontramos pesquisas comparativas entre crenças relatadas por sujeitos concluintes e ingressantes recentes, respectivamente, da Educação Básica e no curso de Letras, uma vez que, em virtude dos recortes de pesquisa, a investigação sobre crenças de estudantes que recém ingressaram no curso de Letras (SILVA, 2005) e o estudo comparativo (SILVA, 2000), com alunos concluintes, respectivamente, busca descrever crenças sobre aprendizagem de línguas de alunos ingressantes.

PALAVRAS-CHAVE: crenças; ensino do espanhol; instrução com foco na forma.

AGROECOLOGIA E EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO DAS IDENTIDADES NO MST

Jaqueline Cerezoli (UNIPAR)

Eliane Cardoso Brenneisen (Orientadora)

RESUMO: Este artigo pretende desvendar, por meio da linguagem, aspectos ligados à formação das identidades dos alunos de uma escola Itinerante vinculada ao MST. A escolha de tal instituição escolar se deu em virtude da abordagem educacional que o MST tem mantido em suas escolas, que consiste em privilegiar temas ligados aos cuidados com o meio ambiente, tais como a agroecologia. A fundamentação teórica se baseia principalmente nos autores discutem as questões relacionadas a construção das identidades, principalmente Moita Lopes, que traz para a sala de aula a aplicação desses conceitos. Neste artigo foi dado o enfoque nas questões ligadas ao espaço que a agroecologia e os cuidados com o meio ambiente ocupam na formação desses alunos. O que se pôde contemplar no âmbito do trabalho foi como se dão as relações entre os sujeitos do discurso na sala de aula, e de que forma atuam uns sobre os outros na construção de suas identidades.

PALAVRAS-CHAVE: educação; agroecologia; formação de identidades.

A IDENTIDADE DO ALUNO ESPECIAL NA PÓS-MODERNIDADE

Gisele Virginia Kneip (UCPEL)
Hilário Bohn (Orientador)

RESUMO: As experiências com situações significativas nas salas de atendimento educacional especializado (AEE) levam a autora a estudar a identidade do aluno dito especial tendo como referência o conceito de pós-modernidade convencionado por Bauman (2001). O trabalho justifica-se tendo em vista que a inclusão e a diversidade encontram-se presentes em todos os níveis da realidade educacional do país. Além disso, percebe-se a falta de clareza quanto às identidades daquele que é considerado especial e os direitos e deveres dos professores, dos alunos e da comunidade escolar devido a fluidez de conceitos e ideologias em que tudo acontece de um jeito extremamente rápido de uma forma que, aquilo que era certo ontem, hoje não é mais. A desinformação gera obstáculos educacionais de toda ordem, pois com a ausência de uma definição identitária nenhuma das partes se sente apta a efetivamente experimentar uma vivência de verdadeira inclusão.

PALAVRAS-CHAVE: educação especial; inclusão; identidade.

O HOMEM DUPLICADO, ENSAIO SOBRE A LUCIDEZ E AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE: (SUS)PENSO NO MUNDO

Josiele Kaminski Corso Ozelame (UNIOESTE)

RESUMO: Os romances de José Saramago rompem com o tempo e o espaço da narrativa, como em *O homem duplicado* (2002), *Ensaio sobre a Lucidez* (2004) e *As intermitências da Morte* (2005), em que não encontramos a História como subsídio de criação e, sim, histórias que, conforme alguns críticos, projetam o que poderia ser em qualquer lugar/momento, estabelecendo relações entre presente e futuro particulares, isto é, o estar no mundo fica em suspenso, para que o narrador e as personagens questionem uma espécie de “estar em si”, com toda a carga de necessidades e insatisfações que isso exige. Para compreender e verificar de que maneira se dá esta mudança temática nos três romances supracitados, este texto levará em consideração as reflexões teóricas de Álvaro Cardoso Gomes (1993), Carlos Reis (1998), Hans Robert Jauss (1994), Linda Hutcheon (1991), para analisar, a partir da diegese, aspectos como ficção, História, cotidiano, ruptura temática, recepção e valor estético.

PALAVRAS-CHAVE: diegese; José Saramago; ruptura.

O DISCURSO E AS MARCAS IDEOLÓGICAS NO CINEMA DA NOUVELLE VAGUE

Luis Henrique Boaventura (Universidade de Passo Fundo)
Ernani Cesar de Freitas (Universidade de Passo Fundo)

RESUMO: Em meados da década de 50, o cinema clássico americano entrava em crise enquanto surgia, na França, a Nouvelle Vague, movimento cinematográfico liderado por jovens diretores e ex-críticos da revista Cahiers du Cinéma. Nomes como Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer e François Truffaut promoviam a chamada “política dos autores”, que defendia a inclusão do diretor de cinema no panteão dos indivíduos-artistas, como pintores e escritores. Este trabalho aborda o discurso velado de defesa dessa política através dos filmes da Nouvelle Vague, que quebravam práticas do cinema clássico americano a fim de enunciar a presença de seu diretor enquanto artista por trás da obra. Nosso objetivo é investigar as práticas discursivas que evidenciaram esta tendência do cinema francês da época para reafirmar-se enquanto arte e enquanto produto do individualismo de alguém a quem se poderia chamar, tal qual ocorria nas outras artes, de “autor”. Para tanto, vamos explorar os elementos fílmicos deste discurso introduzidos pela Nouvelle Vague, como o olhar para a câmera, as quebras de expectativa, a metalinguagem e o trabalho de referência e homenagem sobre o cinema de gênero americano. O marco teórico toma como base os pressupostos de Émile Benveniste, em especial a dicotomia história/discurso, o signo ideológico de Mikhail Bakhtin, e os estudos de Marc Vernet sobre a enunciação através do olhar para a câmera. Comporá nosso corpus o filme O Demônio das Onze Horas (1965), de Jean-Luc Godard.

PALAVRAS-CHAVE: enunciação; cinema; signo ideológico.

A EMERSÃO DO HUMOR EM A FARSA DA BOA PREGUIÇA, DE ARIANO SUASSUNA, SOB A PERSPECTIVA DOS TRAÇOS DE CARNAVALIZAÇÃO BAKHTINIANOS

Sandra Regina Klafke (UNISINOS)
Marlene Teixeira (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho investiga as formas de instauração do humor na literatura carnalizada, de acordo com Bakhtin, em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais (2008a), no intuito de desvelar sob que formas o humor emerge na obra A Farsa da Boa Preguiça, de Ariano Suassuna (2008), e em quais condições promove a singularização dos traços de carnalização nela presentes. Buscou-se a compreensão do humor no estudo clássico de Freud (1977, 1996) e em estudos linguísticos: Possenti (1998), França (2006) e Ducrot (1988). As referências teóricas orientaram a construção de categorias de análise, em um processo de relação constante com a obra. O estudo confirma que o humor carnalizado em A Farsa da Boa Preguiça, de Suassuna, se dá de forma singular, pela incorporação de traços da situação de produção da obra e da visão de mundo do autor. Pode-se constatar que ler A Farsa da Boa Preguiça tendo entendimento da estética promovida pelos traços de carnalização é emergir no completo (IN)devir, permitindo-se compreender que o homem não é um ser

individual, mas sim coletivo, pois é parte intrínseca do povo. Por mais que o homem queira se distanciar da coletividade, sempre retornará para as entranhas do povo, para devolver-lhe, com a decomposição, a fertilidade que um dia lhe foi emprestada para viver/vida. O constante “vir a ser” ratifica a imortalidade do povo, que se mostra inconcluso dentro e fora da obra.

PALAVRAS-CHAVE: farsa; carnavalização; humor.

A LEI 10.639/2003 E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE ALUNOS NEGROS DA COLÔNIA QUILOMBOLA SUTIL (PONTA GROSSA/PR)

Evelise dos Santos do Nascimento (UEPG)
Leticia Fraga (Orientadora)

RESUMO: Por meio deste trabalho procuramos mostrar a importância de se realizarem, cada vez mais, discussões sobre etnia, gênero, sexualidade e linguagem, já que, segundo Vygotsky (1998), o sujeito é construído na e pela linguagem. Especificamente no que diz respeito ao debate sobre identidade negra, partimos do princípio de que “a linguagem gesta e mata a experiência da existência negra em nosso país” (MUNIZ, 2009, p. 101). Percebemos que a contribuição do negro para a sociedade, conforme a Lei nº 10.639/2003, está sendo debatida, mas ainda é um problema para uma boa parte de nossa sociedade negra que se sente excluída, já que, segundo Fernandes (2008, p. 445), “mesmo depois de melhorar sua situação econômica e sua educação, o negro vacila antes de tentar um novo estilo de vida e de relações com os brancos”. Sendo assim, nossa pesquisa procura observar qual o papel da Lei nº 10.639/2003 na construção da identidade de alunos negros da Colônia Quilombola Sutil (Ponta Grossa/PR). A metodologia empregada é da pesquisa qualitativa do tipo etnográfico, com perspectiva intervencionista (ANDRÉ, 1995, p. 27). Como primeiros resultados, podemos afirmar que já há uma mobilização do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa, que manifestou a necessidade de capacitar os coordenadores das equipes multidisciplinares das escolas, a fim de que possam orientar os professores de todas as disciplinas a trabalharem conforme a Lei objeto de discussão.

PALAVRAS-CHAVE: Lei Federal nº 10.639/2003; etnia; formação de professores.

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NA SALA DE AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA: RELAÇÕES COM AS MODALIDADES DE SUBJETIVAÇÃO

Daniela Farias de Souza (Universidade Federal da Fronteira Sul)
Luciana Iost Vinhas (Orientadora)

RESUMO: Sabe-se que o trabalho com a leitura e a interpretação de textos nas salas de aula de língua portuguesa é caracterizado, na maioria das vezes, como um processo de reprodução de saberes, sendo o professor e o aluno compreendidos como posições plenamente identificadas com a formação discursiva dominante na instituição escolar, aqui entendida como formação ideológica. O presente debate busca discutir sobre a fala de professoras do Ensino Fundamental acerca do trabalho de leitura e interpretação de textos, na tentativa de compreender como elas compreendem esse trabalho e quais as relações que podem ser estabelecidas com as modalidades de subjetivação, a saber, a plena identificação do sujeito com os saberes da formação discursiva, a contraidentificação e a desidentificação (cf. PÊCHEUX, 2009). Questiona-se sobre a pertinência de saberes que ancoram a Análise do Discurso de tradição francesa serem parte da prática pedagógica das professoras de língua portuguesa. Sugere-se essa abordagem, pois estariam atuando no alcance do pleno exercício da cidadania pelo aluno, desestabilizando os sentidos naturalizados nas salas de aula e colocando a contradição (velada nas salas de aula) em relevância para a reflexão.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; ensino de língua portuguesa; leitura e interpretação de textos.

A DESCONSTRUÇÃO DOS SIGNOS LINGUÍSTICOS E A BUSCA POR NOVAS FORMAS DE SIGNIFICAÇÃO

Welma Wildes Cunha Coelho Amorim (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
Nirvana Ferraz Santos Sampaio (Orientador)

RESUMO: "É fácil trocar as palavras, difícil é interpretar os silêncios!" (Fernando Pessoa). Em muitos momentos na vida do ser humano, o silêncio predomina, mas muito se fala na ausência de palavras... Um desses momentos, cada vez mais frequente para a humanidade, é em face de uma demência avançada, quando as palavras já não dizem mais nada até desaparecerem por completo, porém muito é dito diante do silêncio. Juntamente com as palavras, perde-se lenta e progressivamente a história e a concepção do eu. Para o cuidador, há a sensação de uma "perda ambígua", onde o familiar está fisicamente presente e psicologicamente ausente. Muitas vezes, há um luto precoce, com o indivíduo vivo que não consegue expressar seus anseios e necessidades, sem significantes nem significados, ou seja, sem signo. No entanto, será que ainda há um sujeito diante daquele silêncio hostil? Será que a desintegração da linguagem significa a perda da identidade e individualidade? Surge, então, a necessidade de aguçar os sentidos para ouvir/ver/sentir os sinais expressos no silêncio das palavras e verificar as estratégias utilizadas pelos indivíduos com demência para se manterem na linguagem, quais sistemas alternativos de significação ocupam as falas vazias e ressignificam os sinais presentes no olhar, nos gestos e no sorriso. Em uma análise

qualitativa, observa-se que os sujeitos com demência dependem dos seus cuidadores para reorganizar (via especular) a linguagem, a sua história e a concepção do seu eu, protelando uma estabilidade linguística.

PALAVRAS-CHAVE: subjetividade; demência; linguagem.

LINGUAGEM, IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE NO ESTUDO DE CASO DO SUJEITO AFÁSICO RG

Iva Ribeiro Cota (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB)
Nirvana Ferraz Santos Sampaio (Orientador)

RESUMO: Este trabalho apresenta o estudo de caso do sujeito afásico RG, 34 anos, e questiona: O que esse sujeito pode manifestar sobre si, sobre sua nova condição se a linguagem que é constituidora de seu ser apresenta “embaraços”? Até que ponto os percalços pelos quais a linguagem passou podem ser superados e até onde se pode analisar esses fatos? A hipótese que orienta esta pesquisa defende que a língua oferece recursos que possibilitam aos sujeitos afásicos a mobilização das suas dificuldades e que a linguagem, que permeia o humano, permite a utilização de sistemas alternativos de significação, e, ainda, reforça o papel das interações neste processo, valorizando a subjetividade e a identidade. Na abordagem teórico-metodológica, busca-se os princípios da Neurolinguística Discursiva e autores como Freud (1891), Luria (1974), Jakobson (1969), Coudry (1988), entre outros, para trabalhar com o estudo de caso através de um acompanhamento longitudinal do sujeito RG, buscando compreender a sua afasia de modo interpretativo por meio da análise da linguagem em funcionamento e sobre o processo enunciativo constituído, trazendo importantes subsídios para a reflexão, pois, coloca em evidência o sujeito e suas dificuldades. Os resultados indicam que no estudo de caso de afasia não se pode negar a subjetividade e a identidade, que se transluz por meio da linguagem em funcionamento, e que avaliação e a intervenção linguística eficazes colaboram para a análise da linguagem dos sujeitos afásicos, até mesmo quando se apresenta percalços, pois, esses percalços também são reveladores e construtores.

PALAVRAS-CHAVE: linguagem; sujeito; afasia.

QUE VISÃO DE CIÊNCIA COMPORTA A SUBJETIVIDADE?

Silvana, Kissmann (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)
Terezinha Marlene Lopes Teixeira (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho propõe uma problematização sobre que visão de ciência pode comportar a subjetividade. Essa reflexão é fruto de pesquisas preliminares de uma tese de doutorado – atualmente em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UNISINOS – vinculada à linha de pesquisa denominada Interação e Práticas Discursivas. Para tanto, buscamos apoio na teoria da enunciação de Émile Benveniste e na proposta ergológica da atividade de trabalho desenvolvida por Ywes Schwartz. Para desenvolver essa problematização, por um lado, participamos do pressuposto de que a língua fornece um sistema formal de base que o falante, no ato de enunciação, apropria-se e organiza em um

estilo particular para se relacionar com o outro e com o mundo. Para Benveniste (1988, p. 286), “é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito”, ou seja, o homem só se configura como sujeito quando inscrito na linguagem e “bem antes de servir para comunicar, a linguagem serve para viver” (198, p. 222). Por outro lado, a Ergologia, disciplina epistêmica, institui o conceito de atividade humana para compreender o trabalho (objeto enigmático, conforme Schwartz, 2007). Em uma situação de trabalho, o trabalhador não se limita apenas ao prescrito, porque sempre há lacunas, imprevistos; assim, o ser humano como um todo se engaja para executar e para lidar com o inesperado do trabalho; o que mobiliza sua inteligência, sua história, seu corpo biológico, sua individualidade; visto que a atividade nunca é só mera execução. (Schwartz, 2007).

PALAVRAS-CHAVE: subjetividade; enunciação; ergologia.

IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE NO DISCURSO DE EGRESSOS DE UM CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA

Marilene Maria Schmidt (SENAI/SC)

RESUMO: Neste estudo, busca-se compreender a identidade e a subjetividade do discurso dos egressos do curso tecnológico em processos de produção mecânica de uma instituição de ensino de Jaraguá do Sul-SC com relação às atividades profissionais exercidas no mercado de trabalho, por meio de uma pesquisa qualitativa aplicada a nove egressos da turma de 2006. De acordo com a teoria da AD, observou-se a materialidade linguística, o que foi dito, como foi dito, quem disse e em quais circunstâncias, a partir dos procedimentos enunciativos de inserção das marcas subjetivas. A constituição da identidade, mais especificamente, o processo de identificação do sujeito, se dá sócio-historicamente por meio da identidade de gênero, de classe social, profissional, faixa etária e identidade nacional. Ao dizer algo, o egresso fala da “posição” que ocupa e exprime, também, seu posicionamento naquele contexto; o egresso fala retornando à sua história pregressa de aluno e expressa seu posicionamento como profissional. Ao fazê-lo, está (re)construindo sua identidade. O egresso se constituiu sob a égide da ideologia, de chances e experiências vivenciadas, e atribuiu, dessa forma, sentido ao seu discurso, quer de satisfação quer de insatisfação. Sua identidade está conectada à alteridade, pois diz com domínio de seu papel na empresa. Cada sujeito fez a adaptação necessária, estabeleceu identidade em seu sítio. Assim, a ideologia se refletiu na experiência de cada egresso, enquanto profissional, de imergir-se em um lugar apropriado para a conquista do reconhecimento tão cobiçado no ambiente de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: identidade; subjetividade; egressos.

SÍNDROME DE DOWN: LINGUAGEM E IDENTIDADE

Carla Salati Almeida Ghirello-Pires (UESB)

RESUMO: Este trabalho discute, ancorado na neurolinguística discursiva, a constituição do sujeito com síndrome de Down a partir de seu funcionamento de linguagem, considerando a heterogeneidade destes sujeitos e as reais possibilidades de uso da linguagem que lhes são oferecidas em seu dia-a-dia.

Crianças com síndrome de Down foram, e ainda o são, consideradas como incompetentes para adquirir e utilizar linguagem por apresentarem dificuldades motoras e cognitivas, além de um estereótipo marcante, tornando-as o protótipo da deficiência mental. Estas dificuldades, apesar de existirem, não são impeditivas para a aquisição e o uso efetivo de linguagem tanto oral como escrita. Esta visão de incompetência, originada pelo determinismo biológico, acredita que as dificuldades orgânicas destas crianças não podem ser trabalhadas e, conseqüentemente, superadas. Apesar de a síndrome de Down ser uma condição genética bastante descrita, a aquisição de linguagem destas crianças é marcada por enganos e preconceitos ocasionando-lhes uma concepção muito negativa. Os resultados desta pesquisa demonstraram que a aquisição e o desenvolvimento de linguagem destes sujeitos seguem o mesmo padrão de qualquer criança, a diferença reside no tempo que esta criança leva para concluir esta aquisição em comparação aos seus coetâneos. Outra questão considerada é que esta aquisição está na dependência das oportunidades efetivas de vivenciar a linguagem e da visão diferenciada por parte do interlocutor acerca de linguagem e de sujeito, pautada em uma concepção histórica de língua. Os dados indicam também a importância da linguagem para a constituição identitária dos indivíduos com síndrome de Down.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; síndrome de Down; identidade.

A CRIANÇA NA LÍNGUA: SUBJETIVIDADE E(M) DISCURSO

Irani Rodrigues Maldonade (UNICAMP)

RESUMO: Os estudos sobre o desenvolvimento da consciência morfológica têm focado a sensibilidade da criança aos processos de derivação e flexão da língua e suas habilidades em lidar com a formação de palavras, abordando as diferentes flexões nominais e verbais. Para alguns autores, tal sensibilidade evoluiria para uma habilidade reconhecida como “metalinguística”. Situado na proposta interacionista de De Lemos e colaboradoras, este trabalho busca refletir mais atentamente sobre as instâncias discursivas em que língua é colocada em destaque na fala de uma criança brasileira, M, entre 3 e 4 anos de idade. Para isso, duas situações distintas são analisadas: a) aquela em que a mensagem se refere ao código, nos termos proposto por Jakobson (1974) e b) aquela em que a mensagem se refere à própria mensagem, nas modificações da fala da criança. Indaga-se, ainda, se essas duas situações estariam relacionadas ao deslocamento do sujeito no processo de aquisição da linguagem. Acredita-se que dados obtidos em situações discursivas naturais, diferentemente dos obtidos por experimentos, permitem tocar de forma mais aprofundada no que se tem chamado de “capacidade metalinguística da criança” ou até de “propriedade reflexiva da linguagem”. O conjunto de dados analisado permitiu verificar que a criança não toma a língua como objeto da mesma forma que um adulto o faria: como objeto de conhecimento, ou diversão. Antes, os dados indicam o início da condição de escuta da língua pela criança e sua não coincidência com o saber a língua.

PALAVRAS-CHAVE: interacionismo; metalinguagem; subjetividade.

DENEGAÇÃO: UMA ESPECIFICIDADE DE NEGAÇÃO POLÊMICA?

Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (Universidade Federal do Paraná)
Lígia Negri (Orientador)

RESUMO: (I) Para Frege (1919), o 'ato de negar' — constituído por um 'ato de julgar' e por uma 'negação' — precisa de um sujeito. (II) Para Ducrot (1973), considerando especialmente a 'negação polêmica', o 'ato de negação' se dá via enunciação. (III) Freud (1925), compatível ou conciliavelmente aos dois primeiros, introduz sua noção de 'denegação' para evidenciar adicionalmente uma contradição subjetiva sob uma asserção negativa. Tendo em conta essas formulações, faremos uma discussão pela qual se procurará propor que a denegação pode ser entendida como uma especificidade de (I) e (II), ou seja, que a denegação é um ato de negar polemicamente específico, um subtipo, portanto, de negação polêmica, para cuja captação se verá que se faz inexoravelmente necessário incluir a categoria extensional de 'sujeito' e seu domínio mental. Nosso trabalho fundamentalmente assim se organizará: (a) exposição das perspectivas e noções de Frege, Ducrot e Freud; (b) discussão sobre a denegação enquanto especificidade de negação polêmica; (c) discussão dos resultados e suas potenciais contribuições aos estudos da linguagem.

PALAVRAS-CHAVE: juízo; sujeito; negação.

ENUNCIÇÃO EM BAKHTIN

Patricia da Silva Valerio (Unisinos)
Marlene Teixeira (Orientadora)

RESUMO: O trabalho proposto tem a intenção de resgatar os conceitos de alguns termos presentes na produção teórica de Mikhail Bakhtin e de seu Círculo a fim de investigar princípios que permitam a identificação de uma teoria da enunciação. Este estudo parte da hipótese de que existe, na produção científica do Círculo de Bakhtin, uma teoria da enunciação bastante próxima da teoria enunciativa tal como formulada por Émile Benveniste, o linguista da enunciação. A fim de atingir seu objetivo, buscar-se-á, primeiramente, identificar os conceitos dos termos palavra, ideologia, signo, diálogo e interação presentes em três obras de autoria de Bakhtin/Volochinov, a saber: Discurso na vida e discurso na arte, Freudismo e Marxismo e Filosofia da linguagem. Em seguida, serão comparadas as definições encontradas com alguns conceitos enunciativos desenvolvidos por Benveniste. Esse estudo corresponde à fase inicial de uma investigação que pretende aprofundar a relação entre os estudos bakhtinianos e a teoria da enunciação de Benveniste.

PALAVRAS-CHAVE: palavra; ideologia; signo; diálogo; interação; enunciação.

UM ESTUDO ENUNCIATIVO DO FRACASSO EM REDAÇÕES DE VESTIBULAR

Anna Cervo (UNISINOS)
Marlene Teixeira (Orientadora)

RESUMO: A necessidade de se pensar a redação de vestibular como oriunda de uma situação de enunciação é o que motiva este trabalho. Nosso foco centra-se em um corpus de redações que trazem observações críticas escritas no próprio texto

pelos avaliadores no que diz respeito a problemas de argumentação. Tentaremos responder as seguintes questões: 1) Que elementos linguístico-discursivos motivam o avaliador a considerar que os textos apresentam fraca argumentação? 2) Por que grande número de redações de vestibular não consegue construir uma argumentação considerada eficaz? 3) Há elementos na proposta que facilitam a constituição de uma instância enunciativa capaz de levar o aluno a criar referência e a querer agir sobre o outro? Nossa pesquisa fundamenta-se na teoria da enunciação de Émile Benveniste, e alinha-se ao conjunto de trabalhos que se inscrevem no que ele chama de translinguística, destinada ao tratamento de textos, obras, formas complexas de discurso. Recorremos também ao trabalho pioneiro de Mello (2012), que, com base em Benveniste, propõe cinco princípios para o tratamento textual, em uma perspectiva enunciativa, a partir do pressuposto de que o sentido de um texto pode ser depreendido de sua sintagmatização no plano global e analítico.

PALAVRAS-CHAVE: texto; quadro figurativo; enunciação.

A REFERENCIAÇÃO DÊITICA NA DEMÊNCIA DE ALZHEIMER: UM ESTUDO DE CASO

Emanuelle de Souza Silva Almeida (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
Nirvana Ferraz Santos Sampaio (Coorientadora)

RESUMO: Este trabalho aborda um estudo de caso sobre a linguagem do sujeito MP, brasileiro, com 79 anos, portador de Demência de Alzheimer (DA). O estudo foi estabelecido numa visão sócio-histórica de linguagem e numa perspectiva enunciativo-discursiva. Dessa forma, adotamos aqui a linguagem como atividade constitutiva (FRANCHI, 1977) e com a Teoria da Enunciação (BENVENISTE, 1995) pois essa teoria sustenta que somente há possibilidade de comunicação porque cada locutor se apresenta como sujeito figurando-se como 'eu' que terá um interlocutor que se figurará como 'tu'. Essa premissa estabelece a subjetividade na língua, apontando para o homem na língua. Considerando que o ato de enunciar engendra o falante em sua fala, torna-se extremamente relevante nos estudos da linguagem dentro do contexto patológico, sobretudo acerca da referenciação dêitica como especificidade enunciativa que, além de sua função demonstrativa, permite apresentar na linguagem e pela linguagem os meios e as condições de uma situação enunciativa, ou seja, os dêiticos são elementos constitutivos da língua que tem como papel nos proporcionar pistas para que possamos reconhecer os interlocutores e suas práticas referenciais. Como metodologia, usou-se um estudo qualitativo através da análise dos dados retirados das transcrições da narrativa de história de vida do sujeito MP. Inferimos que as marcações dêiticas apresentadas na narrativa do sujeito MP se estabelecem como organizadores da narrativa do sujeito, uma vez que ele busca em todo momento se colocar como sujeito da linguagem ainda que esta se apresente com estranhamento para seu interlocutor.

PALAVRAS-CHAVE: sujeito; linguagem; referenciação dêitica.

GT 26 – FONOLOGIA E SUAS INTERFACES

Coordenadoras:
Taís Bopp da Silva (UFPel)
Tatiana Keller (UFSM)

AS VARIANTES DE /R/ NO FALAR DE UNAÍ, CAMPINA VERDE, PATOS DE MINAS E POÇOS DE CALDAS

Dircel Aparecida Kailer (Universidade Estadual de Londrina)

RESUMO: Este estudo, à luz dos pressupostos teóricos e metodológicos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1966), apresenta resultados parciais de uma investigação sobre os róticos em coda silábica em dados coletados pelo projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil) em quatro localidades mineiras (Unaí, Campina Verde, Patos de Minas e Poços de Caldas). Por meio da análise das variáveis linguísticas (modo e ponto de articulação seguintes, posição da coda, acento silábico do vocábulo, vozeamento do fonema seguinte, extensão da sílaba, tonicidade da sílaba, vogal da sílaba e classe morfológica) e das variáveis extralinguísticas (informante, sexo, faixa etária, escolaridade, tipo de discurso e localidade), busca-se identificar, na fala de trinta e dois informantes, quais variantes do /r/ predominam em cada uma das localidades investigadas, bem como as variáveis linguísticas e extralinguísticas que favorecem o uso de uma ou de outra variante desse fonema. Conforme indicam os resultados, a coda silábica externa e os verbos, principalmente no infinitivo, são os contextos mais favoráveis ao apagamento dos róticos. Já as variantes retroflexa e glotal, apontam para a variável sexo, pois a primeira predomina no falar dos homens e a segunda é usada preferencialmente pelas mulheres.

PALAVRAS-CHAVE: variantes de /r/; falar mineiro; variáveis linguísticas e sociais.

A AQUISIÇÃO FONOLÓGICA DE UMA CRIANÇA SURDA USUÁRIA DE IMPLANTE COCLEAR: UM ESTUDO DE CASO

Mariana dos Santos Pedrett (UFAM)
Odenildo Teixeira Sena (Orientador)

RESUMO: Esta pesquisa é parte da dissertação de mestrado em andamento e objetiva analisar o componente de aquisição fonética e fonológica do sistema linguístico de uma criança surda usuária de implante coclear que contribui para a compreensão do processo de aquisição dos sons e fonemas pela criança. O implante coclear é um dispositivo que tenta substituir a função das células ciliadas da cóclea, estimula eletricamente as fibras do nervo auditivo, possibilita a percepção dos sons da fala de frequências altas pela criança com deficiência auditiva e contribui para que a aquisição da linguagem oral ocorra mais facilmente. Pesquisa de cunho fonético-fonológico realizada com autorização pelo responsável do informante, bem como da Associação de Apoio aos Usuários de Implante Coclear –

AMADA, instituição onde a pesquisa foi realizada. O corpus da pesquisa é constituído por amostra de fala de uma criança surda, usuária de implante coclear, do sexo masculino, 6 anos de idade e falante monolíngue do português brasileiro. Os dados coletados foram gravados e documentados em áudio, e transcritos conforme o Alfabeto Fonético Internacional (IPA). O estudo baseou-se na Teoria da Fonologia Natural que fundamentou, no Brasil, diversas pesquisas nesta área, possibilitando, dessa forma, uma comparação com trabalhos publicados anteriormente, como os que envolvem processos fonológicos. A relevância dessa pesquisa é evidenciar se o dispositivo favorece positivamente a aquisição da linguagem oral, especificamente, a fonologia da língua portuguesa e contribuir para os estudos na área.

PALAVRAS-CHAVE: fonologia; fonética; implante coclear; aquisição da linguagem.

O TOM MELANCÓLICO EM ÁLVARES DE AZEVEDO

William Saraiva (Universidade Cruzeiro Do Sul)
Magali Elisabete Sparano (Orientadora)

RESUMO: Introdução A pesquisa que vimos desenvolvendo tem por objetivo apresentar uma análise de poesias selecionadas de Álvares de Azevedo, poeta romântico de grande destaque, a partir da perspectiva teórica da Estilística Discursiva, dando-se ênfase à Fonoestilística. Discussão O trabalho propõe uma análise de cinco poemas presentes no Lira dos Vinte Anos (AZEVEDO, 1942), detendo-se no estudo da sonoridade expressiva para a construção do tom melancólico dos textos. Métodos A metodologia adotada é a da pesquisa de gabinete, partindo-se do levantamento bibliográfico do e sobre o autor, e, ainda, dos estudos teóricos sobre Estilística em diálogo com Análise do Discurso, Linguística Textual e a Gramática Descritiva. Os conceitos fonético-fonológicos serão estudados do ponto de vista da semantização dos fonemas dentro dos contextos discursivos, ou seja, na constituição do(s) sentido(s) dos poemas analisados. Resultados A pesquisa está em fase inicial, não apresentando, ainda, resultados.

PALAVRAS-CHAVE: fonoestilística; Azevedo; Lira.

OS CLÍTICOS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO COMO ENTIDADES MORFOSSINTÁTICAS E FONOLÓGICAS

Natália Brambatti Guzzo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Elisa Battisti (Orientadora)

RESUMO: A definição de clítico ora se sustenta em características morfossintáticas ora se baseia em fatos fonológicos. Para Câmara Jr. (2010 [1970]) clíticos são formas dependentes, ou seja, elementos que, ainda que separados de outros itens lexicais por brancos, não podem ser instanciados isoladamente. Para Bisol (2005), os clíticos são partículas átonas que, junto com uma palavra de acento próprio, podem se submeter a regras fonológicas pós-lexicais. O objetivo deste trabalho é discutir a definição de clítico, considerando seu comportamento enquanto entidade morfossintática e fonológica e sua relação com o hospedeiro. Para isso, serão retomados conceitos de clíticos (NESPOR e VOGEL, 1986; SELKIRK, 1996; BISOL

2000, 2005; VIGÁRIO, 2001) e serão analisados resultados de estudos que envolvem a realização variável de fenômenos fonológicos em clíticos, como elevação de /e/ átono (GUZZO, 2010), apagamento vocálico (BATTISTI e GUZZO, 2012) e elevação de /o/ átono. Essa análise permitirá observar semelhanças no comportamento dos clíticos considerados, verificar se há um tipo de clítico favorável à aplicação desses processos e atestar a influência exercida por variáveis linguísticas e extralinguísticas na realização desses elementos, particularmente por aquelas que envolvem a relação entre clítico e acento e entre clítico e formação de pés binários.

PALAVRAS-CHAVE: clíticos; fonologia; morfossintaxe.

ENTOAÇÃO DO CONTORNO NEUTRO DO PORTUGUÊS DE GUINÉ-BISSAU: UMA COMPARAÇÃO COM O PORTUGUÊS BRASILEIRO

Vinícius Gonçalves dos Santos (Universidade de São Paulo)
Flaviane Romani Fernandes-Svartman (Orientadora)

RESUMO: Esta pesquisa, relacionada ao projeto Fraseamento Entoacional em Português Brasileiro (Fapesp 2011/50044-9), tem por objetivo: (a) descrever e analisar o fraseamento entoacional do contorno de sentenças declarativas neutras do português de Guiné-Bissau (PG), especificamente no que se refere à investigação da relação entre atribuição de eventos tonais ao contorno entoacional e formação de domínios prosódicos; e (b) comparar os resultados obtidos para o fraseamento entoacional nos dados de PG com o fraseamento entoacional já descrito em trabalhos anteriores para o português do Brasil (PB) (cf. Frota & Vigário 2000; Tenani 2002; Fernandes 2007a,b; Serra 2009; entre outros). Para tanto, prevemos a adaptação e a gravação digital de dados de fala – com auxílio de falantes nativos de PG – de corpora constantes da base de dados RLD (Romance Languages Database), proposta pelo projeto internacional Intonational Phrasing in Romance, que visa ao estudo comparativo da constituição entoacional das línguas românicas. Tais corpora são formados por um conjunto comparável de sentenças declarativas neutras, cujos constituintes variam sistematicamente quanto ao peso de fatores fonético-fonológicos e sintático-prosódicos. O material obtido será submetido ao programa computacional de análise de fala Praat (Boersma & Weenink 2010) e o contorno entoacional associado às sentenças será descrito e analisado, segundo o quadro teórico da Fonologia Entoacional (Pierrehumbert 1980; Pierrehumbert & Beckman 1986, 1988; Ladd 1996, 2008; entre outros) e da Fonologia Prosódica (Selkirk 1984, 1986, 2000; Nespor & Vogel 1986; entre outros).
PALAVRAS-CHAVE: português guineense; entoação (fonologia); domínios prosódicos.

A APRENDIZAGEM VARIÁVEL DA NASAL VELAR POR ESTUDANTES BRASILEIROS DE INGLÊS – LE

Athany Gutierrez (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Elisa Battisti (Orientadora)

RESUMO: Este estudo é uma das etapas da investigação sobre variação fonológica

na interlíngua, com foco na percepção e produção variável da nasal velar em inglês por aprendizes brasileiros. A nasal velar é uma das realizações do arquifonema nasal em português (CÂMARA JR., 1970) verificado em contextos de consoante dorsal seguinte (manga) ou, na ausência dessa, de vogal dorsal precedente (bom). Esse processo, fonético, não é variável em português. Em inglês, diferentemente, há variação na produção da nasal velar em contextos tais quais interesting 'interessante', singer 'cantor', em que a consoante alterna com realizações nasais anteriorizadas, como a palatal e a alveolar. Pergunta-se: como acontece a aprendizagem desse padrão fonológico variável da língua-alvo? Em que medida a variação na interlíngua, entendida como a competência linguística do aprendiz nas diferentes etapas da aprendizagem da LE (SELINKER, 1972; ELLIS, 1994), converge para o padrão variável em língua materna? Em que medida é efeito da transferência de traços do português para o inglês? Em busca de respostas a essas perguntas, serão feitos testes de percepção e de produção da nasal velar com aprendizes brasileiros de inglês do Programa de Línguas Estrangeiras da Universidade de Caxias do Sul, no intuito de verificar alguns dos pressupostos que norteiam o estudo. Tais pressupostos, enunciados por Bayley (2007), sugerem que (a) a produção do aprendiz é reflexo de parte da interlíngua em desenvolvimento e que (b) a variação fonológica na interlíngua, como em qualquer língua natural, está sujeita à influência de múltiplos fatores contextuais.

PALAVRAS-CHAVE: nasal velar interlíngua; variação fonológica.

O CLÍTICO NA COMPOSIÇÃO EM PORTUGUÊS BRASILEIRO

Tais Bopp da Silva (Universidade Federal de Pelotas)

RESUMO: Como objetivo geral, o presente trabalho busca caracterizar prosodicamente os compostos do português brasileiro (PB), valendo-se do exame de uma série de fenômenos fonológicos indicativos da presença do acento. Em âmbito específico, examinamos o comportamento dos clíticos dentro dos compostos da língua. Clíticos são elementos sintaticamente independentes, pois ocupam um lugar na cadeia sintagmática, ao mesmo tempo em que dependem de um hospedeiro para apoiar-se prosodicamente. Uma das questões bastante discutidas na literatura diz respeito ao modo como o clítico se associa ao elemento forte – ou seja, se sua anexação se dá por adjunção ou por incorporação. Clíticos incorporados ao hospedeiro comportam-se como sílaba, estando sujeitos a regras de interior de palavra prosódica, diferentemente de clíticos adjungidos, que revelam maior independência em relação ao hospedeiro, estando sujeitos a regras de palavras independentes. Alguns compostos do PB apresentam clíticos em sua constituição; é o caso, por exemplo, de “pé de moleque”, “cor de rosa”, “arroz com leite”, “tomara que caia”, “bem-te-vi”, dentre outros. A partir de um quadro panorâmico dos compostos constituídos por partículas átonas em PB, procederemos ao exame de fenômenos do domínio da palavra, buscando verificar a sua aplicabilidade nos clíticos presentes em interior de compostos. Esse exame, segundo supomos, representa uma contribuição em dois sentidos: (i) para a discussão sobre a prosodização do clítico junto a seu hospedeiro, e (ii) para a investigação sobre o grau de lexicalização de alguns compostos.

PALAVRAS-CHAVE: compostos; clíticos; prosodização.

UM' INTERPRETAÇÃO D' ELISÃO EM HIATO EM DADOS DE LAGES (SC)

Gisela Collischonn (UFRGS)

RESUMO: Na fonologia frasal do português brasileiro, diversos processos aplicam-se em fronteira de palavra de forma a evitar hiatos. O foco desta comunicação é a elisão, o apagamento de uma vogal baixa final quando seguida por uma vogal inicial na palavra seguinte, como em *umaempresa*. Nesta comunicação consideram-se resultados de uma análise quantitativa de dados extraídos de um corpus de 5 entrevistas do Banco VARSUL, da localidade de Lages (SC). Foram consideradas ocorrências com os contextos V1#V2 em que V1 é /a/ e V2 é vogal média ou alta. Nestes contextos, além do apagamento, também a ditongação é possível, *trint[aw]velhas*, ou mesmo o hiato pode ser mantido, *trint[ao]velhas*. Buscou-se verificar qual destes processos foi escolhido mais freqüentemente e qual a contribuição relativa de fatores estruturais (domínio prosódico, acento, etc.) para a preferência por um processo ou outro. Constatamos que a elisão é categoricamente bloqueada quando V1 for acentuada e quando V2 tiver acento frasal. Constatamos também que a aplicação é favorecida na frase fonológica e desfavorecida no grupo clítico. Além disso, constatamos que a aplicação de elisão é claramente desfavorecida quando V2 for /i/. A nossa análise é de que, neste último caso, a elisão compete com a formação de ditongo decrescente, [aj], ao passo que no contexto de outros tipos de vogais em V2, a formação de ditongo é desfavorecida. Uma análise desse fato com restrições é apresentada.

PALAVRAS-CHAVE: elisão; hiato; restrições.

MODELAMENTO DO FENÔMERO VARIÁVEL DO ROTACISMO NA FONOLOGIA GESTUAL

Luciane Trennephol da Costa (Universidade Estadual do Centro-Oeste)

RESUMO: Neste trabalho, apresentamos uma proposta de representação teórica para o fenômeno variável do rotacismo ancorada em detalhes fonéticos obtidos através de uma análise acústica do fenômeno. O rotacismo é um fenômeno variável descrito tradicionalmente como a substituição ou troca de um som lateral por um som rótico, podendo ocorrer no ambiente de ataque complexo ou coda silábica. Os dados examinados aliados à análise visual dos espectrogramas evidenciam a gradiência existente nos sons da fala e a natureza não categórica do fenômeno do rotacismo, como a realização de “róticos lateralizados”, e apontam a necessidade de teorias fonológicas que abarquem a gradiência e a variabilidade inerente à fala em seus postulados, pois, como outros processos fônicos gradientes, o rotacismo é um fenômeno variável condicionado por fatores linguísticos, como o ambiente em que ocorre e o tipo de som no ataque, e extralinguísticos, como a escolaridade do falante, e, portanto, gramaticalmente relevante. Em vista disto, a representação teórica do fenômeno do rotacismo modela-se adequadamente em uma teoria dinâmica de fala como faz a Fonologia Gestual (BROWMAN e GOLDSTEIN; 1992,1995). Nesta teoria, a unidade contrastiva fonológica é o gesto articulatório composto por caracterizações abstratas de eventos articulatórios que possuem um tempo intrínseco e que podem sobrepor-se a outros na cadeia da fala. Propomos uma representação do rotacismo à luz da Fonologia Gestual com especificação bigestual para as líquidas e acoplamento fásico entre a líquida e a vogal no ataque complexo.

PALAVRAS-CHAVE: fonologia gestual; representação teórica; rotacismo.

AQUISIÇÃO DOS DITONGOS FONÉTICOS NA ESCRITA: DADOS DE SÃO JOSÉ DO NORTE/RS

Veronica Santos do Amaral (Universidade Federal de Pelotas – UFPEL)
Giovana Ferreira Gonçalves (Orientadora)

RESUMO: Os ditongos decrescentes [aj], [ej] e [ow] podem ser compreendidos como resultantes da inserção de um glide à forma subjacente (BISOL, 1989) ou como decorrentes do apagamento da semivogal (CABREIRA, 1996). Adamoli (2006), quanto à aquisição gráfica dessas sequências, defende que são constituídas por apenas uma vogal na subjacência. Este trabalho investiga o processo de aquisição da escrita dos ditongos decrescentes [aj], [ej] e [ow] na cidade de São José do Norte/RS, assim como a relação entre língua falada e língua escrita nesse processo. Os sujeitos pertencem às turmas da 1ª, 2ª, 3ª e 6ª série de duas escolas públicas, uma da zona urbana e outra da zona rural. O instrumento da coleta oral contém 62 figuras que foram apresentadas a cada sujeito por meio de um computador. Para a coleta escrita, foram elaborados dois instrumentos. Aos alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries, o instrumento continha as imagens das figuras mostradas a eles no computador anteriormente, para que escrevessem palavras sobre essas figuras. Para os alunos da 6ª série, o instrumento apresentava frases com espaços em branco, para que fosse completado o sentido de cada uma. As palavras da

coleta escrita foram, portanto, as mesmas trabalhadas na oralidade. Os resultados confirmam a proposta da existência de apenas um elemento vocálico na representação mental dos aprendizes, tendo em vista o expressivo número de reduções na escrita constatado. Apontam, ainda, para uma interferência da escrita na oralidade, considerando os dados das crianças da 2a e 3a séries.

PALAVRAS-CHAVE: aquisição da linguagem; ditongos decrescentes; fonologia.

SÂNDI EXTERNO EM FLORES DA CINHA E PANAMBÍ

Caroline Sampietro (UFRGS)
Gisela Collischonn (Orientadora)

RESUMO: Sândi é um fenômeno fonológico que ocorre entre fronteiras de palavras concatenadas, cujo objetivo é desfazer hiatos. É originado pelo encontro da vogal final de uma palavra (V1) com a inicial de outra (V2), o que acaba gerando um choque de núcleos silábicos. A aplicação do sândi, então, cria uma só sílaba. Conforme o resultado, os processos de sândi são classificados por Bisol (2002) em elisão, degeminação e ditongação. No caso específico deste trabalho, apenas serão avaliados os casos de elisão e de degeminação. Para esta apresentação, então, o sândi externo será analisado com base em dados de duas cidades gaúchas - Panambi e Flores da Cunha -, provenientes do banco VARSUL. O objetivo é verificar como estes fenômenos variáveis atuam na fala de informantes de comunidades formadas principalmente por falantes bilíngues, português-italiano e português-alemão. O interesse deste levantamento reside no fato de que, no caso do italiano, os vários dialetos que formam a região de colonização italiana no RS apresentam processos de sândi; por outro lado, no alemão, o sândi vocálico não é processo comum. Busca-se, portanto, em primeiro lugar, ver até que ponto os informantes das duas comunidades têm comportamento semelhante ou distinto dos informantes de outras localidades já pesquisadas. Outro objetivo é o de verificar se os contextos linguísticos favoráveis à aplicação do sândi são os mesmos nessas duas comunidades de fala distintas, além de ampliar a compreensão no que diz respeito aos condicionantes linguísticos e extralinguísticos do sândi em português.

PALAVRAS-CHAVE: fonologia; sândi; variação.

IDENTIFICAÇÃO DE LOCUTOR NA ÁREA FORENSE: A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA INTERDISCIPLINAR

Maria Lucia de Castro Gomes (UTFPR)

Larissa Cardoso Richert (UTFPR)

Joice Malakoski (UTFPR)

RESUMO: Uma área que aparece com grande vigor nos estudos da linguagem na atualidade é a tecnologia da fala, para codificação e reconhecimento de voz, identificação de locutor, e outros. Certamente, um profissional de Letras, por seu conhecimento sobre a estrutura da língua, as características dos falantes e as teorias de aquisição de linguagem, será requisitado para atuar nessa área. No entanto, deve-se considerar que a demanda pela identificação de falantes com o uso de aparatos tecnológicos traz a necessidade de que os estudiosos da linguagem ultrapassem suas áreas de pesquisa e busquem parcerias com outras áreas, como, por exemplo, as engenharias, as ciências da computação, a fonoaudiologia. O curso de Letras da UTFPR vem demonstrando uma forte vocação para a fonética e fonologia, com vários alunos realizando pesquisa na área. O fato de estar dentro de um espaço essencialmente tecnológico, formado por espírito cooperativo que tem se constituído não apenas nas diversas instâncias da instituição, mas também em parcerias com a comunidade externa, traz ao curso de Letras da UTFPR a oportunidade de realização de parcerias. Nesse contexto, de forma cooperativa, profissionais de diversas áreas, incluindo peritos oficiais atuantes na área de fonética forense, formam um Grupo de Estudos para investigar a fonética acústica para confronto de locutor na área forense. Nesta comunicação, pretende-se apresentar um panorama geral da área de fonética forense no Brasil, defender a relevância da interdisciplinaridade e do trabalho cooperativo, e demonstrar a importância de cada profissional para uma perícia competente.

PALAVRAS-CHAVE: fonética forense; confronto de locutor, interdisciplinaridade.

O APAGAMENTO DE VOGAIS EM FRONTEIRA DE VOCÁBULOS NO PE

Ana Paula Mello Alencastro (PUCRS)

Cláudia Regina Brescancini (Orientadora)

RESUMO: O estudo intitulado "O apagamento de vogais em fronteira de vocábulos no PE" propõe-se a investigar a ocorrência variável da regra de apagamento de vogais em fronteira de vocábulos no português europeu. O objetivo proposto é de identificar, a partir de uma análise à luz da Teoria da Variação (LABOV, 1962), os condicionamentos da regra de apagamento em fronteira de vocábulos em sequência V'V, como em carro elétrico ? [kahel't?ik?], comparando a aplicação da regra e seu funcionamento aos resultados já obtidos para a variedade brasileira da língua. A amostra representativa do PE foi coletada a partir de entrevistas de experiência pessoal com informantes nascidos na cidade do Porto, em Portugal, e os resultados estatísticos obtidos a partir da análise com o programa GOLDVARB.

PALAVRAS-CHAVE: variação; fonologia; vogais.

GT 27 – A CONDIÇÃO DO POLÍTICO NO DISCURSO E SUAS PRÁTICAS DE SUBJETIVAÇÃO

Coordenadoras:
Andréia da Silva Daltoé (UNISUL/SC)
Raquel Ribeiro Moreira (FURG)

O EFEITO DE APAGAMENTO DO SUJEITO DESCENDENTE DE IMIGRANTES ITALIANOS NO ESTATUTO DA AISM

Juciane Ferigolo Parcianello (UFSM)
Eliana Rosa Sturza (Orientadora)

RESUMO: A Associação Italiana de Santa Maria (AISM), fundada em 1985 sob a denominação Sociedade de Cultura Ítalo-brasileira “Dante Alighieri” de Santa Maria, elenca como objetivo primeiro, conforme consta em seu Estatuto Social, “o estudo e o cultivo da língua e da cultura italiana” (1992, p.1) como iniciativa de valorização, divulgação e revitalização da língua italiana falada na região de Santa Maria, pelos descendentes de imigrantes. No entanto, o determinante “italiana” que acompanha e caracteriza a língua e a cultura no enunciado do estatuto, embora crie um efeito de unidade entre elas, produz sentidos diversos quando determina a língua e quando determina a cultura. Isso porque a língua ensinada e divulgada por esta entidade não corresponde à língua dos descendentes de imigrantes italianos da região, nem a língua da cultura, dos costumes, das festividades, das danças e cantigas italianas desses grupos. É, pois, a língua oficial da Itália - o dialeto toscano – que a AISM ensina em seus cursos, que a AISM divulga e promove através de suas práticas. Partindo destas considerações, buscamos neste trabalho, refletir sobre o papel da AISM como órgão que se pretende representativo de um grupo étnico, de uma cultura, mas exclui das atividades de ensino e de divulgação/celebração a língua desse grupo, porque seu funcionamento (da Associação) depende da legitimação do Estado Italiano. Em outras palavras, queremos refletir a respeito do funcionamento do político e de seus efeitos de sentido.

PALAVRAS-CHAVE: apagamento do sujeito; estatuto; o político.

A MORDAÇA DA CENSURA: LÍNGUA, DIREITO E CONTRADIREITO

Vera Lucia da Silva (UNICAMP)
Carolina Maria (Orientadora)

RESUMO: No Brasil do regime democrático, desde 1984, o espectro da ditadura militar ainda ronda o funcionamento de algumas instituições que não conseguem se libertar do ranço da era do chumbo. A instituição prisional é um espaço onde os paradigmas ditatoriais ainda subvertem as políticas públicas voltadas para o cumprimento dos direitos humanos. O referido trabalho se debruçará analiticamente sobre a legislação que regulamenta o direito do preso em manter contato, através de

correspondências, com o mundo que está além dos muros e das grades. Ao aplicar o que reza a legislação sob a interceptação (ou censura?) das correspondências enviadas por esses sujeitos, vê-se que os sentidos sobre um mesmo enunciado podem ser muitos, mas não qualquer um. Orlandi (2007) afirma que a incompletude é constitutiva da linguagem e pode ser interpretada como algo que não se fecha, pois o dizer é aberto e somente ilusoriamente a “palavra final” é dada. Um direito permeado por silêncios (ORLANDI, 2002) que significam e abrem lacunas para os “códigos segundos” na prática efetiva da rotina carcerária. Através da forma logicista de um sistema jurídico concentrado no foco único, a contradição interroga a língua em sua vizinhança imediata com o paradoxo e o absurdo, pois tais leis são submetidas à língua, afetada por uma divisão que se sustenta pela existência de um impossível, inscrito na sua própria ordem, conforme Gadet & Pêcheux (2010) enunciam.

PALAVRAS-CHAVE: censura; língua; direito.

EXPLORAÇÕES SOBRE POLÍTICA E IDENTIDADE AUTURAL: DOAÇÃO, ADOÇÃO E DANAÇÃO

Maria Marta Furlanetto (Universidade do Sul de Santa Catarina)

RESUMO: Neste trabalho, focalizo a autoria como uma das práticas de subjetivação, o que implica um conjunto de saberes disponíveis em sua relação com a política de produção no interior de nossa cultura. Tal posicionamento subjetivo exige iniciativa, crítica e atitudes. Concebendo a materialidade do discurso em formulações textuais que, a partir de uma matriz de sentido configurada no interdiscurso, podem oportunizar o exercício da criatividade (em produções menos ou mais formais), trata-se de: a) por um lado, filosoficamente, examinar o que a teoria crítica da Escola de Frankfurt (século XIX-XX) pensou como superação de dicotomias implicadas na “racionalidade instrumental” (a racionalidade científica, o planejamento e o cálculo direcionado para certos fins) no contexto da modernidade e da pós-modernidade, com o desenvolvimento do capitalismo; b) por outro, pensar nas consequências, em geral e no processo de autoria, da ampliação dos critérios técnicos de decisão racional que se expandiram para todas as esferas sociais, e que, ideologicamente, têm marcado todo o tecido social. A esfera política, absorvendo esse tipo de racionalidade (“selecionando” o econômico, o financeiro, o técnico, o jurídico), secundariza o seu papel simbólico de promover a discussão sobre a ética da convivência, a construção da identidade. Tenho em vista, assim, perspectivar a construção da autoria nesse contexto ideológico, em suas metáforas, observando o percurso entre a “ordem do discurso” (nos espaços institucionais) e a textualização, em que, apesar de tudo, sempre é possível aparecerem “pontos de subjetivação”, como expressa Orlandi (Texto e discurso).

PALAVRAS-CHAVE: discurso; política; autoria.

OS SENTIDOS DA TRANSEXUALIDADE NA MÍDIA: RUPTURA OU ESTABILIDADE?

Mônica Ferreira Cassana (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Solange Mittmann (Orientadora)

RESUMO: Neste trabalho, pretendemos discutir o modo como a mídia eletrônica, especificamente jornais e revistas on-line, está tratando a questão da transexualidade. A partir dos pressupostos teóricos da Análise de Discurso de linha francesa, fundamentada por Michel Pêcheux, analisaremos as posições-sujeito assumidas por sujeitos transexuais em reportagens jornalísticas, nas quais falam sobre a sua sexualidade. No âmbito dessa questão, analisaremos como são construídos, discursivamente, os processos de subjetivação e identificação desses sujeitos, frente à mídia. Nesse discurso, em que o corpo do sujeito é, a todo instante, mobilizado e rememorado, muitos efeitos de sentido emergem e o sujeito transexual acaba por assumir uma posição de militância em relação à sua condição. Assim, ao falar sobre si e sobre o seu corpo, o sujeito transexual age no sentido de uma ruptura com os sentidos previamente estabilizados, mas, na maioria das vezes, encontra resistência por parte da mídia, que reproduz tais sentidos apenas no eixo do repetível.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; transexualidade; mídia.

O DISCURSO DA VIOLÊNCIA. UMA ANÁLISE SOBRE OS PROCESSOS DISCURSIVOS PRESENTES EM PERFIS NEONAZISTAS NO ORKUT

Felipe Alves Pereira Avila (Universidade Católica de Pelotas)
Aracy Ernst (Orientadora)

RESUMO: Na primeira metade dos anos dois mil, surge na web uma importante ferramenta, o Orkut, que é um ambiente onde se desenvolvem diferentes práticas discursivas sob a determinação de formas históricas de existência. Alguns usuários aproveitam para se expor de forma agressiva, e assim, defender seu imaginário e/ou aquele ambicionado pelos visitantes. A principal marca dessa prática é a volubilidade que lhes admite (re) configurarem-se dinamicamente, em função desse ambiente e das impressões em mudanças contínuas sobre si. A apresentação neste meio permite um efeito ilusório de autonomia que pode ser apontado na formação de grupos radicais, como é o caso dos neonazistas. O trabalho propõe-se analisar aspectos individuais e subjetivos nos discursos neonazistas, a partir de contradições que para COURTINE(2010) aponta como o princípio de constituição das formações discursivas que se funda no interdiscurso e resulta do choque de FDs antagônicas. Em meio a essas contradições, pode-se reconhecer a busca de fórmulas fracassadas e criminosas, que pregam a discriminação e a reinvenção do nazismo, em uma sociedade que rejeita tais desvarios doutrinários. As contradições são observadas a partir dos elementos da materialidade linguística, relacionados com a memória discursiva. As análises admitem a identificação de representações ligadas a um imaginário, a partir de saberes fragmentários, relacionados a princípios socialistas e comunistas que se opõem ao nazismo, mas que são recolhidos de forma distorcida pelos novos adeptos de Hitler. Com isto, é possível perceber uma (des) estruturação de informações históricas, cujo efeito permeia o non-sense.

PALAVRAS-CHAVE: contradição; Orkut; neonazismo.

A (RE)CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PRESIDENTE FERNANDO

HENRIQUE CARDOSO EM SEUS DISCURSOS DE POSSE: OLHARES E INTERFACES

Cláudia Maris Tullio (UEL)
Paulo de Tarso Galembeck (Orientador)

RESUMO: O discurso de posse do presidente constitui uma diretriz do que será seu governo, além de refletir sua postura perante seus compatriotas e eleitores. Observar a recorrência de alguns termos, o apagamento de outros, dentre outros aspectos, contribui para a leitura dos efeitos de sentido provocados pelo discurso acima mencionado. Busca-se, com este trabalho, verificar como se dá a (re)construção da identidade do Presidente Fernando Henrique Cardoso a partir de seus discursos de posse. Ao considerarmos a linguagem enquanto forma de interação, procuramos neste trabalho observar a relação do Presidente Fernando Henrique Cardoso com o povo brasileiro e com o próprio Brasil no momento de sua posse como representante maior do país. Questões como: quem é este presidente; o que é cidadania, povo, nação, Brasil para este sujeito, naquele momento histórico, nortearão a pesquisa. Para tanto, mobilizar-se-á os conceitos de condições de produção, interdiscurso, memória, ideologia, sujeito e formação discursiva da Análise de Discurso (Pêcheaux, Orlandi, Foucault, Coracini), linha francesa, além da noção de Identidade, proposta por Hall. Também, utilizar-se-á como suporte teórico o proposto pela História das Idéias Lingüísticas. A presente pesquisa é qualitativa. O corpus é constituído pelos discursos de posse, do Presidente Fernando Henrique Cardoso, proferidos no Congresso Nacional em 1º de janeiro de 1995 e em 1º de janeiro de 1999.

PALAVRAS-CHAVE: identidade; discurso de posse; Análise de Discurso.

PETIT-PAVÉ OU PAVER? DISCUSSÃO ENTRE O VELHO E O NOVO NA CIDADE DE CRICIÚMA-SC

Angela Cristina Di Palma Back (UNESC – SC)
Richarles Souza de Carvalho (Orientador)

RESUMO: Durante o ano de 2011, a cidade de Criciúma-SC presenciou uma acalorada discussão sobre a retirada das pedras petit-pavé de sua principal praça – Nereu Ramos – onde no lugar foram colocados blocos de paver. O presente trabalho visou a investigar os discursos de ‘velho’ e ‘novo’ presentes em jornais online locais. Foram analisados três jornais de grande circulação e consumo. As reportagens se referem ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011. Os sujeitos autores dos textos analisados foram autoridades municipais, prefeito, etc., de um lado, e de outro arquitetos e historiadores que defendiam a manutenção do petit-pavé. A Análise do Discurso de linha francesa é a fundamentação teórica base dessa pesquisa. Autores como Cazarin (2005), Indursky (1999) e Orlandi (2001; 2005) fizeram parte dela. Ainda foram utilizados em nossa revisão de literatura, os pressupostos bakhtinianos fundantes no que tange ao movimento dialógico de constituição dos enunciados/discursos. Os resultados de nossa análise apontam para a presença de discursos ‘pós-modernos de vanguarda’ (novo) por um lado e ‘tradicionais’ (velho) por outro. Tais discursos são atravessados por marcas de ‘praticidade e eficiência’ – no primeiro caso – e marcas de belo (valor estético) e patrimônio cultural no último.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; jornal online; petit-pavé.

O DISCURSO PRESIDENCIAL DE DEMOCRATIZAÇÃO DOS ENSINOS TÉCNICO E SUPERIOR DURANTE O PRIMEIRO GOVERNO LULA (2003-2007)

Joana Zanatta (UFFS)
Eric Duarte Ferreira (Orientador)

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é analisar a maneira como foi formulado o discurso presidencial de democratização dos ensinos técnico e superior, durante o primeiro mandato do Presidente Lula, entre os anos de 2003 e 2007. Partimos de duas questões centrais: i) como o discurso do presidente engendra uma prática política que se quer democrática, naquilo em que ela diz respeito ao acesso aos ensinos técnico e superior? ii) por meio de quais funcionamentos discursivos se legitima o lugar de enunciação do presidente como representante lúdimo de políticas educacionais? Em termos metodológicos, a pesquisa se divide em duas partes. Na primeira, a atenção é direcionada para o levantamento do material de análise, o qual será composto pelas falas do Presidente Lula que abordam o tema da democratização dos ensinos em questão, durante seu primeiro governo. Na segunda parte, o material coletado será analisado, tendo em vista os pressupostos teórico-metodológicos de uma Análise de Discurso de vertente francesa, à qual somaremos, de maneira especial, os trabalhos de Michel Foucault a partir de 1970. Nossa hipótese é a de que o discurso presidencial de democratização dos ensinos técnico e superior busca se legitimar por meio da enunciação de uma prática política que visa colocar em funcionamento a correspondência entre ato e palavra, entre o sujeito político e a sua fala.

PALAVRAS-CHAVE: democratização; discurso presidencial; Lula; sujeito político; Foucault.

AS METÁFORAS DE LULA COMO ESPAÇO DE DISPUTA DE/POR SENTIDOS NA LÍNGUA POLÍTICA

Andréia da Silva Daltoé (UNISUL)

RESUMO: Este trabalho apresenta uma discussão sobre as Metáforas de Lula (ML), cujo recorte abrange seus dois mandatos na Presidência do Brasil, 2002-2006, 2006-2010, como pista de um novo modo de os sentidos se relacionarem na cena discursiva da política brasileira. A partir da formulação de Metáfora Discursiva (MD), foi possível avançar no tratamento da metáfora, tal como é dado pelo senso comum, para explicar que o funcionamento das ML não é da ordem de equivalências semânticas, equacionais, mas da ordem de uma contenda, de um litígio. Para nosso trabalho, o DL passa a representar uma nova versão de representação do político no cenário do País, fazendo circular sentidos que mexem/desestabilizam/reorganizam o lugar da cena de representação do político a partir de um novo modo de enunciar a língua política. É este "mesmo transformado" do DL que vai representar o palco de disputa por sentidos outros, fato este que nos aproxima do que Rancière (1996) trata por desentendimento, noção a partir da qual a cena de representação do político passa a ser entendida como uma situação de disputa. É este movimento a favor de certas palavras, contra outras (Pêcheux, 1988) que vão desestabilizar as coisas-a-saber-e-a falar de um Presidente da República e, por isso, reconfigurar a cena discursiva da política brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: discurso político; metáforas de Lula; metáfora discursiva.

O APAGAMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA DE JOVENS EM RISCO SOCIAL NA PALAVRA “RESSOCIALIZAÇÃO”

Raquel Ribeiro Moreira (FURG)

RESUMO: As diferentes formas de tratamento do adolescente em conflito com a lei convergem, no cenário político-ideológico atual, no discurso da privação para a libertação. Neste sentido, projetos que instauram toques de recolher a menores de idade, medidas de internação compulsória, revisões no Estatuto da Criança e do Adolescente são tomadas de posição que desvelam o controle social e a repressão como as condições ideológicas que formam e problematizam os saberes em torno da questão da juventude no Brasil. É sob essa égide que a palavra ressocialização se constrói nos discursos das instituições de internação de jovens em conflito com a lei no momento. De acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o objetivo das instituições de internação é ressocializar o jovem que infracionou, isto é, dar uma nova oportunidade para que o adolescente possa tornar-se “ator social” sem recorrer à infração da lei. A partir desse conceito, nosso trabalho objetiva analisar os sentidos que essa palavra “ressocialização” movimenta no campo do jovem que infraciona, especialmente através do prefixo re, indicador de uma repetição que, acreditamos, seja vazia, uma vez que, em sua maioria, este jovem jamais foi “socializado”. Desse modo, a partir das noções de formações discursivas e ideológicas da Análise do Discurso de linha francesa, assim como do conceito de imaginário social, discutido por Castoriadis (1982), trabalharemos com o termo “ressocialização”, entendendo-o como um eufemismo na determinação da atuação e

'responsabilidade' das instituições de atendimento ao menor de idade.
PALAVRAS-CHAVE: ideologia; imaginário social; sentido.

REFLETINDO SOBRE A BASE LEGAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS E OS DESDOBRAMENTOS DESSE ACONTECIMENTO DISCURSIVO EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Maria Sirlene Pereira Schlickmann (UNISUL)

RESUMO: O artigo tem por finalidade apresentar algumas reflexões acerca da política do ensino fundamental de nove anos e os desdobramentos desse acontecimento discursivo em instituições educacionais do Sul de Santa Catarina no que tange a sua base legal. Para tanto, objetivo apresentar estudo introdutório sobre a base legal da política do ensino fundamental de nove anos (Lei nº. 11.274/2006), os efeitos discursivos desse acontecimento e os seus influxos em instituições de ensino. A pesquisa é de caráter qualitativo e caracteriza-se como pesquisa documental. O corpus de análise constitui-se dos documentos da política do ensino fundamental de nove anos (lei nº. 11.274/2006), da lei do ensino de nove anos do Estado de Santa Catarina e das normatizações dos sistemas de ensino de vinculação de instituições de ensino de municípios do sul catarinense. Este gesto de leitura filia-se à Análise de Discurso de linha francesa tendo por base estudos e reflexões realizados a partir de autores como Pêcheux, Orlandi e outros que, oportunamente, serão citados. Como a materialidade significativa constitui-se da análise dos documentos oficiais utilizo também os estudos de Althusser e, principalmente, o conceito de governamentabilidade e subjetivação de Foucault com o intuito de apontar outras possibilidades de pensar a instituição escola. A metodologia de análise segue os dispositivos teóricos da Análise de Discurso e os conceitos são mobilizados na medida em que os objetivos são confrontados com a teoria. Em termos de relevância, o presente trabalho visa contribuir com a área apresentando algumas reflexões para os estudos desse campo temático.
PALAVRAS-CHAVE: base legal do ensino fundamental de nove anos; estrutura e acontecimento; governamentabilidade.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COMO MATERIALIDADE LINGUÍSTICO-HISTÓRICA DE RELAÇÕES DE PODER

Guida Fernanda Proença Bittencourt (UFPR)
 Lígia Negri (Orientadora)

RESUMO: Propomos uma leitura da Sentença Condenatória do casal Nardoni, a partir do aparato teórico da Análise do Discurso de linha francesa, destacando, em especial, as múltiplas camadas de formação do discurso que constituem materialmente um espaço de disputas de poder. Pela própria natureza do gênero – sentença penal condenatória -, desvelam-se discursivamente relações de poder e de dominação. Por meio do presente estudo, pretendemos apontar para um espaço em que se dá a luta do direito pela sua própria manutenção, numa sistemática de retroalimentação; a luta do poder Estado posta em questão pela infringência de sua lei; a luta de uma sociedade que rechaça certas condutas e, nesta disputa, exige

uma resposta do Estado-juiz. O discurso é, sob qualquer prisma, um discurso de poder: por um lado, na medida em que a liturgia do proferimento é observada pelo sujeito do discurso e, por outro, por sua eficácia performativa ao declarar sujeitos culpados. Para tanto, propomos um olhar para as condições de produção do discurso que o ancoram num dado momento linguístico-histórico, informando o sujeito do discurso e o atravessando, de tal modo a remeter sua manifestação a um já-dito (jamais dito) que, dialoga, entre outras coisas, com o poder simbólico de outros aparelhos ideológicos (como a mídia e a igreja, por exemplo). **PALAVRAS-CHAVE:** decisão judicial, poder, Estado.

DEUTSCH-BRASILIANISCHE SPRANCHMISCHUNG: ELEMENTO SIMBÓLICO DE IDENTIFICAÇÃO

Vejane Gaelzer (IF FARROUPILHA)

RESUMO: ao trabalharmos com questões pertinentes ao imaginário de identidade dos imigrantes e descendentes alemães e o modo como eles se reconhecem, observamos a relação simbólica deles com a língua, presente nas suas práticas sociais diárias, como objeto de identificação. A língua é um elemento essencial na construção do imaginário de identificação desses sujeitos como grupo e esse imaginário aparece na memória discursiva ao falarem de si. Contudo, é importante destacarmos que não se trata da língua Alemã padrão, mas de um dialeto, cuja estrutura é misturada com a língua Portuguesa, estamos falando de uma deutsch-brasilianische Sprachmischung. Isso nos mostra que não se trata de uma língua fixa, regida por normas pré-determinadas, antes uma língua em movimento. Para refletirmos sobre essa língua em movimento, traremos os estudos de Orlandi (2002). Neste sentido, trabalhamos com a língua pelo viés materialista, considerando a exterioridade constitutiva da língua, conforme o aporte teórico de Bakhtin (2004) e de Pêcheux (1997). Neste sentido, nosso objetivo é mostrar a língua, a partir das práticas sociais e na sua Sprachmischung, como elemento simbólico de identificação que interpela os indivíduos em sujeitos, construindo o imaginário social desse grupo. Para tanto, o corpus discursivo é composto por relatos de filhos de imigrantes alemães do Rio Grande do Sul, que cultivam no seu imaginário social elementos de ligação com seus antepassados. Assim, com base na análise discursiva do corpus, percebemos a relação dos sujeitos com a língua e o modo como eles se reconhecem a partir dela, como sujeitos alemães-brasileiros.

PALAVRAS-CHAVE: sprachmischung, práticas sociais e processo discursivo.

LEITURA, REESCRITA E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO

Ingrid Gonçalves Caseira (UFRGS)

Freda Indursky (Orientadora)

RESUMO: Partindo das considerações de Michel Pêcheux, para quem “todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, [...] se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro (a não ser que a proibição da interpretação [...] se exerça sobre ele explicitamente)” (1983, p. 53), o objetivo deste trabalho é analisar de que forma a memória discursiva, o interdiscurso se atravessam na leitura, mesmo quando produzida em um contexto de leitura muito

específico, que, em nosso trabalho, corresponde às provas de proficiência em espanhol com língua estrangeira. Neste espaço, em que se tenta restringir os sentidos, controlá-los, a leitura, ainda assim, mobiliza sentidos outros, mobiliza questões da ordem da identificação, da subjetivação, pois o político joga o tempo todo no processo de construção dos sentidos. Desta forma, propomo-nos a discutir sobre o próprio sentido de proficiência, já que, para nós, os sentidos derivam justamente por força do político que se atravessa nessa leitura de caráter aparentemente técnico, abrindo lugar para a inscrição do sujeito na leitura e nos sentidos que produz.

PALAVRAS-CHAVE: discurso, leitura, subjetivação.

O DISCURSO JURÍDICO DA LEI MARIA DA PENHA: O SILÊNCIO COMO ESTRATÉGIA DO POLÍTICO

Najara Neves de Oliveira e Silva (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)
Maria da Conceição Fonseca-Silva (Orientadora)

RESUMO: Neste artigo, apresentamos resultados de análise do discurso jurídico da Lei “Maria da Penha” – Lei 11.340/2006: i) que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, colocando-a como única vítima de crimes praticados no âmbito familiar; ii) e que buscou atender a questionamentos internacionais sobre, especialmente, a inoperância e morosidade da justiça brasileira. Na análise, mobilizamos pressupostos teóricos da Análise de Discurso, com o objetivo de mostrar como o discurso jurídico da Lei Maria da Penha se coloca no movimento dos sentidos ao silenciar sobre o que o ordenamento jurídico brasileiro foi questionado; e de mostrar porque não se criou uma lei que reformulasse o processo penal acabando com as “dilações injustificadas” e as “tramitações negligentes” que atingem a prestação jurisdicional em todas as esferas. Entendemos que o silêncio do discurso jurídico pode produzir a supressão das “diferenças constitutivas dos lugares distintos”, mas que, por outra via, faz o sentido alterar o caminho. A colocação do discurso em palavras tem uma relação imprescindível com o político, segundo Orlandi (2011), porque em todo dizer existe um embate simbólico com o político: todo dizer tem uma direção expressiva determinada pela articulação material dos signos com as relações de poder.

PALAVRAS-CHAVE: discurso jurídico; político; silêncio.

GT 28 – ESTUDOS DO LÉXICO, DESCRIÇÃO E LINGUÍSTICA DE CORPUS

Coordenadoras:

Adriane Orenha-Ottaiano (UNESP/FUNDUNESP - Fundação para o
Desenvolvimento dea UNESP)
Marilei Amadeu Sabino (UNESP)
Emiliana F. Bonalumi (UFMT)

O HABITUS CULTURAL DE DARCY RIBEIRO EM LÍNGUA INGLESA: UM ESTUDO DA TRADUÇÃO DE BRASILEIRISMO TERMINOLÓGICOS PRESENTES NA OBRA O POVO BRASILEIRO

Talita Serpa (UNESP)
Diva Cardoso de Camargo (Orientadora)

RESUMO: Com o objetivo de investigar a possível existência de um habitus, ou seja, de padrões de ação que os indivíduos adquirem por meio de suas experiências e práticas sociais, no âmbito da tradução de brasileirismos terminológicos na direção português ? inglês, analisamos um corpus paralelo da subárea de da Antropologia da Civilização, composto pela obra *O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil* (1995), de autoria do antropólogo Darcy Ribeiro e pela respectiva tradução, realizada por Gregory Rabassa. Para tanto, apoiamos-nos nos Estudos da Tradução Baseados em Corpus (BAKER, 1993, 1995, 1996, 2000), na Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA, 2004, 2010) e, em parte, na Terminologia (BARROS, 2004; FAULSTICH, 2000) e na Sociologia da Tradução (SIMEONI, 2007; GOUANVIC, 2002, 2005). A metodologia utilizada requereu o uso do programa WordSmith Tools, o qual nos proporcionou os recursos para o levantamento dos dados e para a análise dos aspectos culturais e textuais. Quanto aos comportamentos tradutórios de Rabassa, os resultados obtidos mostraram intensa variação vocabular na tradução de brasileirismos, como em: “agregado”: hired hand, share-cropper, worker e household servant. A recorrência ao uso desses recursos permitiu-nos verificar a possível formulação de um habitus passível de ser estruturado para os Estudos da Tradução. O uso dos recursos disponibilizados pela Linguística de Corpus contribuiu para a compreensão do papel desempenhado pelos tradutores, por meio das diferentes escolhas lexicais com distintos sentidos sociais, o que pode ser compreendido como uma tendência do habitus tradutório em obras voltadas ao estudo da sociedade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: estudos da tradução baseados em corpus; linguística de corpus; habitus tradutório.

A COMPILAÇÃO DE UM CORPUS COMPARÁVEL: RESULTADOS DA ELABORAÇÃO DE UM GLOSSÁRIO COM O LÉXICO MAIS FREQUENTE EM DOCUMENTOS COMERCIAIS SUBMETIDOS À TRADUÇÃO JURAMENTADA.

Celso Fernando Rocha (Universidade Estadual Paulista)

RESUMO: A comunicação ora proposta, tomando alguns princípios norteadores da Linguística de Corpus, dos Estudos da Tradução Baseados em Corpus e da Terminologia, apresentará o resultado da compilação de um glossário com os termos simples e complexos mais frequentes em corpora elaborados a partir de documentos submetidos à tradução juramentada. Mais detalhadamente, trata-se de: a) um conjunto de contratos de compra e venda e títulos executivos (traduzidos na direção tradutória inglês-português); b) outro conjunto de textos originais de mesma natureza escritos, respectivamente, em português e em inglês. Com relação aos passos metodológicos adotados para a extração dos dados, utilizamos o programa de computador WordSmith Tools versão 4.0 e suas ferramentas WordList, Keywords e Concord. A primeira ofereceu a lista de palavras e clusters mais frequentes nos corpora em português, em inglês e em textos traduzidos para o português. A Keywords, por meio de cálculo estatístico, foi responsável pela listagem das palavras-chave dos corpora mencionados, e, por fim, a ferramenta Concord gerou as linhas de concordâncias para os termos simples e complexos selecionados por meio de uma abordagem quantitativo-qualitativa. Desse modo, selecionamos 90 termos simples e 70 complexos dos contratos de compra e venda, 137 termos simples e 95 complexos para fazerem parte de dois glossários bilíngues (inglês-português). Com relação aos correspondentes buscados, cabe salientar que foram encontrados equivalentes (no corpus em inglês) para aproximadamente 90% dos termos simples selecionados e 70% dos termos complexos. Foram levantadas, também, diferenças textuais, condicionadas pela cultura, entre os corpora de textos originais e os textos traduzidos para a língua portuguesa.

PALAVRAS-CHAVE: estudos da tradução baseados em corpus; linguística de corpus; léxico.

ESTUDO DA PERÍFRASE VERBAL ANDARE A + INFINITIVO NO ITALIANO EM CORPUS DE MÍDIA JORNALÍSTICA ESCRITA IMPRESSA E ONLINE DE GRANDE VEICULAÇÃO

Felipe N. R. Gomes (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Annita Gullo (Orientadora)

RESUMO: A pesquisa em voga busca aprofundar a discussão acerca das perífrases verbais, mais especificamente andare a + infinito (ir + infinitivo), na língua italiana. As perífrases são estruturas muito antigas nas línguas naturais, mas apenas recentemente admite-se que o fenômeno da gramaticalização sempre incidiu sobre as mesmas, atuando sobre o verbo auxiliar, e, provocando neste, mudança categorial, e mudança semântica na estrutura como um todo. Essa estrutura, então, passa a ser vista como uma construção única, que mantém sentido próprio, sendo seus constituintes totalmente interdependentes para a construção desse novo sentido. A base teórica para as evidências da pesquisa está pautada nos parâmetros de Gramaticalização de Heine (2003), Heine e Kuteva (2003), e de Aspecto Verbal e

Tempo de Bertinotto (1991), comprovadas por meio de um corpus jornalístico, de discursos de políticos da atualidade nas colunas políticas de mídias jornalísticas impressas e online, de grande veiculação na Itália, *Il Corriere della Sera* e *La Repubblica*. Esse estudo tem como objetivo abordar os parâmetros de uso da estrutura perifrástica em questão na língua italiana, buscando tomar como padrão comparativo a mesma estrutura nas demais línguas neolatinas, nas quais é claramente corrente, verificando as mudanças linguísticas evidenciadas no uso a caminho de uma normatização.

PALAVRAS-CHAVE: perífrase verbal; gramaticalização; aspecto verbal; discurso político; textos jornalísticos.

UM ESTUDO DE VOCÁBULOS RECORRENTES E PREFERENCIAIS ENCONTRADOS EM UM CORPUS LITERÁRIO PARALELO DA OBRA THE PICTURE OF DORIAN GRAY, DE OSCAR WILDE E SUA TRADUÇÃO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA

Láysa Xavier de Lima (UFMT)
Emiliana Fernandes Bonalumi (Orientadora)

RESUMO: Esta monografia de graduação já defendida faz parte de um Projeto de Pesquisa maior intitulado: “Análise de vocábulos recorrentes e preferenciais em traduções literárias, jornalísticas, jurídicas, nas áreas da culinária, moda e medicina”, que vem sendo desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de Rondonópolis, desde maio de 2001. Neste estudo em particular pretendeu-se identificar, comparar e analisar os vocábulos recorrentes e preferenciais encontrados nos corpora literários de texto escrito originalmente em língua inglesa (*The Picture of Dorian Gray*, de Oscar Wilde) e sua tradução para a língua portuguesa. Foram escolhidos pela ferramenta Concord, do programa WordSmith Tools, seis vocábulos para serem analisados: Beauty, Face, Life, Man, Thing e Young, bem como suas respectivas traduções para a língua portuguesa. Esta pesquisa teve como objetivo realizar um estudo comparativo procurando identificar similaridades e diferenças na ocorrência de seis vocábulos recorrentes e preferenciais apresentados no corpus literário escrito originalmente em língua inglesa em relação ao corpus literário traduzido para a língua portuguesa. Assim, foi possível observar quais palavras foram omitidas, traduzidas literalmente e as que tiveram variações no corpus literário traduzido para a língua portuguesa. Esta análise fundamentou-se nos estudos da tradução baseados em corpus de Baker (1993, 1995, 2004) e nos princípios e métodos da Linguística de Corpus de Berber Sardinha (2004). Esta investigação foi efetuada semiautomaticamente, com base na observação a partir de corpus paralelo, em virtude de facultar ao pesquisador empreender, de modo mais completo e abrangente, um estudo de natureza descritiva e comparativa.

PALAVRAS-CHAVE: tradução literária; estudos da tradução baseados em corpus; vocábulos recorrentes e preferenciais.

A FORMAÇÃO DE PALAVRAS

Chris Royes Schardosim (Universidade Federal de Santa Catarina)

Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho pretende mostrar a análise da primeira coleta de dados efetuada na pesquisa de doutorado sobre a formação de palavras de brasileiros aprendizes de espanhol como língua estrangeira. Os participantes desse projeto são alunos do curso de Licenciatura em Letras Espanhol da Universidade Federal de Santa Catarina, de três diferentes níveis de língua espanhola. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e qualitativa, caracterizando-se como descritiva e explicativa (GIL, 2002), com amostra de grupo representativo, a habilidade linguística é expressão escrita com análise gramatical. Um dos objetivos é depreender que estratégias esses aprendizes utilizam para escrever palavras cuja forma morfológica é desconhecida na língua alvo. Por isso o tópico de investigação é formação de palavras a partir dos pressupostos teóricos da Linguística Contrastiva, principalmente com base em Durão (2004a, 2004b, 2007) e Santos Gargallo (2004); além de Bogaards (1994), Koda (1997), Lang (2002) e Nation (2002) sobre a formação de palavras. Esta pesquisa encontra-se no início da análise dos dados, portanto serão relatadas considerações iniciais sobre as construções lexicais encontradas nos textos dos alunos, analisadas em critérios ortográficos, fonológicos, morfológicos e léxico-semânticos.

PALAVRAS-CHAVE: léxico; formação de palavras; linguística contrastiva.

INVESTIGAÇÃO SOBRE OS ELEMENTOS SOCIOCULTURAIS SUBJACENTES ÀS EIS DA CABEÇA NA LÍNGUA PORTUGUESA E AS LEXIAS EQUIVALENTES (CAPO/TESTA) EM LÍNGUA ITALIANA

Ariane Lodi (Universidade Estadual Paulista)
Marilei Amadeu Sabino (Orientadora)

RESUMO: No âmbito dos estudos fraseológicos, a Expressões Idiomática (EI) pode ser definida como “uma lexia complexa indecomponível (expressões com variabilidade restrita), conotativa (figurada, metafórica) e cristalizada (lexicalizada) por uma comunidade linguística” (Xatara, 1998). Pelo fato de estas lexias possuírem sentidos conotativos, a análise de sua extensão metafórica torna-se relevante. Segundo Iñesta e Bertrán (2002, p. 65, apud Lakoff e Johnson, 1980) “a metáfora, cuja essência é entender e experimentar um tipo de coisa no lugar de outra, é um recurso que facilita a estruturação do significado e é, por isso, um fator ativo no processo cognitivo, ou seja, em nossa compreensão do mundo” (tradução nossa). Neste sentido, partindo do pressuposto de que as partes do corpo humano estão vinculadas, em qualquer língua, a ações que o ser humano realiza, o presente trabalho tem por objetivo analisar as metáforas presentes em Expressões Idiomáticas (EIs) relativas às lexias capo e testa, da língua italiana, que procuraremos evidenciar não se tratarem de sinônimos plenos, bem como em seu equivalente tradutório cabeça, em português, com o intuito de, ao refletir sobre as metáforas empregadas na constituição das EIs que fazem parte do corpus investigado, averiguar quais elementos socioculturais subjacentes às suas estruturas linguísticas estão sendo enfatizados. Para que esses objetivos possam ser atingidos, basearnos-emos em autores como Tagnin (1989), Corpas Pastor (1996) e Xatara (1998), para as concepções teóricas sobre expressões idiomáticas; e em

Lakoff e Johnson (1980), Ortíz Alvarez (2000) e Iñesta e Bertrán (2002), para o estudo das metáforas.

PALAVRAS-CHAVE: fraseologismos; expressões idiomáticas; metáforas.

CONSTRUINDO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DIRIGIDO PELA LINGUÍSTICA DE CORPUS: UM ESTUDO DE CASO NO ENSINO DO INGLÊS PARA AVIAÇÃO

Maria Carvalho de Almeida Prado (USP)
Stella Tagnin (Orientadora)

RESUMO: Atualmente, é exigida de pilotos e controladores de tráfego aéreo uma licença que demonstre conhecimento mínimo de língua inglesa para operarem internacionalmente. Estes profissionais, portanto, passaram a buscar a aprendizagem da língua inglesa, mais especificamente o Inglês para Aviação, para exercerem sua profissão. Porém, muitos reclamam que suas dificuldades de aprendizagem recaem sobre o fato de que existe uma expectativa acerca do que devem aprender e o desempenho que devem apresentar nas avaliações oficiais, a qual não corresponde à sua realidade. Proponho, aqui, resultados preliminares de um estudo empírico, baseado na Linguística de Corpus, sobre a linguagem utilizada por pilotos e controladores de tráfego aéreo em situações de emergência, que são exatamente o escopo do documento que rege a avaliação e o ensino do Inglês para Aviação, publicado pela ICAO (2004, 2010). Serão apresentadas estruturas léxico-gramaticais do Inglês para Aviação, reveladas pela LC, e como podem ser dispostas em conteúdos programáticos, exemplificando como essa metodologia pode ser aplicada ao ensino de outras línguas de especialidade.

PALAVRAS-CHAVE: inglês para aviação; linguística de corpus; conteúdo programático; ensino de ESP.

PORTUGUÊS VERSUS LIBRAS: OS PROBLEMAS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO

Keli Adriana Vidarenko da Rosa (Unioeste)
Jorge Bidarra (Orientador)

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo discutir os processos de tradução e interpretação entre duas línguas. Tomando por base Jakobson (1992) e Campos (1986), discutiremos aqui, não apenas as diferenças, mas também as semelhanças encontradas no âmbito da tradução intralingual (dentro de uma mesma língua), interlingual (entre línguas diferentes) e intersemiótica (entre um determinado sistema de signos para outro) e interpretação. Partimos do princípio de que, conforme nos chama a atenção Lacerda (2009), mais do que somente conhecer as gramáticas das línguas envolvidas, tanto o tradutor quanto o intérprete precisam considerar em suas atividades outras esferas do conhecimento, dentre as quais se incluem o funcionamento das línguas em questão, os diferentes usos que delas se podem fazer nas diferentes esferas de atividade humana e o conhecimento de mundo. Mais especificamente, colocamos como o foco para o debate a interseção das Línguas Portuguesa e Brasileira de sinais (LIBRAS). Por se tratar de duas línguas com modalidades bastante distintas entre si, o trabalho de tradução/interpretação impõe uma série de desafios tanto para o tradutor quanto para o intérprete.

PALAVRAS-CHAVE: línguas orais e de sinais; tradução; interpretação.

GALICISMOS NO PORTUGUÊS DO BRASIL: UMA DISCUSSÃO SOBRE EMPRÉSTIMOS LINGÜÍSTICOS

Jacira Mesquita Rosa (Universidade Federal de Goiás - Campus Catalão)
Maria Helena de Paula (Orientadora)

RESUMO: Todas as línguas naturais sofrem processo contínuo de interinfluência, ampliando, assim, o vocabulário de uma determinada sociedade, de acordo com as inovações que ali chegam e que são adotadas pelos falantes e precisam ser nomeadas para que haja uma comunicação satisfatória. A chegada dos galicismos no Brasil se deu a partir do movimento cultural efervescente, ocorrido no fim do século XIX, conhecido como Belle Époque. Essas novas unidades lexicais que aqui chegaram foram tratadas, inicialmente, por empréstimos linguísticos, porém sabemos que existem denominações outras para tratar sobre a natureza e/ou proveniência desse fenômeno linguístico na língua portuguesa. Propomos, então, discutir o conceito de empréstimo, bem como tratar o comportamento desses signos estrangeiros que entram e saem de uso dependendo da sua utilidade. Investigaremos se a recorrência dos vocábulos franceses e/ou suas adaptações se verifica na edição eletrônica de um dos mais conhecidos dicionários gerais da língua portuguesa, o Houaiss (2009). Apresentaremos a análise parcial de uma pesquisa de mestrado em andamento, intitulada “Galicismos no Português do Brasil: uma abordagem lexicográfica”, cujo objetivo é cotejar os empréstimos no Houaiss (2009) e “Le Petit Robert” (2012). Dessa forma, o presente trabalho baseia-se nos princípios da Lexicografia a fim de constatar como essas obras de referência tratam esses vocábulos e avaliar se existe ou não uniformidade na definição dos verbetes, na grafia, na fonética e em outras normas gramaticais com relação à língua

francesa.

PALAVRAS-CHAVE: lexicografia; empréstimos; galicismos.

FRASEOLOGISMOS E METÁFORAS

Marilei Amadeu Ssabino (UNESP - Campus de São José do Rio Preto/SP)

RESUMO: Os provérbios são considerados tipos particulares de fraseologismos que se diferenciam de outras combinações em alguns aspectos. Succi e Xatara (2008), definem provérbio como “um enunciado conotativo, sucinto e completo, empregado com a função de ensinar, aconselhar, consolar, advertir, repreender, persuadir ou até mesmo praguejar”. Isso quer dizer que o provérbio é um enunciado fraseológico completo e autônomo, que dispensa quaisquer outras unidades lexicais para completar seu significado. Assim, assumir que todo provérbio seja realmente um enunciado conotativo, é aceitar a sua condição de ser, em maior ou menor grau, semanticamente opaco ou idiomático. Essa opacidade ocorre, em geral, pela presença de metáforas. Neste sentido, uma análise e reflexão multilíngue de alguns desses fraseologismos resulta tanto na conscientização de que inúmeros deles, provenientes de línguas diferentes, possuem aspectos estruturais, semânticos e pragmáticos idênticos (ou quase) – o que leva a crer na existência de alguns aspectos “universais” – quanto evidencia que cada povo, por vezes, faz um recorte bastante diferente do mundo que está à sua volta. Tendo em vista tais considerações, o objetivo desta investigação é, com base na proposta de Tonfoni e Turbinati (1995), bem como na concepção de metáfora proposta por Lakoff e Johnson (2002), analisar fraseologismos de culturas diferentes e discutir algumas propostas de tradução para eles. Os resultados buscam validar a tese de que muitos fraseologismos, por meio de suas metáforas, revelam a concepção de mundo refletida no modo de pensar e de agir das comunidades linguísticas das quais fazem parte.

PALAVRAS-CHAVE: fraseologismos; metáforas; provérbios.

AS EMOÇÕES NAS EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS DO ITALIANO E DO PORTUGUÊS

Tailene Munhoz Barbosa (IBILCE-UNESP)

Marilei Amadeu Sabino (Orientadora)

RESUMO: Pode-se dizer que razão e emoção são funções psicológicas que auxiliam o ser humano a entender e a lidar com a realidade: a primeira, pela ótica do intelecto (lógica racional) e, a segunda, pela ótica da sensibilidade emotiva (dos sentimentos). As expressões idiomáticas (EIs) representam amostras autênticas da língua, consistindo em uma rica fonte de manifestação cultural, pois expressam “modos de ver o mundo” advindos da experiência popular. Xatara (1998) define a Expressão idiomática como “lexia complexa indecomponível, conotativa e cristalizada em um idioma pela tradição cultural”. Diante disso, o presente trabalho pretende investigar as expressões idiomáticas corporais italianas em contraste com o português, de modo a verificar como as EIs ligadas à razão e à emoção se configuram nessas duas línguas. Para tanto, partimos do pressuposto de que a

razão está associada, frequentemente, à cabeça, que é uma parte do corpo concebida como “o centro do intelecto, da memória, da compreensão” (HOUAISS, 2009), enquanto o coração é “o berço dos sentimentos, das emoções, do afeto, do ânimo, da coragem” (HOUAISS, 2009). Desse modo, como coração e cabeça geralmente estão relacionados a essas imagens conceituais, investigaremos como as metáforas presentes nas Els com essas lexias se configuram nessas duas culturas. Para essa investigação, tomaremos por base a obra de Lakoff e Johnson (2002) sobre metáforas, bem como Tagnin (1989), para quem “as conotações podem ser distintas em culturas diversas, já que, algumas vezes, uma imagem pode possuir significados diferentes em outras culturas”.

PALAVRAS-CHAVE: expressões idiomáticas; metáforas; cultura.

O USO DA LINGUÍSTICA DE CORPUS NA ANÁLISE DO CONTEÚDO MODAL DO SUBJUNTIVO EM ESPANHOL

Iandra Maria Weirich da Silva Coelho (Instituto Federal do Amazonas – IFAM)

RESUMO: O ensino do modo subjuntivo em língua espanhola revela uma difícil tarefa em estabelecer um caráter distintivo entre os modos verbais, evidenciando o funcionamento de um mecanismo complexo de língua. Com este trabalho, propõe-se uma análise modal do subjuntivo em espanhol, através do uso de instrumentos da Linguística de Corpus, tais como concordâncias, descrição da língua baseada em padrões e informação frequencial e da estatística como meio de interpretação dos resultados. A análise concentra-se em torno de uma amostra de 268 ocorrências de orações subordinadas substantivas, obtidas através do programa WordSmith Tools (Mike Scott, 1998), a partir um corpus de jornais eletrônicos de vinte países de língua hispânica. A partir dessa amostra, realiza-se uma comparação entre os usos do modo subjuntivo vinculados pela tradição gramatical e os usos encontrados nos dados reais do corpus, com o objetivo de averiguar o contexto favorecedor à presença do modo subjuntivo. Os resultados demonstram diferenças significativas entre os traços prescritos por manuais e gramáticas da língua e o uso variável do subjuntivo em dados reais que evidenciam uma relação direta entre o conteúdo modal e valores pragmáticos, tais como o valor informacional presente no contexto discursivo. Tais resultados também enfatizam como a utilização de corpora contribui para a compreensão do uso modal em espanhol, permitindo a reflexão sobre a língua e a resolução de problemas gramaticais com a produção e utilização de material autêntico.

PALAVRAS-CHAVE: subjuntivo; linguística de corpus; ensino de espanhol.

A CONSTRUÇÃO SUPERLATIVA SINTÉTICA DE ESTADOS ABSOLUTOS NO LÉXICO DO PORTUGUÊS: UM ESTUDO BASEADO EM CORPUS

Patricia Miranda Machado (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Neusa Salim Miranda (Orientadora)

RESUMO: Assumindo a perspectiva sociocognitiva e construcionista configurada pela Linguística Cognitiva (LAKOFF, 1987, 1993; LAKOFF & JOHNSON, 1980[2002]) e pelos Modelos de Uso da Gramática das Construções (GOLDBERG,

1995, 2006), o presente trabalho busca investigar a Construção Superlativa Sintética de Estados Absolutos (CSSEA). Trata-se de uma construção morfológica formada a partir da integração de um núcleo que remete a um estado absoluto não-graduável (desempregada, casada, grávida) com um operador de escala superlativa (-íssimo, -ésimo, -aço, -érrimo). O resultado são types como desempregadérrimo, casadaço, gravidíssima. A escolha metodológica, ditada pelo compromisso com a empiria, levou ao trabalho com corpora naturais. Assim, foi constituído um corpus específico baseado em dados reais e espontâneos, através do concordanciador eletrônico Web-Concordancer-beta (<http://webascorpus.org/searchwac.html>). Nosso corpus se configura a partir de um universo total de 8.189.656 palavras em que foram investigados 30 types e registrados 1.757 tokens. A configuração da CSSEA aponta para o fenômeno do desencontro/mismatch (FRANCIS, MICHAELIS, 2000), uma vez que evidencia incongruências entre as propriedades semântico-formais das unidades que integram este padrão – o afixo superlativo e o item lexical por ele graduado. Nossas análises puderam consolidar a hipótese de que a CSSEA se constitui como um padrão construcional dentro da rede de Construções Superlativas do Português, bem como, a produtividade significativa da construção e a convencionalização de alguns de seus types em ambientes discursivos marcados pela informalidade. Desse modo, este trabalho ilustra a virada metodológica promovida pelos estudos sociocognitivos e construcionistas da gramática e do léxico e desvela a relevância posta no uso e na diversidade linguística. **PALAVRAS-CHAVE:** construções superlativas; desencontro/mismatch morfológico; corpus.

A IMPORTÂNCIA DE ESTUDOS FRASEOLÓGICOS BASEADOS EM CORPORA DE APRENDIZES DE TRADUÇÃO PARA A FRASEOGRAFIA PEDAGÓGICA

Adriane Orenha-Ottaiano (UNESP/Câmpus de São José do Rio Preto/FUNDUNESP - Fundação para o Desenvolvimento dea UNESP)

RESUMO: Esta comunicação tem como propósito mostrar as contribuições advindas da compilação e da análise fraseológica de corpora de aprendizes de tradução para a Fraseografia Pedagógica. Para tanto, selecionamos as colocações, entre as diversas unidades fraseológicas existentes, extraídas a partir de um Corpus de Aprendizes de Tradutores (CAT), formado por traduções de textos jornalísticos realizadas por alunos universitários brasileiros, na direção tradutória português-inglês. Ao levantar e analisar as colocações traduzidas, notamos as dificuldades enfrentadas pelos aprendizes na produção da colocação equivalente na língua de chegada, possivelmente indicando seu desconhecimento em relação ao aspecto colocacional e convencional da língua. Nesse sentido, pretendemos chamar a atenção para a relevância de pesquisas voltadas para o ensino e pedagogia do léxico, mais especificamente de fraseologismos, para tradutores em formação, enfatizando sua relevância para a compilação de obras fraseográficas e, dessa maneira, contribuir para uma área de pesquisa ainda pouco investigada, a Fraseografia Pedagógica, cuja preocupação e foco é o aprendiz. Desse modo, temos como propósito tratar dos passos metodológicos e dos objetivos na compilação do CAT. Além disso, com base no levantamento de dados gerados pelo programa WordSmith Tools (Scott, 2007), visamos discutir resultados da análise dos

aspectos colocacionais observados, no que diz respeito às colocações mais frequentemente empregadas pelos alunos, às escolhas e aos padrões colocacionais do público-alvo investigado, em comparação àqueles encontradas no texto original, e à influência da língua-mãe em suas escolhas colocacionais. Acreditamos que os resultados e discussões desta investigação possam contribuir para pesquisas em Fraseografia Pedagógica e fornecer subsídios para a compilação de obras fraseográficas.

PALAVRAS-CHAVE: fraseografia pedagógica; pedagogia do léxico; tradução; colocações; corpus.

A FORMAÇÃO DE NOVOS SINAIS EM LIBRAS A PARTIR DO PARÂMETRO FONOLÓGICO “PONTO DE ARTICULAÇÃO”

Josiane Junia Facundo (Unopar)

Resumo: O ponto de articulação (ou locação) é definido como um dos parâmetros principais que constituem um sinal, nas línguas espaço- visuais. O fenômeno de formação de novos sinais, nas diferentes línguas de sinais tem sido objeto de estudos da linguística moderna, desde os estudos pioneiros de Stokoe (1957). Este artigo pretende apresentar critérios de formação de novos sinais em Libras, em especial o uso do parâmetro fonológico “ponto de articulação” para a criação desses sinais. As bases teóricas partem de pesquisas já realizadas na área sobre processos de formação de palavras (sinais) por meio de outros parâmetros fonológicos. As análises são precedidas de definições científicas relacionadas a processos de formação de palavras de modo geral, destacando o fenômeno de derivação de modo geral, incluindo-se a definição para as línguas orais, e de modo restrito, para as línguas de sinais. Por fim, apresenta a análise do corpus, constituído por alguns sinais que evidenciam o processo de formação a partir do ponto de articulação.

PALAVRAS-CHAVE: Libras; formação de sinais; ponto de articulação.

A NORMALIZAÇÃO E A LINGUÍSTICA DE CORPUS

Leandro Parra Rodrigues Cruz (UNESP)
Diva Cardoso de Camargo (Orientadora)

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo desenvolver o levantamento e a análise de alguns dos traços de normalização na tradução das obras Estorvo e Budapeste, escritas por Chico Buarque, em 1991 e 2003, respectivamente, fundamentado nos Estudos da Tradução com base na Linguística de Corpus. A fim de realizarmos tal investigação, tomamos como apoio os estudos de Baker (1995, 1996), e os trabalhos de Scott (1998), com o intuito de analisar as ocorrências de normalização presentes nas obras Turbelence, traduzida por Peter Bush, e Budapest, traduzida por Alison Entekin. Utilizamos o programa computacional WordSmith Tools (SCOTT, 2004), para realizarmos o levantamento de dados e auxiliar o desenvolvimento das análises. Importante também ressaltar que esta pesquisa faz parte do projeto PETra: Padrões de Estilo de Tradutores Literários, Especializados e Juramentados, coordenado pela Profa. Dra. Diva Cardoso de Camargo. Acreditamos que a análise das referidas obras poderá contribuir para a área dos Estudos da Tradução Baseados em Corpus, pois muito se tem a investigar em relação à normalização, conforme proposta de Baker (1995, 1996) e Scott (1998).

PALAVRAS-CHAVE: normalização; linguística de corpus; tradução.

A TERMINOLOGIA INSTITUCIONAL NA SUIÇA ROMANDA – OS “STATALISMES”

Maria Emília Pereira Chanut (UNESP - Campus São José do Rio Preto)

RESUMO: O termo *statalisme* designa, segundo Jacques Pohl (1985, p.10), “todo fato de significação ou de comportamento, observável em um país, quando ele está limitado ou claramente rarefeito na passagem de uma fronteira”. Refere-se a termos que, em seu uso, só têm sentido no interior de um Estado, porque remetem a instituições que pertencem a este Estado e a uma realidade que nele é, portanto, diferente; suas equivalências são estabelecidas pela administração local e quando ultrapassamos a fronteira política, é natural que o sentido usual do termo mude. Esta noção nos serve, sobretudo, como importante critério para diferenciar e analisar os termos cuja forma remete ao francês padrão, mas cujos usos repertoriados na Suíça romanda são diferentes e às vezes ultrapassam o limite de suas fronteiras. Os *statalismes* são assim encontrados, sobretudo, no domínio político. De acordo com André Thibault (1997, p. 164), trata-se da “conservação e oficialização em francês regional suíço romando de um emprego que subiste no francês padrão apenas como termo de história, ou de um emprego considerado antigo”. O termo *bourgeois*, que nos dicionários só tem hoje uma conotação política ou sociopolítica, possui na Suíça um valor institucional diferente. Portanto, há alguns termos da linguagem oficial que dependem da constituição, da lei. Este estudo apresenta um repertório de termos suíços relacionados a documentos civis e escolares com o status de “*statalismes*” (romandismos institucionais).

PALAVRAS-CHAVE: terminologia institucional; Suíça romanda; *statalismes*.

A FALTA DE CONSENSO TERMINOLÓGICO: O CASO DOS PARES LEGENDAÇÃO/LENDAGEM E LEGENDADOR/LEGENDISTA

Sila Marisa de Oliveira (UFSC)

Arlene Koglin (UFSC)

RESUMO: O estabelecimento de terminologia específica para uma área de estudo faz parte da própria constituição de sua identidade, uma vez que extingue qualquer possibilidade de ambiguidade ou de má interpretação dos conceitos a que os termos se referem. O objetivo deste trabalho é, portanto, apresentar os resultados de uma pesquisa bibliográfica feita em artigos, dissertações e teses da área de Estudos de Tradução acerca do emprego dos pares de termos legendação/legendagem e legendador/legendista. O interesse por essa investigação se deu por constatar-se que os mesmos são, frequentemente, usados como sinônimos apesar de efetivamente referirem-se a ações e sujeitos diferentes. Essa falta de consenso terminológico parece advir do fato de os Estudos da Tradução constituírem-se um campo de pesquisa relativamente embrionário, mas que vem alcançando cada vez mais importância e visibilidade no meio acadêmico. Justamente por isso, é fundamental que se firme sua identidade através da cunhagem de terminologia que evite o emprego equivocado dos termos e que facilite a divulgação de pesquisas e o diálogo entre pesquisadores.

PALAVRAS-CHAVE: terminologia; tradução audiovisual; legendação.

GT 29 – PLURILINGUISMO E CONTATOS LINGUÍSTICOS

Coordenadores:
Cristiane Horst (UFFS)
Sanimar Busse (UNIOESTE)
Cléo V. Altenhofen (UFRGS)

DO BILINGUISMO AO MONOLINGUISMO: A PERDA DE LÍNGUAS

Edison Vieira Kiss (UFAM)
Herbert Luiz Braga Ferreira (Orientador)

RESUMO: Este estudo trata do fenômeno individual da perda de línguas em sujeitos que, por razões externas, passam do bilinguismo ao monolinguismo. Analisa-se, em primeiro lugar, noções teóricas sobre línguas em contato. O fato das milhares de línguas ao redor do mundo estarem divididas em pouco menos de duzentos países gera inúmeras situações de contatos linguísticos. Tornar-se bilíngue tem sido uma experiência natural para muitas pessoas, especialmente em países que desenvolvem políticas de preservação de línguas faladas por minorias. Contudo, em países cuja presença de línguas minoritárias tem sido pouco tratada ou reconhecida, a língua majoritária pode tornar-se um tipo de imposição que, de uma forma ou de outra, estabelece certos padrões mandatórios de seu uso e até incentiva, direta ou indiretamente, o abandono das línguas minoritárias por seus falantes. Por essa razão, o segundo ponto essencial abordado neste estudo são as questões sobre o bi- ou multilinguismo e seus principais aspectos. A partir disso, este trabalho se propõe a investigar os pressupostos teóricos que tratam de indivíduos outrora bilíngues que, por fatores externos, abandonaram, total ou parcialmente, uma de suas línguas. As obras aqui estudadas sobre o tema defendem que, nesses contextos, a perda de línguas é menos propriamente resultado de questões linguísticas, e mais de questões sociais, ideológicas, políticas, econômicas, entre outras, fato que ratifica o caráter social das línguas. Ao final, conclui-se que os efeitos mais danosos dessa perda estão relacionados a problemas de identidade, desintegração social e à falta de continuidade cultural.

PALAVRAS-CHAVE: contatos linguísticos; bilinguismo; perda de línguas; fatores externos.

EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTOS MULTILÍNGUES

Ingrid Kuchenbecker Broch (UFRGS)
Sabrina Gewehr-Borella (UFRGS)

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo contribuir com os estudos de educação linguística em contextos multilíngues. Pretende-se identificar em que medida aspectos da educação linguística estão presentes no ensino/aprendizagem de línguas de três escolas de educação básica localizadas em comunidades de falantes

de línguas minoritárias, alemã e indígena, no sul do Brasil. Para tanto, discute-se alguns conceitos de educação linguística e letramento encontrados na literatura. Os dados constam de entrevista com os professores e observações de suas aulas. Os dados são analisados com base no referencial teórico. Os resultados, ainda que iniciais, apontam para a necessidade de ações na formação continuada de professores, que indiquem caminhos não só de reconhecimento do repertório linguístico do aluno, mas de como trabalhar com os diferentes repertórios linguísticos presentes no contexto escolar como uma forma de desmistificar tabus e crenças sobre a língua do outro e proporcionar uma educação linguística de apoio ao plurilinguismo com propósitos reais de agir no mundo. **PALAVRAS-CHAVE:** educação linguística; multilinguismo; línguas minoritárias.

INTERFERÊNCIAS DAS LÍNGUAS MATERNAS DE ORIGEM BANTU NO PORTUGUÊS FALADO EM MOÇAMBIQUE POR ALUNOS DE EDUCAÇÃO BILINGUE: CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Leonarda Jacinto José Maria Menezes (Universidade Federal da Bahia)
Iracema Luiza de Souza (Orientadora)

RESUMO: Este artigo visa retratar a situação do português de Moçambique, usado em contextos formais, com particular destaque para o ensino bilingue, foco deste estudo, e informais da zona rural. A pesquisa foi pautada por uma abordagem qualitativa e quantitativa com enfoque sociolinguístico e etnográfico. Adoptou-se uma amostra aleatória de setenta e dois sujeitos, de entre eles, alunos, professores, responsáveis pelos alunos e gestores escolares. Em Moçambique, país plurilingue e multicultural, o português se encontra em situação de contato com as línguas do grupo bantu, outras de origem asiática e ainda com o inglês, língua oficial dos países vizinhos. O português em Moçambique é para a maioria de seus falantes língua segunda e/ou língua estrangeira fato que concorre para um processo de variação e de interferência linguística permanentes que, neste estudo se observou ser exercida pelas línguas maternas de origem bantu sobre o português falado e escrito pelos participantes desta pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Moçambique; plurilinguismo; interferência linguística.

A CONSTITUIÇÃO DE UMA DISCURSIVIDADE SOBRE O LINGUAJAR DO GAÚCHO: UMA ANÁLISE SEMÂNTICO-ENUNCIATIVA DE TIRAS HUMORÍSTICAS

Juliane Tatsch (UFSM)
Eliana Rosa Sturza (Orientadora)

RESUMO: Este estudo tem por objetivo analisar como o discurso produzido e representado em tiras humorísticas serve como meio de constituição e instauração de um discurso sobre o gaúcho, dadas às práticas discursivas evidenciadas na materialidade linguística e na incorporação de palavras e expressões da língua espanhola no discurso do homem gaúcho. Para tanto, pretende-se organizar um corpus a partir das tiras que compõe o livro Tapejara: o último guasca, onde serão analisados enunciados escritos que apresentam marcas linguísticas da língua espanhola no linguajar gaúcho. A análise de aspectos da representação da língua espanhola no discurso constituído por formas de ilustração do gaúcho enquanto tipo social aparece como forma de compreensão e constituição do discurso como lugar de produção de sentidos e como processo de identificação dos sujeitos. Com isto, tomam-se como referência as tiras como discurso e os efeitos de sentido produzidos pelos modos de representação do processo enunciativo do sujeito gaúcho nela representado. Por tratar-se de um discurso que se evidencia tanto na materialidade linguística como se significa no plano da enunciação, procura-se interpretar os sentidos que emergem desses enunciados que representam os atos de fala de um sujeito social que representa na língua a sua identidade. Dessa forma, interessa o efeito que a entrada da língua espanhola produz sobre o português gaúcho quando tomada como um “empréstimo” do espanhol, produzindo através das tiras um discurso sobre o gaúcho que afirma toda uma identidade regional.

PALAVRAS-CHAVE: linguajar gaúcho; língua espanhola; produção de sentido.

ALTERNÂNCIA DE CÓDIGOS NO DIALETO VÊNETO SUL-RIO-GRANDENSE: INDÍCIOS DA EXTINÇÃO DO DIALETO?

Greyce Dal Picol (Universidade de Caxias do Sul)
Carmen Maria Faggion (Orientadora)

RESUMO: O estudo das variações linguísticas em contextos bilíngues vem sendo de suma importância para o resgate de aspectos históricos e linguísticos que se encontram em verdadeira extinção em certos contextos. Dentro dessa perspectiva, o projeto Morfossintaxe do Vêneto Sul-rio-grandense (Talian), desenvolvido pelo Mestrado em Letras, Cultura e Regionalidade, de Caxias do Sul, busca descrever e analisar as estruturas do dialeto vêneto característico da Região de Colonização Italiana do Nordeste do Rio Grande do Sul (RCI), comparando-as com as estruturas do vêneto italiano e possíveis influências decorrentes do contato com a língua portuguesa. O presente estudo, por sua vez, busca descrever e analisar situações de alternância de código linguístico (code switching) e empréstimos lexicais verificados em um diálogo entre falantes bilíngues português-talian. A metodologia tem como base a análise de elementos de uma situação específica de fala, tal como encontradas em Gumperz (1982). Para a conceituação de alternância de códigos foram utilizados conceitos de Wenireich (1974), Grosjean (1982) e Romaine (2006).

A observação de empréstimos lexicais segue a visão de Carvalho (1989; 2012). Já o estudo dos empréstimos da língua portuguesa dentro do próprio dialeto seguiu dados de Frosi e Mioranza (1983) e Faggion e Frosi (2010). No diálogo analisado, foi possível observar alternância de códigos entre o dialeto vênето e o português, além de empréstimos lexicais com adaptações fonéticas para o talian, resultados esses que evidenciam, cada vez mais, que esse dialeto cede espaços para a língua portuguesa, que vem se tornando o meio de comunicação mais utilizado. **PALAVRAS-CHAVE:** dialeto vênето sul-rio-grandense; alternância de códigos; extinção.

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E SEUS REFLEXOS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM CENÁRIO PLURILÍNGUE/PLURICULTURAL DE FRONTEIRA

Maria Elena Pires Santos (UNIOESTE)

RESUMO: Verifica-se, na atualidade, um crescente movimento em direção à valorização e incentivo ao plurilinguismo/pluriculturalismo, prática que tem sido justificada como uma possibilidade a mais para a inserção das pessoas nas diversas instâncias do mundo globalizado. Prova disso é o número significativo de licenciaturas em línguas estrangeiras e ainda a crescente proliferação de escolas de idiomas em nosso país, voltadas para as línguas de prestígio. No entanto, na contramão desse panorama, as políticas linguístico-educacionais para as minorias (imigrantes, surdos, índios, transfronteiriços, remanescentes quilombolas, pessoas provenientes da zona rural, entre outros), mesmo em cenários de fronteira reconhecidamente plurilíngue/pluricultural, ainda apresentam propostas tímidas nessa direção, continuando a priorizar a homogeneidade linguística, o que reforça o mito do monolingüismo e contribui para o fracasso escolar e o aumento das desigualdades sociais. Assim, o objetivo aqui proposto é discutir as políticas linguísticas no Brasil e seus reflexos na formação do professor. O interesse em dar visibilidade a esta discussão se justifica pela importância do reconhecimento e valorização da pluralidade linguística e cultural brasileira, pelo respeito aos usuários das línguas minoritárias e pela necessidade de cuidado com o patrimônio cultural brasileiro representado pelas diferentes línguas e respectivos usuários no seu amplo território.

PALAVRAS-CHAVE: plurilinguismo/pluriculturalismo; políticas linguísticas; formação do professor.

AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS DE LÍNGUAS DE IMIGRANTES

Franciele Maria Martiny (UNIOESTE)
Clarice Nadir von Borstel (Orientadora)

RESUMO: Este artigo visa realizar uma abordagem inicial do percurso histórico das políticas linguísticas de ação do estado brasileiro em torno do resgate das chamadas línguas de imigração presentes no país, mais especificamente na Região Sul. Isso porque, devido ao contexto imigratório, os estados sulistas foram os mais afetados pelas políticas do nacionalismo linguístico. Nesse sentido, o objetivo é o de observar o percurso da história linguística desde a instauração do Português como a única língua no país (busca do monolinguismo por meio de uma política homogeneizadora e repressiva) até o processo da modernidade e de certo reconhecimento do multiculturalismo no país, momento em que os Estados procuraram resgatar as línguas minoritárias, como as de imigração. Um exemplo abordado é a política linguística implantada pelo Estado do Paraná que ofertou, inicialmente, os cursos de línguas estrangeiras: alóctones e de fronteiras por intermédio do CELEM, para poder manter a cultura e as línguas de imigrantes.

PALAVRAS-CHAVE: política linguística; línguas de imigrantes; multiculturalismo.

BILINGUISMO COM OU SEM DIGLOSSIA NA REGIÃO FORONTEIRIÇA BRASIL-URUGUAI

Dania Pinto Gonçalves (Universidade Federal de Pelotas)
Isabella Mozzillo (Universidade Federal de Pelotas)

RESUMO: Há um bilinguismo societal que se estabelece na fronteira brasileiro-uruguaia, na chamada zona fronteira em que seus habitantes têm contato com a língua de ambos os países: o português, o espanhol e as práticas comunicativas que decorrem desse contato linguístico denominadas de português do Uruguai do lado fronteiro uruguaio e de portunhol do lado brasileiro. Conforme Carvalho (2007), o norte do Uruguai é composto por uma comunidade bilíngue diglósica, pois o português do Uruguai e a língua espanhola representam funções sociais divergentes. O espanhol é utilizado nas escolas, nos jornais e nos congressos, enquanto que os Dialeto Portugueses do Uruguai (DPU) são empregados em casa, com os amigos. Por outra parte, do lado brasileiro, conforme a investigação que estamos realizando na cidade de Jaguarão, com comerciantes e comerciários, percebemos que não há um bilinguismo diglósico, pois os comerciantes aceitam o portunhol, gostam de falá-lo com seus clientes e conseguem se comunicar e efetuar a venda, o que é o mais importante no seu ponto de vista. O fato de uma das comunidades ser bilíngue diglósica e a outra não deve-se às políticas linguísticas adotadas pelo Uruguai e pelo Brasil. O que pretendemos neste trabalho é investigar como essas políticas linguísticas foram aplicadas e absorvidas pela comunidade fronteira brasileiro-uruguaia a ponto de torná-las bilíngues não diglósicas e diglósicas respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE: políticas linguísticas; bilinguismo societal; diglossia.

**CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICA: UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO
SOBRE O CONTATO LINGUÍSTICO EM SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE/BRASIL E SAN ANTONIO/ARGENTINA.**

Ana Maria Bonk Massrollo (UNIOESTE)
Sanimar Busse (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma análise preliminar do estudo sobre o contato linguístico na fronteira Brasil/Argentina, especificamente, nas cidades de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, Brasil, e San Antonio – Misiones, Argentina. A partir dos dados sobre crenças e atitudes linguísticas coletados em Santo Antonio do Sudoeste para o Projeto Crenças e Atitudes Linguísticas: um estudo da relação do português com línguas em contato (AGUILERA; SELLA, 2009), pretende-se identificar o posicionamento do falante diante das línguas e culturas em contato e desenvolver algumas discussões e análises iniciais da pesquisa de Mestrado, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras, Mestrado e Doutorado, da Unioeste, sobre a fala nas duas localidades. As análises tomam como referência o fato de as crenças e as atitudes poderem explicar as mudanças linguísticas em uma sociedade (CANALÍS & REY, 2006). Santo Antônio do Sudoeste está localizado na região sudoeste do Paraná e faz fronteira com San Antonio Provincia de Misiones – Argentina. Dois mundos de ninguém, como eram conhecidas na região as duas cidades, no início do século XX. Separados por um rio, brasileiros e argentinos compartilham histórias de lutas e conquistas. As respostas e os comentários serão analisados no interior das dimensões, diassexual, diagenérica e diastrática, com o objetivo de identificar quais fatores podem ser descritos como condicionadores dos fenômenos linguísticos e em que direção os componentes cognoscitivos, afetivos e conativos podem ser tomados como categorias que orientam os fenômenos de conservação e inovação linguística da fala.

PALAVRAS-CHAVE: sociolinguística; contato linguístico; crenças e atitudes.

**LÍNGUAS EM CONTATO NO SUDOESTE DO PARNÁ: PERCEPÇÕES SOBRE AS
VARIEDADES DO PORTUGUÊS E DO ESPANHOL FALADAS NA FRONTEIRA
COM A ARGENTINA**

Clarice Cristina Corbari (UNIOESTE / UFBA)
Jacyra Andrade Mota (Orientador)
Vandercei de Andrade Aguilera (Orientador)

RESUMO: Neste trabalho, apresentam-se resultados parciais de pesquisa sobre crenças e atitudes linguísticas manifestas por falantes de três localidades situadas no Sudoeste do Paraná, na fronteira com a Argentina: Santo Antônio do Sudoeste, Pranchita e Capanema. O foco, neste estudo, são as visões dos informantes sobre o espanhol e o português falado na fronteira, bem como sobre a variedade resultante do contato dessas duas línguas. Objetiva-se identificar as denominações dadas a essas variedades, as crenças sobre tais variedades e a avaliação que os informantes fazem sobre elas. Para nortear este estudo, são utilizados princípios teórico-metodológicos da Sociologia da Linguagem, da Sociolinguística e da Psicologia Social referentes à análise de crenças e atitudes linguísticas. O corpus

provém do Projeto "Crenças e atitudes linguísticas: um estudo da relação do português com línguas de contato" (AGUILERA, 2009). Do questionário de 48 perguntas, aplicados a dezoito informantes, foram selecionadas as questões cujas respostas podem revelar a consciência linguística do informante em relação às línguas em foco, bem como a avaliação das línguas e dos falantes pelo informante.

PALAVRAS-CHAVE: crenças e atitudes linguísticas; línguas em contato; contexto de fronteira

OS DIALETOS ITALIANOS EM SANTA TERESA/ES

Edenize Ponzio Peres (Universidade Federal do Espírito Santo)
Maria Cristina Dadalto (Universidade Federal do Espírito Santo)

RESUMO: Este trabalho objetiva traçar o mapa do contato linguístico entre o português e os dialetos italianos no Espírito Santo, de modo geral, e, de modo específico, no município de Santa Teresa, um dos que mais concentram imigrantes italianos no estado. Para isso, faremos primeiramente um percurso histórico da imigração, desde a chegada dos pioneiros, nas últimas décadas do século XIX, até os dias atuais, concentrando-nos nos aspectos sociais que marcaram o contato entre a língua majoritária e a(s) minoritária(s). Em seguida, apresentaremos uma análise da presença, no nível fonético-fonológico, de traços dos dialetos italianos no português falado atualmente pelos descendentes que vivem na zona urbana de Santa Teresa. Os dados foram coletados por meio de 31 entrevistas sociolinguísticas (cf. LABOV, 1972) realizadas por uma moradora da localidade, a fim de minimizar o que se denominou na Teoria Sociolinguística de O paradoxo do observador. Os entrevistados foram divididos por idade, gênero e escolaridade. As perguntas versaram sobre os antepassados e a comunidade, sua história e sua conformação social, bem como os sentimentos dos habitantes com relação a sua ascendência e à língua italiana, resultando, possivelmente, em atitudes que favorecessem desde a manutenção até o total desaparecimento da língua de imigração. Os resultados apontam para a perda gradual dos traços da língua minoritária entre os descendentes mais jovens, mas também um forte sentimento de identidade, o que leva os moradores a desejarem perpetuar a cultura e a língua que receberam de seus antepassados, resultando em políticas específicas de revitalização do dialeto.

PALAVRAS-CHAVE: sociolinguística; contato linguístico; imigração italiana em Santa Teresa/ES.

MEMÓRIAS SOBRE PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM CENÁRIO DE IMIGRAÇÃO ALEMÃ

Luana Ewald (FURB)
Maristela Pereira Fritzen (Orientadora)

RESUMO: A colonização do Médio Vale do Itajaí, SC, formou-se principalmente por imigrantes alemães, constituindo-se um cenário multicultural e plurilinguístico. Na história desse contexto sociolinguístico complexo estão presentes apagamentos, deslocamentos linguísticos impostos por políticas monolíngues, determinando a língua portuguesa como a única língua legítima. Nesta comunicação, abordamos o período da segunda campanha de nacionalização do ensino (1937-1945), quando o governo impôs o fechamento de instituições ligadas à língua alemã e o silenciamento dos seus falantes. Para ampliar nossa visão desse cenário, pretendemos discutir dados parciais de uma pesquisa em desenvolvimento, cujo objetivo é compreender que sentidos a proibição trouxe ao letramento em língua alemã e em língua portuguesa para os teuto-brasileiros que viveram durante a segunda campanha de nacionalização do ensino no Médio Vale do Itajaí, SC. Para descrevermos o que trazem à memória os teuto-brasileiros, utilizamos como principal instrumento de pesquisa a entrevista narrativa, por meio da qual os sujeitos participantes do estudo, todos acima de 77 anos, puderam reconstruir sua trajetória de vida relacionada às práticas sociais de leitura e escrita em sua língua de herança. As reflexões teóricas propostas neste estudo estão amparadas, principalmente, na Linguística Aplicada, nos Novos Estudos do Letramento e na perspectiva enunciativa do círculo bakhtiniano. Ainda que parciais, os resultados da pesquisa trazem implicações para pensarmos os letramentos ao tratarmos de eventos que têm lugar na escola e outras agências, os conflitos linguísticos e identitários, as representações sobre os teuto-brasileiros e as políticas linguísticas locais.

PALAVRAS-CHAVE: letramento; imigração alemã; identidade; memórias.

ATLAS DAS LÍNGUAS EM CONTATO NA FRONTEIRA: MISSÕES NO BRASIL E MISSIONES NA ARGENTINA

Marcelo Jacó Krug (UFFS)

RESUMO: A presente pesquisa, que conta com o apoio do CNPq e da FAPERGS, insere-se no âmbito dos estudos de macro-análise da variação linguística em situações de contato multilíngue, assim como a relação e as influências destas situações com fatores extralinguísticos adversos. Constitui objetivo central do projeto, desenvolver os fundamentos teóricos e metodológicos necessários para a constituição de uma base de dados adequada para um atlas linguístico-contatual das línguas minoritárias com o português e o espanhol na região das Missões, no Brasil e Misiones, na Argentina. Tal propósito segue os pressupostos de uma ciência ampla da variação linguística que reúne, em um mesmo modelo, as categorias sociolinguísticas e o espaço pluridimensional de análise geolinguística, segundo a perspectiva de Harald Thun (2003), levada a efeito nos atlas linguísticos do Uruguai e do contato Guarani-Espanhol no Paraguai e Altenhofen (2004) no Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata (ALMA) envolvendo o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Em termos práticos, o projeto implica os seguintes

passos: a) fixação de critérios para a constituição de uma base de dados; b) definição das questões mais relevantes, tanto em relação às variáveis linguísticas quanto às variedades extralinguísticas. c) avaliação das implicações metodológicas para a coleta das respectivas questões de pesquisa; d) avaliação, no mesmo sentido, das consequências para a sua cartografia, como instrumento de visualização de relações e resultados. Acredita-se, com o presente projeto, poder revitalizar estudos e variedades minoritárias em contato com as línguas dominantes em regiões de fronteira internacional.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas Linguístico; línguas em contato; plurilinguismo.

ASPECTOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA DO PORTUGUÊS POR CRIANÇAS BILÍNGUES (POMERANO /PORTUGUÊS)

Marceli Tessmer Blank (Universidade Federal de Pelotas)
Ana Ruth Moresco Miranda (Orientadora)

RESUMO: No Brasil, ainda hoje, existem inúmeras comunidades de descendentes de imigrantes que vieram para o país durante o século XIX. No RS, o pomerano - um dos dialetos do alemão padrão - ainda é utilizado como língua materna de comunidades germânicas. Por essa razão, as crianças destas localidades possuem o português como segunda língua, a qual, muitas vezes, é falada somente na escola ou com nativos do português. Estudos como os de LINDERMAN (2006); SCHNEIDER (2008); GEWEHR-BORELLA (2010) entre outros apontam para possíveis interferências da língua materna na escrita em português desses descendentes. Em vista disso, este trabalho tem por objetivo analisar as interferências fonético-fonológicas na aquisição da escrita do português por crianças bilíngues (pomerano/PB), especificamente, dados de oralidade e escrita que possuam trocas de fonemas surdo/sonoro, a fim de que se possa refletir sobre as relações entre a fala e a escrita. Para tal, foram analisadas e comparadas dez produções escritas de crianças bilíngues e dez produções escritas de crianças monolíngues, falantes do português brasileiro, além de dados de produção oral dos alunos bilíngues. Os resultados encontrados nas produções orais apontam para uma interferência da língua materna na fala em português dos bilíngues. No que se refere aos dados de produção escrita, as análises indicam que os bilíngues cometerem um maior número de erros relacionados à troca de fonemas comparados aos monolíngues, porém as diferenças não são extremamente expressivas entre os grupos, o que pode assinalar a hipótese de que ambos realizam o mesmo percurso de aquisição da escrita.

PALAVRAS-CHAVE: aquisição da escrita; fenômenos fonético-fonológicos; fonemas surdo/sonoros.

POLÍTICA LINGUÍSTICA EM CONTEXTO MULTILÍNGUE: UM ESTUDO SOBRE O ANDAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS ÀS LÍNGUAS COOFICIAIS DE SÃO GABRIEL DE CACHOREIRA-AM

Fabiana Sarges da Silva (Universidade Federal do Amazonas)
Frantomé B. Pacheco (Orientador)

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de apresentar alguns dos resultados preliminares de pesquisa acerca da política linguística de cooficialização das línguas indígenas no município de São Gabriel da Cachoeira, interior do estado do Amazonas. Trata-se de verificar como está o andamento das políticas públicas com relação às línguas cooficiais em contexto urbano do município. O município está localizado no Noroeste Amazônico, no Alto Rio Negro e apresenta uma realidade sociolinguística complexa. A população indígena está situada ao longo dos rios da região, em áreas culturais e linguísticas específicas e diversificadas entre si, e também na área urbana do município. São três as línguas mais faladas na região: Nheengatu (nos rios Negro e Xié), Baniwa (no Rio Içana e afluentes) e Tukano (no sistema Uaupés) as quais foram reconhecidas juridicamente, após muitas mobilizações, na lei 145/2002 de cooficialização de línguas indígenas em São Gabriel da Cachoeira. Este trabalho faz parte do projeto em andamento Políticas linguísticas no município de São Gabriel da Cachoeira: um estudo sobre as ações que impulsionam a lei de cooficialização das línguas Tukano, Nheengatu e Baniwa, cujo objetivo final está voltado para as atitudes, opiniões e conhecimento acerca da lei de cooficialização das línguas indígenas do município em destaque. Para o presente estudo, tomamos como base os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística, que tem como objeto de estudo a linguagem no seio do contexto social, como os estudos de Zimmermann (1999), Calvet (2007), King (2001), entre outros. Espera-se contribuir com os estudos relacionados ao plurilinguismo e contatos linguísticos.

PALAVRAS-CHAVE: política linguística; línguas indígenas; cooficialização.

ANÁLISE SOCIOLINGUÍSTICA DO CONTATO ENTRE O POMERANO E O PORTUGUÊS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, ES

Elizana Schaffel Bremenkamp (Universidade Federal do Espírito Santo)
Edenize Ponzo Peres (Orientadora)

RESUMO: A Pomerânia se situava entre a atual Alemanha e a Polônia. Com a Segunda Guerra Mundial, o território foi dividido entre esses dois países e sua população viu-se obrigada a emigrar. Com isso, a língua pomerana praticamente se extinguiu na Europa, enquanto que, no Brasil, - um dos destinos desses imigrantes -, a língua continuou sendo falada, tornando-se hoje uma exceção, afinal, escapou da lei da terceira geração, que prevê o desaparecimento das línguas de imigração na terceira geração de imigrantes. Entretanto, apesar de sabermos da manutenção do pomerano em algumas cidades do Espírito Santo, faltam dados do estágio vitalício dessa língua. O objetivo deste trabalho, portanto, é revelar a vitalidade linguística do pomerano sob duas frentes: a dos falantes e a dos domínios de uso. Em outros termos, analisaremos as atitudes linguísticas manifestas pelos falantes sobre as línguas portuguesa e pomerana, além de descrever os usos e funções dessas línguas em Santa Maria de Jetibá/ES. Os dados foram coletados por meio de noventa e seis entrevistas com descendentes de pomeranos, selecionados segundo sua procedência geográfica, gênero, nível de escolaridade e idade. Deve-se ressaltar que todas as entrevistas foram feitas na língua pomerana. O referencial teórico que embasa as análises é a Sociolinguística, especificamente os campos do Contato Linguístico e do Bilinguismo. Os dados obtidos revelam atitudes linguísticas

positivas e motivadoras da comunidade em relação à língua de imigração, sendo que sua utilização se dá na maioria dos principais domínios, o que a resguarda de desaparecer num futuro próximo.

PALAVRAS-CHAVE: contato linguístico entre pomerano e português; domínios discursivos; atitudes linguísticas.

O CONTATO LINGUÍSTICO PORTUGUÊS-ALEMÃO: VARIANTES LINGUÍSTICAS DAS PLOSIVAS

Claudia Camila Lara (UFRGS)
Elisa Battisti (Orientadora)

RESUMO: Uma variedade linguística é concebível como um conjunto de variantes que coocorrem em uma dada língua (BERRUTO, 2010). Dessa forma, no fenômeno linguístico em que a consoante vozeada pode sofrer desvozeamento (bloco~ploco), a desvozeada, pode sofrer vozeamento (pudim~budim). Objetiva-se, portanto, analisar nesse trabalho a realização variável das plosivas da fala em língua portuguesa de habitantes da zona rural do município de Estrela, no Rio Grande do Sul. Esse e outros reflexos do contato linguístico português-alemão são difundidos na variação e no uso do português e da língua minoritária de imigração alemã. Para a realização deste estudo será analisada a fala de dez informantes de uma amostra de vinte e quatro entrevistas pertencentes a uma pesquisa de mestrado. A partir das entrevistas sociolinguísticas em que foi gravada a fala espontânea com o entrevistador pretende-se verificar estatisticamente os fatores linguísticos e extralinguísticos que condicionam a realização das plosivas, por meio do pacote computacional VARBRUL, na versão GOLDVARB 2001. Para esse contexto, Altenhofen (2011) aponta que a territorialização de variantes linguísticas está para a descrição do fenômeno linguístico e estabelece relação de pertença ao escopo da análise geolinguística e da sociolinguística, enquanto a territorialização da variedade linguística está para questões de diversidade linguística, plurilinguismo, estudo da sociologia das línguas.

PALAVRAS-CHAVE: contato linguístico com dialeto alemão; vozeamento/desvozeamento das plosivas; territorialização.

COMUNIDADES QUILOMBOLAS ENTRE O PASSADO E O PRESENTE: HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA E VARIAÇÃO DO PORTUGUÊS

Antonio Carlos Santana de Souza (UFRGS)
Cléo Vilson Altenhofen (Orientador)

RESUMO: Dos poucos dados que dispomos hoje sobre a presença e usos de línguas africanas em terras brasileiras a maioria se encontra em textos de historiadores, cronistas, viajantes e missionários através de autores e obras como História da Companhia de Jesus no Brasil (1531), Frei Vicente do Salvador (1627), Saint-Hilaire (1820), entre outros. Na presente comunicação, buscar-se-á compreender e explicitar a presença anterior de línguas negro-africanas no Brasil, observando-se a língua em uso na sincronia, em situações e localizações geográficas específicas. É seu objetivo trazer à discussão a presença negro-africana na constituição do português do Brasil e a ausência de documentação referente ao

tema, propondo, deste modo, outras formas de se reconstruir a socio-história da língua sem necessariamente recorrer a dados da escrita. Para tanto, o trabalho apresenta exemplos de estruturas do português popular do Brasil falado na comunidade remanescente de quilombo de Damásio situada no município de Guimarães, Baixada Ocidental maranhense, no Nordeste brasileiro. Tais estruturas resultam de processos de mudança induzidos pelo contato entre línguas, sem fazer dessa variedade linguística uma língua crioula, ou mesmo uma variedade linguística independente de sua língua-alvo, o português-padrão. A partir de referências da história oral, este trabalho partiu do foco da Historiografia Linguística para traçar considerações a respeito da importância desta para a perspectiva dos estudos contemporâneos sobre a África e suas influências no espaço brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: línguas africanas; comunidade quilombola; português popular do Brasil.

A MANUTENÇÃO DO HUNSRUCKISCH E DO POMERANO E O ENSINO DE ALEMÃO EM COMUNIDADES TEUTO-BRASILEIRAS NO RIO GRANDE DO SUL

Maria Nilse Schneider (Universidade Federal de Pelotas)

RESUMO: O presente artigo visa a discutir a manutenção do Hunsrückisch e do Pomerano e o ensino do alemão em comunidades teuto-brasileiras no Rio Grande do Sul. Este estudo insere-se na área da Sociolinguística, mais precisamente, nos estudos sobre bilinguismo, atitudes linguísticas e política linguística. Na geração e análise de dados foram utilizadas anotações de campo, entrevistas, questionários e gravações audiovisuais, focalizando as políticas linguísticas locais e atitudes e concepções lingüísticas, em relação ao ensino de alemão e às variedades dialetais (Hunsrückisch e Pomerano) no meio escolar. Resultados desvelam conflitos identitários e o desejo de ensinar e aprender o “alemão gramatical”, por um lado, e, por outro, revelam um alto grau de manutenção dessas variedades até mesmo na 5ª geração, que apresenta um alto grau de domínio e uso, primordialmente, em algumas comunidades pomeranas, em virtude de atitudes positivas e a preocupação por manter essa variedade “ameaçada de extinção”, através de sua co-oficialização e introdução no meio escolar.

PALAVRAS-CHAVE: política linguística; bilinguismo; variedades alemãs.

VITALIDADE LINGUÍSTICA DO PLAUTDIETSCH NO BRASIL

Elvine Siemens Dück (Fidelis - Curitiba/PR)

RESUMO: Desde vários séculos, os menonitas formam um grupo étnico-religioso, estabelecendo-se em colônias ou grupos nos mais diversos países do mundo. Uma das características mais peculiares é o uso do Plautdietsch, uma variedade substandard do alemão que se formou ao longo dos séculos XVII e XVIII, na região do Delta (antiga Prússia). No Brasil, essa variedade ainda é falada em algumas ilhas linguísticas, das quais quatro fizeram parte da rede de pontos da pesquisa de doutorado de Elvine S. Dück (2011): a colônia de Rio Verde (GO), a Colônia Witmarsum (PR), a comunidade menonita de Curitiba (PR) e a Colônia Nova (RS). Nas primeiras décadas após a imigração para o Brasil existia uma diglossia estável

e bem definida: o substandard Plautdietsch, usado exclusivamente na família ou em situações informais, e o Hochdeutsch, a variedade standard, usada num contexto mais formal, como a igreja ou a escola. Um dos principais objetivos da Tese foi determinar os fatores mais relevantes e a proporção em que contribuem para a manutenção ou substituição do Plautdietsch, seja no contato com as variedades standard do inglês e do alemão, seja no contato com a língua majoritária do país. A base teórica e metodológica utilizada orienta-se pelos princípios da geolinguística pluridimensional e relacional (Radtke e Thun 1996), ou seja, são de ordem macroanalítica e abarcam diferentes dimensões de análise da variação linguística. A análise dos dados coletados revelou uma perda linguística e mudança (lusitanização) do Plautdietsch em favor da língua oficial politicamente legitimada no meio. A presente contribuição busca explicitar a complexidade dos fatores que contribuíram para a manutenção/substituição do Plautdietsch nas comunidades específicas de pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: contatos-linguísticos; variedades standard/substandard; Plautdietsch.

AS VOGAIS MÉDIAS DO DIALETO PORTUGUÊS URUGUAIO NA CIDADE DE TRANQUERAS: UM CONTATO ENTRE SISTEMAS

Alexander Severo Córdoba (CAPES/PROSUP/UCPEL)
Carmen Lúcia Barreto Matzenauer (Orientadora - UCPEL/CNPq)

RESUMO: O fenômeno do contato linguístico nas fronteiras entre cidades brasileiras e uruguaias tem sido foco de diferentes estudos, sendo que a literatura registra a existência do chamado Português do Uruguai (PU), especialmente em Rivera, ao norte do Uruguai, onde foram detectadas diversas denominações referentes a essa variante: fronterizos, DPUs (Dialectos Portugueses no Uruguai), 'brasileiro', entre outras. Tais manifestações da língua configuram-se como variedades do português, segundo Carvalho (2007; 2010), tendo sido objeto de análises particularmente nos níveis fonético-fonológico. Afastando-se de Rivera (URU), que é cidade gêmea de Santana do Livramento (BRA), a presente pesquisa centra-se no PU falado na cidade de Tranqueras, a fim de descrever o comportamento das vogais médias, a partir de questionamento relativo à existência ou não de influência das fonologias do Português do Brasil (PB) e do Espanhol do Uruguai (EU) sobre o PU falado nessa localidade. Considerando-se não apenas o número de segmentos (o PB integra 4 vogais médias, o EU apresenta apenas 2), mas também os processos a que essas vogais estão sujeitas nos dois sistemas, a escolha das vogais médias como foco deste estudo se faz pertinente. Busca-se verificar o comportamento, no PU falado em Tranqueras, de alguns processos fonológicos, reconhecidamente presentes no PB, cujo alvo são as vogais médias da língua. A investigação segue os pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística, sendo que os resultados serão submetidos ao aplicativo GOLDVARB 2001 e analisados à luz da Teoria da Variação, assim como sob a ótica da Teoria da Otimidade Estocástica (BOERSMA; HAYES, 2001, 2007).

PALAVRAS-CHAVE: português do Uruguai; vogais médias; contato linguístico; teoria da variação; TO estocástica.

A SITUAÇÃO DE PLURILINGUISMO EM UM MUNICÍPIO NO CENTRO-SUL DO PARANÁ

Jakeline Aparecida Semechechem (UEM)

RESUMO: Nesta comunicação objetiva-se apresentar a situação de plurilinguismo em um município no centro-sul do Paraná. Os dados analisados fazem parte de um corpus gerado por meio de uma pesquisa qualitativo-interpretativa de cunho etnográfico durante o período de janeiro a maio de 2009. Com subsídios em teorias sobre multi e plurilinguismo, a triangulação de dados de diferentes fontes como, observação com notas de campo, entrevistas, questionários, gravações audiovisuais e coleta de materiais escritos, mostrou que há no município uma situação plurilíngue, na qual embora, predomine o uso da língua portuguesa, há também, ainda em grande proporção, o uso da língua ucraniana falada e em menor proporção da língua ucraniana escrita, bem como da língua polonesa falada e indícios de usos da língua alemã e da língua italiana por gerações anteriores. Além disso, os dados mostraram que os usos dessas línguas não acontecem de forma tranquila e apontam para relações de poder entre os grupos que as falam.

PALAVRAS-CHAVE: plurilinguismo; línguas em contato; relações de poder.

A COCONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICO-LINGUÍSTICO ALEMÃO EM PRÁTICAS DE LETRAMENTO ESCOLARES

Cristina Marques Uflacker (UEM)
Neiva Maria Jung (UEM)

RESUMO: Neste trabalho pretendemos apresentar resultados referentes à coconstrução da identidade étnica alemã em sala de aula em duas turmas do Ensino Fundamental, uma primeira série (JUNG, 2003) e um quarto ano (UFLACKER, 2012), em duas escolas inseridas em comunidades multilíngues. A primeira escola consiste em uma escola-núcleo inserida em uma comunidade multilíngue no oeste do Paraná. Na segunda escola, localizada no município de Ivoti (RS), há o ensino de uma hora de alemão por semana na grade curricular. Os pressupostos teórico-metodológicos da Análise da Conversa Etnometodológica (SCHEGLOFF, 2002; 2007) e da microetnografia escolar (ERICKSON, 1992; 1996) embasam a geração dos dados e a análise das ações realizadas pelos participantes. A partir da análise de dados de fala-em-interação de sala de aula e de anotações em diário de campo, observamos que gênero se torna relevante nesses contextos, na medida em que a manutenção da identidade étnico-alemã dos meninos contribui para o seu afastamento ou a sua aproximação com as práticas escolares. No primeiro contexto, um modelo de letramento feminino contribui para o afastamento dos meninos das práticas escolares, as quais privilegiam traços relacionados à urbanidade e avaliam negativamente traços relacionados à identidade de “colono alemão”. No segundo, com ensino de alemão regular na escola, os meninos tornam relevante seu conhecimento de alemão nessas aulas, exibindo conhecimento dos itens trabalhados na língua, os quais são positivamente avaliados pelos demais participantes da aula. A partir desses resultados, pretendemos refletir sobre o papel da escola na manutenção ou não da língua dessas comunidades multilíngues.

PALAVRAS-CHAVE: identidades sociais; fala-em-interação institucional de sala de aula; multilinguismo.

A RELAÇÃO COM AS LÍNGUAS NA FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAI, A PARTIR DE DUAS ESCOLAS EM PONTA PORÃ (MS)

Marcia R. P. Sagaz (UFSC)
Ana Sheli T. Altamiranda (UFSC)
Gilvan Müller de Oliveira (Orientador)

RESUMO: O Presente trabalho discorre sobre a circulação das línguas na zona de fronteira Brasil- Paraguai a partir de dois diagnósticos sociolinguísticos realizados pelo IPOL, Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, no âmbito do Projeto Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira/PEIBF, implementado pelos Ministérios da Educação do Brasil e do Paraguai (2008) e Observatório da Educação na Fronteira /OBEDF(2012), um projeto da CAPES. Com este trabalho se pretende responder à questão: Como se dá a circulação das línguas em duas escolas de Ponta Porã (MS), fronteira com o Paraguai? Como etapa de planificação de ambos os projetos foram coletados dados e informações sobre as línguas e sobre a relação de duas escolas de Ensino Fundamental com as línguas daquela zona de fronteira, na cidade de Ponta Porã-MS. Estes dados e informações proporcionam inteligibilidade sobre as relações linguísticas e, em certa medida, culturais, que são travadas naquele contexto. A partir da leitura dos diagnósticos produziu-se reflexões sobre a presença e sobre o ocultamento das línguas assim como indicadores para planificação linguística nas escolas.

PALAVRAS-CHAVE: fronteira; educação bilíngue; bilinguismo.

GUARANI MBYA E PORTUGUÊS EM CONTATO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: ESTUDO DE NATUREZA ETNOGRÁFICA SOBRE O ENSINO BILÍNGUE EM ALDEIAS GUARANI

Ana Paula Seiffert (UFSC)
Naissara D. Fonceca Trombetta (UFSC)
Gilvan Müller de Oliveira (Orientador)

RESUMO: O presente trabalho, intitulado “Guarani Mbya e português em contato na Educação Escolar Indígena: estudo de natureza etnográfica sobre o ensino bilíngue em aldeias Guarani” se insere na área acadêmica de Sociolinguística, na linha de Pesquisa de Política Linguística e pretende, a partir de dados gerados em pesquisa de natureza etnográfica, responder ao questionamento: Como se dá o ensino de línguas nas escolas Guarani Mbyá?. Este trabalho compreende uma das frentes do Subprojeto Observatório Linguístico da Educação Escolar Indígena do Território Etnoeducacional Leste (OLEEI), o qual prevê o desenvolvimento de insumos de gestão para as mesas gestoras dos novos Territórios Etnoeducacionais. A pesquisa de campo em Escolas Indígenas tem o objetivo de observar os usos linguísticos, as atitudes e as representações dos falantes perante as línguas que circulam por aqueles espaços, fornecendo informações linguísticas das escolas e que são

fundamentais para a construção de um instrumento de acompanhamento linguístico, como será o Observatório Linguístico da Educação Escolar Indígena.

PALAVRAS-CHAVE: línguas em contato; línguas indígenas; observatórios linguísticos.

REPENSANDO A EDUCAÇÃO BIDIALETAL COM FOCO NA RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA MATERNA

Márcia Souza (UNIOESTE)
Clarice Nadir Von Borstel (Orientador)

RESUMO: As questões de variação linguística interferem diretamente na relação ensino-aprendizagem de língua materna e, recorrentemente, acabam gerando prejuízos no início do processo de letramento e também mais tarde, no desempenho em diversas situações linguísticas, sejam orais ou escritas. No caso deste trabalho, parte-se dos pressupostos relacionados à educação bidialetal (bidialetalismo) e, por conseguinte, à compreensão do conceito de diglossia, buscando-se discutir de que modo a existência de status entre dois ou mais falares, especialmente advindos da base rural e/ou razões de estratificação social interferem no trabalho escolar, que em grande parte em seu cotidiano, submerge a heterogeneidade linguística e privilegia as normas urbanas de prestígio. Assim, além de tais reflexões, propõe-se ainda repensar a propositura de encaminhamentos pedagógicos direcionados para essa realidade. Como objeto, apresenta-se o repertório linguístico de alunos que frequentam as primeiras séries do ensino fundamental em uma escola municipal de uma cidade do Oeste do Paraná.

PALAVRAS-CHAVE: bidialetalismo; letramento; língua materna.

CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS SOBRE ÁRABES, CHINESES E JAPONESES EM FOZ DO IGUAÇU

Vanessa Raini de Santana (UNIOESTE)
Aparecida Feola Sella (Orientador)

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar dados relativos às crenças e atitudes linguísticas identificadas em pesquisa de dissertação quanto a falantes árabes, chineses e japoneses que convivem na cidade de Foz do Iguaçu. O agrupamento dessas três línguas se deu pelo fato de os informantes atribuírem a elas características semelhantes tanto para aceitá-las como para rejeitá-las. Procura-se identificar a influência das variáveis consideradas na realização da pesquisa (sexo, faixa etária e escolaridade) na seleção dessas línguas como mais feia ou mais bonita, piores ou melhores. Para tal objetivo, parte-se de estudos de López Morales (1993), Moreno Fernández (1998), Blanco Canales (2004) e Aguilera (2008), que abordam a questão das crenças e atitudes linguísticas. A partir da análise das respostas dos informantes da cidade, numa relação com o material teórico, busca-se realizar descrição quanto às avaliações produzidas pelos 36 informantes inquiridos na cidade. Dessa forma, espera-se demarcar respostas dos informantes que apontem para crenças e atitudes linguísticas relativas ao árabe, chinês e japonês na cidade, tanto no que se refere à língua quanto ao seu falante.

PALAVRAS-CHAVE: crenças; atitudes linguísticas; Foz do Iguaçu.

A PRESENÇA E A SITUAÇÃO LINGUÍSTICA DO TALIAN NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL NO PARANÁ

Alessandra Regina Ribeiro (USP/UNIOESTE)
Giliola Maggio de Castro (Orientador - USP)

RESUMO: Este estudo tem como objetivo pesquisar a presença e a situação do Talian no município de Cascavel, localizado na região oeste do Paraná, através de eventos culturais, tais como: programa de rádio “Italiadel mio cuore” (veiculado pela rádio Colméia AM), grupo de danças folclóricas “Ladridicuore” e o coral masculino “Filó” ligados à cultura do imigrante italiano. Pretende-se por meio dos referidos eventos identificar e, conseqüentemente, descrever as possíveis variantes lexicais do português falado dentro do discurso oral daqueles que veiculam o Talian na cidade de Cascavel. Desejamos evidenciar possíveis mudanças que ocorreram/ocorrem nos falares dos descendentes de italiano, e, caso ocorram, em que nível se dão e em relação a quais línguas. Faz-se importante destacar que as apresentações culturais dos grupos citados caracterizam-se em momentos, nos quais, o “culto” à tradição do imigrante italiano é fortemente evidenciado. Esta cidade tem sua história marcada por mãos de descendentes de imigrantes italianos, por isso acreditamos ser este contexto rico em dados para a referida pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: língua do imigrante; influências linguísticas; variantes lexicais.

GT 30 – O TRABALHO COM OS GÊNEROS DISCURSIVOS – TEXTUAIS EM AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (INICIAL E CONTINUADA)

Coordenadoras:

Rosangela Hammes Rodrigues (UFSC)
Terezinha da Conceição Costa-Hübes (UNIOESTE/CAPES)
Carmen Teresinha Baumgartner (UNIOESTE)

INSERÇÃO DE GÊNEROS DISCURSIVOS/TEXTUAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Luzinete Carpin Niedzieluk (Faculdade Municipal de Palhoça)

RESUMO: O foco da presente pesquisa é o trabalho com gêneros discursivos/textuais em ações de ensino-aprendizagem no espaço de formação inicial/graduação há sete anos com cursos de Pedagogia, Letras e Administração e no espaço da formação continuada por volta de 4 anos, com professores de diversas áreas do saber. O objetivo da pesquisa é socializar o trabalho com a inserção de gêneros discursivos/textuais, a partir da Análise Dialógica da Linguagem, via Bakhtin e Volochinov (1999, 2002), Braith (2009), Rojo (2000), PCNs (1998) aos alunos e aos docentes. Os objetivos específicos são: possibilitar a compreensão pelos alunos e/ou docentes dos processos de ensino-aprendizagem por meio de gêneros discursivos em diferentes âmbitos, níveis e modalidades educacionais; explicitar novos sentidos ideológicos que a contemporaneidade nos provoca; ressignificar o processo de formação docente ao repensar as práticas de oralidade, de leitura, de escrita e de análise linguística como propõem os documentos oficiais para o ensino. A metodologia utilizada é dialógica e qualitativa. Os resultados mostram-se relevantes, pois por meio de ações enquanto docentes/pesquisadores conseguimos superar os entraves que as novas perspectivas metodológicas causam e transpô-las aos alunos de maneira prazerosa propiciando a utilização destas pelos alunos e/ou professores em salas de aula.

PALAVRAS-CHAVE: gêneros discursivos/textuais; formação de professores; ensino-aprendizagem.

UMA VISÃO TEÓRICO-PRÁTICA SOBRE A APLICAÇÃO DOS DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS NAS AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Camila Teixeira Saldanha (UFSC)
Maria José Laiño (UFSC)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar algumas reflexões teórico-práticas sobre uso dos gêneros textuais em sala de aula de língua estrangeira (LE), onde mencionamos exemplos práticos aplicados nos anos de 2011 e 2012, com turmas de alunos do curso de Graduação em Letras – Português e Espanhol da UFFS, nas disciplinas de Língua Espanhola I, II e III. Através de atividades ligadas aos gêneros

pretende-se oferecer aos alunos elementos que os façam perceber a forma como funcionam os contextos culturais, já que os gêneros são “o reflexo de estruturas sociais recorrentes e típicas de cada cultura” (MARCUSCHI, 2010, p. 34). A estrutura baseia-se na análise da estrutura, do contexto e da função dos gêneros textuais, proporcionando ao estudante um conhecimento que perpassa o meramente linguístico, rompendo com visões que se focam em elementos formais da língua, onde se possa aproximar os alunos a aspectos socioculturais presentes nos gêneros, mas que às vezes são deixados de lado por muitos profissionais da educação. Igualmente o trabalho também está fundamentado numa proposta de leitura e produção textual, ou seja, através da (re) leitura e (re) construção da própria produção textual do aluno. Acredita-se que através desta dinâmica de utilizar os gêneros textuais o aluno possa comportar-se de forma adequada diante de cada situação linguística que lhe exija determinado tipo de discurso. Como aporte teórico, nos apoiamos nos escritos de Cassany (1997; 2008), Bakhtin (2010) e Marcuschi (2010), os quais abordam o assunto de gêneros textuais e as práticas sociais.

PALAVRAS-CHAVE: ensino; gêneros discursivos; línguas estrangeiras.

O ENSINO DE LEITURA, ESCRITA E ORALIDADE POR MEIO DE GÊNEROS VIA LIVRO DIDÁTICO

Mirian Schroder (UNIOESTE)

RESUMO: O Projeto Folhas, o PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) e o Livro Didático Público Paranaense são ações estaduais públicas de incentivo à formação continuada do docente, cujo objetivo comum é a busca pela qualificação do professor. As três ações têm publicação disponível na WEB (via site da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR): <http://www.educacao.pr.gov.br>), entretanto, o livro didático (LD) também foi distribuído aos docentes e discentes da rede pública paranaense em versão impressa e individual, fato ao qual creditamos a possível amplitude de sua circulação escolar e que também representa uma das justificativas de nossa escolha de pesquisa. Tendo em vista a produção de doze LDs referentes a disciplinas de tradição curricular no Ensino Médio, optamos pela análise do Livro Didático Público Paranaense “Língua Portuguesa e Literatura” (LDP-PR), especificamente no tocante ao ensino de práticas discursivas (leitura, escrita e oralidade) por meio de gêneros, em conformidade com as recomendações das Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Língua Portuguesa (DCEs). Os problemas encontrados revelam a inexperiência do professor como autor de LD e a falta de orientação por parte da SEED-PR que se coloca como mantenedora do projeto, entretanto, limita-se ao apoio financeiro e técnico, deixando a desejar na questão da real qualificação do professor envolvido na produção deste LD.

PALAVRAS-CHAVE: livro didático; gênero discursivo; leitura; escrita; oralidade.

ENSINO DE LÍNGUA MATERNA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES

Luciana Pereira da Silva (UTFPR)

RESUMO: Já há algum tempo, pesquisadores ? tanto da área da educação, de maneira geral, quanto da Linguística, de forma específica ? têm se debruçado sobre a constituição das disciplinas escolares. Assim, a partir de Fávero (2009), Soares (2002) e Razzini (2000) ? que tratam da constituição da disciplina Língua Portuguesa – e Fonseca (1961) e Nascimento (2007) ? que examinam a educação profissional no Brasil, objetiva-se analisar o ensino de língua materna, na sua materialidade de disciplina escolar, em uma instituição de ensino profissional centenária – a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Esse exame ocorrerá por meio da análise de documentos relacionados à área e disponíveis no acervo histórico da instituição. Especificamente interessa aqui cotejar a legislação educacional de cada período e as suas concretizações didático-pedagógicas no ensino profissional. O intervalo histórico da análise vai de 1909 a 2008; esse amplo espectro será segmentado observando as mudanças no ensino profissional no Brasil por meio das denominações atribuídas à instituição: de Escola de Aprendizizes Artífices a UTFPR. Há especificidades no ensino de língua materna numa escola de educação profissional? Em que medida? Como a educação profissional adaptou-se às alterações na denominação da disciplina, nos conteúdos, na metodologia e nas avaliações? Essas são algumas das questões que se pretende responder com esse trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: educação profissional; história das disciplinas; língua materna.

CONTRIBUIÇÕES DO GÊNERO RESUMO ACADÊMICO PARA A CONSTITUIÇÃO DA ESCRITA NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL

Rubia Mara Bragagnollo (UNESP)
Renilson Menegassi (Orientador)

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo discorrer acerca da importância do trabalho com gêneros discursivos na formação docente inicial a partir do Resumo Acadêmico como ferramenta para a constituição da escrita neste contexto. Levando em conta as concepções de linguagem e de interação e escrita que norteiam o ensino-aprendizagem de línguas e que estão inseridas na perspectiva sócio-interacionista, abordadas por Bakhtin/Volochinov (1999), Bakhtin (2003) e Vygotsky (1991), bem como a noção de gêneros discursivos postulada por Bakhtin (2003), realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa-interpretativa com os alunos de um 1º Ano de Letras de uma universidade pública do Paraná, na disciplina de Linguística I, em que a atividade de produção de resumos foi proposta pelo professor regente. Analisamos o processo de escrita de um aluno, como mostra representativa do todo, a fim de verificar as etapas que permearam a produção do texto e, ainda, observar como se deu a apropriação do gênero para que ele fosse capaz de, futuramente, ensiná-lo em sala de aula, quando estivesse atuando como professor. Considerando que o Resumo Acadêmico é um gênero de esfera definida, bastante utilizado no âmbito escolar/acadêmico, e que exige capacidades linguístico-discursivas variadas, constatamos que ele pode ser empregado como instrumento facilitador dos processos de leitura e escrita dos professores em formação, atuando de forma didática e sistematizada para o ensino dessas habilidades na escola e/ou universidade. A pesquisa foi conduzida junto ao Grupo de Pesquisa “Interação e Escrita” (UEM/CNPq).

PALAVRAS-CHAVE: gêneros discursivos; resumo acadêmico; formação docente inicial.

A CRIANÇA DE SEIS ANOS E A LINGUAGEM ESCRITA: OS PROJETOS DE TRABALHO COMO FIO CONDUTOR

Maristela Juchum (UFRGS)
Luciene Juliano Simões (Orientador)

RESUMO: O presente trabalho visa investigar como as crianças de seis anos de idade se apropriam da linguagem escrita através de sua participação em diferentes eventos de letramento em sala de aula. Para tanto, será feita a análise de uma prática pedagógica desenvolvida por uma professora do 1º ano do ensino fundamental da Rede Estadual da cidade de Candelária, RS. Trata-se de uma prática de ensino e aprendizagem baseada no trabalho com os gêneros discursivos tendo como fio condutor os Projetos de Trabalho. A fundamentação teórica da pesquisa está baseada nas reflexões da teoria bakhtiniana da enunciação, sobretudo na Teoria dos Gêneros do discurso (VOLOCHINOV, 1929/1982; BAKHTIN, 1952/1979) e engloba os estudos de Schneuwly & Dolz (1997) e Marcuschi (2008), os quais detalham o conceito de gênero do discurso e de sequência didática; e de Hernández (1998) que aborda o princípio de seleção e articulação dos conteúdos através dos projetos de trabalho. Entende-se que estudos envolvendo o trabalho com gêneros discursivos nos anos iniciais possam contribuir para qualificar o trabalho de formação de professores.

PALAVRAS-CHAVE: gêneros discursivos; sequência didática; projetos de trabalho.

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: INSTRUMENTO DE MEDIAÇÃO ENTRE OS GÊNEROS DISCURSIVOS E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA?

Sueli Gedoz (UNIOESTE)
Terezinha da Conceição Costa-Hübes (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho considera que a formação continuada de docentes é um dos fatores que pode contribuir para que o ensino da Língua Portuguesa esteja pautado em encaminhamentos teóricos e metodológicos que possibilitem aos discentes um contato com diferentes atividades de leitura, oralidade, escrita e análise linguística. Partindo dessa premissa, pretendemos investigar, neste estudo, de que forma os docentes que atuam nos anos finais Ensino Fundamental, na esfera pública do estado do Paraná, têm compreendido o processo de formação continuada do qual participam e verificar se tal processo tem subsidiado teórica e metodologicamente os docentes, de forma que possam caracterizá-lo como um instrumento de mediação entre a teoria apresentada nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica - DCE (PARANÁ, 2008) e suas práticas de ensino voltadas a um trabalho efetivo com os gêneros discursivos. Para tal estudo, realizamos um trabalho por amostragem, fazendo um recorte no quadro de professores que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, reportando-nos um grupo de docentes de um determinado Núcleo Regional de Educação do Estado do Paraná. A partir disso,

realizamos uma pesquisa de campo junto a esses docentes, trabalhando com aplicação de questionários. Assim, o objetivo maior dessa verificação pautou-se na compreensão de como os professores têm avaliado o processo de formação continuada do qual participam e de que maneira tal processo têm contribuído para suas práticas de ensino da Língua Portuguesa, especialmente aquelas relacionadas à orientação teórico-metodológica apresentada nas DCE (PARANÁ, 2008). Subsidiaram esse trabalho os estudos de Bakhtin (2000; 2004), Costa-Hübes (2008), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Duarte (2001; 2010), Koch (1992, 2003) e Paraná (2008), entre outros referenciais que versam sobre o tema abordado.

PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; ensino; gêneros discursivos.

O GÊNERO ORAL NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA: ATIVIDADE DE RECONHECIMENTO

Rosiane Moreira da Silva Swiderski (UNIOESTE)
Terezinha da Conceição Costa-Hübes (Orientadora)

RESUMO: Com o objetivo de contribuir com a ampliação do campo de discussões sobre o ensino-aprendizagem sistematizado de gêneros orais e os aspectos da oralidade, partindo de dados concretos de um trabalho de ensino-aprendizagem, propomos neste artigo apresentar um trabalho efetivado em sala de aula com o gênero oral notícia televisiva, o qual foi desenvolvido em uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Cascavel/PR, e esteve pautado no procedimento teórico-metodológico denominado Sequência Didática. O trabalho efetivado foi embasado teoricamente nos estudos do Círculo de Bakhtin, Interacionismo Sociodiscursivo e Análise da Conversação e foi idealizado no Curso de Formação Continuada, coordenado pelas professoras Dr^a. Terezinha da Conceição Costa-Hübes e Carmen Teresinha Baumgärtner, denominado Grupo de Estudos de Língua Portuguesa e Produção de Material Didático (GELP). O trabalho de ensino totalizou 52 horas/aula, organizadas sequencialmente em: apresentação de uma situação de comunicação e seleção de um gênero; atividade de reconhecimento das características do gênero selecionado; atividade de produção textual; e circulação dos textos produzidos pelos alunos. Neste momento, tratamos do módulo de atividade de reconhecimento do gênero, buscando elencar como foi possível abordar algumas características desse gênero oral e dos aspectos da oralidade, a partir da prática de pesquisa, leitura e análise linguística.

PALAVRAS-CHAVE: ensino; gênero discursivo e textual; oralidade.

REFLEXÕES SOBRE OS ENCAMINHAMENTOS DE PRODUÇÃO TEXTUAL: ENUNCIADOS QUE ENUNCIAM OUTROS ENUNCIADOS

Terezinha da Conceição Costa-Hübes (UNIOESTE)

RESUMO: Refletir sobre o enunciado que precede a atividade de produção textual na escola, é uma tentativa de compreender como os professores estão respondendo aos pressupostos teóricos que orientam o ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental. Se, conforme Bakhtin, “cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2003, p.

272), é possível que tais enunciados apresentem indícios da compreensão que os professores têm de texto e de sua relação com os gêneros discursivos. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar enunciados que conduzem as propostas de produção de texto nos anos iniciais (1º ao 5º ano), estabelecendo relações com os pressupostos teóricos que subjazem o ensino de Língua Portuguesa. Para isso, pautaremos as reflexões especialmente em Bakhtin (2003, 2004), recorrendo ao conceito de enunciado/enunciação para sustentar a análise proposta. Como objeto de análise, tomaremos, aleatoriamente, 30 propostas de produção de textos, elaboradas por professores dos anos iniciais de municípios da região Oeste do Paraná. Recorrendo aos pressupostos da Linguística Aplicada que se volta para o estudo da língua em sua ação efetiva, desenvolveremos uma pesquisa qualitativa, do tipo interpretativista-crítica, uma vez que a partir dos dados coletados, pretendemos não apenas interpretá-los, mas agir a partir deles, socializando conhecimentos e propondo outras ações, por meio da formação continuada, em direção à consolidação dos pressupostos teóricos que orientam o ensino da disciplina.

PALAVRAS-CHAVE: enunciado; produção de texto; ensino de língua portuguesa.

A AULA VIRTUAL COMO GÊNERO: QUESTÕES DE CRONOTOPIA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS

Nívea Rohling (UFFS/UFSC)

Rosângela Hammes Rodrigues (Orientadora)

RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar uma reflexão acerca da aula virtual, concebendo-a como uma outra modalidade em que se concretiza/realiza o gênero aula. A fundamentação teórico-metodológica insere-se na Teoria de Gêneros do Discurso e da Análise Dialógica do Discurso do Círculo de Bakhtin. Os dados da pesquisa compõem-se de 106 fóruns de discussão, postados no ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA) no período de 2007 a 2011, de um curso de Licenciatura Letras-Português-EaD de uma universidade pública federal do sul do país. Os enunciados do gênero aula foram analisados a partir do estudo do horizonte temporal e espacial (cronotopo) e do horizonte temático-valorativo. Dentre os resultados, destacou-se como regularidade a intercalação de outros gêneros (resumo, resenha, ensaio, artigos científicos etc.) no gênero aula. Assim, pode-se dizer que a aula só é aula porque mobiliza, gera, imbrica-se a outros gêneros no seu interior. Intercalar outros gêneros na aula faz parte de sua própria constituição como gênero. Além disso, observou-se, nos enunciados da aula virtual, a constante menção à aula presencial. Em outras palavras, os licenciandos avaliam a aula virtual com o horizonte apreciativo constituído na aula presencial.

PALAVRAS-CHAVE: gênero aula; aula virtual; formação inicial de professor.

UM OLHAR SOCIOINTERACIONISTA PARA A PROVA BRASIL

Selma França Rodrigues (Unioeste)

Terezinha da Conceição Costa-Hübes (Orientadora)

RESUMO: O presente trabalho se insere na temática das políticas avaliativas e do

ensino de língua e tem como objetivo principal analisar em que medida o instrumento avaliativo do governo Federal, a Prova Brasil, contempla o sociointeracionismo em suas questões. Se para o sociointeracionismo é o texto que deve alicerçar o ensino, as questões referentes à língua devem girar em torno dele. Então, é preciso analisar em que medida as questões da Prova Brasil e, em consequência as escolhas dos gêneros discursivos que ela apresenta, possibilitam avaliar o aluno no desempenho de sua comunicação efetiva. Nesse sentido, analisamos de maneira crítica e reflexiva as questões de língua portuguesa de um simulado da Prova Brasil dos anos finais do ensino fundamental, investigando se as questões que abordam os descritores da matriz de referência relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido, bem como os gêneros discursivos estão fundamentados na perspectiva sociointeracionista. Para tanto, nos ancoramos nas ideias de Bakhtin (2006), Bakhtin/Volochínov (2010), Fuza e Menegassi (2010), entre outros. Pautados nesses autores, objetivamos, ainda, verificarmos em que proporção essa avaliação contribui ou interfere no desenvolvimento do aluno enquanto sujeito crítico, o que é proposto pelos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) e DCE (Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná). Os dados revelam que o que de fato precisa ser feito é reavaliar as ações que deram certo e contribuir para a melhoria delas.

PALAVRAS-CHAVE: Prova Brasil; sociointeracionismo; avaliação.

LETRAMENTO? UMA ANÁLISE DE PRÁTICA PEDAGÓGICA A PARTIR DO GÊNERO POEMA

Jucelma Cardoso Cipriano (UNESC)

Anilse Maria Picollo Borttolin (UNESC)

Ângela Cristina Di Palma Back (Orientadora)

RESUMO: Este artigo objetiva apresentar uma prática pedagógica que teve como enfoque o gênero poema, na promoção do letramento. A abordagem teórica vincula-se às reflexões de Bakhtin (2003), Geraldi (1992) e Soares (2006, 2010), trazendo para a discussão o viés teórico-literário problematizado em Lajolo (1996, 2001), Pacheco (2004) e Perrone-Moisés (1999) e levando em consideração também documentos educacionais, a exemplo dos PCN (1998). Os dados deste estudo compõem-se de observações da prática de ensino de uma professora junto aos estudantes do Ensino Fundamental de uma escola de educação básica do interior de Santa Catarina. A análise aponta para alguns pontos positivos em sua transposição didática, contudo leva-nos a uma reflexão sobre a caminhada que ainda deve ser feita, para que aja um trabalho com gêneros de maneira engajada à vida em sociedade, propiciando, assim, a promoção do letramento. Num passo além, sugerimos ainda outras atividades que possam contribuir para a apropriação do gênero poema e o avanço junto às práticas de linguagem.

PALAVRAS-CHAVE: práticas pedagógicas; gêneros do discurso; letramento.

LETRAMENTO IMAGÉTICO E MATERIAL DIDÁTICO: RELAÇÃO POSSÍVEL A PARTIR DA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA DE LETRAMENTO E DA ANÁLISE DO DISCURSO

Cristiane Gonçalves Dagostim (UNISUL)
 Maria Marta Furlanetto (Orientadora)
 Leonete Luzia Schmidt (Orientadora)

RESUMO: Esta pesquisa discute a respeito do ensino da compreensão de textos no ambiente escolar a partir de gêneros que fazem uso da relação entre linguagem verbal e não verbal. A Análise do Discurso de linha francesa, bem como as teorias relacionadas a Letramento darão o embasamento teórico para a discussão, esta que também buscará respaldo em teorias relacionadas à leitura de imagens (Pêcheux, Orlandi, Tfouni, Soares, Kleiman, Barbosa, Calado). A discussão propõe, a partir da análise de atividades propostas em livro escolar, pensar nas relações didáticas de ensino que procuram superar a mera decodificação ou reprodução, bem como na formação dos professores. Este estudo se justifica ao relacioná-lo às queixas de educadores e aos resultados de exames que avaliam o nível de leitura, compreensão e escrita dos alunos. Passar da codificação/decodificação para a prática de letramento ainda causa estranhamento e dificuldade e, por isso, faz-se necessário estudar teorias que são auxiliaadoras no fazer pedagógico.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Gênero Imagético; Letramento.

LÍNGUA, CULTURA E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA – UM ESTUDO DE CASO ENVOLVENDO OS NÍVEIS INICIANTE DO CELIN UFPR

Carolina de Bortoli Macagnan (UFPR)
 Henrique Evaldo Janzen (Orientador)

RESUMO: O CELIN - Centro de Línguas e Interculturalidade UFPR – tem se destacado como lugar de integração dos alunos de Letras da UFPR à prática docente. Pensando neste espaço de formação inicial e continuada de professores, este trabalho tem por objetivo mostrar as dificuldades encontradas pelos professores para trabalhar com as representações socioculturais encontradas em um livro didático de língua inglesa para níveis iniciantes. Seu aporte teórico encontra-se nas noções de forças centrípetas e centrífugas de BAKHTIN (2004), nos conceitos de cultura defendidos por EAGLETON (2003) e BHABHA (2010), e na defesa da interculturalidade no ensino de LE apresentado por JANZEN (2005). A partir de observações de aulas e entrevistas com os professores de níveis iniciantes do CELIN, percebe-se que uma das grandes dificuldades no trabalho é encontrar tempo e possibilidades de inserção de aspectos culturais no desenvolvimento de suas aulas. Esse contexto é agravado pela postura dos alunos, muitas vezes passiva, em relação às forças centrífugas e centrípetas (BAKHTIN, 2004) apresentadas pelo livro e defendidas pelos professores, já que estes parecem estar presos ao livro didático que traz conteúdos com uma visão de cultura unilateral e que os “engessam” em seu trabalho em sala de aula. Os docentes de níveis iniciantes encontram dificuldades em atrelar Cultura e Língua adequadamente em suas aulas, não apenas pela falta de tempo hábil, mas também por desconhecimento de como fazê-lo.

PALAVRAS-CHAVE: cultura; forças bakhtinianas; material didático.

OS GÊNEROS DISCURSIVOS COMO ORIENTADORES DO ENSINO E AS ESPECIFICIDADES DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Mônica Cristina Metz (UCP)

RESUMO: O Plano de Trabalho Docente (PTD) é o documento caracterizado, no contexto das escolas públicas paranaenses, como o currículo em ação. Tendo em vista, que as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua Portuguesa (DCE) formam o documento orientador teórico-metodológico do trabalho com a língua portuguesa nas escolas públicas paranaenses e delineiam intenções pedagógicas para o trabalho com a disciplina, é pela via do PTD que essas intenções são levadas à prática em sala de aula. Nesse sentido, as DCE determinam que o conteúdo estruturante da disciplina de Língua Portuguesa é O Discurso como Prática Social, e apropriando-se do conceito de gênero discursivo, apontam-no como orientador do ensino de língua portuguesa. O gênero é tomado, assim, como orientador do ensino, justamente, porque é a partir dele que se dá a prática da linguagem, ou seja, a experiência com a língua. Sob essa perspectiva, discutimos, neste trabalho, a partir de uma análise do processo e constituição do PTD de Língua Portuguesa em uma escola pública do Paraná, realizada para elaboração de dissertação de mestrado, a necessidade de uma reflexão e de um trabalho sobre as especificidades da elaboração de um PTD que tem os gêneros discursivos como orientadores do ensino. Somente com a apropriação das especificidades do planejamento do ensino a partir dos gêneros discursivos é que a prática dos professores refletirá as intenções propostas no currículo estadual.

PALAVRAS-CHAVE: gêneros discursivos; plano de trabalho docente; língua portuguesa.

PRODUÇÃO DE TEXTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL: REFLETINDO SOBRE ALGUNS ENCAMINHAMENTOS

Luciane Watthier (UNIOESTE)

Andresa Guedes Kaminski Alves (UNIOESTE)

Terezinha da Conceição Costa-Hubes (Orientadora)

RESUMO: Este texto apresenta reflexões oriundas do projeto “Formação continuada para professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do Paraná”, ligado ao projeto Observatório da Educação, em parceria com a CAPES / UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Cascavel). Embasados em Dolz; Gagnon e Decândio (2010), Bakhtin/Volochínov (1926, 1988), Bakhtin (1997), entre outros, analisamos questionários colhidos em um dos municípios participantes do projeto durante nossa prática enquanto professoras pesquisadoras / formadoras, verificando a importância que os professores tem dado à atividade de produção textual em suas aulas de LP. Para tanto, partimos do pressuposto de que, a versatilidade do professor para mobilizar os aportes teóricos subjacentes ao ensino de produção textual, lhe possibilitará fazer escolhas em conformidade com a realidade de sua sala de aula. Em contrapartida, se ele não domina a teoria com a qual embasa suas aulas a tarefa de produção textual pode se tornar inadequada ou fragmentada. Os dados revelam que o trabalho com a produção textual na escola ainda se dá, muitas vezes, de forma equivocada, pois não se tem a devida compreensão do conceito de texto e, conseqüentemente, essa atividade acaba sendo depreciada. Tal fato pode acarretar no desinteresse total do aluno por essa prática, uma vez que ele não vê significado algum na mesma. Por conseqüência,

interferirá no desenvolvimento do aluno enquanto sujeito crítico, o que é proposto pelos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) e DCE (Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná).

PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; ensino de língua portuguesa; produção textual.

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ANOS INICIAIS: UMA DISCUSSÃO ACERCA DA LEITURA ENQUANTO PRÁTICA SOCIAL

Lauciane Piovezan Zago (UNIOESTE)
Terezinha da Conceição Costa-Hübes (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho vincula-se ao Núcleo de Pesquisa do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras – Nível de Mestrado – com área de concentração em Linguagem e Sociedade, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, articulando-se a partir da temática FORMAÇÃO CONTINUADA de professores da Educação Básica – anos iniciais, da região Oeste do Paraná, focalizando, especificamente, municípios que apresentaram índices abaixo de 5,0 na avaliação do INEP/SAEB. Neste espaço de socialização, temos o propósito, portanto, a partir de instrumentos investigativos, trazer para a discussão as problemáticas e/ou dificuldades enfrentadas pelos professores dos anos iniciais da educação básica em relação aos conteúdos da Língua Portuguesa, principalmente, os que remetem à LEITURA enquanto prática social mediada pela linguagem e materializada nos gêneros discursivos/textuais. Orientados pela concepção Sociointeracionista de linguagem e com vista a alicerçar teoricamente nosso corpus de pesquisa, fundamentamo-nos principalmente nas obras Koch e Elias(2010), no que se refere aos aspectos de leitura, a Bakhtin(2006) e a Bronckart (2003), no que se refere aos aspectos discursivos da língua e aos gêneros discursivos/textuais. Com isso pretendemos que , a partir do presente projeto de formação continuada , e das reflexões instigadas no grupo, possamos re-pensar e re-direcionar a nossa ação educativa, no sentido de oportunizar aos alunos práticas pedagógicas que assegurem a inserção social e discursiva à medida que as capacidades e habilidades de leitura são trabalhadas de forma efetiva na sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: leitura; formação continuada; gêneros discursivos/textuais.

DIÁRIO: A CARACTERIZAÇÃO DE UM GÊNERO SINGULAR

Romeu Carletto (VIZIVALI)

RESUMO: O trabalho com os gêneros textuais vem ocupando lugar de destaque nas práticas docentes, motivado principalmente pela publicação dos PCN, em 1998, que determinou mudanças significativas nas práticas envolvendo a escrita, a leitura e a oralidade. Os gêneros textuais se caracterizam como atividades sociodiscursivas e todos os dias nos deparamos ou produzimos algum gênero (MARCUSCHI, 2010). Entre os inúmeros gêneros textuais com os quais somos confrontados diariamente, há muitos que podem ser utilizados como recurso e apoio nas ações de desenvolvimento da linguagem. Dentre eles encontramos o gênero textual diário, caracterizado como um gênero de escrita cotidiana, no qual seu autor pode relatar os acontecimentos e vivências diárias. Geralmente não há preocupação com a linguagem e nele o autor vê a possibilidade de registrar situações pessoais. Estas são algumas das características que possibilitam a esse gênero apresentar-se como uma excelente alternativa no desenvolvimento da escrita por parte dos aprendizes. Este trabalho objetiva, portanto, fazer uma revisão teórica e bibliográfica sobre o

diário, um gênero textual de características singulares, e a partir desse estudo possibilitar o surgimento de reflexões sobre a utilização desse gênero nas práticas pedagógicas, principalmente as relacionadas à escrita.

PALAVRAS-CHAVE: gêneros textuais; suporte; diário.

OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL E SEU TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO INTERCULTURAL DA LÍNGUA INGLESA

Marcele Garbin Dagios (IFPR)

RESUMO: Este trabalho tem como objeto de estudo a concepção de linguagem e de interculturalidade dos docentes de língua inglesa da rede pública estadual de ensino do Paraná e o seu trabalho com gêneros textuais em sala de aula. O objetivo é analisar como os professores percebem língua/cultura no ensino de língua inglesa e como se dá o trabalho com os gêneros textuais em sala de aula, na perspectiva do Discurso como prática social. A concepção sociológica de linguagem, proposta por BAKHTIN (1993) e VOLOCHINOV (2004), e o conceito de interculturalidade no ensino de línguas, proposto por JANZEN (2005), norteiam o trabalho, juntamente com os conceitos de cultura e o processo de alteridade apresentados por EAGLETON (2005) e TODOROV (1991), e os encaminhamentos metodológicos presentes nas Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Estrangeira Moderna – DCE-LEM (2009). Os professores de inglês da rede pública foram entrevistados e foram analisadas as concepções de língua e interculturalidade, uso de material autêntico e o trabalho com gêneros textuais com foco em questões de compreensão intercultural. A pesquisa evidencia a importância do ensino de língua/cultura por meio dos gêneros textuais, mas também aponta uma visão de língua como código, diferentemente das visões de língua como discurso, defendidas pelas DCE - LEM. Estas visões de língua e interculturalidade deixam de oportunizar discussões mais profundas sobre a cultura alvo e a cultura do aluno e demonstram a dissonância da concepção de linguagem presente nas DCE-LEM e o trabalho dos professores com gêneros textuais em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: concepção sociológica de linguagem; interculturalidade e ensino de língua inglesa; gêneros textuais.

REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES (PDE) SOBRE A ABORDAGEM DE GÊNERO TEXTUAL

Caroline de Araújo Pupo Hagemeyer (UFSC)
Viviane Heberle (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho objetiva identificar e discutir como os professores em formação continuada representam seus conhecimentos a respeito do uso da abordagem de Gênero Textual. Meu interesse neste assunto parte de duas razões: primeiro pelo fato da abordagem do Gênero Textual ser amplamente discutida no Paraná, principalmente depois da implementação das Diretrizes Curriculares Estaduais (PR); segundo, pretendo analisar os resultados de um curso sobre Gênero Textual e Análise do Discurso oferecido aos professores do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) no estado do Paraná. Os dados foram coletados por meio de dois questionários, um aplicado ao final do curso (com oito participantes) e outro dois anos após o término do programa (com três participantes). A análise dos questionários deu-se por meio da Linguística Sistêmico Funcional (Halliday, 1994). A representação das experiências dos professores acerca da abordagem de Gênero Textual foi discutida tendo como base a perspectiva Ideacional, que faz parte do Sistema de Transitividade. Os resultados mostraram que os professores puderam refletir sobre suas práticas contribuindo para o desenvolvimento pedagógico.

PALAVRAS-CHAVE: gênero textual; análise do discurso; sistema de transitividade.

GRUPO DE ESTUDOS DO TEXTO: UMA POSSIBILIDADE DE RECONTEXTUALIZAÇÃO DE SABERES

Eliane Santos Raupp (UEPG)

RESUMO: Este trabalho visa apresentar reflexões realizadas no Grupo de Estudos do Texto – GETE, um Projeto integrado ao Programa Laboratório de Estudos de Texto – LET e desenvolvido na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O GETE é um espaço que integra ensino, pesquisa e extensão na medida em que possibilita uma postura investigativa diante do processo de mediação das atividades de leitura e de escrita em situações de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Os trabalhos desenvolvidos no GETE tem como fundamentação teórica a concepção enunciativa e sociointerativa de linguagem. Nessa perspectiva, as temáticas discutidas no GETE procuram contribuir para a formação de leitores/produtores de textos e de futuros professores/mediadores de leitura e de escrita, práticas sociais que se materializam em “uma explosão de novos gêneros e novas formas de comunicação” (MARCUSCHI, 2005, p. 19). Procuramos estabelecer, portanto, por meio do GETE, um espaço de interação entre Educação Básica e Ensino Superior, cujo centro é a reflexão sobre a importância do trabalho com os gêneros discursivos/textuais para a formação do leitor e do produtor de linguagens.

PALAVRAS-CHAVE: leitura; escrita; ensino-aprendizagem.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS: DOIS PROJETOS, UM SÓ OBJETIVO

Didiê Ana Ceni Denardi (UTFPR)

RESUMO: Questões sobre formação inicial e continuada de professores de Língua Inglesa (LI) têm sido amplamente discutidas no Brasil com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional do professor de Inglês. Como resultado, vários projetos e programas de extensão têm sido desenvolvidos, ora subsidiados pelo Ministério da Educação, ora por cursos de licenciatura em Inglês das universidades brasileiras. Propõe-se, nesta comunicação, apresentar, brevemente, dois projetos desenvolvidos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco, cujo objetivo é a formação inicial e continuada de professores de LI. Embasados nos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo, os projetos têm como traço comum o desenvolvimento do professor de LI, mediado pela compreensão e produção de textos pertencentes a diferentes gêneros, pela produção de material didático e pela reflexão do agir docente. O primeiro, “Docência em Inglês” é parte do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID- do Programa de Capacitação Profissional de Ensino Superior (CAPES) e conta com 10 alunos bolsistas do Curso de Letras Português-Inglês da referida Universidade. O segundo, refere-se a um trabalho de parceria universidade-escola. Neste, participam cerca de 25 professores de LI, de diferentes cidades da região sudoeste do Paraná, pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Pato Branco/PR. Os resultados parciais, e em comum, em ambos os projetos mostram engajamento dos professores com produção de material didático e com projetos de pesquisa sobre questões teórico-metodológicas de ensino-aprendizagem de LI, de identidade e de formação de professores de LI.

PALAVRAS-CHAVE: formação de professores de língua inglesa, interacionismo sociodiscursivo, gêneros textuais.

FORMAÇÃO DE PROFESSOR: A FUNÇÃO MEDIADORA DAS FERRAMENTAS DE ENSINO

Márcia Andréa Almeida de Oliveira (Universidade Estadual de Campinas)
Roxane Rojo (Orientadora)

RESUMO: Tomando como referência a noção de gênero enquanto megainstrumento (SCHNEUWLY, 2000), neste trabalho objetivamos refletir sobre a função mediadora da ferramenta “Livro didático” no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Para tanto, consideramos a natureza tríade dos instrumentos didáticos, tal como destacado por Schneuwly (2000) e Wirthner (2004): natureza transformadora, mediadora e semiótica. Entender a função mediadora do livro pode contribuir para se pensar o desenvolvimento do professor, ou melhor, a formação de professores, uma vez que o instrumento “integra as concepções particulares do objeto, os procedimentos ou as abordagens didáticas, ao mesmo tempo em que suscita diversas reações nos professores, entre elas novas maneiras de fazer” (WIRTHNER, 2004, p.3). Assim, a partir do uso do instrumento, os professores podem construir novas significações do objeto, bem como das abordagens didáticas nele pressupostas. Além disso, tomamos como referência que o trabalho do professor é baseado em um processo de dupla semiotização do instrumento: presentificar e pontuar/mostrar (SCHNEUWLY, 2000). Nessa acepção, o fazer do professor, como todo trabalho, tem um objeto (modos de pensar, falar e agir), um meio (sistema semiótico) e um produto (modos transformados). Ainda com a intenção de refletir

sobre o caráter mediador dos instrumentos de ensino em toda a sua complexidade, relacionamos a noção de livro didático como gênero discursivo (BUNZEN; ROJO, 2005) à de megainstrumento de Schneuwly (2000).

PALAVRAS-CHAVE: gênero discursivo; ferramentas de ensino; formação de professores.

A LEITURA EM UM LIVRO DIDÁTICO DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ilda de Fatima de Lourdes Oliveira (UNIOESTE)
Greice da Silva Castela (Orientadora)

RESUMO: O presente estudo visa analisar como está proposto o trabalho de leitura no livro didático "De olho no futuro", da editora Quinteto Editorial, voltado para o 5º ano do Ensino Fundamental. Esse livro vem sendo adotado por algumas escolas da rede municipal de ensino, no município de Cascavel - oeste do Paraná. A partir da análise dos gêneros discursivos e questões propostas para uma unidade do livro, verificamos qual é a abordagem de leitura proposta nesse material, constatando se o foco da leitura está centrado no leitor, no autor, no texto ou na interação entre autor, leitor e texto. Para tanto, também averiguamos em que concepção de leitura estão pautadas as orientações trazidas aos docentes ao longo dessa unidade e no manual do professor. A fundamentação teórica abarca estudos sobre as concepções de leitura, como os de Leffa (1999), Menegassi (2010), Castela (2009), Solé (1998) e Kleiman (2003), e também as recomendações sobre o trabalho com a leitura e os gêneros discursivos presente em documentos norteadores para esse ano do Ensino Fundamental.

PALAVRAS-CHAVE: livro didático; concepções de leitura; gêneros discursivos.

UMA ANÁLISE DOS VERBOS DE DIZER EM GÊNEROS METATEXTUAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUAS

Siderlene Muniz Oliveira (UTFPR)

RESUMO: Temos como objetivo, nesta comunicação, apresentar uma pesquisa realizada com alguns gêneros textuais, em que realizamos uma análise das formas de inserção de vozes. Inspiramo-nos em Muniz-Oliveira (2004, 2005), que realiza uma análise nos verbos de dizer em resenhas acadêmicas, sendo este gênero considerado um metatexto. Consideramos que toda comunicação verbal é dialógica, em que há a presença de diversas vozes (Bakhtin, 1929/1997). Partimos da questão da transcendência textual, tal como apresentada por Genette (1981), que aborda cinco tipos de transtextualidade: metatextualidade, intertextualidade, paratextualidade, hipertextualidade, arquitextualidade. Pretendemos fazer uma análise em alguns gêneros, relacionando com esses tipos de transtextualidade propostos por esse autor. Especificamente, faremos uma análise da forma de inserir a voz do outro (discurso direto e discurso indireto) por meio do uso de verbos de dizer. Partimos, ainda, da abordagem do interacionismo sociodiscursivo que considera a linguagem como uma forma de ação (Bronckart, 1999), e que desenvolve um modelo de análise de textos, que nos dá subsídios para o levantamento das características linguístico-discursivas dos gêneros. Nossa

pesquisa possibilita o levantamento de uma dessas características - dos verbos de dizer utilizados em alguns gêneros - trazendo contribuições para a formação de professor no que se refere ao ensino desses gêneros. A partir do levantamento das características de um determinado gênero, é possível ao professor produzir material didático desse gênero visando ao desenvolvimento dos seus alunos (Vigotski, 2001).

PALAVRAS-CHAVE: transtextualidade, verbos de dizer, formação de professor.

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA E A CONSTRUÇÃO DE SABERES NA FORMAÇÃO INICIAL DE INGLÊS

Lidia Stutz (UNICENTRO)

Vera Lúcia Lopes Cristovão (UNICENTRO)

RESUMO: Com o intuito de fortalecer as parcerias entre universidade-escola e realizar propostas que partam das necessidades da escola e dos futuros professores, fundamentamos o estudo nas propostas do interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 1999; 2006; 2008) e na didatização dos gêneros textuais (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; SCHNEUWLY, 2009). Práticas de ensino da linguagem, por meio do instrumento sequências didáticas (SDs) na formação inicial de professores de inglês, são uma das tônicas do trabalho de Szundy e Cristovão (2008); Cristovão (2011), Stutz e Cristovão (2011) e Stutz (2012). Buscamos, por meio desta pesquisa, identificar saberes e capacidades docentes subjacentes ao trabalho de construção de duas SDs. Partimos de dois contextos de graduação, um com alunos de primeiro ano na região norte e outro com alunos de quarto ano na região centro-sul do Paraná. A primeira SD sob análise é norteada pela compreensão e produção escrita do gênero textual resenha crítica de filme. A segunda SD está voltada para a compreensão oral com elementos do metagênero sitcom Friends. Os resultados das análises nos levam a constatar que as SDs evidenciam a mobilização de saberes quanto ao contexto e papel do (futuro) professor, metodologia, planificação, autonomia e avaliação.

PALAVRAS-CHAVE: formação inicial de professores de inglês; gêneros textuais; sequências didáticas.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: UMA BREVE REFLEXÃO TEÓRICA

Fernanda Vaz Cordeiro Soares Teixeira (UNIOESTE/CAPES)

Douglas Corrêa da Rosa (UNIOESTE/CAPES)

Terezinha da Conceição Costa-Hübes (Orientadora)

RESUMO: Partindo de um panorama das ações efetivadas pelo projeto de pesquisa e extensão Formação Continuada para Professores da Educação Básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região Oeste do Paraná, ligado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras, da UNIOESTE, campus Cascavel, integrando o Programa Observatório da Educação, este trabalho objetiva uma aproximação teórica que possa subsidiar novas discussões sobre o processo de formação continuada com os professores dos municípios participantes do projeto. Num processo dialógico, o núcleo de pesquisa

toma como ponto de partida as experiências (a realidade) dos professores, no processo de ensino-aprendizagem com as duas modalidades da língua – a leitura e a escrita –, discute a teoria, ampliando nossas considerações iniciais e volta aos professores, num trabalho de Oficinas, visando à formação continuada. Para as reflexões que faremos neste artigo, utilizaremos os seguintes autores: Kleiman (2009); Koch e Elias (2010); Soares (1998); Geraldi (1984; 1997); Massini-Cagliari (2001), entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; leitura; escrita.

OS GÊNEROS DISCURSIVOS NOS GRUPOS DE TRABALHO EM REDE – GTR: UMA ANÁLISE PRELIMINAR DO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Jane Cristina Beltramini Berto (UEM)

RESUMO: Considerando a publicação das Diretrizes Curriculares para a Educação Básica no Estado do Paraná (2008) e outros documentos oficiais vigentes, tais como o PCNs (1999) que apresentam os gêneros discursivos como objeto do ensino de Língua Portuguesa, este trabalho lança um olhar sobre a formação de professores, via Grupos de Trabalho em Rede – GTR (plataforma moodle), em uma das etapas de realização do Programa de Desenvolvimento Educacional –PDE. Para tanto, pautados pela pesquisa documental e bibliográfica a análise se volta a uma proposta desenvolvida no GTR – LP, tendo os gêneros como objeto de ensino, mediada por um professor PDE–tutor. Levamos em conta ainda, a interação entre os professores participantes do GTR, os encaminhamentos teórico-metodológicos sugeridos pelo tutor acerca do material desenvolvido e a apropriação (ou não) desta teoria pelos professores participantes. Embora a análise tenha sido dirigida a apenas um GTR, os resultados apontam para uma reflexão acerca dos materiais produzidos pelos professores e aqueles pleiteados pela mantenedora para o ensino de língua via gêneros discursivos, durante os cursos de formação on line.

PALAVRAS-CHAVE: formação docente; ensino; gêneros discursivos.

DA FORMAÇÃO DOCENTE À FORMAÇÃO DISCENTE: CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E GÊNERO EM RELATOS DE PROFESSORES

Vanessa Arlésia de Souza Ferretti Soares (UFSC)
Rosângela Hammes Rodrigues (Orientadora)

RESUMO: Atuam no cenário nacional fatores internos e externos (SOARES, 2002) que contribuem para mudanças nas práticas de ensino de língua. Nesse contexto, se destaca na Linguística Aplicada a concepção dialógica de linguagem de Bakhtin, que têm propiciado novas perspectivas para o ensino de língua, e cuja presença é visível em documentos oficiais (PCNLP 1998). Assim, o presente artigo busca entender como têm se dado tais mudanças no contexto da sala de aula. Para tanto, faz-se uma análise qualitativa sob o arcabouço teórico bakhtiniano (BAKHTIN, 2006; 2003) de relatos de professores de LP do Ensino Fundamental II, participantes do curso de formação continuada “Gestão da Aprendizagem Escolar” (GESTAR II). A análise focaliza a) como esses profissionais têm entendido gêneros discursivos; b) como estes têm sido trabalhados e c) quais as implicações dessas práticas para o

processo educacional. Busca-se assim contribuir para a reflexão do estado atual da cultura escolar (JULIA, 2001), ou seja, como as normas que definem o que ensinar e as práticas que permitem tal ensino têm se articulado na sala de aula. O estudo permite perceber que convivem práticas próximas de um arcabouço bakhtiniano e práticas convergentes ainda com uma concepção de língua-sistema (RODRIGUES, 2005), tendo aquelas apresentado implicações mais significativas ao processo educacional, como desenvolvimento da autoria, por exemplo.

PALAVRAS-CHAVE: gêneros discursivos; Bakhtin; ensino de língua portuguesa.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: UMA PROPOSTA TEÓRICO-PRÁTICA PAUTADA NOS APORTES DO INTERACIONISMO SOCIODISCURSSICO

Marileuza Ascencio Miquelante (FECILCAM)
Antonio Carlos Aleixo (Orientador)

RESUMO: Esse trabalho é resultado da análise dos dados obtidos no processo de implementação pedagógica realizada durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, do Estado do Paraná. Objetiva relatar e discutir os dados obtidos durante o processo de estudo ancorado teoricamente em Bronckart (2007), Schneuwly & Dolz (2004), Cristovão (2007 e 2008), Vigotski (2009), Bakhtin (1997) e nas DCE - Diretrizes Curriculares Estaduais (2008). A discussão e análise dos dados basearam-se no questionário aplicado e nos Registros Inicial e Final sobre algumas concepções inerentes à prática pedagógica de cinco professoras de Língua Portuguesa, dos Anos Finais do Ensino Fundamental, envolvidas no projeto de formação continuada. Tais dados revelaram avanços e limitações na realização da proposta. Os avanços demonstraram que, ao entrar em contato com um estudo sistematizado, cada participante deu início a um processo de reflexão sobre sua constituição enquanto sujeito histórico, influenciado pelas linhas teórico-metodológicas que permeiam suas práticas pedagógicas, o que lhe permitiu vislumbrar uma mudança de postura frente às necessidades profissionais, bem como visualizar o reflexo positivo dessa mudança no processo de ensino e aprendizagem. No tocante às limitações, há evidências de que apesar da relevância do processo de formação continuada, o mesmo deveria acontecer sem tempo delimitado e num formato diferente do que vem sendo, quase sempre, proposto pela mantenedora.

PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; interacionismo sociodiscursivo; gênero de texto.

A CONCEPÇÃO SOBRE GÊNEROS TEXTUAIS DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA EGRESSOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA GESTAR II

Leila Mattos Sombrio (UNIVILLE)
Rosana Mara Koerner (Orientadora)

RESUMO: O tema pesquisado diz respeito às implicações da formação continuada de professores de Língua Portuguesa, no que tange à concepção sobre gêneros

textuais. Teve-se como objetivo compreender como a concepção sobre gêneros textuais, contemplada na formação continuada GESTAR II, contribuiu para a prática pedagógica de professores de Língua Portuguesa da maior cidade de Santa Catarina, considerando-se seus dizeres e implicações no processo ensino aprendizagem. Por meio de relatórios da Secretaria Municipal de Educação, obtiveram-se os nomes dos professores participantes da formação continuada GESTAR II. Na sequência, foi-lhes enviado por meio de carta endereçada à escola um questionário com perguntas básicas como idade, formação e titulação e perguntas abertas para a descrição de algumas práticas buscando indícios do trabalho e concepção dos gêneros textuais. Neste mesmo questionário, solicitou-se aos participantes que escrevessem um balanço do saber sobre a formação continuada GESTAR II. Uma primeira análise dos dados demonstra uma avaliação bastante positiva do programa por parte dos dez egressos respondentes, embora, no que diz respeito à concepção de gênero, os professores apresentaram respostas pouco elucidativas e distantes da proposta do programa (registrada em guias e livros). Espera-se que, na continuidade da análise dos resultados, tenham-se dois vieses: a análise da formação continuada e a concepção que os professores possuem a cerca dos gêneros textuais. Autores que dão sustentação teórica ao trabalho: círculo bakhtiniano e Bakhtin (2000 [1952, 1953]), autores relacionados à formação continuada (Francisco Imbernón, João A. Telles) e relacionados à educação contemporânea (Antônio Nóvoa, Gaudêncio Frigotto, Marli André, entre outros).

PALAVRAS-CHAVE: gêneros textuais; formação continuada; GESTAR II.

ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES ENVOLVIDOS NESSE PROCESSO

Claudia Lopes Pontara (SEED - Núcleo Regional de Educação de Apucarana)
Marileuza Ascencio Miquelante (SEED - Núcleo Regional de Educação de
Apucarana)
Vera Lúcia Lopes Cristórvão (Orientadora – UEL)

RESUMO: Esse trabalho é resultado da análise dos dados obtidos ao longo do processo de Elaboração de Material Didático para o CELEM: Espanhol, Francês e Inglês, o qual teve início em 2009 e, em 2012, está em fase de conclusão. Objetiva relatar e discutir os dados com base nos pressupostos teóricos postulados por Bronckart (2007), Schneuwly & Dolz (2004), Cristovão (2007, 2008 e 2010), Vigotski (2009), Bakhtin (1997) e nas DCE - Diretrizes Curriculares Estaduais (2008). A discussão e análise dos dados basearam-se na primeira produção de uma unidade didática enviada à SEED, como parte dos critérios para a seleção dos professores interessados em participar da elaboração do material e em outras versões produzidas até que se chegasse à versão final da unidade. Tais dados revelaram um amadurecimento da professora participante no que diz respeito à seleção de textos, organização dos conteúdos e elaboração das atividades, demonstrando que a formação continuada contribui para a compreensão dos aportes teóricos que embasam a ação docente, o que refletirá na formação do aluno.

PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; material didático; aproximação teoria/prática.

GÊNEROS DO DISCURSO E GÊNEROS TEXTUAIS: CONTRAPONTO

Carmen Teresinha Baumgärtner (UNIOESTE)

RESUMO: A difusão, por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), da proposta de se utilizar os gêneros do discurso como instrumento para o ensino de língua, tem produzido acaloradas discussões referentes a teorias e a práticas docentes. Questionamentos tais como “Gênero do discurso e gênero textual são a mesma coisa?”, ou então “Gênero é o mesmo que tipologia?”, têm sido frequentes, tanto no meio acadêmico, quanto em atividades de formação continuada de professores de que temos participado. Com o intuito de contribuir com esse diálogo, nessa comunicação objetiva-se revisitar o percurso gerativo da noção de gêneros do discurso e de gêneros textuais e a sua apropriação enquanto categoria em construção na Linguística. Em seguida, abordam-se conceitos de texto e discurso, língua e discurso considerando-se possíveis contrapontos decorrentes de diferentes filiações teóricas. E por último, pretende-se refletir acerca da tipologia textual, de tipos de sequência, observando-se sua reconfiguração no trabalho com os gêneros na sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: gêneros do discurso; gêneros textuais; ensino de língua portuguesa.

GT 31 – DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E PENSARES BAKHTINIANOS

Coordenadoras:
Carmen Teresinha Baumgärtner (UNIOESTE)
Maria Lídia Sica Szymanski (UNIOESTE)

CONTRAPALAVRAS NO GÊNERO DISCURSIVO RESENHA

Tatiane Henrique Sousa Machado (UEM)

RESUMO: Neste estudo analisamos a manifestação de contrapalavras, no gênero discursivo resenha acadêmica, a luz da Linguística Aplicada. Assumimos a perspectiva sociointeracionista da língua, bem como os pressupostos teóricos de Bakhtin e seu Círculo acerca da escrita como interação, aliados as pesquisas desenvolvidas no Brasil sob este escopo teórico. Para tanto, realizamos uma análise de duas resenhas escritas por acadêmicos do curso de Pedagogia de uma universidade do Paraná, focalizando as manifestações linguísticas que denotam a compreensão responsiva imediata (ativa), enquanto, contrapalavras. Na análise observamos a manifestação da responsividade imediata nas duas resenhas apresentadas, já que notamos a transformação da palavra do outro, em palavra minha. Compreendemos que a resenha é instrumento para acesso à produção do conhecimento na esfera universitária, entretanto, sua produção pode gerar alguns conflitos quando os alunos não dispõem de informações acerca do tema tratado, que possibilite um posicionamento responsivo ativo em relação ao texto lido, conferido as respostas formuladas a partir da relação com a alteridade.

PALAVRAS-CHAVE: contrapalavra; gênero discursivo; resenha.

PRODUÇÃO DE CARTAS PESSOAIS E A INFLUÊNCIA DO OUTRO

Ednéia Aparecida Bernardineli Bernini (UEM)
Renilson José Menegassi (Orientador)

RESUMO: Ao considerar uma concepção de ensino-aprendizagem embasada no discurso como prática social, experiências em leitura e escrita em sala de aula tornam-se mais significativas, pois recursos que possibilitem ao aluno assumir uma atitude dialógica são valorizados. Nesta perspectiva, este artigo tem como objetivo analisar a presença do Interlocutor/Outro em cartas pessoais de alunos de 8ª série do ensino fundamental de uma escola privada do município de Marialva-Paraná. Analisar-se-á, principalmente, a presença de marcas de interlocutor real e interlocutor real externo, já que a proposta delimitava um destinatário. Mesmo assim, são observadas marcas direcionadas a um interlocutor virtual e ao interlocutor interno. Para subsidiar esta análise, recorrem-se a leituras e a conceitos desenvolvidos pelo Círculo de Bakhtin e por pesquisadores brasileiros que abordam essa teoria. O que ficou evidenciado foi uma constante nas marcas da presença de interlocutor real externo, mas também, algumas evidências de escrita para um

interlocutor real além de marcas insignificantes de interlocutor virtual e nenhuma marca de interlocutor interno. Os resultados da análise comprovam que ainda falta uma maturidade do emprego dos elementos constitutivos de um texto, inclusive, do interlocutor.

PALAVRAS-CHAVE: escrita; interlocutor; carta pessoal.

COMPREENSÃO DE LEITURA A LUZ DO TESTE CLOZE NO ENSINO MÉDIO

Veridiana Caetano (PUC/RS)

RESUMO: Sabe-se que a leitura é um dos instrumentos primordiais de comunicação, pois através dela desenvolve-se e aprimora-se o conhecimento. A escola desempenha um papel primordial em relação à leitura e a escrita, preparando os indivíduos para uma sociedade que discrimina ferozmente aqueles que não leem e escrevem. É importante destacar que apenas decodificar um texto não significa compreendê-lo, para que aja compreensão o leitor deve pôr em prática seu conhecimento prévio, realizar conexões, inferir, comparar, procurar um sentido na interpretação das ideias veiculadas pelo texto, ou seja, dialogando com outros textos (BAKHTIN/VOLOCHINOV (2006). Acredita-se que o estudante ao chegar ao ensino médio contemple tais habilidades e desenvolva-as ainda mais no decorrer dos três anos. Assim, este estudo, com a aplicação do teste cloze, objetiva verificar se estudantes do Ensino Médio de uma escola particular do interior do RS elevam ou não seu potencial de compreensão leitora à medida que progridem de ano. Para tanto, serão utilizadas abordagens relacionadas à compreensão leitora (KLEIMAN, 2008; KLEIMAN, 2011; PEREIRA, 2008 SMITH, 1989) dialogando com referenciais teóricos do filósofo russo Mikhail Bakhtin (2003); Bakhtin/Volochinov (2006).

PALAVRAS-CHAVE: leitura; compreensão; ensino médio.

CONCEPÇÃO DE ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL – UM OLHAR PARA AS PROPOSTAS DO LIVRO DIDÁTICO DE 3º a 5º ANO

Tatiane Henrique Sousa-Machado (UEM)
Marilurdes Zanini (Orientadora)

RESUMO: Neste estudo analisamos a concepção de escrita, presente nas atividades de produção textual, propostas em uma coleção de livros didáticos de língua materna, adotados nas escolas da cidade de Umuarama, do 3º a 5º ano (Ensino Fundamental), séries nas quais o tratamento da escrita é priorizado pela coleção escolhida. Para tanto, destacou-se como ocorrem as etapas da escrita (planejamento, escrita e reescrita), bem como a função comunicativa da escrita nas propostas (estabelecer interação e/ou servir de treinamento mecânico), evidenciando, assim, a concepção de linguagem e de escrita subjacente ao planejamento das atividades propostas. A presente análise fundamenta-se nos pressupostos teóricos de Bakhtin/Volochinov (1992), Bakhtin (2003), vinculadas a reflexões teóricas sobre o tratamento da escrita no ensino fundamental e sobre a concepção de escrita conferida por Geraldi (1997) e Sercundes (1997). Desse modo, pode-se observar nas atividades selecionadas a linguagem como instrumento de comunicação, já que os encaminhamentos pressupõem que munido de

conhecimentos sobre as estruturas linguísticas (gramatical e metalinguística), viabilizados pelas atividades prévias, o aluno estará apto a escrever, corroborando, a concepção de escrita como consequência, já que essa atividade é apenas consequência das atividades prévias, e visa servir de método avaliativo dos conteúdos expostos nas seções anteriores.

PALAVRAS-CHAVE escrita; livro didático; concepção de escrita.

O PAPEL DA INTERAÇÃO SOCIAL NOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM ESCOLAR

Dinora de Godoy (UNIOESTE)
Maria Lídia Szymanski (Orientadora)

RESUMO: As dificuldades de aprendizagem dos conteúdos escolares estão hoje como um dos principais problemas enfrentados nas escolas. Muitos alunos não estão aprendendo tudo que lhes é ensinado. Esta situação leva a alguns questionamentos, dentre os quais podemos destacar: - a escola está cobrando habilidades além do potencial dos alunos? As exigências atuais estão maiores do que em épocas anteriores? Antes não havia preocupação com quem não aprendia? Estas são algumas das questões entre tantas outras possíveis. Diante disto, coloca-se como fundamental entender quais são as causas que levam uma criança a não aprender, ou seja, que fatores têm contribuído para o aumento do número de casos de alunos apontados como apresentando dificuldades de aprendizagem. Para tanto, realizar-se-á um estudo bibliográfico das obras *Marxismo e Filosofia da Linguagem* (2006) de Mikhail Bakhtin e *Psicologia e Pedagogia - I Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento* (1977), de Lev S. Vygotsky, a fim de analisar em que medida a interação social pode interferir e/ou possibilitar o potencial de aprendizagem de crianças em idade escolar.

PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem; interação social; dificuldades de aprendizagem.

BAKHTIN E A PESQUISA QUALITATIVA: UM ENCONTRO DE VOZES

Alessandra Avila Martins (UFFS)

RESUMO: A linguagem é um tema que intriga estudiosos de diferentes épocas. Em tempos atuais, mais precisamente nos séculos XX e XXI, a abrangência dos estudos sobre a linguagem tem recebido atenção de autores com formação na área de Letras, nas Ciências Sociais e em áreas afins. A partir da concepção de que a linguagem é aberta, heterogênea e dialógica, respaldada no estudioso Bakhtin, este trabalho visa a analisar as diferentes vozes sociais/discursivas que atravessam os dizeres de moradores da fronteira Jaguarão (Brasil)/Rio Branco (Uruguai) acerca da possibilidade de a fronteira promover, no sujeito, o desejo de ser brasileiro e uruguaio. O material de pesquisa, de base qualitativa, foi analisado com base nos pressupostos de Gaskell e Bauer (2002) e à luz da perspectiva de Bakhtin e seu círculo. O material de investigação, composto por entrevistas orais, nos autorizou constatar que o residir na fronteira produz discursos que celebram a integração e

discursos que a rejeitam, ou melhor, o sujeito pode reforçar a sua identidade brasileira ou pode acenar para uma identidade híbrido-mestiça. Tais posicionamentos, que estão embutidos um no outro, revelam a heterogeneidade e a natureza multifacetada da linguagem, uma vez que, por meio dela, os sujeitos pesquisados assumem diferentes e múltiplos posicionamentos sociais diante do viver em um espaço fronteiriço.

PALAVRAS-CHAVE: linguagem; pesquisa qualitativa; vozes sociais/discursivas.

A CONCEPÇÃO DE ESCRITA EM REDAÇÕES DO PAS-UEM: AUTORIA E PRÁTICAS SOCIAIS LETRADAS

Marina Casaril (UEM)
Neiva Maria Jung (UEM)

RESUMO: O vestibular da Universidade Estadual de Maringá (UEM) tem procurado avaliar a leitura e escrita dos alunos por meio de propostas que solicitam dos alunos a produção de dois a quatro gêneros textuais (BAKHTIN, 1997). Essa proposta visa avaliar a escrita como prática social, contemplando os seus aspectos social e ideológico (STREET, 1984, 2003). Desse modo, nesta comunicação temos como objetivo analisar o gênero Carta pessoal produzido por alunos do 1.º ano do Ensino Médio que fizeram a prova do Processo de Avaliação Seriada (PAS), em 2011. Pretendemos descrever e analisar os argumentos escolhidos, a forma de apresentá-los e a composição da carta, procurando reconhecer traços de autoria na escrita desses textos. Além disso, esses dados serão articulados com o enunciado proposto para essa produção. Em termos de resultados, pretendemos reconhecer a concepção de escrita dos alunos e correlacioná-la com a concepção da Prova, a fim de analisar se as propostas estão de fato dando conta de apresentar a escrita como prática social.

PALAVRAS-CHAVE: escrita; letramento; gênero textual.

O QUE FAÇO COM OS TEXTOS DOS ALUNOS? FORMAÇÃO DOCENTE E REFLEXÕES A PARTIR DE BAKHTIN

Moacir Lopes de Camargos (UNIPAMPA)

RESUMO: O que faço com os textos dos alunos? Formação docente e reflexões a partir de Bakhtin. O objetivo deste trabalho é discutir sobre a prática docente realizada por graduandos dos últimos períodos do Curso de Graduação em Letras (Português) da Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé. O trabalho dos discentes, junto a escolas estaduais do ensino fundamental e médio da cidade de Bagé/RS, foi desenvolvido durante o primeiro semestre de 2012. Partindo da proposta sobre os gêneros do discurso do pensador russo Bakhtin, os graduandos fizeram seus projetos para serem aplicados nas escolas onde realizariam o trabalho de prática docente (estágio obrigatório). A partir do trabalho de orientação dos estagiários, da leitura de seus diários e da observação de aulas pelo professor orientador, foi analisada, com apoio na obra bakhtiniana e em outros autores como Geraldi (2011), a prática docente dos estagiários, sobretudo no que diz respeito ao trabalho com a produção escrita dos alunos do ensino fundamental e médio. A maior preocupação dos estagiários, durante o desenvolvimento de seu trabalho, era a seguinte: como trabalhar com a escrita a partir dos gêneros do discurso? A resposta a esta pergunta surgiu a partir de uma releitura do suporte teórico mostrando que, para um trabalho a partir dos gêneros do discurso, a correção da escrita do aluno não se deve restringir a uma higienização do seu texto, limpando-o dos erros ortográficos. Ao contrário, deve haver um constante trabalho de reescrita e reflexão, seja individual ou em grupo.

PALAVRAS-CHAVE: formação docente; gêneros do discurso; escrita.

A CONSTRUÇÃO DA CRÍTICA EM TEXTOS DE ALUNOS: O GÊNERO RESENHA

Flávio Luis Freire Rodrigues (UEL)

RESUMO: Normalmente, na produção tradicional de textos dissertativos, os alunos são orientados pela escola a não manifestarem declaradamente sua opinião ou ponto de vista. Eles aprendem os caminhos para ocultar sua subjetividade. Na produção de resenhas, é necessário que o aluno deixe aflorar essa opinião a fim de criticar o objeto resenhado, visto que a crítica é um dos elementos constitutivos deste gênero discursivo. Portanto, o aluno precisa fazer o caminho inverso ao habitual e resgatar a subjetividade perdida ou esquecida. Este artigo intenciona discutir como, em aulas de produção de texto do gênero resenha, tal questão foi trabalhada com os alunos de ensino médio em escola pública de Londrina, a partir da análise de textos produzidos pelos próprios alunos. Também faz parte da investigação deste artigo o uso de modalizadores textuais. A abordagem para a análise e produção de texto é a dos gêneros discursivos sobre a qual se fundamentou o trabalho de doutorado de que este artigo faz parte.

PALAVRAS-CHAVE: subjetividade; resenha; gênero discursivo.

A ALFABETIZAÇÃO DOB A ÓTICA DISCURSIVA

Fabiana Giovani (UNIPAMPA)

RESUMO: Esse artigo apresenta uma análise dos indícios deixados nos textos produzidos por crianças em fase de alfabetização com relação a três categorias, a saber: conjunto de características relativamente estáveis que determina um gênero, contexto de produção ao qual os sujeitos pertenciam e a escrita das palavras nos textos. Os dados singulares encontrados nos textos revelam que desenvolver um trabalho inscrito no interior da linguística da enunciação, especificamente, fundamentado nos estudos bakhtinianos, não implicou apenas a aprendizagem da escrita de letras, palavras e orações. Contrariamente, implicou, desde a sua gênese, a constituição do sentido e uma outra forma possível de interação com o 'outro' pelo trabalho da escrita. Desse modo, a análise - qualitativa - apresentada torna-se um exemplo de que as crianças aprendem a escrever escrevendo. Em outras palavras, aprendem um modo de serem escritoras porque experimentam a escrita nos seus contextos de utilização. As crianças não escrevem "para o professor corrigir". Elas usam - praticam - a escritura. Nota-se ainda que para os textos aproximarem-se da variedade padrão há um caminho a percorrer. No entanto, para que isso ocorra, não é necessária a anulação do sujeito enquanto tal, pois a prática da produção e da leitura de outros textos ajudará a criança a ultrapassar suas dificuldades. **PALAVRAS-CHAVE:** alfabetização, gêneros discursivos, condições de produção.

A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESCRITA ENQUANTO CAMINHO IMPRESINDÍVEL NO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO EM UMA SOCIEDADE LETRADA

Maria Lídia Sica Szymanski (UNIOESTE)
Carmen Teresinha Baumgärtner (UNIOESTE)

RESUMO: Bakhtin compreende os sujeitos como partes que representam uma totalidade, isto é os múltiplos fatores que os determinam são dados socialmente e falar de um é falar de todos, pois não um indivíduo, há sujeitos que se engendram reciprocamente. Nesse sentido, a linguagem revela a cultura que os constitui e sua representação de mundo. Uma forma de construir um real do qual fazem parte. Para esse pensador, o nascimento físico não é condição suficiente para o homem entrar na corrente viva da história. Para isso, é necessário seu nascimento social, que ocorre por meio de cada fenômeno concreto e sistemático da cultura. A cultura entendida como representação humana, como construção do real, juntamente com a História que os homens engendram na interação social, passa de geração a geração por meio da linguagem, tanto oral quanto escrita. Assim, estudar aspectos dessa linguagem é fundamental para compreender o humano. É esta a intenção do presente estudo, refletir sobre aspectos da aprendizagem da língua escrita, envolvendo crianças com dificuldades de aprendizagem, refletindo sobre como estão aprendendo, buscando garantir esse processo, como uma das formas de preservação e engendramento de sua humanização.

PALAVRAS-CHAVE: ensino e aprendizagem; língua escrita; ensino fundamental.

**GT 32 – ESTUDOS DO DISCURSO NA PERSPECTIVA DA SEMÂNTICA
ARGUMENTATIVA**

Coordenadoras:
Telisa Furlaneto Graeff (UPF)
Rejane Flor Machado (UFPel)

**RELATOS DE EXPERIÊNCIA ONLINE: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS
LINGUÍSTICO-ARGUMENTATIVAS UTILIZADAS EM COMENTÁRIOS
NARRATIVOS PUBLICADOS NO BLOG PAPO DE AMIGA DA REVISTA
CAPRICHIO**

Gislaine Gracia Magnabosco (UniFil)
Edson Carlos Romualdo (Orientador)

RESUMO: Este trabalho, que é um recorte da dissertação de mestrado da pesquisadora, busca analisar algumas estratégias linguístico-argumentativas utilizadas por adolescentes para construir comentários narrativo-opinativos publicados em postagens vinculadas à temática “Adolescente e suas relações familiares”, do blog Papo de Amiga, da Revista Capricho. Para contemplarmos nosso objetivo, realizamos um estudo descritivo, de abordagem qualitativa e adotamos como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Para observarmos a textualidade e a estruturação textual-argumentativa dessas produções, utilizamos os referenciais teóricos da Linguística Textual (FAVERO, 1991; KOCH, 1987, 2001, 2003, 2006; MARCUSCHI, 2008) e da Argumentação na Língua (DUCROT, 1977, 1987; DUCROT; ANSCOMBRE, 1981). Pela análise realizada, constatamos que, na produção desses comentários narrativos, as adolescentes se valem de classes argumentativas, operadores argumentativos, polifonia de enunciadores, conhecimentos partilhados, entre outros recursos linguísticos, visando construir um comentário que relate uma experiência vivida dentro da temática da postagem e, desta forma, as apresente como um ser experiente e, por isso, credível. Assim, muito mais do que simplesmente contar um acontecimento experimentado e/ou um episódio relacionado à temática, as adolescentes buscam apresentar um texto dotado de valor testemunhal que, por se basear na certeza/verdade de um conhecimento vivido, favorece a validação de seus argumentos, persuadindo o interlocutor à conclusão pretendida.

PALAVRAS-CHAVE: argumentação; blog; texto.

A ARGUMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA: UMA ANÁLISE VIA RETÓRICA DA IMAGEM

Antonio Lemes Guerra Junior (UEL)
Roberta Maria Garcia Blasque (UEL)

RESUMO: “Uma imagem vale mais que mil palavras”. Até que ponto esse recorrente discurso é, efetivamente, aplicável? Textos essencialmente linguísticos ou puramente imagéticos? Nos mais variados ambientes de circulação de textos, o verbal e o não verbal fundem-se, complementam-se, interagem para a construção de sentidos. Na publicidade, por exemplo, a imagem assume um papel ímpar: ilustra o vendável, produto ou ideia, representa-o, coloca-o frente ao leitor, evocando, na mente deste, as mais variadas sensações e impressões. Desse modo, é plausível supor uma organização intencional dos elementos imagéticos, uma vez que são colocados, junto às palavras, a serviço da persuasão, da manipulação. Constrói-se, então, a retórica da imagem, da conotação, idealizada por Roland Barthes, segundo a qual a imagem é capaz de provocar significações segundas a partir de significações primeiras. Este trabalho, portanto, tem o intuito de analisar uma peça publicitária, direcionada à divulgação de joias, a fim de que seja verificada a sua constituição retórica, por meio da análise dos diversos tipos de mensagens nela transmitidas: a plástica, a icônica e a linguística. Focalizando especialmente a imagem, serão levantados os aspectos ideológico-culturais responsáveis pelo engendramento de sentidos, recuperados em variados níveis de interpretação e balizados pela carga semântica/simbólica que carregam.

PALAVRAS-CHAVE: retórica da imagem; argumentação; publicidade.

O VALOR RETÓRICO DA ADJETIVAÇÃO NO GÊNERO PUBLICITÁRIO

Cecília Contani Baraldo (UEL)
Esther Gomes de Oliveira (UEL)
Suzete Silva (UEL)

RESUMO: No estudo do gênero publicitário, devemos considerar não somente os mecanismos ideológicos que levam o consumidor a comprar e, até mesmo, a modificar seus julgamentos de valor, em função dessa mesma publicidade, mas também e, principalmente, os recursos linguísticos que veiculam os argumentos do texto publicitário. Dentre os inúmeros mecanismos de que a língua dispõe, nesta comunicação, focalizaremos a classe gramatical do adjetivo, frisando que a língua é muito dinâmica e são grandes os desafios para o enquadramento das palavras em classes, pois o efeito de sentido gerado por determinada palavra está ligado, intimamente, ao contexto, ou seja, a palavra dependerá dos papéis sintáticos e semânticos que é capaz de desempenhar no ambiente de uso linguístico. O adjetivo liga-se ao substantivo de maneira intrínseca, formando com ele, como atributo ou predicativo, um sintagma indivisível. Neste trabalho, utilizaremos a classificação do adjetivo, sistematizada por Neves (2000), ou seja, o adjetivo pode ser qualificador ou qualificativo e classificatório. No âmbito dos qualificadores, temos: a) os de modalização: epistêmica e deôntica; e b) os de avaliação: psicológica e de propriedades intensionais (utilizados para descrever positivamente ou negativamente, o substantivo).

PALAVRAS-CHAVE: retórica; adjetivação; discurso publicitário.

INFLUÊNCIA DAS PERSONAGENS NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS ARGUMENTATIVOS E DO HUMOR

Telisa Furlanetto Graeff (Universidade de Passo Fundo)

RESUMO: Com base em conceitos e princípios da Teoria dos Blocos Semânticos, fase atual da Teoria da Argumentação na Língua, e especialmente da Teoria Polifônica da Enunciação (CAREL; DUCROT, 2010; CAREL, 2010), que considera, em sua matriz de sentido, a atitude do locutor frente ao conteúdo, a Pessoa que garante esse conteúdo e, principalmente, a concepção argumentativa do conteúdo, fez-se uma análise argumentativa e polifônica da narrativa XXX do livro Pequenos Amores, de José Roberto Torero, especialmente de suas personagens, a fim de explicitar o mecanismo semântico-argumentativo que provoca a polifonia e o humor. Observou-se que as características dos personagens influenciam os conteúdos argumentativos, postos no discurso pelo locutor, sob a garantia da Pessoa ELE, no modo de aparição recebido, que se contrapõe ao modo de aparição encontrado, sob a garantia da pessoa MUNDO. Essa constatação permite supor que o estudo de como as características das personagens influenciam os conteúdos argumentativos, modificando seu modo de aparição, possa ser bastante produtivo no desvelamento dos sentidos que só o discurso é capaz de construir.

PALAVRAS-CHAVE: humor; personagem; sentido argumentativo.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO USO DE SUPER

Danusa Lopes Bertagnoli (UNICAMP)
Mônica Graciela Zoppi Fontana (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho pretende descrever e analisar um fenômeno bastante recente que temos observado no português brasileiro: o uso de super- não mais como um prefixo que se liga ao verbo, mas como uma unidade autônoma que incide sobre ele. São casos como eu super quero, super topo, super imagino etc. Podemos observar que neste caso super funciona como um modificador argumentativo, produzindo uma orientação argumentativa no enunciado. Para emprendermos nossa análise, utilizamos os conceitos de escalas argumentativas e de modificadores (realizantes e desrealizantes) trazidos pela Semântica Argumentativa, além do conceito de modificadores sobrealizantes, trabalhado por Negroni (1999) nesta mesma perspectiva. Através da descrição deste fenômeno linguístico, trabalhamos também com a noção de palavra, enunciado e texto, bem como as relações que se estabelecem entre eles, através da articulação da Semântica Argumentativa com a Semântica do Acontecimento, tal como trabalhada por Guimarães (2002), a partir dos processos de articulação e reescrituração.

PALAVRAS-CHAVE: semântica; argumentação; enunciação.

O DISCURSO PERSUASIVO NA PUBLICIDADE: TRADIÇÃO & MODERNIDADE COMO TÉCNICAS DE MANIPULAÇÃO

Eliane Luiza de Aguiar (UEL)
Esther Gomes de Oliveira (Orientadora)

RESUMO: A esfera de atuação da publicidade é ampla e atinge, praticamente, todos os segmentos sociais. Ela é um importante campo para analisarmos as manifestações discursivas que englobam os recursos persuasivos. Instrumentalizar, manipular e produzir escolhas linguísticas com o objetivo de convencer o interlocutor é, claramente, a forma mais adequada para que percebamos o poder que as palavras possuem, os textos publicitários utilizam largamente do “poder oriundo da palavra”. Como ciência da linguagem, a Semântica Argumentativa considera este movimento linguístico como, puramente, pragmático e discursivo e seus produtores como sujeitos dotados de intencionalidade. Nesta perspectiva, nosso trabalho busca analisar textos publicitários que divulgam seus serviços, unindo uma linguagem elaborada a sensíveis imagens para expor seus principais trunfos: uma, a tradição; a outra, a modernidade. Nossa comunicação é embasada no referencial teórico da teoria da argumentação dos franceses Ducrot e Anscombe (1976) e da categorização de alguns fatores de textualidade, sistematizados pelos alemães Beaugrande e Dressler (1981), seguidos das contribuições de Koch (1984; 2004). As peças publicitárias demonstram como, intencionalmente, determinadas escolhas linguísticas, associadas a construções não verbais, conduzem o interlocutor a utilizar os serviços anunciados. Neste percurso linguístico, elementos visuais, lexicais e semânticos são mobilizados pelo locutor para a elaboração de uma trama altamente argumentativa.

PALAVRAS-CHAVE: argumentação; fatores textuais; publicidade.

A MATERIALIDADE DISCURSIVA NO GÊNERO CARTA AO LEITOR

Dayane Caroline Pereira (PG – UEL)
Isabel Cristina Cordeiro (Orientadora - UEL)
Rosemeri Passos Baltazar Machado (UEL)

RESUMO: Este trabalho segue a visão histórico-social, portanto a linguagem é entendida como um produto social e o sujeito como um ser atuante e, conseqüentemente, como um fator de interação. Sabe-se que os sujeitos constituem-se por meio da linguagem, por isso a ideologia e a linguagem estão intimamente ligadas. O discurso assume, então, papel de instrumento de dissimulação devido aos recursos que disponibiliza: argumentação, sedução, impessoalização, discriminação, entre outros, impulsionando o relacionamento entre o sujeito, a linguagem e a ideologia. O discurso publicitário, por exemplo, é bastante fortuito no que se refere ao fazer circular ideologias, ao revelar determinadas posições e esconder outras. Pensando nesse processo de interação, persuasão e comunicação, o objetivo desse estudo é analisar a argumentatividade e como o momento sócio-histórico é discursivizado no gênero Carta ao Leitor da revista *Veja* de 1968 e de 2008. Para tanto, serão utilizados os aportes teóricos da Semântica Argumentativa (no que se refere aos aspectos linguísticos envolvidos na argumentatividade) e da Análise do Discurso (no que tange à constituição dos sentidos ideológicos captados a partir da materialidade discursiva). Trata-se de um trabalho vinculado ao Projeto de Pesquisa intitulado “Argumentação na publicidade e

em outros discursos da mídia impressa”, desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina, que conta com a colaboração de professores, alunos de graduação e pós-graduação.

PALAVRAS-CHAVE: argumentatividade; ideologia; gênero carta ao leitor.

A TEORIA DOS BLOCOS SEMÂNTICOS E O EXTRALINGÜÍSTICO – UM ESTUDO ATRAVÉS DO TEXTO

Anna Carolyna Melo Ferrer Costa (UFPR)
Cláudia Mendes Campos (Orientadora)

RESUMO: Este trabalho se dedicará à descrição e análise de textos argumentativos, a partir da orientação teórica da terceira versão da Teoria da Argumentação na Língua, ou seja, a Teoria dos Blocos Semânticos – TBS, com interesse em pesquisar a construção dos sentidos nos textos e adotando a perspectiva da Teoria da Argumentação na Língua (Ducrot), segundo a qual a argumentação se faz presente na própria língua, e, não em elementos extralingüísticos. Este modelo teórico se insere no campo da Semântica Argumentativa e tem suas raízes no estruturalismo lingüístico. Toma como objeto de estudo o enunciado e tem como objetivo descrever o sentido de entidades lingüísticas, sejam elas palavras, enunciados e expressões. Ao descrever as entidades da língua, a TBS não se distancia de seu foco principal – a argumentação. Ao contrário, reforça mais a noção de que a argumentação está na língua. Isto se evidencia com precisão na produção de sentidos, por meio de encadeamentos argumentativos evocados pelas entidades lingüísticas analisadas. Entende-se aqui que tal teoria é um modelo capaz de atuar na descrição de textos sejam eles argumentativos ou não. Tendo em vista que a Teoria aponta para o fato de que o sentido se constrói no discurso, os textos podem ser alvo desta teoria, assim como as palavras, expressões e enunciados que compõem os discursos já são. Em meio a discussões, as quais relacionam a TBS, aspectos extralingüísticos e textos, almeja-se verificar se a TBS permite desconsiderar os aspectos extralingüísticos na descrição de textos.

PALAVRAS-CHAVE: teoria dos blocos semânticos; extralingüístico; texto.

GÊNEROS DISCURSIVOS SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA

Rejane Flor Machado (Universidade Federal de Pelotas)

RESUMO: Temos o propósito de aprofundar estudos e de desenvolver pesquisa acerca dos gêneros discursivos. Ancorados em fundamentos filosóficos e lingüísticos, propomos a identificação e descrição de fenômenos que distinguem discursos, ocupando-nos do modo de representação do sentido e dos recursos lingüísticos presentes em diferentes gêneros discursivos. A Teoria da Argumentação na Língua (ANL) – em suas formas mais recentes, Teoria dos Blocos Semânticos (TBS) e Teoria da Argumentação Polifônica (TAP) – norteia este estudo. Com o apoio da ANL, podemos perceber e explicitar os fenômenos que fazem com que a variedade de discursos, tendo presente a sua especificidade, seja classificada como pertencente a gêneros em particular. Levando em consideração a teoria que assumimos, escolhemos caracterizar gêneros discursivos através da polifonia entre

locutores e enunciadores; pelos encadeamentos argumentativos, observando os blocos semânticos que aí se formam; e pelo movimento argumentativo que organiza o discurso. Classificam-se esses blocos a partir da proposta de Ducrot sobre o “quadrado argumentativo”. De posse de dados concretos, passamos à fase de comparação entre os gêneros analisados, buscando diferenças que, segundo as hipóteses levantadas, poderiam caracterizar gêneros discursivos. Os dados analisados nesta pesquisa são discursos escritos provenientes de jornais e revistas de circulação nacional.

PALAVRAS-CHAVE: gêneros discursivos; blocos semânticos; movimento argumentativo.

ARGUMENTAÇÃO COM O OPERADOR ALÉM DISSO

Claudia Mendes Campos (UFPR)

RESUMO: O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados finais de uma pesquisa sobre o funcionamento linguístico-discursivo do operador “além disso” em textos de diferentes naturezas – artigos de divulgação científica, artigos de opinião e redações de vestibular. Partindo de um questionamento da sua descrição como operador aditivo (cf. Guimarães, 1987), duas foram as frentes de investigação: seu funcionamento poderia ser i) polifônico, à semelhança do operador “não só... mas também”, ou ii) escalar, ainda que diferente do “até mesmo”. Foi possível concluir que, embora seu funcionamento pareça ser de fato centralmente aditivo, os encadeamentos articulados em torno dele apresentam a soma dos argumentos como mais forte para a conclusão em jogo do que o primeiro argumento tomado isoladamente. A hipótese escalar, segundo a qual o segundo argumento seria apresentado como mais alto na escala argumentativa do que o primeiro, não se sustentou nas análises, porque a escalaridade mostrou-se dependente da interpretação, variando de um leitor para outro. Tampouco se sustentou a hipótese polifônica, segundo a qual o segundo argumento seria apresentado da perspectiva de um enunciador diferente do primeiro. Há textos polifônicos no corpus, porém não há indícios de que o operador em questão seja o responsável por marcar a polifonia. A investigação foi conduzida tomando como base a Teoria da Argumentação na Língua, especificamente com o suporte da teoria polifônica da enunciação e da teoria dos blocos semânticos. Um dos objetivos alcançados na pesquisa foi estender os recursos da teoria dos blocos semânticos para a análise de textos.

PALAVRAS-CHAVE: argumentação; escalaridade; polifonia.

GRADUALIDADE E ARGUMENTAÇÃO

Noemi Luciane dos Santos (IFRS)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar o papel dos modificadores no movimento argumentativo do discurso. Buscamos entender como a gradualidade marcada por alguns modificadores influencia a construção das relações de sentido. Orientam nossas análises os constructos teóricos da Semântica Argumentativa, também conhecida como Teoria da Argumentação na Língua. A metodologia de análise foi elaborada principalmente com base na Teoria dos Blocos Semânticos,

desenvolvida por Marion Carel e Oswald Ducrot (CAREL & DUCROT, 2005). A opção por esse arcabouço teórico deve-se ao fato de que a referida teoria se circunscreve no campo das teorias enunciativas e por isso permite analisar a linguagem em uso. Trouxemos para nossas análises, também, os estudos de Negroni (1995, 2003) sobre os modificadores sobre-realizantes, e de Santos (2010) sobre as diferenças entre modificadores e construtores. O corpus da pesquisa é composto por diferentes gêneros textuais. Os resultados parciais da pesquisa mostram que a gradualidade não decorre somente do emprego de um palavra específica – no caso, um modificador -, mas também das relações de sentido que se estabeleceram no discurso.

PALAVRAS-CHAVE: argumentação, gradualidade, modificador.

PÔSTERES

AS CRENÇAS SOBRE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA QUE CONFIGURAM O COTIDIANO DA PRÁTICA DOCENTE

Ályda Henrietta Zomer (UEPG)
Leticia Fraga (UEPG)

RESUMO: Considerando que as crenças são uma forma de pensamento, construções da realidade, diversas maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, coconstruídas com base nas nossas experiências resultantes de um constante processo interativo de interpretação e (re)significação (BARCELOS, 2006), busca-se apresentar algumas impressões de um trabalho mais amplo que procura observar a influência das crenças sobre a prática docente. Diante disso, objetiva-se refletir sobre a relação estabelecida entre as crenças do professor e a suas políticas de ensino, especialmente no que diz respeito à variação linguística. Além disso, objetiva-se também contribuir para a formação do professor reflexivo para que este repense a sua prática e esteja consciente de que está em um permanente processo de aprendizagem. Desta forma, este estudo tem caráter qualitativo e base etnográfica, visto que se buscou a inserção no contexto em questão com o intuito de podermos melhor compreender seus comportamentos. Como aporte teórico, utilizou-se, para discutir crenças, Barcelos (2006) e Vieira-Abrahão (2006); com relação às políticas linguísticas, Calvet (2002); sobre o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, firmou-se em Bortoni-Ricardo (2004) e nos PCNs (2006). Por fim, a metodologia é baseada em Andre (1995) e em Thiollent (2009). Como resultados, pode-se apontar que a professora participante da pesquisa: a) demonstra certa dificuldade em discutir o papel do ensino-aprendizagem da norma culta; e b) acredita que aceitar a existência da variação linguística cria distanciamento em relação a essa norma.

PALAVRAS-CHAVE: variação linguística; prática docente; crenças.

"PERÁÍ LABOV: QUEM TEM SUA BOCA FALA O QUE QUER"

César Costa Vitorino (UNEB e UCRS)

RESUMO: Para este trabalho, organizou-se uma relação de palavras para serem lidas por falantes diversos com a finalidade de se marcar em que vocábulos os falantes abriam ou fechavam as respectivas vogais. A única exigência com relação aos falantes selecionados era que estes fossem baianos ou morassem em Salvador desde a infância para garantir os traços característicos da fala baiana. O informante ficava com uma lista e o documentador com outra igual para fazer as marcações e se dizia aos informantes que o objetivo da pesquisa era verificar de que modo os baianos liam, pedindo-se a eles que fizessem a leitura de modo bem natural. Em casos duvidosos, pedia-se a repetição da leitura. A seleção apresentada não priorizou uma única classe gramatical. Desse modo, estão relacionados substantivos, verbos e adjetivos, com quantidades silábicas diferenciadas, predominando duas e três sílabas.

PALAVRAS-CHAVE: linguística variacionista; fonologia; vogais abertas; português falado na Bahia.

TRADUÇÃO CULTURAL: APROPRIAÇÃO CULTURAL NA INTERPRETAÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO PARA LIBRAS

José Carlos Ferreira Souza (UFSC)

RESUMO: Os surdos brasileiros possuem uma língua natural própria, denominada de Língua Brasileira de Sinais (Libras), uma língua de fato, com sua gramática própria, expressões idiomáticas e equivalentes a qualquer outra do sistema de comunicação. A partir dos estudos de Paul Ricoeur e Pavis, o artigo busca conhecer um pouco sobre a forma de como acontece a passagem do hino nacional brasileiro como tradução cultural para a língua de sinais brasileira, tendo em vista os processos na transição do texto escrito até o vivenciamento pelo tradutor como ator palco. A metodologia usada foi a comparação de traduções onde verificou-se o caminho da tradução do texto ao sinal (escrito) e posteriormente ao texto falado (interpretado) onde o ator/tradutor com base na tabela de NORD. Resultando numa amostra de que o tradutor também é ator em certas situações, pois cabe ao tradutor a responsabilidade de trazer a cultura do outro para a língua alvo LIBRAS.

PALAVRAS-CHAVE: Língua de Sinais Brasileira; Tradução Cultural; Hino Nacional Brasileiro.

INQUIETAÇÕES SUSCITADAS PELA E NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA

Sheilar Nardon da Silva (IFSC e UNESC)
Ana Cristina de Palma Back (IFSC e UNESC)

RESUMO: O presente estudo tem como propósito problematizar a prática do professor de Língua Inglesa com relação ao uso da Língua Materna durante suas aulas. Por meio de um estudo, baseado em observações e entrevistas, feito em três escolas de idiomas na região de Criciúma-SC, foi possível constatar que duas delas apoiam a utilização da LM na interação entre professor e aluno. No entanto, a terceira escola a ser investigada apresentou características bem distintas, ou seja, esta não defende a ideia de que a LM traz benefícios à aprendizagem de LI e definitivamente proíbe seus professores de a utilizarem. Após análises dos resultados, nos deparamos com a seguinte indagação: Qual é a formação inicial desse professor? Qual é a formação continuada? Ele faz uso da metodologia comunicativa, por exemplo, porque é lugar teórico que fundamenta a sua prática? Tentamos, assim, procurar outros estudos que relatam experiências iniciais na docência, para então identificar que fatos contribuem ou não para a formação desse profissional.

PALAVRAS-CHAVE: língua materna; língua inglesa; interação; formação inicial; metodologia.

ELABORAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DO GÊNERO “RESUMO DE TRABALHO PARA CONGRESSOS”

Ester Machna de Mendonça (UTFPR)

RESUMO: Ao ingressar na Universidade, o acadêmico entra em contato com uma esfera de atividade nova, na qual circulam gêneros discursivos que ele normalmente não domina, mas que serão solicitados ao longo do percurso universitário. Apesar de amplamente solicitados, os gêneros acadêmicos (artigo científico, resenha e resumo, entre outros) nem sempre são ensinados sistematicamente, prejudicando, assim, o desempenho dos discentes. Deste modo, o objetivo deste trabalho é discutir a elaboração de uma sequência didática para o ensino do gênero resumo de trabalho para congressos, pré-requisito para uma efetiva inserção no ambiente de produção de conhecimento. Tomando por base os trabalhos de Motta Roth e Hendges (2010) e Silva e Mata (2002), analisamos um corpus composto de vinte resumos – sendo dez da área de Letras, Linguística e Artes e dez da área de Engenharia – quanto às seções constitutivas presentes nesses textos (introdução, objetivos, resultados, entre outras). Em seguida, elaboramos uma sequência didática, ancorada principalmente na proposta de Schneuwly e Dolz (2004). Com a aplicação desta sequência, espera-se que os acadêmicos possam produzir de modo autônomo o gênero resumo de trabalho para congressos, oportunizando efetivamente o acesso à esfera acadêmica.

PALAVRAS-CHAVE: letramento acadêmico; sequência didática; resumo de trabalho para congressos.

A GRAFIA DE DITONGOS COM [W]: RELAÇÕES COM A FONOLOGIA E A ORTOGRAFIA

Milena Medeiros de Mattos (UFPeI)
Ana Ruth Moresco Miranda (UFPeI)

RESUMO: O presente trabalho analisa dados de escrita de alunos de séries iniciais com enfoque na grafia da vogal assilábica [w] de ditongos em posição medial e final de palavras de verbos e nomes. No contexto final concentra-se maior volume de dados: verbos flexionados na terceira pessoa do perfeito do indicativo, além de nomes. As grafias incorretas são motivadas pela forma fonética ou por efeitos da supergeneralização de regras ortográficas. No primeiro caso, observa-se o apagamento da vogal assilábica ‘u’, enquanto no segundo, a substituição de ‘u’ por ‘l’ ou por ‘o’. Neste estudo, será apresentada a distribuição dos erros referentes à grafia do glide [w] extraídas de textos de alunos de séries iniciais, considerando-se as variáveis tipo de escolha gráfica e posição na palavra. Os dados analisados foram extraídos de 485 textos produzidos de forma espontânea por alunos de 1ª a 4ª séries de duas escolas públicas de Pelotas. Desses textos, que compõem um dos extratos do BATALE (Banco de Textos de Aquisição da Linguagem Escrita), foram selecionadas todas as grafias de palavras com contexto a ser analisado. Os resultados apontam para uma prevalência de erros decorrentes de motivação fonética e para uma maior incidência de erros no contexto medial de palavras.

PALAVRAS-CHAVE: aquisição da escrita; vogal assilábica; motivação fonética; supergeneralização.

OS ERROS DE NATUREZA FONÉTICO-FONOLÓGICA EM DADOS DE ESCRITA INFANTIL

Talita Taylane Prokoski Alves (UFSC)
Jéssica Rassweiler (UFSC)
Cristiane Lazzarotto Volcão (UFSC)

RESUMO: O presente trabalho apresenta a evolução dos erros ortográficos de uma criança do quarto ano do ensino fundamental. Para que isto ocorresse, foram analisadas produções escritas resultantes da aplicação de um ditado e produções semidirigidas de narrativas. Essas coletas ocorreram em um intervalo de tempo de seis meses e seus erros foram classificados baseando-nos nas categorizações de Morais (2008) e Miranda et. al. (2005), revisadas por Lazzarotto-Volcão (2012), que prevê a análise dos tipos de erros em duas grandes categorias: os erros de natureza ortográfica e erros de natureza fonético-fonológica. Neste trabalho nos detemos a estudar os erros de natureza fonético-fonológica, através de análises quantitativas e qualitativas dos dados. Com os resultados obtidos, verificamos que os erros dessa natureza diminuíram na segunda coleta, em relação à primeira. Além disso, a análise qualitativa permitiu verificar a evolução da compreensão das relações entre fonologia e escrita processadas pela criança em estudo e conseqüentemente, realizar uma discussão sobre esses resultados.

PALAVRAS-CHAVE: evolução dos erros fonético-fonológicos; análise de dados; relações entre fonologia e escrita.

A SINTAXE DA NEGAÇÃO NA LÍNGUA WAPIXANA

Simone Guesser (UFRR)

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é descrever e analisar a sintaxe da negação na língua wapixana, a qual é falada por aproximadamente 11 mil membros de comunidades indígenas da área que vai do vale do Rio Uraricoera, no Brasil, ao vale do rio Rupununi, na República Cooperativa da Guiana – conforme Farage (1997) e Santos (2006). O interesse em estudar a negação do wapixana se deve ao fato que, nessa língua, a negação aparece como o elemento mais alto na sentença, antecedendo o sujeito e o verbo. Esse padrão se repete nas sentenças declarativas encaixadas, as quais manifestam a ordem Complementizador (nulo)+Negação+Sujeito+Verbo. Tomando como base a teoria gerativa, em particular os estudos desenvolvidos dentro da Abordagem Cartográfica – conforme Rizzi (1997), Cinque (2002), Rizzi (2004) e Belletti (2004) –, este trabalho discute dois possíveis modos de analisar o fenômeno da negação do wapixana. O primeiro é hipotetizar que essa língua faz uso de uma projeção de NegP imediatamente abaixo de CP para alojar o elemento negativo. O segundo é propor que o sujeito da frase não alcança a posição de Spec de AgrP.

PALAVRAS-CHAVE: língua wapixana; negação; posição de sujeito.

REPRESENTAÇÕES SOBRE LÍNGUAS DE IMIGRAÇÃO ENTRE ACADÊMICOS DE LICENCIATURA

Martha Regina Maas (FURB)
Maristela Pereira Fritzen (FURB)

RESUMO: A região sul do Brasil caracteriza-se, entre outros aspectos, por constituir-se em um contexto plurilíngue. Isso se deve à presença de grupos de imigração que preservam a sua língua de herança, ainda faladas na região. É nesse cenário que a presente pesquisa se insere, com o objetivo de discutir as representações de bilinguismo que acadêmicos de cursos de licenciatura possuem. O estudo busca ainda problematizar as visões de língua e dialeto, bem como as implicações dessas visões na formação de professores. Quanto à metodologia, foram realizadas seis entrevistas individuais com acadêmicos dos cursos de Biologia, História e Matemática de uma universidade do Vale do Itajaí, SC. A partir da análise dos dizeres dos acadêmicos, com apoio teórico advindo especialmente da Linguística Aplicada, pôde-se perceber que eles apresentam sensibilidade em relação às características linguísticas das pessoas falantes de uma língua de imigração, bem como defendem o papel da escola como responsável pelo desenvolvimento e continuidade do aprendizado das línguas. Os dados também sugerem que a representação de bilinguismo se mostrou diferente entre os acadêmicos falantes de línguas de imigração e os monolíngues em português, podendo-se refletir, assim, acerca da baixa autoestima linguística que muitas vezes os falantes de línguas minoritárias têm em relação ao seu próprio repertório linguístico. Com a realização deste trabalho, pôde-se constatar a importância da reflexão e discussão das questões referentes às línguas de imigração na formação inicial e continuada de professores que atuarão/atuam na educação formal de crianças em contextos interculturais.

PALAVRAS-CHAVE: bilinguismo social; língua alemã; representações; acadêmicos de licenciatura.

O QUE DIZEM OS DIÁRIOS DE PARTICIPANTES DE UM CURSO DE INGLÊS ONLINE?

Cristiane Manzan Perine (UFU)

RESUMO: Neste estudo, traçamos uma investigação de aspectos subjetivo-afetivos, particularmente, crenças e motivação, presentes nos diários reflexivos de professores em formação, alunos do curso de Letras de uma universidade federal de Minas Gerais. Por meio de diários reflexivos pretendemos analisar quais as crenças sobre aprendizagem de línguas em um contexto virtual que esses alunos possuem, como tais crenças se relacionam com suas experiências anteriores de aprendizagem e os possíveis indícios de motivação revelados em suas reflexões. Nossos participantes são alunos inscritos na disciplina eletiva 'Inglês em Rede', a qual é ofertada a todos os cursos de graduação da referida instituição. Dentre os 300 alunos inscritos na disciplina, propusemos um recorte de uma pesquisa em andamento, focalizando, assim, 19 alunos do curso de Letras. Os diários foram escritos ao início e ao término na disciplina e postados na plataforma Moodle, de modo que somente o professor e monitores tiveram acesso a esse material. De forma a analisar esses diários, fizemos uso do software "Wordsmith Tools", um

programa comumente usado na Linguística de Corpus, que permite traçar, dentre outras características, a frequência de uso das palavras, sua colocação na frase e a indicação do texto de origem.

PALAVRAS-CHAVE: crenças; curso online de inglês; análise de corpus.

ANÁLISE DISCURSIVA DA IMAGEM DA MULHER OPERÁRIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Marcondes Cabral Abreu (UFAM)
Paulo Roberto de Souza Freitas (UFAM)

RESUMO: Este trabalho visa a analisar a imagem da mulher operária da Zona Franca de Manaus, com ênfase no dia internacional da mulher (8 de março). Busca-se entender a maneira como os jornais do Comércio e Acrítica (Manaus) estão tratando a imagem dessa mulher, uma vez que no discurso sobre a mulher outros discursos estão presentes, tais como: o discurso da família, o discurso da mulher mãe, o discurso da mulher trabalhadora e principalmente o da mulher operária. Como esses jornais, ambos em circulação em Manaus, estão retratando e construindo a imagem da mulher no período que tem início no ano de 2007 e finaliza no ano de 2010?. A escolha desses jornais não foi aleatória; o primeiro foi escolhido porque é o primeiro jornal da cidade, portanto, o mais antigo e tradicional e se dirige a comerciantes e empresários, já o segundo foi escolhido porque, além de ser mais atual, ele se volta para as massas. Com base nisso, buscaremos compreender a construção ideológica e o funcionamento discursivo que se faz da mulher e do seu papel na sociedade, tentando entender nesses elementos marcas que permitam revelar o jogo de poder presentes no meio social.

PALAVRAS-CHAVE: Zona Franca de Manaus; mulher operária; funcionamento discursivo; construção ideológica.

UM ESTUDO DE CASO: ERROS ORTOGRÁFICOS EM PALAVRAS REGULARES E IRREGULARES

Priscila Martelli Casarin, Suelen Neide Vicente (UFSC)

RESUMO: Este trabalho visa a apresentar a evolução dos diferentes erros ortográficos de uma criança de nove anos. Foram produzidos por ela dois ditados e duas redações com intervalo de tempo entre as atividades. Analisadas suas produções, fez-se uma classificação dos tipos de erros, baseando-se nas categorias de Moraes (2008) e Miranda et al. (2005), revisadas por Lazzarotto-Volcão (2012). Comparando os erros de natureza ortográfica das primeiras produções com os das últimas, percebeu-se que, nas primeiras, a criança tinha mais dificuldade com as relações irregulares entre letra e som do que as relações letra-som regidas por regras, já nas últimas produções aconteceu o contrário, ou seja, a criança apresentou mais erros com palavras que apresentam regularidades do que com aquelas que apresentam irregularidades. Apesar de esse resultado ir contra a literatura (que diz que, com o passar do tempo, as regras vão sendo assimiladas pela criança), ele pode suscitar uma importante discussão acerca do ensino da ortografia.

PALAVRAS-CHAVE: ortografia; aquisição da escrita; erros ortográficos.

SOBRE IMAGENS: A (TRANS)FORMAÇÃO DE IMAGENS EM CIRCULAÇÃO NA MÍDIA

Andre William Alves de Assis (UEM)
Raquel Tiemi Masuda Mareco (UEM)

RESUMO: Os enunciados em destaque têm circulado com frequência por diferentes gêneros e suportes em nossa sociedade. Essenciais para o funcionamento midiático, os destaques movimentam sentidos, modificam contextos, assumem novos posicionamentos. A mídia, em geral, necessita pôr em circulação, além de textos, também imagens; são recortes que produzem sentidos da mesma forma que os enunciados destacados. Neste trabalho, sob o viés da Análise do Discurso de linha francesa, partimos do princípio de que imagens são textos e evidenciam posicionamentos, passam por um processo de escolha nos mais variados gêneros dentro dos mais variados campos em circulação na mídia, na sociedade, a fim de cumprir uma necessidade pragmático-enunciativa de um sujeito. Para a análise, selecionamos imagens em circulação na dispersão da internet que foram modificadas, alteradas, para evidenciar como a circulação dessas imagens podem ser sobreasseveradas no contexto midiático, assumindo sentidos diversos, distantes de um “original” que se (des)originaliza na materialização midiática. As imagens, que chamamos neste trabalho de “sobreimagens” emanam discursos que são adaptados de acordo com a necessidade pragmática de um sujeito, de um veículo, que a (trans)forma, o que nos permite compreender as formações discursivas em que se inscrevem, assim como seu funcionamento discursivo. Evidenciamos que as “sobreimagens”, imagens sobreasseveradas, onde quer que circulem, estão sempre em posição de destaque, são, portanto, ao nosso ver, enunciados destacados.

PALAVRAS-CHAVE: Sobreimagem; Enunciados Destacados; Circulação; Mídia.

A IMAGEM DE SUJEITO AUTOR E DE SUJEITO LEITOR NOS PREFÁCIOS DE DICIONÁRIOS REGIONALISTAS

Natieli Luiza Branco (UFSC)

RESUMO: Este trabalho objetiva verificar a posição sujeito nos prefácios de dicionários regionalistas sul-rio-grandenses. Nosso gesto de interpretação se volta para o sujeito dicionarista e como este se projeta no discurso, bem como a imagem do sujeito leitor. Tendo como base o conceito de sujeito, verificamos também a relação com os prefácios e com a língua. Para tanto, apoiamos-nos nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso de linha francesa que vem sendo desenvolvida no Brasil nas últimas décadas e pelos princípios metodológicos propostos por Horta Nunes em seus estudos sobre os dicionários. Neste trabalho, desenvolve-se uma análise comparativa e, em seguida, uma análise discursiva entre dicionários; para isso, tomamos como corpus dois dicionários de regionalismos do Rio Grande do Sul: o Dicionário de Regionalismos do Rio Grande do Sul, de Zeno Nunes e Rui Nunes, e o Dicionário Gaúcho Brasileiro, de João Batista Alves Bossle. Como resultados parciais, a posição sujeito que prevalece no Dicionário de Regionalismos do Rio

Grande do Sul é de um sujeito que toma a língua como conservadora da tradição gaúcha. O sujeito dicionarista, no Dicionário Gaúcho Brasileiro, inclui-se como pertencente à tradição gaúcha, aproximando-se daqueles que se identificam com ela. Essas obras trazem a imagem de leitores que se interessam pela linguagem gaúcha. Os dicionários são instrumentos linguísticos que trazem a história da língua, das ideologias, dos sujeitos – seja brasileiro e/ou gaúcho – e que nos seus domínios emerge o discurso, as tomadas de posição dos sujeitos e as relações entre dicionaristas e leitores dos dicionários.

PALAVRAS-CHAVE: sujeito; dicionário; prefácio.

DISCURSOS SOBRE EDUCAÇÃO BILÍNGUE EM CONTEXTO DE IMIGRAÇÃO ALEMÃ: A VOZ DAS FAMÍLIAS

Viviane Beckert Spiess (FURB)

RESUMO: O presente trabalho pretende discutir uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento em um contexto de imigração alemã, no Vale do Itajaí, SC. Ela se inscreve em um município onde vem sendo realizado um programa de educação bilíngue em duas escolas públicas, estabelecido por meio de uma política linguística local. O objetivo do estudo é compreender os sentidos do discurso acerca do ensino bilíngue, na voz das famílias. Neste contexto residem sujeitos que são falantes do idioma alemão, como língua materna. Quando chegam à idade de frequentar a escola regular têm a oportunidade de continuar usando o dialeto para se alfabetizarem e aprenderem o alemão padrão, à medida que avançam nos anos que compõem a educação básica. Há ainda alunos que têm o português como língua materna e que podem aprender o alemão. Quanto à metodologia, o instrumento da pesquisa utilizado será a entrevista coletiva, através da qual os sujeitos podem se posicionar, identificar pontos de vistas de concordância, de discordância com relação aos demais participantes, anunciando assim suas motivações e expectativas para a escolha da educação bilíngue. O caminho investigativo encontra-se orientado teoricamente pelos Estudos de Letramento e da Linguística Aplicada, mais especificamente os estudos sobre educação em contextos sociolinguisticamente complexos. A pesquisa poderá contribuir para a discussão e reflexão sobre a manutenção das línguas minoritárias e as implicações para a identidade dos grupos que as falam.

PALAVRAS-CHAVE: ensino bilíngue; identidade; línguas minoritárias.

A APLICAÇÃO DE TESTES DE CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS EM ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE UBERABA

Daiana Lombardi de Cuba (UFTM)
Juliana Bertucci Barbosa (UFTM)

RESUMO: A análise das atitudes e crenças linguísticas dos estudantes de escola pública de Uberaba é de extrema importância para compreendermos o porquê da dificuldade encontrada pelos alunos desta cidade em escrever textos e em se expressar em várias situações. Dessa maneira, o modo como avaliam a língua que “aprendem” e “usam” tem consequências diretas em seu desempenho escolar, na

leitura, escrita e na fala, trazendo, também, consequências sociais, culturais e ideológicas. Para atingirmos nossos objetivos, aplicamos dois testes em 40 alunos do primeiro e do terceiro ano do ensino médio de duas escolas públicas de Uberaba. Baseamo-nos, principalmente, em trabalhos de autores da área de variação linguística, entre eles, Aaral (1979), Roncarati (1979), Santos (1996), Mollica (1995), Bortoni-Ricardo (2004), Cyranka (2007). Nesta apresentação, visamos a apresentar e refletir sobre a aplicação desses testes: (i) o primeiro, para analisar as crenças linguísticas dos alunos sobre a língua e a linguagem, nele, os alunos responderam um questionário com perguntas diretas, cuja resposta foi sim ou não; (ii) o segundo, para analisar suas atitudes linguísticas, em que foi mostrado aos alunos vários textos que apresentavam diferentes variedades linguísticas e estilos para eles avaliarem de acordo com o conhecimento que possuem sobre a língua/linguagem. A aplicação e discussão sobre esses testes – e posteriormente, as análises de seus resultados – são de extrema importância para que cheguemos a uma conclusão de como o conjunto de atitudes (manifestadas de acordo com as crenças) perante a língua, suas variedades e seus falantes interferem no aprendizado e desempenho dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: teste de crenças e atitudes linguísticas; ensino; alunos de escola pública.

GLOSSÁRIO BILÍNGUE DE COLOCAÇÕES ESPECIALIZADAS DA ÁREA MÉDICA, BASEADO NO CORPUS FORMADO PELAS SÉRIES DE TV HOUSE M.D. E GREY'S ANATOMY

Adriane Orenha-Ottaiano (UNESP/FUNDUNESP - Fundação para o
Desenvolvimento de a UNESP)
Jean Michel Pimentel Rocha (UNESP)
Roberta Pereira Fiel (UNESP)

RESUMO: Em consonância com o arcabouço teórico-metodológico da Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA, 2004, MEYER, 2004), a qual se ocupa da coleta e da exploração de corpora eletrônicos, e da Fraseologia (FIRTH, 1951, HILL, 2000, ORENHA-OTTAIANO, 2004, 2009, NESSELHAUF, 2005, SINCLAIR, 1996), área de pesquisa da Linguística voltada para os estudos das combinações recorrentes da língua, levantamos, com o auxílio do programa computacional WordSmith Tools (Scott, 2004), as colocações especializadas da área médica a partir do corpus paralelo formado pelas transcrições dos episódios das séries de televisão House M. D. e Grey's Anatomy. Uma vez extraídas as referidas unidades fraseológicas, iniciamos a compilação de um glossário bilíngue de colocações especializadas, nas direções tradutórias inglês-português/português-inglês. Posto isso, objetivamos, neste trabalho, discutir os aspectos teórico-metodológicos que nos deram embasamento para o levantamento de tais combinações. Além disso, apresentamos, a título de ilustração, algumas colocações que comporão nosso glossário, formadas pelos nódulos brain, blood, heart, neurological, kidney, medical, cardiac, chest, patient, diagnostic. Acreditamos que os dados obtidos desta investigação poderão contribuir como fonte de pesquisa a estudantes dos cursos de Letras e Tradução, e demais interessados nos estudos das colocações especializadas da área médica, considerando que tais unidades lexicais nem sempre são encontradas em dicionários não especializados.

PALAVRAS-CHAVE: linguística de corpus; fraseologia; colocações e colocações especializadas; glossário bilíngue.

O POEMA “VÍCIO NA FALA”, DE OSWALDO DE ANDRADE, E A UNIDADE LINGUÍSTICA ENTRE PORTUGAL E BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Lucas de Moraes Negri (UNOPAR)
Gislaine Gracia Magnabosco (UNOPAR)

RESUMO: Adotando como corpus de análise um poema de Oswald de Andrade intitulado “Vício na fala”. Este trabalho busca apresentar algumas ponderações sobre a unidade entre a língua portuguesa e a língua brasileira. Para contemplar o objetivo supracitado, realizamos uma análise pautada em uma pesquisa bibliográfica (BAGNO, 2001, SILVA, 2009, LUFT, 2000) apresentando algumas reflexões sobre a relação fala-escrita e sobre o ensino da gramática normativa, mais particularmente, sobre o acordo ortográfico. Pela apreciação desempenhada, constatamos que é possível estabelecer uma relação entre o acordo ortográfico e o poema de Oswald de Andrade, pois ambos demonstram um conflito (social e linguístico) existente entre a língua (uso e normas gramaticais) de Portugal e a língua do Brasil, assinalando um (des)acordo ortográfico e linguístico entre os países, pois, ao adotar como parâmetro a gramática normativa de Portugal, instituindo uma única forma como a correta (principalmente na fala), toda a identidade do povo brasileiro, manifestada, dentre outras formas, pela língua, é desconsiderada. Concluí-se, então, que a língua utilizada no Brasil (com toda a sua diversidade e dialetos) é uma língua particular, que faz a história de um tempo, um tempo contextualizado no Brasil que se mostra diferente do de Portugal. Assim, é impossível estabelecer uma unidade linguística não só no próprio país, mas também entre Portugal e Brasil, uma vez que, como ressalta Luft (2000), a língua é o que é, e não o que poderia ou deveria ser: ela é como fizeram e fazem os inúmeros brasileiros que a falaram e falam diariamente.

PALAVRAS-CHAVE: novo acordo ortográfico; unidade linguística; língua.

OS RECURSOS TECNOLÓGICOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Grazielle da Silva dos Santos (UFSM)

RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de coletar dados para verificar em que medida o professor de língua estrangeira da educação básica e a escola acompanham as evoluções tecnológicas no âmbito educacional, e, de que maneira as tecnologias da informação e da comunicação estão sendo usadas em sala de aula e quais as suas dificuldades. Para tanto, elaborou-se um questionário, com sete questões, que foi respondido por professores de língua estrangeira de uma escola particular e de duas escolas regulares da rede pública de Santa Maria-RS. Os dados foram interpretados com base na “análise de conteúdo” e mostraram que, apesar de as escolas apresentarem uma infra-estrutura mínima e satisfatória de acordo com as tendências tecnológicas que vêm permeando o ensino de língua estrangeira nos últimos tempos, o professor de língua estrangeira precisa ser um profissional consciente de suas ações, buscando acompanhar as transformações

sociais, bem como a evolução dinâmica e constante das tecnologias da informação e da comunicação a fim de explorar seu uso de forma pedagógica e significativa ao seu alunado.

PALAVRAS-CHAVE: tecnologias da informação e da comunicação; ensino-aprendizagem; línguas estrangeiras.

COMO O CHIMARRÃO É DICIONARIZADO?

Kelly Fernanda Guasso da Silva (UFSM)

RESUMO: Considerando o projeto “O gaúcho no processo de dicionarização da Língua Portuguesa no/do Brasil” em que se insere este trabalho e com o objetivo maior de analisar os símbolos do gaúcho é que se pretende investigar como o “chimarrão”, um dos símbolos gastronômicos do gaúcho, é designado no Dicionário de Regionalismos do Rio Grande do Sul, de Zeno Cardoso Nunes e Rui Cardoso Nunes, e no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, de Antônio Houaiss e Mauro Villar. Do mesmo modo, investigaremos outras formas de nomear e/ou constituir o chimarrão, também presentes no espaço dicionarístico, tais como: a “erva”, a “cuia” e a “bomba”, elementos que envolvem o preparo do chimarrão, e o “mate”, que geralmente serve como um processo metonímico para referência ao chimarrão. Realizaremos uma análise comparativa e discursiva e tomaremos como objeto de pesquisa o dicionário. Para isso, partiremos das designações contidas no Dicionário de Regionalismos para as designações que se seguem no Dicionário Houaiss. Os princípios básicos seguidos serão os da História das Ideias Linguísticas e da Análise do Discurso de linha francesa tais como são desenvolvidos no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: dicionarização, discurso, chimarrão.

"O SEGREDO DOS SEUS OLHOS" - UM OLHAR SEMIÓTICO

Jociana Maria Bill Kaelle (PUC/PR)

RESUMO: Este trabalho visa a apresentar o estágio final da Pesquisa de Iniciação Científica (PIBIC) 2011/2012. Tem como objetivo principal analisar o filme “O segredo dos seus olhos” (2009), a fim de compreender, na relação semiótico-linguística, os diversos efeitos de sentido que são produzidos. No decorrer do projeto serão realizadas pesquisas e leituras sobre o material produzido e divulgado envolvendo linguagens semióticas e a linguagem verbal; cinema; semiótica do e/ou no cinema. Serão identificadas as abordagens e teorias de base e, enfim, contribuir para a expansão de possibilidades de leitura para além do que já se disse sobre essa produção fílmica. A fim de compreender com mais clareza a relação entre semiótica e cinema, optou-se, neste trabalho, por analisar o filme “O Segredo dos Seus Olhos” (Argentina, 130 minutos, 2009), um filme dirigido por Juan José Campanella e produzido por Gerardo Herrero. Nessa produção, o personagem Benjamín Espósito, um aposentado que passou a vida em um Tribunal Judicial Penal, há muito tempo tem um sonho: escrever uma novela. Para narrá-la, não pretende inventar nada, mas sim escrever algo real, algo que tenha realmente acontecido, e não só isso, ele deve estar presente na história e ser o protagonista. Então, começa a narrar a história de um assassinato e a busca pelo assassino. Esse filme de Campanella é por excelência intersemiótico. Compreender a semiótica dessa produção argentina é compreender as dimensões diversas da(s) leitura(s). Ou seja, é dimensionar o potencial de significação que o signo verbal adquire como “interpretante” (BENVENISTE, 1989, p. 62) de todos os outros signos.

PALAVRAS-CHAVE: semiótica; semiose; signo; cinema.

MARCADORES NÃO COOPERATIVOS

Maria Cecilia Mollica (UFRJ)
Samara Moura (UFRJ)
Thaís Pedretti Lofeudo (UFRJ)
Isabela Feliciano (UFRJ)

RESUMO: Buscamos neste trabalho apresentar evidências do uso de *oi?* e de seus efeitos de sentido em eventos interacionais de fala, bem como demonstrar o emprego de outros operadores que parecem percorrer o mesmo caminho, tal como o uso de *hein?*. Nos interessa interpretar as ocorrências do *oi?*, estudado por Mollica et alii (2012), que não atende ao Princípio da Cooperação (GRICE, 1989), e, a partir disso, interpretar as ocorrências de *hein?*. O emprego desses marcadores conversacionais se dá na interação de forma intencional e tem como objetivo a quebra de face do interlocutor. Evidenciamos que assim como *oi?*, *hein?* pode ser indicador de desentendimento, de discriminação, de afastamento. Segundo Hymes (1961), para ser totalmente competente, é preciso saber as regras do discurso específico da comunidade em que se está inserido e ter a capacidade de usar a língua em diversos contextos e para diversos fins. Com base em dados interacionais do PEUL, quadrinhos veiculados em jornais, falas de personagens de novelas e dados dispersos, que consistem em trechos vivenciados pelos pesquisadores, buscamos demonstrar que o uso desses marcadores atesta a afirmação de Hymes. Com isso, comprovamos que todos os falantes possuem competência comunicativa bem desenvolvida, a tal ponto de, com o emprego de *oi?* e *hein?* serem capazes de mostrar uma gama de intenções. No jogo da conversa, os marcadores surgem no cotidiano de maneira inesperada, porém, intencional por parte de quem os produz, e a aparente polidez desses usos resulta na quebra de face do interlocutor.

PALAVRAS-CHAVE: marcadores conversacionais; quebra de polidez; português contemporâneo.

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM LÍNGUA ESPANHOLA: RELATOS DE OFICINAS DE CULTURA

Ariane Bones Budke (UNIOESTE)
 Ercilia Victoria Pedraza (UNIOESTE)
 Leila Shai Del Pozo Gonzalez (UNIOESTE)
 Liria Maria Unser de Carvalho (UNIOESTE)
 Greice da Silva Castela (UNIOESTE)

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência vivenciada por meio de três oficinas de cultura em Espanhol como Língua Estrangeira, ministradas a uma turma de Língua Espanhola, em um Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM), Cascavel, Oeste do Paraná. As atividades relatadas fazem parte de um projeto de ensino de espanhol financiado pela CAPES, o qual integra o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e vem sendo desenvolvido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em colégios da rede estadual de ensino, desde maio de 2010. Ao enfocarmos especificamente o ensino de cultura na língua estrangeira a partir de uma abordagem interacional, pretendemos contribuir para a formação de sujeitos críticos. As oficinas sobre cultura transformaram nossa sala em um espaço prazeroso de ensino, aprendizagem e principalmente de interação.

PALAVRAS-CHAVE: projeto de ensino; cultura; língua espanhola.

DISTINÇÃO DOS EFEITOS DE EXAUSTIVIDADE EM CLIVADAS CONCLUSIVAS E NÃO CONCLUSIVAS

Mariana Terra Teixeira (UFRGS)

RESUMO: A estrutura informacional das sentenças clivadas parece ter um papel importante no discurso; por exemplo, muitas ocorrem ao fim de segmentos temáticos (no fim de parágrafo, por exemplo). Estas construções, ao final dos segmentos textuais, adquirem uma função de “conclusão” e/ou de “síntese” (MENUZZI; RODRIGUES, 2010) que parece estar ligada aos efeitos de exaustividade característicos dessas sentenças (DELIN 1992, 1995, KISS, 1998). Em Teixeira (2011) procurou-se descobrir, através da análise das clivadas presentes no corpus de Menuzzi (2007), se a função de síntese das clivadas conclusivas está ligada ao efeito de exaustividade proposto por Menuzzi & Rodrigues (2010), em que a sentença clivada parece concluir o segmento “precisando”, “identificando exatamente” – mais do que “identificando por exclusão” (contra KISS 1998) – o valor de um referente indeterminado ao longo do segmento. Os resultados de Teixeira (2011) indicam que o caráter conclusivo das sentenças clivadas é um aspecto semântico-pragmático importante para esse tipo de construção: 42,3% das 45 clivadas obtidas do corpus são conclusivas; 14 de 19 clivadas conclusivas tinham um efeito de exaustividade de identificação por exatidão. No entanto, nos dados de construções clivadas não conclusivas, o efeito de exaustividade dominante parece ser o de identificação por exclusão. O objetivo do presente trabalho é discutir os efeitos de exaustividade que diferenciam as sentenças clivadas conclusivas das não conclusivas.

PALAVRAS-CHAVE: efeitos de exaustividade; sentenças clivadas; caráter conclusivo.

A INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO DAS BANDEIRAS NA TOPONÍMIA PAULISTA

Renato da Silva Fonseca (USP)

RESUMO: O movimento das Bandeiras paulistas, tanto por terra, pela mata virgem, como por água, através do porto de Araraitaguaba (atual cidade de Porto Feliz) foi um dos responsáveis pelo curso que a história brasileira tomou no que se refere à formação geográfica e linguística. As marcas deixadas por esses movimentos em direção ao sertão da terra inexplorada não se identificam somente nos antigos documentos e livros de história. Os topônimos paulistas, de idade colonial e recentes, remetem a esse capítulo da história do Estado. Não somente os nomes em português é que se referem a esse período; os na língua indígena também o fazem, visto que o homem bandeirante era falante da Língua Geral Paulista (tupi) e por vezes nomeava os lugares pelos quais passava nesse idioma ou apenas preservava o nome dado pelo índio. O presente trabalho tem por objetivo uma investigação onomástica dos nomes relacionados com os movimentos bandeiristas, a história, o significado e a motivação, relacionando-os ou não com estes homens tão importantes para o quadro histórico e geográfico do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: influência; bandeira; toponímia; paulista.

O VERBO “PEGAR” NA FALA DE CURITIBANOS: OCORRÊNCIAS DO BANCO VARSUL

Gisele Paixão de Oliveira (UTFPR)

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo levantar as ocorrências do verbo pegar em entrevistas com falantes da cidade de Curitiba, oriundas do banco de dados VARSUL. Além disso, procuro levantar hipóteses quanto a sua produtividade em relação à faixa etária e nível de escolaridade destes falantes, bem como quanto à carga semântica atribuída a cada uma dessas ocorrências. Para tanto, tomo como base o trabalho de Sigiliano (2008), que demonstra a existência de movimento e mudança, em que tal movimento pode estar associado às representações mentais que realizamos. Essas atividades representativas (metáforas) são enquadradas no esquema de contêiner, e podem ser projetadas para o campo linguístico, fazendo com que a utilização desse verbo seja múltipla e possam ser atribuídos vários sentidos a ele. A partir dessa hipótese, tentarei enquadrar os dados das entrevistas no esquema proposto por Sigiliano, a fim de estabelecer a proximidade entre os possíveis sentidos atribuídos ao verbo no decorrer das entrevistas e os sentidos sugeridos na noção de contêiner e movimento.

PALAVRAS-CHAVE: verbo pegar; representações mentais; frequência de ocorrências; Banco VARSUL.

O “GAÚCHO” NA SOCIEDADE RIO-GRANDENSE E NO DICIONÁRIO REGIONALISTA: DIFERENTES SENTIDOS EM FUNCIONAMENTO

Glenda Lima de Lima (UFSM)
Verli Fátima Petri da Silveira (UFSM)

RESUMO: Esta proposta pretende apresentar algumas reflexões que resultam de um trabalho investigativo acerca das diversas possibilidades de nomeação do gaúcho no Rio Grande do Sul. Para tanto, primeiramente, investiga-se o posicionamento de alguns falantes (gaúchos) em relação a verbetes que são comuns no vocabulário; em seguida, compara-se esses verbetes aos que estão postos em dicionários-instrumentos linguísticos; e, por último, observa-se se os sentidos que circulam na língua falada se assemelham ou se distanciam dos que estão colocados no dicionário, observando as condições de produção de cada um desses lugares de circulação da língua. Para isso, são entrevistados dois diferentes falantes do estado: o gaúcho frequentador de Centros de Tradições Gaúchas e o participante de eventos típicos, tais como rodeios crioulos; esses que fazem parte de uma mesma cultura, mas não necessariamente seguem uma mesma tradição. O trabalho de análise comparativa e discursiva, e que leva em consideração todas as respostas coletadas, é realizado a partir da Análise de Discurso de linha francesa, tal como essa vem sendo desenvolvida no Brasil atualmente. Assim sendo, a primeira conclusão à qual se pode chegar é que os sentidos postos no dicionário regionalista do Rio Grande do Sul nem sempre irão corresponder aos que estão na língua em funcionamento, afinal, os sentidos podem ser vários em uma mesma cultura, e estão sempre em movimento.

PALAVRAS-CHAVE: dicionário; verbetes; sociedade rio-grandense; discurso.

ANTROPONÍMIA, CULTURA E IDENTIDADE EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Fernanda Maria Müller Gehring (UNIOESTE)
Gabriela Cristina Lauermann (UNIOESTE)
Patricia Helena Frai (UNIOESTE)

RESUMO: A Antroponímia é um ramo da Onomástica que estuda os nomes próprios em sua estrutura linguística, em seu uso e funcionamento sociais e, também, no que eles podem revelar a respeito da História, da cultura e dos valores de uma sociedade. Este painel apresenta os primeiros resultados de um projeto de pesquisa que pretende investigar como as famílias pioneiras de Marechal Cândido Rondon escolheram os nomes com os quais nomearam os filhos nascidos e registrados na região. O objetivo geral do projeto é investigar a existência de um padrão designativo nesta comunidade: se ocorrem ou não modismos; se existe ou não uma tradição designativa e se a escolha do antropônimo está ou não motivada pela intenção de atribuir ao descendente pertencimento a determinada identidade étnica. Estão sendo feitas análises quantitativa e qualitativa de uma amostragem de certidões de nascimento oriundas de Cartórios Cíveis da região. Encontra-se concluída a etapa de coleta de dados e estão sendo feitas análises relativas aos dados da década de 1961. Frai verificou se há alguma correlação entre os nomes e sobrenomes das famílias de origem italiana; Gehring identificou padrões designativos em famílias híbridas, alemãs e italianas, e de famílias que não

pertencem a nenhuma dessas etnias; Lauermann realizou análise quantitativa e etimológica dos dados relativos a famílias de ascendência germânica.

PALAVRAS-CHAVE: onomástica; antroponomástica; identidade.

ATLAS DAS LÍNGUAS EM CONTATO NA FRONTEIRA: MISSÕES NO BRASIL E MISIONES NA ARGENTINA

Denise Kipper (UFFS)

RESUMO: A presente pesquisa insere-se no âmbito dos estudos de macro-análise da variação linguística em situações de contato multilíngue, e considera a relação e as influências destas situações com fatores extralinguísticos adversos. Constitui objetivo central da pesquisa desenvolver os fundamentos teóricos e metodológicos necessários para a constituição de uma base de dados adequada para um atlas linguístico-contatual das línguas minoritárias com o português e o espanhol na região das Missões, no Brasil e Misiones, na Argentina. Tal propósito seguiu os pressupostos de uma ciência ampla da variação linguística que reúne, em um mesmo modelo, as categorias sociolinguísticas e o espaço pluridimensional de análise geolinguística, segundo a perspectiva de Harald Thun (2003), levada a efeito nos atlas linguísticos do Uruguai e do contato Guarani-Espanhol no Paraguai, e Altenhofen (2004), em seu Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata (ALMA) envolvendo o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Em termos práticos, a pesquisa segue os seguintes passos: a) fixação de critérios para a constituição de uma base de dados; b) definição das questões mais relevantes, tanto em relação às variáveis linguísticas quanto às variedades extralinguísticas. c) avaliação das implicações metodológicas para a coleta das respectivas questões de pesquisa; d) avaliação, no mesmo sentido, das consequências para a sua cartografia, como instrumento de visualização de relações e resultados. Com a presente pesquisa, acredita-se que se revitalizará estudos e variedades minoritárias em contato com as línguas dominantes em regiões de fronteira internacional.

PALAVRAS-CHAVE: bilinguismo; línguas em contato; sociolinguística.

AS RELAÇÕES ENTRE AS HIPÓTESES DE ESCRITA E A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NOS ANOS INICIAIS

Liza Gutierrez (UFPeI)
Gabriele Donicht (UFPeI)

RESUMO: A consciência fonológica parece influenciar o processo de aquisição da escrita, havendo reciprocidade durante o desenvolvimento das habilidades envolvidas. Este estudo tem como objetivo comparar o desempenho em tarefas de consciência fonológica com as hipóteses de escrita de crianças do 1º ao 4º anos do ensino fundamental. A amostra foi composta por 64 crianças pertencentes ao banco de dados do Grupo de Estudos sobre Aquisição da Linguagem Escrita (GEALE-FaE-UFPeI), 43 meninos e 21 meninas, escolares do 1º ao 4º anos de duas escolas públicas de Pelotas-RS. As avaliações utilizadas neste estudo foram a de escrita e a da consciência fonológica (CONFIAS) (MOOJEN et al., 2008). A partir dos resultados apresentados pelas crianças, buscou-se relacionar o número de crianças dentro de cada hipótese de escrita (pré-silábica; silábica; silábica-alfabética; alfabética) com o número de acertos nos níveis de consciência fonológica (silábica; fonêmica). A maior parte do grupo de crianças (34–53,12%) encontra-se na hipótese alfabética, seguida pela hipótese pré-silábica (28–43,75%). Observou-se que a maioria dos sujeitos com hipótese pré-silábica (19–67,85%) e alfabética (14–41,17%) de escrita apresentam acertos, em consciência silábica e fonêmica, dentro dos parâmetros referidos pelo CONFIAS. Ainda, verificou-se um baixo número de sujeitos classificados em cada hipótese com dificuldades em consciência silábica e com desempenho abaixo do validado em consciência fonêmica (pré-silábica 2–7,14%; alfabética 3–8,82%). Os resultados reforçam a importância de, no ambiente escolar, se realizarem atividades que estimulem a consciência fonológica, o que contribuirá para que a relação fonema-grafema se estabeleça de forma satisfatória.

PALAVRAS-CHAVE: consciência fonológica; hipóteses de escrita; ensino.

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E SÍNTESE EM TEXTOS PRODUZIDOS POR ACADÊMICOS DO CURSO DE LETRAS

Eliane Santos Raupp (UEPG)
Camyla Aparecida Mello (UEPG)
Islaine Moraes Castro (UEPG)

RESUMO: A perspectiva que subsidia o presente trabalho visualiza a produção escrita como um reflexo da compreensão leitora de seu produtor. Durante o processo de escrita, faz-se necessário “um esforço para recriar o sentido do texto” (KLEIMAN, 1999), é preciso, portanto, analisá-lo, para, posteriormente, agrupar suas partes previamente analisadas e, sem distorções semânticas, reuni-las em forma de síntese. Esses procedimentos exigem uma competência discursiva de leitor-resumidor (KLEIMAN, 1996) que precisa ser desenvolvida. Ler e escrever são procedimentos (SOLÉ, 1998) que precisam ser ensinados. A análise das produções escritas dos acadêmicos do primeiro ano do Curso de Letras tem revelado uma excessiva atribuição de sentidos (LEFFA, 1996) que não se sustenta nos elementos linguísticos presentes no texto. Não se depreende a macroestrutura do texto e as distorções de sentido são notórias. No entanto, é possível perceber, durante o

processo de análise e de síntese, a relevância das intervenções planejadas do professor/leitor.

PALAVRAS-CHAVE: produção textual; leitura; ensino.

A PRODUÇÃO DE FRICATIVAS ALVEOLARES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO POR HISPANO-FALANTES: UMA ANÁLISE ACÚSTICA

Suellen Thalyta Breda (UTFPR)

Ana Paula Petriu Ferreira Engelbert (UTFPR)

RESUMO: Na aprendizagem de uma segunda língua (L2) ocorre um complexo processo de aquisição de diferentes aspectos referentes à estrutura linguística da língua-alvo. Durante tal processo, a ocorrência de transferências linguísticas da língua materna (L1) do falante-aprendiz para a L2 de interesse pode ser realizada, podendo ser encontradas em diferentes níveis. Na aquisição de L2 entre línguas próximas, como o Português Brasileiro (PB) e o Espanhol (ESP), constata-se a possibilidade de que transferências ocorram com significativa frequência, o que permite alguns obstáculos na aprendizagem dos sujeitos envolvidos. Focando tal questão, atentamos às transferências de nível fonológico presentes na aquisição do PB por falantes de Espanhol, recortando como objeto de análise as produções dos segmentos consonantais do PB caracterizados como fricativas alveolares. A partir de tais dados, analisar-se-á acusticamente a produção da fricativa alveolar sonora /z/ em contexto intervocálico, verificando como principal ocorrência a ausência de vozeamento, o que pode sugerir o fenômeno de transferência na produção do segmento e corroborar com os resultados inicialmente esperados.

PALAVRAS-CHAVE: aquisição de segunda língua; transferência fonética; português como língua estrangeira.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUÇÕES TEXTUAIS: RESUMO E RESENHA NO ENSINO MÉDIO

Viviane Miki Oda (UFTM)

Isabella Borges Mendes (UFTM)

RESUMO: Este Projeto de Pesquisa possui como tema “A produção dos gêneros textuais resumo e resenha no ensino médio”, e tem como objetivo ser aplicado em uma turma de ensino médio, de uma escola pública estadual na cidade de Uberaba. A ideia surgiu durante a participação das autoras no Projeto de Iniciação de Bolsa à Docência. A língua é “uma forma de ação social e histórica que, ao dizer, também constitui realidade”, conforme expressa Marcuschi (2003, p. 22). Toda comunicação verbal se realiza por meio de gênero textual, que, por sua vez, realiza-se por meio de sequências textuais. Gênero textual é fenômeno histórico, profundamente associado à vida social e cultural do indivíduo, são textos materializados do cotidiano, que possuem características funcionais e formais. Nesse sentido, verifica-se que os gêneros textuais “resumo” e “resenha” são práticas escolares arraigadas, úteis para a vida do aluno, dentro e fora do âmbito estudantil; a função deles são proveitosas para a interpretação de textos, sínteses de estudos, argumentação de opinião etc. Os gêneros textuais têm como objetivo a intervenção escolar porque

seus estudos e práticas são conexos e trabalham, ao mesmo tempo, a leitura, interpretação de texto, escrita e a argumentação. É necessária a leitura e a interpretação do texto e, para a consecução do gênero, imprescindível é sua reprodução escrita, no caso da resenha, o registro da opinião do produtor do gênero. Assim, pretende-se com o presente projeto tornar os alunos do ensino médio aptos a produzirem textos do gênero textual resumo e resenha, melhorando a leitura e a escrita.

PALAVRAS-CHAVE: resumo e resenha; gênero textual; produção de gêneros textuais.

A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE ESPANHOL/LE

Danieli Yumi Ishi (UNIOESTE)
Elisane Alves de Moraes (UNIOESTE)
Greice da Silva Castela (UNIOESTE)

RESUMO: Desde junho de 2010 o grupo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), da disciplina de Espanhol da UNIOESTE, vem desenvolvendo um trabalho com as turmas do Curso para o Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM) de dois colégios da rede pública de ensino de Cascavel. Neste trabalho, buscamos refletir acerca da experiência docente alcançada por meio de oito oficinas lúdicas ministradas a uma turma de primeiro ano do CELEM ocorridas no primeiro semestre de 2011, no Colégio Santa Felicidade. Buscamos, também, relacionar as oficinas lúdicas às oficinas de leitura e de escrita, já ministradas pelo projeto no ano anterior. Considera-se que no processo de aprendizagem estão envolvidos diversos níveis e para que a aprendizagem ocorra, satisfatoriamente, é preciso que haja o desejo em aprender, o que pode ser instigado pelo jogo, devido a suas próprias características. É intrínseco ao jogo o fascínio, a interação entre os participantes, a criação de um mundo irreal, bem como a sensação de liberdade produzida por ele. Além disso, o ambiente formado pelo jogo é um ambiente de brincadeira, os participantes têm a sensação de estar em um mundo de faz-de-conta, o que prende a atenção dos jogadores. Esse conjunto de características desperta o desejo, importante para que o conhecimento se torne saber, que, difere do conhecimento, uma vez que o saber concede o poder de uso ao indivíduo. Comprovamos que a aplicação de atividades lúdicas colaborou para a motivação, sendo assim, contribuiu para que os alunos frequentassem assiduamente as aulas, bem se mostraram importantes para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: iniciação à docência; oficinas lúdicas; língua espanhola.

PROJETO NURC E A REALIZAÇÃO DO SUJEITO: ATUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS A PARTIR DE UM ESTUDO COMPARADO

Thais Luisa Deschamps Moreira (UFPR)

RESUMO: Este trabalho foi realizado com o intuito de verificar e atualizar os dados de realização do sujeito no português brasileiro apresentados no livro Gramática do

Português Culto Falado no Brasil, v.III, capítulo 3, cujos resultados basearam-se nos dados do NURC. Para isso, selecionou-se um episódio do programa Casos de Família, televisionado no dia 13 de Agosto de 2010. Tomando como base o conceito de sujeito apresentado no capítulo - o elemento que recebe caso nominativo, ocupa a posição de especificador de IP e que, portanto, desencadeia concordância com o verbo (podendo inclusive não estar fonologicamente realizado - sujeito nulo -, ou ser um elemento estritamente gramatical - um expletivo) -, este trabalho buscou averiguar a realização do sujeito (explícito ou nulo) em relação ao tipo de verbo (transitivos, inergativos, inacusativos, de ligação, existenciais e de alçamento) e as estratégias de indeterminação do sujeito no corpus selecionado, comparando então estes resultados com aqueles apresentados no volume III da Gramática.

PALAVRAS-CHAVE: gramática; pronomes; sujeito.

A IDENTIDADE DO BRASILEIRO NA FOLHA DO NORTE DO PARANÁ EM 1968

Érica Alessandra Paiva Rosa (UEM)

RESUMO: Este trabalho é parte do projeto de Iniciação Científica (PIBIC-UEM/CNPq) Banco de dados midiáticos: o ano de 1968 no jornal FNP em perspectiva (2011/2012, em andamento). Com o objetivo de compor um banco de dados midiáticos com imagens resultantes da digitalização do jornal Folha do Norte do Paraná (FNP) no ano de 1968, a mídia impressa é tomada como objeto por compor lugares de manifestações de saberes e poderes e ser uma rica fonte de recuperação da história e memória de uma nação em aspectos históricos, culturais, sociais, econômicos, linguísticos e políticos. Assim, buscando compreender as condições de emergência relativas aos acontecimentos discursivos documentados no jornal Folha do Norte do Paraná, focalizamos matérias relacionadas à Declaração Universal dos Direitos Humanos e que tratam do movimento de inclusão/exclusão do brasileiro. Fundamentamo-nos teórica e metodologicamente na Análise do Discurso de linha francesa, especificamente nos pressupostos teóricos foucaultianos, e ainda nos estudos culturais e nos estudos da mídia. A prática analítica linguístico-discursiva dos textos verbais e imagéticos das edições analisadas visa a apresentar os discursos que versam sobre a temática em foco, no ano de 1968, em suas relações interinstitucionais, intersociais e culturais que dizem respeito ao retrato do Brasil e discutem a identidade do brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: discurso; jornal; identidade.

ASPECTOS ORTOGRÁFICOS NÃO DOMINADOS POR ALUNOS DOS ANOS INICIAIS

Francielee Cristina dos Santos (UNIOESTE)
Terezinha da Conceição Costa-Hübes (UNIOESTE)

RESUMO: O objetivo dessa pesquisa é descrever e analisar aspectos ortográficos não dominados, revelados em textos escritos por alunos dos 3º anos de um município participante do Projeto de Pesquisa e Extensão do Observatório da Educação, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras, da Unioeste, intitulado Formação continuada para professores da Educação Básica nos

anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região oeste do Paraná. Com base em Fávero (2009), Cagliari (1998), Zorzi (1997) e Monteiro (2010), essa pesquisa pretende contribuir com esse projeto, olhando especificamente para 60 textos produzidos por alunos do 3º ano, em um simulado da Prova Brasil aplicado no município. Trata-se, portanto, de um estudo qualitativo, de base interpretativista, que pretende levantar aspectos ortográficos não dominados nessa fase de ensino da Língua Portuguesa, para, posteriormente, apresentar alguns encaminhamentos didáticos nesse sentido. Ressaltamos, porém, que partimos do pressuposto de que é possível encontrar vários equívocos na escrita dos alunos, haja vista se encontrarem ainda em fase de aquisição do código.

PALAVRAS-CHAVE: sistema ortográfico; texto escrito; aquisição da escrita.

LÉXICO REGIONAL DO RS: EVOLUÇÃO DE CONCEITOS NA MÚSICA CONTEMPORÂNEA

Bárbara Lawrenz Netto (UCS)

Giselle Olívia Mantovani Dal Corno (UCS)

RESUMO: O trabalho aqui proposto tem origem no projeto de pesquisa "Léxico e identidade regional nas comunidades da antiga Rota dos Tropeiros", desenvolvido na Universidade de Caxias do Sul, e que tem como objetivo principal o estudo do léxico relacionado ao tropeirismo no RS. Durante a investigação, realizamos pesquisas em obras sobre cultura regional, nas quais encontramos palavras com acepções diferentes das registradas nos dicionários de língua geral (Houaiss e Aulete) e nos regionalistas (Dicionário Gaúcho Brasileiro, de Batista Bossle, e Dicionário Gaúcho - termos, expressões, adágios, ditados e outras barbaridades, de Alberto Juvenal de Oliveira). Considerando que toda a obra lexicográfica corre o risco de não estar totalmente de acordo com sua proposta descritiva e apresentar, muitas vezes, algumas definições não atualizadas, equivocadas ou tendenciosas, não é improvável que se identifiquem também no vocabulário regional gaúcho vocábulos que carecem de uma definição mais afinada com seu emprego real. A partir disso, propomos com este trabalho uma análise de alguns vocábulos encontrados em músicas regionais do RS, considerando seu sentido em uso, em comparação com a definição encontrada em alguns dicionários. Pretendemos verificar se há alterações de sentido, com o intuito de entender/explicar a motivação para essas alterações e em que medida se tratam de acepções neológicas.

PALAVRAS-CHAVE: léxico regional; neologismos; música gaúcha.

A ASPECTUALIDADE DOS VERBOS NOS GÊNEROS TEXTUAIS

Cláudia Palaci Mallemont Cunha (PUC/PR)

RESUMO: Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) sob orientação da Profa. Dra. Deisi Link que pretende pesquisar se o traço formal da aspectualidade garante a estabilidade linguística de gêneros textuais de base expositiva e opinativa (corpus captados de jornais impressos de grande circulação), bem como verificar o impacto da aspectualidade na compreensão do texto. O trabalho foi desenvolvido com base nas teorias bahktinianas sobre gêneros e estabilidade, além da discussão sobre

enunciados, regras gramaticais e semânticas, e também, leitura clássica sobre as categorias de Tempo e Aspecto. Bakhtin considera que a língua é um processo heterogêneo, múltiplo, com possíveis e variadas maneiras de composição. Assim como afirma que o gênero é “um dado tipo de enunciado, ‘relativamente estável’ do ponto de vista temático, composicional e estilístico” onde o ‘estável’ pode ser lido como componente de interpretação interno e o ‘relativamente’ como pertencendo a uma interpretação externa, conforme os propósitos comunicativos. Dadas tais postulações, geraram-se os questionamentos que movem o objetivo desta pesquisa. A metodologia usada foi pesquisa bibliográfica e documentação indireta.

PALAVRAS-CHAVE: aspecto; tempo; gêneros textuais; estabilidade linguística.

A VARIAÇÃO DAS FORMAS IMPERATIVAS EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DE JORNAIS DA CIDADE DE UBERABA

Larissa Campoi Peluco (UFTM)

RESUMO: Partindo da concepção de que a língua é heterogênea e sofre variações devido à influência de fatores linguísticos e extralinguísticos, esta pesquisa tem como objetivo central investigar a variação no uso das formas verbais imperativas em anúncios extraídos de jornais escritos na cidade de Uberaba a partir de 2001. Conhecer quais são as variações presentes no português da cidade de Uberaba, possibilita o levantamento de características peculiares da escrita desta comunidade, além de contribuir para a reconstrução da história do Português de Minas Gerais e, conseqüentemente, do Português Brasileiro. Buscamos, principalmente: (i) realizar uma descrição e reflexão a respeito das mudanças que caracterizam a expressão do modo imperativo no português escrito contemporâneo da comunidade de Uberaba; (ii) esclarecer os condicionamentos linguísticos e discursivos que favorecem a realização das variantes em questão; (iii) e, por fim, observar como são ensinadas as formas de imperativo nos manuais escolares de Uberaba. Dessa forma, os resultados deste trabalho também podem ser aplicados ao ensino de Língua Portuguesa, pois fornecem subsídios ao professor e, conseqüentemente, ao aluno sobre alguns fenômenos linguísticos – neste caso, as formas imperativas –, preenchendo determinadas lacunas resultantes da “imposição” de uma língua padronizada em oposição à diversidade sócio-cultural e geográfica. É importante destacar que o nosso corpus será composto por anúncios publicitários escritos na cidade de Uberaba a partir do ano de 2001. Partindo dos estudos de Pombal (2003), escolhemos esse gênero textual por se apresentar como uma possibilidade passível de alguns usos considerados inovadores dentro da língua, devido a sua abertura para um texto menos formal, de acordo com a situação e a necessidade do falante, o que demonstra sua força e relevância como forma de expressão viva da língua portuguesa. (Apoio: CNPq).

PALAVRAS-CHAVE: português mineiro; formas imperativas; anúncio; variação linguística; ensino.

O SISTEMA PRONOMINAL DOS DEMONSTRATIVOS EM REDAÇÕES DO ENSINO MÉDIO DA CIDADE DE UBERABA

Rosanna Cinthya dos Santos Oliveira (UFTM)

RESUMO: Sabendo da existência das variedades linguísticas como um fato que faz parte de toda e qualquer língua, e sendo elas formas diferentes de uma mesma língua que as pessoas utilizam para se comunicarem, esta pesquisa de iniciação científica tem como objetivo central analisar o uso dos pronomes este/esse/aquele em redações de alunos do 3º ano do Ensino Médio produzidas em escolas públicas da cidade de Uberaba. A motivação desse projeto se deve ao fato de alguns linguistas, tais como Marine (2004, 2009), apontarem para uma possível substituição do sistema pronominal ternário (este/esse/aquele) pelo sistema binário (este/esse e aquele). Busca-se, assim, descobrir se esse fenômeno ocorre nas redações dos alunos de Uberaba, quais os motivos e contexto de tal alternância e/ou substituição. Para realização desta pesquisa, parte-se da teoria sociolinguística laboviana (LABOV, 1972; 1994) e da Linguística Textual. Visa-se principalmente a: (i) identificar se as variantes não padrão da língua portuguesa sofrem algum tipo de preconceito linguístico nas situações comunicativas, e, se sim, porque razão isso acontece; (ii) levantar argumentos que justifiquem o uso dos pronomes este/esse como sistema único em textos escritos; (iii) e, por fim, compreender o motivo da utilização da díade este/esse com determinados interlocutores e em determinadas situações comunicativas (se tais variações se dão por diferenças de região, gênero, classe social). Para isso, montamos um corpus composto de 100 (cem) redações de alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de Uberaba em que será analisado se tal fato realmente acontece. Partimos também de estudos já realizados, como o de Marine (2009), o qual faz uma análise sócio-comparativa do sistema dos pronomes demonstrativos do português contemporâneo. É importante destacar que uma pesquisa como esta acaba por contribuir no levantamento de características do português mineiro de Uberaba – especificamente, do sistema pronominal demonstrativo –, e, conseqüentemente, na (re)construção da história do português mineiro. Além disso, os resultados também podem ser aplicados ao ensino de Língua Portuguesa, pois fornecem subsídios ao professor e, conseqüentemente, ao aluno sobre alguns fenômenos linguísticos – neste caso, a forma pronominal dos demonstrativos, demonstrando também a importância das variedades não padrão no processo de ensino-aprendizagem dentro de um contexto escolar significativo e desmistificando a proposta de uma “língua padrão”.

PALAVRAS-CHAVE: português mineiro; demonstrativos; redação; variação linguística.

SENTENCE STRESS: A PRODUÇÃO DE RITMO EM LÍNGUA INGLESA

Pamela Zibe Manosso (UTFPR)

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo comparar a produção de ritmo na pronúncia de Língua Inglesa (L2) entre falantes não nativos (brasileiros) e falantes nativos de L2, com foco no acento nuclear (ênfase), por ser esse um item selecionado por Jenkins (2000) para compor a língua franca core. Este estudo tem como embasamento teórico alguns autores que versam sobre ritmo do Português Brasileiro (PB) e da Língua Inglesa, como Massini-Cagliari (1992), Barbosa (2000), Major (1986), Cristófar (2003), Ladefoged (2011), Carr (1999) e Roach (2009). Sendo assim, de modo a investigar se o ritmo do PB influencia na ênfase em um dado suprasegmento (sentencestress) na produção da língua inglesa por falantes

brasileiros, foram selecionados dados gravados de informantes nativos e não nativos, estes em diferentes níveis de proficiência na Língua Inglesa (A1, A2, B1, B2, C1). A partir dos dados obtidos, uma sentença gravada pelos informantes foi selecionada. Por fim, os dados foram submetidos à análise acústica por meio do software Praat (Boersma; Weenick) e, tendo como aporte teórico a Fonologia de Uso (Bybee 2003; 2010), procurou-se verificar (i) se o brasileiro produz a ênfase diferente do falante nativo de inglês; (ii) o quanto a proficiência está relacionada com a produção; (iii) se a língua materna influencia na produção do acento nuclear.

PALAVRAS-CHAVE: ritmo; falante nativo; falante não nativo; fonologia de uso; análise acústica.

PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS NAS GRAMÁTICAS EM LÍNGUA PORTUGUESA DO SÉCULO XIX – O CASO ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO

Ednei de Souza Leal (UFPR)

RESUMO: Dentro de um contexto de intensa mudança tanto social quanto epistemológica, buscamos estudar, dentre as várias gramáticas surgidas no Brasil no final do século XIX, duas obras importantes do gênero, porém esquecidas, do baiano Ernesto Carneiro Ribeiro: "Gramática Filosófica Portuguesa" (1877/1881) e "Serões Gramaticais" (1890). Este intelectual ficou mais conhecido pela polêmica em torno da redação do Código Civil Brasileiro, que gerou calorosa discussão junto ao seu ex-aluno, Rui Barbosa. Para além do fato histórico, Carneiro Ribeiro foi um importante intelectual de sua época, e poderia mesmo ser reconhecido como tantos outros, como João Ribeiro ou Júlio Ribeiro. Suas duas gramáticas são obras de inestimável valor científico, porém, quase apagadas pelo tempo. Desse modo, nosso objetivo é recuperar a memória intelectual do professor e médico baiano, bem como procurar mostrar de que maneira a intelectualidade brasileira se comportou frente a uma mudança teórico-epistemológica radical – qual seja, a da orientação racional em detrimento a chamada fase científica dos estudos da linguagem –, como foi a encetada ao longo do século XIX em Europa, chegando aos intelectuais portugueses e brasileiros na segunda metade do mesmo século. Assim, mapeando as influências intelectuais do autor, procuraremos ainda dar conta de mostrar o inestimável valor das chamadas gramáticas tradicionais, dentro do complexo quebra-cabeça histórico que remonta aos estudos da linguagem no Brasil, especialmente aquela fase em que a ciência é tomada como pressuposto básico desse tipo de investigação.

PALAVRAS-CHAVE: gramáticas tradicionais; história dos estudos da linguagem; história da linguística; filosofia da linguística; Ernesto Carneiro Ribeiro.

LEITURA, ESCRITA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Camyla Mello (UEPG)
Islaine Moraes Castro (UEPG)
Eliane Santos Raupp (UEPG)

RESUMO: O presente estudo aborda os procedimentos de leitura/escrita realizados por professores em formação inicial e continuada. A fonte de estudo e análise deste trabalho é o gênero discursivo/textual resumo escolar/acadêmico, produzido em atividades de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa na disciplina de Língua e Texto do Curso de Letras e em uma Oficina de Leitura. De acordo com Medeiros (2004, p. 128), o “resumo é uma apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto, ressaltando a progressão e a articulação delas. Nele, devem aparecer as principais ideias do autor do texto”, “é um tipo de redação inferencial que se ocupa de reduzir um texto as suas ideias principais” (MEDEIROS, 2004, p. 125). O gênero discursivo/textual resumo, segundo Medeiros (2004), exige de seu produtor uma capacidade de análise e síntese (RAUPP; FONTANA, 2008, RAUPP, 2009, ANTUNES, 2010), que, por sua vez, exige compreensão interpretativa do texto, procedimentos de reconhecimento e seleção do que é essencial e do que é secundário; requer, portanto, uma capacidade de escrita, mas, também, de leitura.

PALAVRAS-CHAVE: leitura; escrita; formação de professores.

OS USOS DA EXPRESSÃO “UAI” NO PORTUGUÊS MINEIRO FALADO DE UBERABA

Renata Cristina Stephanuto (UFTM)
Juliana Bertucci Barbosa (UFTM)

RESUMO: Esse trabalho, além de partir da perspectiva variacionista (LABOV, 1972), que considera que a língua é heterogênea, varia e pode sofrer mudanças com o passar do tempo, também se baseia em pesquisas já realizadas sobre o português mineiro e a origem da expressão UAI. Existem várias histórias e textos de humor sobre a origem e o emprego dessa expressão. Para Ramos (2007), por exemplo, o UAI pode ser visto como uma interjeição, com sentido de conclusão (É isso aí, uai), de manifestação de surpresa (Uai, você chegou cedo?) ou como argumentação, em situações em que uma pessoa é interrogada sobre algo (opinião), e apresenta, logo após a resposta, uma pausa e a expressão UAI. Mas qual é, no português mineiro falado de Uberaba, o seu valor semântico hoje? Em que contexto é empregado? Com base nesses questionamentos, buscamos realizar um levantamento de quais são os valores semânticos da expressão UAI no Português Mineiro de Uberaba, MG, na atualidade e em quais circunstâncias de uso essa expressão é mais comum entre os falantes da cidade de Uberaba-MG. Para isso, entrevistamos 12 falantes de Uberaba de diferentes classes sociais, escolarização e gênero. A escolha dos informantes leva em consideração os seguintes requisitos: (a) ter nascido em Uberaba ou se mudado para a cidade até os cinco anos de idade; (b) não ter se ausentado de Uberaba por mais de dois anos. Após a transcrição das entrevistas, serão selecionadas as ocorrências de UAI e posteriormente analisadas quantitativa e qualitativamente segundo fatores linguísticos e extralinguísticos que norteiam esta pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: variação linguística; uai; português mineiro falado.

O PB COMO LÍNGUA VERB-FRAMED: A TIPOLOGIA TALMYANA EM QUESTÃO

Paula Regina Scoz Domingos Damázio (UFSC)
Heronides Moura (UFSC)

RESUMO: Neste pôster faremos uma análise sobre as tipologias propostas por Talmy (2000b) para os eventos de movimento, e na sequência buscaremos aplicar essas tipologias ao Português Brasileiro (PB), de modo a pormos em discussão se é válido ou não o enquadramento das línguas românicas, mais especificamente do PB, dentro das chamadas línguas verb-framed. A nossa hipótese, partindo da análise de sentenças retiradas de sites da web, é que o PB se comporta de acordo com as características das línguas verb-framed. Porém, apontamos para o fato de que existem alguns verbos no PB que se comportam como verbos das chamadas línguas satellite-framed. Para enriquecer essa discussão, citamos outros estudos que também ressaltam a ocorrência de variação tipológica entre línguas verb-framed que fazem uso da estrutura lexical utilizada pelas línguas satellite-framed. Esses estudos são um indício contra a proposta de Talmy (2000b), já que este defende que as línguas verb-framed (assim como as satellite-framed) usam apenas uma forma de

lexicalização verbal para expressar o evento de movimento (TALMY, 2000, p. 27). No caso das línguas verb-framed, a informação sobre o core-schema, i.e. sobre o Path do evento de movimento, seria expressa no verbo principal da sentença. Por fim, o estudo dos eventos de movimento sob a perspectiva da Linguística Cognitiva é extremamente interessante, pois revela as formas como as línguas enquadram um evento de movimento, além de demonstrar como a cognição humana é capaz de estruturar as experiências utilizando modelos lexicais diferentes.

PALAVRAS-CHAVE: verbos de movimento; tipologia talmyana; língua verb-framed.

TRANSCRIÇÃO E ANÁLISE DE ETNOTEXTOS DO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL

Angélica Kaufmann (UFFS)
Cristiane Horst (UFFS)

RESUMO: O objetivo deste projeto é transcrever e editar os textos orais e escritos coletados formando um banco de textos que possa servir de base para estudos linguísticos, históricos e sociais da região em estudo. Os textos, depois de transcritos, estão sendo publicados em um blog criado para este fim. Junto com a transcrição está sendo feita a análise científica das formas linguísticas dos dados coletados; a análise das sequências contatuais, dos conteúdos e das técnicas de contar. Em suma, a pesquisa está sendo desenvolvida em três etapas: I) a preparação para a transcrição dos etnotextos, II) definição dos pontos e a escolha dos temas dos textos a serem transcritos, III) transcrição e análise dos dados e IV) produção de atividades didáticas. A partir da análise dos etnotextos, pretende-se entender o funcionamento de línguas em contato: quais os fatores para as variações linguísticas e qual a postura dos falantes de mais de uma variedade linguística, por exemplo. Também vale ressaltar que pretendemos auxiliar os falantes no sentido de deixar clara para eles a importância de permanecerem com as suas variedades, repassando-a, inclusive, para outras gerações. Ainda queremos estimular os professores a desenvolver diferentes estratégias em sala de aula procurando respeitar as diferentes situações linguísticas de seus alunos.

PALAVRAS-CHAVE: etnotextos; hunsrückisch; dialetologia pluridimensional; línguas em contato; ensino.

UMA ANÁLISE DAS ANÁFORAS COM SINGULARES NUS

Marcelo Damázio (UFSC)

RESUMO: Neste pôster, iremos tratar de uma particularidade do singular nu em pt-br; analisaremos os fenômenos linguísticos que ocorrem e que podem ser percebidos a partir da retomada anafórica quando a pronome tenta retomar um nominal nu. Avaliaremos algumas das predições e explicações já presentes na literatura, como em Schmitt e Munn. (1999) e mostraremos que as explicações prévias não dão conta de vários casos e, portanto, não devem estar corretas. Estudaremos a estrutura de alguns exemplos e suas diferenças tentando achar qual é o gatilho para tornar uma retomada com o pronome de um singular nu melhor ou pior para os falantes, olhando sempre para a aceitabilidade de cada uma das sentenças. Em seguida, proporemos a nossa teoria que parece resolver todos os problemas que nos propomos a avaliar. Na formulação de nossa hipótese, introduziremos um novo termo que chamamos de 'nome totalmente maleável ao contexto', que procura estender um pouco mais as ideias de atomicidade natural e de como a concepção de mundo influencia no comportamento dos nomes. Por fim, mostraremos algumas previsões apontadas por essa teoria e procuraremos mostrar que tais previsões tendem a ser verdadeiras por uma série de motivos.

PALAVRAS-CHAVE: singulares nus; anáforas; pronomes.

A MOTIVAÇÃO NO APRENDIZADO DA NORMA CULTA/PADRÃO NO ENSINO SUPERIOR

Deizi Cristina Link (PUC/PR)
Leandro Roque da Silva (PUC/PR)

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo avaliar em que medida existe ou não motivação para o aprendizado da norma padrão/culta entre estudantes universitários. Partiremos das reflexões de Wolfran & Fasold (1974) sobre a questão do desejo e da expectativa como fatores responsáveis pelo aprendizado de novos dialetos e estilos, e dos trabalhos de Labov, que destacaram algumas barreiras para a aquisição do inglês standard. A partir de entrevistas gravadas com estudantes dos Cursos de Letras, Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharias e Medicina, cursando o 1º, o 3º e último ano, procurou-se responder às seguintes questões: (1) os estudantes têm consciência de que há falares diferentes, como um culto e um coloquial?; (2) se essa consciência existe, é possível identificar quando ela se formou/apareceu?; (3) os estudantes anseiam por “melhorias” em seu dialeto/modo de falar/escrever (isto é, eles têm desejo de aprender o português padrão/culto)?; (4) em caso afirmativo, quais seriam as razões que os levaria a querer se aproximar dessa norma?

PALAVRAS-CHAVE: motivação; aprendizagem; norma culta/padrão.

UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO ESTEREÓTIPO DA MULHER NEGRA EM ESSA NEGRA FULÔ DE JORGE DE LIMA E OUTRA NEGRA FULÔ DE OLIVEIRA SILVEIRA

Sonia Alves da Costa Sonia Alves da Costa (UEL)

Paulo Sergio Adolfo (UEL)

RESUMO: Neste trabalho pretendo apontar algumas questões acerca da construção identitária da mulher negra, presente na Literatura por meio da análise dos poemas Essa Negra Fulô de Jorge de Lima e A Outra Negra Fulô de Oliveira Silveira. Em Essa Negra Fulô, percebemos a exploração sexual da figura da mulher negra, e no poema A Outra Negra Fulô, vemos a crítica de Silveira questionar esse discurso carregado de preconceito. O autor faz uma releitura do primeiro poema dando outro final ao enredo. Observando a questão racial no Brasil desde o início de sua formação, é válido analisarmos como fora perpetuado na Literatura canônica a desmoralização da mulher negra. Porém com obras de escritores como Silveira, é possível desconstruir esse discurso. Sabemos que a hierarquização da cultura branca sobre a cultura negra num país originalmente constituído por negros é no mínimo questionável. Apresentar aspectos que desmantelem essa ideia fundamentada em teorias biológicas surgidas no século XIX e XX é sem dúvida, um grande salto literário e cultural. Diante disso, discutir essa reconstrução da imagem da mulher negra no Brasil se faz necessário e urgente.

PALAVRAS-CHAVE: literatura africana; estereótipos sociais; identidade.

IMPRESSÕES ACERCA DA (HOMO)SEXUALIDADE EM DISCURSOS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Jonathan Chasko da Silva (UNIOESTE)

Alexandre Sebastião Ferrari Soares (UNIOESTE)

RESUMO: Neste trabalho, a partir da concepção francesa de Análise do Discurso, apresentamos algumas análises do questionário acerca dos temas em torno da sexualidade e da diversidade sexual aplicado nos dezoito cursos (matutinos, integrais e noturnos) de graduação da Universidade Estadual do Paraná – UNIOESTE do campus de Cascavel. A pesquisa foi feita por amostragem, em virtude de acreditamos que o total de cento e oito questionários aplicados, seis alunos por curso (três do sexo masculinos e três do sexo feminino) seria suficiente para compreendermos de que forma os discursos dos alunos das graduações constroem questões em torno da sexualidade e da diversidade sexual no ambiente universitário. O questionário foi organizado de forma que os informantes respondessem dezesseis perguntas, das quais catorze são objetivas e duas dissertativas, ainda que em seis daquelas o informante podia comentar as suas respostas. Este questionário faz parte de um projeto voluntário de iniciação científica e tem por objetivo a reflexão e a análise da construção dos discursos sobre a sexualidade na UNIOESTE. A escolha dos entrevistados se deu de forma aleatória porque assim acreditamos ser possível um maior distanciamento no que diz respeito às respostas dadas. Foi possível perceber, pelo fato de não haver qualquer identificação por parte do informante que não fosse a sua idade e o curso do qual faz parte, um monitoramento menor em relação às respostas dadas, ou seja, a nossa hipótese de que as relações fora do ambiente universitário eram reproduzidas neste ambiente foi confirmada.

PALAVRAS-CHAVE: sexualidade; efeito de sentido; formação discursiva.

A IMPORTÂNCIA DO INPUT LINGÜÍSTICO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS POR CRIANÇAS SURDAS: UM ESTUDO DE CASO

Bruna Crescêncio Neves (UFSC)

RESUMO: A aquisição da linguagem tem sido alvo de discussões e pesquisas em diversos países, sob diversos arcabouços teóricos, dentre eles o gerativismo. A concepção chomskiana afirma que a linguagem é uma capacidade inata, e que, sendo assim, todas as crianças estão aptas a adquirir uma língua, seja na modalidade gestual/visual ou oral/espacial, mas os dados linguísticos primários a que as crianças estão expostas é primordial neste processo. Desse modo, o objetivo deste artigo é analisar o desempenho linguístico de duas crianças surdas, inseridas em diferentes contextos, uma vez que uma é filha de pais ouvintes e a outra é filha de pais surdos, e mostrar que a exposição à língua de sinais desde a mais tenra idade pode ser crucial para o desenvolvimento linguístico da criança. Para isso, foi utilizado o Instrumento de Avaliação em Língua de Sinais (IALS) desenvolvido pelas pesquisadoras Quadros e Cruz (2011). O estudo será pautado em uma perspectiva gerativista, que defende que todas as crianças nascem biologicamente capacitadas para adquirir a linguagem, uma vez que recebam input linguístico do ambiente em que vivem.

PALAVRAS-CHAVE: aquisição da linguagem; surdos; língua de sinais.

PIBID NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES – TEORIA E PRÁTICA ATRAVÉS DE TRABALHO COOPERATIVO

Michelle Regina Alves dos Santos (UTFPR)

Maria Lúcia de Castro Gomes (UTFPR)

RESUMO: O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência) é um programa da CAPES que promove o desenvolvimento acadêmico de alunos de graduação de universidades públicas e de professores de escolas públicas, através de trabalho colaborativo, com o objetivo final de mudar o panorama do ensino público no país. A situação atual, considerando especificamente o ensino de inglês, revela que a maioria dos estudantes e professores não acredita ser possível efetivamente aprender inglês em escolas públicas. Essa crença é reforçada pelas práticas pedagógicas, ainda muito centradas em bases estruturalistas e, portanto, não alinhadas com as demandas sociais da atualidade. Hoje, o estatuto do Inglês como língua internacional representa um desafio para a educação e requer uma reformulação das abordagens de ensino e das concepções de aquisição de linguagem. Nesse sentido, a linguística probabilística vem desafiando a visão categórica dos estudos tradicionais. O PIBID-Inglês naUTFPR, que foi concebido a partir desses dois pilares – o status do inglês como língua franca (CRYSTAL, 2010; JENKINS, 2000, 2006; McKay, 2002) e os pressupostos teóricos da linguística probabilística (BOD ET AL, 2003) – vem realizando pesquisa-ação em duas escolas públicas de Curitiba, na busca de compreender melhor a realidade. Neste Pôster, pretende-se demonstrar como o PIBID Inglês da UTFPR foi concebido, como se deu a atuação dos bolsistas no primeiro ano de atividade e como as experiências têm sido riquíssimas para todos os atores envolvidos.

PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; inglês como língua franca; linguística probabilística.

A ASPIRAÇÃO NAS PLOSIVAS DESVOZEADAS /P/ /T/ /K/ NA ERA DO INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA

Milena Crystina Legroski (UTFPR)
Suelen Cristina Salça (UTFPR)

RESUMO: Nas últimas décadas o ensino e aprendizagem da língua inglesa tem expandido em todo o mundo, assim como a sua importância. Em uma época em que o número de falantes de inglês como segunda língua é maior que o de falantes nativos, o foco do ensino de pronúncia parece estar na inteligibilidade e na comunicação entre uma variedade de sotaques. Nessa perspectiva, o inglês como língua franca propõe um núcleo fonológico para o ILI – inglês como língua internacional, com padrões mínimos de inteligibilidade múltipla (JENKINS, 2000). Assim, a aspiração das plosivas /p/, /t/, /k/ em iniciais de sílabas tônicas parece ser uma característica fundamental para a inteligibilidade entre falantes não nativos e nativos de inglês e, portanto, se faz necessário repensar a importância de abarcar tais conceitos no ensino de pronúncia. Este trabalho pretende apresentar uma pequena reflexão sobre a aspiração das plosivas desvozeadas do inglês, comparando com as mesmas plosivas no português. A perspectiva de análise será baseada na Fonologia de Uso (BYBEE, 2001), que pode trazer novas possibilidades ao ensino de pronúncia.

PALAVRAS-CHAVE: inglês como língua franca; aspiração nas plosivas desvozeadas; fonologia de uso.

PIBID PORTUGUÊS 2011: A “FUGA” AO TEMA NA PROPOSTA DE REDAÇÃO DO ENEM 2011

Renata Borges Fernandes Sousa (UFTM)
Marconi dos Anjos Prata (UFTM)

RESUMO: O PIBID português 2011, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, completa em agosto de 2012 um ano de trabalho. Durante este período ofereceram-se oficinas preparatórias para a prova de redação do ENEM a alunos da rede pública de Uberaba, os quais produziram redações que fazem parte de um banco de dados ainda em construção. Uma das propostas de redação trabalhadas com esses alunos foi a do ENEM 2011, a saber: “Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado”. A leitura dos textos produzidos mostrou que a maioria dos alunos não atendeu ou atendeu tangencialmente a proposta. Percebemos que, mesmo sendo feito um trabalho intensivo de leitura com eles, incluindo debates, busca pelos argumentos presentes na coletânea e leitura de outros textos, como artigos de opinião sobre o tema, os alunos tiveram dificuldades em produzir textos adequados e bem escritos. O objetivo desta pesquisa é identificar as causas do desempenho dos alunos. O objetivo principal deste trabalho é discutir possíveis razões que levaram os alunos a fazer uma leitura pouco proveitosa da proposta de redação e da coletânea da prova. O corpus será Constituído de redações produzidas pelos alunos das escolas beneficiadas pelo PIBID. As redações fazem parte do banco de dados em que constam redações já corrigidas e analisadas pelos bolsistas desse projeto.

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; ENEM; fuga ao tema.

A REFORMA ORTOGRÁFICA NO CONTEXTO ESCOLAR

Taisa Graciela Sprandel (FAF)

RESUMO: O que todo educador busca quando se dispõe a ensinar língua é que seus alunos aprendam de maneira espontânea, que saibam ler e escrever corretamente sem ter dificuldades. Esse trabalho tem se tornado árduo para alguns professores, pois o que se percebe é que grande parte dos alunos não demonstra interesse pela ortografia nem pelo português. O primeiro passo a ser tomado é conhecer a nossa língua, entender seu funcionamento, suas normas e regras tendo como base o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. Isso se verifica, em grande parte, porque alguns alunos não demonstram interesse pela ortografia, bem como apresentam dificuldades na escrituração. Assim, o objetivo deste trabalho é aprimorar as capacidades e habilidades dos alunos no desenvolvimento da escrita, detectando os problemas que esta dificuldade causa e buscando soluções. Como principais referências, foram usados alguns conceitos de Mary Kato, Camara Jr, Cipro Neto, Coutinho, Celso Cunha.

PALAVRAS-CHAVE: língua; ortografia; escrituração correta.

SELEÇÃO E ANÁLISE DE SITES PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

Greice da Silva Castela (UNIOESTE)

Maricélia Veloso (UNIOESTE)
 Eric Gabriel Zabot Fornal (Colégio Estadual Novo Horizonte)
 Willian Martinez da Silva (Colégio Estadual Novo Horizonte)
 Mateus Luis da Silva (Colégio Estadual Novo Horizonte)
 Erica Fernanda Machado Tome (Colégio Estadual Novo Horizonte)
 Giovanna Esthefana dos Santos Moreira de Bastos (Colégio Estadual Jardim Santa
 Felicidade)

RESUMO: Esse trabalho é fruto de seis pesquisas de iniciação científica voluntária e júnior, desenvolvidas, em 2012, no âmbito do projeto de pesquisa “Catalogação e análise de sites para ensino e aprendizagem de espanhol como língua estrangeira”. O objetivo é oferecer um panorama para professores de espanhol das páginas existentes na Internet que podem auxiliar em seu trabalho, bem como verificar se estas são adequadas a alunos brasileiros dessa língua estrangeira. Primeiramente, foi realizada revisão bibliográfica de textos voltados para novas tecnologias na Educação, hipertexto, recursos multimídia e documentos norteadores para o ensino de Espanhol no Paraná e no Brasil. Em um segundo momento, selecionaram-se sites disponíveis na Internet criados para o ensino e/ou a aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira, bem como sites que podem ser utilizados para essa finalidade por docentes de E/LE. Por último, realiza-se a descrição do conteúdo dessas páginas e uma breve análise à luz da teoria lida. É possível constatar que muitos dos materiais e textos encontrados não foram pensados para nossa realidade e subaproveitam recursos disponíveis na rede.

PALAVRAS-CHAVE: espanhol como língua estrangeira; sites; ensino-aprendizagem.

O USO DE ANÁFORAS INDIRETAS EM TEXTOS ESCOLARES

Francini Mello Bento de Senne Marega (UFTM)
 Marcelo Alexandre Teodoro (UFTM)
 Jauranice Rodrigues Cavalcanti (UFTM)

RESUMO: O PIBID - Programa Institucional de Iniciação à Docência foi criado pelo Ministério da Educação – MEC e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes com o objetivo de aproximar alunos de cursos licenciatura das instituições de ensino superior do ambiente escolar. Na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), o programa se encontra em sua segunda edição. Este trabalho se vincula ao subprojeto de Língua Portuguesa, “A produção escrita no contexto escolar”, que tem por principal objetivo auxiliar o aluno da escola básica a produzir textos em diferentes gêneros do discurso, bem escritos e adequados a diferentes situações. Para isso, tomamos por parâmetro as competências avaliadas no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), propondo aos alunos da escola contemplada pelo PIBID, atividades e propostas de produção textual que permitam desenvolvê-las, sendo este nosso corpus escolhido para o referido estudo em que os alunos precisavam articular os segmentos do texto, retomando ou substituindo referentes. As descrições nominais são expressões que fazem referência a elementos presentes no co-texto ou sugeridas pelo contexto. Segundo Koch (2005), uma das funções desse recurso é a de “imprimir aos enunciados em que se inserem, bem como ao texto como um todo, orientações argumentativas conformes à

proposta enunciativa de seu produtor” (p. 35). Pretendemos concluir a análise dos dados estudados desta comunicação considerando como os alunos constroem as cadeias referenciais, utilizando ou não descrições nominais. Por se tratar de um tema relevante, acreditamos que este estudo pode colaborar com as pesquisas sobre o ensino da escrita.

PALAVRAS-CHAVE: PIBID; ensino da escrita; referênciação.

CLÍTICO ACUSATIVO DE TERCEIRA PESSOA: MUDANÇA LINGUÍSTICA, VARIAÇÃO E ENSINO

Jezebel Batista Lopes (UFFS)

Sabrina Casagrande (UFFS)

RESUMO: É sabido que o clítico acusativo de terceira pessoa (comprei a calça depois que a experimentei) já não faz parte da gramática do Português Brasileiro. Duarte (1989) mostra que este clítico só ocorre em contextos formais e, mesmo assim, em pouquíssimos casos e que, ainda, só aparece com o avanço da escolaridade, mesmo assim, em apenas 4% dos dados. Isso implica dizer que as crianças que chegam à escola adquiriram uma gramática sem o clítico e, se o papel da escola é fazer com que o aluno tenha domínio sobre a norma que não é adquirida por ele em processo de aquisição, ela deverá ensinar o uso deste clítico. Este trabalho tem o objetivo de analisar como a escola recupera as “perdas linguísticas” (KATO, 1999) provocadas pelas mudanças na língua, especificamente no que diz respeito ao clítico acusativo de terceira pessoa. Para tanto, primeiramente, realizaremos uma coleta de dados orais e escritos, através de narrativas de fatos verídicos ou ficcionais. Estes dados serão coletados junto a 14 estudantes do ensino fundamental e médio. Após, será feita a transcrição e análise dos dados. O que será observado é como a escola consegue fazer com que a criança passe a empregar uma variedade que não fez parte do seu input, durante o processo de aquisição da língua, e que não é empregada na sua comunidade linguística. Após realizadas essas etapas, serão investigadas e discutidas estratégias de ensino da norma padrão, tendo como base a discussão das variedades linguísticas (BORTONI-RICARDO, 2004; FARACO, 2008).

PALAVRAS-CHAVE: aquisição de língua materna; ensino e aprendizagem de língua materna; variedades linguísticas; clítico acusativo de terceira pessoa.

ESTRANGEIRISMOS PRESENTES NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO

Matheus Freitas dos Santos (UFPR)
Karine Marielly Rocha da Cunha (UFPR)

RESUMO: No âmbito do projeto lexicográfico *Cantiere di Parole* (Canteiro de Palavras) - dicionário online pedagógico bilíngue (português-italiano) para produção, campo semântico “escola e educação”, pretendemos apresentar aqui um estudo sobre os estrangeirismos presentes nesse campo. O estudo parte do sistema de noções elaborado previamente tendo como corpus o Portal do Ministério da Educação – MEC e bibliografia especializada na área. Analisando esse material percebemos o uso de algumas lexias que remetiam a outras línguas, como, por exemplo, títulos de estudo apresentados em forma de siglas como MBA e ph.D., classificações, algumas já reformuladas, de níveis de estudo como jardim de infância, liceu, ginásio, científico, etc. A indagação que nos fizemos era sobre a origem dessas palavras. Seriam elas de origem grega, latina, francesa, italiana ou inglesa? Qual o processo de transformação gráfica e de sentido dessas e outras lexias referentes à educação tiveram na língua portuguesa do Brasil? Tentando responder a essas e outras questões que nos colocamos ao logo da pesquisa, propomos a apresentação deste trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: estrangeirismos, sistema educacional brasileiro, *cantire di parole*.

“PODE” COMO RECURSO DE MODALIZAÇÃO EM ARTIGOS CIENTÍFICOS DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL

Cristiane Gonçalves (UFSM)
Cristiane Fuzer (UFSM)

RESUMO: O presente trabalho, vinculado ao projeto “Gramática Sistêmico-Funcional da língua portuguesa para análise de representações sociais” (GAP/CAL 025406), articula, sob a perspectiva da Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday e Matthiessen (2004), aspectos léxico-gramaticais que realizam as metafunções interpessoal e ideacional da linguagem. O objetivo é verificar, por meio da análise léxico-gramatical, qual tipo de processo acompanha o recurso de modalização “pode” com mais frequência no discurso científico da Engenharia Civil. Os dados que constituem o corpus de análise foram extraídos de noventa e cinco artigos da área de Engenharia Civil, coletados na plataforma eletrônica Scielo Brasil. Para a compilação do corpus inicial, seguiram-se os princípios da Linguística de Corpus (SARDINHA, 2004), e para a análise foram utilizadas as ferramentas WordList e Concord do WordSmith Tools 6.0. Constatou-se que, em 200 orações analisadas, o modal “pode” aparece acompanhado de processo mental em 69 ocorrências. Em segundo lugar, aparece o processo relacional, que acompanha esse recurso de modalização em 68 ocorrências. O processo material aparece em terceiro lugar, com 58 ocorrências. Com base nos resultados, pode-se concluir que pesquisadores da área de Engenharia Civil utilizam o recurso de modalização “pode” principalmente para assumirem a posição de quem tem experiência no assunto discutido, pois indicam aos seus leitores possíveis conclusões a que se pode chegar com a prática de determinados experimentos, bem como quais podem ser as consequências

dessas experimentações e o que se pode observar durante a sua realização, ou ainda quais procedimentos pode-se executar para atingir resultados mais eficazes.

PALAVRAS-CHAVE: gramática sistêmico-funcional; modalização; processos; artigos científicos; engenharia civil.

ENSINO DE PRONÚNCIA NA ERA DO INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Ester Poletto (UTFPR)

Maria Lúcia de Castro Gomes (UTFPR)

RESUMO: Uma boa formação de professor de língua estrangeira não deve prescindir de capacitação em fonética e fonologia para o efetivo ensino de pronúncia aos seus alunos. O professor de língua inglesa, principalmente, com a perspectiva do inglês como língua internacional, deve se preparar para ensinar seu aluno não somente a produzir os sons da língua de forma inteligível, mas também a compreender falantes de diversas origens. Se houve um tempo em que a escolha para o ensino/aprendizado de inglês se limitava entre inglês americano ou inglês britânico, hoje o foco deve estar no inglês como língua franca e na possibilidade de comunicação com diversos povos. Nesse contexto, o curso de Letras da UTFPR, recentemente qualificado com a nota máxima na avaliação do MEC, embora ainda por formar sua primeira turma, já demonstra uma forte vocação para a área de fonética e fonologia de língua materna e estrangeira, com vários alunos realizando pesquisa na área, seja no programa de iniciação científica, seja em projetos de trabalho de conclusão de curso. Para consolidação dos estudos na Instituição, formou-se um Grupo de Pesquisa no CNPq “Estudos dos Sons da Fala”, com três linhas de pesquisa – fonética e fonologia e o ensino de pronúncia de língua estrangeira, fonologia da língua materna e aquisição da escrita, e fonética forense. Nesta comunicação, pretende-se apresentar resultados iniciais dos estudos ligados à primeira linha de pesquisa, fonética e fonologia e o ensino de pronúncia em língua estrangeira.

PALAVRAS-CHAVE: ensino de pronúncia; inglês como língua franca; formação de professores.

ATIVIDADE EPILINGUÍSTICA NA ESCRITA DE UM AFÁSICO

Dieny Aparecida Fukuda Martins (UFSC)
Ana Paula de Oliveira Santana (UFSC)

RESUMO: Introdução: Atividades epilinguísticas consistem na capacidade de autocorrigir, negociar sentidos, podendo ser conscientes ou não, e acontecem nos processos de aquisição e reconstrução da linguagem. Nas afasias, muitas vezes, discutem-se os déficits dos sujeitos e pouco o seu trabalho sobre a língua. Objetivo: Analisar a atividade epilinguística na escrita de um sujeito afásico. Metodologia: Participa dessa pesquisa um sujeito afásico que sofreu AVE, identificado por JO. Corresponde a um estudo de caso, nesse sentido, é uma pesquisa qualitativa e de caráter longitudinal. A abordagem teórica utilizada para esses atendimentos parte de uma neurolinguística enunciativo-discursiva. Todos os dados foram gravados e transcritos literalmente. Resultado: JO consegue perceber o erro, mas nem sempre consegue corrigi-lo. Através da representação visual, consegue finalizar algumas palavras, tendo o auxílio da leitura da terapeuta. Quanto à estrutura do texto, ele reconhece a estrutura dos gêneros: cartão de aniversário, lista e narrativa. Discussão: Evidencia um trabalho linguístico diferente na percepção e correção. JO se autocorrigi, negocia construções de palavras com o interlocutor para manter a sua posição de autoria. Vê-se também que afasias não parecem afetar a estrutura do gênero discursivo, embora a organização da palavra escrita esteja prejudicada. Evidencia-se que a função social da escrita e a estrutura dos gêneros discursivos são processos diferentes da própria organização da leitura e da escrita, se inter-relacionam, mas não são da mesma ordem. Conclusão: Este trabalho demonstra que as afasias não impedem o sujeito de operar sobre a língua, de realizar atividades epilinguísticas que legitimam seu papel de autoria.

PALAVRAS-CHAVE: afasia; linguagem; percepção; correção; interação.

CONSCIÊNCIA SOBRE PALAVRIDADE EM PORTUGUÊS BRASILEIRO: O ISOMORFISMO ENTRE PALAVRA FONOLÓGICA E PALAVRA MORFOSSINTÁTICA

Camila Witt Ulrich (UFRGS)
Luiz Carlos Schwindt (UFRGS)

RESUMO: Como parte de um projeto maior, que trata da relação entre palavra fonológica e morfossintática, este estudo tem como objetivo principal refletir sobre a consciência dos falantes do português brasileiro em torno do objeto palavra e do isomorfismo existente entre palavra fonológica e palavra morfossintática. A premissa básica é a de que qualquer falante de qualquer comunidade linguística conhece as palavras de seu idioma; por isso, nossa hipótese é de que esse conhecimento inclui o domínio de seus limites e dos processos que podem envolvê-las. O conjunto dessas características, capazes de identificar uma palavra, constitui o que se convencionou chamar palavridade (do inglês wordhood). Para dar conta de nosso objetivo, propomos um experimento composto de testes de identificação de limites de palavras. Esses testes envolvem o conceito de palavra na esfera da fonologia, da morfossintaxe e da ortografia; além disso, versam sobre processos fonológicos próprios do interior da palavra fonológica, como acento, neutralização da pretônica,

redução da átona final, entre outros, e sobre processos morfossintáticos, sobretudo envolvendo a possibilidade de intercalação de elementos. Para explicar também a partir de evidências fonéticas alguns resultados dos testes sobre processos fonológicos, estamos selecionando sentenças que contêm palavras morfossintáticas com dois acentos primários e submetendo ao Programa PRAAT para serem analisadas em bases acústicas. O experimento foi aplicado a 30 sujeitos com nível médio e as respostas foram gravadas em arquivo de áudio. Os resultados dos testes serão cotejados com os achados de Schwindt (2000), Bisol (2004) e Quadros & Schwindt (2008).

PALAVRAS-CHAVE: palavra fonológica; palavra morfossintática; morfofonologia.

A FORMAÇÃO DO LEITOR NO PROJETO PIBID

Jessica Caroline de Lima Cirico (UNIOESTE)

Camila Lacerda Schneider (UNIOESTE)

Wania Cristiane Beloni (UNIOESTE)

RESUMO: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) visa a incentivar a formação do licenciando, por meio de atividades de inserção no ambiente escolar, para a vivência e o desenvolvimento da docência. Dentre as atividades, destacam-se as reflexões teóricas, a observação e a participação na rotina escolar e da sala de aula, o planejamento e a realização de aulas. O Subprojeto de Língua Portuguesa, do Curso de Letras da Unioeste, realizado em dois colégios de Cascavel, está realizando atividades que buscam desenvolver as habilidades de leitura e escrita dos alunos do 6º Ano, por meio do trabalho com o gênero discursivo publicidade. Neste trabalho, pretende-se apresentar um relato preliminar sobre as atividades realizadas e o seu resultado na publicação do Jornal do 6º Ano. As aulas realizadas em sala previam, além da leitura e da interpretação de anúncios e textos jornalísticos, a produção de publicidades contemplando produtos utilizados no dia a dia, algo que chamasse a atenção dos consumidores por sua utilidade. A criação publicitária deveria despertar nos alunos a consciência de como o sistema age sobre a criação de atitudes dos indivíduos, exercendo uma ação psicológica sobre o público com fins comerciais. O trabalho possibilitou observar a criatividade e a criticidade dos alunos ao lidarem com a linguagem da publicidade. Também foi possível concluir a necessidade de um trabalho com a leitura que vislumbre a formação do cidadão, ultrapassando, assim, os encaminhamentos superficiais, muitas vezes, dados pelos materiais didáticos.

PALAVRAS-CHAVE: ensino; formação; linguagem.

O FUTURO PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA: UMA ANÁLISE DE SUAS EXPERIÊNCIAS COM A LEITURA NO ENSINO MÉDIO

Ana Júlia de Siqueira Callegari (UTFPR)
Roberta Sobral de Oliveira (UTFPR)

RESUMO: Este trabalho apresenta uma breve discussão acerca do ensino-aprendizagem de Língua Materna no ensino médio e da expectativa do ingressante na Licenciatura em Letras. Para isso, foi realizada uma pesquisa com acadêmicos iniciantes no curso a fim de analisar como foram conduzidas as aulas de Língua Portuguesa no período em que estavam no ensino médio. Compreende-se que essa vivência do indivíduo, de certa forma, contribuiu para a sua escolha pela Graduação em Letras. Desse modo, faz-se necessário o conhecimento da visão que o discente traz sobre o que é uma aula de Língua Materna, para poder proporcionar realmente, ao longo do curso, uma formação relevante e enriquecedora, livre de pressupostos tradicionalistas. Os resultados das análises parecem sugerir que, mesmo de forma lenta e sutil, as contribuições da linguística contemporânea estão sendo incorporadas na prática de sala de aula do ensino médio, promovendo, portanto, já diferentes olhares sobre a Língua Portuguesa no ingressante em Letras e no futuro professor. A expectativa aqui esperada é de que o trabalho realizado nas aulas de Língua Portuguesa esteja sendo realizado com enfoque no letramento, visto que as autoras do trabalho consideram essa uma das habilidades mais importantes e necessárias para ser trabalhada em sala de aula. Autores como Antunes (2006), Costa (2009) e Suassuna (2007) fundamentam teoricamente esse estudo. Convém ainda destacar que essa pesquisa partiu de reflexões e questionário realizados pelo Centro de Estudos - Gramática: Análise e Ensino (CEGRAE) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

PALAVRAS-CHAVE: leitura; língua portuguesa; análise.

PANORAMA DOS ESTUDOS DE LÍNGUAS DE IMIGRAÇÃO ALEMÃ EM CONTATO COM O PORTUGUÊS

Willian Radünz (UFRGS)
Cléo Vilson Altenhofen (UFRGS)

RESUMO: O presente trabalho traça um panorama dos estudos do contato de línguas de imigração alemã com o português no Brasil, identificando fases, motivações históricas e sociais, tópicos de interesse, enfoques teóricos, bem como áreas e corpora investigados. A partir desse quadro, pretende-se analisar e compreender criticamente a trajetória e contribuições desses estudos no sentido do seu estabelecimento e consolidação como “área de pesquisa de línguas de imigração”, no contexto da linguística brasileira. Tal esforço serve, ao mesmo tempo, para avaliar o estado da pesquisa, apontando lacunas e tarefas, assim como para articular projetos em andamento e por realizar. Parte desse panorama, abrangendo os períodos iniciais, foi exaustivamente descrita e analisada em Altenhofen (1996). O presente trabalho busca complementar esta análise agregando os estudos posteriores, mais recentes. Utiliza, para tanto, a base de dados e estudos levantados pelo macroprojeto ALMA-H (Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata: Hunsrückisch - www.ufrgs.br/projalma).

PALAVRAS-CHAVE: Línguas Minoritárias; Hunsrückisch; Línguas de imigração alemã.

O TRABALHO REALIZADO COM OITO CONSOANTES DA LÍNGUA INGLESA COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Ana Júlia de Siqueira Callegari (UTFPR)
Roberta Sobral de Oliveira (UTFPR)

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura que aborde a aquisição de fonologia de Língua Inglesa (doravante LI), bem como análise e diferenciação presente de alguns fonemas da LI e, assim, encontrar as possíveis dificuldades existentes na produção destes por estudantes do ensino médio de uma escola pública paranaense. Para isso será apresentada uma breve revisão sobre Aquisição de Fonologia de LI, com foco na diferença entre os sistemas fonológicos da língua materna e da língua alvo; na continuidade será apresentada uma descrição dos sistemas consonantais da Língua Portuguesa e da LI; e ao final serão mencionadas algumas implicações pedagógicas que foram levantadas ao longo da pesquisa. Para isso, foram elaborados exercícios relacionados com o aprendizado da fonética e da fonologia da LI; as autoras utilizaram-se de pares mínimos para o desenvolvimento das atividades didática, a fim de aprimorar a percepção e a produção de tais consoantes, devido à dificuldade relacionada a elas. Para determinarmos os pares mínimos utilizados, as autoras desse trabalho se basearam na pesquisa de Jenkins (2000) para selecionar as consoantes a serem trabalhadas, sendo que as escolhidas foram: /s/- /z/, /p/-/t/-/k/ e /b/-/d/-/g/.

PALAVRAS-CHAVE: consoantes; aquisição de fonologia de língua inglesa; língua inglesa.

É POSSÍVEL TRABALHAR COM A PRONÚNCIA EM ESCOLAS PÚBLICAS?

Ana Júlia de Siqueira Callegari (UTFPR)
Gisele Paixão de Oliveira (UTFPR)
Roberta Sobral de Oliveira (UTFPR)
Maria Lúcia de Castro Gomes (UTFPR)

RESUMO: Esta apresentação tem como objetivo apresentar algumas considerações sobre a validade do ensino de pronúncia nas aulas de língua inglesa em uma escola pública do estado do Paraná. Após algumas considerações, concentramos nossa atenção sobre as diferenças entre os sistemas fonológicos do português brasileiro e do inglês americano, resultando em uma proposta de exercícios a fim de sensibilizar os alunos em relação à pronúncia do Inglês. Considerando que o ensino de pronúncia vem sendo renegado, levantamos algumas questões durante um grupo de estudo sobre Fonologia e Fonética da Língua Inglesa na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). As questões levantadas foram: por que há tanto interesse nos cursos de extensão de Fonética e Fonologia do Inglês como língua estrangeira ?; Por que o conhecimento não é transmitido para os alunos, principalmente nas escolas públicas?; Por que os alunos de escolas públicas geralmente se sentem desconfortáveis em se expressar, ou ler em voz alta em

Inglês? Olhando para essas questões, propusemos algumas atividades que foram aplicadas em uma escola estadual paranaense em parceria com a universidade em que estudamos, com o Programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), e juntamente de um professor associado a este programa. A análise da aplicação do material produzido será apresentada neste pôster.

PALAVRAS-CHAVE: ensino de pronúncia; língua inglesa; escola pública.

UMA ANÁLISE DIACRÔNICA DOS PROCESSOS DE METÁTESE E DE EPÊNTESE SOB A VISÃO AUTOSSEGMENTAL

Clarissa de Menezes Amariz (UFPel)

RESUMO: A análise de uma língua do ponto de vista histórico é capaz de fornecer suporte para se confirmar ou infirmar teorias linguísticas.. Isso posto, a pesquisa ora proposta pretende investigar, sob a teoria autossegmental (Clements & Hume, 1995), a ocorrência de fenômenos de metátese e de epêntese em dados levantados em textos que versam sobre a evolução histórica do Português. É com base na bibliografia selecionada que se fará uma detalhada pesquisa das transformações linguísticas sofridas no português decorrentes da aplicação de ambos os mecanismos – metátese e epêntese, na passagem do Latim para o Português. O fenômeno metátese consiste na inversão da posição de dois sons adjacentes e a epêntese é o fenômeno de adição de fonemas. Quanto às variações em material diacrônico, somente podem ser verificadas em textos de cunho escrito, a partir de obras de abalizados estudiosos da língua ou, ainda, de textos representativos da então língua falada, sejam textos literários, sejam não literários. Justifica-se a escolha da proposta da geometria de traços, sob a qual se desenvolve a análise do corpus, pelo fato de esse modelo permitir explicar, de forma econômica, as possíveis relações que se estabelecem entre traços distintivos alocados sob diferentes tiers autossegmentais, que responderiam pelos fenômenos linguísticos observados. Vale ressaltar que a adição ou transposição de material fonológico – epêntese e metátese, respectivamente, são processos que apontam para uma simplificação das estruturas em que ocorrem.

PALAVRAS-CHAVE: metátese; epêntese; diacronia.

AS VARIAÇÕES GRÁFICAS DAS MATRIZES LEXICAIS ANTROPONÍMICAS MASCULINAS E FEMININAS – ESTRANGEIRISMOS NA BAIXADA FLUMINENSE

Antonio Elias Lima Freitas (IST/FAETEC)

RESUMO: O cerne desta pesquisa é o estudo etnográfico associado aos estrangeirismos (vinculados à adoção de nomes próprios em inglês) que ocorrem na Baixada Fluminense. O Bairro Sargento Roncalli, em Belford Roxo, RJ sediou a pesquisa no CAIC Dona Darcy Vargas com o auxílio do CETEP Belford Roxo/FAETEC. O trabalho apresenta uma metodologia voltada ao estudo sociolingüístico com um recorte etnoantropônimo assumindo um caráter quantitativo-descritivo na pesquisa do sistema de designação de nomes próprios encontrados nos municípios da região observando-se como tais estrangeirismos aparecem e o porquê dos pais adotarem tais nomes estrangeiros ingleses em vez de nomes lavrados em em língua materna. A pesquisa não deve ser entendida como um recorte teórico-metodológico da sociolinguística laboviana pois, apresenta taxionomia própria através de blocos de estudos etnolingüísticos. Finalmente, a pesquisa expõe uma forma visual distinta através de blocos de estudos etnoantropônicos resultante da coleta de dados e sua respectiva análise além, de tabelas, gráficos e ilustrações.

O GÊNERO CRÍTICA DE LITERATURA NAS REVISTAS BRAVO E CULT

Mauro Marcelo Berté (UFPR)

RESUMO: Propusemos uma análise preliminar do que denominamos de crítica de literatura, diferenciando-a da crítica literária. A primeira será compreendida como a escrita midiática sobre a produção literária nacional ou internacional, não sendo nosso foco de avaliação a crítica clássica praticada tanto na academia como na imprensa especializada, essa que em grande parte é assinada por especialistas da área que, quando não produzem academicamente, o fazem a convite da imprensa. Evidenciaremos essa diferença a partir do estudo de tipologias e gêneros do discurso de informação midiática, e da observação exploratória dos padrões de texto utilizados em duas revistas de circulação nacional: Bravo e Cult. No levantamento de dois anos de publicação, no período de maio de 2011 a maio de 2012, foram averiguadas 24 edições de cada revista em que se compararam características como cartografia cultural e geografia política desse gênero, sumarização e denominação de seções, nomenclaturas editoriais, perfil profissional dos colaboradores das revistas, entre outras variáveis que determinaram, em última análise, um gênero definido a partir dos padrões editoriais do seu meio de divulgação.

UM OLHAR PARA A CRIAÇÃO DA PERSONAGEM NA ELABORAÇÃO DO GÊNERO ROTEIRO

Beatriz de Medeiros Sebastião (UNESC)

RESUMO: Este artigo aborda questões referentes à interferência da personagem na elaboração do gênero roteiro, que consiste na contação de fatos, em que estão inseridos a personagem, o tempo e o lugar. É um gênero que está por trás de toda produção cinematográfica, televisiva ou teatral. A criação de uma personagem, então, interfere nesta elaboração e pode ser feita de diversas maneiras. Estas se adaptam de acordo com o objetivo do roteirista em relação à história. Diferentes personagens provocam diferentes histórias, e, do mesmo modo, diferentes tramas exigem personagens a eles adequados. Por meio da complexidade e da importância da atividade de criação da personagem para um roteiro, observa-se, também, o fato de que cada variação do sujeito dito personagem traz uma consequência, sendo esta, muitas vezes, o motivo fundamental para a trama, movendo-a de acordo com seus traços. Este texto, portanto, propõe um olhar acerca da relação existente entre a criação da personagem e a elaboração do gênero roteiro, segundo Barthes (1976).

TEXTO E DISCURSO: ESTRATÉGIAS LINGUÍSTICAS E A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO EM UM ARTIGO DE OPINIÃO

João Carlos Pedro Cunha (Universidade Cruzeiro do Sul)

RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de fazer a análise de um texto argumentativo intitulado "Prova para professores é mais uma jabuticaba", publicado no jornal "O Estado de São Paulo", em 31/10/2011, na seção artigos de opinião. Esta tarefa procura compreender como se constrói o sujeito no texto, bem como seu posicionamento sobre o tema a partir do conceito de gêneros e de elementos da linguística textual, sobretudo o uso de conectores e os processos de referência que, conforme Koch (2004) "são escolhas de um sujeito em função de um querer dizer" (p.61). Desse modo, a pesquisa procura compreender os processos de apropriação da linguagem pelo sujeito e também identificar como as escolhas linguísticas que ele faz produzem sentido ao construir um ethos enunciativo que garante a adesão do leitor por meio de estratégias argumentativas, já que se trata de um texto de opinião e que marca a posição ideológica do enunciador. Esse processo permite, ainda, sugerir práticas de leitura interativa que possam ser aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem da língua com vistas desenvolver nos educandos o senso crítico por meio da percepção do texto como materialização do discurso.

DIFERENÇAS DESCRITIVAS DO MOVIMENTO-Wh NO PROGRAMA GERATIVO

Emiliana Raymundo (PUC/RS)

RESUMO: O presente trabalho é um estudo de caráter histórico-teórico da problemática do Movimento-Wh em frases interrogativas, durante as diferentes fases evolutivas da Teoria da Gramática (TG), de 1957 até a atualidade. Discuto, nele, as três fases principais da TG, a saber: a Gramática Gerativo-Transformacional, o Programa de Princípios e Parâmetros e o Programa Minimalista. Considero que o Movimento-Wh Interrogativo nas línguas sempre constituiu um fenômeno merecedor de tratamento investigativo especial, exigindo descrições e explicações minuciosas. Observo que tais exigências acabaram por provocar, mesmo que indiretamente, alterações no arcabouço teórico da TG, impulsionando os importantes processos evolutivos pelos quais a teoria passou ao longo das décadas. Procuo desenhar um panorama histórico-teórico das fases da TG em relação às soluções encontradas por cada uma delas para descrever e explicar tal fenômeno linguístico. Ilustro a ocorrência do Movimento-Wh com exemplos em diversas línguas, especialmente em português brasileiro e inglês. A partir da compilação realizada, acredito ter condições de discutir a evolução da TG na tentativa constante de melhor explicar e descrever o Movimento-Wh, destacando os detalhamentos e aspectos relevantes concernentes a tal fenômeno sintático presente nas mais diversas línguas.

A FORMAÇÃO DE DIMINUTIVOS NO PORTUGUÊS DO BRASIL: INVESTIGANDO A DISTRIBUIÇÃO SINTÁTICA DE -INHO E -ZINHO

Paula Roberta Gabbai Armelin (USP)

RESUMO: Este trabalho revisita a formação de diminutivos no PB, atentando para as formas -inho e -zinho, que anexados a uma base nominal constituem a forma mais produtiva de construção do diminutivo na língua em questão. Dadas as formas quase idênticas desses elementos, a pergunta a ser respondida é a seguinte: -inho e -zinho são manifestações de uma mesma forma subjacente ou são morfemas diferentes? Respostas em variadas direções já foram exploradas por pesquisadores que se debruçaram sobre o tema (cf. Leite, 1974; Vieira, 1978; Moreno, 1977; Bisol, 1992; Menuzzi, 1993; Lee, 1995; Ferreira 2004; Bacharach & Wagner 2007; Bisol, 2010 Guimarães & Mendes, 2010). A proposta deste trabalho é a de que -inho e -zinho são elementos diferentes no sentido de ocuparem posições sintáticas diferentes. Tal proposta se insere no quadro teórico da Morfologia Distribuída (Halle & Marantz, 1993), mais especificamente na proposta de núcleos de fase dentro da palavra (Marantz, 2001; Embick & Marantz 2008). Defendemos que -inh é capaz de ocupar duas posições sintáticas diferentes: (i) diretamente concatenado à raiz, resultando em formações não-composicionais e (ii) acima do núcleo que aloja e vogal temática (VT) e abaixo do primeiro categorizador. Nesses dois casos, há na superfície uma única VT: resultado ora da operação de fusão ou da operação de cópia. Já o elemento -zinh, ocupa uma posição sintática mais alta, crucialmente depois do primeiro núcleo categorizador. Dessa posição, -zinh não sofre interferência da VT da base e o resultado será de concordância com o gênero da palavra formada.

A CATEGORIA DOS QUANTIFICADORES TOD@ E TUDO NA LIBRAS

Ramon Corrêa Mota (UnB)

RESUMO: O estudo propõe-se analisar o comportamento dos quantificadores universais ‘tudo/todo/todos’ (Q) por apresentarem propriedades distribucionais ora de nomes (N) ora de adjetivos (A). Por um lado, tem-se o ‘todo’ como núcleo de um sintagma nominal (NP) numa construção: Todos/as foram à festa; ou como modificador: Todos os brinquedos/ Os brinquedos todos. Por outro lado, o ‘tudo’ ocorre normalmente como NP: Eu quero tudo; mas em algumas variedades do português do Brasil pode apresentar-se como modificador: Os meninos tudo sorriram. Entretanto, a posição do ‘tudo’ é mais restrita, sendo que na posição de modificador ocorre sempre após o NP: Os brinquedos tudo/ *Tudo os brinquedos. Baker (2004) argumenta que a categoria N tem um índice referencial, em oposição ao A, que são modificadores de N e ocorrem como predicados. No entanto, a análise de Baker aplica-se a categorias lexicais, enquanto as categorias ‘tudo/todo/todos’ são, por hipótese, categorias funcionais. Considerando o Q em LIBRAS, pretende-se responder duas questões: (i) o sinal ‘TOD@’, que ocorre em construções complexas: DIA-TODO e TODO-DIA, e também em estruturas PESSOAS TOD@/ TOD@ PESSOAS VIAJARAM, estabelece uma predicação com o núcleo nominal, nos termos de Baker? (ii) o sinal ‘TUDO’, que aparentemente tem de estar adjacente ao verbo, na posição de argumento interno, como em EU VENDER TUDO e ÁGUA SUJAR TUDO, tendo a distribuição de N, como se distingue dessa categoria, conforme Baker? A discussão permite também investigar a hipótese quanto ao estatuto de TOD@ com adjunto ou como núcleo de um sintagma Q (cf. Vicente, 2006).

POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

Silvana Aparecida Carvalho do Prado (UEPG)

RESUMO: Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em fase de desenvolvimento. Propõe uma investigação das políticas linguísticas (Serrani, 1988; Rajagopalan, 2004; Calvet, 2007, Correa, 2010) vigentes para o ensino de língua estrangeira-ínglês e como tais políticas se materializam no cotidiano da sala de aula dos professores de inglês em escolas públicas no primeiro ano do ensino médio. A metodologia proposta é de base qualitativa, mais especificamente de pesquisa-ação (Lüdke e André, 1986; Tripp, 2005; Triviños, 2009) com intervenção junto a professores da rede pública estadual da cidade de Ponta Grossa – PR, por meio de workshops realizados para discussão das políticas linguísticas para o ensino e uso da língua, nos quais as Diretrizes Gerais/Paraná (2008) e Orientações Curriculares para o ensino de língua estrangeira no Brasil (2006) serão revisitadas. Resultados por ora encontrados apontam que os professores estão dispostos a visualizar situações em que a língua alvo possa ser vista como prática social dentro das políticas que regem a sua atuação. Da mesma forma, estão dispostos a melhor definir essa atuação e também revelam uma disposição à reflexão sobre o status atual da língua estrangeira na visão destes profissionais e como isso se reflete no ensino e uso da língua alvo em sala de aula. Espera-se que as questões levantadas

por este trabalho contribuam com e ampliem as discussões já existentes sobre o tema e revelem ainda outros aspectos sobre ensino de línguas a ser estudados.

ATITUDE, ORIENTAÇÃO E IDENTIDADE DOS POMERANOS RESIDENTES NA COMUNIDADE DE SANTA AUGUSTA-RS

Marina Marchi Mujica (UFPel)

RESUMO: A atitude, a orientação e a identidade dos pomeranos residentes na comunidade de Santa Augusta (RS) são os principais focos desta pesquisa, além de questões relativas à diglossia e ao bilinguismo, segundo autores como Goz Kaufmann (2001), Mackey (1972), Hatch (1983) e Harmers & Blank (2000). Visamos verificar o prestígio, o grau de importância e a possibilidade da existência de uma situação diglósica com relação às línguas portuguesa e pomerana, ademais de verificar se há algum marcador linguístico de identidade dentro da comunidade pomerana. Para isto, nos valem da metodologia da etnografia da fala, associada à metodologia variacionista laboviana. Temos aproximadamente 20 informantes, de 4 famílias, que foram selecionados mediante um contato prévio com alunos de pré-escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental Martinho Lutero (em Santa Augusta). Os resultados serão obtidos mediante aplicação de questionários (com perguntas referentes a vários eixos, como família, saúde, práticas culturais, escolarização e linguístico) e observações de campo.

A EXPRESSÃO DA SUBJETIVIDADE NA AFASIA

Jaqueline Almeida Silva (UESB)

RESUMO: O trabalho em questão se propõe a apresentar uma análise dos processos alternativos de significação utilizados pelos sujeitos afásicos, como mecanismo imprescindível para a expressão da sua subjetividade. Foi adotado para compor o percurso metodológico, a perspectiva de dado-achado, proposto por Coudry (1996) que dá visibilidade ao vínculo entre teoria e dado, onde o pesquisador estabelece uma relação dialógica com o sujeito da pesquisa, a partir de um acompanhamento longitudinal de um sujeito com diagnóstico de afasia, onde o foco serão as práticas discursivas contextualizadas. Buscou-se durante a pesquisa os processos de significação contidos nesses discursos, não apenas a verbalização, pois através de situações dialógicas e contextualizadas, o sujeito manifesta a sua subjetividade e constrói a sua identidade. O referencial teórico que alicerça a pesquisa em questão é pautado nos estudos de Coudry (1995), Coudry e Possenti (1993), Franchi (1997), Jakobson (1999), entre outros autores que corroboram com as discussões. Coudry (2008) indica que a relação estabelecida entre o outro e o sujeito afásico muitas vezes é de banalidade, no que se refere a sua inteligência, pois supõe-se que esse indivíduo perdeu/esqueceu tudo o que sabe, estabelecendo uma relação assimétrica, em que um sabe tudo e o outro não sabe nada. Os resultados obtidos pela pesquisa mostram que os sujeitos afásicos produzem significação, assim como outros indivíduos, porém o fazem utilizando o corpo, gesto, associações, expressões faciais, etc. Tal fato mostra que o indivíduo cérebro-lesado é sujeito da linguagem, pois está ativamente fazendo uso dela.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA SE COMUNICAR COM UM/A NERD/GEEK: UM ESTUDO SOBRE CULTURAS JUVENIS E PEDAGOGIAS CULTURAIS

Angela Dillmann Nunes Bicca (IFSUL)

Ana Paula de Araujo Cunha (IFSUL)

Márcia Helena Sauaia Guimarães Rosta (IFSUL)

RESUMO: Desde meados do século XX as sociedades ocidentais estão cada vez mais pautando sua organização nas tecnologias virtuais e digitais (LÉVY, 1997; BAUMAN, 2001; DELEUZE, 2007). Neste contexto surgiram grupos culturais juvenis, referidos como nerd/geek, que se configuram como tribos (MAFFESOLI, 2010) cujo pertencimento passa predominantemente pelo prazer de estar junto e pelas atividades comuns ligadas ao lazer. Os blogs da Internet são entendidos como espaços de produção de saber (GARBIN, 2003; PROVIN e FABRIS, 2011) por promoverem uma forma de Pedagogia Cultural (GIROUX 1995a, 1995b; GIROUX e McLAREN, 1995; STEINBERG, 1997; KELLNER; 2001) onde se “ensina” a viver em um mundo pós-moderno. Desta forma, a partir dos Estudos Culturais, na sua vertente pós-moderna e pós-estruturalista, investigamos como esses grupos culturais se valem de blogs postados na Internet para a constituição de suas identidades culturais ao se valerem de expressões linguísticas que constituem um modo particular de comunicação dos/as integrantes do referido grupo cultural.

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA: INTERAÇÃO E DIALOGISMO PARA O ENSINO DA LEITURA CRÍTICA

Eulene Rosa dos Santos dal Bosco (Universidad Nacional de Cuyo)

RESUMO: Um dos temas centrais deste artigo é a formação de pedagogos que exercem a docência de Língua Portuguesa (LP) e que ocupam-se principalmente da formação de leitores críticos. Somado ao problema da formação que não garante o ensino de leitura crítica está o de que os alunos demonstram grande dificuldade em praticar este tipo de leitura. A metodologia que pode servir como suporte para solucionar o problema é a pesquisa-ação, pois, prevê os envolvidos na situação como agentes de transformação da realidade circunscrita. A hipótese que se apresenta sugere que uma formação linguística apropriada e uma formação sistemática em leitura crítica, ausentes no currículo de pedagogia, permitiriam aperfeiçoar estratégias de ensino/aprendizagem aplicadas na aula. As teorias de linguagem que ancoram o posicionamento do leitor serão as evidenciadas por Bakthin e a abordagem de aprendizagem defendida por Vygotski. Ainda para compor um cenário de habilidades linguísticas, delineiam-se teorias de leitura crítica, alicerçadas por Paulo Freire (1990) e Van Dijk (1996).